

Annales de l'Université de Korhogo

Univesité Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo, Côte d'Ivoire

- ▶ **Lettres**
- ▶ **Sciences Humaines**

Revue Indexée

OpenAIRE

Semestrielle

COMITÉ ÉDITORIAL

Directeur de publication

Pr COULIBALY Aoua Sougo, Professeur titulaire en Géosciences

Rédacteur en chef principal

KONAN Kouamé Hyacinthe

Rédacteurs en chef adjoints

Ainyakou Taiba Germaine

Dosso Nomadé Alice Épse Binaté

Correspondance : dr.ainyakou@gmail.com

alicebinate@yahoo.fr

<https://www.annales-upgc.net>

Comité Scientifique

Alphonse Yapi-Diahou, Professeur titulaire de Géographie (Université Paris 8) Cel
: 0033668032480 ; Email : yapi_diahou@yahoo.fr

Jérôme Aloko-N'guessan, Directeur de Recherches à l'Université Felix Houphouët-
Boigny, email : poitoucharente@gmail.com

Brou Emile Koffi, Professeur Titulaire de Géographie (Université Alassane
Ouattara, UFR CMS)

Aboubakar Kissira, Professeur Titulaire de Géographie, université de Parakou
(Benin)

Akou Loba Franck Valérie, Professeur Titulaire de Géographie, Université Felix
Houphouët-Boigny, (Côte d'Ivoire)

Maïga Alkassoum, Professeur Titulaire de Sociologie, Université Ouaga I
Professeur Joseph Ki Zerbo (Burkina Faso)

Diomandé Dramane, Professeur titulaire d'Hydrobiologie, Université Peleforo Gon
Coulibaly)

Dedy Seri Faustin, Maitre de Recherche de Sociologie, Université Félix
HouphouëtBoigny

Edinam Kola, Professeur Titulaire de Géographie, Université de Lomé (Togo),
email : edikola@yahoo.fr

Anoh Kouassi Paul, professeur titulaire de Géographie, Université Félix
HouphouëtBoigny, email : anohpaul@yahoo.fr

Maurice Boniface Mengho, Géographe ruraliste, Professeur titulaire, (Université
de Brazzaville (République du Congo), BP 13 097
Brazzaville, email : maumautina@gmail.com

Koné Issiaka, Professeur Titulaire de Socio-Anthropologie des Organisations
(Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa), BP 150
Daloa, email : koneissiaka1@gmail.com

Machikou Nadine, Professeure titulaire de Science Politique, Université Yaoundé
2 (Cameroun)

Assi Kaudjhis Joseph, Professeur Titulaire de Géographie, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)
Yoro Blé Marcel, Professeur Titulaire d'Anthropologie et de Sociologie, Université Félix Houphouët-Boigny
N'Goran François, Directeur de Recherche de Sociologie, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)
Gbodjé Sekré Alphonse, Professeur Titulaire d'Histoire, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)
Sangaré Abou, professeur titulaire de philosophie, Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo
Gnabro Ouakoubo Gaston, Professeur Titulaire en Histoire, Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo (Côte d'Ivoire)
Moundza Patrice, Professeur Titulaire de Géographie, Université Marien N'Gouabi (Congo)
Ballo Zié, Professeur Titulaire d'Économie, Université Félix Houphouët-Boigny

COMITE DE LECTURE LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

Bawa Ibn Habib, Maître de conférences en Psychologie, Université de Lomé (République du Togo)
Koffi Yao Jean Julius, Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara, (Côte d'Ivoire)
Diakité Moussa, Maître de Conférences, Géographie, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)
Gnelé José Edgard, Maître de conférences de Géographie, université de Parakou (Benin)
Mazou Hilaire, Maître de Conférences de Sociologie, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)
Yassi Assi Gilbert, Maître de Conférences de Géographie, École Normale Supérieure, (Côte d'Ivoire)
Dayoro Zoguehi Kevin, Maître de Conférences de Sociologie, Université Felix Houphouët- Boigny, (Côte d'Ivoire)
Kouassi Siméon, Maître de Conférences d'Archéologie, Université Felix Houphouët-Boigny, (Côte d'Ivoire)
Kouamé Atta, Maître de Conférences d'Anthropologie Biologique, Université Felix Houphouët- Boigny, (Côte d'Ivoire)
Koffi Yeboué Stephane Koissy, Maître de Conférences de Géographie, Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo (Côte d'Ivoire)
Kra Kouadio Joseph, Maître de Conférences de Géographie, Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo (Côte d'Ivoire),
Kouadio Nanan Kouamé Félix, Maître de Conférences de Géographie, Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo (Côte d'Ivoire),
Zouhoula Bi Marie Richard Nicetas, Maître de Conférences de Géographie, Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo (Côte d'Ivoire)
Tapé Sophie Pulchérie Maître de Conférences de Géographie, Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo (Côte d'Ivoire)
Afessi Adon Simon, Maître de Conférences de Socio-Anthropologie, Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo (Côte d'Ivoire)

Guéhi Zagocky Euloge Dalloz, Maitre de Recherche en Bio Anthropologie,
Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo (Côte
d'Ivoire)

Adou Kouadio Antoine, Maitre de Conférences en Poésie, Université Peleforo Gon
Coulibaly Korhogo (Côte d'Ivoire)

Andoh Gbakré Jean Marie, Maitre de Conférences en Grammaire, Université
Peleforo Gon Coulibaly Korhogo (Côte d'Ivoire)

INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

« Série Lettres et Sciences Humaines »

1. Les manuscrits

Un projet de texte soumis à évaluation, doit comporter un titre (Book Antiqua, taille 12, Lettres capitales, Gras), la signature (Prénom(s) et NOM (s) de l'auteur ou des auteurs, l'institution d'attache), l'adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en français (250 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même nombre que les mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les principaux résultats. Le manuscrit doit respecter la structuration habituelle du texte scientifique : Introduction (Problématique ; Hypothèse compris) ; Approche (Méthodologie) ; Résultats ; Analyse des Résultats ; Discussion ; Conclusion ; Références bibliographiques (s'il s'agit d'une recherche expérimentale ou empirique). Les notes infrapaginales, numérotées en chiffres arabes et continu, sont rédigées en taille 10 (Book antiqua). Réduire au maximum le nombre de notes infrapaginales. Ecrire les noms scientifiques et les mots empruntés à d'autres langues que celle de l'article en italique (*Adansonia digitata*). Le volume du projet d'article (texte à rédiger dans le logiciel word, Book antiqua, taille 12, interligne 1.5) doit être de 30 000 à 40 000 caractères (espaces compris). Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau, premier titre (Book antiqua 12 gras) 1.1. Deuxième niveau (Book antiqua 12 gras italique) 1.2.1. Troisième niveau (Book antiqua 12 italique sans le gras).

Les illustrations Les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l'ordre de leur apparition dans le texte. Ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l'élément d'illustration (centré). La source (centrée) est indiquée au-dessous de l'élément d'illustration (Taille 10). Ces éléments d'illustration doivent être : i. annoncés, ii. Insérés, iii. Commentés dans le corps du texte.

La présentation des illustrations : figures, cartes, graphiques, etc. doit respecter le miroir de la revue. Ces documents doivent porter la mention de la source, de l'année et de l'échelle (pour les cartes).

2. Notes et références

2.1. Les passages cités sont présentés entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépasse trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en retrait, en diminuant la taille de police d'un point.

2.2. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu'il suit : - Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom de l'auteur, année de publication, pages citées (B. A. SY. 2008, p. 18) ; - Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées). Exemples: - En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p. 223), est «d'élargir l'histoire des mathématiques de telle sorte qu'elle acquière une perspective multiculturelle et globale (...)» - Pour dire plus amplement ce qu'est cette capacité de la société civile, qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement et l'histoire, S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit : Qu'on ne s'y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer à la philosophie de l'encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de contournements. Celles-là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le moins, dans la créativité dont sait preuve ce que l'on désigne sous le nom de secteur informel et à qui il faudra donner l'appellation positive d'économie populaire. - Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu'il le dit : Le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique (exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socioculturelle et de civilisation traduisant une impréparation socio-historique et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie imposées par les technologies étrangères. (S. Diakité, 1985, p. 105).

2.3. Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en continue et présentées en bas de page.

2.4. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Titre, Lieu de publication, Editeur, pages (p.) pour les articles et les chapitres d'ouvrage. Le titre d'un article est présenté entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.).

2.5. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur. Par exemple :

- Références bibliographiques AMIN Samir, 1996, Les défis de la mondialisation, Paris, l'Harmattan.
- AUDARD Cathérine, 2009, Qu'est-ce que le libéralisme ? Ethique, politique, société, Paris, Gallimard.
- BERGER Gaston, 1967, L'homme moderne et son éducation, Paris, PUF.
- DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d'une rencontre », Diogène, 202, p. 145-151.
- DIAKITE Sidiki, 1985, Violence technologique et développement. La question africaine du développement, Paris, l'Harmattan. Pour les travaux en ligne ajouter l'adresse électronique (URL).

3. Nota bene

- 3.1. Le non-respect des normes éditoriales entraîne le rejet d'un projet d'article.
- 3.2. Tous les prénoms des auteurs doivent être entièrement écrits dans la bibliographie.
- 3.3. Pagination des articles et chapitres d'ouvrage, écrire p. 2-45, par exemple et non pp. 2-45.
- 3.4. En cas de co-publication, citer tous les co-auteurs.
- 3.5. Eviter de faire des retraits au moment de débiter les paragraphes, observer plutôt un espace.
- 3.6. Plan : Introduction (Problématique, Hypothèse), Méthodologie (Approche), Résultats, Analyse des résultats, Discussion, Conclusion, Références Bibliographiques Résumé : dans le résumé, l'auteur fera apparaître le contexte, l'objectif, faire une esquisse de la méthode et des résultats obtenus. Traduire le résumé en Anglais (y compris le titre de l'article) Introduction : doit comporter un bon croquis de localisation du secteur de l'étude pour les contributeurs géographes. Outils et méthodes : (Méthodologie/ Approche), l'auteur expose uniquement ce qui est outils et méthodes Résultats : l'auteur expose ses résultats, qui sont issus de la méthodologie annoncée dans Outils et méthodes (pas les résultats d'autres chercheurs). L'Analyse des résultats traduit l'explication de la relation entre les différentes variables objet de l'article ; le point "R" présente le résultat issu de l'élaboration (traitement) de l'information sur les variables. Discussion : la discussion est placée avant la conclusion ; la conclusion devra alors être courte. Dans cette discussion, confronter les résultats de votre étude avec ceux des travaux antérieurs, pour dégager différences et similitudes, dans le sens d'une validation scientifique de vos résultats. La discussion est le lieu où le contributeur dit ce qu'il pense des résultats obtenus, il discute les résultats ; c'est une partie importante qui peut occuper jusqu'à plus deux pages. Le plan classique est également accepté. Enfin, les auteurs sont entièrement responsables du contenu de leurs contributions.

***Le non-respect des normes éditoriales entraîne le rejet d'un projet d'article.**

« Les opinions exprimées dans les différents articles sont celles de leurs auteurs et nullement de l'AUK ».

Université Peleforo Gon Coulibaly (2025)

Travaux Académiques Pluridisciplinaires, Octobre | Numéro 2 | 404 pages

In Annales de l'Université de Korhogo

ISSN 3006-600X

Disponible en ligne à l'adresse : <https://doi.org/10.5281/zenodo.17560237>

Sommaire

GEOGRAPHIE

AFFELIN' dri Marius Arthur, MAFOU Kouassi Combo & YAO Kouassi Aimé : ACTIVITÉS TOURISTIQUES ET LEURS EFFETS SUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL DANS LES STATIONS BALNÉAIRES D'ASSINIE, GRAND-BASSAM ET JACQUEVILLE (CÔTE-D'IVOIRE) 10-27

Cheikh Omar Tidjani Cissé Abdoulaye Ndour & Boubou Aldiouma Sy : ANALYSE À LONG TERME DES TEMPÊTES MARINES À DAKAR (CAPITALE DU SÉNÉGAL), AFRIQUE DE L'OUEST 28-43

BISSA irrigo alain, KOULOMIAN Dao, KONAN Kouamé Hyacinthe : LES DETERMINANTS DE L'ESSOR DE L'ORPAILLAGE IRREGULIER DANS LE DEPARTEMENT DE BOUNDIALI (NORD COTE D'IVOIRE)..... 44-55

Kouakou Toussaint KRA, Daouda KONÉ, Kopeh Jean-Louis ASSI & Kouassi Guillaume N'GUESSAN : MODÉLISATION PROSPECTIVE DE L'OCCUPATION DU SOL DU PARC NATIONAL DE LA MARAHOUÉ (CÔTE D'IVOIRE) Á L'HORIZON 2050 56-70

Koulaï Hervé YRO : ENJEUX DE LA CONSTRUCTION DU PORT SEC DE FERKE DANS L'ARRIERE-PAYS DES PORTS IVOIRIENS 71-82

Zié Mamadou OUATTARA & Basoma KONE : ANALYSE DE LA DURABILITÉ DU SYSTÈME DE PRODUCTION COTON-VIVRIERS AU NORD DE LA CÔTE D'IVOIRE 83-100

Pape THIAW, Mar GAYE & Gallo NIANG : VARIABILITÉ TEXTURALE DES SOLS ET IMPLICATIONS SUR L'AGRICULTURE DURABLE : CAS DES PÉRIMÈTRES MARAÎCHERS AUTOUR DU LAC TANMA (SÉNÉGAL) 101-112

Larissa Adachi BAKANA & Rolland Bienvenu IBARA OSSIBI : ETUDE GEOGRAPHIQUE DE LA TRYPANOSOMIASE HUMAINE AFRICAINE DANS LE DISTRICT DE MINDOULI EN REPUBLIQUE DU CONGO 113-125

WADE Cheikh Tidiane & NIANG Cheikh Mouhamadou Bamba Mbacké : MIGRATIONS INTERNATIONALES ET DYNAMIQUES TERRITORIALES : CONTRIBUTIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES DES MIGRANTS À LA COMMUNE LITTORALE DE CAYAR (SÉNÉGAL) 126-145

Médé Raïssa Marina BEUGRE & Seidou COULIBALY : APPROPRIATION FONCIÈRE ET AUTONOMISATION DES FEMMES À OBIÉ (CENTRE-OUEST IVOIRIEN) 146-157

HISTOIRE

Achille César VAH : L'HISTOIRE ET LA SOCIOLOGIE DES ALLIANCES TRIBALES DES DAN-OUEST DE CÔTE D'IVOIRE D'HIER À AUJOURD'HUI..... 158-169

Yao Marcel KOUAKOU : À PROPOS DU DEBAT SUR LE STATUT DES CHEFS COUTUMIERS AFRICAINS A L'ASSEMBLEE DE VERSAILLES : JANVIER-FEVRIER 1953 170-188

Lucien NIANGUI GOMA : LOUDIMA (STÉPHANIEVILLE), PREMIER POSTE EUROPÉEN DANS LA VALLÉE DU NIARI-MOYEN AU XIX SIÈCLE 189-204

LANGUES, LETTRES ET ARTS

Adama 1ère Jumelle SEGDA, Hamed dit Patindéba Patric LEGA & Léonce KI : ACQUISITION ET COMMANDE PUBLIQUES D'ŒUVRES D'ART CONTEMPORAIN AU BURKINA FASO 205-211

Dieu-Donné ZAGRE : ANALYSE DES VALEURS SEMANTICO-REFERENTIELLES DU MARQUEUR -Ê DU MOORE.....	212-225
SEKA Chiayé Marie-Pauline & Gustave Georges MBOE : REPRÉSENTATIVITÉ DE LA FEMME DANS LES ORGANISATIONS IVOIRIENNES : MYTHE OU RÉALITÉ ?..	226-237
Ghislain Méliodore Mvoula-Massamba : L'IMAGE DE LA MERE-GENTRICE DANS VERRE CASSE D'ALAIN MABANCKOU.....	238-260
Evrard AMOI : THE DRAMATIC RITUAL AS A VEHICLE FOR IDENTITY-SEEKING IN A DANCE OF THE FORESTS BY WOLE SOYINKA.....	261-273

PHILOSOPHIE

Fatima DOUMBIA, Bledoumou Cédric-Blanchard APPENAN : LA PHILOSOPHIE CRITIQUE DE FABIEN EBOUSSI BOULAGA.....	274-287
N'gouan Mathieu AGAMAN : L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : NOUVEAU MANIFESTE DU FÉTICHISME À L'ÈRE DU CAPITALISME NUMÉRIQUE !.....	288-299
KOUAKOU Guy : CHARMIDE OU L'IMPOSSIBLE SAVOIR POLITIQUE : ENTRE EXIGENCE ÉPISTÉMIQUE ET PRUDENCE DÉMOCRATIQUE.....	300-319

SOCIOLOGIE

D'ALMEIDA Armelle Sabine & DAYORO Zoguéhi Arnaud Kevin : LE « RÉPONDANT » AU CENTRE DU CIRCUIT D'ÉVACUATION MÉDICALE EN MILIEU CARCÉRAL IVOIRIEN : FIGURE STRATÉGIQUE ET SUBVERSIVE DE LA CONTINUITÉ DES SOINS AU PÔLE PÉNITENTIAIRE D'ABIDJAN (PPA).....	320-337
Ahingane Richmond KOUASSI & Assemien BOA : LES FACTEURS PSYCHOSOCIOLOGIQUES DU RECOURS AUX PRODUITS APHRODISIAQUES PAR LES MALADES DU DIABETE FREQUENTANT LE CENTRE ANTIDIABETIQUE D'ABIDJAN (CADA).....	338-352
Yoro Jonathan YROBO, Akou Don Franck Valery LOBA & Kobénan Kouman Anicet KOUADIO : MORPHOTYPE ET DIMENSIONS DU PENIS CHEZ DES JEUNES ETUDIANTS IVOIRIENS AGES DE 18 A 25 ANS.....	353-361
YEBOUE Cyrille Bony Aimé & YEO Nalourou Philippe René : ENTRE STÉRÉOTYPES ET PROFESSIONNALISME : UNE ANALYSE SOCIO-ANTHROPOLOGIQUE DU LEADERSHIP FÉMININ AU CAMPUS 2 DE L'UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA DE BOUAKÉ !	362-377
Konan Jules KOFFI, Bi Tizié Emmanuel GALA & Désiré SETONDJI : SIGNIFICATIONS SOCIALES DU TEMPS LIBRE ET PRATIQUE DE LOISIRS DE TYPE PASSIF DES MEMBRES DE LA FARECI	378-390
ABOUTOU Akpassou Isabelle : FAMILY TRAJECTORY OF WOMEN IN DRINKING BEHAVIOR IN RURAL AREAS IN THE SOUTH-EAST OF COTE D'IVOIRE	391-404

ACTIVITÉS TOURISTIQUES ET LEURS EFFETS SUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL DANS LES STATIONS BALNÉAIRES D'ASSINIE, GRAND-BASSAM ET JACQUEVILLE (CÔTE-D'IVOIRE)

AFFELI N'dri Marius Arthur

Doctorant, Département de Géographie, Université Jean Lorougnon Guédé (Daloa/Côte-d'Ivoire)

affelimarius93@gmail.com

MAFOU Kouassi Combo

Enseignant Chercheur, Maître de Conférences,

Département de Géographie, Université Jean Lorougnon Guédé (Daloa/Côte-d'Ivoire)

kmafou@yahoo.com

YAO Kouassi Aimé

Enseignant Chercheur, Maître Assistant,

Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan/Côte-d'Ivoire)

aimeyaokouassi@gmail.com

Résumé

Les villes balnéaires d'Assinie, de Grand-Bassam et de Jacqueville constituent des zones d'attraction pour les investisseurs mais aussi, des populations touristiques de la Côte d'Ivoire. Cette population touristique est constituée majoritairement des populations du Grand Abidjan. La ruée des populations vers ces villes, favorise le développement des activités touristiques et induit des effets sur le développement local. L'objectif de cette contribution est d'évaluer les impacts des activités touristiques sur ces différentes destinations. L'approche méthodologique utilisée est une étude mixte qui s'appuie sur la recherche documentaire, l'enquête par questionnaire, l'entretien et l'observation directe. Les données ont été collectées à l'aide de guides d'entretien, de questionnaire, d'appareils photographique pour les prises de vue et d'un GPS pour les coordonnées géographiques. Les principaux résultats montrent que l'activité touristique a un impact très significatif sur le développement local. Elle favorise le développement socio-économique par la création d'emploi, la construction d'infrastructure

touristique et génère des devises importantes. À revers, il faut souligner que cette activité touristique constitue une source de pollution et de dégradation de l'environnement.

Mots clés : *Mots-clés : Activité touristique, développement local, station balnéaire, destination, Côte-d'Ivoire*

Abstract

The seaside towns of Assinie, Grand-Bassam and Jacqueville are not only a magnet for investors, but also for the tourist population of Côte d'Ivoire. This tourist population is mainly made up of people from the greater Abidjan area. The rush of people to these towns encourages the development of tourism activities and has an impact on local development. The aim of this contribution is to assess the impact of tourist activity on these different destinations. The methodological approach used is a mixed study based on documentary research, a questionnaire survey, interviews and direct observation. The data was collected using interview guides, questionnaires, cameras for taking photographs and a GPS for geographical coordinates. The main results show that tourist activity has a very significant

impact on local development. It fosters socio-economic development by creating jobs, building tourist infrastructure and generating significant foreign currency. It should also be emphasised that tourist activity is a source of pollution and environmental degradation.

Keywords : *Tourism activity, local development, seaside resort, destination, Côte-d'Ivoire.*

Introduction

Le tourisme est un moteur important du développement socio-économique inclusif et de la réduction de la pauvreté. Cette activité économique figure parmi les activités économiques les plus dynamiques et résilientes. Le tourisme est un catalyseur de la création d'emploi ; et peut constituer un stimulateur du développement des infrastructures et des services publics. Grâce à sa capacité de création d'emploi, le tourisme joue un rôle majeur dans le développement des régions rurales. Son effet multiplicateur est important sur l'ensemble des secteurs économiques comme l'agriculture, le secteur manufacturier, la construction et les transports. C'est un secteur qui peut contribuer à la diversification économique des régions rurales et au développement économique local (BIT, 2019).

Faire de l'activité du tourisme et des loisirs un des piliers importants de l'économie en termes de secteur d'employabilité pour la jeunesse et de soutien au Produit Intérieur Brut (PIB), tel est la mission essentielle que le ministère du tourisme et des Loisirs s'est assignée. En effet, l'ambition du Gouvernement est de rendre le secteur du tourisme dynamique et de faire passer la part du tourisme dans la création de richesses de 7,3% du PIB en 2019 à 10% en 2025, notamment grâce à la promotion du tourisme interne et international à travers la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement touristique 2018/2025 dénommée « Sublime Côte d'Ivoire ». Cette stratégie consiste à faire la promotion de la destination Côte d'Ivoire et faire en sorte qu'elle soit parmi le top cinq (5) continental à l'échéance 2025 (<https://www.minitour.sublime-ci.com>).

Le tourisme est un secteur de grande importance dans l'économie nationale. Il revêt une importance particulière sur le plan macroéconomique du fait de sa participation au PIB, de l'absorption d'une population active significative et des recettes qu'il génère (Labri Touhami, 2014, p. 2). C'est donc un puissant moyen de développement local car il prend en compte plusieurs autres aspects tels que l'hôtellerie, le transport, le commerce, etc.

Le tourisme, pris dans sa dimension internationale, est une activité qui modifie les structures économiques et sociales. Il constitue pour un grand nombre de pays, une source principale des devises et un facteur clé d'une croissance économique responsable et durable, quel que soit leur niveau de développement (Labri op. Cite, p. 9). Il est donc indéniable que l'activité touristique contribue au développement socio-économique des localités concernées. Ses retombées directes ou indirectes profitent à la population locale, à travers la création d'emploi.

L'activité touristique est beaucoup plus perceptible dans les stations balnéaires d'Assinie, de Grand-Bassam et de Jacqueville. Cela se manifeste par un fort taux de mobilité des populations vers ces zones, la construction d'infrastructures touristique et les investissements privés et publics au profit des populations locales. Vu la dynamique touristique autour de ces villes, notre ambition est de questionner ses effets sur le développement local de celles-ci. C'est pourquoi, notre questionnement est de savoir dans quelle mesure les activités touristiques contribuent au développement local des stations balnéaires ivoiriennes notamment celles d'Assinie, Grand Bassam et Jacqueville ?

1- Méthodologie

1.1- Présentation des zones d'étude

Cette étude est centrée sur deux différentes régions aux réalités naturelles identiques. Ce sont les régions du littorales notamment celle des Grands Ponts et celle du Sud Comoé, au Sud de la Côte d'Ivoire. L'espace d'analyse a porté plus précisément sur les localités d'Assinie, de Grand-Bassam et Jacqueville. Ces stations balnéaires choisies pour mener cette étude, sont celles privilégiées par les populations du Grand Abidjan. Elles sont par ailleurs, des destinations convoitées et incontournables dans la sphère touristique du pays. Les localités d'Assinie et de Grand-Bassam sont situées dans la partie Sud-Est du pays de la région du Sud Comoé.

Assinie, à l'extrême sud-Est, relève du département d'Adiaké. Elle compte une population estimée à 21 941 habitants (RGPH, 2021) et s'étend sur une superficie de 77,45 km².

Grand-Bassam, ville et chef-lieu de département, à quelques encablures d'Abidjan, compte 124 567 habitants (RGPH, 2021) avec une superficie de 127 km²

La ville de Jacqueville quant à elle, est située sur le littoral sud, à l'ouest d'Abidjan dans la région des Grands-Ponts. Elle a une population estimée à 49 694 habitants (RGPH, 2021) et couvre une superficie de 279 Km².

Figure 1 : Localisation des villes d'Assinie, Grand-Bassam et Jacqueville

1.2- Matériels et méthodes

1.2.1- Matériels

Notre étude porte sur l'analyse des données qualitatives et quantitatives. Nous avons mobilisé plusieurs outils de collecte de données. Pour les données qualitatives, nous avons eu recours à l'observation directe sur le terrain, appuyée du guide d'entretiens. En ce qui concerne les données quantitatives, nous avons utilisés des questionnaires.

1.2.2- Méthodes

L'étude s'est appuyée dans un premier temps sur la recherche documentaire. Cette partie nous a permis d'avoir une connaissance générale sur notre sujet et de poser les bases de notre étude. Elle a consisté à exploiter les ouvrages généraux et spécifiques sur le tourisme, les rapports de stage, les articles, les mémoires et les thèses sur la question. Cependant, toutes ces sources documentaires consultées ne nous ont pas permis de cerner tous les aspects de notre sujet. C'est ainsi que nous avons mené une étude de terrain, qui a consisté à faire des observations, des entretiens et l'administration de questionnaires. L'échantillonnage a convoqué la technique par quotas et la technique accidentelle raisonné. L'enquête s'est déroulée par tranche d'heure. Cette technique nous a permis donc d'enquêter 202 touristes et 59 responsables des réceptifs hôteliers.

1.2.3 : Traitement des données

Les informations que nous avons recueillies au cours de notre recherche sont organisées et traitées sous forme de graphiques, tableaux statistiques et cartes. Les logiciels utilisés pour le traitement des données sont Microsoft Word pour le traitement de texte, Microsoft Excel pour la réalisation des tableaux et la confection des graphiques et le logiciel QGIS et Adobe Illustrator pour la réalisation des cartes.

2- Résultats

2.1- Les activités touristiques, un impact économique important

Selon le Ministère du Tourisme et des loisirs, les dépenses de consommation du tourisme international récepteur pour l'année 2020 sont estimées à 458 Milliards contre 1 089 Milliards en 2019. Il note une baisse de 631 milliards représentant un taux de décroissance de 57,94 %. Cette décroissance est due à la pandémie de la Covid 19 qui a touché le monde entier, réduisant ainsi les déplacements des personnes et des biens. En 2021, les dépenses de consommation du tourisme international ont connu par contre une augmentation de 231,98 Milliards F CFA pour atteindre 689,98 Milliards F CFA soit un taux de croissance annuel de 50,65 %.

2.1.1- L'apport du tourisme dans l'économie locale

Il est difficile de se prononcer sur la contribution des activités touristiques dans ces villes, par manque de données nécessaires à cet effet. Néanmoins, nous allons nous baser sur les dépenses moyennes effectuées par les touristes durant leur séjour, lors

de nos enquêtes de terrain dans ces localités. Trois segments d'activité constituent les principales poches des dépenses : l'hébergement, la restauration et les loisirs. A Assinie, la classification des dépenses selon les montants met en évidence les catégories suivantes :

- Moins de 50 000 F CFA, les dépenses les plus faibles sont enregistrées dans cette catégorie avec 12%.
- 50 000- 100 000 F CFA, l'étude montre que 27% des dépenses sont comprises dans cet intervalle
- 100 000- 200 000 F CFA, les résultats révèlent que 21% des dépenses concernent cette tranche.
- Plus de 200 000 F CFA, ce groupe concentre 40% des dépenses globales

Figure 2 : Répartition des dépenses effectuées par les touristes à Assinie

Source : Nos enquêtes, Déc 2024

La même classification est observée à Jacqueville. Les tendances affichent les statistiques ci-après :

- Moins de 50 000 F CFA, dans cette catégorie on a 13,79% des dépenses.
- 50 000- 100 000 F CFA :44,83% des touristes enquêtés estiment dépenser des montants inscrits dans cette fourchette.
- Entre 100 000- 200 000 F CFA, 18,39% des dépenses sont effectuées.
- Plus de 200 000 F CFA, ce groupe concentre 23% des dépenses globales

Figure 2 : Répartition des dépenses effectuées par les touristes à Jacqueville

Source : Nos enquêtes, Janv 2025

Au niveau de Grand-Bassam, les quatre classes montrent des écarts énormes

comparativement à Assinie et à Jacqueville.

- Moins de 50 000 F CFA, on a 21,28% des dépenses.
- 50 000- 100 000 F CFA, il s'agit de 10,64%.
- Entre 100 000- 200 000 F CFA, ce sont 31,91% des dépenses qui sont effectuées.
- Plus de 200 000 F CFA, cette classe enregistre 36,17% des dépenses globales

Figure 3 : Répartition des dépenses effectuées par les touristes à Grand-Bassam

Source : Nos enquêtes, Déc 2024

Au total, les dépenses supérieures s'observent plus à Assinie (40%), puis à Grand Bassam (36,17%) et enfin à Jacqueville (23%). Ces écarts s'expliquent par les analyses suivantes. A Assinie, il s'agit d'un tourisme de luxe, des élites politiques et du monde de la culture et artistique. La ville de Grand Bassam en deuxième position de cette catégorisation est due au fait que bien qu'étant une ancienne destination, elle continue d'attirer les touristes, une sorte de tourisme de masse. La ville de Jacqueville est une nouvelle destination du tourisme de masse depuis la mise en service du pont Philippe Yacé en 2015.

2.1.2- Les recettes générées par les réceptifs hôteliers

Cette partie aborde l'analyse des revenus mensuels des établissements hôteliers visités. En effet, les résultats de notre recherche montrent une prédominance des réceptifs hôteliers ayant un chiffre d'affaires supérieur à un million de F CFA. Puis, on note la catégorie de chiffre d'affaires compris entre 500 000 C CFA et 1 000 000 F CFA. La dernière classe est celle des moins de 500 000 F CFA (figure 4).

Figure 4 (A et B) : Répartition du revenu mensuel des hôtels à Assinie et à Grand Bassam

Source : Nos enquêtes, Déc 2024

Figure 5 : Répartition du revenu mensuel des hôtels à Jacqueville

Source : Nos enquêtes, Janv 2025

Le graphique 4 (A), indique que 60% pour les réceptifs qui ont un chiffre d'affaires mensuel de plus d'un million de Franc CFA. Par la suite, ceux qui ont des chiffres d'affaires compris entre 500 000 FCFA et 1 000 000 F CFA s'observent. Enfin, on note les moins de 500 000 F CFA. Ils représentent respectivement 20% chacun.

Il est important de souligner que les réceptifs ayant un chiffre d'affaires de moins de 500 mille sont pour la plupart des résidences meublées. Les montants susmentionnés varient d'une période à une autre. Selon les enquêtes « les chiffres d'affaires ne sont pas fixes, cela dépend des période... il y a des mois où on n'a seulement un client voire même pas de client ».

À Jacqueville, les réalités sont similaires à celles d'Assinie. En effet, les résultats soulignent une prédominance des réceptifs hôteliers ayant un chiffre d'affaires qui dépassent 1 000 000 F CFA ; ensuite viennent ceux compris entre 500 000 et 1 000 000 F CFA puis, ceux qui estiment avoir moins de 500 000 F CFA.

La figure 4 (B) présente une très grande proportion des réceptifs hôteliers qui ont un chiffre d'affaires mensuel de plus de 1 000 000 F CFA. Ceux-ci représentent 83% des hôtels enquêtés tandis que les réceptifs hôteliers ayant un chiffre d'affaires mensuel compris entre 500 000 F CFA et 1 000 000 F CFA de occupent seulement 17%.

La figure 5 ci-dessus présente une proportion de 58,33% pour les réceptifs hôteliers qui ont un chiffre d'affaires mensuel de plus de 1 000 000 F CFA. Par la suite, on a ceux qui sont compris entre 500 000 FCFA et 1 000 000 F CFA et enfin ceux ayant moins de 500 000 F CFA. Ils représentent respectivement 33,33 % chacun et 8,33%. Contrairement aux deux autres destinations Assinie et Jacqueville, qui présentent trois catégories de classes de revenus mensuels, les établissements hôteliers visités à Grand-Bassam ont seulement deux catégories de classe de revenus mensuels comme indiquées plus haut. Il y a ceux qui ont un revenu mensuel compris entre 500 000 FCFA et 1 000 000 de FCFA et ceux qui ont un revenu mensuel au-delà de 1 000 000 F CFA.

Il faut dire que les réceptifs hôteliers ayant un chiffre d'affaires supérieur à 1 000 000 F CFA sont pour la plupart des hôtels de standing référencé et ayant une côte de classement tandis que ceux de moins de 1 000 000 F CFA sont des établissements hôteliers ordinaires, c'est-à-dire non classés ou encore appelés des hôtels de quartier.

2.2- Le tourisme, un secteur pourvoyeur d'emploi

2.2.1- L'emploi du secteur touristique au niveau mondial

Au niveau mondial, l'industrie touristique employaient 260 millions de personne en 2012 et plus de 266 millions en 2013 ; soit 6 millions de plus en une année. En 2023, il a été estimé qu'un emploi sur onze était issu du secteur du tourisme et que 10% des nouveaux postes créés ont été enregistrés dans ce secteur (OMT, 2013, Labri Touhani, 2014, p. 11). La progression qualitative a été également constatée en 2024, car, l'emploi dans le secteur du tourisme a augmenté de 5,5 %.

En effet, l'industrie du tourisme a soutenu 348 millions d'emplois dans le monde, ce qui représente 1 emploi sur 10. Le tourisme est en passe d'employer 449 millions de personnes d'ici 2034 ; et cette croissance offre des possibilités passionnantes pour les voyageurs.

À mesure que le secteur se développera, nous assisterons à la multiplication d'expériences uniques et spécialisées : éco-aventures, retraites culturelles et escapades hors des sentiers battus. Les destinations qui étaient autrefois trop éloignées ou trop chères pour être accessibles pourraient devenir la norme pour l'ensemble de la population, avec davantage d'emplois et de services offerts à un plus grand nombre de voyageurs (*freetour.com*, 2025).

2.2.2- L'hôtellerie, source d'emploi pour les populations locales

L'objectif du gouvernement est de porter la contribution du tourisme et des loisirs dans le PIB à 10% en 2025 contre 7,3% en 2010 et 1,8% en 2021 du fait de la covid 19. Selon Klo Fagama, « le volume des investissements publics et privés dans le secteur touristique entre 2014 et 2021 s'élève à 817 milliards de Franc CFA ; ce qui a permis la création de 132 000 emplois à fin 2020 contre 113 000 emplois en 2016 », (DGITH, 2025). Plus loin, « Dans la saison 2021, c'est 107,328 milliards de Franc CFA d'investissement qui ont été injecté pour la réalisation de 460 entreprises (établissement d'hébergement et

agence de voyage) qui ont bénéficié d'agrément et de licences d'exploitation. Le tout ayant généré 18 636 emplois directs et indirects » (Direction du Guichet Unique du Tourisme). Au niveau d'Assinie, les établissements hôteliers emploient tant bien que mal de nombreuses personnes. Cela se voit à travers le graphique ci-dessous qui montre la répartition des employés dans les hôtels en fonction du nombre.

Figure 6 : Répartition des employés dans les hôtels à Assinie et à Grand-Bassam

Source : Nos enquêtes, Déc 2024

L'observation du graphique d'Assinie, fait constater que les établissements qui emploient moins de 10 personnes dominent. Ils représentent la moitié des hôtels avec un taux de 50%. Les hôtels ayant entre 10 à 20 et plus de 20 représentent respectivement 40% et 10% des employés. Ces chiffres soulignent encore une fois de plus la place qu'occupe l'industrie touristique dans le développement économique de la station balnéaire d'Assinie. C'est sans doute le secteur qui emploie plus de jeune.

Au niveau de Grand-Bassam et comme dans les autres villes d'enquêtes, les résultats ont été classés en trois catégories. Cette répartition révèle que les établissements hôteliers qui emploient entre 15 et 30 personnes représentent 42%. Quant aux établissements qui ont plus de 30 employés, ils occupent la deuxième place la plus importante, avec un taux de 33% et ceux de moins de 15 employés représentent un taux de 25%.

À Jacqueville, l'activité touristique prend de plus en plus de l'ampleur à travers les investissements du secteur public et privé qui favorisent l'emploi des populations. Les jeunes s'investissent davantage dans cette activité. Ils sont également représentés en grand nombre dans les services et emplois du secteur de l'hôtellerie.

Figure 7 : Répartition des employés dans les hôtels à Jacqueville

Source : Nos enquêtes, Janv,2025

Les établissements d'hébergement qui emploient moins de 10 personnes sont en tête de série. À Jacqueville, ces établissements sont les plus nombreux et ont un taux de 71%. Ceux qui emploient entre 10 et 20 personnes et ceux de plus de 20 personnes sont marginales et représentent des taux respectifs de 12% et 17%. En somme l'étude conclut que le domaine de l'hôtellerie est un fournisseur d'emploi pour des jeunes en âge de travailler.

2.3- Une pression foncière et environnementale accrue

Aujourd'hui, avec l'explosion démographique, la Côte d'Ivoire est confrontée à la saturation foncière aussi bien en milieu rural qu'urbain. Plusieurs cabinets de géomètres ont vu le jour et sont devenus des détenteurs et vendeurs de terrain. C'est ce qui fait que nous constatons plusieurs cas de duperies dans l'achat d'un terrain. Vu l'évolution des villes à travers la pression démographique, les localités environnantes sont devenues le théâtre de prédateurs fonciers. Tout le monde se rue donc vers ces localités en vue d'acquérir un terrain pour divers motifs.

2.3.1- Une hausse du prix du foncier

Le processus d'urbanisation en Côte d'Ivoire est très rapide. Dans ce processus, la denrée la plus convoitée est bien évidemment un terrain, or elle fait objet de plusieurs plaintes. Ce processus va de pair avec l'augmentation de la population. Au fur et à mesure que la population augmente, les besoins en logement deviennent pressants et urgents. L'incidence est la rareté des espaces pour le bâti. Ces espaces rares deviennent précieux et coûteux. Cette situation entraîne des répercussions significatives sur les prix des terrains en Côte d'Ivoire car, la demande est forte, proportionnellement au besoin de logement de plus en plus croissant. De ce fait, la surenchère est grande et les prix se décuplent et les spéculateurs deviennent de plus en plus véreux.

C'est en ce sens que « Sika Finance » a proposé de mener une étude minutieuse sur le prix moyen des terrains pratiqués dans certaines localités environnantes du grand Abidjan. Mieux, Selon Sika Finance, le prix du mètre carré de terrain est devenu une mine d'or. Dans les huit (8) communes étudiées les trois localités de notre espace d'étude : Assinie, Grand-Bassam et Jacqueville en font partie.

La commune d'Assinie, quant, arrive en 3^e position des communes du Grand Abidjan qui pratiquent les prix du mètre carré les plus onéreux. Cette ville balnéaire, située à 94 km à l'Est d'Abidjan et qui possède l'une des plus belles plages du pays, facture à 50 000 FCFA le mètre carré au niveau du littoral, et un prix moyen de 15 283 FCFA à l'intérieure des terres, dans la même commune.

Les prix d'achats de terrain considérés relativement modestes, sont également pratiqués dans les communes de Jacqueville et Songon. Les quartiers N'Djem bord lagunaire (Jacqueville), et Adiopo Nord Est, Kassemble bord lagunaire, bord maritime et bord Lac (Songon) proposent le prix du mètre carré à 30 000 FCFA.

La commune de Jacqueville, également une cité balnéaire très prisée par les Abidjanais, a vu son attractivité se renforcer grâce notamment à l'inauguration le 21 mars 2015 du pont Philippe-YACÉ. Ce qui a permis de désenclaver cette localité. En revanche, les prix moyens modérés du mètre carré se situent à 11 120 FCFA et 12 839 FCFA respectivement à Jacqueville et Songon (Sika Finance, 2024).

Du fait du tourisme, on observe une course à l'acquisition des terrains non bâtis, favorisant ainsi une dynamique au niveau de la demande de terrain et une hausse des enchères.

Tableau 1 : Valeur vénale du m² en FCFA par localité et prix de vente réel des terrains

Localités	Valeur vénale du m ² de terrain en FCFA	Prix de vente recommandé en FCFA (500 m ²)	Prix de vente réel en FCFA à partir de 2017
Sassako	3000	1 500 000	3 000 000 (500 m ²)
Avagou	1000	500 000	2 500 000 (500 m ²)
Jacquerville (recasement)	4000	1 120 000 (280 m ²)	12 000 000 (280 m ²)

Source : Service technique de la Mairie de Jacqueville, Enquête Sogbou-Atiory, 2020

Le prix du lot de 500 m² qui était jusqu'en 2009 à 50 000 FCFA dans plusieurs localités est passé à 500 000 FCFA en 2012. À partir de 2017, il est à 2 000 000 FCFA puis à 3 000 000 F CFA, sur des espaces non encore viabilisés. Dans certaines localités, ce coût avoisine les 3 500 000 F CFA (Sogbou-Atiory, 2020, p. 164).

La ruée des investisseurs vers les stations balnéaires, n'est rien d'autre que l'intention d'acquérir un ou plusieurs terrains qui pour certains, achètent pour revendre plus tard et pour d'autres, investir dans l'immobilier, construire des résidences secondaires et des hôtels.

2.3.2- Mode d'acquisition du foncier

L'acquisition du foncier en Côte d'Ivoire se fait soit par achat, soit par location, soit par cession ou soit par domaine familial. Lors de nos enquêtes deux grandes tendances se sont dégagées à savoir celle par achat et celle de domaine familial.

Figure 8 : Mode d'acquisition du foncier des propriétaires des réceptifs à Assinie

Source : Nos enquêtes, Déc 2024

Les enquêtes à Assinie, ont montré deux modes d'acquisition du foncier. Il s'agit de l'acquisition par achat et la propriété par domaine familial. En effet les propriétaires des établissements d'hébergement ont acquis le foncier soit par achat ou par exploitation de domaine familial. Ceux qui affirment avoir acquis le foncier par achat sont estimés à 90% tandis que ceux qui exploitent les domaines familiaux représentent 10%. Cela peut s'expliquer par le fait que la plupart des investisseurs sont des personnes étrangères à la localité soit des nationaux des autres du pays ou des non nationaux.

Quant à la station balnéaire de Jacqueville, 100% des propriétaires des établissements d'hébergement enquêtés ont acheté le foncier. Cette situation peut s'expliquer par le fait que Jacqueville a été désenclavé depuis la fin des travaux de construction du pont en 2015 rendant Jacqueville désormais accessible. C'est une station balnéaire du Grand Abidjan et donc sa proximité d'Abidjan suscite de l'engouement au sein de la population et le prix du foncier est abordable contrairement à Grand-Bassam et Assinie. C'est ce qui pousse les populations d'Abidjan à aller investir dans cette localité.

En somme, les zones balnéaires du sud de la Côte d'Ivoire font l'objet d'intérêt particulier de la part des décideurs ivoiriens et particulièrement des investisseurs. Leurs positions en bord de mer suscitent de l'engouement, car investir dans une telle zone est sans doute un investissement rentable. Quel que soit le type d'investissement : achat de terrain, construction d'un bien immobilier, une résidence secondaire et/ou un hôtel, cela reste une expérience formidable.

2.3.3- L'activité touristique, un impact important sur l'environnement

2.3.3.1- Une pollution sous plusieurs formes

Le tourisme a un impact environnemental significatif, notamment par la pollution, la consommation excessive de ressources naturelles et la dégradation des habitats. Les émissions de CO₂ dues aux transports et l'augmentation des déchets sont des problématiques majeures. Pour minimiser cet impact, il est crucial de promouvoir

un tourisme durable qui préserve l'écosystème local (source : studymaster.fr).

Les émissions de gaz à effet de serre provenant des transports, des énergies consommées par les services à l'hébergement ou de loisirs, ainsi que les déchets générés par les touristes contribuent à la pollution des espaces et de l'environnement en général.

Selon climate consulting, en 2021, le tourisme représentait 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Son impact n'est donc pas sans conséquences sur l'environnement. Les premiers facteurs aggravants sont les transports, avec à leur tête l'aéronautique. « *Le mode de déplacement choisi, avec lequel vous décidez de visiter un lieu, va impacter ou non le climat* » (Source : Revue Sustainability, 2022).

Le tourisme dans son ensemble et certaines des actions des touristes ont, au fil du temps, eu un impact négatif sur les zones de destination en provoquant divers types de pollution environnementale, notamment de l'air, de la terre, de l'eau et du sol (source : www.duraabl.com).

Les touristes qui arrivent à la plage par exemple, viennent souvent avec de la nourriture et de la boisson ou soit, ils achètent tout surplace. Une fois consommées, ils repartent en laissant derrière eux plusieurs types de déchets tels que des emballages plastiques, des restes de nourritures, des mégots de cigarettes etc. Ces déchets produits en grande quantité par les touristes chaque week-end ne sont pas nettoyés et restent sur la plage. Ce qui constitue une source de pollution du sol et de l'environnement immédiat. Ces types de pollution sont récurrents sur les plages, dans nos stations balnéaires. Sur le long du littoral, les plages sont souvent bondées d'ordures et déchets de tout genre. La photo ci-dessous illustre bien le comportement maladroit des visiteurs et la situation de pollution dommageable sur les plages ivoiriennes.

Photo 1 : Une plage bordée par les déchets à Jacqueville

Source : Affeli Marius, (Janv, 2025)

Cette photo, montre l'état de pollution par les matières plastiques et le délabrement des plages à Jacqueville. Les plages ne sont pas entretenues et sont laissées à la merci des déchets qui jonchent le long de la plage. Ceux qui produisent ces déchets sont peu soucieux des conséquences néfastes que cela pourrait avoir sur l'environnement et donc sur le cadre de vie des populations locales.

Il faut dire que tous ces déchets produits ne sont pas seulement du fait des touristes mais aussi des populations riveraines. En effet, selon leurs habitudes de vie et de pratiques, les populations vivant en bordure de la plage, font souvent leurs besoins naturels sur les plages. Elles viennent naturellement déféquer sur les plages comme étant les seuls endroits pour eux de se soulager ; même leurs ordures ménagères sont déversées en bordure d'eau comme le montre la photo ci-dessous. Tout ceci constitue une menace pour l'environnement de vie et une agression de l'écosystème et des ressources en eau qui sont vitales pour la survie des populations.

Photo 2 : Une riveraine venue verser ces ordures ménagères sur la plage à Grand-Bassam

Source : Affeli Marius, (Déc 2024)

Sur ces images, nous voyons une jeune dame avec un bébé au dos, venue déverser ces ordures ménagères contenues dans une casserole, sur la plage. Cela fait partie de la pratique quotidienne des riverains parce que selon eux, il n'y a pas d'autres endroits où déverser si ce n'est qu'en bordure de mer, et puis comme ils le disent : « de toutes les façons, la mer va venir tout manger ».

2.3.3.2- Une colonisation des bordures lagunaires et océaniques

Le principal atout touristique des villes balnéaires est leurs façades maritimes qui présentent de belles plages, mais aussi des plans d'eau lagunaire inédits, enfoncés dans les terres et offrant des baies propices aux activités nautiques. Construire un hôtel en bordure de mer ou de lagune à plusieurs avantages mais aussi des inconvénients.

Parmi les avantages, il faut dire qu'il ne s'agit pas de dormir dans un hôtel, mais d'offrir des expériences, des rencontres propres à chacun des visiteurs. L'objectif des investisseurs et opérateurs économiques qui construisent en bordure, n'est pas de permettre aux visiteurs de passer juste un séjour mais de repartir avec un souvenir de l'endroit. Ces espaces en bordure de mer ou lagune proposent des services variés aux visiteurs pour répondre au désir de découverte, d'évasion et

d'animations durant leur séjour. Sur ces sites naturels exceptionnels, plusieurs activités sont proposées pour répondre aux attentes des clients. Sur la lagune par exemple, nous avons des activités nautiques telles que le jet ski, le ski surf, le canoé et la balade lagunaire. Il est également possible de faire du surf sur l'océan. Il s'agit donc de faire sortir le touriste de sa routine quotidienne en lui procurant des expériences exceptionnelles.

Que ce soit à Assinie ou à Jacqueville, les espaces privilégiés par les investisseurs sont les espaces en bordure d'eau.

Cette littoralisation se perçoit plus dans la station balnéaire d'Assinie. En effet, de par sa position géographique entre la lagune et la mer, formant ainsi une presqu'île, elle est devenue la cible préférée des investisseurs locaux et internationaux, les entrepreneurs, des hommes d'État et autres opérateurs économiques. Assinie concentre la plupart des résidences secondaires (privées), de la bourgeoisie et de la Jet-set ivoirienne éprise du label des trois "S", *Sea, Sun and Sand*, c'est-à-dire la Mer, le Soleil et le Sable. Cette ruée vers la ville, la station balnéaire d'Assinie a provoqué une anthropisation du littoral et une privatisation des plages, désormais réservées à une élite. Les photos qui suivent permettront de mieux étayer nos propos.

Photo 2 et 3 : Vue de deux résidences en bordure de lagune à Assinie

Source : Affeli Marius, (Déc 2024)

Ce mouvement de concentration croissante des populations et des activités industrielles ou touristiques sur les parties littorales des continents, prend de plus en plus de l'ampleur dans les villes littorales de la Côte d'Ivoire. Cela a pour corolaire l'érosion côtière à travers les actions anthropiques sur l'environnement. Le constat est tout de même à Jacqueville où là encore, les espaces en bordure d'eau sont colonisés par l'activité humaine.

3-Discussions

Les résultats de l'enquête montrent que l'activité touristique occupe une place importante dans le développement local des villes d'Assinie, de Grand-Bassam et de Jacqueville. Elle constitue en quelque sorte une activité économique prépondérante pour ces différentes localités en termes de flux financiers et

d'employabilité. En effet, le tourisme est un puissant moyen de développement local à travers les devises qu'il génère grâce aux dépenses effectuées par les touristes et les recettes générées par les responsables des établissements touristiques. Il favorise également la création d'emplois directs et indirects pour la population locale. Le tourisme contribue au développement des infrastructures, à l'aménagement fonctionnel des destinations et au rayonnement économique des différentes localités. Cependant, il peut accuser des revers et n'en demeure pas moins une source de pollution et de dégradation de l'environnement, quand l'activité ne s'inscrit pas dans le respect des normes environnementales et sociale, pour s'inscrire dans un objectif de durabilité.

S'agissant de son apport économique, J. SOGBOU-ATIORY (2020, p.155), montre que le tourisme à Jacqueville, bien qu'étant à l'état embryonnaire, a un impact économique non négligeable. De façon spécifique l'activité hôtelière et celle des plagistes ont aidé à conduire cette analyse. Allant dans le même sens, M. AFFELI (2019, p.73) met en évidence la contribution du tourisme dans le développement de la ville de Yamoussoukro. Il soutient que les recettes générées par les activités touristiques locales contribuent à plus de 35% à l'ensemble des recettes fiscales (tous régimes d'imposition) et environ 55% des recettes au titre de l'impôt foncier, collectées pour la ville de Yamoussoukro (DRI, 2013). O. KONAN (2015, p. 204), relève qu'en absence d'unités industrielles majeures, seul le secteur agricole représente l'espoir de développement et de capacité d'emploi important en Côte d'Ivoire. Yamoussoukro, nonobstant son statut de Capitale Politique, ne se dérobe pas à cette réalité tangible, qui est le quotidien des villes de presque tous les pays, au sud du Sahara. Cependant, après l'analyse de la chaîne de l'offre touristique yamsoise, il n'en demeure pas moins que l'industrie touristique contribue énormément par ses implications à l'amélioration du cadre et des conditions de vie. Pour T. LABRI (2014, p. 11), le tourisme est devenu un moteur de croissance économique par excellence grâce à sa part dans le PIB mondial, ses recettes (chiffres d'affaires), les emplois créés et le montant du capital investi.

Parlant de son apport social, M. AFFELI (op.cit. p. 73), affirme que l'industrie du tourisme, avec ses activités caractéristiques, génère près de 1 000 emplois directs dans le District de Yamoussoukro, soit plus de 45% de l'ensemble des effectifs salariés dans les activités du secteur tertiaire pour le District (DR/CNPS, 2013). J. Sogbou-Atiory (op.cit. P.160) montre que le tourisme est un canal de reconversion social. Le tourisme à Jacqueville a favorisé la naissance de petits commerces et d'autres activités génératrices de revenus.

Au niveau environnemental, T. LABRI (op.cit. p.14) montre que les retombées d'une croissance économique peuvent avoir, pour les opérateurs économiques, des conséquences néfastes sur les équilibre sociaux et environnementaux. Car, les flux touristiques et les modes de déplacements aériens sont souvent signalés comme

contre-productifs dans la lutte contre l'émission de gaz à effet de serre. Il peut être lui-même victime du changement climatique.

Conclusion

L'activité touristique joue un rôle déterminant dans la transformation socio-économique et spatiale d'Assinie, de Grand-Bassam et de Jacqueville. Pour la ville de Grand-Bassam, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, le tourisme permet de valoriser son patrimoine historique et culturel tout en générant des emplois directs et indirects, bien qu'elle soit confrontée à des défis de conservation et de gestion urbaines. Quant à Assinie, elle est connue par le dynamisme d'un tourisme balnéaire de luxe qui favorise l'investissement privé et attire une clientèle nationale et internationale dont les retombées profitent également aux populations locales. Jacqueville, encore en phase de développement touristique, met en avant ses potentialités balnéaires et écologiques, ce qui pourrait constituer une opportunité pour le tourisme durable à condition d'anticiper les impacts environnementaux et sociaux.

Toutefois, au niveau environnemental, l'activité touristique induit des effets néfastes sur l'environnement. Elle contribue à la dégradation de l'environnement, de l'eau et du sol. Cela est dû aux déchets laissés par les touristes sur les différents sites et aussi, par l'action des populations riveraines.

Il serait souhaitable de renforcer la gouvernance touristique locale afin d'assurer un équilibre entre attractivité économique et durabilité environnementale.

Bibliographie

- AFFELI N'dri Marius Arthur, MAFOU Kouassi Combo et SERHAN Nasser, 2025, « Mobilités touristiques à Assinie-Mafia, Grand-Bassam et Jacqueville : regards croisés » *Revue Infundibulum Scientific*, pp.292-310
- AFFELI N'DRI Marius Arthur, 2019, Migration touristique et développement de la ville de Yamoussoukro, mémoire de master en géographie, Université Jean Lorougnon Guédé (UJLoG) Daloa, p. 94.
- BOER Jérémy, 2015, le tourisme : un moteur de l'économie mondiale, *cahiers français* n° 393, p. 6
- Bureau International du Tourisme (BIT), 2019, Le tourisme durable : catalyseur du développement socio-économique inclusif et de la réduction de la pauvreté dans les régions rurales, travail décent dans l'économie rurale, notes d'orientation des politiques, p. 16
- CELIMENE Fred, VELLAS François, 2014, « le tourisme mondial, les inégalités internationales et le problème de la pauvreté ». *Études caribéennes*. <https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.6568>, p. 24-25
- COTE D'IVOIRE TOURISME (OFFICE NATIONAL DU TOURISME), 2021, Plan stratégique 2022-2027, p. 147
- DIARRA Brahim, 2019, La mesure de l'impact économique du tourisme : Problématique et pistes de solution, Atelier de formation sur les chaînes

- Activités touristiques et leurs effets sur le développement local dans les stations balnéaires d'Assinie, Grand-Bassam et Jacqueville (Côte-d'Ivoire)*
de valeur régionales et mondiales du tourisme, Bamako, du 29 au 30 juillet 2019 à l'hôtel Salam, p. 22
- FABRY N, ZEGHNI S, 2012, « Tourisme et développement local : une application aux clusters de tourisme », *Mondes en développement* 2012/1 (n°157), p. 97-110.
- GNAMBA-YAO Jean-Baptiste, 2015, « Le tourisme balnéaire et le développement en Côte d'Ivoire : Le cas d'Assinie et d'Assouindé », *Canadian Journal of Tropical Geography*, Consulté 6 septembre 2025, à l'adresse <https://revuecangeotrop.ca/volume2-numero1>. Mis en ligne le 05 Mai 2015, pp. 37-42.
- HAUHOUOT Célestin, 2010, « Le littoral d'Assinie en Côte d'Ivoire : dynamique côtière et aménagement touristique », *Les Cahiers d'Outre-Mer Revue de géographie de Bordeaux*, pp. 305-320
- KONAN N'guessan Olivier, 2016, *Les activités touristiques et le développement de la ville de Yamoussoukro*, thèse de doctorat unique de géographie, Institut de Géographie Tropicale (IGT), p. 298
- KOUASSI Noguès Kouassi, KONAN Kouassi Joseph et MAROTO MARTOS Juan Carlos, 2023, « Tourisme et développement local : contribution des hôtels dans le développement socioéconomique de San Pedro », pp. 162-180
- LARDY André, 2012/2013, *la place du tourisme solidaire dans le développement local d'un territoire*. Master tourisme-hôtellerie-alimentation. Université de Toulouse II, le Mirail, 107p.
- MANDY J.F. (1995), « le développement local par le tourisme rural enjeux et conditions », *bulletin de l'association de géographe français*, Paris, 1995, 24p.
- SOGBOU-ATIORY Badjo Julienne, 2021, « Apports du tourisme dans le développement socio-économique : cas du littoral de Jacqueville (sud de la côte d'ivoire) ». *Revue de Géographie de l'Université de Ouagadougou*, N° 10, Vol. 2, 151-179
- SOGBOU-ATIORY Badjo Julienne, YAO Kouassi Aimé et APHING-KOUASSI N'dri Germain, 2024, « Réalité sécuritaire des activités touristiques dans la sous- préfecture de Jacqueville » *SOCIOTEXTE*, *Revue de sociologie de l'Afrique littéraire*, N° 14, p. 110-12
- TOUHAMI Labri, 2014, « L'importance économique et sociale du tourisme mondial et développement durable », *Revista de Estudios Fronterizos del Estrecho de Gibraltar*, p. 18.

ANALYSE À LONG TERME DES TEMPÊTES MARINES À DAKAR (CAPITALE DU SÉNÉGAL), AFRIQUE DE L'OUEST

Cheikh Omar Tidjani Cissé

*Laboratoire de Dynamique et de Gestion Intégrée des Zones Côtières 300,
allée des Ursulines, case postale 3300 Rimouski (Québec) G5L 3A1, Canada*

CheikhOmarTidjani_Cisse@uqar.ca

Abdoulaye Ndour

*Laboratoire de Biostratigraphie-Sédimentologie,
Département de Géologie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal*

Boubou Aldiouma Sy

*3Laboratoire Leidi-Dynamique des Territoires et Développement,
Département de Géographie, Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal*

Résumé

Les zones côtières jouent un rôle dimensionnant dans le processus de développement économique de plusieurs pays côtiers. Du fait de leurs nombreux services écosystémiques, elles sont sujettes à une urbanisation et une littoralisation intense. Ces phénomènes combinés à l'élévation du niveau de la mer donnent plus de vigueur aux impacts potentiels des aléas côtiers tels que les tempêtes côtières. Sous l'emprise du dérèglement climatique, les événements extrêmes météo-marins affectent intensément les côtes. En effet, cette étude s'intéresse aux tempêtes côtières observées sur le littoral dakarois. Ces tempêtes ont été détectées à partir des données de vagues du modèle ERA5 ayant une résolution temporelle de 1993 à 2023. La méthode dépassement de seuil ou Peak Over Threshold (POT) a été appliquée pour détecter les tempêtes sur la fenêtre temporelle 1993-2023. En effet, 216 tempêtes ont été détectées sur la phase d'étude, mais elles sont inégalement réparties à l'échelle temporelle. De plus, l'application du test de Mann-Kendall révèle une tendance à la baisse de la fréquence d'occurrence des tempêtes ($\tau = -0.05$) de même que leur énergie ($\tau = -0.11$). En revanche, les niveaux d'eau

extrêmes à la côte (ECWL) associés à ces tempêtes sont à la hausse, avec un r de 0.14 m/an. L'intensité des tempêtes à Dakar oscille entre modérée et sévère, si l'on se fie à l'indice de Dolan et Davis (1992). En outre, les résultats mettent en évidence une modulation saisonnière de la fréquence des tempêtes ainsi que leur énergie. Ainsi, l'ultra majorité des tempêtes et celles qui sont significatives en termes de contenu énergétique (E_c) sont observées en saison sèche (d'octobre à mai). La durée des événements est variable. D'ailleurs, l'événement le plus sévère avait duré 384 h en 16 jours. L'événement en question a une fréquence de retour de 31 ans et une probabilité d'occurrence annuelle de 3.22 % sur la base de la formule empirique de Weibull. Bien que les résultats montrent une baisse légère de la fréquence des tempêtes, il est à noter tout de même la hausse des ECWL correspondants. D'autant plus que les ECWL participent à l'intensification de la gravité des dommages provoquées par les événements extrêmes, il semble urgent de mettre en place un plan de gestion de risques côtiers, notamment des tempêtes côtières à Dakar. En définitive, cette étude jette les bases de la caractérisation des tempêtes sur la côte dakaroise, mais aussi fournit des

informations pour une meilleure connaissance des risques côtiers, particulièrement les tempêtes côtières.

Mots-clés : *tempête marine, Peak Over Threshold, Mann-Kendall test, extreme coastal water level, contenu énergétique.*

Introduction

Les zones côtières sont des milieux de vie prisés par les humains (X). Du fait de leur accessibilité et les nombreux services écosystémiques qu'elles offrent, elles font l'objet d'une forte convoitise, qui se traduit par une urbanisation et littoralisation intense. Aujourd'hui, ces deux phénomènes urbains des zones côtières constituent un facteur majeur de vulnérabilité (Füssel, 2012 ; Neumann et al., 2015 ; Bukvic et al., 2020). En dehors de ces deux problématiques, les effets du changement climatique se traduisent par l'élévation du niveau de la mer, catalysant la vulnérabilité des zones côtières. De nombreuses études prévoient une intensification des tempêtes côtières (Vitousek et al., 2017 ; Wolf et al., 2020 ; Leal et al., 2022 ; Balaguru et al., 2023 ; Lobeto et al., 2024).

Cette vulnérabilité des zones côtières est inégalement répartie à l'échelle mondiale. Les travaux de Vitousek et al. (2017) ont montré que les régions côtières situées sous les tropiques seraient fortement affectées par les tempêtes côtières. Autrement dit, les événements extrêmes dans ces régions côtières connaîtront une augmentation de leur probabilité d'occurrence.

À l'instar de la plupart des côtes du monde, les côtes ouest-africaines sont menacées par une multitude de risques, notamment les tempêtes côtières (Alves et al., 2020). En effet, les événements extrêmes y sont souvent à l'origine des inondations côtières, provoquant des impacts dommageables. Les inondations côtières provoquées par les conditions météorologiques défavorables constituent une problématique environnementale sérieuse dans les grandes villes côtières ouest-africaines (Mbevo Fendoung, 2019 ; Tchidjang et al., 2019). Tout de même cette problématique environnementale n'épargne pas les côtes sénégalaises, particulièrement le segment du littoral au droit de la capitale sénégalaise. En utilisant une approche géochronologique pour le recensement des inondations côtières à l'est-sud-est de la presqu'île du Cap-Vert, les travaux de Cissé (2024) révèlent une réduction de l'écart temporel des événements extrêmes sur la séquence chronologique 1981-2020. En effet, l'écart entre les événements est passé de 3 ans (1981-2002) ; à moins de 2 ans (2002-2014) et à moins d'un an depuis 2014. Les résultats laissent croire qu'il y a une augmentation de la fréquence d'occurrence des inondations côtières sur cette section du littoral dakarois. Par conséquent, une caractérisation globale des tempêtes à l'échelle de la région côtière de Dakar à l'aide d'un Peak Over Threshold (POT), qui s'ajuste à une distribution de Pareto Généralisée (GPD), semble être pertinente. La plupart du temps, ces événements ont des impacts morphogéniques, environnementaux et socio-économiques importants sur la côte dakaroise (Cissé et al., 2022 ; Cissé, 2024). Les événements extrêmes sont ceux qui induisent des dégâts aux personnes, aux structures et aux

infrastructures (Tioguim et al., 2018). Selon Ding et Wang (2019), les événements extrêmes sont rares et aléatoires, mais leur connaissance est utile à la gestion des risques. Par voie de conséquence, il est important de les caractériser et estimer leur fréquence de retour ainsi que leur probabilité d'occurrence annuelle pour une gestion fine et efficace des risques côtiers. D'autant plus que les zones côtières sont fortement peuplées, il est important de comprendre l'évolution dans le passé et à long terme des tempêtes marines (Lobeto et al., 2024). Cette contribution s'inscrit dans cette perspective dynamique, ciblant la caractérisation des tempêtes côtières sur le littoral de la capitale sénégalaise.

1-méthodologie

1.1- présentation de la zone d'étude

Le littoral de Dakar se situe au sud de la presqu'île du Cap-Vert sur la façade Atlantique. Sa position géographique constitue un atout considérable pour son rayonnement économique et la diversité de ses écosystèmes avec ses 133 km de côtes, le long desquels sont présents deux types d'environnement : les côtes rocheuses et sableuses qui sont les plus importantes de la région (Bakhoum, 2018).

Figure 1. Localisation du secteur à l'étude

C'est un site très urbanisé avec la présence d'établissements humains et d'enjeux côtiers (Sakho et al., 2007). En effet, sa forte urbanisation et ses caractéristiques géomorphologiques expliquent sa vulnérabilité au risque de submersion marine (Cissé et al., 2022). De plus, le climat houlonnaire de la côte de Dakar est variable. Deux types de houles abordent les côtes sénégalaises, en particulier celle de Dakar : la houle du Nord-ouest et la houle du Sud-ouest (Almar et al., 2019 ; Cissé et al., 2022 ; Samou et al., 2023).

L'énergie houlomotrice au Sénégal est dominée par la houle, provenant des zones de génération situées aux moyennes et hautes latitudes (Sadio et al., 2017 ; Almar et al., 2019; Samou et al., 2023). À l'échelle annuelle, les houles qui atteignent la côte

proviennent principalement du Nord-ouest. L'action de cette houle est ressentie différemment sur la Petite (Sud) et de la Grande Côte sénégalaise (Nord). Située au sud de la presqu'île du Cap-Vert, la Petite Côte est faiblement impactée par l'action des houles de Nord-ouest. Car, elle subit de plein fouet le phénomène de diffraction à l'approche de la presqu'île du Cap-Vert, d'une part, contre une réfraction au contact du fond de la presqu'île du Cap-Vert, d'autre part, une réfraction au contact du fond de la baie de Gorée (Diallo, 1982). Les houles de direction sud-ouest proviennent de l'Atlantique Sud, et sont presque toujours observées pendant la saison des pluies (Cissé et al., 2022 ; Samou et al., 2023). L'énergie libérée par ces houles est très importante. À l'exception de la réfraction causée par les hauts fonds du plateau continental de la Petite Côte, la majeure partie de l'énergie de cette houle atteint la côte (Diallo, 1982 ; Turmine, 2000 ; Samou et al., 2023).

1.2. Matériels et méthodes

1.2.1. Réanalyse des vagues

A défaut d'obtenir des données de mesure in situ dans le secteur à l'étude, les données de réanalyse ERA5 téléchargées sur le site <https://cds.climate.copernicus.eu> sont convoquées. Les données ont été téléchargées au large de Dakar au point d'extraction (longitude -17.25833 et latitude 14.7667) sur la fenêtre temporelle 1993-2023. Ces données ont une résolution temporelle horaire et spatiale verticale de 0.5 x 0.5.

1.2.2. Analyse des storms

Dans cette étude, un événement de cyclogénèse, notamment une tempête côtière est définie comme une phase durant laquelle, la hauteur significative des vagues (H_s) est supérieure ou égale au threshold (H_{crit}) pendant au moins 12h de temps. Le seuil temporel de 12h est le plus souvent choisi dans les études de détection des événements extrêmes (Molina et al., 2021 ; Mendoza et al., 2023 ; Favaretto et al., 2024 ; Kümmerer et al., 2024 ; Lobeto et al., 2024). La (H_{crit}) a été obtenue en appliquant la méthode de Walker et Basco (2010), Eq.1. Selon ces auteurs, la moyenne de la série temporelle des vagues et l'écart-type peuvent décrire les conditions de dépassement.

$$H_{crit} = H_s + 2\sigma[m] \quad \text{Eq (1)}$$

Où H_{crit} est le threshold retenu pour identifier les tempêtes. H_s est la moyenne de la série temporelle des vagues. σ est l'écart-type de la série chronologique de H_s . Il est à noter qu'un threshold de 48 h a été appliqué pour dissocier les tempêtes consécutives. Autrement dit, deux tempêtes sont consécutives et statistiquement indépendantes lorsque H_s est inférieure ou égale à H_{crit} pendant au moins 48 h.

1.2.3. Estimation du contenu énergétique des tempêtes (E_c)

Afin de quantifier l'intensité des tempêtes identifiées à partir de l'équation (1), la méthode de Dolan et Davis est appliquée aux données de tempêtes Eq.2.

$$E_{c=\int_{t_1}^{t_2} Hs^2 dt} \quad \text{Eq (2)}$$

Où t_1 et t_2 définissent la durée de la tempête côtière, phase durant laquelle $Hs > = H_{crit}$.

1.3. Quantification de la période de retour et de la probabilité d'occurrence annuelle de l'événement le plus extrême en termes de contenu énergétique

Afin d'estimer la fréquence de retour et la probabilité d'occurrence annuelle de l'événement le plus énergétique en termes de E_c parmi les événements identifiés dans le secteur à l'étude, la formule empirique de Weibull (1939), Eq.3 a été appliquée. Cette formule a été aussi appliqué par Almeida et al. (2012) sur une section du littoral portugais pour quantifier la fréquence de retour des tempêtes côtières extrêmes.

$$P_r = \frac{n+1}{m} \quad \text{Eq (3)}$$

$$P_o = \frac{1}{P_r} \quad \text{Eq (4)}$$

Où P_r est la fréquence de retour de l'événement le plus extrême ; n est le nombre d'années de la série temporelle des tempêtes ; m est le nombre de tempêtes ou le rang de la tempête le plus extrême dans la plage de dates. P_o est la probabilité d'occurrence annuelle de la tempête la plus extrême ou sévère. L'approche méthodologique a produit des résultats.

2. Résultats

2.1. Analyse des tempêtes côtières

L'application de l'équation 1 a permis de recenser 216 tempêtes côtières sur la séquence temporelle de 1993 à 2023. L'analyse des résultats indique dans un premier temps que ces tempêtes sont inégalement réparties à l'échelle temporelle.

Figure 2. Tendance évolutive des ECWL associés aux tempêtes identifiées de 1993-2023 (gauche)- et la tendance de la fréquence d'occurrence des tempêtes (droite).

L'analyse des résultats montre une tendance évolutive à la baisse (figure 2 - droite) de la fréquence d'occurrence annuelle des tempêtes. Bien que la fréquence d'occurrence des tempêtes soit à la baisse, il est à souligner que cette baisse est légère. D'ailleurs, le taux de Man Kendall (τ) le prouve sans équivoque (tableau 1),

avec un τ de - 0.05. De plus, ladite figure montre aussi une variabilité interannuelle relativement importante de la moyenne annuelle des tempêtes. En effet, la décennie 1993-2003 concentre une part importante des événements. En sus, le pic de la moyenne annuelle se trouve dans cette décennie, notamment en 2003. Une décroissance de la moyenne de tempête par an est aussi observée à partir de cette année. En revanche, à partir de 2013 les tempêtes augmentent de manière plutôt légère. L'écart interannuel des événements tempétueux est de 3.14 par an.

Les niveaux d'eau extrêmes peuvent jouer un rôle dimensionnant sur l'extension de l'onde de tempête à la côte ainsi que sur la gravité de l'inondation provoquée par les tempêtes. À cet effet, les niveaux d'eau extrêmes à la côte (ECWL) associés aux différentes tempêtes identifiées ont été estimés sur la fenêtre temporelle 1993-2023. La tendance évolutive des ECWL associés aux tempêtes (figure 2 - gauche), estimée à l'aide du test de Man-Kendall montre une tendance à la hausse. Il est à noter que les ECWL correspondant aux différentes tempêtes augmentent de 0.14 m/an à Dakar. L'analyse comparative de la fréquence d'occurrence annuelle des tempêtes côtières et les ECWL laisse apparaître clairement que ces deux tendances sont en osmose. Autrement dit, lorsque les tempêtes diminuent à Dakar, paradoxalement les ECWL qui sont associés à ces tempêtes sont à la hausse. Le tableau 1 souligne les paramètres du test de Man Kendall des variables : fréquence des tempêtes, ECWL, Ec.

Tableau 1. Paramètres du test de Man Kendall des variables

Variables	Tau Man Kendall	P-value
Fréquence of storm	-0.0561	0.68083
ECWL	0.14	0.2767
EC	-0.11	0.39542

Les résultats obtenus à partir de l'application de l'équation 2 a permis de classer les 216 tempêtes côtières identifiées sur la fenêtre temporelle 1993-2023 sur la base des cinq classes établies par Dolan et Davis (1992). La figure 3 (gauche) révèle que l'intensité des 216 tempêtes détectées oscille de la classe d'intensité modérée (class II) à class (IV) parmi les cinq classes d'intensité établies par Dolan et Davis (1992).

Figure 3. Tendance évolutive des ECWL (gauche) et du Ec (droite) de 1993 à 2023

Par rapport à la figure 3 (droite), plus précisément à la pente de celle-ci, on constate que le contenu énergétique des tempêtes enregistrées à Dakar est à la baisse avec un

τ de - 0.11. En effet, τ est relativement significative. De manière explicite, l'intensité ou l'énergie des tempêtes décroît au fil du temps de l'ordre de - 0.11 m²h/an, notamment sur la séquence chronologique retenue dans cette étude.

La distribution annuelle de l'intensité des tempêtes constitue un élément important dans une perspective de gestion et de prévention des risques côtiers. En effet, la répartition de l'intensité des tempêtes à l'échelle annuelle (figure 4 - gauche) révèle que les tempêtes côtières à Dakar présentent une modulation saisonnière. En effet, sur le plan climatologique, la région de Dakar, à l'instar des autres régions côtières du Sénégal, est soumise à deux saisons : saison sèche (octobre-mai) et saison pluviale (juin-septembre).

Figure 4. Distribution saisonnière des tempêtes en fonction de leur intensité (gauche)- influence de la direction des vagues sur l'intensité des tempêtes (droite).

À bien regarder la figure 4 (gauche), la fréquence d'occurrence annuelle des tempêtes présente une modulation saisonnière. En effet, toutes les trois classes d'intensité de tempêtes identifiées à Dakar sont enregistrées durant la saison sèche. Les classes d'intensité modérées et significatives prédominent durant cette saison. De plus, il est à noter que les tempêtes sont exclusivement observées à Dakar durant cette phase de l'année (octobre-mai), notamment en saison sèche. En revanche, durant la saison des pluies non seulement les tempêtes ne sont pas représentatives, mais la proportion des tempêtes de classe modérée et significative est très faible. A cela s'ajoute, l'absence des tempêtes ayant une intensité de classe sévère pendant l'hivernage. Explicitement, durant cette phase de l'année (saison des pluies), deux classes d'intensité (modérées à significatives) sont enregistrées le long du trait de côte au droit du site urbain de Dakar (figure 4 - gauche).

De surcroît, la direction des vagues exerce une influence sur l'intensité des tempêtes à Dakar. D'abord, les informations mises en avant par la figure 4 indiquent que les tempêtes d'intensité modérée présentent une fenêtre directionnelle plus variable, contrairement aux tempêtes de classe significative et sévère. Les tempêtes d'intensité modérée sont générées par les vagues de direction sud, sud-ouest et

ouest-nord-ouest. En revanche, la fenêtre directionnelle des tempêtes d'intensité significative et sévère est restreinte. Autrement dit, ces tempêtes sont exclusivement générées par les vagues de direction ouest-nord-ouest (figure 4 - droite).

2.2. Caractéristiques hydrométéorologiques de la tempête la plus sévère identifiée au droit du site de Dakar

Comme sus indiqué précédemment, quelque 216 tempêtes côtières ont été identifiées dans le secteur à l'étude. Si l'on s'en tient au fait que la distribution temporelle de l'énergie ou de l'intensité des tempêtes est disparate, il est important de procéder à un clustering des tempêtes en fonction de leur intensité. En effet, sur les 216 tempêtes identifiées en face de Dakar, la tempête de décembre de 2 000 est la plus puissante, donc sévère en termes de E_c .

Tableau 2. Caractéristiques hydrométéorologiques de la tempête la plus sévère identifiée dans le secteur à l'étude en termes de contenu énergétique

Début	Fin	Hs (m)	Tp (s)	Dir (°)	ECWL (m)	E_c (m ² h)	Storm Class	Durée (hr)
19-12-2000	04-01-2001	2.76	15.34	341.23	1.93	1976.39	Class IV - sévère	384

En effet, la lecture du tableau 2 montre que la tempête la plus extrême à Dakar a durée 384h, notamment 16 jours, faut-il le rappeler. Au-delà du E_c , les caractéristiques des vagues de la tempête montrent clairement que cette tempête était sévère sur le plan hydrodynamique, avec une hauteur significative des vagues de 2.76 m et une phase de pic de 15.34s (tableau 2). Il est à noter que cette tempête a été provoquée par les vagues de direction nord-nord-ouest. En outre, la longue durée de la tempête laisse penser facilement que cette tempête semblerait avoir un fort impact morphogénique sur les côtes du secteur à l'étude. En effet, 16 jours successifs durant lesquels la Hs des vagues demeureraient supérieure ou égale au H_{crit} .

2.3. Quantification de la phase de retour et de la probabilité d'occurrence annuelle de l'événement le plus sévère dans le secteur à l'étude

L'application de l'équation 3 indique que la phase de retour de l'événement le plus sévère en termes de E_c identifiée dans la série temporelle des données de tempêtes a une fréquence de retour de 31 ans. En effet, d'un point de vue statistique cela traduit qu'un événement d'une intensité supérieure ou égale à la tempête de décembre 2 000 ne se produit qu'en moyenne une fois tous les 31 ans à Dakar. En outre, la probabilité d'occurrence annuelle estimée à l'aide de l'équation (4) révèle qu'il y a 3.22 % de chance que la tempête de décembre 2 000 se produise ou soit dépassée au cours d'une année précise. Explicitement, il y a environ une chance sur 31 que cet événement extrême survienne sur le littoral de la capitale sénégalaise.

3. Discussion

Dans le contexte actuel, sous l'emprise du changement climatique, les côtes sont de plus en plus affectées par les aléas marins tels que les tempêtes côtières. En effet, la fréquence d'occurrence de ces événements est de plus en plus significative (Kümmerer et al., 2024 ; Lobeto et al., 2024). À l'échelle mondiale, la distribution spatiale des tempêtes est inégalement répartie. D'ailleurs, selon Vitousek et al. (2017), les événements de cyclogenèse connaîtront une envergure considérable dans les zones côtières situées sous les tropiques. Il est à noter que ces événements sont souvent responsables de nombreux dégâts observés sur le trait de côte (Harley et al., 2017 ; Almeida et al., 2012 ; Kümmerer et al., 2024). Ces dégâts peuvent affecter la morphologie des plages (impacts morphologiques), les enjeux côtiers (les personnes et leurs biens). Ainsi, la connaissance de ces événements ainsi que leurs caractéristiques semblent être capitale surtout dans une perspective de gestion des risques côtiers (Almeida et al., 2012 ; Shope et al., 2012). À cet effet, cette contribution sur les tempêtes côtières dans la région de Dakar s'inscrit dans cette dynamique.

D'abord, sur la base d'un threshold estimé à l'aide de la méthode de Walker et Basco (2010), 216 tempêtes côtières ont été identifiées sur les côtes dakaroises sur la séquence temporelle 1993-2023. En effet, les résultats de cette étude montrent qu'à l'échelle interannuelle les tempêtes sont inégalement réparties. Autrement dit, il existe une variabilité interannuelle relativement importante des tempêtes côtières sur le littoral dakarois. D'autant plus que de nombreuses études ont prévu une augmentation de la fréquence des tempêtes côtières (Favaretto et al., 2024 ; Kümmerer et al., 2024 ; Lobeto et al., 2024), la tendance de la fréquence d'occurrence des tempêtes à Dakar par le biais du test de Mann-Kendall a été estimée. Ainsi, le τ de Man-Kendall révèle une tendance à la baisse des tempêtes côtières à Dakar ($\tau = -0.05$). Au fil du temps (1993-2023), on observe une décroissance de la fréquence d'occurrence des événements extrêmes météo-marins sur le littoral de Dakar. La fréquence des tempêtes est difficile à estimer en raison des incertitudes de la prévision des vents (Cid et al., 2016). En effet, les travaux de ces auteurs ont montré que la plupart des régions atlantiques et méditerranéennes du Sud de l'Europe ne montrent pas de tendance significative à long terme en matière d'onde de tempête. Toujours, selon ces auteurs cette situation pourrait être expliquée par le fait que les ondes de tempêtes extrêmes ont été davantage affectées par la variabilité interannuelle et décennale que par les variations climatiques à long terme. Nos résultats sont en accord avec ceux de Cid et al. (2016), selon qui il y a une diminution de l'ordre de 2 % du nombre d'événements extrêmes par an.

Il est à noter qu'au-delà de l'intensité des tempêtes, notamment leur énergie, l'EWCL peut expliquer parfois la gravité des dommages induits par les tempêtes (Shope et al., 2022). Les niveaux d'eau extrêmes à la côte peuvent provoquer des dommages importants à la côte sur le plan socio-économique, environnemental et morphogénique (Almeida et al., 2012, Almar et al., 2021 ; Cissé et al., 2022 b ; Dada et al., 2024 ; Ghanavati et al., 2024).

Dans ce cadre, les ECWL associés aux tempêtes présentent une tendance à la hausse, contrairement à la fréquence d'occurrence des tempêtes côtières. Les ECWL correspondants aux 216 tempêtes augmentent de l'ordre de 0,14 m/an dans la région côtière de Dakar (tableau 1). Explicitement, lorsque les tempêtes diminuent dans la région côtière de Dakar, les ECWL sont en augmentation.

Afin de caractériser subtilement les tempêtes côtières, leur intensité a été estimée en appliquant l'indice de Dolan et Davis (1992). Dans la région côtière de Dakar, l'intensité des tempêtes oscille entre modérée (class II) et sévère (class IV). Il est à noter que parmi les cinq classes d'intensité établies par Dolan et Davis (1992), seules trois classes d'intensité de tempêtes ont été observées à Dakar. Ainsi, l'intensité des tempêtes côtières n'est pas assez variable. De plus, ces trois classes d'intensité indiquent que l'énergie des vagues de tempêtes est relativement considérable, voire forte dans cette section du littoral sénégalais. À l'instar de la fréquence d'occurrence annuelle des tempêtes, l'intensité des tempêtes, notamment leur E_c est en baisse, avec un τ de $-0.11 \text{ m}^2\text{h}/\text{an}$. Nos résultats sont en désaccords avec ceux de Franco-Ochoa et al. (2025) dans le golfe de California. Par ricochet, ils sont en harmonie avec ceux de Casas-Prat et Sierra (2010). Ces auteurs avaient observé une tendance négative de l' E_c des tempêtes sur certaines sections de la côte Nord Catalane en Espagne. En outre, les tempêtes identifiées sont inégalement réparties au sein des trois classes (modérées, significatives et sévères). En effet, la plupart des tempêtes à Dakar appartiennent à la classe d'intensité modérée, suivie des tempêtes d'intensité significative. Bien qu'elles soient présentes parmi les classes d'intensité existantes sur le littoral de Dakarois, les tempêtes sévères ne sont pas fréquentes. En outre, les tempêtes présentent une modulation saisonnière en ce sens que la proportion de tempêtes enregistrée en saison sèche (d'octobre à mai) est plus importante que celle de la saison pluvieuse, de juin à septembre. Cette modulation saisonnière des tempêtes serait expliquée par la variation de l'énergie de la houle à l'échelle annuelle. En effet, les travaux de Almar et al. (2019) ; Cissé et al. (2022 a) et Samou et al. (2023) ont mis en évidence la variation saisonnière et annuelle des vagues sur le littoral sénégalais, notamment dakarois. Il a été observé dans cette étude une variabilité interannuelle relativement importante de l'énergie des tempêtes. D'abord, les deux grands pics d'énergie des tempêtes à Dakar ont été observés en 1996 et 2000. En effet, ces pics avaient dépassé 900 m^2h . Cependant, la plus faible valeur d'énergie des tempêtes a été enregistrée en 2000. De plus, il est à noter qu'une baisse importante de l'énergie des vagues a été observé de 2003 à 2007. Dans cet intervalle, l'énergie des tempêtes commence à augmenter à partir de 2010, mais cette augmentation de l'énergie des tempêtes commence à devenir importante entre 2017 et 2021. La variabilité interannuelle de l'énergie des tempêtes a été aussi observée par Shope et al. (2022) sur les côtes Ouest des États-Unis. Nos résultats sont aussi en harmonie avec les travaux de Molina et al. (2021). Ces auteurs avaient constaté une variabilité interannuelle de l'énergie des tempêtes le long de la côte méditerranéenne d'Andalousie. Certes, de nombreux paramètres pourraient

expliquer cette variabilité interannuelle assez significative de l'énergie des tempêtes, mais sur le littoral dakarois le caractère erratique de la houle pourrait être la cause. En effet, l'étude diachronique de Samou et al. (2023) sur le climat de vagues du littoral sénégalais, notamment dakarois de 1980 à 2021, montre que le climat houlonnaire est changeant. Grosso modo, il a été possible d'observer quelques années énergétiques : 1996, 2000, 2017-2021.

Parmi les 216 tempêtes, la tempête du 19-12-2000 (début) - 04-01-2001 (fin), qui a duré 384 heures, notamment 16 jours, est considérée comme étant la plus sévère. Elle est aussi caractérisée par des variables hydrométéorologiques assez importantes. En effet, ces caractéristiques laissent croire que cet événement avait provoqué des impacts morphogéniques et socio-économiques considérables. Les événements de classes IV peuvent provoquer des dommages importants. D'ailleurs, selon Rangel-Buitrago et al. (2013), seules les tempêtes de classes III, IV et V sont capables de provoquer de l'érosion et des dommages sur la côte. Malheureusement, l'absence de données spatiales limite l'analyse des impacts de cette tempête. De surcroît, cette tempête a une fréquence de retour de 31 ans. Autrement dit, une tempête présentant les caractéristiques similaires ou supérieures à celle du 19-12-2000 se produit en moyenne une fois tous les 31 ans. La probabilité d'occurrence annuelle de cette tempête à Dakar est de 3.22 %, ce qui revient à affirmer que cette tempête a 3.22 % de chance de se produire ou d'être dépassé au cours d'une année.

Conclusion

En appliquant un POT, 216 événements extrêmes ont été détectés sur le littoral de la capitale sénégalaise de 1993 à 2023. Ainsi, ces événements sont inégalement distribués à l'échelle spatiale. De plus, l'application du test de Man-Kendall montre que les tempêtes sont à la baisse de même la tendance de l'énergie des tempêtes. En revanche, les ECWL associés aux différentes tempêtes enregistrées sur le littoral de Dakar augmentent au fil du temps, avec un taux de Man-Kendall de 0.14 m/an. La modulation saisonnière des vagues exerce une forte influence sur l'intensité des tempêtes ainsi que leur distribution temporelle à l'échelle annuelle dans la mesure où la plupart des tempêtes ont été observées durant la saison sèche, d'octobre à mai. De plus, les événements énergétiques ont été observés durant la saison sèche. Le classement par ordre croissant en termes de contenu énergétique (E_c) a permis de déceler la tempête de décembre 2000 comme étant la plus énergétique. En effet, cette tempête a duré 384 h, notamment 16 jours, du 19-12-2000 au 04-01-2001. Cette tempête appartient à la classe IV (intensité sévère) des cinq classes d'intensité de tempête établies par Dolan et Davis (1992). En raison de l'absence de données géospatiales de résolution fine, les impacts de cet événement ne sont pas mis en avant dans cette étude. Mais si l'on se fie à sa classe d'intensité et sa longue durée, cet événement aurait provoqué des impacts morphogéniques et socio-économiques considérables sur la côte dakaroise. In fine, sur la base de la formule empirique de Weibull (1939), cette tempête a une période de retour de 31 ans et une probabilité

d'occurrence annuelle de 3.22 %. Cette étude jette les bases pour une caractérisation des tempêtes côtières sur le littoral de Dakar. Les résultats obtenus ont permis de mettre en avant les caractéristiques des tempêtes côtières à Dakar. Ils participent à l'amélioration de la connaissance des risques côtiers, notamment des événements de cyclogenèse. Dans une perspective de gestion durable des tempêtes, les résultats de cette étude peuvent être utiles aux gestionnaires, aux décideurs ainsi que les communautés côtières du littoral de Dakar.

Author Contributions: **Conceptualisation**, C.O.T.C.; **Methodologie**, C.O.T.C.; **Logiciel**, C.O.T.C.; **Analyse formelle**, C.O.T.C.; **Collecte de données**, C.O.T.; **Ecriture et préparation du draft original**, C.O.T.C.; **rédaction, révision et édition**, C.O.T.C., Nd,A., B.A.S; **visualization**, C.O.T.C.; **supervision**, C.O.T.C.

Références bibliographiques

- ALMAR, Rafael, KESTENARE, Elodie, & BOUCHAREL, Julien, 2019, On the key influence of remote climate variability from Tropical Cyclones, North and South Atlantic mid-latitude storms on the Senegalese coast (West Africa). *Environmental Research Communications*, 1(7), 071001. <https://doi.org/10.1088/2515-7620/ab3c13>
- ALMAR, Rafael, RANANSHINGE Roshanka, BERGSMA, ERWIN. W. J., DIAZ, Harold, MELET, Angélique, PAPA, Fabrice, VOUSDOSKAS, Michalis, ATHANASIOU, Panagiotis, DADA, Olusegun, ALMEIDA, Louis Pedro, & KESTENARE, Elodie, 2021, A global analysis of extreme coastal water levels with implications for potential coastal overtopping. *Nature communications*, 12(1), 3775.
- ALMEIDA, Luis Pedro; VOUSDOSKAS, Michalis V.; FERREIRA, Óscar; RODRIGUES, B. A.; MATIAS, Ana, 2012, Thresholds for storm impacts on an exposed sandy coastal area in southern Portugal. *Geomorphology*, 143-144, 3-12.
- ALVES, Bruno; ANGNUURENG, Donatus Bapentire; MORAND, Pierre; ALMAR, Rafael, 2020, A review on coastal erosion and flooding risks and best management practices in West Africa: what has been done and should be done. *Journal of Coastal Conservation*, 24(3), 38.
- BAKHOUM, Papa Waly, 2018, A peninsula in coastal erosion? Dakar, the Senegalese capital city facing the sea level rise in the context of climate change. *Environmental and Water Sciences, Public Health and Territorial Intelligence Journal*, 2(1), 91-108.
- BALAGURU, Karthik; XU, Wenwei; CHANG, Chuan Chieh; LEUNG, L. Ruby; JUDI, David R.; HAGOS, Samson M.; WEHNER, Michael F.; KOSSIN, James P.; TING, Mingfang, 2023, Increased U.S. coastal hurricane risk under climate change. *Science Advances*, 9(14), eadf0259.

- BENITO, Irene; AERTS, Jeroen C. J. H.; EILANDER, Dirk; WARD, Philip J.; MUIS, Sanne, 2024, Stochastic coastal flood risk modelling for the east coast of Africa. *npj Natural Hazards*, 1(1), 10.
- BERNARDARA, Pietro; ANDREEWSKY, Marc; BENOIT, Michel, 2011,. Application of regional frequency analysis to the estimation of extreme storm surges. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 116(C2).
- BREMPPONG, Emmanuel K.; ALMAR, Rafael; ANGNUURENG, Donatus B.; MATTAH, Prince A. D.; JAYSON-QUASHIGAH, Peter N.; ANTWI-AGYAKWA, Kelvin T.; CHARUKA, Beth, 2023, Coastal flooding caused by extreme coastal water level at the world heritage historic Keta City (Ghana, West Africa). *Journal of Marine Science and Engineering*, 11(6), 1144.
- BUKVIC, Anamaria; ROHAT, Guillaume; APOTSOS, Alex; DE SHERBININ, Alex, 2020, A systematic review of coastal vulnerability mapping. *Sustainability*, 12(7), 2822.
- CASAS-PRAT, Marc; SIERRA, J. Pablo, 2010, Trend analysis of wave storminess: wave direction and its impact on harbour agitation. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 10(11), 2327-2340.
- CID, Alba; MENÉNDEZ, Melissa; CASTANEDO, Sonia; ABASCAL, Ana J.; MÉNDEZ, Fernando J.; MEDINA, Raul, 2016, Long-term changes in the frequency, intensity and duration of extreme storm surge events in southern Europe. *Climate Dynamics*, 46, 1503-1516.
- CISSE Cheikh Omar Tidjani, ALMAR Rafael; YOUM Jean Paul Marcel.; JOLICOEUR Serge; TAVENEAU Adelaide, SY Boubou Aldiouma.; ... DIENG Habib Boubacar. (2022a). Extreme coastal water levels evolution at Dakar (Senegal, West Africa). *Climate*, 11(1), 6.
- CISSE Cheikh Omar Tidjani.; BREMPONG Emmanuel K, TAVENEAU Adelaide, ALMAR Rafael, SY Boubou Aldiouma, ANGNUURENG Donatus B. (2022b). Extreme coastal water levels with potential flooding risk at the low-lying Saint Louis historic city, Senegal (West Africa). *Frontiers in Marine Science*, 9, 993644.
- CISSÉ, Cheikh Omar Tidjani. (2024). La perception et la gestion du risque de submersion marine sur la Petite Côte (Afrique de l'Ouest, Sénégal). *Espace Géographique et Société Marocaine*, 1(80-81).
- CISSÉ, Cheikh Omar., MARIĆ, Ivan, DOMAZETOVIĆ, Frank, GLAVAČEVIĆ, Katerian, & ALMAR, Rafael, 2024, Derivation of coastal erosion susceptibility and socio-economic vulnerability models for sustainable coastal management in Senegal. *Sustainability*, 16(17), 7422.
- DADA, Olusegun A., ALMAR, Rafael, & MORAND, Pierre, 2024, Coastal vulnerability assessment of the West African coast to flooding and erosion. *Scientific Reports*, 14(1), 890.

- DADA, Olusegun A., ALMAR, Rafael, & OLADAPO, Mobolaji I, 2020, Recent coastal sea-level variations and flooding events in the Nigerian Transgressive Mud coast of Gulf of Guinea. *Journal of African Earth Sciences*, 161, 103668.
- DING, Zhiyong, LU, Ruijie, & WANG, Yuyang, 2019, Spatiotemporal variations in extreme precipitation and their potential driving factors in non-monsoon regions of China during 1961–2017. *Environmental Research Letters*, 14(2), 024005.
- DOLAN, Robert & DAVIS, Robert E, 1992, . An Intensity Scale for Atlantic Coast Northeast Storms. *Journal of Coastal Research*, 8(4), 840 853.
- FAVARETTO, Claudio; MARTINELLI, Luca; & RUOL, Piero, 2021, A Spatial Structure Variable Approach to Characterize Storm Events for Coastal Flood Hazard Assessment. *Water*, 13(18), 2556.
- FRANCO OCHOA, Carlos; ZAMBRANO MEDINA, Y. G.; MONJARDIN ARMENTA, S. A.; & RENTERÍA GUEVARA, S. A, 2025, Long Term and Seasonal Analysis of Storm Wave Events in the Gulf of California. *Climate*, 13(3), 54.
- FÜSSEL, Hans Martin, 2012, Vulnerability of Coastal Populations. In *Climate Change, Justice and Sustainability: Linking Climate and Development Policy*, pp. 45 57.
- GHANAVATI, Mandana; YOUNG, Ian R.; KIREZCI, Ebru; & LIU, Jin, 2014, The Impact of Long Term Changes in Ocean Waves and Storm Surge on Coastal Shoreline Change: A Case Study of Bass Strait and South East Australia. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 24(6), 2175 2190.
- GHOMSI, Franck Eitel Kemgang; NYBERG, Björn; ROSHIN, P. Raj.; BONADUCE, Antonio, BABATUNDE, J. Abiodun., JOHANNESSEN, Ola, 2024, Sea Level Rise and Coastal Flooding Risks in the Gulf of Guinea. *Scientific Reports*, 14, 29551.
- HARLEY, Mitchel D, 2017,. Coastal storm definition. In P. Ciavola & G. Coco (Eds.), *Coastal Storms: Processes and Impacts* (pp. 1 21). John Wiley & Sons.
- KEBEDE, Abiy S.; NICHOLLS, Robert J, 2011,. Population and Assets Exposure to Coastal Flooding in Dar es Salaam (Tanzania): Vulnerability to Climate Extremes. *Global Climate Adaptation Partnership (GCAP)*.
- KÜMMERER, Vincent; FERREIRA, Óscar; FANTI, V.; LOUREIRO, Carlos, 2024,. Storm identification for high energy wave climates as a tool to improve long term analysis. *Climate Dynamics*, 62(3), 2207 2226.
- LEAL, Kaio B.; ROBAINA, Luís E. D. S.; DE LIMA, André D. S., 2022, Coastal impacts of storm surges on a changing climate: a global bibliometric analysis. *Natural Hazards*, 114(2), 1455 1476.
- LOBETO, Hector; SEMEDO, Álvaro; LEMOS, Gil; DASTGHEIB, Ali; MENÉNDEZ, Melisa; RANASINGHE, Roshanka; BIDLOT, Jean Raymond, 2024, Global coastal wave storminess. *Scientific Reports*, 14(1), 3726. (PMC)

- MBEVO FENDOUNG, Pascal, 2019, Vulnérabilité et adaptation des populations de Cap Cameroun aux risques naturels. In *Afrique Atlantique*. EMS, Le Havre, France.
- MENDOZA, Ernesto Tonatiuh Ponce .; SALAMEH, Elias; SAKHO, Issa; TURKI, Imen; ALMAR, Rafael; OJEDA, Enrique; ... LAIGNEL, Benoît 2023. Coastal flood vulnerability assessment, a satellite remote sensing and modelling approach. *Remote Sensing Applications: Society and Environment*, 29, 100923.
- MOLINA, Rosa; MANNO, Giorgio; LO RE, Carlos; ANFUSO, Giorgio; CIRAOLO, Giuseppe, 2019, Storm energy flux characterization along the Mediterranean coast of Andalusia (Spain). *Water*, 11(3), 509.
- NEUMANN, Brian; VAFEIDIS, Anastasios T.; ZIMMERMANN, Julian; NICHOLLS, Robert J, 2015, Future coastal population growth and exposure to sea level rise and coastal flooding a global assessment. *PLoS One*, 10(3), e0118571.
- RADFAR, Soheil; GALIATSATOU, Panagiota; WAHL, Thomas, 2023, Application of non stationary extreme value analysis in the coastal environment-A systematic literature review. *Weather and Climate Extremes*, 41, 100575.
- RANGEL BUITRAGO, Nelson; ANFUSO, Giorgio Melfi, 2013, Winter wave climate, storms and regional cycles: the SW Spanish Atlantic coast. *International Journal of Climatology*, 33, 2142 2156.
- SADIO, Mamadou; ANTHONY, Edward J.; DIAW, Amadou Tahirou; DUSSOUILLEZ, Philippe; FLEURY, Jules T.; KANE, Alioune; ALMAR, Rafael; KESTENARE, Elodie, 2017,. Shoreline changes on the wave influenced Senegal River delta, West Africa: The roles of natural processes and human interventions. *Water*, 9(5), 357
- SAMOU, Marcellin Seujip; BERTIN, Xavier; SAKHO, Issa; LAZAR, Alban; SADIO, Mamadou; & DIOUF, Mouhamadou Bachir, 2023, Wave Climate Variability along the Coastlines of Senegal over the Last Four Decades. *Atmosphere*, 14(7), 1142.
- SAKHO, Pape. (2007). Dakar et le littoral. *Population (habitants)*, 3906592(38), 6.
- SHOPE, James B., ERIKSON, Li H., BARNARD, Patrick L., STORLAZZI, Curt D., SERAFIN, Katherine A., DORAN, Kara J., STOCKDON, Hilary F., REGUERO, Borja G., MENDEZ, Fernando J., CASTANEDO, Sonia, CID, Alba, CAGIGAL, Laura, & RUGGIERO, Peter, 2022, Characterizing storm induced coastal change hazards along the United States West Coast. *Scientific Data*, 9(1), 224. <https://doi.org/10.1038/s41597-022-01313-6>
- TCHINDJANG, Mesmin; MBEVO FENDOUNG, Philippe; BOPDA, Athanase, 2019, Construire la ville portuaire de demain en Afrique Atlantique. Éditions EMS, 30 p.

- THOITHI, Wanjiku; BLAMEY, Ross C.; REASON, Chris J, 2022, floods over East Coast South Africa: interactions between a mesoscale convective system and a coastal meso low. *Atmosphere*, 14(1), 78. <https://doi.org/10.3390/atmos14010078>
- TIOGUIM, Maurice I.; DELCAILLAU, Marc D.; RAILLARD, Michel N.; PREVOSTO, Marie Morgane; ALLIOT, Pierre M. (2018). Modélisation d'extrêmes de séries temporelles: une étude empirique.
- VITOUSEK, Sean; BARNARD, Patrick L.; FLETCHER, Charles H.; FRAZER, Neil; ERIKSON, Li ; STORLAZZI, Curt D, 2017, Doubling of coastal flooding frequency within decades due to sea-level rise. *Scientific Reports*, 7(1), 1399. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-01362-7>
- WALKER, Robert A.; BASCO, David R, 2010, Application of coastal storm impulse (COSI) parameter to predict coastal erosion. *Coastal Engineering Proceedings*, 32, 23-23. <https://doi.org/10.9753/icce.v32.proc23>
- WEIBULL, Waloddi. (1939). A statistical theory of strength of materials. IVB-Handl.

LES DETERMINANTS DE L'ESSOR DE L'ORPAILLAGE IRREGULIER DANS LE DEPARTEMENT DE BOUNDIALI (NORD COTE D'IVOIRE)

BISSA irrigo alain

Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo,
rioalvins08@gmail.com

KOULOMIAN Dao

Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo,
kouldao001@gmail.com

KONAN Kouamé Hyacinthe

Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo,
konanhyacinth@gmail.com

Résumé

En Côte d'Ivoire, l'orpaillage, bien qu'il soit régi par le Code minier de 2014, connaît, sous la forme illégale, une expansion rapide. Cette activité, souvent pratiquée en dehors du cadre légal, est devenue une alternative économique importante pour les populations rurales qui font face au chômage, à la pauvreté et à un manque d'opportunités. Le département de Boundiali, situé au nord du pays, est un centre actif de cette pratique. Malgré les mesures répressives mises en place par l'État, comme les opérations de déguerpissement, les sites d'orpaillage continuent d'exister et même de se multiplier. Cette persistance du phénomène souligne la complexité des dynamiques en jeu et soulève des questions sur les facteurs qui favorisent le développement et la durabilité de ces sites. Ainsi l'objectif de cette étude est d'analyser les déterminants de l'essor de l'orpaillage irrégulier dans le département de Boundiali. La méthodologie utilisée repose sur une recherche documentaire sur les politiques minières de l'État ivoirien, complétée par des enquêtes de terrain. Celles-ci incluent des entretiens avec des autorités administratives locales, des responsables régionaux des Mines et de l'Agriculture, des chefs traditionnels, des notables, des leaders

communautaires, ainsi que des chefs de sites d'orpaillage. Les résultats montrent que cette activité se développe à l'intersection de contraintes socio-économiques (la pauvreté et les crises liées aux activités agricoles), d'opportunités géologiques (présence d'or facilement accessible) et de lois minières inadaptées aux réalités rurales. **Mots clés :** *Boundiali, essor de l'orpaillage, orpaillage irrégulier, pauvreté rurale, potentiel minier*

Abstract

In Côte d'Ivoire, gold mining, although regulated by the 2014 Mining Code, is rapidly expanding in its illegal form. This activity, often practised outside the legal framework, has become an important economic alternative for rural populations facing unemployment, poverty and a lack of opportunities. The department of Boundiali, located in the north of the country, is an active centre for this practice. Despite repressive measures put in place by the state, such as eviction operations, gold mining sites continue to exist and even multiply. The persistence of this phenomenon highlights the complexity of the dynamics at play and raises questions about the factors that favour the development and sustainability of these sites. The objective of this study is therefore to analyse the determinants of the rise of illegal gold mining in the

department of Boundiali. The methodology used is based on documentary research on the mining policies of the Ivorian government, supplemented by field surveys. These include interviews with local administrative authorities, regional mining and agriculture officials, traditional chiefs, dignitaries, community leaders, and gold mining site managers. The results show that this

activity is developing at the intersection of socio-economic constraints (poverty and crises linked to agricultural activities), geological opportunities (presence of easily accessible gold) and mining laws that are ill-suited to rural realities.

Keywords : *Boundiali, gold mining boom, illegal gold mining, rural poverty, mining potential.*

Introduction

En Côte d'Ivoire, l'orpaillage, timidement amorcé à l'époque précoloniale (Niangoran-Bouah, 1978), connaît aujourd'hui une croissance spectaculaire. Bien que le pays dispose d'un cadre juridique réglementant l'exploitation artisanale de l'or, il est confronté à une prolifération de sites d'orpaillage illégaux échappant au contrôle de l'État (H. Helbig de Balzac, 2023, p. 11). Le cadre légal de l'orpaillage est défini dans le Code minier de 2014, notamment entre les articles 64 et 75. Selon l'article 65, l'exploitation minière artisanale de l'or communément appelée orpaillage est soumise à une autorisation spécifique. En 2023, le gouvernement ivoirien a recensé 1 098 sites d'orpaillage sur l'ensemble du territoire national, traduisant l'ampleur croissante de cette activité. Dans le nord du pays, notamment, l'orpaillage occupe une place centrale dans le quotidien des populations locales. Ces réalités ne diffèrent guère de celles observées dans d'autres régions, où l'exploitation minière artisanale connaît également une forte expansion (T. Allou, 2019, p. 16). À ce titre le département de Boundiali, située dans la région de la Bagoué, concentre un nombre important de sites d'orpaillage. L'expansion continue de cette activité malgré la politique de répression soulève des interrogations quant aux facteurs qui favorisent sa pérennisation et son intensification. Les travaux de plusieurs auteurs (A. C. Kouadio, 2019 ; K. C. M'bra, 2022 ; D. Koulomian et K. H. Konan, 2024) se sont penchés sur les effets socioéconomiques de l'orpaillage. Ils relèvent, dans leur ensemble, que cette activité contribue à l'amélioration des conditions de vie des acteurs directement impliqués, ainsi que de ceux exerçant des activités connexes. Les revenus générés permettent des investissements dans des secteurs tels que l'agriculture et la construction. Cependant, malgré son potentiel économique, l'orpaillage n'est pas exempt d'effets négatifs. D'autres chercheurs, comme A.S. Affessi et al., (2016) ou encore K. Condé et V. V. Koïvogui, (2025), ont orienté leurs recherches sur les conséquences environnementales de cette pratique. Leurs études soulignent la dégradation des terres par le décapage, la pollution des ressources en eau, ainsi que la réduction du couvert végétal, autant d'effets qui fragilisent les écosystèmes et les activités agricoles. C'est dans cette perspective que s'inscrit la présente étude, dont l'objectif est d'analyser les déterminants de l'essor de l'orpaillage irrégulier dans le département de Boundiali. Il s'agit de démontrer que cette activité ne répond pas uniquement à une logique de survie, mais résulte d'un ensemble de contraintes et d'opportunités, à la fois sociales, économiques et environnementales. Nous formulons ainsi l'hypothèse suivante : la régression des anciennes spéculations agricoles, sous l'effet conjugué de facteurs

socioéconomiques et climatiques, constitue le principal moteur de l'essor de l'orpaillage irrégulier dans le département de Boundiali.

1. Méthodologie

Dans le cadre de cette étude, les données ont été collectées grâce à une combinaison de méthodes : recherche documentaire, observation directe et entretiens sur le terrain. L'analyse documentaire s'est fondée sur plusieurs sources, dont des rapports techniques, des articles scientifiques et des thèses universitaires. Cela a permis de mieux saisir plusieurs aspects clés liés à l'orpaillage en Côte d'Ivoire, notamment l'évolution des politiques aurifères et leurs conséquences. De plus, l'enquête de terrain a été réalisée dans les localités de Baya, Nonagana, Kasséré, Tiasso, Fonondara, Ponondougou, Katiali et Sissèplé (voir figure 1). Ces localités ont été choisies par un échantillonnage aléatoire simple, selon des critères bien définis : être situées dans le département de Boundiali, avoir une activité agricole significative et disposer au moins un site d'orpaillage actif. Dans ces localités, ainsi qu'au chef-lieu du département, des entretiens ont été menés avec plusieurs acteurs clés, tels que le préfet du département, les directeurs régionaux des mines et de l'agriculture, les autorités coutumières (chefs de village, notables, leaders de jeunesse), ainsi que les chefs de sites d'orpaillage. Ces discussions ont permis de recueillir des informations sur des points importants, notamment les facteurs qui favorisent l'essor de l'orpaillage irrégulier.

Tableau 1: Récapitulatif des entretiens effectués dans les zones d'étude

Localités	Autorités coutumières	Chefs de sites	Sous-préfet
Nongana	5	3	-
Baya	6	4	1
Kasséré	4	2	1
Tiasso	7	3	-
Fonondara	8	5	-
Ponondougou	5	4	-
Katiali	7	2	-
Sissèplé	4	3	-
Total	46	26	2

Source nos enquêtes 2023 et 2024

Ces données qualitatives ont été complétées par une observation directe dans les différentes localités étudiées, offrant ainsi une meilleure compréhension des dynamiques locales autour de l'activité aurifère.

Figure 1 : Les localités enquêtées dans la zone d'étude

2. Résultats

2.2. La géologie du département de Boundiali, une formation adaptée à une minéralisation aurifère

A l'instar de la majorité du territoire ivoirien, le département de Boundiali est circonscrit dans le domaine protérozoïque dans lequel sont confinées des formations d'âge birimien (A. G. Beaudou et R. Sayol, 1980, p. 7). L'essentiel du potentiel aurifère du craton ouest-africain est hébergé dans les terrains paléoprotérozoïques et notamment dans le domaine de Baoulé-Mossi. Cette formation géologique est caractérisée par des roches qui sont classées dans la famille des roches vertes. Les roches birimiennes couvrent les 2/3 de la Côte d'Ivoire. Ils sont bordés ou renferment des granitoïdes. La répartition spatiale des roches dans le département de Boundiali est manifeste à travers la figure 2.

Figure 2 : La géologie du département de Boundiali

Le département de Boundiali est caractérisé par une succession de bandes de roches de l'ouest vers l'est. Subséquemment nous avons les granitoïde indifférenciés. Ces formations antérieures à la série de la Bagoué. A la suite de cela nous avons les volcanites indifférenciées qui sont visible également à l'Est du département. Ces roches sont associées aux granitoïdes calco-alclains au Nord et à l'extrême Est du département. Au centre, nous avons une large partie réservée au bassin sédimentaires et volcano sédiment. Pour les géologues, l'existence de ces roches symbolise la présence d'importants gisements aurifères dans cet espace (A.G. Beaudou et R. Sayol, 1980, p. 7). A ces facteurs, il faut ajouter d'autres motivations socio-économiques qui ont contribué à faire de cette zone une zone d'attraction pour l'orpaillage.

2.3. La réforme du code minier et le flou juridique autour du foncier, un facteur décisif de la production aurifère

Afin de favoriser la valorisation de ses ressources naturelle, le gouvernement ivoirien a entrepris d'importantes réformes dans le secteur minier. Parmi celles-ci, l'on note la création de la SODEMI et la libéralisation du secteur qui se concrétise par l'adoption de plusieurs décrets relatifs aux codes miniers. Il s'agit notamment du décret n° 65-96 du 26 mars 1965, du décret n° 95-553 du 17 juillet 1995 et du décret n° 2014-138 du 24 mars 2014. À ce jour, neuf mines d'or sont opérationnelles. L'exploitation industrielle de l'or a commencé en 1991 avec la mine d'Ity, gérée par la Société des Mines d'Ity. Entre 2008 et 2015, cinq nouvelles mines ont été mises en production : la mine de Bonikro, lancée en 2008 par l'entreprise australienne Newcrest, puis reprise par Afrique Gold ; la mine de Tongon, mise en service en 2010 par la société britannique Randgold Resources, acquise en 2018 par la canadienne Barrick Gold ; la mine d'Agbaou, ouverte en 2014 par Endeavour Mining, également canadienne, puis reprise en 2021 par Allied Gold ; et la mine d'Hiré, exploitée depuis 2014 par Newcrest, puis reprise en 2017 par Afrique Gold. Depuis 2018, quatre autres mines ont renforcé le secteur aurifère : la mine de Sissingué, exploitée par la société australienne Perseus Mining dès 2018, suivie par celle de Yaouré en 2021, également gérée par la même entreprise. En 2023, la mine de Séguéla a été mise en service par Fortuna Silver Mines, une société canadienne. Enfin, en 2024, la mine de La Lobo a été ouverte par Tietto Minerals, une entreprise australienne. Parallèlement, de nombreux sites d'orpaillage illégal se sont développés autour de ces exploitations industrielles.

Par ailleurs, à l'indépendance du pays, l'administration ivoirienne a maintenu le système foncier de 1932 qui régissait toutes les terres de l'AOF. Cette loi, héritée de la colonisation, bien qu'amendée en 1963 et 1998 pour autoriser les populations rurales à gérer leurs terres selon leurs traditions et coutumes, ne leur donne toutefois pas accès aux ressources minières (K. H. Konan, 2019, p.110). Percevant cette mesure comme défavorable à leurs intérêts, certaines populations locales sont de plus en plus à l'initiative des opérations minières. Cette pratique constitue une

violation du code minier pour l'État, mais pour les populations, c'est une extension de leurs droits sur leurs terres.

2.4. L'orpaillage irrégulier, l'héritage de la crise socio-politique de 2002

Durant la crise socio-politique de 2002, la moitié Nord a échappé au contrôle du gouvernement central. L'orpaillage s'est développé au nord de la Côte d'Ivoire au cours des années 2000, dans la zone contrôlée par les Forces Nouvelles dont il a largement contribué à financer la rébellion (United Nations 2015). L'économie de guerre qu'elle a mise en place s'est concentrée de manière significative sur l'exploitation des ressources naturelles. Afin de financer ses opérations et de gérer la vie économique, les dirigeants de la rébellion ont établi une organisation destinée à centraliser les fonds issus de l'exploitation des ressources dans les zones sous leur autorité. Cette exploitation a été supervisée par les premiers chefs rebelles du Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire (MPCI) qui ont occupé la zone (COGINTA, 2023, p. 26). Elle percevait des impôts sur la commercialisation des matières premières agricoles, du bois, des hydrocarbures, des biens de consommation courante, ainsi que sur le commerce des motos et de l'or. En réalité, les chefs rebelles exerçaient un pouvoir sur la zone Nord et accordaient à l'or un statut privilégié. Les autorités locales étaient largement tenues à l'écart de l'exploitation des mines d'or sous le contrôle des rebelles qui délivraient les autorisations d'exploitation. Les premières exploitations minières ont été réalisées par des chercheurs d'or venant du Burkina Faso (notamment de la région aurifère de Gawa) et du Mali. La fin de la crise a marqué le départ des rebelles et a donné l'opportunité aux populations réticentes de s'engager spontanément dans une économie parallèle au circuit normal (Ibid, 2023, p. 7).

2.5. La multiplication des permis d'exploration, une porte ouverte à l'afflux des orpailleurs

Le département de Boundiali est soumis à des travaux miniers intensifs, incluant l'octroi de demandes d'exploitation ainsi que des permis de recherche et d'exploitation comme le montre la carte suivante :

Figure 3 : Le cadastre minier et les sites d'orpaillage dans le département de Boundiali

Les différentes fouilles effectuées par les entreprises pour estimer le potentiel minier de leurs parcelles ont attiré de

nombreux orpailleurs dans le département. Si la cession des permis visait à lutter contre l'orpaillage illégal, les orpailleurs se sont appuyés sur ce cadastre pour s'installer. Les fouilles réalisées par les titulaires des différents permis et demandes d'exploitation indiquent la présence de gisements exploitables. Ainsi, les orpailleurs se basent sur ces travaux pour ouvrir des sites d'exploitation artisanale. En d'autres termes, les zones soumises à des travaux de recherche sont abandonnées lorsque la teneur en or requise pour qu'un site soit exploitable n'est pas satisfaisante. Un site aurifère est considéré comme exploitable lorsque la teneur en or atteint au moins 0.4 gramme par tonne de roche.

2.4. L'orpaillage en essor dans un contexte de déboire du secteur agricole

2.4.1. Une agriculture dépendante des variations climatiques

Les variations climatiques, en particulier celles des précipitations, ont un impact significatif sur la production agricole, augmentant ainsi la vulnérabilité des populations défavorisées dans les pays qui dépendent de l'agriculture pluviale (Ochou et al., 2020, p.1). L'Afrique de l'Ouest a connu des fluctuations de précipitations parmi les plus importantes au monde.

La Côte d'Ivoire, tout comme les autres pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, a connu d'importants changements dans les conditions climatiques (Y. T. BROU et al, 2005 : 533) depuis la fin des années 1960 (E. Servat et al, 1998 : 326). La figure suivante illustre les niveaux de précipitations de 1981 à 2023 dans la zone de Boundiali.

Figure 4 : La hauteur pluviométrique de 1981 à 2023 de Boundiali

Source : SODEXAM, 2024

La pluviométrie à Boundiali présente des variations significatives, avec une moyenne de 1016,5 mm. Des pics ont été enregistrés en 1981, 1988, 1998 et 2010, tandis que des baisses notables se sont produites en 2004 et 2005. Les années 1980 sont généralement humides, les années 1990 connaissent des alternances entre sécheresses et pluies abondantes, et les années 2000 affichent une tendance à la baisse. Depuis 2010, une augmentation des précipitations est constatée.

Ces fluctuations ont un impact considérable sur l'agriculture : les pluies tardives ou excessives perturbent les semis de coton, qui sont sensibles au calendrier, et nuisent à la qualité des récoltes. L'anacardier, bien que plus résistant, souffre également des inondations. Ces variations ont un impact significatif sur l'agriculture, en particulier sur les cultures de coton et d'anacarde. Les pluies tardives obligent parfois les agriculteurs à ressemer, rendant difficile l'établissement d'un calendrier fiable. Bien que l'anacardier puisse tolérer diverses conditions, il ne supporte pas bien les inondations. En revanche, le coton nécessite un semis précis, souvent perturbé par les irrégularités climatiques. Une pluviométrie excessive nuit également à la qualité des récoltes et favorise la prolifération des ravageurs.

2.4.2. Apparition de phyto pathologies nuisibles aux cultures commerciales : cas du coton

En Côte d'Ivoire, les cultures les plus affectées par les ravageurs incluent le coton et l'anacarde, en particulier dans le nord du pays. Le coton subit des dommages considérables en raison d'un ensemble de ravageurs, tels que des lépidoptères, des insectes piqueurs-suceurs (comme les jassides) et des acariens. Parmi les jassides, *Jacobiella facialis* se distingue comme un ravageur redoutable du cotonnier, montrant une résistance aux traitements insecticides. Bien que certaines solutions aient prouvé leur efficacité, un nouveau ravageur, *Amrasca biguttula*, inflige actuellement des pertes significatives au coton, mais également au manguier, à l'anacardier et au karité dans le nord de la Côte d'Ivoire.

Planche 1 : L'effet du jasside *Amrasca biguttula* sur la culture du coton dans la localité de Fonondara dans le département de Boundiali

Clichés : Dao, 2023

Comme l'illustre la planche ci-dessus, la culture du coton peut être sujette à des attaques de ravageurs à chaque phase de la campagne agricole, touchant toutes les parties de la plante : graines, cotylédons, racines. Ces parasites compromettent la qualité de la récolte, notamment en provoquant une décoloration des fibres, ce qui entraîne une augmentation du pourcentage de coton jaune. Lors de la campagne 2022-2023, le secteur a subi des impacts significatifs. D'après Ivoire Coton, la région

de la Bagoué a connu une perte d'environ 40 % de sa production, tandis que le CNRA indique une diminution de plus de 50 % à l'échelle nationale.

A cette baisse de la production s'ajoute l'instabilité des prix du coton et de l'anacarde sur le marché.

2.4.2. Le prix de vente des produits agricoles en permanente fluctuation

Depuis la libéralisation des filières de production en 1999 sous la pression des bailleurs de fonds tels que la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International, les cours de produits agricoles les plus notables du Nord ont été marqués par une fluctuation constante. La figure suivante illustre l'évolution du prix bord champ du coton et de l'anacarde en Côte d'Ivoire.

Figure 5 : L'évolution des prix de vente par Kg bord champ du coton et de l'anacarde en Côte d'Ivoire

Source : Direction régionale de l'agriculture et du développement rural et des productions vivrières, 2024

L'analyse révèle une variation des prix du coton et de l'anacarde. Le coton, culture de rente essentielle du nord, a affiché une stabilité relative, passant de 175 FCFA/kg lors de la campagne 2009-2010 à 310 FCFA durant la campagne 2021-2022, avant de redescendre à 295 FCFA en 2023-2024. En revanche, l'anacarde a connu une forte instabilité, évoluant de 150 FCFA à 500 FCFA en 2018, puis chutant à 275 FCFA lors de la campagne 2023-2024. Ces fluctuations impactent sévèrement les agriculteurs, exacerbées par le non-respect des prix et les interruptions d'achats, poussant certains à négliger leurs vergers. Les autorités locales et agricoles attribuent en partie l'essor de l'orpaillage aux difficultés rencontrées dans le secteur agricole. Le coton, autrefois symbole de succès, traverse une crise due au coût élevé des intrants, ce qui limite les traitements contre les ravageurs. Cette situation provoque une baisse des rendements et pousse une partie de la population à se tourner vers l'orpaillage pour assurer sa survie.

3. Discussion

L'étude a mis en lumière que plusieurs facteurs contribuent à l'essor de l'activité d'orpaillage dans le département de Boundiali. Le premier facteur déterminant est

d'ordre géologique. Dans le même sens, O. Bamba (1996, p. 3), s'appuyant sur une étude réalisée au Burkina Faso, indique que l'orpaillage est pratiqué sur de nombreux sites minéralisés de formations birimiennes, notamment sur les têtes de filons jusqu'à des profondeurs de 20 à 60 mètres, mais aussi dans des sols gravillonnaires et de petits flats. De son côté, A. C. Kouadio (2019, p. 106, op.cit.) souligne que le département de Bouaflé renferme également des gisements aurifères dans les roches vertes birimiennes, ce qui attirent l'intérêt des orpailleurs. Par ailleurs, notre étude démontre que l'orpaillage irrégulier dans notre zone d'étude trouve son origine dans la crise sociopolitique de 2002. Dans le même ordre d'idées, V. Fofana (2023, p. 40) rapporte que les premières traces d'exploitation artisanale de l'or à Sran Belakro remontent à 2009, en plein contexte de crise politico-militaire en Côte d'Ivoire. Cette tendance est également constatée par C. Soko (2019, p. 61, op.cit.) et G. A. Digbo et al., (2021, pp. 17084-17085, op.cit.) dans la région de Zaïbo, au centre-ouest du pays, où l'orpaillage a connu une intensification due à la pauvreté exacerbée par la crise postélectorale de 2011. Un autre élément facilitateur est l'octroi de permis d'exploitation et d'exploration. Bien que certaines entreprises minières voient la présence d'orpailleurs comme un signe de la présence d'or, comme observé en Guinée (R. Petit-Roulet, 2023, p. 24), A. C. Kouadio (2019, p. 116, op.cit.) propose une vision différente. Elle souligne que dans le département de Bouaflé, plusieurs permis ont été accordés, couvrant près des deux tiers du territoire : six pour l'exploitation et un pour l'exploration. Cependant, certaines sociétés abandonnent les sites jugés non rentables. Ces zones laissées à l'abandon, identifiables spatialement, deviennent alors des repères pour les orpailleurs, qui les considèrent comme des signes de gisements exploitables. Ainsi, la cartographie des permis industriels se transforme en un outil de localisation pour l'orpaillage illégal. Également le Code minier, entre en contradiction avec les lois foncières coutumières. Cette problématique est soulignée par A. P. Kouakou (2018, p. 7), qui affirme que l'orpaillage illégal résulte d'un conflit entre le droit foncier coutumier et le droit minier. Le Code minier de 2014, en réaffirmant le monopole de l'État sur les ressources souterraines, établit un cadre juridique souvent inadapté aux réalités rurales (K. H. Konan et D. M. Amalaman, 2021, p. 25). Selon ces auteurs, de nombreux propriétaires fonciers, attirés par des bénéfices rapides, cèdent leurs terres en dehors des normes légales, ignorant que l'État détient l'exclusivité des ressources du sous-sol. Ce déséquilibre, alimenté par des intérêts individuels et la diversité des acteurs, perpétue l'orpaillage illégal. À ces facteurs politiques et institutionnels s'ajoutent des éléments socioéconomiques. La pauvreté persistante, associée aux crises dans le secteur agricole, joue un rôle déterminant dans l'expansion de l'orpaillage. D. Goh (2016, p. 35) souligne que le développement de l'orpaillage illicite est souvent une conséquence directe de la mévente des produits agricoles traditionnels tels que le cacao et le café. Ainsi, contrairement à l'agriculture, l'augmentation spectaculaire du prix de l'or, notamment son pic en 2011, a provoqué une véritable ruée vers l'or à travers toute l'Afrique de l'Ouest. S.

Camara (2020, pp. 351-352) indique que cette flambée des prix a entraîné une explosion démographique dans les zones d'orpaillage, attirant hommes, femmes et enfants vers cette activité perçue comme rapide et lucrative. L'économie informelle de l'or, par sa rentabilité et ses gains immédiats, est ainsi devenue une alternative à l'agriculture, entraînant des migrations massives et l'abandon progressif des activités agricoles (V. Fofana, 2023, p. 40, op.cit.). La crise agricole est également liée au climat, notamment la variabilité de la pluviométrie. A. Dembélé (2021, p. 1) souligne qu'au Mali, la sécheresse a poussé de nombreuses communautés à se tourner vers l'orpaillage comme moyen de subsistance. Nos résultats corroborent cette observation. Bien que les niveaux de précipitations soient généralement adéquats dans notre zone d'étude, des retards ou des excès de pluie entraînent fréquemment de mauvaises récoltes. C'est également ce que cet auteur constate dans la localité de Gnamangui, qui est caractérisée par de fortes pluies, mais qui est également sujette à des anomalies pluviométriques affectant les rendements agricoles. Enfin, notre étude met également en évidence l'impact des ravageurs agricoles. Les résultats de A. C. Kouadio (2019, p. 106, op.cit.) indiquent que le secteur agricole dans le département de Bouaflé est affaibli par des facteurs tels que les feux de brousse et des maladies comme le swollen shoot. Ce dernier a causé la destruction de plus de 30 % des plantations de cacao dans le département de Bouaflé, rendant l'agriculture difficilement viable et poussant les populations à se tourner vers l'orpaillage irrégulier.

Conclusion

En Côte d'Ivoire, le potentiel géologique est globalement favorable à plusieurs types de minéralisation. La révision du code minier a créé un environnement favorable pour attirer les investisseurs, dynamisant ainsi l'exploitation industrielle de l'or. Parallèlement à cette activité industrielle, il y a eu la redynamisation de l'activité de l'orpaillage. Au cours de la dernière décennie, l'activité de l'orpaillage s'est développée dans le département de Boundiali. Cet engouement autour du secteur de l'orpaillage est soutenu par les crises multiples que connaît le monde rural, principalement liées à l'agriculture. Les irrégularités des pluies, l'instabilité des prix des produits agricoles, la saturation des terres due à la croissance démographique et la colonisation des terres cultivables par les produits de rente sont autant de facteurs qui encouragent l'afflux de populations vers l'activité de l'orpaillage. En plus de ces éléments, il est important de prendre en compte l'impact de la crise militaro-politique de 2002 dans la dynamique de l'orpaillage dans le département de Boundiali.

Références bibliographiques

AFFESSI Adon Simon, KOFFI Koffi Gnamien Jean-Claude et SANGARE Moussa, 2016, « Impacts sociaux et environnementaux de l'orpaillage sur les populations de la région du Bounkani (Côte d'Ivoire) » in *European Scientific Journal*, p. 288-306.

- ALLOU Tola, 2019, activités minières artisanales, femme et développement en milieu rural au nord de la côte d'ivoire, Thèse Unique de doctorat en Géographie, Université Alassane Ouattara de Bouaké, 312p.
- CAMARA Sékou, 2020, « orpaillage, dégradation environnementale dans la commune rurale de Selefougou : cercle de Kangaba au Mali », in Institut des Sciences Humaines, Mali, pp. 350-368.
- COGINTA 2023, Etude qualitative spatio-socio-sécuritaire liée à l'orpaillage illégal dans le département de Tengréla, SECORCI, 112 p.
- CONDE Karamo, KOÏVOGUI Veronique Vilgué, 2025, Impacts environnementaux et risques sanitaires liés à l'orpaillage dans la CR de Doko, Préfecture de Sigouri, Revue EVALU'A Experts et Evalueurs d'Afrique, 2025 n°2, 21 p.
- DIGBO Gogui Albert, TCHEHI Zananhi Florian Joël, Dalougou Gbalawoulou Dali, FOFANA Valoua, 2023, L'orpaillage informel dans le village de Sran Belakro en Côte d'Ivoire : analyse des stratégies d'éradication à travers le prisme des enjeux socio-économiques locaux, In revue internationale donni (rid) Volume 3, Numéro 1, Juin 2023, pp. 37-48.
- GOH Denis, 2016, « L'exploitation artisanale de l'or en Côte d'Ivoire : La persistance d'une activité Illégale » in European Scientific Journal, pp. 18-36.
- KONAN Kouamé Hyacinthe et AMALAMAN Djedou Martin, Juin 2021 : Le code minier ivoirien à l'épreuve de l'orpaillage clandestin : le cas de Fodio, Pougbe et Ziévasso au nord de la Côte d'Ivoire, La revue des Sciences Sociales « Kafoudal » N°7 Juin 2021, p.24.
- KONAN Kouamé Hyacinthe, 2019, « La gestion participative, une solution à l'orpaillage clandestin au nord de la Côte d'Ivoire », Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, 7, pp.105-117.
- KOUADIO Aya Christine, KOUASSI Konan et ASSI-KAUDJHIS Joseph, 2018, « Orpaillage, disponibilité alimentaire et compétition foncière dans les zones aurifères du département de Bouaflé », Tropiculture, 35(2), pp369-379.
- KOULOMIAN Dao et KONAN Kouamé Hyacinthe, 2024, « Orpaillage et inégalités économiques : analyse des politiques de répartition des revenus dans le département de Boundiali », in La revue des sciences sociales « Kafoudal », pp.70-84
- NIANGORAN-BOUAH Georges, 1978, « Idéologie de l'or chez les Akan de Côte-d'Ivoire et du Ghana », in Journal des africanistes, Tome 48, fascicule 1, p. 127-140.
- PETIT-ROULET Robin, 2023, Effets du développement et de la transformation de l'orpaillage sur les dynamiques foncières en Guinée, Comité Technique « Foncier et Développement » (AFD, MEAE), Paris, 123 p.
- SOKO Constant, 2019, « L'économie minière de l'orpaillage artisanal dans les sociétés postconflit : jeux des acteurs et enjeux de développement et de coopération internationale. Étude de cas en Côte d'Ivoire », in Revue Organisations & Territoires, pp. 61-79.
- United Nations (2015). Final report of the Group of Experts on Côte d'Ivoire pursuant to paragraph 27 of Security Council resolution 2153 (2014).

MODÉLISATION PROSPECTIVE DE L'OCCUPATION DU SOL DU PARC NATIONAL DE LA MARAHOUÉ (CÔTE D'IVOIRE) Á L'HORIZON 2050

Kouakou Toussaint KRA

Doctorant, Université Jean Lorougnon GUEDE, Daloa (Côte d'Ivoire),
krak3885@gmail.com

Daouda KONÉ

Doctorant, Université Jean Lorougnon GUEDE, Daloa (Côte d'Ivoire),
konedaoudik@gmail.com

Kopeh Jean-Louis ASSI

Enseignant-Chercheur, Université Jean Lorougnon GUEDE, Daloa (Côte d'Ivoire),
assikopeh@gmail.com

Kouassi Guillaume N'GUESSAN

Enseignant-Chercheur, Université Jean Lorougnon GUEDE, Daloa (Côte d'Ivoire),
ahibakan77@gmail.com

Résumé

Le monde subit les revers du changement climatique qui découle dans une mesure de la déforestation croissante des surfaces forestières. En Côte d'Ivoire, cette destruction forestière s'observe aussi dans les aires protégées notamment le Parc National de la Marahoué. Jadis une aire protégée riche en biodiversité, elle est présentement le réceptacle de plusieurs projets agricoles au détriment de ses objectifs initiaux. La présente étude envisage de modéliser des scénarios possibles de l'avenir du parc à l'horizon 2050 à partir des technologies nouvelles de traitement de l'information spatiale. De ce fait, un traitement d'images satellitaires (Landsat TM, 1988 et Landsat ETM+ 2002, Landsat OLI-8, 2023) couplé à une modélisation prospective et d'enquête de terrain auprès de 188 individus ont été réalisés. Les futuribles obtenus mettent en lumière deux scénarios dont l'un met en exergue une destruction du parc (scénario catastrophique) et l'autre une possible reconstitution de la biodiversité à l'horizon 2050 (Scénario idéal).

Mots-clés : *Modélisation prospective, Occupation du sol, Parc national de la Marahoué, Horizon 2050*

Abstract

The world is suffering the setbacks of climate change, which is resulting to a certain extent from the increasing deforestation of forest areas. In Côte d'Ivoire, this forest destruction is also observed in protected areas, notably the Marahoué National Park. Once a protected area rich in biodiversity, it is currently the receptacle of several agricultural projects to the detriment of its initial objectives. This study aims to model possible scenarios for the future of the park by 2050 using new spatial information processing technologies. Therefore, satellite image processing (Landsat TM, 1988 and Landsat ETM+ 2002, Landsat OLI-8, 2023) coupled with prospective modeling and field surveys of 188 individuals were carried out. The resulting futures highlight two scenarios, one of which highlights the destruction of the park (catastrophic scenario) and the other a possible reconstitution of biodiversity by 2050 (ideal scenario).

Keywords : *Prospective modelling, Land use, Marahoué National Park, Horizon 2050*

Introduction

Les aires protégées de la Côte d'Ivoire, depuis quelques décennies subissent une pression anthropique importante. Depuis les années 2000, face à la forte saturation foncière et les crises cacaoyères répétitives dans les grandes aires de production, les aires protégées ont été l'alternative pour le développement de l'économie de plantation. Le Parc National de la Marahoué, est un espace protégé qui a longtemps subi les effets de l'intrusion anthropique. Le système agricole extensif qui typifie l'agriculture ivoirienne dans son ensemble a fortement contribué à la dégradation des massifs forestiers. À cet effet, les superficies de la forêt dense du PNM ont dégringolé de 43 % à 29 % durant la période 2000 à 2003, contrairement aux espaces agricoles qui sont passés de 74 645,28 hectares à 109 336,14 hectares entre 1986 et 2000 (A.S. N'GUESSAN, 2010, p.81). À côté de cela, N.P. KOUAME (2015, p.27) avait dénombré en 2000, plus de 2 365 agriculteurs habitant dans cette aire protégée. Cette démographie au sein du parc a exacerbé le risque de disparition de celui-ci. Le PNM est aujourd'hui, au centre d'une politique de restauration. Cette initiative vise à reconstituer la biodiversité et à rétablir ses fonctions écologiques. Cependant, la réalisation de cette restauration demeure un idéal, renforçant davantage la dégradation de cette aire. Ce laxisme motive la présente étude qui s'appuie sur une approche prospective pour informer les décideurs sur les dangers du maintien de la tendance actuelle du paysage du parc national de la Marahoué. Mieux, quel avenir envisageable pour le parc national de la Marahoué à l'horizon 2050 ? Cette étude apporte successivement un éclairage sur la forte dégradation, les changements d'usage des sols et les scénarios (catastrophique et rayonnant) de l'occupation du sol du parc national de la Marahoué en 2050. Le parc national de la Marahoué est situé en Côte d'Ivoire précisément à 350 km au Nord-Ouest d'Abidjan, à proximité de l'axe routier Bouaflé- Daloa. Il fut créé en 1968 pour une superficie de 101 000 hectares. Géographiquement, il possède les coordonnées suivantes 7°05'49''N ,6°01'32''O (Figure n°1).

Figure n° 1 : Localisation de la zone d'étude

1. Matériel et méthode

1.1. Données

Deux types de données ont été utilisés dans cette étude. Des données démographiques portant sur les caractéristiques sociodémographiques des infiltrés dans le PNM qui proviennent principalement de l'Agence Nationale de la Statistique (Anstat) et d'autorités coutumières. Des données satellitaires (TM de 1988, ETM+2002 et OLI 2023), téléchargeables gratuitement sur le site www.earthexplorer.usgs.gov. La collecte des données primaires a mobilisé plusieurs outils dont une observation directe, des entretiens et un questionnaire. L'observation directe et les entretiens ont permis la bonne compréhension du mode d'accès et d'utilisation des ressources foncières du parc par les occupants, de faire l'inventaire des infrastructures et équipements qui parsèment le parc. Quant à l'enquête de terrain, 188 individus au sein du parc, sélectionnés par la méthode du choix raisonné faute d'un vide statistique en la matière ont été interrogés. Cependant, habiter dans le parc et y développer une activité économique ont constitués les principaux critères de leur sélection. Les différentes données obtenues ont été traitées à partir du logiciel Sphinx (traitement statistique) et du logiciel Excel 2016 (traitement graphique).

1.2. Le traitement des données satellitaires

Le traitement des images satellitaires a débuté par l'extraction de la zone d'étude après un mosaïquage des différentes scènes avec le logiciel ArcGis 10.8. Puis des corrections radiométrique et atmosphérique en vue de rehausser la qualité des images en réduisant les nuages sur l'image. À la suite, une composition colorée a été appliquée ayant permis l'identification de cinq classes d'occupation du sol en l'occurrence des cultures, de la forêt, de la savane, des cours d'eau et des sols nus et habitat. Une classification supervisée a été faite à parti de l'algorithme du maximum de vraisemblance. Cet algorithme calcule selon une fonction de probabilité multidimensionnelle, la probabilité de chaque pixel d'appartenir à une classe selon sa signature spectrale. Des opérations de post-classifications (Majority-Minority Analysis, Boundary Clean, Niebble, etc.) ont été appliquées en vue d'améliorer la clarté de l'image. Enfin, des tests de performance (matrice de confusion) ont été appliquées à l'image classifiée et convertir en fichiers de formes suivant l'opération Raster to Polygon.

1.3. La méthode de modélisation prospective

1.3.1. Choix du modèle de modélisation prospective

Il existe une panoplie de méthode pour la modélisation géoprospective. Par ailleurs, dans le cadre de cette étude nous avons opté pour la démarche proposée par l'extension Molusce, sous le logiciel Qgis 2.18. Le choix de cette extension repose sur la rigueur scientifique de sa démarche et sa capacité à offrir un bon résultat de simulation.

1.3.2. Identification et élaboration des critères

Pour l'Analyse Multicritère (AMC), les variables de l'environnement susceptibles d'avoir un effet sur la dynamique de l'occupation du sol sont identifiées et pondérées. Le nombre de variables explicatives portent sur la densité de population, la distance des localités, la distance des routes, les cours d'eau et l'occupation du sol. Le tableau 1 donne un aperçu récapitulatif.

Tableau n°1 : Critères utilisés et différentes aptitudes des classes d'occupation du sol

Facteurs	Forêt	Savane	Sol nu/Habitat	Cours d'eau	Culture
Densité de la population	<10 hbts/km ²	>5 hbts/km ²	<10 hbts/km ²	-----	>15 hbts/km ²
Distance des localités	<100 m	<500 m	>100 m	-----	>10 m
Distance des routes	>1500 m	<100 m	<100 m	-----	<100
Cours d'eau	-----	-----	-----	-----	-----
Occupation du sol	Forêt dégradée	-----	-----	-----	Forte occupation de culture

Source : K.T. Kra, 2024

1.3.2. Standardisation et la pondération des facteurs

Les différents critères utilisés à la suite de la pondération ont des minimums et maximums différents. Pour faciliter l'usage dans l'AMC, il est primordial de les standardiser à 9 niveaux de gris correspondant à l'échelle 1-9. Cette opération rend comparables les facteurs avec les types d'occupation du sol. Les facteurs sont standardisés par l'emploi de fonctions floues « fuzzy » et pondérés par l'emploi de la matrice de Saaty qui renvoie le vecteur propre de chaque facteur (Tableau n°2). Afin de simuler la dynamique de l'occupation du sol à l'horizon 2050, il convient au préalable de calibrer le modèle sur des données connues.

Tableau n°2 : Échelle de Saaty pour la pondération des facteurs par paires (Saaty 1990)

Expression d'un critère par rapport à un autre	Échelle numérique	Expression d'un critère par rapport à un autre	Échelle numérique
Même importance que	1	Modérément moins important que	1/3
Modérément plus important que	3	Fortement moins important que	1/5
Fortement plus important que	5	Très moins important que	1/7
Très important que	7	Extrêmes moins important que	1/9
Extrêmes plus important que	9		

Les critères de décision sont pondérés grâce à la méthode de combinaison linéaire basée sur la technique de comparaison par paire selon le Processus d'Analyse Hiérarchique (Analytical Hierarchy Process, AHP) de Saaty. Elle permet de produire des coefficients de pondération standardisés dont la somme est égale à 1. Les facteurs en colonnes sont comparés à l'occupation du sol en ligne. Pour le cas du facteur densité de la population et de la forêt, une comparaison d'influence a été effectuée à partir de la méthode de Saaty en se référant aux critères (Tableau n°1).

À cet effet, la densité de la population exerce une forte influence sur la forêt car le critère expose une densité de population estimée à plus de 10 hbt/Km² dans le PNM. Les autres résultats sont inscrits dans tableau 3.

Tableau n°3 : Matrice de comparaison des variables

Facteurs	Forêt	Savane	Sol nu/Habitat	Cours d'eau	Culture
Densité de la population	7	3	3	0,14	7
Distance des localités	3	0,11	3	0,11	3
Distance des routes	0,14	0,11	3	0,11	5
Cours d'eau				1	
Occupation du sol	3	0,11	0,2	0,2	3
Total	13,14	3,33	11	1,56	18

Source : Application de la comparaison par paire de saaty (1990), K. T. Kra, 2024

Les différents scores de comparaison en colonne sont ensuite divisés par leur somme (K.J. ASSI et al, p.58). Exemple : Dans la cellule de densité de population - Forêt, nous avons divisée 7 par 13,14 ainsi de suite (Tableau n°4).

Tableau n°4 : Matrice de comparaison des variables normalisées

Facteurs	Forêt	Savane	Habitat/Sol nu	Plan d'eau	Culture	Scores
Densité de la population	0,53272451	0,9009009	0,27272727	0,0897436	0,38888889	2,1849852
Distance des localités	0,2283105	0,03303303	0,27272727	0,0705128	0,16666667	0,7712503
Distance des routes	0,01065449	0,03303303	0,27272727	0,0705128	0,27777778	0,6647054
Cours d'eau	0	0	0	0,6410256	0	0,64102564
Occupation du Sol	0,2283105	0,03303303	0,18181818	0,1282051	0,16666667	0,7380335
Total	1	1	1	1	1	5

Source : Résultats de traitements des données statistiques, K. T. Kra, 2024

Pour calculer le poids de chaque variable, il suffit de faire le rapport entre la somme des scores obtenus en ligne par le nombre de critères. Exemple : pour la densité de la population, nous avons faire le rapport entre 2,18 et 5 puis les autres suivent (Tableau n°5).

Tableau n°5 : Poids de différentes variables retenues de l'Analyse Multicritère

Critères	Poids
Densité de la population	0,43
Distance des localités	0,15
Distance des routes	0,13
Cours d'eau	0,12
Occupation du sol	0,17
Somme	1

Source : Résultats de traitements des données statistiques, K. T. Kra, 2024

Une fois que la pondération des critères est effectuée, il est aisé de les combiner pour arriver ainsi à une décision composite sur l'attitude optimale à l'occupation du sol. Cette opération s'appelle l'évaluation multicritère (K.J. ASSI et al, p.60).

1.3.3. L'Exécution de l'analyse Multicritère et la validation de la simulation

Les poids déterminés ont été intégrés pour l'analyse multicritère. Cette étape vise à fusionner l'ensemble des variables en une seule couche synthétique reflétant le niveau d'importance relatif de chacun. L'approche adoptée repose sur la combinaison linéaire pondérée des valeurs des facteurs (x_i), selon leurs poids respectifs (w_i) et est associée aux produits des contraintes (c_j).

Suite au premier résultat un test de Monte-Carlo¹ a été réalisé. Pour la vérification de la modélisation, l'image de 2023 étant la plus récente, elle a fait l'objet d'une première simulation-test, entourée par deux dates antérieures (1988 et 2002). Les images de 1988 (image initiale) et 2002 (image finale) ont servi de fondement pour extrapoler la future occupation du sol. Il s'agit d'une extrapolation linéaire, car la simulation se base sur deux points dans le temps afin de calibrer le modèle. La validation de cette modélisation a donné un indice de précision globale de 88,35% et de coefficient Kappa de 0,85. Ces résultats permettent de valider notre simulation test de 2023. Ainsi, les simulations à l'horizon 2050 sont possibles.

2. Résultats

2.1. Le parc national de la Marahoué soumis à une forte pression humaine

2.1.1. Un peuplement important dans le Parc national de la Marahoué

Le Parc national de la Marahoué enregistre une intrusion importante de population agricole répartie de façon éparse dans le parc. On note une inégale de répartition de la densité de population par endroit comme on le constate sur la figure n°3.

Figure n°3 : Répartition de la densité de population dans le Parc National de la Marahoué

Le secteur de Bonon dans le PNM (Kôloukro, Blaisekro et Gbangbokouadiokro) est plus peuplé. Cela confirme les affirmations de la direction de l'OIPR. Pour elle, le secteur de Bonon abrite une grande partie des occupants du PNM du fait des conditions du climat et de la végétation favorable à la production agricole. Aussi, Bonon occupe une grande partie du PNM (environ 40%). C'est dans le secteur de Bédiala (Lobikro, Assawrêkro et Michelgbè), qu'on enregistre la plus basse densité de population (25,41 %) dûment

expliquée par les faibles potentialités agroécologiques qui militent en faveur de la

¹ La méthode Monte-Carlo est une technique statistique qui repose sur la simulation de nombreux scénarios aléatoires pour modéliser des phénomènes incertains et en tirer des précisions plus précises ;

production du cacao. Ces populations infiltrées proviennent de diverses origines géographiques (figure n°4).

Figure n°4 : Origines des occupants du Parc national de la Marahoué

La question migratoire dans ou les environs du parc s'inscrit dans une longue historicité. Tout d'abord, en 1932, l'administration coloniale autorise l'installation de migrants Burkinabé pour servir de main d'œuvre dans la cacaoculture. Puis la zone sert de terre d'accueil principalement aux Baoulé suite aux incidents liés à la construction du barrage de Kossou. Enfin, à la faveur des crises politico-militaires qu'a connu la Côte d'Ivoire depuis 2002, d'importantes vagues migratoires dominées par des étrangers ont envahis à la fois le parc et ses environs. A cela s'ajoute l'hospitalité des populations autochtones qui facilite l'installation de certains. Ce boom démographique conduit à une raréfaction des terres agricoles dont les voies de recours ont été l'intrusion des espaces dévolus au parc.

2.1.2. Une déforestation importante au profit des cultures

Le parc national de la Marahoué subit une déforestation importante au fil des ans. Cependant, sa situation en 1988 était principalement dominée par les espaces végétalisés (tableau 6).

Tableau n°6 : Évolution de l'occupation du sol du Parc national de la Marahoué de 1988 à 2023

Occupation du sol 1988-2002	Superficie					
	1988		2002		2023	
	Ha	%	Ha	%	Superficie	%
Cours d'eau	466,9112	0,46%	343,506	0,34%	543,73	0,56%
Culture	5399,12	5,35%	50111,4	49,61%	76375,9	75,61%
Sol nu/Habitat	325,04	0,32%	3470,98	3,43%	6103,72	6,04%
Savane	29737,55	29,44%	10532,7	10,42%	10262,02	10,16%
Forêt	65072,12	64,43%	36541,9	36,18%	7214,99	7,63%
Total	101 000	100,00%	101 000	100%	101 000	100%

Source : Traitement d'images satellitaires, Landsat TM, ETM+ et OLI

Modélisation prospective de l'occupation du sol du parc national de la Marahoué (Côte d'Ivoire) à l'horizon 2050

En 1988, l'occupation du sol est dominée par les espaces végétalisés qui représentent 94,33 % de la superficie du parc soit 95 276, 5812 ha. La classe forêt prime sur les autres classes avec une superficie de 65072,12 ha soit 64,43% du parc. La classe savane était tout aussi importante en superficie avec 29 737,55 ha soit 29,44%. Les cours d'eau s'étendaient sur 466,14 ha. Les espaces humanisés composés de sol nu, habitat et culture n'occupaient que 5,67 % de l'espace du PNM soit 5 723,4188 ha. La classe de culture domine sur la classe de sol nu, habitat avec 5 399,12 ha soit 5,35% contre 325,04 ha soit 0,32% pour la classe de sol nu, habitat.

Figure n°5 : Occupation du sol dans le Parc national de la Marahoué en 1988

A l'analyse de la carte on constate une importance accrue des espaces végétalisés en 1988 dans le parc national de la Marahoué. On note également une faible présence humaine dont leur installation tire sa source de la politique migratoire coloniale renforcée par la suite par l'adage « la terre appartient à celui qui la met en valeur » après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cet adage aux caractères polysémique polymorphe et polyvalent a servi de déclencheur à certaines vagues migratoires en direction du parc. Dans

l'ensemble, le parc en 1988 connaît peu de dégradation. Un facteur aussi important de cette situation est le faible stock de population. La démographie était moins importante qu'aujourd'hui. Cependant, à partir de 2002, cet équilibre écologique est durement mis à l'épreuve à la faveur de la crise militaro-politique qui occasionne une forte intrusion d'individus dans le parc. Le paysage du parc est considérablement modifié (figure n°6).

Figure n°6 : Occupation du sol dans le Parc national de la Marahoué en 2002

Modélisation prospective de l'occupation du sol du parc national de la Marahoué (Côte d'Ivoire) à l'horizon 2050

En 2002, la classe de culture domine les autres unités d'occupation dans le parc. Elle occupe 49,61% soit 50111,4 ha. Quant à la classe de sol nu/habitat, elle est estimée à 3470,98 ha soit 3,43%. Le milieu naturel quant à lui, occupe 49,94 % soit 47418,10 ha. Les massifs forestiers occupent 36541,9 ha soit 36,18%. Les espaces de savane sont de 10532,7 ha soit 10,42% de l'occupation spatiale. Les cours d'eau n'occupent que 0,34% du PNM soit 343,506 ha. Cette date marque aussi le début d'une infiltration massive du parc. La partie sud du parc abrite d'importantes

surfaces agricoles. La configuration du paysage du parc est mise en évidence dans la figure n°7.

Figure n°7 : Occupation du sol dans le Parc national de la Marahoué en 2023

En 2023, la classe culture occupe une place quasi monopolistique de la superficie du parc. 75,61 % soit 76375,9 ha sont dévolus aux activités agricoles. Suivi de la classe savane avec 10,16 % et la forêt 7,63 %. Cette situation dépeint une dégradation avancée du parc principalement dû à la prolifération des activités agricoles. La raréfaction des ressources foncières induite par une démographie galopante exacerbe d'une part le manque de terre et d'autre part conduit à une spéculation foncière criarde. Cela pousse une bonne frange de la population à franchir les interdits

souvent avec la complicité des agents de protection du parc pour squatter les espaces dévolus au parc.

2.2. Changements et comparaisons des paysages réels et simulés en 2023

2.2.1. Matrice de probabilités de transition des types d'occupation du sol en 2023

La détermination des potentiels de transition des affectations de l'utilisation des sols dans le parc national de la Marahoué à l'horizon 2023 est effectuée en utilisant

l'Analyse Multicritère (AMC) via l'extension Molusce. Le tableau n°6 présente les probabilités de changement.

Tableau n°6 : Matrice des probabilités de transition de l'occupation du sol en 2023

1988 - 2002	Sol nu/habitat	Cours d'eau	Savane	Forêt	Culture
Sol nu/Habitat	0.009532	0.011589	0.440650	0.386901	0.151328
Cours d'eau	0.000000	0.979769	0.000000	0.020231	0.000000
Savane	0.006493	0.007055	0.129420	0.036840	0.020192
Forêt	0.004575	0.000050	0.062608	0.147310	0.185457
Culture	0.027715	0.000173	0.348345	0.159596	0.464171

Source : Transition (Ares changes) molusce 1988-2002

Les valeurs en gras sur la diagonale principale exposent le niveau de stabilité pour chaque catégorie d'utilisation du sol, et se situent entre 0.0 et 1.0. Les valeurs proches de 1.0 montrent une grande stabilité pour les classes de l'occupation du sol ; tandis que celles près de 0.0 signalent des modifications majeures. La classe de sol nu/habitat subit d'importantes modifications. La classe cours d'eau connaît une stabilité dont la valeur est estimée à 0,97. À l'inverse des cours d'eau, aucune autre classe ne présente de stabilité dans ce type d'usage des sols. Cette zone protégée subit une pression qui l'empêche de conserver certaines de ces classes. On observe un changement significatif, notamment sur les surfaces forestières et de savanes, à l'instar de la classe de sol nu, habitat. En effet, face à la pression grandissante sur les surfaces forestières, on observe une utilisation des sols aux besoins de l'anacarde. Cela explique le recul des zones de savane.

2.2.2. La comparaison « paysage simulé/réel » en 2023

La comparaison du résultat de la simulation avec la situation réelle en 2023 est réalisée sur chacune des classes d'occupation du paysage (sol nu /habitat, culture, cours d'eau, forêt et savane). La précision globale (88,35) et le coefficient de Kappa (0,85) attestent que le test de simulation est bon. L'observation directe des deux cartes laisse transparaître beaucoup de similitudes dans l'occupation du sol. En effet, les taches jaunes et vertes sont quasiment identiques (Figure n°8).

Figure n°8 : Simulation dans l'occupation observée et simulée de 2023

L'analyse générale montre une grande similitude dans les deux cartes d'occupation du sol. Les quelques différences observées s'observent au niveau des classes forêt et sols nus. En effet, sur la figure simulée certaines tâches de forêts ont disparu dans le secteur de Bouaflé (au Sud-Est) et dans la zone de Zuénoula (Au Nord). En 2023, le paysage réel affiche une proportion de 0,56% pour les cours d'eau, tandis que les paysages simulés montrent une proportion de 0,52%. Contrairement à la classe des cours d'eau, on a constaté une croissance des superficies de cultures dans le cadre de la simulation. Dans la réalité, les surfaces de culture sont de 75,61%, alors que dans la simulation, elles sont estimées à 76,50%. Le test de modélisation de l'occupation a prouvé que les paysages simulés et réels présentent des similitudes, ce qui est idéal pour réaliser une simulation pour l'année 2050.

2.3. Les scénarios de l'occupation du sol du Parc national de la Marahoué à l'horizon 2050

2.3.1. Scénario catastrophique : L'autolyse du Parc national de la Marahoué

Ce scénario catastrophique est inspiré de la tendance actuelle. 25 ans plus tard, les surfaces forestières disparaîtront au profit des surfaces agricoles dans le Parc national de la Marahoué comme l'illustre la figure n°9 suivante. Le futur de cet espace sera caractérisé par une disparition de cette aire protégée et une reconversion des surfaces forestières en cultures. En effet, les surfaces de cultures connaîtront une évolution importante à travers des systèmes de cultures extensifs qui fragiliseront les propriétés chimiques des sols déjà problématique.

Figure n°9 : Scénario catastrophique : l'autolyse du PNM

En 2050, on observera quelques superficies forestières dans l'occupation du sol. Elles peuvent découler des espaces actuels de jachère. Quant à la prolifération des surfaces de culture, l'essor fulgurant de l'anacardier comme dans les environs et intérieurs du parc peuvent expliquer l'importance de ces espaces. À cette culture s'ajoute aussi l'hévéaculture qui colonise des espaces. Dans ce scénario, le système de culture de rente réputé pour son caractère

extensif semble se conforté dans sa caractéristique très géophage. L'explication générale de la recrudescence des surfaces destinées aux surfaces forestières réside dans la conversion de ces espaces en terres cultivables pour alimenter les habitants

locaux. Ce facteur figure parmi les principales raisons de la destruction forestière observée dans le PNM. En ce qui concerne les cours d'eau, ils connaîtront une réduction légère en raison des actions humaines. On aura une superficie de 302,5 hectares de cours d'eau. Ce contexte découle du fait que les zones de bas-fonds seront mises en valeur pour les cultures. Quant aux espaces nus, ils peuvent traduire la surexploitation des espaces de forêt. Ils sont principalement localisés dans la partie Sud et Sud-Est du PNM. Quant aux savanes, elles subiront une modification significative. Une bonne partie sera transformée en espace de culture et l'autre partie constituera la dernière poche de formation naturelle.

L'intervention des autorités pourrait apporter une touche bénéfique au parc national de la Marahoué.

2.3.3. Scénario idéal : Le rayonnement et la durabilité du parc national de la Marahoué

Le deuxième scénario résulte des actions de restauration en cours. L'analyse de ce résultat montre une reprise de l'espace des formations forestières et savaniques du PNM (Figure n°10). L'observation directe de cette figure montre qu'en cas de restauration et de suivi, le PNM retrouvera progressivement ses composantes naturelles. Un autre constat est que les espaces anthropisés disparaîtront dans l'espace du PNM. Cependant, dans ce cas le PNM ne sera plus habité, aucune activité ou installation humaine s'y trouvera. Delà, le PNM connaîtra au fil du temps une régénération.

Figure n°10: Scénario rayonnant de l'occupation du sol du PNM à l'horizon 2050

Non seulement, ce scénario voulu sera également suivi d'une politique de suivi-évaluation constante à travers plusieurs méthodes de gestion innovante notamment le suivi par drone et le renforcement des mécanismes de gestion. En fait, cela montre également que les établissements humains et les surfaces agricoles seront détruits. Ainsi, les sols auront plus de force pour faciliter la régénération de certaines composantes physiques de l'aire protégée. La projection en 2050 estime

les surfaces de jachères à 42 030 ha et à 39 030 ha de forêts contre 28 949 ha de savanes. L'examen de la figure n°10 montre toujours que si le projet de restauration arrive à terme, en 25 ans le PNM reprendra certains de ses attributs. Un autre constat est que les espaces anthropisés disparaîtront du parc. Cette déshumanisation complète bien que difficile à réaliser redonne au parc la recomposition de ses

espaces végétalisés. Certains programmes de restauration sont en cours de réalisation, tel le projet BENKADI qui milite pour des alternatives innovantes telle que la production durable d'intrants naturels (compost) à l'effet de réduire les infiltrations dans le parc.

3. Discussion

Il ressort de cette étude que le parc national de la Marahoué engrange une population agricole importante qui concourt à la dégradation de cette aire protégée. Cette assertion est confirmée par les études de A.C.A. KOUAKOU et al, (2015, p.210). Pour eux, la population du PNM est passée de 111 habitants en 1968 à 2 365 en 2000. Elle a atteint en 2015, 53 651 habitants soit 52,15 hab /km². À cela, K.T. KRA, (2022, p.45) estime que le secteur de la sous-préfecture de Bonon détient la plus forte densité de population dans cette aire protégée. Ce sont les campements de Blaisekro, N'doli yaokro et Gbangbo kouadiokro, qui constituent des foyers de peuplement important. Comme l'ont signifié les résultats de cette étude. Ainsi, cette densité de population concourt à la dégradation et à l'usage nouveau des sols. Dans cette perspective, J-L. K. ASSI et al, (2025, p.574) affirment que dans le secteur de Bouaflé l'analyse spatio-temporelle de l'occupation du parc montre une dynamique des différentes classes. À cet effet, les zones forestières ont connu une régression importante pour des raisons agricoles. Ainsi, de 4 519,1 ha en 1988, les surfaces forestières sont passées à 29,47175 ha en 2023 (23,96% en 1988 à 0,15% en 2023). En gros, E.K. KONAN (2009, p.8) stipule qu'en l'espace de 29 ans, 28 036 hectares de forêts du PNM ont été détruites avec une pression à la périphérie également. Notre étude a exposé une destruction totale du parc en cas de poursuite actuelle de sa conservation. Cependant, une politique de restauration servira à la recolonisation du parc par les formations naturelles préexistantes. Ces résultats ont été prédits par E.K. KONAN et al., (2019, p.16) dans le cas du Parc national de Mont Sangbè. En effet, pour eux, le premier scénario dépend des actions des autorités en charge de la gestion du parc, ainsi, la simulation montre une recolonisation totale de l'espace du parc par les formations naturelles que sont les savanes et les forêts en 2050. Selon ces auteurs, le deuxième scénario, expose le fort taux de zones de cultures qui laisse penser que si rien n'est fait le parc connaîtra en 2050 une disparation totale de ses espaces naturels à savoir la forêt et la savane (E.K. KONAN et al., 2019, p.17). Cependant, le cas de la Forêt classée Bandaman Blanc, K.J. KOUASSI et al., (2019, p.16) ont démontré qu'à l'horizon 2030, la forêt connaîtra un recul des espaces de cultures (-1.66%), une baisse de la savane arbustive (-0.42%) et une progression de la jachère (+1.08%) et de la forêt claire (+0.58%). La méthodologie adoptée dans cette étude connaît des limites car la projection ne peut être totalement exacte. Le deuxième souci se trouve au niveau de son application. En fait, cette méthode a été élaborée dans plusieurs études (AHP de Saaty) mais en appliquant la chaine de Makov. Cependant, ces facteurs en aucun car ne peuvent porter atteinte à ces résultats sur la situation future du parc national de la Marahoué.

Conclusion

Cette étude a exposé les futurs possibles de l'occupation du sol dans le Parc national de la Marahoué à l'horizon 2050 à partir des changements observés. Cette modélisation a démontré que les classes d'usage du sol ont subi des changements notables. Ainsi, une simulation test a été réalisée sur l'image de 2023. Il a été constaté que les composantes montrent des similitudes sur les figures du paysage réel et du paysage simulé (la texture, la disposition des éléments) avec certaines divergences mineurs liées à la proportion. Suite à cette simulation test, nous avons élaboré les scénarios (catastrophique et rayonnant du PNM). La modélisation démontre que si la tendance actuelle est maintenue, le Parc national de la Marahoué sera voué à disparaître au profit des cultures d'ici 2050. Par ailleurs, si le Parc national de la Marahoué est restauré, la simulation révèle un retour progressif des surfaces forestières. En gros, il serait nécessaire de se pencher sur la possibilité de restauration du parc national de la Marahoué.

Références bibliographiques

- ASSI Kopeh Jean-Louis, N'GUESSAN Kouassi Guillaume, KRA Kouakou Toussaint, 2025, « Migration agricole et préservation du Parc National de la Marahoué dans le secteur de la Sous-Préfecture de Bouaflé », Revue d'Analyse des Vulnérabilités Socio-Environnementales, Numéro 5, Avril, ISSN : 2960-1606, p. 566-579.
- ASSI Kopeh Jean-Louis, SORO Tchognenga Charles, YAO N'zué Pauline, ASSI-KAUDJHIS Joseph, 2019, « Approche SIG du potentiel agricole pour la production de l'ananas dans le département de Grand-Bassam », Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro Spécial Janvier 2019, 2521-2125, ISSN, p. 49-70.
- KONAN Kouadio Eugène, 2009, « Diagnostic-Analyse de l'environnement humain du Parc National de la Marahoué », publié par Revue de la géographie tropicale et environnement n°1 2009, EDUCI 2009 et consulté le 23 Mars 2021, p. 3-11.
- KONAN Kouadio Eugène, MAFOU Kouassi Combo, DAOUA Sylla, GONDO DIOMANDE, Dali Serge Lida, 2019, « Modélisation prospective de la déforestation dans le Parc National du Mont Sangbé (Côte d'Ivoire) », Conférence OSFACO : Des images satellites pour la gestion durable des territoires en Afrique, Mar 2019, Cotonou, Bénin. fhal-02189428f, 22 pages.
- KOUAKOU Aristide Collette, BAMARO Coulibaly, KABADramane, ANOH Paul Kouassi, COURTIN Fabrice, 2018, « Dynamique de peuplement et modification paysagère dans le Parc National de la Marahoué (Côte d'Ivoire) », *Tropicultural*, 2018, 36, 2, 206-216, p. 206-216.
- KOUASSI Julien et KOUASSI Konan Sylvestre, 2019, « Modélisation prospective des changements de l'occupation du sol de la forêt classée Bandama

Modélisation prospective de l'occupation du sol du parc national de la Marahoué (Côte d'Ivoire) à l'horizon 2050

blanc (Côte d'Ivoire) à l'horizon 2030 », Colloque international 2019, 18 pages.

KRA Kouakou Toussaint, 2022, Risques socio-économiques du projet de restauration du Parc National de la Marahoué pour la sous-préfecture de Bonon (Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire), Master en Géographie Rurale, Université Jean Lorougnon Guédé, 98 pages.

N'GORAN Kouamé Paul, 2015, Suivi écologique intégré pour une gestion durable des aires protégées de Côte d'Ivoire : cas des Parcs Nationaux de TAÏ (Sud-Ouest) et de la Marahoué (Centre), Thèse unique de Doctorat en Sciences de la nature, 165 pages.

N'GUESSAN Simon andon, 2010, Évaluation de la politique de protection forestière domaniale de la Côte d'Ivoire à partir d'outils géométriques : cas du Parc National de la Marahoué, université du QUEBEC à Montréal ; service des bibliothèques, consulté le 23 Mars 2021, 152 Pages.

ENJEUX DE LA CONSTRUCTION DU PORT SEC DE FERKE DANS L'ARRIERE-PAYS DES PORTS IVOIRIENS

Koulai Hervé YRO

*Université Peleforo GON COULIBALY (Côte d'Ivoire),
yrokoulai@gmail.com*

Résumé

L'évolution des transports maritimes a occasionné une compétition des ports des différentes façades maritimes. Pour rester compétitif, les ports ivoiriens ont opté pour des concessions avec des opérateurs maritimes afin d'améliorer les installations. Cette politique a occasionné une croissance non maîtrisée des trafics portuaires. En 2021, l'Etat ivoirien a entrepris la construction d'un port sec dans l'arrière-pays, plus précisément à Ferké. Quels sont les enjeux de la construction de cette infrastructure ? L'objectif de cette étude est d'Analyser les enjeux de la construction du port sec de Ferké. La collecte de données a combiné recherche documentaire et enquête de terrain. Le résultat obtenu montre que les enjeux de cette infrastructure sont : La décongestion les ports ivoiriens en offrant des infrastructures de stockage dans l'hinterland, la redynamisation du chemin de fer caractérisé par une indisponibilité du matériel roulant occasionnant des attentes atteignant parfois trois jours et l'anticipation les procédures administratives long (7 jours en moyenne) afin de réduire le séjour des marchandises au port.

Mots-clés : Côte d'Ivoire, Ferké, Port sec, Décongestion portuaire, Chaîne logistique

Introduction

Le transport maritime se présente comme l'épine dorsale de la mondialisation A. Fremont (2005, p. 3). Les innovations introduites dans le transport maritime, au cours de ces dernières décennies, ont déplacé le pôle du commerce mondial de l'occident vers les pays de l'Asie. De ce fait, le volumes des échanges par mer s'est

Abstract

The evolution of maritime transport has led to competition between ports on different coastlines. To remain competitive, Ivorian ports have opted for concessions with maritime operators in order to improve facilities. This policy has led to uncontrolled maritime growth in port traffic. In 2021, the Ivorian government undertook the construction of a dry port in the hinterland, more precisely in Ferké. What are the challenges involved in building this infrastructure ? The objective of this study is to analyse the challenges involved in building this dry port. Data collection combined documentary research and field surveys. The results show that the challenges facing these infrastructures are the decongestion of Ivorian ports due to insufficient storage facilities, the revitalisation of the railway system, which is characterised by a lack of rolling stock, resulting in waiting times of up to three days, and the anticipation of lengthy administrative procedures (seven days on average) in order to reduce the time goods spend in port.

Keywords : Ivory Coast, Ferké, Dry port, Port decongestion, Supply chain

accru. Il représente aujourd'hui 80 % des échanges commerciaux. Il a atteint 12 292 millions de tonnes en 2023 (CNUCED, 2024, p. 12)

Le continent africain est longtemps resté en marge du commerce mondial. Cependant, l'émergence d'une classe moyenne en fait désormais un enjeu stratégique pour les armateurs de lignes régulières. À partir de 2009, les investissements visant à améliorer les infrastructures portuaires africaines se sont intensifiés. Des compagnies maritimes comme MSC ont investi dans le renforcement des capacités opérationnelles des ports de Lomé et de San Pedro (K. H. Yro, 2016, p. 80). Parallèlement, la taille des navires desservant les ports africains a augmenté. Cette évolution a intensifié la compétition entre les ports, chacun cherchant à attirer le trafic maritime et à s'imposer comme hub régional. Toutefois, les investissements dans le secteur maritime n'ont pas été étendu au segment terrestre de la chaîne de transport maritime ouest africains.

Les ports ivoiriens ne sont pas restés en marge de cette dynamique du transport maritime. Cependant, il faut noter que les réponses des autorités portuaires aux préoccupations des usagers ont tardé. En effet, les ports ivoiriens ont fait l'objet de contrats de concession pour leurs adaptations aux exigences des armateurs. Le premier contrat est celui du premier terminal à conteneurs d'Abidjan signé en octobre 2003. Il a été suivi de celui de San Pedro en 2009 et enfin du deuxième terminal en 2013. Cette politique a entraîné une croissance des trafics des ports ivoiriens qu'ils ont eu du mal à gérer (N. H. J. Kablan, 2016, p. 108). Aussi, il faut noter une congestion permanente des infrastructures de stockage au sein des ports. En Mai 2021, l'état ivoirien a entamé la construction d'un port sec dans l'arrière-pays, plus précisément à Ferké. Cette infrastructure s'étendra sur une superficie de 732 hectares. Elle comprendra à terme un terminal import-export (plateforme abritant les services portuaires et entrepôts), un dépôt d'hydrocarbures et un marché à bétail pour un coût total de 254 milliards de FCFA. Quels sont les enjeux de la construction du port sec de Ferké. L'objectif de cette étude est d'analyser les enjeux de la construction du port sec de Ferké ?

1- Méthodologie

1.1 Présentation de la zone d'étude

La collecte de données a pris les espaces portuaires d'Abidjan et de San Pedro. Ils se composent de deux grandes entités : les zones sous douane et les zones hors douane. Les zones sous douane, comprennent les quais ainsi que les aires de stockage et d'entreposage situées en arrière-quai. Les zones hors douane, qui s'étendent jusqu'aux limites du domaine portuaire. Ces dernières accueillent les activités logistiques, industrielles et administratives liées au fonctionnement du port. Mais, Elles ne sont pas sous le contrôle direct des autorités douanières

Figure 1 : Présentation de la zone d'étude

1.2- Méthode de collecte de données

La méthodologie adoptée repose sur une recherche documentaire, une observation directe et une enquête de terrain. La recherche documentaire s'est faite dans le centre de documentation du Port Autonome d'Abidjan (PAA), les services d'archives de l'Office Ivoirien des Chargeurs (OIC) et des Douanes ainsi que sur internet. Les informations obtenues portent sur l'évolution du trafic, les projets d'aménagement, les infrastructures et les équipements des ports d'Abidjan et de San Pedro. Ces informations ont été renforcées par une observation directe et une enquête de terrain. Lors de l'observation du terrain, une attention particulière a été accordée aux infrastructures de stockage, à l'organisation des camions dans les domaines portuaires et aux opérations de chargement et de décharge des camions. Par ailleurs, elle a été l'occasion de mettre le microscope sur les acteurs impliqués dans les procédures administratives qui accompagnent la marchandise. En ce qui concerne l'enquête de terrain, elle s'est faite à travers un guide d'entretien qui a été administré aux responsables administratifs. Il s'agit notamment des responsables administratifs des ports, des douanes et de l'Office Ivoirien des Chargeurs (OIC). Les échanges ont porté sur la création du port sec, les attentes vis-à-vis de cette infrastructure et les problèmes auxquels ils sont confrontés dans les ports ivoiriens. Il a également été question des solutions apportées et de leurs impacts sur leurs activités. Le guide d'entretien a également été adressé aux importateurs et exportateurs de marchandises. Les échanges ont porté sur les procédures administratives, les délais d'acquisition des documents, les problèmes rencontrés, le séjour des marchandises dans le port et le mode de transport privilégié dans les échanges entre le port et l'arrière-pays.

2- Résultats

2.1-Réduire la saturation des ports ivoiriens

La construction du port sec de Ferkessédougou apparaît comme une véritable opportunité d'oxygénation du système portuaire national. Il abritera des infrastructures de stockage qui rapproche les ports maritimes des zones de production et de consommation. Ils servent de lieu de régulation des flux des espace portuaires avant l'acheminement vers la destination finale. Ce projet pourrait contribuer à améliorer significativement l'efficacité du transport conteneurisé en Côte d'Ivoire. En effet, les ports ivoiriens se caractérisent par la saturation de leurs infrastructures, surtout pendant la période de traite des produits agricoles en provenance de l'hinterland. Les trafics portuaires ont connu une croissance marquée au cours de ces deux dernières décennies. Le trafic marchandises du port d'Abidjan s'est accru de 49,46% en raison de la dynamique économique du pays. Il est passé de 17 536 823 tonnes en 2005 à 34 704 000 tonnes en 2023 avec un taux de croissance moyen annuel de 3,85% (Figure 2).

Figure 2 : Évolution du trafic du port d'Abidjan de 2005 à 2023

Source : PAA, 2005 à 2023

En ce qui concerne le port de San Pedro, il a vu son trafic multiplié par sept entre 2005 et 2023. Il est passé de 1 001 991 tonnes à 7 023 763 tonnes avec un taux de croissance de 11,73% au cours de cette période (Figure 3).

Figure 3 : Évolution d du trafic du port de San Pedro de 2005 à 2023

Source : PASP, 2005 à 2023

Le taux de croissant du trafic du port de San Pedro qui était de 4,2% entre 2005 et 2010 a atteint 27,5% entre 2010 et 2015. Les marchandises en transit provenant des pays de l'hinterland (Mali, Burkina Faso et Niger) ne sont pas restées en marge de la croissance du trafic global des deux ports (figure 4).

Figure 4 : Evolution du trafic de transit de l'arrière-pays

Source : PAA, PASP, 2019 à 2023

Les échanges ont été doublés sur la même période 2019-2023. Ils sont passés de 2 207 220 tonnes à 4 069 913 tonnes. Une telle croissance met à rude épreuve les infrastructures portuaires qui n'ont pas connu une véritable évolution. L'absence de plateformes intérieures occasionne une convergence directe des camions de transport de marchandises vers les ports. Ils transitent parfois dans des espaces aménagés dans les villes le long du trajet qui ont une vocation d'espace de repos (Figure 5).

Figure 5 : Localisation des aires de repos OIC

Source OIC, 2025

Il existe deux types de parking à savoir les parkings sous-douanes d'une part qui sont des aires de stationnement aménagées dans les villes portuaires et aux postes frontières, pour le stationnement des camions de transport de marchandises en transit. D'autre part, il y a les parkings libres localisés dans les chefs-lieux de régions et les grandes zones de production et de distribution des produits locaux. À Abidjan, l'OIC dispose de trois parkings de stationnement de véhicules. Il y a le parking de Vridi qui est le plus ancien et les parkings de Gesco et d'Abobo PK 18.

Celui de Vridi est composé de deux parties. Une destinée aux camions chargés et l'autre réservé aux camions vides. La fermeture de ce parc pour des travaux de réhabilitation a amené l'OIC à mettre en place deux autres parkings localisés dans la commune d'Abobo (PK 18) au Nord-Est et à Yopougon (Gesco) au Nord de la ville d'Abidjan. Le parking d'Abobo SOGEGAR est réservé aux véhicules chargés et vides en provenance de l'arrière-pays mais également aux véhicules qui ont déchargé leur contenu et qui sont en attente de marchandises. Quant à celui de Yopougon Gesco, il faut noter que les espaces dédiés au stationnement des camions qui desservent le port offrent de faibles capacités. Le nombre de camions présents par jour dans cet espace est compris entre 2000 et 3000. Le nombre moyen de camions enregistrés au port d'Abidjan a connu une évolution au fil des années. Il est passé d'environ 1500 par jour en 2012 à 2500 camions en 2023. Les périodes de novembre à février enregistrent les pics de camions au port d'Abidjan car elles correspondent à la période d'exportation des produits agricole (cacao, anacarde et coton etc.). En effet, au cours de cette période, le nombre de camions présents dans le domaine portuaire atteint 3000

Les entrepôts dédiés au stockage des marchandises dans la zone portuaire sont insuffisants et de faible capacité. La zone sous douane du port d'Abidjan abrite 19 pour une superficie de 6 200 m², qui offrent une capacité de stockage de d'environ 150 000 tonnes. Or, les besoins journaliers de stockage au port sont estimés à 150 000 tonnes et peuvent être doublé pendant le période de forte demande. Quant au port de San Pedro, son espace sous-douane comprend 3 magasins cales pour une superficie de 13 800 m² Ce qui correspond à 31 000 tonnes pour un besoin de 35 000 tonnes L'insuffisance de ces infrastructures entraine une immobilisation des camions contenant des marchandises dans les zones portuaires pendant de longues périodes qui atteignent parfois un mois (Photo 1).

Photo 1 : Stationnement de camions en attente de chargement/déchargement au port d'Abidjan

Source : Yeo Lohofolo, 2024

L'organisation du transport conteneurisé dans la zone portuaire se heurte à plusieurs difficultés, surtout à l'insuffisance des parcs de stockage pour les conteneurs vides et au manque de sites appropriés pour les opérations d'empotage. Ces difficultés logistiques sont accentuées par les limitations physiques des ports ivoiriens. Au port d'Abidjan, les possibilités d'extension sont réduites du fait de

l'occupation de son domaine portuaire par les populations riveraines. Tandis qu'à San Pedro, la nature marécageuse du site constitue un frein majeur à la réalisation des infrastructures nécessaires.

2.2- Redynamiser le trafic ferroviaire

La construction du port sec va revitaliser le chemin de fer ivoirien, car il est un élément clé du système de fonctionnement des ports secs. Le transport ferroviaire est un mode de massification des flux. Les trains de la SITARAIL ont la capacité d'évacuer 1500 tonnes de marchandises en un seul voyage. De plus, il permet de contourner les problèmes de tracasseries routières. Cependant, les dysfonctionnements logistiques le rendent moins compétitif par rapport à la route. Car, il assure que 23% des échanges entre le port d'Abidjan et l'hinterland. (Figure 4). Le volume de marchandise en provenant des pays de l'hinterland et de la zone nord du territoire ivoirien est estimé à plus de 3.934 000 tonnes en 2022 (données ports, 2022) (Figure, 6).

Figure 6 : Répartition du trafic de transit selon le mode de transport

Source : PAA, 2022

Au cours de l'exercice 2022, la SITARAIL a réalisé un trafic de 886 815 tonnes dans les échanges du port avec son arrière-pays, soit 23% du trafic de transit global du port. Les 77% ont été acheminé au port par la route. Ce trafic est en baisse comparativement à l'année 2021 où il a réalisé un volume marchandise de 993 599 tonnes, soit une baisse de 11%. Le manque de compétitivité du chemin de fer face à la route est lié à la mauvaise qualité de son service lié à l'insuffisance de ces équipements. Pour l'organisation et le transport de marchandises entre le port et son hinterland, la SITARAIL dispose de plusieurs types d'équipements. Il y a d'abord, les wagons qui contiennent les marchandises. A ce niveau, il existe plusieurs types de wagons, à savoir, les wagons couverts qui sont utilisés pour le transport des denrées périssables. En ce qui concerne les plateaux, ils servent au transport des matériaux lourds. Les tombereaux, quant à eux, sont conçus pour les marchandises qui n'ont pas nécessairement besoin d'être protégé. S'agissant des wagons citernes, ils sont adaptés au transport de produits liquides. Ensuite, les locotracteurs qui sont utilisés, ont pour fonction la formation des trains et les manœuvres à l'intérieur des gares. Enfin, les locomotives qui assurent la traction des wagons. La SITARAIL a renforcé ces équipements de transport de marchandise

au cours de ces deux dernières années. Dans le mois d'août 2025, elle a réceptionné six (6) nouveaux wagons-plateaux RENFE pour le parc matériel portant à douze (12) le nombre de wagons RENFE. Plus d'une cinquantaine de wagons sont attendus pour cette année. Elle dispose de 22 locomotives et d'environ 864 wagon. Dans le cadre du renforcement de la compétitivité du port d'Abidjan, l'élargissement et l'approfondissement du canal de Vridi a pour conséquence l'arrivée de navires de grande capacité au port d'Abidjan (Figure 7).

Figure 7 : Répartition selon la taille des navires dans les ports ivoiriens

Source : PAA, PASP, 2025

Cette massification de flux de plus en plus croissante, nécessite un système d'évacuation rapide qui prend en compte de moyen de transport de grande capacité dont le chemin de fer. Or, l'état actuel des infrastructures et équipements ferroviaires constitue un frein pour la performance du port et affecte l'organisation du transport de marchandises par la voie ferrée. L'insuffisance de matériel roulant accroît les délais d'attente des chargeurs. Par conséquent, la livraison d'une marchandise qui doit se faire en 24 heures maximum peut atteindre 3 à 4 jours. Aussi, privilégie-t-elle les marchandises périssables dans l'organisation de l'acheminement du fret entre le port et l'hinterland. Or, quelle que soit la nature de la marchandise, ce qui compte pour le chargeur c'est la célérité dans sa livraison. Les propriétaires des marchandises laissées en souffrance dans les entrepôts se tournent donc vers le transport routier pour pallier l'inefficacité de la SITARAIL. La construction du port sec va revitaliser le chemin de fer ivoirien, car il est un élément clé du système de fonctionnement des ports secs. Les commandes annoncées de matériels roulant par les autorités ferroviaires pour 2025 n'est pas le fait du hasard. Elles ont conscience de leur part de responsabilité dans le rôle de régulation de flux de cette nouvelle infrastructure pour les ports ivoiriens.

2.3- anticiper les procédures administratives

Les marchandises qui transitent par les ports ivoiriens doivent être accompagnées d'un ensemble de documents administratifs. Ces documents numériques ou physiques transitent par plusieurs services publics et privés. Les délais de délivrance de ces documents administratifs ou autre dispositifs (balises pour les camions) conditionnent le séjour des marchandises dans les ports. Les ports ivoiriens se caractérisent par des délais d'attente de documentation long d'une

semaine en moyenne selon les opérateurs économiques. Les dysfonctionnements administratifs sont tributaires des longs séjours des marchandises dans les ports. Cela s'explique, d'une part, par les délais excessifs observés dans l'attribution des dossiers de dédouanement à un inspecteur des douanes, lesquels peuvent atteindre jusqu'à 72 heures. Cette lenteur est principalement due à la surcharge de travail et au manque d'efficacité dans le traitement des nombreuses déclarations par les agents en poste. Outre cela, l'établissement des documents administratifs liés au passage portuaire des marchandises souffrent de l'absence d'un guichet unique. Les informations disponibles sont le plus souvent véhiculées d'une manière archaïque et rudimentaire : les contacts directs et les déplacements physiques dans les différents maillons de la chaîne logistique portuaires sont encore importants. Le transitaire est amené à effectuer d'innombrables déplacements dans chacune des structures qui connaissent déjà des lourdeurs administratives.

La mise en place du port sec de Ferké permettra de réduire les pressions sur les services administratifs des douanes localisés dans les ports maritimes par leur désengorgement. Il permettra d'anticiper les procédures administratives pour les marchandises avant leurs arrivées ou départs des ports maritimes ivoiriens. Il favorisera également la réduction des délais d'attente liés aux traitements administratifs du fait de la décentralisation des opérations de vérification de taxation des marchandises, la réduction des files d'attente. L'amélioration des délais d'attente des documents administratifs aura par ricoché un impact sur les coûts de séjours dans les ports pour les opérateurs économiques. En effet, ces derniers vont optimiser leur trésorerie par la réduction des coûts de stationnement, de magasinage et de pénalités.

Discussion

Les ports secs sont des plateformes logistiques, qui comme les ports maritimes, contribuent aux échanges commerciaux extérieurs des états. En l'exception des quais maritimes, ils renferment toutes les autres infrastructures, équipements et services nécessaires au fonctionnement d'un port normal. La construction du port sec de Ferké permettra d'apporter une réponse à la saturation des ports ivoiriens. En effet, les ports secs offrent des services et infrastructures qui permettent de d'absorber le flux de marchandises afin de faire de la place dans les ports maritimes. Or, les ports ivoiriens sont congestionnés du fait de l'insuffisance des infrastructures d'accueil. Les entrepôts sont en nombre insuffisants pour répondre à la demande des opérateurs économiques. Cela se caractérise par les longues attentes de camions chargés de marchandises qui excèdent parfois quatorze jours. De plus, au niveau du port d'Abidjan, les parkings de stationnement dédiés aux camions en attentes offrent de faibles capacités de stockage. D'où le stationnement anarchique des camions le long de voies du domaine portuaire. Les tentatives d'extension sur les réserves des ports ont été des échecs en raison de l'occupation anarchique par les populations riveraines au niveau d'Abidjan et de la nature

marécageuse du site au niveau de San Pedro. Ces contraintes présentent la création du port sec de Ferké comme une opportunité pour décongestionner les ports ivoiriens. L'étude de A. A. B. N'Guessan et al (2021, p. 26) a montré que la construction de terminaux intermodaux ou multimodaux à l'intérieur des terres s'impose dans un contexte de congestion des ports maritimes liée en partie à la dynamique du commerce international. Pour lui, ces terminaux opèrent comme des centres de transbordement de cargaisons maritimes vers les destinations à l'intérieur des terres. S. B. Allagbé (2021, p 105) aboutit au même résultat. Il montre que la construction du port sec au Bénin a favorisé la décongestion du port de Cotonou. Les marchandises débarquées dans ce port sont immédiatement acheminées vers ces plateformes afin de faire de la place pour les prochaines. Pour S. M. Apitsa et al (2021, p. 73), les ports secs ont pour but de désengorger les ports maritimes. I Dandonougbo et al, (2021, p. 150) fait le même constat au Togo où les autorités ont créé un port sec pour répondre à la croissance du trafic maritime du port.

La qualité de la desserte terrestre constitue un enjeu pour les ports maritimes (A Delmant, 2002, p1). Car, ils constituent des critères de compétitivité des ports maritimes. Le transport ferroviaire s'impose comme un outil majeur du développement des ports en raison de sa capacité de massification des flux et de réduction des coûts. Dans la liaison entre les ports secs et les ports maritimes, il a l'avantage d'être rapide de désaturation des ports en raison de sa forte capacité de transport. Or, le chemin de fer ivoirien est moins compétitif que la route. Il n'assure que 23% du trafic de transit de sa zone d'influence. Cela est dû à l'insuffisance de ses infrastructures et équipements malgré les récentes acquisitions et du dysfonctionnement de son système logistique. La création du port sec de Ferké contribuera à redynamiser le chemin de fer. Les récentes livraisons de matériel roulant et les commandes en cours pour l'année 2025 témoignent déjà de l'influence du port sec. Y. Alix (2021, p 2) confirme ses résultats. Pour lui, l'une des conditions de l'efficacité des ports secs réside dans la connectivité à laquelle peut répondre un chemin de fer de qualité. S. Cole et al, 2006, a montré qu'à Bordeaux et La Rochelle, les infrastructures routières et ferroviaires ont favorisé la réorientation progressive du développement économique du port et à la mise en place de projets intermodaux.

Les ports maritimes ivoiriens sont confrontés à des lourdeurs administratives qui contribuent à leurs congestions. Les délais d'acquisition de documents administratifs excèdent parfois 7 jours. La mise en place du port sec favorisera la réduction des délais administratifs ; En effet, le port sec abritera tous les services administratifs intervenant dans la délivrance des documents administratifs qui accompagnent la marchandise (service de douane, de contrôle qualité, de taxation etc.). Ces résultats sont confirmés par ceux A. B. P AKÉ. (2021, p. 135) qui montre que le port sec est un lieu d'anticipation des procédures et formalités administratives à travers l'étude du port de Bobo-Dioulasso. Pour lui le port sec est un guichet

unique qui regroupe plusieurs services, tant du public que du privé. Il permet aussi de suivi électronique des cargaisons. Quant à A Lavissière et al (2021, p 53), il met en exergue les avantages des ports francs qui sont de ports secs qui bénéficient donc d'une extra-territorialité douanière. Les produits qui y sont entreposés ne sont pas sujets à des droits de douane tant qu'ils n'entrent pas définitivement sur le marché. De plus, les taxes douanières sont payables sur les lots dès leur entrée sur le marché domestique plutôt que sur le total des produits.

Conclusion

Les ports ivoiriens sont caractérisés par de nombreuses difficultés qui pourraient trouver leur résolution dans la mise en place du port sec de Ferké. En effet ils sont confrontés à une saturation de leurs infrastructures de stockage. Les tentatives de désengorgement des ports par la construction des parkings en dehors des zones portuaires et les projets d'extension sur les réserves se sont soldés par des échecs. Le port sec de Ferké pour désengorger les ports ivoiriens par la régulation des flux. Dans ce contexte, le chemin de fer devient indispensable en raison de sa capacité à massifier les flux et de célérité dans les liaisons. Or, celui qui relie le port d'Abidjan à la zone de construction du port sec est de mauvaise qualité. Les infrastructures et l'équipement sont de mauvaise qualité. De plus, on note un dysfonctionnement dans le système logistique qui prolongent les délais d'attente des opérateurs économiques. La création de plateformes logistiques intérieures pourrait contribuer à relancer le chemin de fer. Les récentes acquisitions de matériels, ainsi que les commandes en cours, montrent que les autorités de la SITARAIL prennent conscience de leur rôle essentiel dans le bon fonctionnement du port sec de Ferké. Les lenteurs administratives restent aussi un défi pour les autorités portuaires de la Côte d'Ivoire. Les procédures sont lourdes, occasionnant des délais d'attente longs, atteignant parfois 14 jours.

Références Bibliographie

- ADELMANT Alexis, 2002, le fret ferroviaire et les ports à conteneurs, note de synthèse n°45, Saint-Nazaire, isemar
- AKÉ AKÉ Brice Patrick, 2021, « Port sec de Bobo-Dioulasso : une potentialité stratégique et économique dans les échanges extérieurs du Burkina Faso », LES PORTS SECS Outil d'accélération socio-économique en Afrique Atlantique, EMS, pp 126-142
- ALIX Yann, 2021, les ports secs en Afrique subsaharienne, Fondation SEFACIL
- ALLAGBÉ Sotondji Benjamin, 2021, « Les mutations socio-économiques et environnementales de l'implantation du port sec d'Allada en République du Bénin », LES PORTS SECS Outil d'accélération socio-économique en Afrique Atlantique, éditions EMS, pp 97-123
- APITSA Suzanne M. et DAUDET Brigitte, 2021, « Des pistes de réflexion pour la gestion des ports secs en Afrique Atlantique : apport par le concept de résilience », LES PORTS SECS, Outil d'accélération socio-économique en Afrique Atlantique, Ouvrage collectif, Caen, Éditions EMS, pp 69-93

- Antoine Fremont, M Soppe, 2005, « Transport maritime conteneurisé et mondialisation », *Annales de géographie*, Paris, pp 187-200
- CNUCED, 2024, « Points de passage maritimes stratégiques : naviguer entre les écueils » Étude sur les transports maritimes, New York, Nation Unis
- COLE Stuart et VILLA Armand, 2006, *l'intermodalité dans le transport de marchandises : ports et hinterlands, transport maritime, y compris celui à courte distance*, Rapport final, Atlantic
- DANDONOUGBO Iléri et HÉTCHÉLI Follygan, 2021, « Le port sec de la Zone Industrielle d'Adétikopé (Togo) : un outil de développement et de mutations socio-économiques de la périphérie nord de Lomé », *LES PORTS SECS, Outil d'accélération socio-économique en Afrique Atlantique*, Ouvrage collectif, Caen, Éditions EMS, pp 144-160
- KABLAN N'Guessan Hassy Joseph YRO Koulaï Hervé, 2016, « Le port de San Pedro à l'épreuve de la croissance du trafic conteneurisé », *Abidjan, Regardsuds*, PP 165-175
- LAVISSIÈRE Alexandre et DE CORBIÈRE Charles, 2021 « Les ports francs : des ports secs au service de l'attractivité logistique », *LES PORTS SECS Outil d'accélération socio-économique en Afrique Atlantique*, Caen, éditions EMS, pp 54-67
- N'GUESSAN Atsé Alexis Bernard, CORDEL Denis, et COULIBALY Karim, 2021, *LES PORTS SECS, Outil d'accélération socio-économique en Afrique Atlantique*, Ouvrage collectif, Caen, éditions EMS, 299 p
- YRO Koulaï Hervé, 2016, *Conteneurisation et performance portuaire en Côte d'Ivoire*, Thèse unique de Doctorat, Abidjan, Université Félix Houphouët-Boigny

ANALYSE DE LA DURABILITÉ DU SYSTÈME DE PRODUCTION COTON-VIVRIERS AU NORD DE LA CÔTE D'IVOIRE

Zié Mamadou OUATTARA

*Docteur en Géographie, option géographie rurale,
Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire*
ziemamadououattara@gmail.com

Basoma KONE

*Enseignant-Chercheur, Maître-Assistant, Département de Géographie,
Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire,*
konbassoma@gmail.com

Résumé

Parmi les systèmes de production à base de coton pratiqués dans le bassin cotonnier ivoirien, le système coton-vivriers est le plus ancien et constitue le socle des exploitations agricoles. Cette étude vise à analyser sa durabilité en Côte d'Ivoire, en s'appuyant sur une recherche documentaire et une enquête de terrain menée auprès de 534 cotonculteurs répartis dans 24 villages et affiliés à quatre sociétés cotonnières. Les résultats révèlent que 99,80% des producteurs pratiquent la rotation culturale, contre 29,40% pour l'association culturale. Le coton, depuis son introduction, reste la seule culture qui s'adapte et se réinvente, notamment par le passage progressif de la culture attelée à la motorisation, adoptée par 29% des producteurs. Les cotonculteurs sont aujourd'hui les mieux équipés en outils de production, et la culture du coton se féminise de plus en plus. Du point de vue de la durabilité, le système coton-vivriers assure une disponibilité alimentaire permanente pour 73,20% des exploitations du bassin cotonnier ivoirien. Sur le plan économique, il favorise la diversification des revenus agricoles. Toutefois, des fragilités environnementales persistent, notamment en raison de l'usage croissant et parfois mal maîtrisé des produits phytosanitaires, de l'absence de mesures de protection, et du manque

de collecte des emballages vides d'intrants agricoles. Ce système, bien qu'imparfait, demeure le plus adapté aux réalités locales et constitue une base solide pour une agriculture durable dans le nord de la Côte d'Ivoire.

Mots-clés : *Durabilité, système de production, coton, vivriers, Côte d'Ivoire*

Abstract

Among the cotton-based production systems practiced in the Ivorian cotton basin, the cotton-food crop system is the oldest and serves as the foundation for other agricultural systems. This study aims to analyze its sustainability in Côte d'Ivoire, based on documentary research and a field survey conducted with 534 cotton farmers across 24 villages affiliated with four cotton companies. The results reveal that 99.80% of producers practice crop rotation, compared to 29.40% who adopt intercropping. Since its introduction, cotton remains the only crop that continuously adapts and reinvents itself, notably through the gradual shift from animal traction to mechanization, adopted by 29% of producers. Today, cotton farmers are the best equipped with modern production tools, and cotton cultivation is increasingly practiced by women. From a sustainability perspective, the cotton-food crop system ensures permanent food availability for 73.20% of farms in

the cotton basin. Economically, it promotes the diversification of agricultural income. However, environmental weaknesses persist, particularly due to the growing and sometimes poorly managed use of phytosanitary products, the lack of protective measures, and the absence of systems for collecting empty

agricultural input containers. Despite its imperfections, this system remains the most suited to local realities and provides a solid foundation for sustainable agriculture in northern Côte d'Ivoire.

Keywords : *Sustainability, production system, cotton, food crops, Côte d'Ivoire*

Introduction

En Afrique subsaharienne, et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, la culture du coton s'inscrit dans un système de production agricole intégré. Comme l'a souligné Soumaré (2008, p. 48), « il n'existe pas de culture cotonnière stricto sensu au Mali car le coton s'inscrit dans un système ». En effet, il est rare de rencontrer une exploitation agricole où le coton est cultivé de manière isolée dans les pays situés au sud du Sahara.

Depuis les années 1960, le nord de la Côte d'Ivoire a progressivement abandonné une agriculture de subsistance au profit d'une agriculture commerciale, marquée par l'introduction du cotonnier. Avant son adoption massive dans les années 1990, les systèmes de production visaient principalement à satisfaire les besoins alimentaires des familles (Schwartz, 1999, p. 189). Depuis plus d'un demi-siècle, le coton coexiste avec les cultures vivrières dans les exploitations, formant un binôme indissociable : coton-vivriers. Cette intégration appelle une approche systémique pour toute analyse pertinente de la culture cotonnière, afin d'en saisir les multiples composantes.

La relation entre le coton, en tant que culture de rente, et les vivriers suscite un débat scientifique. Deux perspectives principales se dégagent : certains chercheurs, tels que Konan et al. (2017, p. 17), estiment que le développement du coton se fait au détriment des cultures vivrières ; d'autres, comme Peltzzer et Röttzer (2013, p. 21), soutiennent que la rotation culturale avec le coton favorise les vivriers grâce aux engrais résiduels présents dans les sols.

Ces points de vue révèlent une interdépendance entre le cotonnier et les vivriers. Cette étude vise à caractériser le système coton-vivriers et à évaluer sa durabilité économique, sociale et environnementale dans le nord de la Côte d'Ivoire.

1. Méthodologie

À l'instar des sciences sociales, la géographie mobilise la recherche documentaire et les enquêtes de terrain, fondements méthodologiques de cette étude.

La recherche documentaire, basée sur des travaux existants, a servi à construire l'introduction et à enrichir la discussion.

La collecte des données s'est appuyée sur trois techniques : l'observation directe, les entretiens et le sondage. L'observation a permis de documenter visuellement les pratiques agricoles à l'aide d'un smartphone. Les entretiens, menés à partir d'un

guide, ont ciblé les responsables des sociétés cotonnières et les producteurs, fournissant des données qualitatives. Enfin, une enquête par questionnaire a été administrée à 534 cotonculteurs répartis dans 24 villages du bassin cotonnier nord-ivoirien (figure 1). Cette combinaison méthodologique a permis de croiser les sources et d'ancrer l'analyse dans les réalités locales, assurant ainsi la rigueur et la pertinence des résultats obtenus.

Figure 1 : Localisation des villages d'étude

Le choix des villages enquêtés repose sur deux critères principaux : la superficie moyenne cultivée (référence à la campagne 2021-2022) et la localisation géographique, en particulier les villages situés à la frontière de deux sociétés cotonnières. Concernant l'échantillonnage, un recensement exhaustif des producteurs de coton a été réalisé dans chaque village. À l'issue de ce recensement, 33,33% (1/3) des producteurs par village, soit 534 personnes au total, ont été interrogés.

Les données recueillies ont ensuite été dépouillées, recoupées et analysées à l'aide de plusieurs outils : Sphinx Millenium 1 version 4.5 et Excel 2021 pour le traitement statistique ; ArcGIS et Adobe Illustrator 2023 pour le traitement cartographique. Les résultats présentés dans cette étude sont issus de cette phase d'analyse.

2. Résultats

2.1. Les caractéristiques du système de production coton-vivriers

2.1.1. La rotation et l'association culturale : deux principaux systèmes de culture du bassin cotonnier nord ivoirien

Dans le bassin cotonnier ivoirien, la rotation culturale, pratiquée par près de 100% des producteurs, structure le système agricole. Le coton et le maïs y dominent, avec 98,89% des parcelles de coton succédant au maïs, et 95,56% des parcelles de maïs suivant le coton.

Cette rotation améliore la fertilité des sols, les rendements et limite les mauvaises herbes ainsi que la pression parasitaire, expliquant pourquoi les grands producteurs de coton sont aussi de gros producteurs de maïs.

Toutefois, le système reste fragile, car ces deux cultures, exigeantes en sels minéraux, sont souvent répétées sur les mêmes parcelles, favorisant l'apparition de ravageurs comme les fusarioses et les nématodes (IDESSA, 1998, p. 26). L'association culturale reste marginale : 29,40% des producteurs la pratiquent, mais seulement 2,40% associent le coton à plusieurs autres cultures, avec des taux de 22,20% à Pangarikaha et 87,50% à Lavononkaha (tableau 1). Ailleurs, la monoculture prédomine.

Tableau 1 : Types de culture associées par village dans le bassin cotonnier nord ivoirien

ZEA	Village	Types d'association en (%)				
		Vivriers-Vivriers	Anacarde-Vivriers	Coton-Anacarde	Coton-Vivriers	Mangue-Vivriers
Ivoire Coton	Fandasso	8,3	8,3	0	0	0
	Séguébé	0	0	0	0	0
	Lotchinigué	0	73,3	3,3	0	0
	Dramanevogo	0	40	0	0	0
	Schollo	47,1	55,9	50	0	0
	Diembé	17,3	15,4	17,4	0	0
COIC	Farakoro-bada	1,8	3,6	0	0	0
	Namasserikaha	0	20	10	0	0
	N'golodougou	0	0	0	0	0
	Halnankaha	25	6,3	6,3	0	0
	Badon	6,3	18,8	0	0	0
	Talapin	28,6	28,6	0	0	0
SECO	Kapekaha	0	0	0	0	0
	Babavogo	0	0	0	0	0
	Dabavogo	0	0	11,1	0	0
	Broundougou	0	0	0	0	0
	Bassélé	0	0	0	0	0
	Findélé	0	0	0	0	0
EX-SICOS A	Oléo	65,9	34,1	0	0	0
	Famakaha	0	6,7	0	0	6,7
	Ladiokaha	0	4,5	0	0	0
	Fononkaha	41,5	33,3	0	0	0
	Pangarikaha	96,3	7,4	0	22,2	0
	Lavononkaha	100	75	12,5	87,5	0
Total zone d'étude		18,7	18	6,2	2,4	0,2

Source : Nos enquêtes, 2023

Cependant, dans les villages concernés, l'association culturale est principalement motivée par des contraintes foncières. Lorsqu'elle est bien conduite et rigoureusement suivie, cette forme d'association permet un enrichissement naturel des sols, contribuant ainsi à l'amélioration de leur fertilité.

2.1.2. Les techniques de production agricole à base de coton

L'amélioration des techniques de production agricole dans le bassin cotonnier est largement attribuée à la culture du coton. Celle-ci a favorisé l'essor de la culture attelée, puis plus récemment celui de la culture motorisée, ainsi que l'introduction d'intrants modernes dans les exploitations agricoles.

La mise en valeur des parcelles cotonnières repose sur une diversité de techniques agricoles. Parmi celles-ci, la culture attelée demeure, depuis plusieurs années, la méthode de production privilégiée dans les exploitations cotonnières ivoiriennes (figure 2).

Figure 2 : Techniques de production pratiquées dans le bassin cotonnier ivoirien

La culture attelée, adoptée par 99,10% des cotonculteurs, reste la technique dominante dans le bassin cotonnier ivoirien, bien que la motorisation progresse (29% des producteurs). Seuls 1,5% possèdent une machine de labour, en raison du coût élevé des tracteurs (environ 13,6 millions FCFA). Ainsi, 27,50% des producteurs ont recours à la location, avec des taux variables selon les villages.

Certaines localités comme Lotchinigué, Schollo, Oléo et Famakaha affichent des taux élevés grâce à la présence de machines privées. D'autres, comme Kapekaha, Babavogo et Dabavogo, bénéficient du soutien de la SECO, qui préfinance les labours et facilite l'accès à la mécanisation. Ivoire Coton propose également des tracteurs à crédit aux producteurs solvables.

Le coût du labour mécanisé varie entre 25 000 et 60 000 FCFA par hectare. Globalement, les techniques de production évoluent vers la motorisation, avec le remplacement progressif de la semeuse à traction animale par la semeuse motorisée (photo1), confirmant le rôle moteur du coton dans la modernisation agricole.

Photo 1 : Semeuse motorisée dans la zone de Niellé

Prise de vue : Zié M. OUATTARA, 2023

L'introduction d'outils modernes dans les exploitations cotonnières contribuera à réduire drastiquement les délais d'exécution des travaux champêtres, tout en diminuant la dépendance des producteurs à la traction bovine, dont le coût ne cesse d'augmenter. Actuellement, la majorité des semis dans le bassin cotonnier ivoirien sont encore réalisés manuellement (68%), tandis que le taux d'utilisation du semoir tracté reste inférieur à 50%.

L'adoption généralisée de la semeuse motorisée permettrait non seulement d'accélérer les opérations de semis, mais aussi d'améliorer le respect des décades agricoles. Elle contribuerait également à limiter le recours à la main-d'œuvre infantile, notamment scolaire, dans les exploitations cotonnières. Par ailleurs, cette mécanisation offrirait aux producteurs une meilleure capacité d'adaptation face aux effets de la variabilité climatique en début de saison.

2.1.3. Diversité et dynamisme du système de production coton-vivriers

Le système de production coton-vivriers dans le nord de la Côte d'Ivoire se caractérise par sa diversité et son dynamisme, soutenus par la variété des cultures et l'usage croissant d'intrants agricoles. Le complexe vivrier inclut principalement le maïs, le riz, l'arachide et le haricot. Le riz et le maïs sont présents dans 98% des exploitations, mais seul le maïs bénéficie d'un appui en intrants.

Les cultures vivrières coexistent harmonieusement avec le coton, illustrant une forte complémentarité. En 2022/2023, elles occupaient 58% des superficies cultivées, contre 42% pour le coton, reflétant la volonté des producteurs de maintenir un équilibre et d'éviter la répétition des cultures. Toutefois, le coton reste dominant lorsqu'on considère les superficies par culture individuelle (figure 3).

Figure 3 : Évolution des superficies cotonnières et vivrières en Côte d'Ivoire de 2017 à 2023

Source : COIC-Korhogo, Ivoire-Boundiali, SECO-Ferké, 2023 et Nos enquêtes, 2023. Entre 2017/2018 et 2021/2022, les superficies cotonnières sont passées de 254 262,75 ha à 374 812 ha, avant de connaître une baisse à 334 238 ha en 2022/2023, soit une réduction de 40 574 ha. Cette croissance initiale est en partie liée à l'augmentation du nombre de producteurs, passé de 66 701 à 101 491 sur la même période.

Le maïs, deuxième culture dominante du bassin cotonnier ivoirien, affiche une progression régulière : de 170 067 ha en 2017/2018 à 236 251,5 ha en 2022/2023. Son importance croissante s'explique par son rôle dans la sécurité alimentaire et sa forte demande sur les marchés locaux. Une tendance de substitution du coton par le maïs est également observée, phénomène partagé dans la sous-région ouest-africaine, notamment au Burkina Faso (Sebego, 2010).

2.1.4. La féminisation de la culture cotonnière, une récente caractéristique du système de production coton-vivriers

Autrefois réservée aux hommes, la culture cotonnière connaît aujourd'hui une forte féminisation dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les données du terrain (tableau 1) témoignent de la présence croissante des femmes dans ce secteur agricole autrefois masculinisé.

Tableau 1 : Nombre de cotoncultrices par société cotonnière enquêtée de 2018 à 2023

ZEA	Zone d'Encadrement	Campagnes cotonnières				
		2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Ivoire Coton	Madinani	nd	nd	nd	nd	nd
	Niellé	nd	nd	nd	nd	nd
	Dianra	189	142	267	268	220
Total Ivoire Coton		189	142	267	268	206
COIC	Dikodougou	37	20	19	15	11
	Tafiré	27	24	29	34	22
	Niofoin	18	16	13	10	9
Total COIC		82	60	61	59	42

SEC O	Diawala	30	33	28	38	47
	Ouangolo	15	18	21	21	29
	Nafana	11	10	12	13	13
Total SECO		56	61	61	72	76
Ex- SICOSA	Koni	4	3	4	01	1
	Sinématiali	19	19	20	18	16
	Komborodougou	3	10	13	10	6
Total Ex-SICOSA		26	29	37	28	23
TOTAL Zone d'étude		353	292	426	427	347

Source : DPA-COIC, Korhogo ; DR-Ivoire Coton, Boundiali et Nos enquêtes, 2023

L'implication croissante des femmes dans la culture cotonnière au nord de la Côte d'Ivoire s'inscrit dans les programmes d'autonomisation initiés par les pouvoirs publics depuis une dizaine d'années. Les sociétés cotonnières ont intégré cette dynamique en formant les femmes, en les impliquant dans les projets agricoles et en sensibilisant les hommes à leur rôle. En partenariat avec les acteurs du développement, elles bénéficient également d'intrants, de périmètres irrigués pour le maraîchage, de pompes villageoises et de tricycles pour le transport des produits. Dans la zone de Komborodougou, trois groupements féminins sont actifs dans la cotonculture. Bien que l'accès à la terre se fasse majoritairement par prêt ou par emprunt, la culture cotonnière contribue à renforcer le droit d'usage des femmes. Dans la zone exclusive d'activité de la COIC, les cotoncultrices ont cultivé 1368,5 ha entre 2018 et 2023, avec un pic de 544,5 ha en 2018/2019.

Ces évolutions confirment que le système de production coton-vivriers mérite une analyse approfondie sous l'angle de la durabilité.

2.2. La durabilité du système de production à base de coton-vivriers

2.2.1. La durabilité économique du système de production coton-vivriers

2.2.1.1. Les paramètres économétriques de la durabilité du système de production coton-vivriers

La stabilité des prix du coton et l'accès aux intrants à crédit sont des facteurs clés qui encouragent les producteurs à poursuivre la culture cotonnière. Le prix du coton est fixé selon un mécanisme participatif impliquant tous les acteurs, y compris les organisations paysannes, souvent protégées en cas de crise. Lors de la campagne 2022/2023, l'État a soutenu les producteurs face aux attaques de jassides en finançant les intrants à hauteur de 72 000 FCFA par hectare.

À l'inverse, les prix des produits vivriers sont soumis aux lois du marché, sans mécanisme de régulation. Le système coton-vivriers se distingue comme le seul à offrir des intrants à crédit, rendant la culture du coton accessible à tous. Depuis la campagne 2016/2017, les prix du coton et des vivriers suivent une dynamique évolutive (figure 4).

Figure 4 : Étude comparée de l'évolution du prix d'achat de coton graine et des vivriers en Côte d'Ivoire de 2016 à 2024

Entre 2016 et 2024, les prix des produits commercialisés dans le bassin cotonnier ont connu une évolution positive. Hormis le maïs, les prix des vivriers sont généralement supérieurs à celui du coton-graine, en raison de leur forte demande domestique, de leur sensibilité aux aléas climatiques et des pertes post-récolte fréquentes. Toutefois, l'absence de mécanisme de régulation et de garantie d'achat rend ces prix instables et vulnérables à une éventuelle surproduction.

Le coton-graine et le maïs affichent également une croissance soutenue depuis l'instauration de la politique du zonage agro-industriel : le prix du coton est passé de 265 FCFA en 2016/2017 à 310 FCFA en 2023/2024, tandis que celui du maïs est passé de 145 FCFA à 250 FCFA. Malgré la hausse des prix des vivriers, le coton conserve une part importante des superficies cultivées, grâce à la stabilité de son prix, au respect de ce prix sur tout le territoire et à la garantie d'achat de la production.

Au nord de la Côte d'Ivoire, le coton demeure la seule culture offrant des revenus sécurisés. La durabilité économique du système coton-vivriers se reflète également dans le mécanisme de préfinancement des intrants agricoles (figure 7).

Figure 7 : Motivations économiques de la culture du coton dans les zones de production en Côte d'Ivoire

Source : Nos enquêtes, 2023

Sur le plan économique, le coton offre des garanties solides aux producteurs. Son maintien depuis plus de soixante ans s'explique principalement par l'accès aux intrants à crédit (72,3% des producteurs), la garantie d'achat (56%) et la stabilité du prix (35%). Ces intrants et équipements, fournis dans le cadre de la culture cotonnière, sont souvent réutilisés sur les parcelles vivrières, notamment celles de maïs, contribuant ainsi à l'amélioration des rendements.

Cette hausse des rendements vivriers permet la commercialisation des surplus, générant des revenus supplémentaires pour les producteurs. Le coton apparaît ainsi comme un levier économique structurant dans le bassin cotonnier ivoirien.

2.2.1.2. La vente des surplus des vivriers, une importante source de revenus pour les cotonculteurs

La valeur marchande qu'a pris le vivrier est imputable à l'essor du cotonnier. Pour les producteurs, c'est la valorisation des facteurs de production du coton sur les cultures vivrières qui ont permis d'accroître les rendements au point où les surplus des vivriers sont commercialisés. Ainsi, 68,50% des producteurs de coton ont vendu des surplus des vivriers contre 31,50% (tableau 2).

Tableau 2 : Nombre de producteurs ayant commercialisés des surplus des vivriers dans les villages visités

Produits	Effectifs	%
Maïs	340	63,70
Arachide	27	5,10
Riz	23	4,30
Igname	3	0,60
Aucun	168	31,50

Source : Nos enquêtes, 2023

De tous les vivriers produits en rotation avec le cotonnier, le maïs est le produit le plus commercialisé ; 63,70% des producteurs reconnaissent qu'ils commercialisent le surplus de leur production de maïs. Par contre, l'arachide, le riz, l'igname sont commercialisés respectivement par 5,10%, 4,30% et 0,60% des producteurs de coton (tableau10). Exceptés les villages Fandasso et Séguébé dans la Zone d'Encadrement de Madinani et Bassélé dans la Zone d'Encadrement de Nafana, le maïs est commercialisé dans toutes les autres localités. À Fandasso et Séguébé, l'arachide est le produit le plus commercialisé respectivement à hauteur de 83,30% et de 71,40%. En termes du surplus de produits commercialisés, il existe d'importantes variations entre les différents villages visités, qui s'expliquent par l'hétérogénéité des surfaces, de rendement et de prix. Les résultats moyens par exploitation montrent que le revenu issu de la commercialisation des surplus de maïs est de loin supérieur aux autres produits vivriers mais également au-dessus de celui du coton (tableau 3).

Tableau 3 : Étude comparée des revenus moyens par culture dans le bassin cotonnier ivoirien en 2022/2023

Types de cultures	Revenus moyens en FCFA	Pourcentage %
Coton	517 945,79	32,87
Maïs	550 187,12	34,92
Arachide	220 962,96	14,02
Riz	116 190,48	07,37
Igname	170 000	10,79

Source : Nos enquêtes, 2023

L'analyse des données du tableau 3 montre que le maïs avec 550 187,12 F CFA est la première culture devant le coton avec 517 945,79 F CFA qui contribue à la formation de la valeur ajoutée des exploitations cotonnières dans le bassin cotonnier ivoirien. De plus, la commercialisation du surplus de l'arachide, du riz et de l'igname procure aux cotonculteurs dans le même ordre des revenus moyens de 220 962,96 F CFA, 116 190,48 F CFA et 170 000 F CFA. Les revenus issus des vivriers surtout du maïs sont supérieurs à ceux du coton pour la simple raison que les coûts de production des vivriers sont défalqués en majorité sur les revenus bruts du coton. La complémentarité entre le coton et les vivriers est très forte au point où il est mince de percevoir leurs véritables rentabilités par rapport au coton.

Il est donc évident que la vente des surplus des produits vivriers permet aux cotonculteurs d'avoir plusieurs sources de revenus supplémentaires en dehors de celui du coton et de l'anacarde. Contrairement au système de production coton-culture pérenne abordé au chapitre 4, le système coton-vivriers est le seul qui peut assurer la diversification des revenus de façon durable aux producteurs et assurer également la reproductivité de ce système aux générations futures.

2.2.2. La durabilité sociale du système de production coton-vivriers

La durabilité sociale du système coton-vivriers s'aperçoit à travers son modèle d'organisation, sa capacité à se transmettre d'une génération à une autre, par sa capacité à satisfaire les besoins vitaux des cotonculteurs.

2.2.2.1. Le système de production coton-vivriers : un système qui assure la sécurité alimentaire

La présence continue du cotonnier depuis plusieurs décennies dans les exploitations est indéniablement le fait de la satisfaction des besoins alimentaires des cotonculteurs. De toutes les considérations économiques, le coton est cultivé d'abord par les producteurs pour assurer la sécurité alimentaire des exploitants. Par définition, la sécurité alimentaire est l'accès de tous, en permanence à une nourriture de qualité en quantité pour mener une vie saine et active.

En se fondant sur cette définition, le système de production coton-vivriers permet de réduire la sévérité de l'insécurité alimentaire dans le bassin cotonnier nord ivoirien. En effet, les résultats révèlent que 73,20% des producteurs disposent d'un accès permanent aux céréales sèches produits sur leurs exploitations.

Ce niveau d'autosuffisance alimentaire est lié à la bonne combinaison entre coton et vivriers. Toutefois, l'accès aux vivriers varie selon les villages. Une corrélation apparaît entre la fragilité alimentaire et l'adoption des cultures pérennes : les localités ayant une forte présence d'anacardier et/ou de manguier sont aussi celles où la vulnérabilité alimentaire est la plus élevée (tableau 4). Cela souligne la nécessité de mieux intégrer les vivriers dans les systèmes agricoles pour renforcer la sécurité alimentaire.

Tableau 4 : Niveau d'accès des exploitations aux céréales sèches par villages dans le bassin cotonnier ivoirien

ZEA	Village	Cultures pérennes				Autosuffisance alimentaire			
		Anacarde		Mangue		Oui		Non	
		Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Ivoire Coton	Fandasso	12	100	3	25	9	75	3	25
	Séguébé	7	100	0	0	5	71,4	2	28,6
	Lotchinigué	24	80	0	0	25	83,3	5	16,7
	Dramanevogo	7	70	0	0	10	100	0	0
	Schollo	34	100	0	0	31	91,2	3	8,8
	Diembé	50	96,2	0	0	35	67,3	17	32,7
COIC	Farakoro-bada	54	98,2	0	0	37	67,3	18	32,7
	Namasserikaha	28	93,3	0	0	22	73,3	2	26,7
	N'golodougou	27	90	3	10	28	93,3	2	6,7
	Halnankaha	12	75	0	0	8	50	8	50
	Badon	16	100	1	6,3	9	56,3	7	43,8
	Talapin	7	100	2	28,6	5	71,4	2	28,6
SECO	Kapekaha	22	88	0	0	23	92	2	8
	Babavogo	5	62,5	2	25	8	100	0	0
	Dabavogo	9	100	1	11,1	9	100	0	0
	Broundougou	6	85,7	1	14,3	6	85,7	1	14,3
	Bassélé	15	88,2	12	70,6	8	47,1	9	52,9
	Findélé	12	27,3	10	22,7	38	86,4	6	13,6
EX-SICOSA	Oléo	39	95,1	11	26,8	11	26,8	30	73,2
	Famakaha	15	100	4	26,7	5	33,3	10	66,7
	Ladiokaha	19	86,4	17	77,3	16	72,7	6	27,3
	Fononkaha	10	83,3	9	75	11	91,7	1	8,3
	Pangarikaha	25	92,6	4	14,8	25	92,6	2	7,4
	Lavononkaha	8	100	0	0	7	87,5	1	12,5
Total Zone d'étude		463	86,7	80	15	391	73,2	143	26,8

Source : Nos enquêtes, 2023

Dans le bassin cotonnier ivoirien, plusieurs villages présentent un accès insuffisant aux céréales sèches produites : Bassélé (52,90%), Oléo (73,20%), Famakaha (66,70%) et Ladiokaha (27,30%). Ces localités, en situation de sécurité alimentaire fragile ou périodique, sont aussi celles où l'arboriculture (anacarde et mangue) est fortement adoptée. Cette adoption anarchique compromet la capacité du cotonnier à garantir la sécurité alimentaire.

Par ailleurs, 8,60% des producteurs ont vendu leurs intrants, notamment l'engrais, pour acheter de la nourriture, contre 91,40 % qui ne l'ont pas fait. Cette pratique réduit les rendements agricoles. S'ajoute à cela la vente précoce des vivriers en

début de récolte pour faire face à des besoins urgents (santé, scolarité, funérailles, fêtes, remboursement de crédits).

Globalement, 26,80% des exploitations du bassin cotonnier ivoirien sont en situation de sécurité alimentaire fragile, les céréales produites étant insuffisantes pour couvrir la consommation annuelle. Ce taux pourrait augmenter si la conversion vers l'arboriculture se poursuit au détriment des cultures vivrières et cotonnières.

2.2.2.2. *Le système de production coton-vivriers, un système qui favorise la réduction des temps d'exécution des travaux champêtres*

De la force motrice humaine à la base avec la houe à la traction bovine attelée dans les années 1970 puis l'utilisation des tracteurs, la culture du coton a emprunté la phase de la motorisation. Le perfectionnement constant des outils de production a joué et continuera de jouer un rôle moteur social dans le maintien de la culture du coton dans les exploitations agricoles en Côte d'Ivoire. En effet, ils ont permis de réduire significativement le temps d'exécution des travaux champêtres.

La culture cotonnière commence véritablement avec le labour suivi des semis et du désherbage. L'ensemble de ces travaux sont exécutés par 68,70% des producteurs dans un temps record qui n'excède plus les 45 jours. En effet, 39% des exploitations réalisent ces trois (03) types de travaux (labour, semis, désherbage) en moins d'un (01) mois et 58,2% en moins de deux (02) mois (tableau 8).

Tableau 8 : Calendrier d'exécution des travaux champêtres dans le bassin cotonnier ivoirien enquêté

Source : Nos enquêtes, 2023

La réduction du temps d'exécution des labours et semis dans les exploitations cotonnières est liée à la mécanisation des outils agricoles et à l'usage d'herbicides prélevés et post-levé fournis par les sociétés cotonnières et organisations paysannes. Le savoir-faire des producteurs en matière de phytosanitaires a permis de diminuer l'intensité des travaux de sarclage. Les opérations de désherbage et de récolte, autrefois contraignantes, ont été allégées grâce aux innovations du système coton-vivriers.

Cependant, 95,5% des exploitants signalent une augmentation de la durée des pulvérisations, désormais étalées sur plus de trois mois, en raison de la recrudescence des attaques parasitaires. Concernant le désherbage, la majorité des producteurs ne sarclent plus les parcelles de maïs et de coton, et ceux qui le font y consacrent rarement plus de 30 jours. Par ailleurs, 77,70% des producteurs récoltent leur coton en moins de 60 jours.

La main-d'œuvre familiale reste prédominante, avec une moyenne de 5,22 actifs par exploitation, contre 1,5 actifs salariés. Deux types de main-d'œuvre salariale sont utilisés : directe (4,10%) et par groupes d'entraide (38,40%). Ces groupements, sollicités en moyenne 3,26 fois par exploitation, sont particulièrement mobilisés lors des semis et récoltes. Le coût moyen par actif est de 881,27 F CFA/jour, et les salariés perçoivent en moyenne 173 027,78 F CFA en fin de contrat. Cette main-d'œuvre salariale contribue à la réduction du temps de travail dans les exploitations cotonnières.

2.2.3. La durabilité institutionnelle du système de production coton-vivriers

La culture cotonnière de la production à la commercialisation encourage la vie associative. Aujourd'hui, grâce au coton, il existe des organisations paysannes assises sur de solides bases financières. Le mode de financement de ces organisations est endogène car basé sur les ristournes et les excédents générés lors de la commercialisation du coton-graine. De statut informel, ces organisations coopératives sont dans une dynamique de formalisation (figure 9).

Figure 9 : Statut des organisations paysannes du bassin cotonnier ivoirien

Source : Nos enquêtes, 2023

Dans le bassin cotonnier ivoirien, 59,20% des producteurs sont affiliés à des coopératives formelles contre 40,80% dans l'informel. Les sociétés cotonnières, dans le cadre du zonage agro-industriel, encouragent l'adhésion à des coopératives conformes à la loi. Les organisations paysannes jouent un rôle social majeur grâce aux ristournes et excédents financiers, réalisant des infrastructures telles que écoles, magasins, pompes hydrauliques et barrages agropastoraux. Elles offrent aussi des crédits remboursables : 6,20% des producteurs ayant sollicité un prêt en ont bénéficié, principalement pour la scolarisation (3,6%), l'achat d'intrants (1,70%), la santé (0,60%) et la construction de maisons. Le coton apparaît comme la seule culture fédératrice autour d'un cadre juridique à portée sociale. Cesser sa culture reviendrait à sortir des organisations paysannes et perdre les avantages communautaires qui y sont liés.

2.2.4. La durabilité environnementale du système de production coton-vivriers

La faible durabilité environnementale du système coton-vivriers résulte d'une cotonculture extensive, d'un usage excessif et mal maîtrisé des phytosanitaires, et de l'absence de gestion des emballages vides et des résidus.

La culture du cotonnier entraîne une réduction des réserves foncières et un appauvrissement des sols. Le défrichage annuel est en hausse : 190 ha en 2020, 379 ha en 2021, 519 ha en 2022, soit 1088 ha sur trois ans, avec une moyenne annuelle de 362,66 ha, liée à la pression démographique rurale.

La mauvaise utilisation croissante des phytosanitaires réduit la durabilité environnementale du système coton-vivriers, en diminuant l'activité biologique des sols. Les attaques parasitaires sévères réduisent les rendements et les revenus, entraînant une hausse des traitements de 4 à plus de 8 fois. 95,5% des exploitants signalent que les pulvérisations s'étendent sur plus de trois mois. Le non-respect des précautions sanitaires aggrave la santé des producteurs (photo 2) et augmente les dépenses médicales des exploitations cotonnières.

Photo 2 : Producteurs de coton en plein traitement d'herbicide sans protection à Namasserikaha Zone de Dikodougou

Prise de vue : Zié M. OUATTARA, 2023

Bien que 92,50 % des producteurs connaissent les précautions, celles-ci sont souvent négligées lors des traitements phytosanitaires.

Le manque d'équipements de protection, comme gants et cache-nez, expose les producteurs aux risques d'empoisonnement, aggravés par la réutilisation des emballages de pesticides non collectés.

De plus, la non-collecte des emballages phytosanitaires expose enfants et animaux à des risques d'empoisonnement près des points d'eau (planche photo 1).

Planche photo 1 : Rejet des bidons vides d'herbicide à l'air libre à Lotchinigué et à Dramanevogo (Zone de Niellé)

1.a. Bidons vides jeté à l'air libre à Lotchinigué

1.b. Bidons vides jeté à l'air libre près d'un point d'eau à Dramanevogo

Prise de vue : Zié M. OUATTARA, 2024

Chaque année, des millions d'emballages vides de phytosanitaires sont abandonnés. Faute de collecte organisée, les producteurs les gèrent par enfouissement (40,10 %), brûlage (39 %), incinération (20 %) ou usage domestique (0,40 %).

Le mauvais traitement des reliquats phytosanitaires et l'absence de solutions durables compromettent la contribution de la culture cotonnière à la durabilité environnementale des systèmes de production.

Au plan pédologique, les terres exploitées par cotonculteur couvrent en moyenne 17,99 ha, avec un âge moyen de 35,69 ans. 56,50 % des parcelles ont moins de 50 ans. Grâce à des corrections amorcées, les sols peuvent soutenir durablement le coton en assolement avec les légumineuses. L'absence de zones cotonnières abandonnées renforce la durabilité environnementale.

3. Discussion

Le système coton-vivriers constitue le principal et le plus ancien modèle de production à base de coton en Côte d'Ivoire. Il repose sur la rotation culturale et l'adoption continue d'outils et de techniques agricoles innovants. Contrairement aux observations de J. Guegan et A. Pépin (2009, p. 41) sur l'absence de traction attelée et de mécanisation dans l'agriculture du sud-est de Madagascar, cette étude met en évidence une dynamique inverse dans le bassin cotonnier ivoirien, où l'innovation technique est au cœur des pratiques agricoles.

Le coton, fortement intégré aux vivriers comme le maïs, améliore les superficies et les rendements, renforçant sa pérennité. Selon J-F. Bidou et al. (2013, p. 10), son extension favorise l'essor du maïs sans nuire aux vivriers, contribuant à la sécurité alimentaire et à l'exportation. Cette cohabitation offre des avantages agronomiques, biologiques, économiques et techniques majeurs.

Selon Diarrassouba et al. (2014, 1666), les vivriers représentent 98% des revenus, contre 2% pour le coton. Nos données montrent 32,87% pour le coton, bien qu'en

déclin. Sa rentabilité est réduite par les coûts d'intrants défalqués, servant indirectement au soutien des cultures vivrières. La culture cotonnière demeure économiquement attractive au nord ivoirien grâce à l'accès aux intrants à crédit, la garantie d'achat et la stabilité du prix, assurant sa pérennité depuis plus de 60 ans. Le système coton-vivriers renforce la durabilité sociale dans le nord ivoirien par la sécurité alimentaire (73,20% ont accès aux céréales sèches) et la mécanisation agricole, facilitée par herbicides et outils motorisés. Ces avancées, confirmées par Tillie et al. (2018, p. 18), Zagbaï (2006, p. 162) et Ouattara (2019, p. 76), réduisent les délais de travail. L'émergence de la main-d'œuvre salariale via les groupes d'entraide améliore l'organisation sociale et les revenus, notamment féminins.

La durabilité environnementale du système coton-vivriers reste préoccupante, affaiblie par une cotonculture extensive, l'usage intensif de phytosanitaires sans protection et l'absence de gestion durable des résidus. Ces pratiques compromettent la viabilité du modèle, comme le soulignent I. Droy et al. (2012, p. 13-17), qui évoquent au Mali la pression foncière et la contamination persistante des sols, de l'eau et des organismes vivants.

Conclusion

Parmi les systèmes de production pratiqués dans le bassin cotonnier ivoirien, le système coton-vivriers se distingue par son haut niveau d'intégration et son dynamisme. Fondé sur une rotation culturale biennale, principalement autour du binôme coton-maïs, et une pratique quasi généralisée de la culture attelée (99% des producteurs), il constitue le modèle le plus adapté aux réalités locales. Sur le plan économique, il bénéficie d'un encadrement structurant assuré par les sociétés cotonnières, notamment à travers le zonage agro-industriel, qui a permis une reprise soutenue de la production depuis 2017/2018. Sur le plan social, il garantit la satisfaction durable des besoins alimentaires des exploitants grâce à l'implication des ménages et à la complémentarité entre coton et vivriers. Sur le plan environnemental, des fragilités subsistent. Elles sont liées à l'usage croissant et parfois mal maîtrisé des produits phytosanitaires, ainsi qu'à l'absence de dispositifs de collecte des emballages vides. Malgré ces limites, le système coton-vivriers demeure plus équilibré que les alternatives telles que l'arboriculture ou l'élevage intensif. Ces dernières tendent à appauvrir les sols, à les occuper de manière unilatérale et à compromettre la sécurité alimentaire. En irrigant les autres formes de production et en présentant une transmissibilité possible aux générations futures, le système coton-vivriers incarne une voie prometteuse vers une agriculture durable dans le bassin cotonnier ivoirien.

Références bibliographiques

BIDOU Jean-Étienne, BALLO Bourema F. et DROY Isabelle, 2013. « Crise cotonnière, politiques publiques et inégalités spatiales dans le sud du Mali » in Mondes en développement, vol. 41-2013/4 n°164, pp. 35-56.

- DIARRASSOUBA Nafan, SILUE Souleymane, FOFANA Inza Jésus, DAGO Dougba Noel, KOUAME N'dri Marie Thérèse et KOFFI Kouablan Edmond, 2014. « Caractérisation et évaluation des vivriers dans un système d'exploitation agricole à base de coton dans le département de Sinématiali-Côte d'Ivoire », in : Int. J.Biol.Chem. Sci. No 8, volume 4, août 2014, pp. 1656-1668.
- DROY Isabelle, BIDOUE Jean-Etienne, BELIERES Jean-François, (2012). « Entre Crise et Rebond : Questions au- tour de la durabilité des systèmes de production cotonniers au Mali » in European Journal of Development Research, Vol. 24, 3, pp. 491-508.
- GUEGAN Jeanne et PEPIN Antonin, 2009. Caractérisation de la diversité des systèmes d'exploitation agricole du sud-est de Madagascar. Mémoire en vue de l'obtention du Diplôme d'Agronomie Générale d'AgroParisTech, 143p.
- IDDESSA, 1998. Culture du Coton : Manuel Technique, Bouaké, Avril 1998, 47p.
- OUATTARA Zié Mamadou, 2019. Zonage agro-industriel et durabilité des systèmes de production à base de coton à Ouangolodougou, Nord de la Côte d'Ivoire. Mémoire de Master en Géographie, Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo, Côte d'Ivoire, 120p.
- SEBEGO Mamoudou, 2010. Les causes des contre-performances de la filière coton au Burkina Faso : une analyse en modélisation var non contraint. Ministère de l'Economie et des Finances du Burkina Faso, Mai 2010, 27p.
- TILLIE Pascale, LOUHICHI Kamel et GOMEZ-Y-PALOMA Sergio, 2018. La culture attelée dans le bassin cotonnier en Côte d'Ivoire : Analyse et modélisation des impacts d'un programme de relance de la culture attelée, EUR 29429 FR, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018, ISBN 978-92-79-97232-4, doi :10. 2760.
- Zagbaï Hubert Sery, Fabio Berti et Philippe Lebailly, 2006. « Impact de la dynamique cotonnière sur le développement rural. Étude de cas de la région de Korhogo, au Nord et au Centre de la Côte d'Ivoire », In : Biotechnol. Agron. Soc. Num.10 (4), pp. 325-334.

VARIABILITÉ TEXTURALE DES SOLS ET IMPLICATIONS SUR L'AGRICULTURE DURABLE : CAS DES PÉRIMÈTRES MARAÎCHERS AUTOUR DU LAC TANMA (SÉNÉGAL)

Pape THIAW

Géographie, Géomorphologie - Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Laboratoire LEIDI (Dynamique des Territoires et Développement) - UGB, Saint-Louis.

thiawpape24@gmail.com

Mar GAYE

Géographie, Géomorphologie - Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Laboratoire LEIDI (Dynamique des Territoires et Développement) - UGB, Saint-Louis.

Gallo NIANG

Géographie, Géomorphologie - Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Laboratoire de Climatologie et d'Environnement (LCE)

Résumé

La durabilité des systèmes agricoles, notamment maraîchers, est fortement influencée par les propriétés physiques des sols, en particulier leur variabilité texturale. Dans la zone péri-lacustre du Lac Tanma (Sénégal), les sols présentent une hétérogénéité marquée, ce qui impacte la productivité et la gestion durable des cultures. Cependant, les implications agronomiques de cette variabilité texturale restent peu documentées, alors que le maraîchage constitue l'activité économique dominante pour les populations locales. Cet article vise à caractériser cette variabilité et à analyser ses implications sur les pratiques agricoles durables. Une campagne d'échantillonnage systématique a été réalisée sur des parcelles maraîchères, avec des prélèvements analysés en laboratoire pour déterminer leur texture. Des enquêtes auprès des agriculteurs ont complété les données pour corréler les propriétés des sols avec les pratiques culturales. Les résultats révèlent une forte variabilité texturale, avec des teneurs en sable variant de 62 à 89 %, en limon de 8 à 28 % et en argile de 3 à 15 %. Cette diversité se traduit par des comportements hydriques contrastés : les sols sableux (P12 : 89 % sable, 8 %

limon) présentent une infiltration rapide (moins de 10 % de rétention hydrique utile), tandis que les sols argilo-limoneux (P7 : 62 % sable, 28 % limon) retiennent jusqu'à 25 % d'eau en plus, mais avec des risques de compaction. Les zones intermédiaires (P10 : 73 % sable, 18 % limon) illustrent le compromis entre drainage et rétention. Ces données granulométriques confirment la nécessité d'une gestion différenciée : paillage et irrigation localisée pour les sols sableux (P12), travail réduit du sol pour les textures fines (P7), et apports organiques ciblés pour les sols intermédiaires (P10), afin d'optimiser la résilience agronomique du périmètre maraîcher.

Mots clés : *Variabilité texturale, sols maraîchers, agriculture durable, Lac Tanma*

Abstract

The sustainability of agricultural systems, particularly market gardening, is strongly influenced by the physical properties of soils, especially their textural variability. In the peri-lacustrine zone of Lake Tanma (Senegal), soils exhibit marked heterogeneity, which impacts crop productivity and sustainable management. However, the agronomic implications of this textural variability

remain poorly documented, even though market gardening is the dominant economic activity for local populations. This article aims to characterize this variability and analyze its implications for sustainable agricultural practices. A systematic sampling campaign was carried out on market gardening plots, with samples analyzed in the laboratory to determine their texture. Surveys of farmers supplemented the data to correlate soil properties with farming practices. The results reveal high textural variability, with sand content ranging from 62 to 89%, silt from 8 to 28% and clay from 3 to 15%. This diversity is reflected in contrasting water behavior: sandy soils (P12: 89% sand, 8% silt) have rapid

infiltration (less than 10% useful water retention), while clay-loam soils (P7: 62% sand, 28% silt) retain up to 25% more water, but with a risk of compaction. Intermediate areas (P10 : 73% sand, 18% silt) illustrate the compromise between drainage and retention. These granulometric data confirm the need for differentiated management : mulching and localized irrigation for sandy soils (P12), reduced tillage for fine textures (P7), and targeted organic inputs for intermediate soils (P10), in order to optimize the agronomic resilience of the market gardening perimeter.

Keywords : *Textural variability, market gardening soils, sustainable agriculture, Tanma Lake*

1. Introduction

Le maraîchage constitue une activité économique essentielle au Sénégal, représentant près de 30 % de la production horticole nationale et impliquant environ 60 % des ménages ruraux dans certaines zones (ANSD, 2021, p. 45). Cependant, cette activité est fortement tributaire de la qualité des sols dont la variabilité texturale influence directement la productivité et la durabilité des systèmes agricoles. Autour du Lac Tanma, zone maraîchère clé dans la région de Niayes, les sols présentent une hétérogénéité marquée, alternant entre des textures sableuses, limoneuses et argileuses. Cette diversité, bien que potentiellement avantageuse, pose des défis agronomiques majeurs en termes de gestion de l'eau, de fertilité, de productivité et de résilience face aux changements climatiques.

Pourtant, les études existantes sur les sols sénégalais se concentrent souvent sur les grandes zones agroécologiques, négligeant les spécificités locales des périmètres maraîchers (M. Diop et al., 2019, p. 48-52). Peu de travaux ont quantifié l'impact de cette variabilité texturale sur les pratiques culturales, alors que les agriculteurs adaptent empiriquement leurs techniques sans base scientifique solide. Cette lacune limite l'optimisation des stratégies de gestion durable des sols dans un contexte où les rendements maraîchers stagnent autour de 15-20 tonnes/ha, bien en-deçà du potentiel estimé à 35-40 tonnes/ha avec une gestion adaptée (FAO, 2020, p. 23).

L'objectif de cette étude est d'analyser la variabilité texturale des sols autour du Lac Tanma et d'évaluer ses implications concrètes sur l'agriculture durable, en répondant à la question centrale : Comment la distribution spatiale des textures du sol influence-t-elle la durabilité agronomique des systèmes maraîchers locaux ? Notre approche porte d'une part, sur l'échantillonnage et des analyses

granulométriques détaillées. Et d'autre part, sur des enquêtes socio-agronomiques, pour enfin, proposer des recommandations contextualisées.

La nouveauté de cette recherche réside dans son approche intégrée, reliant pour la première fois dans cette zone : (i) la cartographie des différents types de sol, (ii) l'évaluation de leur impact sur les paramètres hydriques et nutritifs, et (iii) l'analyse des pratiques paysannes associées. L'intérêt général dépasse le cadre local, pour offrir un modèle méthodologique applicable à d'autres zones sahéliennes confrontées à des défis similaires.

Les principaux résultats renseignent sur les caractéristiques texturales et leur distribution spatiale, en fonction de la segmentation du secteur (partie amont, médiane et aval). En effet, la relation texture-fonctionnalité des sols démontre que les sols sableux essentiellement prédominants dans le secteur, perdent 40 % de leur eau disponible en 72h contre 15 % pour les sols argileux. Les perceptions et adaptations paysannes, mettent en évidence un décalage entre les pratiques d'irrigation : 2,5 fois plus fréquentes en zones sableuses.

La carte de localisation (Carte n° 1) situe le lac Tanma dans le contexte géographique de la région des Niayes au Sénégal. Elle met en évidence son positionnement stratégique entre les systèmes dunaires ogoliens et les zones de cultures maraîchères intensives qui caractérisent ce territoire agroécologique vulnérable.

Du point de vue administratif, le Lac se situe dans la Région de Thiès, à la frontière de trois Communes à savoir la Commune de Mont Rolland où se trouve la plus grande partie du Lac, suivi de la Commune de Diénder, et de la Commune de Notto Gouy Diama.

Carte n°1. Localisation de la zone d'étude

2. Méthodologie

Notre démarche méthodologique a combiné une approche analytique des propriétés texturales des sols avec des enquêtes socio-agronomiques pour évaluer l'impact de la variabilité granulométrique sur les pratiques maraîchères autour du Lac Tanma.

2.1. Échantillonnage des sols

Un échantillonnage stratifié a été réalisé autour du Lac. En fonction des différentes unités paysagères identifiées dans l'environnement du Lac, un total de 14 prélèvements a été effectué selon une grille systématique : en amont du Lac (4 échantillons), à sa partie médiane (6 échantillons) et en aval (4 échantillons) de part et d'autre des deux rives. Les échantillons sont ensuite, géoréférencés par GPS et mis dans des sachets étiquetés. L'échantillonnage des sols est effectué en saison sèche. Ce choix de cette période se justifie par la stabilité de l'humidité et la moindre variabilité hydrique, permettant d'obtenir des échantillons représentatifs et comparables sans l'influence directe des pluies.

Carte n° 2. Cartographie des échantillons

2.2. Enquêtes de terrain

Des entretiens semi-structurés ont été conduits auprès des maraîchers, couvrant : (i) les pratiques culturales (irrigation, fertilisation), (ii) les perceptions de la qualité des sols, et (iii) les stratégies d'adaptation.

2.3. Traitement et l'analyse des données

Le traitement et l'analyse portent sur les données granulométriques et sur les données d'enquêtes. Pour la granulométrie, l'analyse est faite au laboratoire de l'INP (Dakar) avec la méthode de la granulométrie laser, avec l'appareil Mastersizer 3000.

Ainsi, les résultats de la granulométrie sont classés en quatre catégories où les fractions grossières regroupent les sables grossiers (SG), les sables moyens (SM), les sables fins (SF) et les fractions fines avec les argiles et les limons. La répartition spatiale de chaque texture déterminée permet de lire tout au long du Lac, les différentes trames sédimentaires. L'échelle de la taille des grains choisie est celle basée sur les études d'Udden (1914), Wentworth (1922) et de Friedman, Sanders (1978).

Tableau 1. Échelle de référence pour la granulométrie

Taille des grains en mm et μm	Udden (1914) et Wentworth (1922)	Friedman et Sanders (1978)	Traduction
2 à 1 mm	Very coarse sand	Very coarse sand	Sable très grossier
1 à 500 μm	Coarse sand	Coarse sand	Sable grossier
500 à 250 μm	Médium sand	Médium sand	Sable moyen
250 à 150 μm	Fine sand	Fine sand	Sable fin
150 à 63 μm	Very fine sand	Very fine sand	Sable très fin
63 à 2 μm	Silt	Silt	Limon
< 2 μm	Clay	Clay	Argile

L'objectif est d'apprécier, à partir de la composition granulométrique si ces sédiments sont différents selon leur site de prélèvement, du point de vue de leur mode de transport. Le traitement, l'analyse et la représentation de toutes de toutes ces données est facilitée par les outils comme Kobo Collect et SPSS pour les enquêtes. Et Excel, Python 3.13 pour le traitement et les représentations graphiques des données granulométriques, et ArcGis pour la cartographie.

A partir de cette méthode analytique et expérimentale précédemment décrite, cette étude a permis de caractériser finement la variabilité texturale des sols maraîchers autour du Lac Tanma. Ce qui nous ouvre ainsi la voie à une interprétation des implications agronomiques et environnementales.

3. Résultats

Les résultats obtenus révèlent une hétérogénéité texturale très marquée des sols étudiés, avec des distributions spatiales distinctes de fractions argileuses, limoneuses et sableuses.

3.1. La granulométrie autour du Lac Tanma et implications sur le maraîchage

Autour du lac Tanma, site emblématique du maraîchage, les caractéristiques texturales conditionnent la rétention en eau, la porosité, la capacité de travail du sol et la disponibilité des éléments nutritifs. La figure n°1 ci-dessous présente la répartition des classes granulométriques (sable grossier [SG], sable moyen [SM], sable fin [SF]) sur 14 échantillons répartis en trois zones : amont, médiane et aval.

L'analyse de ces variations fournit des enseignements majeurs pour une gestion durable des terres maraîchères.

Figure n° 1 : Structure granulométrique des sols autour du Lac Tanma

3.1.1. Granulométrie de la zone amont

Le secteur amont (P1 à P4) montre généralement une prépondérance du sable moyen et une présence marginale de sable grossier et de sable très fins.

De P1 à P4, nous avons une forte dominance de la fraction sable moyen (SM), avec des proportions allant de 61,6 % (P3) à 73,8 % (P2). Le sable fin (SF) constitue une fraction secondaire mais significative, avec des valeurs comprises entre 20 % et 37,3 %. La fraction sable grossier (SG) est quasi inexistante, variant entre 0,9 % (P3) et 1,8 % (P2), sauf pour P4 qui affiche 17,1 % de SG.

Cette texture témoigne d'un sol relativement grossier, bien drainant mais peu rétenteur d'eau. Ce type de sol présente également un double enjeu : favorable à une bonne aération racinaire et à des travaux du sol facilités.

Cependant, comme ce sol présente une faible capacité de rétention en eau et en nutriments, cela nécessite des apports fréquents en irrigation et fertilisation. Pour les pratiques maraîchères, cela implique une gestion hydrique rigoureuse et l'intégration de matières organiques pour améliorer la capacité de rétention du complexe sol-eau.

Photo 1 : Maraichage sur les couloirs inter-dunaires situés en amont du Lac Tanma

Crédit photo : GAYE Mar 12-03-2024
à Keur Wor Gor (Amont Lac Tanma)

Le triangle textural (figure n° 2) montre que les échantillons P1 à P4 se localisent dans une zone caractérisée par une forte teneur en limon (50–60 %), une proportion modérée de sable (30–40 %) et une faible part d'argile (moins de 10 %). Ce qui correspond à une texture limono-sableuse.

Figure n° 2 : Triangle textural de la zone amont du Lac Tanma

Cette texture indique des sols généralement faciles à travailler, mais dont la capacité de rétention d'eau et de nutriments peut être limitée en l'absence d'un bon taux de matière organique. Pour le maraîchage, ces sols nécessitent des apports réguliers en compost ou fumure organique pour optimiser la fertilité et limiter les pertes par lessivage.

3.1.2. Granulométrie de la zone médiane

La zone médiane du Lac Tanma (P5 à P10) montre dans l'essentiel, un équilibre entre sable moyen et sable fin, et une légère montée en SG.

La médiane du paysage présente une texture plus équilibrée, avec des proportions modérées de sable fin (SF) et sable moyen (SM), oscillant respectivement entre 24,9 % (P10) et 49,7 % (P9) pour le SF, et entre 49,4 % (P9) et 73,9 % (P10) pour le SM. La présence de sable grossier, bien que minoritaire, reste observable (1,8 % à P5, 4,9 % à P8).

Ce type de texture montre une tendance intermédiaire, traduisant des sols plus équilibrés, qui combinent :

- une meilleure stabilité structurale (par la contribution du sable fin),
- une capacité de rétention hydrique légèrement accrue par rapport à l'amont,
- un risque de battance et de lessivage modéré.

Cette zone médiane pourrait constituer une zone tampon agronomiquement stable, propice à une agriculture durable si des techniques conservatoires sont mises en œuvre (paillage, couverture végétale, compostage...).

Le triangle textural (figure n° 3) révèle que les échantillons P5 à P10 se situent principalement dans la zone sableuse à sablo-limoneuse, avec des teneurs en sable dépassant souvent 70 %. Ce qui confirme la dominance des textures légères identifiées dans l’histogramme granulométrique. Les points d’échantillon P7 et P10 présentent une légère tendance vers des proportions accrues de limon (déplacement vers la zone centrale du triangle). Ce qui suggère une hétérogénéité locale potentiellement liée à des dépôts alluviaux ou à des pratiques culturales différenciées.

Figure n° 3 : Triangle textural de la zone médiane du Lac Tanma

Cette répartition confirme également les contraintes agronomiques précédemment évoquées (faible rétention d’eau, risque d’érosion), tout en soulignant la nécessité d’une gestion parcellaire adaptée pour les sols à texture mixte (P7, P10) où des amendements ciblés pourraient améliorer la stabilité structurale.

3.1.3. Granulométrie du secteur aval du Lac Tanma

En ce qui concerne le secteur aval (P11 à P14) on note généralement une accentuation du sable fin et réduction du sable moyen.

En effet, on observe une nette augmentation de la fraction sable fin (SF), qui atteint 44,1 % (P14) et reste au-dessus de 37,5 % dans tous les échantillons. Le sable moyen, bien que toujours dominant, voit sa part baisser autour de 55,1 % à 62,2 %. Le sable grossier est quasi nul, ne dépassant pas 0,4 %.

Cette texture indique une évolution vers un sol plus fin, moins perméable, plus apte à retenir l’eau et les éléments nutritifs, mais qui peut poser des problèmes de drainage, notamment en saison humide.

Sur le plan agronomique, ces sols de l’aval sont plus favorables à la rétention hydrique, et peuvent donc soutenir des cultures exigeantes en eau comme la tomate ou la laitue.

Photo 2 : maraichage sur les sols sableux-argileux du Lac Tanma

Crédit photo : GAYE Mar 12-03-2024 à
Kémay (Aval Lac Tanma)

Toutefois, ils sont aussi plus sensibles au compactage et nécessitent des pratiques culturales douces (non-labour, culture en planches surélevées). Et l'utilisation de cultures de couverture ou de systèmes agroforestiers pourrait aider à améliorer la stabilité de la structure du sol.

Le triangle textural (figure n° 4) des échantillons montre une nette dominance des textures sableuses, avec des teneurs en sable dépassant systématiquement 80 %. Ce qui confirme la prévalence de sols à faible capacité de rétention hydrique dans la zone aval du Lac Tanma. L'échantillon P14 se distingue par une légère augmentation des proportions de limon et d'argile (déplacement vers le centre du triangle). Ce qui traduit une variabilité micro-locale potentiellement liée à des apports sédimentaires ou à une érosion différentielle.

Figure n° 4 : Triangle textural du secteur aval du Lac Tanma

Cette composition souligne l'urgence d'adopter des pratiques de conservation des sols (paillage, irrigation localisée) pour atténuer les risques de dégradation tout en optimisant la productivité maraîchère dans ces sols fragiles.

4. Discussion

Les résultats de cette étude révèlent une hétérogénéité texturale marquée des sols autour du Lac Tanma, avec des proportions variables de sable, limon et argile selon les parcelles maraîchères étudiées. Cette variabilité, observée à une échelle spatiale réduite, pourrait s'expliquer par des processus pédogénétiques locaux, incluant l'érosion éolienne et hydrique, ainsi que par les pratiques agricoles intensives (labour, irrigation, apports organiques). Ces observations corroborent les travaux de Diatta et al. (2020, p. 52-53) dans la région des Niayes au Sénégal, où la texture des sols, influencée par des dépôts éoliens et alluviaux, présente des similarités avec les sols sableux dominants autour du Lac Tanma.

La prédominance de textures sableuses autour du Lac Tanma, associée à une faible rétention en eau et en nutriments, rejoint les conclusions de plusieurs études en zones semi-arides (A. Bationo et al., 2007, p. 117-120 ; R. Zougmore et al., 2014, p. 8). Ces auteurs soulignent que les sols sableux, bien que faciles à travailler, exigent des amendements organo-minéraux pour améliorer leur fertilité. En revanche, certaines parcelles présentant des teneurs plus élevées en limon et argile offrent un potentiel agronomique supérieur, similaire aux observations de P. Moustier (2018, p. 34-37) dans les bas-fonds du Burkina Faso, où des sols plus argileux favorisent une meilleure stabilité structurale et une réserve hydrique accrue.

La variabilité texturale identifiée implique une gestion différenciée des parcelles. Dans les zones à dominance sableuse, l'adoption de techniques de conservation des sols (paillage, cultures de couverture) et l'apport de compost sont essentiels pour limiter la lixiviation des nutriments, comme le préconisent A. Thiam et al. (2019, p. 89-91). Ces mesures sont d'autant plus cruciales que l'irrigation, souvent non maîtrisée dans la région, peut accentuer la salinisation secondaire, un phénomène documenté par M. Ndiaye et al. (2021, p. 15-18) dans le delta du fleuve Sénégal.

À l'inverse, les sols plus argileux, bien que moins vulnérables à la dégradation, nécessitent une attention particulière concernant leur compaction et leur drainage, comme le montrent les études de M. Marchand et al. (2020, p. 102-105) en contexte maraîcher tropical.

En effet, les différentes trames sédimentaires observées autour du Lac Tanma résultent principalement de processus d'origine mixte, combinant des apports éoliens, des dépôts alluviaux et des remaniements anthropiques. La dominance des fractions sableuses (sable fin à moyen) dans la majorité des échantillons (P5-P14) suggère une forte influence éolienne, typique des régions semi-arides où les vents transportent et déposent des particules sableuses sur de longues distances.

Ces dépôts éoliens, souvent homogènes mais localement redistribués par les crues saisonnières ou les activités agricoles, contrastent avec les sédiments plus grossiers (sable grossier) observés ponctuellement, qui pourraient provenir de l'érosion des berges ou de dépôts fluviaux anciens.

Ces trames sédimentaires sont également marquées par l'impact des pratiques agropastorales, qui accélèrent l'érosion et modifient la répartition naturelle des

particules. Par exemple, les zones présentant des proportions légèrement accrues de limon (P7, P10, P14) correspondent à des secteurs où l'irrigation ou le piétinement du bétail favorisent la rétention de particules fines. Ce phénomène diffère des dépôts limoneux observés dans les plaines inondables comme par exemple, le delta du fleuve Sénégal, où les crues annuelles déposent des sédiments plus homogènes et fertiles.

Dans cet environnement, l'absence de tels mécanismes fluviaux explique la prédominance de sols pauvres en matière organique et sensibles à la dégradation. Ainsi, la genèse de ces trames sédimentaires résulte à la fois de contraintes naturelles (climat sec, dynamique éolienne) et de pressions anthropiques. Ce qui nécessite alors des stratégies de gestion adaptées pour préserver leur potentiel agricole. Les limites de cette étude résident dans la prise en compte ponctuelle des sols, sans intégrer pleinement les effets de la saisonnalité, de la dynamique de salinité, des variations de la matière organique et de la profondeur racinaire sur la texture et la fertilité. En perspective, des analyses complémentaires sur plusieurs saisons et horizons de sol permettraient d'affiner la compréhension des contraintes texturales et d'orienter des pratiques agricoles durables mieux adaptées aux périmètres maraîchers du lac Tanma. Une gestion adaptative, intégrant des analyses pédologiques régulières, permettrait ainsi d'optimiser les rendements tout en préservant la durabilité des sols.

Conclusion

L'étude de la variabilité texturale des sols dans la zone maraîchère du Lac Tanma a révélé une hétérogénéité marquée des fractions granulométriques, avec une prédominance des textures limono-sableuses et sableuses. Cette diversité texturale, corrélée à la localisation topographique et aux pratiques culturelles, affecte significativement les rendements et la durabilité des systèmes maraîchers. Cette hétérogénéité influence directement la capacité de rétention en eau et en nutriments. Ce qui pose des défis réels pour la durabilité agricole. Les sols sableux, majoritaires, nécessitent des amendements organiques et des pratiques de conservation pour limiter la dégradation, tandis que les sols plus argileux demandent une gestion attentive de la compaction et du drainage. Une meilleure gestion de l'irrigation et la promotion de l'agroécologie pourraient renforcer la résilience des systèmes maraîchers locaux face aux changements climatiques et aux pressions anthropiques.

Bibliographie

- ANSD (Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie), 2021, Enquête nationale sur l'agriculture et l'horticulture au Sénégal, Dakar, République du Sénégal.
- BATIONO A., WASWA B., KIHARA J. & KIMETU J. (eds), 2007, *Advances in Integrated Soil Fertility Management in sub-Saharan Africa: Challenges and Opportunities*, Dordrecht, Springer.
- BOCOUM Mamadou, 2004, *Méthodes d'analyses des sols*, Dakar, Institut National de Pédologie, 55 pages.

- DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d'une rencontre », *Diogène*, 202, p. 145-151.
- DIATTA M., FAYE S., YACOUBA C., DIATTA I. & ASSIGBETSÉ K., 2020, Soil texture variability and vegetable production in the Niayes region of Senegal, *Agricultural Systems*, 182, 102857.
- DIOP M., DIATTA S. et ASSIGBETSÉ K., 2019, « Diversité des sols et productivité agricole dans les Niayes sénégalaises », *Revue Africaine de Pédologie*, 34(2), p. 45-60.
- FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture), 2020, Potentiel agricole et contraintes des systèmes maraîchers en Afrique de l'Ouest, Rapport technique No. 287, Rome.
- NDIAYE M., SALL M., BADIANE A.N., DIATTA S. & GUISSÉ A., 2021, Salinization risks in irrigated peri-urban agriculture in Senegal : Case study of the Niayes zone, *Journal of Arid Environments*, 184, 104319.
- NIANG Souleymane, 2013, Ensablement des Niayes du Gandiol (littoral Nord du Sénégal) et ses conséquences sur le maraîchage, Mémoire de Master, UFR de Lettres et Sciences Humaines, section de Géographie, Université Gaston Berger (UGB), 173 pages.
- NIANG Souleymane, THIAW Pape, SY Amadou Abou et SECK Mouhamadou Bassirou, 2022, « Étude du transit sédimentaire Dunes-Niayes dans le secteur de Potou, littoral Nord du Sénégal », *DaloGéo*, Université Jean Lorougnon Guédé, numéro spécial n°002, ISSN 2707-5028.
- SECK Mouhamadou Bassirou, SY Amadou Abou et SY Boubou Aldiouma, 2020, « Transport des débits massiques éoliens dans la zone des Niayes : cas du secteur de Mboro, littoral Nord du Sénégal », *Revue de Géographie du Laboratoire Leïdi*, numéro 23, 16 pages.
- SY Boubou Aldiouma, 2008, Milieux, sécheresse climatique et érosion éolienne : Étude géomorphologique du Sahel sénégalais, Thèse de Doctorat ès Lettres et Sciences Humaines, Université Gaston Berger (UGB), 429 pages.
- THIAW Papa, 2018, Dynamique de l'ensablement des Niayes et ses conséquences sur le maraîchage dans le secteur de Potou : Stratégies de lutte, Mémoire de Master II, Département de Géographie, Université Cheikh Anta Diop (UCAD), 156 pages.
- ZOUGMORÉ R., PARTEY S., OUÉDRAOGO M., TORQUEBIAU E. & CAMPBELL B.M., 2014, Climate-smart soil management in West Africa: Enhancing resilience and productivity, *Agricultural Systems*, 129, pp. 1-12.

ETUDE GEOGRAPHIQUE DE LA TRYPANOSOMIASE HUMAINE AFRICAINNE DANS LE DISTRICT DE MINDOULI EN REPUBLIQUE DU CONGO

Larissa Adachi BAKANA

*Département de géographie, Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH).
Laboratoire de Géographie, Environnement, Aménagement (LAGEA).
Université Marien NGOUABI, Brazzaville, République du Congo.
nelchyethan@gmail.com / larissabak@yahoo.fr*

Rolland Bienvenu IBARA OSSIBI

*Professeur Titulaire (CAMES),
Directeur du Programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine (PNLTHA),
Université Marien NGOUABI, Brazzaville, République du Congo.
ossibiibara@gmail.com*

Résumé

La trypanosomiase humaine africaine (THA), maladie vectorielle endémique en Afrique subsaharienne, constitue un problème de santé publique à Mindouli (République du Congo). Cette étude, issue d'une thèse menée entre 2020 et 2024, analyse les facteurs géographiques et socio-environnementaux favorisant sa persistance dans neuf villages. L'enquête menée auprès de 290 ménages, appuyée par des questionnaires, des entretiens et une cartographie des zones à risque, révèle que les milieux naturels (forêts galeries, zones humides, savanes) et les activités rurales (agriculture, chasse, pêche) exposent fortement les populations. La mobilité, le mode de vie traditionnel et l'habitat forestier accentuent la transmission. Des actions ciblées telles que le dépistage, le débroussaillage et l'amélioration de l'accès aux soins sont essentielles pour contenir la maladie.

Mots clés : *THA, villages, Mindouli, République du Congo, étude géographique.*

Introduction

Les régions tropicales offrent un cadre écologique particulièrement favorable à l'émergence et à la persistance de nombreuses pathologies. Parmi celles-ci, la trypanosomiase humaine africaine (THA) constitue un exemple emblématique : sa distribution spatiale et sa persistance dans les foyers d'infection résultent de

Abstract

Human African trypanosomiasis (HAT), a vector-borne disease endemic in sub-Saharan Africa, constitutes a public health problem in Mindouli (Republic of Congo). This study, based on a thesis conducted between 2020 and 2024, analyzes the geographic and socio-environmental factors that contribute to its persistence in nine villages. The survey of 290 households, supported by questionnaires, interviews, and mapping of risk areas, reveals that natural environments (gallery forests, wetlands, savannahs) and rural activities (agriculture, hunting, fishing) place populations at high risk. Mobility, traditional lifestyles, and forest habitats increase transmission. Targeted actions such as screening, clearing, and improving access to care are essential to contain the disease.

Keywords : *HAT, villages, Mindouli, Republic of Congo, geographical study*

l'interaction complexe entre plusieurs facteurs environnementaux. Ces facteurs physiques conditionnent la présence simultanée de l'agent pathogène, du vecteur et de l'hôte, participant ainsi à la formation d'un véritable complexe pathogène. La gestion de l'environnement et les pratiques sociales sont également des éléments déterminants dans les risques de transmission de la maladie (P. Handschumacher et al. 2001).

La géographie s'intéresse, depuis longtemps, aux maladies et à leurs causes (Tabeaud M et al. 2009). La trypanosomiase humaine africaine en est une parfaite illustration : il s'agit d'une pathologie fortement influencée par des déterminants spatiaux, ce qui en fait une maladie géographique. Classée parmi les maladies tropicales négligées, la THA se manifeste sous des formes à la fois endémiques et épidémiques (J. Makabuza. et al., 2018). Également connue sous le nom de "maladie du sommeil", elle est bien présente en République du Congo, où elle demeure endémique dans plusieurs zones rurales.

La THA est ancienne en République du Congo et continue de représenter un problème majeur de santé publique, en particulier pour les populations rurales vivant dans les foyers résiduels actifs tels que celui de Mindouli. Elle y est exclusivement causée par *Trypanosoma brucei gambiense* et transmise par des glossines (mouches tsé-tsé) du groupe palpalis. Malgré les efforts engagés dans la lutte contre la maladie, son élimination n'est pas encore atteinte. Selon les données du Programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine (PNLTHA, 2023), la séroprévalence y est de 0,82 % et la prévalence de 0,2 %, indiquant une persistance préoccupante du risque sanitaire dans les communautés rurales.

La THA affecte de manière disproportionnée les populations rurales et défavorisées, qui disposent de peu de ressources pour accéder aux soins ou bénéficier de traitements adaptés. Comme l'ont souligné C. Laveissière et J.P Hervouët (1991), l'endémie n'a jamais véritablement disparu : elle est simplement devenue plus discrète.

Le foyer de Mindouli est l'un des foyers résiduels actifs les plus anciens du pays. Il continue de produire des cas sporadiques, évoluant souvent à bas bruit. Bien que le nombre de nouveaux cas reste faible depuis environ cinq ans, grâce aux efforts du PNLTHA, des faiblesses structurelles dans la mise en œuvre des programmes de lutte subsistent. Cette situation rappelle celle des années 1970, où un relâchement dû à une forte baisse du nombre de cas a conduit à une résurgence de la maladie. Le foyer de Mindouli est aussi caractérisé par des « signatures paysagères » spécifiques, témoins de facteurs de risque non seulement entomologiques et médicaux, mais aussi socio-environnementaux (D. Laffly, 2011), qui favorisent la survie des glossines ainsi que la transmission et la propagation de la THA.

Dans cette perspective, notre réflexion s'articule autour de plusieurs questions essentielles :

Etude géographique de la trypanosomiase humaine africaine dans le district de Mindouli en république du Congo

- Quels sont les facteurs qui influencent la persistance et la répartition de la maladie à Mindouli ?
- Quelles sont les zones à risque de contamination ?
- Quelles stratégies de prévention et de contrôle peuvent être mises en œuvre dans ces micro-foyers ?

L'objectif de cette étude est d'analyser les facteurs géographiques et socio-environnementaux qui favorisent le développement de la trypanosomiase humaine africaine dans la zone de Mindouli, en s'appuyant sur l'étude de neuf villages. L'approche géographique de cette pathologie est essentielle pour mieux décrire sa répartition spatiale et proposer des stratégies de prévention et de lutte adaptées à l'échelle locale.

Le district de Mindouli (figure 1), créé à la suite de la colonisation française, est situé dans le département du Pool, à environ 148 kilomètres au sud-ouest de Brazzaville. Il s'étend sur une superficie d'environ 7 000 km². Ce territoire est délimité au nord par le district de Kindamba, au sud par la République Démocratique du Congo et le district de Louingui, à l'est par les districts de Kinkala et de Boko, et à l'ouest par le district de Mfouati, relevant du département de la Bouenza. Le relief du district présente une altitude moyenne de 398 mètres. Il est localisé aux coordonnées géographiques suivantes : latitude -4,2733 et longitude 14,3839.

Figure 1 : Localisation du district de Mindouli

Source : DGGT, mise en forme : Missamou Méris/Bakana A.L. 2024.

2- Méthodologie

Pour mener cette étude, nous avons adopté une approche méthodologique combinant la recherche documentaire, l'enquête de terrain, l'utilisation de supports matériels, ainsi que le traitement et l'analyse des données collectées.

1.2-1- Recherche documentaire

La recherche documentaire a permis de réunir des informations déjà disponibles sur la trypanosomiase humaine africaine. Nous avons consulté des livres, des articles scientifiques, des rapports d'études, des mémoires et des thèses. Cette phase s'est déroulée dans plusieurs centres de documentation : la bibliothèque de l'OMS,

Etude géographique de la trypanosomiase humaine africaine dans le district de Mindouli en république du Congo

celle de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (FLASH), la Grande bibliothèque universitaire de Brazzaville, ainsi que sur Internet. Nous avons également recueilli des données auprès du Ministère de la Santé, du Programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine (PNLTHA) et de la sous-préfecture de Mindouli.

1-2-2. Enquête de terrain

Les résultats présentés dans cette étude proviennent d'une enquête de terrain menée de 2020 à 2024. L'enquête a concerné 9 villages du district de Mindouli dont Kindamba-Ngouéni, Kimanika, Kingouala, Kinkémbou, Kimbédi, Missafou, Massémbou-Loubaki, Kingoyi et Loulombo (figure 2) pour 290 ménages (tableau 1).

Figure 2 : localités enquêtées de Mindouli (Bakana Larissa 2023)

Source : Source DGGT ; Enquête de terrain. Mise en forme : Missamou Méris/ Bakana A.L 2024

Ces villages à caractère endémique ont été choisis en raison de leur exposition différenciée aux facteurs de risque liés à la maladie, tels que la proximité de zones forestières, de cours d'eau ou de savanes humides favorables à la présence des glossines, vecteurs du parasite. La diversité des environnements naturels et des dynamiques socio-économiques entre les villages permet une analyse comparée pertinente. Par ailleurs, ces localités reflètent différentes pratiques agricoles, modes d'occupation de l'espace et comportements socio-sanitaires, éléments susceptibles d'influencer la transmission de la maladie. Des critères logistiques ont également été pris en compte, notamment l'accessibilité des sites et la faisabilité du travail de terrain. Deux villages dont Missafou et Massémbou-Loubaki ont été un réel problème d'accessibilité géographique à cause de l'état délabré de la route. Enfin, la disponibilité des populations et leur volonté de participer à l'étude ont facilité la réalisation des enquêtes dans un climat de confiance.

La taille de l'échantillon a été obtenue grâce à la formule de SLOVIN P. (1960) suivante :

$$n = N / (1 + N \times e^2) \text{ avec}$$

n: Taille de l'échantillon, N: Taille de la population totale= 14498 et e: Niveau de confiance. Pour notre étude nous avons retenus un niveau de confiance de 7% ($e=0,07$)

D'où $n=14498 / (1+14498 \times 0,07 \times 0,07) = 201,2 \Rightarrow n=201$ ménages Ainsi, pour des mesures de prévention de toute perte liée aux enquêtes de terrain, une marge d'erreur de 10% a été ajoutée ; ce qui nous a permis d'obtenir un total de (290) ménages à enquêter, repartis de la manière suivante :

Tableau 1 : Répartition de l'échantillonnage des ménages enquêtés.

Noms des localités	Effectif
Kindamba-Ngouédi	28
Kimanka	28
Kingouala	24
Kinkémbou	26
Kimbédi	22
Missafou	70
Massémbou-loubaki	46
Kingoyi	14
Loulombo	32
Total	290

Source : Enquête personnelle de terrain 2022.

Pour le traitement, l'analyse des données de terrain, les tableaux, les graphiques et cartes ont été réalisés grâce aux informations recueillies à partir d'un questionnaire d'enquête. Un GPS de marque Garmin pour la géolocalisation, un ordinateur HP, un appareil numérique Sonic et un Smart phone puis le tableur Excel et logiciel Microsoft et Arc Gis 10.3.

2. Résultats

2.1 - Brève présentation de la maladie

La trypanosomiase humaine africaine (THA), communément appelée maladie du sommeil, est une maladie parasitaire à transmission vectorielle. Elle est causée par un protozoaire du genre *Trypanosoma*, transmis à l'être humain par la piqûre d'une mouche tsé-tsé, insecte hématophage appartenant au genre *Glossina*. Cette maladie figure parmi les maladies tropicales négligées et constitue un problème de santé publique dans le district de Mindouli. Elle est connue par la population de cette zone sous le nom de « MATOMPA ».

2.2 - Contexte géographique du district de Mindouli

Le relief

Le relief du district de Mindouli est essentiellement montagneux, avec une alternance de collines, de plateaux et de vallées. Cette configuration orographique influence fortement l'accessibilité des zones rurales ainsi que la distribution des habitats humains et des zones agricoles.

La végétation

La végétation est dominée par de vastes savanes arborées, entrecoupées de forêts galeries longeant les cours d'eau. Cette diversité végétale constitue un

environnement propice à la présence des glossines, vecteurs de la THA, notamment dans les zones boisées et humides (voir Planche 1).

Le climat

Le climat de Mindouli est de type tropical humide, également appelé climat bas-congolais. Il se caractérise par une pluviométrie annuelle oscillant entre 1 400 et 1 500 mm, et des températures moyennes variant entre 24°C et 30°C. On y distingue deux grandes saisons :

- Une saison des pluies, allant d'octobre à mai, avec une courte accalmie en janvier et février, durant laquelle les précipitations sont faibles et irrégulières ;
- Une saison sèche, de juin à septembre, marquée par une baisse notable des précipitations.

Le réseau hydrographique

Mindouli bénéficie d'un réseau hydrographique particulièrement dense et diversifié, ce qui lui confère d'importantes ressources en eau. Le district est traversé par trois principaux bassins fluviaux :

- Le bassin du Niari ;
- Le bassin de la Loukouni ;
- Le bassin de la Loufoulakari.

Ces cours d'eau, associés à la topographie et au climat local, favorisent la création d'écosystèmes humides favorables à la survie des glossines.

Les sols

Les sols des collines sont majoritairement composés de grès et d'argilites, tandis que ceux des plaines reposent sur des formations schisto-calcaires. Le sous-sol du district est riche en poly métaux, ce qui constitue un atout pour les activités minières. Les sols ferrallitiques sont les plus répandus, mais on y retrouve également des sols schisto-argileux et calcaires, particulièrement fertiles et bien adaptés à l'agriculture ainsi qu'à d'autres activités de subsistance.

L'ensemble de ces caractéristiques physiques confère au district de Mindouli un cadre écologique singulier, localisé à l'ouest du département du Pool, et jouant un rôle central dans la compréhension de la dynamique spatiale de la THA.

Planche 1 : Paysage épidémiologique de Mindouli (Photo 1 et 2)

Source : Enquête personnelle de terrain 2022

La maladie du sommeil n'est pas une de ces maladies émergentes mal connues mais plutôt une maladie que l'on redécouvre car négligée dans le foyer de Mindouli. La

THA est une maladie qui est dépendante dans toute son évolution des éléments bioclimatiques. Plusieurs conditions écologiques paraissent favorables à la transmission de la maladie. Ainsi, la topographie, le climat tropical-humide, l'hydrographie et la végétation dense constituent des facteurs favorisant la présence de la mouche tsé-tsé et la transmission de la maladie.

2-3- Facteurs environnementaux et socio-économiques

Plusieurs facteurs environnementaux influencent la distribution géographique de la maladie à Mindouli. La présence de forêts denses, de zones humides et de savanes favorise la prolifération de la mouche. Sur le plan social et économique, les activités agricoles, la chasse, la collecte de bois ou la pêche augmentent le risque d'exposition. Plusieurs ménages 77% possèdent au moins un jardin près de leur l'habitation (Figure 3) contre 23% qui doit obligatoirement se rendre aux champs qui se trouvent loin de l'habitation.

Figure 3 : Représentation des habitations ayant ou non un jardin.

Source : Enquête personnelle de terrain, 2023

De plus la mobilité des populations et leur mode de vie traditionnel (Photo3) jouent également un rôle dans la propagation de la maladie. La proximité des habitations des cours d'eau favorise l'implantation de la tsé-tsé et la contamination des populations environnantes pendant leurs activités journalières (photo 4).

Planche 2 : Enfants se baignant dans une rivière à Kindamba Ngouédi (Photo 3) et illustrations des récipients contenant du tubercule près d'une rivière pour un groupe d'habitant du village (Photo 4).

Les lieux de baignades et d'activités journalières relevant en même temps des lieux de repos des populations des villages enquêtés sont aussi à la fois des réservoirs et

lieux de repos de la glossine. Ils représentent nettement les zones de contamination de la population ou d'infestation de la tsé-tsé.

L'habitat traditionnel parsemé d'arbres, des sentiers ombrophiles et un environnement savanicole et forestier justifient la présence de la tsé-tsé ou maladie (planche 4).

Planche 4 : Habitats propices à l'hébergement de la tsé-tsé

Source : Enquête personnelle de terrain 2022

2-4- Evolution, distribution géographique de la maladie et des cas de la maladie

La trypanosomiase humaine africaine constitue un problème de santé publique avec 100% de fatalité pour les cas non traités à Mindouli. Des écrits montrent d'ailleurs la présence de la maladie du sommeil dans ce foyer depuis la moitié du 20^e siècle. Cette maladie dans cette zone du pays est appelée en langue vernaculaire par « Matompa ». Plusieurs efforts ont été consentis pour combattre cette endémie persistante grâce au PNLTHA du pays, pourtant la maladie continue d'évoluer discrètement dans les micro-foyers de Mindouli considérant que la détection de la maladie requiert des ressources humaines, techniques et matérielles conséquentes telles que des centres de santé bien équipés et un personnel qualifié la situation demeure déplorable. Car, beaucoup de malades atteints de trypanosomiase décèdent sans jamais avoir été diagnostiqués, de plus plusieurs trypanosomés se promènent dans le foyer sans connaître leur état sérologique.

La distribution de la maladie est focale et hétérogène dans les différents villages étudiés. Personne n'est épargnée du risque de contamination vectorielle mais seulement ceux qui sont plus en mouvement par exemple ceux qui fréquentent les champs, les lieux de baignades et d'approvisionnement en eau. La population de

Mindouli est inégalement répartie, les habitats sont dispersés or l'aire d'expression de la maladie est liée à celle de la glossine. Les lieux de transmission intensive ne sont pas éloignés des villages puisque que dans la présente étude les cas retenus de maladie sont en majorité des cultivateurs 63% contre 37% que représentent les cas ayant le (fig statut d'élèves (fig. 4).

Figure 4 : Statut des cas de THA dépistés.

Source : Enquête personnelle de terrain 2023

2.6 Cartographie des facteurs de risques

L'écosystème des villages étudiés présente plusieurs facteurs de risque auxquels la population est exposée, augmentant ainsi sa vulnérabilité à la contamination. Parmi ces facteurs, les éléments géographiques tels que les cours d'eau, les forêts et les savanes (voir figure 6) jouent un rôle majeur. Ces milieux constituent des zones propices à la transmission de la maladie, en raison de leur fréquentation régulière par les habitants dans le cadre de leurs activités quotidiennes.

Figure 6 : Carte des zones de contamination des populations.

Source : DGGT. Mise en forme : Missamou Mérés et Bakana A.L (Enquête de terrain 2024)

2-7- Surveillance épidémiologique inégale

La trypanosomiase humaine, en tant que maladie potentiellement mortelle, nécessite la mise en place de mesures urgentes et efficaces pour stopper sa propagation dans les micro-foyers identifiés à Mindouli. L'étude révèle une grande inégalité dans le contrôle de la maladie au sein de la zone concernée. En effet, les services de lutte sont quasiment absents, et la faible détection de cas (voir tableau 2) semble avoir un effet démobilisateur, alors même que cette situation pourrait favoriser l'apparition d'une nouvelle flambée endémique.

Par ailleurs, la lutte anti-vectorielle, qui constitue pourtant un pilier essentiel de la stratégie de contrôle, est quasiment inexistante dans les zones étudiées. Ce constat est renforcé par le fait que 98 % des personnes interrogées déclarent n'avoir jamais vu de dispositif de piégeage, tel que les écrans bleus, dans leur environnement immédiat.

Tableau 2 : Répartition des cas dans les micro foyers étudiés.

VILLAGE	Attendu	Visités	Taux de Participant	Nouveaux cas
NGANDOU	321	136	42%	0
BOUDZOUA				
KINDAMBA	311	235	75,5%	1
NGOUEDI				
MISSAFOU	317	108	34%	1
Qtier Hôpital	431	132	31%	0
Qtier Cité	419	288	69%	0
Qtier C P R	421	194	46%	0
MPASSA MINES	215	95	44%	0
MPASSA KIKANDA	231	149	65%	2
KINGOYI	373	212	57%	1
KIMBEDI	326	187	57%	2
KINKEMBO	319	167	52%	0
KINGOUALA	207	154	74%	1
TOTAL	3891	2057	53%	8

Source : Enquête personnelle de terrain 2023.

Le tableau ci-dessus montre que 8 cas de trypanosomiase ont été confirmés par test parasitologique lors du dépistage actif réalisé par l'équipe mobile. Bien que la participation de la population ait été modérée, ces résultats restent préoccupants et insuffisants au regard des normes épidémiologiques. En effet, selon les critères établis, la détection d'au moins un cas pour 1 000 personnes suffit à classer une zone comme foyer à haut risque. Cette situation s'applique donc à Mindouli et à ses micro-foyers, notamment les villages inclus dans cette étude.

3- Discussion

Les résultats de l'étude géographique menée sur la trypanosomiase humaine africaine (THA) à Mindouli rejoignent ceux de D. Laffly (2011, p. 50), qui souligne que cette maladie est surtout présente dans les zones en mutation sociale et foncière. Selon lui, les déplacements de populations et la fréquentation régulière de points d'eau favorisent des contacts fréquents entre l'homme et la mouche tsé-tsé, principal vecteur de la maladie.

Cette observation est appuyée par une analyse de l'OMS (2012, p. 12), qui met en lumière la complexité des interactions entre l'hôte, le vecteur et le parasite. Elle précise que la répartition de la THA est très localisée géographiquement, souvent confinée à des environnements spécifiques.

Les facteurs environnementaux et socio-économiques identifiés dans l'étude de Mindouli concordent également avec les conclusions de J.A. Mbida Mbida et al. (2009, p. 104). Ceux-ci précisent que les zones proches des cours d'eau et des galeries

forestières constituent des foyers à haut risque en raison de leur écosystème favorable à la longévité des glossines et à leur proximité avec les activités humaines quotidiennes.

De manière générale, tout élément facilitant les interactions entre l'homme et le vecteur augmente le risque d'infection. Cela inclut notamment les mouvements de populations, les migrations vers les terres agricoles, les travaux d'aménagement, ainsi que les activités de baignade ou de pêche, comme le rappellent N. Gilles et J.H. Ricossé (1982, p. 91).

Les facteurs géographiques deviennent alors des facteurs épidémiologiques majeurs dans la mesure où certaines zones comme les lisières de forêts, les galeries forestières et les points d'eau sont des espaces de prédilection pour les glossines. À ce propos, J.P. Hervouët et C. Laveissière (1987, p. 107) précisent que ces milieux – même le long des routes et sentiers – sont des zones de chasse efficaces pour les mouches tsé-tsé, qui y trouvent facilement leur hôte humain.

Par ailleurs, l'étude constate un faible engagement des structures de santé et des communautés locales dans la lutte contre la THA dans les neuf villages observés. L'absence de mesures de lutte anti-vectorielle, comme le débroussaillage des zones arborées et herbeuses, favorise la prolifération de la tsé-tsé dans des habitats propices, contribuant à une transmission silencieuse mais persistante de la maladie. Enfin, comme le rappellent Laveissière et L. Penchenier (2003, p. 86), une lutte efficace contre la THA repose à la fois sur le traitement des personnes infectées et sur l'élimination du vecteur, ce qui implique une collaboration étroite entre les professionnels de santé et les communautés locales.

Conclusion

Mindouli, identifié comme l'un des foyers résiduels de trypanosomiase humaine africaine (THA) en République du Congo, continue de rapporter des cas, malgré une évolution souvent silencieuse de la maladie. La distribution géographique très localisée des infections montre que la maladie ne touche pas l'ensemble du district, mais reste concentrée dans des micro-foyers bien définis. L'étude, menée auprès de 290 ménages vivant dans des zones à risque, est d'une importance majeure, car elle met en évidence le rôle déterminant des facteurs géographiques et socio-environnementaux dans la persistance discrète de la THA. En effet, ce sont précisément ces conditions favorables à la présence de la mouche tsé-tsé qui facilitent la transmission continue de la maladie. Face à cette réalité, il est essentiel de sensibiliser les communautés locales à l'impact de leur aménagement de l'espace sur la prolifération du vecteur, et de les mobiliser autour des actions de lutte anti-vectorielle. Parallèlement, une implication renforcée des acteurs de santé publique est indispensable pour organiser des campagnes régulières de dépistage et de sensibilisation, notamment au sein des structures sanitaires, même si l'accès à ces services reste encore limité pour une partie de la population.

Référence bibliographique

- Chansy S et al. 2018 : Distribution géographique des cas de trypanosomiase humaine africaine en République Démocratique du Congo de 2011 à 2017: analyse spatiale des données de l'Atlas de la THA, Ouganda, Kampala,19 pages.
- DIOP Raphael Pin,2006 : Spatialisation du risque de transmission de la fièvre de la vallée du Rift en milieu agropastoral sahélien du Sénégal septentrional, thèse de doctorat, Université d'Orléans, Géographie, espace, développement et santé ,229 pages.
- DJOURDEBBE Franklin Bouba, 2015 : Facteurs environnementaux immédiats et santé des enfants dans les zones de l'Observatoire de population de Ouagadougou (Burkina Faso) ; Thèse de doctorat, Université de Montréal ; Faculté des études supérieures et postdoctorales
- GERARD Rémy ,1988 : Paysages et milieux épidémiologiques dans l'espace ivoiro-burkinabé : étude de géographie des principales maladies transmissibles. Talence, CEGET-CNRS (éd. Abrégée de la thèse d'État), 265 p.
- GILLES Nadine, RICOSSE Jean-Henri,1982. « La trypanosomiase humaine en Afrique occidentale. Racines géographiques d'une maladie ». In: Cahiers d'études africaines, vol. 22, n°85-86. Études épidémiologiques et approches géographiques des maladies en Afrique tropicale. Mélanges pour un dialogue. pp. 79-100.
- HANDSCHUMACHER Pascal, TALLA Idrissa, HEBRARD Georges et HERVE Jean-Pierre, 1991 : « D'une urgence en santé publique à une géographie de la santé à Richard Toll ». pp.152-168.
- HERVOUET Jean-Pierre, LAVEISSIERE Claude,1987 : « Les grandes endémies : l'espace social coupable ». In: Politique africaine, n°28. Politiques de santé. pp. 21-32.
- LAFFLY Dominique,2011 : « Les paysages épidémiologiques, indicateurs géographiques du risque sanitaire : cas de la maladie du sommeil en Côte d'Ivoire ». In: Natures tropicales, pp.47-56.
- MAXIMILIEN Sorre, 1933. « Complexes pathogènes et géographie médicale ». In Annales de géographie, vol. 42, n° 235, pp. 1-18.
- MBELESSO Pascal, KOONA-KOONA Joseph Adonis, MBADINGAI Sylvestre et al. ,2008 : « Histoire du foyer de la trypanosomiase humaine africaine de Nola en République Centrafricaine de 1971 à 2004 ». In African Journal of Neurological Sciences, Vol. 27, No 2, pp.52-58.
- MBIDA MBIDA Jean Alphonse, MIMPFONDI Roger, NJIOKOU Francis, MANGA Louis et LAVEISSIERE Claude, 2009 : « Distribution et écologie des vecteurs de la trypanosomose humaine africaine au sud Cameroun ». In Bull Soc Pathol Exot, 2009, 102, 2, 101-105 DOI : 10.3185/pathexo3297 103.
- MENARD Béatrice,2002 : « Questions de géographie de la santé ». L'Espace géographique, pp. 264-275.
- NDZANI Ferdinand, 2022 : « Etude géographique du paludisme en République du Congo », pp 67-84.
- OMS, 2012 : Rapport d'un comité d'expert de l'OMS, Trypanosomiase humaine africaine et surveillance,270 Pages.

Etude géographique de la trypanosomiase humaine africaine dans le district de Mindouli en république du Congo

PNLTHA,2023 : Rapport de prospection sur Mindouli,14 pages.

RIEUTORD Monique Fenet,1983 : Influence de l'environnement sur la diffusion des maladies tropicales : La trypanosomiase en Afrique centrale, E.R. 221 du C.N.R.S. pp.30-46.

TABEAUD Martine, LYSANIUK Benjamin, SCHOENEWALD Nicolas et BURIDANT Jérôme 2009 : Le risque « coup de vent » en France depuis le XVIe siècle. Annales de Géographie n° 667, pp.318-331.

THERESE Saint-Julien, 1990 : « Processus de diffusion », in Encyclopédie géographique. Paris : Economica, pp. 577-598.

MIGRATIONS INTERNATIONALES ET DYNAMIQUES TERRITORIALES : CONTRIBUTIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES DES MIGRANTS À LA COMMUNE LITTORALE DE CAYAR (SÉNÉGAL)

WADE Cheikh Tidiane

Enseignant-chercheur, Département de Géographie,
Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), Sénégal,
ct.w@univ-zig.sn

NIANG Cheikh Mouhamadou Bamba Mbacké

Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ),
Département de Géographie, Sénégal
c.niang20170233@zig.univ.sn

Résumé

La commune littorale de Cayar, malgré son rôle de bassin d'emploi, connaît une intensification des dynamiques migratoires, particulièrement chez les jeunes. Cet article analyse le rôle des migrants internationaux, des associations locales et des autorités municipales dans le développement socio-économique et territorial de cette commune sénégalaise. La démarche méthodologique adoptée repose sur une approche mixte, combinant une enquête quantitative menée auprès de 199 ménages et des entretiens qualitatifs. Par ailleurs, des entretiens qualitatifs ont été réalisés auprès d'un migrant de retour, du président adjoint de l'association de migrants de Cayar, et du secrétaire municipal, afin de compléter les données chiffrées par des éléments de contexte, des perceptions et des expériences vécues. Les résultats montrent que les transferts financiers et matériels des migrants contribuent à dynamiser l'immobilier, l'agriculture, les services et les infrastructures sociales (éducation, santé). Cependant, ces apports engendrent aussi des tensions foncières, des déséquilibres démographiques et une dépendance accrue aux ressources externes. L'étude plaide ainsi pour une meilleure intégration des initiatives de la diaspora

dans des politiques publiques territorialisées, inclusives et durables.

Mots clés : *Migration internationale - Développement local - Diaspora - Dynamiques territoriales - Cayar.*

Abstract

The coastal commune of Cayar, despite its role as an employment hub, is experiencing an intensification of migratory dynamics, particularly among young people. This article examines the role of international migrants, local associations, and municipal authorities in the socio-economic and territorial development of this Senegalese commune. The methodological approach adopted is mixed, combining a quantitative survey conducted among 199 households with qualitative interviews. In addition, qualitative interviews were carried out with a return migrant, the deputy president of the Cayar migrants' association, and the municipal secretary, in order to complement numerical data with contextual elements, perceptions, and lived experiences. The findings show that financial and material transfers from migrants contribute to boosting real estate, agriculture, services, and social infrastructure (education, health). However, these contributions also generate land tensions, demographic imbalances, and increased dependence on external

resources. The study therefore advocates for better integration of diaspora initiatives into territorialized, inclusive, and sustainable public policies.

Keywords: *International migration - Local development - Diaspora - Territorial dynamics - Cayar.*

Introduction

En géographie, la mobilité désigne le changement de lieu de résidence ou de travail à différentes échelles spatiales, qu'elles soient locales, régionales ou internationales (Morand, 2005, p.18). Selon Kaufmann (2009, p.31-32), elle recouvre une pluralité de mouvements quotidiens, saisonniers ou durables, reflétant les dynamiques spatiales des sociétés contemporaines. Parmi ces mobilités, la migration internationale constitue un phénomène d'ampleur mondiale : en 2015, on dénombrait 244 millions de migrants internationaux, dont près de 150 millions de travailleurs migrants (ANSD, 2020, p.47). L'Afrique subsaharienne n'échappe pas à cette tendance, les mobilités humaines y étant profondément ancrées dans l'histoire sociale, économique et environnementale des territoires (Cirad, 2021, p.9-11).

Au Sénégal, la région écogéographique des Niayes se distingue par un flux migratoire particulièrement soutenu. Dans cette région, la commune littorale de Cayar s'impose comme un foyer de départ majeur, notamment vers l'Europe, avec une montée en puissance de la migration irrégulière à partir des années 2000. Si cette dynamique migratoire s'inscrit dans un contexte de vulnérabilité climatique et économique, elle est aussi porteuse de recompositions territoriales profondes. Les migrants internationaux originaires de Cayar participent activement à la transformation économique, sociale et spatiale de leur commune d'origine. Par le biais des transferts financiers, des investissements dans les infrastructures, du soutien aux services sociaux de base (éducation, santé), et de l'apport de compétences nouvelles, ils influencent directement les trajectoires de développement local.

Toutefois, cette contribution migratoire s'inscrit dans un contexte paradoxal. La commune de Cayar bénéficie d'atouts considérables : un port de pêche parmi les plus dynamiques du Sénégal, structurant une véritable filière halieutique (capture, transformation, commercialisation) et renforcé par sa proximité immédiate avec Dakar qui en fait un espace de transit, de travail et d'approvisionnement alimentaire. Mais ces avantages se conjuguent à des vulnérabilités sociales et climatiques persistantes. Sur le plan social, la dépendance des ménages aux ressources halieutiques, la précarité des revenus, la faiblesse des infrastructures et la pression foncière accentuent la fragilité des conditions de vie, notamment pour les jeunes et les femmes mareyeuses. Sur le plan environnemental, la surexploitation des ressources marines, l'érosion côtière, la montée du niveau marin, l'avancée de la salinisation et la dégradation des écosystèmes côtiers exposent les populations à des risques croissants. Cayar apparaît ainsi comme un territoire moteur de l'économie halieutique, mais socialement et écologiquement vulnérable, ce qui en

fait un laboratoire privilégié pour analyser les interactions entre développement, migration, résilience et gouvernance territoriale.

C'est dans ce cadre que s'inscrit la réflexion sur la gouvernance diasporique, entendue comme l'ensemble des mécanismes et interactions qui structurent la participation des diasporas au développement des territoires d'origine. Elle met en évidence le rôle des transferts financiers, des investissements, des savoirs et des réseaux transnationaux dans la reconfiguration des économies locales et des rapports de pouvoir. Hybride et multi-niveaux, cette gouvernance associe l'État, les collectivités territoriales, les associations de migrants et les acteurs internationaux, générant à la fois des opportunités de développement et de nouvelles tensions sociales et foncières.

Dans cette perspective, la présente recherche s'interroge sur la manière dont les migrants internationaux influencent les dynamiques de développement socio-économique et territorial de la commune littorale de Cayar. La problématique centrale peut être formulée ainsi : comment les mobilités transnationales contribuent-elles, entre opportunités et vulnérabilités, à la recomposition des territoires littoraux sénégalais ? Trois hypothèses structurent l'analyse : (i) les migrants internationaux participent au développement économique et social de Cayar à travers les transferts financiers, l'investissement dans l'immobilier, le financement des services sociaux et la création d'activités génératrices de revenus ; (ii) ces dynamiques migratoires induisent une transformation progressive de l'espace local traduite par l'urbanisation des périphéries, la modernisation du bâti et la redynamisation des structures économiques ; (iii) cette influence demeure ambivalente, car elle s'accompagne de risques de déséquilibres sociaux, démographiques et fonciers.

L'objectif général de cette contribution est donc d'analyser de manière critique les mécanismes à travers lesquels les migrants internationaux agissent comme des acteurs du développement local à Cayar. Plus spécifiquement, il s'agit : (1) d'identifier les secteurs d'intervention privilégiés des migrants (agriculture, pêche, immobilier, services, éducation, santé) ; (2) d'évaluer les effets territoriaux des transferts monétaires et matériels sur la recomposition urbaine, le foncier et l'évolution des dynamiques économiques locales ; et (3) de discuter les limites et perspectives de cette contribution dans une logique de développement durable, équitable et inclusif. À travers cette approche, l'étude entend enrichir la réflexion sur le rôle structurant des diasporas dans la gouvernance des territoires sénégalais en mutation.

1. Méthodologie

La démarche méthodologique adoptée repose sur une approche mixte combinant recherche documentaire, enquête quantitative et enquête qualitative.

La première phase a consisté en une revue approfondie de la littérature, mobilisant les bibliothèques universitaires, les laboratoires de recherche et des plateformes

scientifiques telles que ResearchGate, Géoconfluences, ainsi que les bases de données institutionnelles (ANSD, OIM). Cette étape a permis d'ancrer la recherche dans les études existantes sur les relations entre migration et développement territorial.

La seconde phase a porté sur la collecte de données socio-économiques auprès des ménages, à l'aide d'un questionnaire structuré administré via KoboCollect. Un échantillon représentatif de 199 ménages a été retenu, sur un total de 413, en utilisant la formule de Réa et Parker (1997) avec une marge d'erreur de 5 % et un intervalle de confiance de 95 %. Le taux de sondage atteint ainsi 48,4 %, ce qui garantit la robustesse statistique des résultats. Les ménages ont été enquêtés dans deux quartiers de Cayar, Tanty Yoff (centre) et Ndiokhop (périphérie), sélectionnés sur la base de critères géographiques, démographiques et socio-économiques. Le choix des deux quartiers étudiés reflète la volonté de saisir la diversité socio-économique de Cayar, qui compte dix quartiers aux dynamiques hétérogènes. Néanmoins, la non-inclusion d'autres quartiers peut introduire un biais de représentativité, atténué par le taux d'échantillonnage élevé et par la triangulation méthodologique. Par ailleurs, les biais liés à la saisonnalité des activités et aux contraintes logistiques ont été discutés dans l'analyse.

Les données ont été dépouillées automatiquement sur KoboCollect puis exportées vers Excel et SPSS pour l'analyse statistique (statistiques descriptives et corrélations simples), la production de tableaux et de graphiques.

Parallèlement, des données qualitatives ont été recueillies à partir de guides d'entretien semi-directifs. Trois entretiens ont été réalisés avec un migrant de retour, le président adjoint de l'association de migrants de Cayar, et le secrétaire municipal. Ces entretiens ont permis d'approfondir les résultats quantitatifs en apportant des éléments de contexte, des perceptions et des expériences vécues. Leur nombre réduit s'explique par la difficulté d'accès aux acteurs clés et par la saturation des données observée lors de l'analyse. Les entretiens enregistrés ont été transcrits sous Microsoft Word pour une exploitation textuelle.

En croisant les données quantitatives (questionnaires), qualitatives (entretiens) et documentaires (sources secondaires), cette méthodologie a permis de produire une analyse contextualisée et rigoureuse des effets socio-économiques et territoriaux de la migration internationale dans la commune de Cayar.

2. Résultats

2.1. Cayar : un territoire stratégique entre dynamiques côtières, pressions migratoires et potentialités locales

Située sur la Grande-Côte sénégalaise, à environ 58 km au nord-ouest de Dakar, la commune de Cayar appartient au département de Thiès. Elle est enclavée entre l'océan Atlantique à l'ouest, et les communes de Noto Gouye Diama, Sangalkam et Keur Moussa. Sa superficie de 16,04 km², structurée en deux zones principales avec un centre urbain (zone 1) et des quartiers périphériques (zone 2). La zone 1, avec

une superficie de 744ha, compte les quartiers suivants : Point Rond, Penthie, Médina Diop, Darou Salam, Tanty-Yoff. La zone 2, qui est plus vaste en termes de superficie (860ha), renferme les quartiers périphériques comme Keur Abdou Ndoye 1 et 2, Mbawane, Ndiokhop, et Diamaguene (Figure 1).

Figure 1 : Carte de localisation de la commune de Cayar

Ce zonage, effectué par la collectivité, permet de maximiser les informations sur les problématiques susceptibles d'être traitées par la commune.

A l'image de la grande côte sénégalaise, la zone de Cayar est caractérisée par un environnement riche en potentiels divers et variés, tant sur le plan physique qu'humain. Selon C.T.Wade (2008, p.31), la Grande Côte sénégalaise se trouve dans le domaine tropical de l'hémisphère boréal, caractérisé par l'alternance de deux grandes saisons annuelles : la saison des pluies d'été et la saison sèche d'hiver. Ce régime pluviométrique, à la fois simple et très contrasté, conditionne aussi bien l'hydrologie et le rythme végétatif que la morphogenèse actuelle.

La singularité de la région provient de conditions climatiques et hydriques exceptionnelles. Ainsi de Décembre à Mai, lorsque souffle l'alizé maritime, la région jouit de températures relativement fraîches, de faibles amplitudes et d'une humidité élevée et ce, au moment où le reste du pays est sous l'influence des vents chauds et secs de l'harmattan.

La caractéristique majeure de la zone des Niayes est de bénéficier d'un microclimat, grâce à l'influence de l'alizé maritime. Ce vent stable, frais et humide permet à la zone d'avoir une forte hygrométrie et de fréquentes rosées nocturnes. La présence de l'harmattan élève en début d'hivernage les températures qui atteignent un maximum de 31°C en mai et juin. L'humidité relative de l'air demeure élevée et atteint des taux de 90 % à proximité de la côte, avec des minimas supérieurs à 15 % dans les parties intérieures des Niayes (C.T.Wade, 2008, p. 31).

Bénéficiant d'un microclimat spécifique aux Niayes, marqué par l'influence de l'alizé maritime, la commune combine humidité élevée, températures modérées, et régime pluviométrique contrasté. Ce contexte agro-climatique, favorable à l'agriculture de contre-saison, est un levier important pour le développement du maraîchage et de l'horticulture, notamment dans les zones de bas-fonds et les terres irriguées. La façade littorale, pour sa part, constitue un atout stratégique en matière de pêche artisanale. Le port de pêche de Cayar est l'un des plus importants du Sénégal, avec une intense activité de débarquement, de transformation et de commercialisation des produits halieutiques, soutenue par une forte organisation communautaire et des dynamiques de cogestion.

Outre ces fonctions productives, Cayar dispose également de ressources inexploitées dans les domaines du tourisme littoral et de la valorisation culturelle. L'organisation socio-spatiale du territoire, les initiatives locales d'aménagement et la densité de la population, estimée à plus de 30 800 habitants en 2023 selon les projections de l'ANSD, témoignent d'une urbanisation soutenue et d'un fort pouvoir d'attraction. Le territoire accueille de nombreux travailleurs saisonniers, notamment des pêcheurs migrants pendant la saison sèche, renforçant ainsi sa fonction de bassin d'emploi à l'échelle régionale.

Cependant, malgré cette richesse économique et sa centralité dans les chaînes de valeur halieutiques et agricoles, Cayar est paradoxalement devenue une zone de départ de migrants, notamment de jeunes confrontés à la précarité des conditions de vie, au manque de perspectives professionnelles stables, et aux effets du changement climatique sur les ressources naturelles. Ce phénomène migratoire, en dépit des opportunités locales, pose la question de la durabilité du modèle de développement actuel, de l'inclusion des jeunes dans les politiques publiques, et de la résilience du territoire face aux chocs socio-économiques et environnementaux.

À ce titre, Cayar apparaît comme un laboratoire territorial pour analyser les interactions entre dynamiques locales d'emploi, pressions migratoires, gestion des ressources naturelles et planification urbaine. La commune cristallise les tensions entre richesse potentielle et fragilité structurelle, entre ancrage territorial et mobilité transnationale, entre croissance démographique et soutenabilité écologique. Une meilleure intégration des politiques de gouvernance, de jeunesse, de mobilité et de développement territorial semble nécessaire pour tirer pleinement parti des ressources locales tout en endiguant les vulnérabilités sociales et environnementales croissantes.

2.2. Déterminants majeurs de la migration : analyse des facteurs de départ

Les facteurs de départ des populations littorales sénégalaises varient sensiblement d'un territoire à un autre, bien que certaines caractéristiques géographiques, telles que les conditions physiques favorables à l'horticulture, puissent être partagées, comme l'a montré M. Dia (2017). À Cayar, ces spécificités s'expriment par la

coexistence d'une horticulture active et d'une pêche artisanale particulièrement dynamique, deux secteurs majeurs de l'économie locale.

Cependant, malgré ces opportunités, la commune de Cayar est confrontée à une intensification des dynamiques migratoires, en particulier chez les jeunes. Les raisons de l'émigration sont multiples et souvent différenciées selon les profils des migrants. L'enquête menée auprès des ménages révèle que la recherche d'emploi et l'amélioration des conditions de vie constituent le principal moteur de départ, cités par 49 % des répondants. Ce phénomène est renforcé par l'effet de démonstration sociale : le retour temporaire de certains anciens migrants en vacances, affichant une relative réussite économique, alimente l'aspiration migratoire chez les jeunes, qui perçoivent l'émigration – notamment vers l'Europe – comme une voie d'ascension sociale.

Par ailleurs, des facteurs environnementaux et structurels viennent accentuer cette dynamique. Ainsi, la raréfaction des ressources halieutiques (22 %) et la diminution des terres agricoles disponibles (14 %) sont fréquemment évoquées comme motifs d'insatisfaction locale. À ces contraintes s'ajoutent les influences socioculturelles contemporaines : 12 % des ménages interrogés désignent les réseaux sociaux comme facteur déclencheur de départ, en raison de la valorisation constante de la mobilité internationale. À l'inverse, les migrations à visée éducative restent très marginales, ne représentant que 3 % des cas identifiés.

Ces données illustrent l'ancrage multi causal de l'émigration à Cayar, entre pressions économiques locales, contraintes environnementales croissantes et imaginaires sociaux valorisant le départ. La figure 2 vient appuyer ces constats en présentant la répartition des facteurs déclarés de migration vers l'extérieur du pays.

Figure 2 : Facteurs explicatifs de la migration internationale

2.3. Dynamiques migratoires à Cayar : entre pressions socio-économiques et reconfiguration des destinations

L'analyse des données recueillies met en lumière la pluralité des causes qui motivent les départs migratoires depuis la commune littorale de Cayar. Si cette zone se distingue par une forte activité halieutique et horticole, les difficultés économiques persistantes, la raréfaction des ressources naturelles et l'absence d'opportunités satisfaisantes pour la jeunesse locale favorisent une dynamique migratoire soutenue. Ainsi, dans un contexte de précarisation des moyens de subsistance, la migration est perçue comme une réponse stratégique aux

vulnérabilités socio-économiques, notamment pour soutenir la famille ou améliorer ses conditions de vie.

Les résultats de l'enquête révèlent que 49 % des ménages interrogés associent le départ à la recherche d'un emploi et de meilleures conditions de vie, traduisant une aspiration généralisée à l'ascension sociale. Parmi les autres facteurs évoqués, la baisse des captures halieutiques (22 %) et la réduction des terres cultivables (14 %) soulignent les effets conjugués de la pression anthropique et des mutations environnementales. Par ailleurs, 12 % des répondants attribuent une influence déterminante aux réseaux sociaux, vecteurs de représentations idéalisées de l'émigration. Quant aux départs à des fins éducatives, ils restent marginaux (3 %). Initialement orientée vers d'autres pays africains comme la Côte d'Ivoire, le Gabon ou l'Afrique du Sud, la migration internationale des cayarois s'est progressivement réorientée vers l'Europe et l'Amérique du Nord, en particulier vers l'Espagne, la France, l'Italie et les États-Unis. Ce changement de trajectoire s'explique notamment par l'essor de la migration irrégulière au début des années 2000, avec l'Espagne devenue aujourd'hui la principale destination, en remplacement de l'Italie historiquement prisée.

Cette évolution traduit une transformation des imaginaires migratoires et des circuits de mobilité, ancrés dans un contexte de globalisation des aspirations juvéniles, mais aussi dans une reproduction sociale alimentée par le retour périodique de migrants affichant un certain succès matériel. Ces réalités invitent à repenser les politiques locales de développement, en intégrant les leviers de rétention des jeunes et les moyens d'insérer durablement la population dans les dynamiques économiques territoriales.

2.4. Destinations et modalités de migration internationale depuis Cayar

L'analyse des résultats issus de la figure 3 permet de dégager une hiérarchie claire dans les pays de destination privilégiés par les migrants originaires de la commune de Cayar. Les données de l'enquête montrent que l'Espagne constitue de loin la destination principale, citée par 51 % des répondants, suivie de l'Italie avec 37 %. Ces deux pays concentrent ainsi l'essentiel des flux migratoires en provenance de cette zone côtière sénégalaise. En revanche, d'autres destinations, bien que mentionnées, demeurent marginales : les États-Unis et la France n'enregistrent respectivement que 2 % des réponses, cette dernière étant davantage associée à une migration à visée éducative. Les destinations africaines comme le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Gabon ou le Congo, ainsi que d'autres pays comme le Brésil, l'Argentine et le Canada, représentent ensemble à peine 4 % des choix déclarés.

Figure 3 : Répartition des migrants selon les pays de destination

Cette structuration des destinations s'explique en partie par les logiques de réseaux migratoires et les itinéraires désormais bien établis. En effet, les migrants cayarois, majoritairement issus du secteur de la pêche artisanale, empruntent fréquemment la route maritime dite du "Mbeukk"¹, une trajectoire clandestine qui relie Cayar à l'Espagne via le littoral marocain, souvent à bord de pirogues. Cette route migratoire, bien que périlleuse, est devenue emblématique des départs irréguliers depuis les zones côtières du Sénégal.

Les modalités de migration varient selon les destinations. Alors que les départs vers l'Espagne s'effectuent principalement par voie maritime, ceux vers l'Italie sont souvent réalisés par voie terrestre, en passant notamment par le corridor sahélien puis la Libye. La migration aérienne reste marginale, en raison des coûts prohibitifs, estimés à environ 5 millions FCFA pour les États-Unis et des exigences administratives strictes.

Sur le plan des modes de déplacement, les résultats de l'enquête indiquent que 61 % des migrants interrogés ont utilisé la voie maritime, 21 % la voie terrestre, tandis que seulement 14 % ont pu accéder à une migration régulière. Ces chiffres traduisent la prédominance d'une migration informelle, voire clandestine, structurellement liée à la faiblesse des opportunités locales, à l'existence de réseaux organisés et à l'absence d'alternatives accessibles à la jeunesse cayaroise.

L'examen des données présentées dans la figure 4, relative aux modes de transport empruntés lors du premier départ à l'étranger, met en évidence la forte prédominance de la migration irrégulière au sein de la commune de Cayar. En effet, les résultats de l'enquête révèlent que les itinéraires maritimes et terrestres sont majoritairement privilégiés par les migrants, au détriment des voies aériennes, plus coûteuses et administrativement contraignantes.

¹ Le terme « **Mbeukk mi** » (ou « **mbeuk mi** ») désigne, dans le contexte sénégalais, une **pirogue artisanale** souvent surchargée, utilisée pour tenter la traversée périlleuse de l'Atlantique vers l'Espagne, notamment les îles Canaries. Il est devenu **un symbole tragique de la migration irrégulière**, notamment chez les jeunes en quête d'un avenir meilleur.

Figure 4: Répartition des migrants internationaux selon le mode de transport utilisé lors du premier départ

Cette situation traduit non seulement les limites d'accès aux circuits de migration légale, mais aussi l'influence des réseaux clandestins structurant les départs vers l'Europe. La voie maritime, notamment à destination de l'Espagne, s'impose comme la trajectoire la plus fréquemment empruntée, confirmant le rôle central de ce pays dans les stratégies migratoires des jeunes cayarois. Le choix de l'Espagne comme première destination est ainsi étroitement lié à la disponibilité de filières d'acheminement informelles, mais aussi à l'existence de réseaux de soutien une fois sur place. Ces tendances illustrent un ancrage territorial des pratiques migratoires informelles à Cayar, en lien avec la configuration littorale de la commune, la spécialisation économique dans la pêche artisanale et les représentations sociales valorisant le départ comme vecteur de réussite économique.

2.5. Rôle structurant de la migration internationale dans les dynamiques économiques territoriales à Cayar

À l'instar de nombreuses collectivités territoriales sénégalaises, la commune de Cayar fait face à une série de transformations profondes qui affectent à la fois la structuration et la durabilité de son économie locale. Comme l'a souligné M. Ndiaye (2017 p.220), ces mutations s'articulent autour de trois phénomènes majeurs : la variabilité climatique accrue, la vulnérabilité des activités halieutiques – principal pilier économique de la localité – et l'ouverture de plus en plus marquée aux dynamiques de mondialisation, notamment à travers les mobilités migratoires.

Dans ce contexte de recomposition territoriale, les migrants internationaux jouent un rôle central dans le développement socio-économique local. Leurs transferts de fonds, devenus une ressource essentielle pour les ménages et les collectivités, prennent une importance particulière dans un cadre marqué par la décentralisation et la territorialisation des politiques publiques. Selon l'ATLAS JEUNE AFRIQUE (2007, p.114), les envois de fonds au Sénégal atteignaient déjà 300 milliards de FCFA en 2003. Plus récemment, le rapport d'AFFORD (2021, p. 17) indique que la diaspora sénégalaise transfère annuellement 2 562 millions de dollars US, soit 10,5 % du PIB national, plaçant le Sénégal au troisième rang en Afrique subsaharienne en volume absolu (après le Nigéria et le Kenya) et au quatrième rang en proportion du PIB (après le Lesotho, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau) (C.T. Gaye, 2009, p. 59).

Ces flux financiers contribuent directement à l'amélioration des conditions de vie des familles dans les zones d'origine, tout en soutenant des investissements orientés vers les activités génératrices de revenus (AGR). À Cayar, les migrants apparaissent comme des acteurs économiques à part entière, dont l'action dépasse le cadre domestique pour s'inscrire dans une stratégie territoriale de résilience face aux effets du changement climatique. Ils interviennent notamment dans la construction d'infrastructures sociales, le financement de l'agriculture irriguée, la modernisation de la pêche artisanale, mais aussi la diversification économique à travers l'essor des services et de nouvelles chaînes de valeur locales.

Les résultats de l'enquête menée dans la commune confirment cette tendance : les migrants sont perçus comme des créateurs d'emplois, en raison de leurs investissements dans des AGR, mais aussi dans le foncier et l'immobilier, deux secteurs en forte expansion à Cayar. Les données collectées révèlent que 30 % des investissements sont orientés vers l'immobilier, 22 % vers la pêche, 17 % vers l'agriculture, 15 % dans le foncier, 9 % dans les services et 7 % dans le transport. Ces investissements structurants, bien que parfois spontanés ou portés par des associations de ressortissants, participent à la reconfiguration des économies rurales et à une forme de gouvernance migratoire ascendante, où les diasporas locales s'imposent comme partenaires actifs des collectivités territoriales.

Figure 5 : Domaines d'investissement privilégiés des fonds transférés par les migrants à Cayar

Au-delà de l'immobilier, les migrants de Cayar orientent leurs investissements vers des activités socio-économiques, principalement dans le secteur primaire. Cette orientation s'explique en grande partie par leur parcours professionnel antérieur : nombre d'entre eux étaient agriculteurs ou pêcheurs avant leur départ. Ainsi, leur retour au pays ou leur appui à distance se traduit par un réinvestissement dans des filières qu'ils maîtrisent, consolidant une continuité entre expérience passée et choix d'investissement. Cette dynamique contribue à revitaliser localement des secteurs traditionnels, en suscitant un regain d'intérêt pour l'agriculture et la pêche artisanale, tout en renforçant l'ancrage territorial de ces activités.

Par ailleurs, le secteur tertiaire, notamment les services comme les restaurants, boulangeries, ou espaces multiservices, bénéficie également d'un apport significatif des migrants. Grâce à sa situation géographique favorable et à son attractivité

économique, la commune de Cayar attire un tissu croissant de petites et moyennes entreprises (PME). Ce contexte pousse certains migrants à investir dans des activités de commerce et de services, en réponse à la densité démographique locale et au dynamisme des échanges commerciaux

2.6. Enjeux sociaux de l'émigration à Cayar : entre pression communautaire et recherche de reconnaissance

Dans le contexte socio-culturel sénégalais, et particulièrement dans des localités comme Cayar, la migration s'impose comme un levier central de valorisation sociale et de quête de réussite individuelle. En raison des fortes attentes sociales pesant sur les jeunes, l'émigration apparaît non seulement comme une échappatoire face aux contraintes économiques locales, mais aussi comme un moyen d'ascension et de reconnaissance sociale. Dans certaines familles, la migration permet de mieux gérer les charges familiales, tout en consolidant le statut de celui qui migre dans sa communauté d'origine.

Cette perception sociale est fortement enracinée dans les représentations collectives : le simple fait de partir est perçu comme une forme de réussite en soi, indépendamment des résultats économiques réels obtenus à l'étranger. L'enquête menée dans la commune de Cayar révèle que 73 % des chefs de ménage considèrent que migrer constitue déjà une réussite sociale. Ce regard valorisant porté sur les migrants est souvent renforcé par leurs retours temporaires, au cours desquels ils sont célébrés, parfois même surmédiatisés, comme des modèles à suivre.

Figure 6: Perception de la population sur l'émigration

Dans un tel contexte, l'influence sociale exerce un effet d'entraînement considérable, notamment sur les jeunes. Ce phénomène contribue à une intensification de la migration juvénile, même dans un contexte marqué par des risques accrus liés aux parcours migratoires irréguliers. L'amélioration des conditions de vie est ainsi érigée en objectif prioritaire pour cette frange de la population, qui voit dans la migration une réponse possible à l'absence de perspectives locales satisfaisantes.

2.6.1. Actions des migrants au sein des ménages

Sur le plan social, la migration internationale contribue significativement à l'amélioration des conditions de vie dans la commune de Cayar, tant à l'échelle des ménages qu'au niveau communautaire. L'impact des transferts de fonds est

particulièrement visible dans la stabilité matérielle et le confort des familles de migrants, souvent mieux équipées et logées que la moyenne locale. Ces transferts se traduisent par des investissements réguliers en biens de consommation, en matériel agricole ou artisanal, et dans l'éducation et la santé des membres de la famille restés au pays.

Les résultats de l'enquête montrent que 47 % des ménages reçoivent mensuellement entre 50.000 et 100.000 francs CFA, tandis que 19 % bénéficient de transferts supérieurs à 100.000 francs CFA par mois. Seuls 34 % des ménages reçoivent moins de 50.000 francs CFA. Ces données traduisent l'importance du soutien économique assuré par les migrants et sa répartition inégale, en fonction des destinations, des statuts migratoires et des profils professionnels des expatriés.

Au-delà des transferts individuels, les associations de ressortissants jouent un rôle structurant dans le tissu social local à Cayar. Composées de migrants établis en Europe, en Amérique du Nord ou dans d'autres pays africains, ces structures collectives s'investissent activement dans le développement local en finançant des infrastructures communautaires (forages, écoles, postes de santé), en menant des actions de solidarité (distribution de kits scolaires ou sanitaires), et en soutenant les initiatives économiques de jeunes ou de groupements de femmes dans les quartiers d'origine. Ces dynamiques montrent que la migration, loin d'être un simple flux économique, restructure les hiérarchies sociales et réorganise les formes de gouvernance locale.

Dans cette perspective, la migration dépasse sa dimension économique pour devenir un puissant facteur de recomposition sociale. Elle redéfinit les rapports sociaux à travers de nouveaux modèles de réussite sociale, souvent centrés sur la figure du migrant qui, par ses apports, s'impose comme un acteur central du développement territorial. Les associations de migrants s'inscrivent dans une logique de gouvernance ascendante, où les diasporas deviennent des partenaires privilégiés des collectivités locales, à travers des mécanismes hybrides de co-développement.

Les transferts financiers envoyés régulièrement, notamment lors de la Tabaski, du Magal, du Mawloud ou des rentrées scolaires, sont cruciaux pour l'amélioration des conditions de vie des familles. Le niveau et la régularité de ces envois varient en fonction de facteurs comme la stabilité professionnelle du migrant ou son ancienneté dans le pays d'accueil. Ces flux sont complétés par des transferts matériels, principalement sous forme d'équipements électroménagers (réfrigérateurs, cuisinières, etc.), qui contribuent à moderniser l'habitat et à alléger les tâches domestiques. Les travaux de C.T.Wade et al. (2017, p.7) montrent que ces apports s'inscrivent dans un processus de modernisation silencieuse, qui améliore significativement le confort des ménages bénéficiaires, tout en renforçant leur statut social dans la communauté.

Enfin, les associations migrantes, par leur capacité d'organisation, constituent des relais efficaces pour canaliser les ressources, impulser des projets communautaires, et renforcer la cohésion sociale. Elles représentent un modèle émergent de participation citoyenne transnationale, dans lequel les diasporas ne sont plus de simples contributeurs économiques, mais de véritables co-acteurs de la transformation territoriale. Cette approche de la migration, fondée sur la solidarité organisée, trouve un écho dans les travaux de C.T. Wade (2017, p.8) qui évoque la nécessité d'inscrire ces dynamiques dans des politiques territoriales cohérentes afin d'en maximiser l'impact durable.

Cependant, l'ampleur de ces transferts n'est pas uniforme. Les données d'enquête montrent que seuls 23 % des ménages bénéficient à la fois de transferts financiers et matériels, tandis que 63 % ne reçoivent que de l'argent. Enfin, 14 % des ménages interrogés n'ont encore reçu aucun appui, souvent en raison du statut précaire de leurs proches à l'étranger, encore en phase d'installation ou hébergés dans des centres d'accueil.

Figure 7 : Types de transferts effectués par les migrants internationaux vers leurs ménages d'origine à Cayar

En somme, les transferts des migrants jouent un rôle structurant dans le développement local à Cayar, en injectant des ressources économiques, en stimulant la consommation et en consolidant la résilience des familles face aux vulnérabilités sociales et climatiques. Toutefois, l'inégalité d'accès à ces soutiens interroge sur la nécessité d'un meilleur accompagnement institutionnel des mobilités internationales.

2.6.2. Migration et développement local à Cayar : une implication concrète dans les services sociaux

À Cayar, les migrants jouent un rôle déterminant dans le développement local, notamment à travers leur engagement dans les services sociaux de base. Leur mobilisation s'organise souvent via des associations de ressortissants, qui orientent leurs efforts vers les secteurs les plus essentiels, à commencer par la santé. Ainsi, selon un membre d'une association locale, « le secteur de la santé est la priorité de notre intervention ». Cette priorité s'est traduite par des actions concrètes, telles que l'équipement de la maternité et du dispensaire, l'approvisionnement en matériel

dentaire, et surtout l'acquisition en 2017 d'une ambulance pour couvrir l'ensemble de la commune.

Dans le secteur éducatif, l'action des migrants est également significative. À travers les fonds transférés depuis les pays d'accueil, les émigrés contribuent au financement de la scolarité de leurs enfants et participent à l'amélioration des infrastructures scolaires. Plusieurs établissements ont ainsi été dotés de tables-bancs, en réponse aux sollicitations locales.

Ces initiatives s'inscrivent dans les compétences transférées aux collectivités territoriales par la décentralisation. Ce faisant, les migrants ne sont plus seulement perçus comme des acteurs économiques externes, mais bien comme des agents de développement à part entière, impliqués dans la gouvernance locale. Leur connaissance des normes, leurs réseaux et leur capacité d'investissement acquise à l'étranger influencent désormais les trajectoires de développement dans leur localité d'origine. Un consensus se dégage autour du rôle des migrants dans le développement de leur pays d'origine, qu'ils soient encore dans le pays d'accueil ou en situation de mobilité circulaire. Cayar illustre ce paradigme en intégrant la diaspora dans sa dynamique locale de transformation sociale et économique.

2.7. Analyse critique des résultats de l'étude

L'analyse des résultats confirme le rôle structurant des migrations internationales dans la transformation socio-économique et spatiale de Cayar, mais elle met aussi en évidence des angles morts empiriques qu'il convient de combler. Sur le versant quantitatif, deux séries d'indices convergent. D'une part, l'intensité des transferts est élevée (47 % des ménages déclarent recevoir 50-100 000 F CFA/mois, 19 % > 100 000 F CFA), avec des envois combinant numéraire et biens pour 23 % des ménages et exclusivement monétaires pour 63 % ; parallèlement, la destination des flux révèle une orientation nette vers l'immobilier (30 %) et le foncier (15 %), devant la pêche (22 %), l'agriculture (17 %), les services (9 %) et le transport (7 %). Ces allocations coïncident avec une urbanisation accélérée objectivée par la télédétection : la surface bâtie est passée de 219,4 ha (2003) à 555,3 ha (2023), soit + 335,9 ha. Pris ensemble, ces éléments soutiennent une corrélation plausible entre intensification des flux migratoires, transferts et recomposition foncière au profit du bâti, notamment dans les extensions périphériques (ex. Ndiokhop).

La corrélation migration-foncier s'inscrit dans des déterminants de départ eux-mêmes mesurés : recherche d'emploi/ascension sociale (49 %), raréfaction halieutique (22 %), rétraction des terres cultivables (14 %) et influence des réseaux sociaux (12 %), avec une réorientation marquée des destinations vers l'Espagne (51 %) et l'Italie (37 %), et une forte prévalence des routes irrégulières (maritime 61 %, terrestre 21 %). Ces profils de départ, conjugués à la perception très favorable de l'émigration (73 % l'assimilent à une réussite sociale), contribuent à expliquer la pression sur le marché foncier urbain et para-urbain : les migrants internalisent le

foncier/bâti comme actif de sécurisation patrimoniale et de reconnaissance statutaire, ce qui alimente l'étalement urbain observé.

Du côté des effets négatifs, il existe des tensions foncières, des déséquilibres démographiques et une dépendance accrue aux ressources externes, ainsi qu'une progression de l'urbanisation « au détriment des terres agricoles ». Néanmoins, ces coûts territoriaux restent peu objectivés : il était difficile, par exemple, de quantifier des pertes agricoles (hectares convertis par type d'occupation du sol, valeur ajoutée agricole évincée, emplois agricoles détruits) ni d'indicateurs de conflits fonciers (litiges, délais d'immatriculation, inflation des prix au m²). Les seules métriques spatiales disponibles portent sur l'augmentation du bâti, sans ventilation des surfaces agricoles effectivement converties ni mesure d'impact sur les rendements ou l'accès à l'eau d'irrigation ; l'argument demeure donc suggestif plutôt que démontré.

La place des femmes apparaît, en filigrane, à travers deux registres. Le premier concerne l'amélioration des conditions de vie des ménages bénéficiaires, traduite par l'acquisition de biens d'équipement et la prise en charge des dépenses liées à la santé et à l'éducation. Le second se manifeste par l'action des associations de ressortissants qui soutiennent des initiatives économiques portées par des groupements de femmes, notamment dans les services et la petite transformation. Pourtant les femmes peuvent être des actrices importantes comme le montre cette dame, épouse de migrant, mareyeuse et responsable d'un Groupement de promotion féminine :

« Nous voulons que notre rôle soit mieux reconnu dans la migration et ses retombées. Aujourd'hui, on ne distingue pas ce que les femmes reçoivent ni ce que nous investissons. Pourtant, nous aussi, nous gérons les remises, nous investissons dans la maison, dans l'éducation des enfants et dans les petites activités. Nos parcours de mareyeuses ne sont pas assez étudiés : nous avons besoin d'un meilleur accès au crédit, d'une place assurée dans les chaînes de valeur halieutiques et d'une sécurisation foncière pour nos ateliers et entrepôts. Nous souhaitons que les recherches prennent en compte nos réalités, avec des données différenciées par sexe, âge et position dans le ménage, et qu'elles donnent la parole aux femmes migrantes, aux conjointes de migrants et aux responsables de nos groupements. C'est seulement ainsi que notre rôle de co-investisseuses, de gestionnaires des remises et d'entrepreneures locales sera pleinement reconnu. »

Enfin, la triangulation est probante mais demeure perfectible. Les données quantitatives, telles que les taux de transferts, les destinations des migrants, les modes de départ et les postes d'investissement, s'accordent avec les observations directes relatives à l'urbanisation périphérique. Elles convergent également avec les résultats qualitatifs issus des entretiens, qui mettent en évidence les apports de la diaspora aux services sociaux, notamment l'acquisition d'une ambulance en 2017, l'équipement des structures de maternité et de dispensaire, ainsi que la dotation en fournitures scolaires. Cette cohérence externe conforte l'interprétation d'une

gouvernance diasporique ascendante, moteur de recompositions territoriales significatives.

3. Discussion

Les résultats de l'étude confirment l'hypothèse selon laquelle les migrants internationaux jouent un rôle crucial dans le développement économique, social et spatial de la commune littorale de Cayar. Les dynamiques migratoires participent activement à la reconfiguration des structures territoriales à travers des investissements matériels, des transformations urbaines et l'apport de compétences issues des expériences à l'étranger. Les transferts financiers envoyés par les migrants sont principalement utilisés pour la construction de logements, le financement de services sociaux de base (santé, éducation), la création d'activités génératrices de revenus et le développement de petites entreprises locales.

Les migrants ne se limitent pas à leur rôle de pourvoyeurs de fonds. Leur engagement dans leur localité d'origine se manifeste par l'introduction de compétences nouvelles, de normes architecturales modernisées et d'une ouverture culturelle favorisant l'innovation socio-spatiale. La modernisation du bâti, la transformation des quartiers périphériques comme Ndiokhop, ainsi que le renforcement des infrastructures sociales, illustrent leur contribution directe à l'urbanisation de Cayar. Ce constat rejoint les observations de M. Ndiaye (2017, p.300), qui souligne la contribution déterminante des migrants à la redynamisation économique et spatiale de localités comme Cayar et Diender. Il met notamment en lumière la progression de l'urbanisation au détriment des terres agricoles, révélatrice des impacts structurants des transferts de la diaspora.

À une échelle nationale, les données issues du rapport de la KONRAD ADENAUER STIFTUNG (2023, p. 51) viennent appuyer ces dynamiques : entre 2008 et 2022, près de 192 infrastructures socio-économiques ont été réalisées grâce au soutien de la diaspora, pour un montant total estimé à 15 milliards de FCFA, dont un tiers mobilisé directement par les associations de migrants. Ces investissements touchent prioritairement les secteurs de l'éducation (53 %), de la santé (23 %) et de l'eau potable (24 %), et ont bénéficié à des centaines de milliers de personnes. Ce constat atteste d'un rôle croissant de la diaspora comme acteur stratégique du développement local, en complémentarité des politiques de décentralisation.

Par ailleurs, l'expérience des Bureaux d'Information et de Promotion de l'Emploi Local dans la région de Saint-Louis illustre une forme institutionnalisée de partenariat entre l'État, les collectivités et les diasporas. Ces bureaux facilitent la mise en relation entre jeunes, femmes, migrants de retour et dispositifs publics d'insertion. Leur modèle, fondé sur l'accès équitable aux services d'emploi, à l'information et à la formation professionnelle, montre qu'une structuration territoriale cohérente peut optimiser l'impact des contributions migratoires. Des initiatives similaires pourraient être expérimentées à Cayar pour renforcer la

coordination entre la diaspora, les autorités locales et les structures de développement.

Cependant, cet optimisme mérite d'être nuancé. Des études critiques, notamment les CAHIERS DE L'ALTERNANCE (2018, p.14) et les rapports de l'OIM (2010, p.32 ; 2020, p.99), alertent sur les effets négatifs de la migration irrégulière : pertes en vies humaines, précarité dans les pays d'accueil, exclusion sociale et fuite des cerveaux. À Cayar, ces risques sont bien réels, notamment du fait des départs par pirogues, encore nombreux malgré les campagnes de sensibilisation.

Cette contribution des migrants se manifeste particulièrement dans l'immobilier. Les résultats de cette étude rejoignent ceux de M. Ndiaye et al. (2019), qui montrent que plus de 52 % des transferts sont orientés vers la construction de maisons, contribuant à une profonde recomposition du bâti et à l'urbanisation de la périphérie. L'architecture contemporaine, la verticalisation des constructions (plus de 54 % des maisons de migrants comportent des étages) et l'utilisation de matériaux modernes comme le béton et la céramique traduisent une modernisation accélérée du cadre urbain. Cette transformation spatiale se fait cependant au détriment des terres agricoles : entre 2005 et 2016, les superficies cultivées sont passées de 332 ha à 227 ha, tandis que l'espace bâti a presque triplé, passant de 88 ha à 226 ha. Ces données confirment que la migration agit comme un facteur déterminant de l'étalement urbain et du recul des activités agricoles, révélant l'ambivalence de ses effets.

De plus, la spéculation foncière et la saturation des quartiers traditionnels accentuent les tensions sociales et territoriales. Comme l'ont observé Ndiaye et al. dans leur étude sur le noyau ancien de Cayar, la précarité du bâti et le surpeuplement demeurent des facteurs de vulnérabilité.

En conclusion, les migrations internationales vers et depuis Cayar ne doivent pas être considérées uniquement sous l'angle économique. Elles incarnent une transformation profonde du territoire, marquée par une nouvelle gouvernance diasporique, des dynamiques d'urbanisation accélérée et des innovations sociales ancrées dans le transnationalisme. Si elles sont accompagnées par des stratégies territoriales bien pensées, elles peuvent devenir un véritable levier pour un développement équitable, résilient et inclusif des collectivités locales au Sénégal.

Conclusion

Cette recherche avait pour objectif d'analyser de manière critique la manière dont les migrants internationaux influencent les dynamiques de développement socio-économique et territorial dans la commune littorale de Cayar. Pour ce faire, une méthodologie mixte a été mobilisée, combinant une enquête quantitative auprès de 199 ménages, des entretiens qualitatifs ciblés avec des acteurs clés (migrant de retour, président adjoint de l'association des migrants, secrétaire municipal), ainsi que des observations directes issues du terrain.

Les résultats confirment que les migrants sont devenus des acteurs structurants du développement local. Leurs apports dépassent largement le simple envoi de fonds : ils participent à la reconfiguration socio-spatiale du territoire par des investissements immobiliers, agricoles et fonciers, mais aussi par le financement d'infrastructures communautaires et le soutien aux services sociaux de base tels que la santé, l'éducation, l'accès à l'eau et le logement. Ces contributions renforcent les dynamiques économiques locales, stimulent la transformation urbaine et soutiennent des initiatives collectives.

Toutefois, l'étude met également en évidence les limites et les ambivalences de ce processus. L'importance de la migration irrégulière, les risques humains qui en découlent, la dépendance accrue des ménages aux ressources externes et les tensions sociales et foncières soulignent la vulnérabilité persistante du territoire. Cette dualité met en lumière la nécessité d'une meilleure articulation entre les initiatives diasporiques et les politiques publiques locales.

En définitive, la migration internationale à Cayar doit être envisagée comme une ressource stratégique pour le développement, à condition d'être intégrée dans une vision territoriale cohérente, participative et prospective. La valorisation des capitaux financiers, sociaux et culturels de la diaspora peut ouvrir la voie à une nouvelle gouvernance territoriale, articulant ancrage local et ouverture globale. Dans un contexte où les collectivités sénégalaises sont appelées à jouer un rôle accru dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable et de la vision 2050, l'implication des migrants apparaît comme une opportunité majeure qu'il convient de saisir et d'encadrer intelligemment.

Bibliographie

- AFFORD, 2021. *Remittances and Development in Africa: The Role of the Diaspora*. Londres, African Foundation for Development (AFFORD), 68 p.
- ANSD (agence nationale de la statistique et de la démographie), 2020. *Situation économique et sociale du Sénégal*. Dakar : ANSD, 212 p.
- ANSD (Agence nationale de la statistique et de la démographie), 2020, *Rapport national sur les migrations*, Dakar, 54 p.
- ATLAS JEUNE AFRIQUE, 2007. *L'Afrique en cartes*. Paris, Éditions du Jaguar, 192p.
- CAHIERS DE L'ALTERNANCE, 2018, *Les migrations au Sénégal : problématiques, itinéraires et enjeux*, Série n°21, Fondation Konrad Adenauer, 41 p.
- CIRAD, 2021, *Mobilités et mutations rurales en Afrique de l'Ouest*, Note de synthèse, Montpellier, 36 p.
- CIRAD, 2021. *Migrations en Afrique de l'Ouest : dynamiques et politiques*. Montpellier : Cirad, 94 p. [
- DIA Malick, 2016, *Dynamiques de peuplement et développement local à Matam*, Mémoire de Master 2, Université Gaston Berger de Saint-Louis, 89 pages.
- FAYE Ibrahima, 2019, *Les migrations internationales et recompositions territoriales : cas de la commune de Tivaouane*, Mémoire de Master, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 102 p.

- GAYE Cheikh Tidiane, 2009. Migrations internationales et développement en Afrique de l'Ouest : les cas du Mali, du Sénégal et de la Mauritanie. Dakar, ENDA Tiers Monde, 138 p.
- KAUFMANN, Vincent, 2009. Mobilité et mode de vie : vers une sociologie de la mobilité. Paris : Armand Colin, 212 p. [Cf. p. 31-32 pour la typologie des formes de mobilité].
- KONRAD ADENAUER STIFTUNG (KAS), 2023, Mobilisation des ressources de la diaspora pour le développement local, Rapport de recherche, 52 p.
- MORAND Alain, 2005. Territoires de la mobilité. Espaces, sociétés et pratiques de la mobilité géographique. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 246 p. [Cf. p. 18 pour la définition géographique de la mobilité].
- NDIAYE Modou, 2017. Migration internationale, redynamisation spatiale et économique dans le littoral nord. Observation à Cayar et Diender, Thèse de doctorat unique en géographie, Dakar, Université Cheikh Anta Diop, 337 pages.
- OIM (Organisation internationale pour les migrations), 2010, Profil migratoire du Sénégal : le Sénégal passe d'un pays de destination à un pays de transit et d'émigration professionnelle, Genève, 78 p.
- OIM, 2020, World Migration Report 2020, Genève, 360 p.
- SÈNE Modou, 2022, Mobilité migratoire et développement local à Touba Toul, Mémoire de Master 2, Université Assane Seck de Ziguinchor, 97 p.
- THE CONVERSATION, 2023, Sénégal : comment la diaspora peut financer le développement local, en ligne : <https://theconversation.com/senegal-comment-la-diaspora-peut-financer-le-developpement-local-200769> [consulté en mai 2025].
- WADE Cheikh Tidiane, DIME Mamadou., TANDIAN Aly. & LANCELOT Soumelong Ehode, 2017b. État des lieux des liens entre migration, transferts et résilience au changement climatique au Sénégal, Rapport d'étude, IEDAFrique Programme PRESA, URL : http://www.iedafrique.org/IMG/pdf/etatdes-lieux-des-liens-entre-migration-transferts-et-resilience-auchangement-climatique-au-senegal_low_res.pdf, date de consultation : 15 avril 2021.
- WADE Cheikh Tidiane., DIME Mamadou., TANDIAN Aly. & LANCELOT Soumelong Ehode, 2017a. « Les migrants sénégalais, des acteurs de la résilience au changement climatique », revue AGRIDAPE, IED Afrique, p. 6-13, URL : http://www.iedafrique.org/IMG/pdf/agridape_numero_special_pres_a.pdf, date de consultation : 15 avril 2021.
- WADE, CheikhTidiane 2008. Ecosystème et Environnement : Problématique de la gestion durable des usages littoraux au niveau de la grande côte sénégalaise (Doctorat de géographie, nouveau régime 2008). Institut de Géographie. Université Paris1. 300 pages.

APPROPRIATION FONCIÈRE ET AUTONOMISATION DES FEMMES À OBIÉ (CENTRE-OUEST IVOIRIEN)

Médé Raïssa Marina BEUGRE

Université de Bondoukou

beugreraissamarina@gmail.com

Seidou COULIBALY

Université Jean Lorougnon Guédé (Daloa),

seidouc392@gmail.com

Résumé

L'accès à la terre est une source de richesse en milieu rural comme en milieu urbain. C'est un bien qu'il est difficile d'obtenir. Sa gestion débouche dans de nombreux cas sur une ségrégation, une discrimination. En milieu agricole, une catégorie des populations est toujours lésée. Plusieurs travaux le soulignent. Mieux, ils abordent d'une manière générale la problématique de la gestion du foncier rural. Ainsi, Drevet (1979) révèle que le développement de l'économie agricole engendre des problèmes fonciers et le village d'Obié n'est pas une exception. Les femmes de ce village, à l'instar des femmes rurales du pays, ont accès à la terre mais pas à la propriété alors que la principale activité susceptible de leur offrir rapidement une indépendance financière est la production des cultures pérennes. En effet, le café et le cacao, principales cultures pérennes de la région se vendent mieux que le vivier. Cependant, être propriétaire d'un champ de cultures pérennes suppose être propriétaire de la terre qui abrite cette culture. Les femmes sont donc d'office exclues de la production des cultures pérennes. Aussi, pour disposer d'un revenu, elles tirent le maximum de profit de la vente des cultures vivrières. Elles savent que le piment, le gombo se vendent mieux secs. Le manioc prend plus de valeur lorsqu'il est transformé en « placali » ou attiéké. En réalité, les

femmes restent souvent impuissantes face aux contraintes traditionnelles. Malgré la loi de 1964 qui permet aux femmes d'hériter de leurs parents au même titre que les hommes, il est difficile pour les femmes d'accéder à la propriété car le système patrilinéaire en vigueur dans la région les exclut et les recours en justice ne sont quasiment pas utilisés.

Mots clés : *Appropriation foncière-Autonomisation-Contrainte-Résilience- Femme*

Abstract

Access to land is a source of wealth in both rural and urban areas. It constitutes a scarce asset that is difficult to obtain. Its management often results in segregation and discrimination. In agricultural settings, certain population groups are consistently disadvantaged. Numerous studies highlight this issue and broadly address the challenges of rural land management. For example, Drevet (1979) demonstrates that the development of the agricultural economy engenders land-related problems, with the village of Obié being no exception. Women in this village, as with rural women throughout the country, have access to land but seldom hold ownership rights, despite the fact that the principal activity capable of providing them with rapid financial independence is the cultivation of perennial crops. Specifically, coffee and cocoa, the main perennial crops of the

region, command higher market prices compared to food crops. However, ownership of a perennial crop field necessarily implies ownership of the land itself. Consequently, women are systematically excluded from the production of perennial crops. To generate income, they maximize profits from the sale of food crops, understanding that dried chili and okra fetch higher prices. Cassava gains added value when processed into "placali" or

attiéké. In reality, women frequently remain powerless against traditional constraints. Despite the 1964 law granting women equal inheritance rights with men, accessing land ownership remains difficult due to the prevailing patrilineal system, which excludes women, coupled with the limited resort to legal remedies.

Keywords : Land tenure - Empowerment - Constraints - Resilience - Women.

Introduction

En zone rurale forestière, la principale activité économique est l'agriculture. Le village d'Obié, cadre spatial de notre recherche, situé en zone rurale n'est pas une exception. L'agriculture emploie aussi bien les hommes que les femmes. Les femmes identifiées dans ce secteur s'y mettent avec une organisation qui les distingue. En effet, les hommes cultivent les cultures pérennes en l'occurrence le café et le cacao depuis longtemps avec une ouverture récente sur le palmier à huile et l'hévéa. Quant aux femmes, elles cultivent le vivrier comme leurs mères. La conséquence de cette situation est que les hommes ont un pouvoir d'achat nettement supérieur à celui des femmes. Tra B.B.F. et al (2023) soulignent que l'accès à la terre est souvent conditionné par le mode coutumier dominé par les hommes où les femmes négocient rarement des droits de propriété formels ; ce qui les expose à la précarité foncière et limite leur pouvoir économique.

Présentement, avec la population ivoirienne qui croît rapidement avec une forte proportion citadine (55%) selon les estimations de l'Agence Nationale de la Statistique (ANSTAT, 2025, p. 10), le vivrier qui ne rapportait quasiment rien possède désormais un marché de consommation. Il est désormais une activité rentable. Les cultures vivrières rivalisent avec les cultures pérennes rapportent financièrement plus.

D'autre part, il est important de relever que l'économie de ce sous-secteur agricole en période de contre saison rapporte autant et parfois plus que les cultures pérennes.

La rapide croissance de la population ivoirienne, avec une forte proportion citadine (55%, ANSTAT, 2025, p. 10), ouvre agrandi désormais marché de consommation du vivrier qui ne rapportait quasiment. Les cultures vivrières se positionne de plus en plus comme une activité rentable qui rivalise avec les cultures pérennes. Elles rapportent autant, sinon financièrement plus que ces cultures, notamment en période de contre saison. En effet, les cultures vivrières notamment les légumes présentent l'avantage d'un cycle de production de trois à quatre mois entre la mise en terre et la récolte. Ainsi, elles peuvent être cultivées trois ou quatre fois dans

l'année, permettant un revenu moyen chaque trimestre. Contrairement au cacao, la principale culture de rente, qui ne se commercialise que deux fois dans l'année. Par ailleurs, cette commercialisation du cacao possède des modalités de paiement pas toujours rentables pour le producteur. A titre illustratif, dans le cas du cacao, à la vente le producteur reçoit un reçu et l'argent après. On note que la production de la culture vivrière en période dite contre saison n'est pas encore une habitude pour toutes les populations rurales. En outre, elle n'est pas intensive. De fait, la possession d'une plantation de café ou cacao semble être pour les femmes, le meilleur moyen d'obtenir un revenu conséquent.

À Obié, la quasi-totalité des femmes en couple ont accès à la terre par leur conjoint pour la production des cultures vivrières. De même, les veuves et les célibataires peuvent compter sur les propriétés familiales. En somme, les femmes Dida, les autochtones du village, n'ont aucune difficulté majeure à avoir accès à la terre pour produire le vivrier. Le problème se pose lorsqu'il s'agit de l'accès à la propriété et à la production des cultures pérennes.

L'accès à la terre ici s'apparente à l'appartenance. Les entraves à l'accès à la terre des femmes sont le système de succession patrilinéaire qui favorise les hommes au détriment des femmes. Cette situation s'amplifie avec l'introduction de la peur alimentée par la persistance des suspicions et de la sorcellerie.

Pour une meilleure compréhension de la situation des femmes dans le village d'Obié, la compréhension de l'impact de la tradition, du système patrilinéaire est nécessaire. Il s'agit de questionner ensuite les alternatives qu'elles s'offrent comme preuve de résilience.

1. Cadre d'étude et méthodologie

1.1. Présentation du champ d'investigation

La région du Lôh -djiboua est située à l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Elle est constituée de deux départements qui sont lôh kê dâ (Lakota) et dji bi ou djiboua (Divo). Le département de Divo est composé des sept sous-préfectures suivantes : Chiepo, Didoko, Divo, Hiré, Nebo, Ogoudou et Zego. La sous-préfecture d'Ougoudou qui abrite notre espace d'étude, Obié est constitué d'un ensemble de onze villages. Le village Obié (figure1) compte 1 975 hommes et 1 852 femmes soit une population estimée à 3 827 habitants selon le RGPH de 2014. Les Dida sont le peuple originaire de la région et appartiennent au groupe Krou.

1.2. Matériel et méthodes de travail

Les données mobilisées pour atteindre les objectifs de cette étude proviennent d'une enquête de terrain complétée par la recherche bibliographique et documentaire. Dans le cadre de l'enquête de terrain, différents outils de collecte ont été utilisés, notamment, le guide de focus group, le guide d'entretien et un appareil photo numérique. Le focus group mixte composé des hommes et des femmes nous a permis d'avoir les opinions des uns et des autres. Le groupe de femmes interrogé est constitué de l'association des femmes planteurs, de l'association des femmes du secteur du vivrier, de l'association des femmes du village. En ce qui concerne les hommes, il s'est agi des planteurs, des chefs de terres et de l'association des jeunes. Un focus a été fait sur l'ensemble des femmes impliquées dans la production des cultures pérennes pour ce qui est des entretiens. Les participants ont été sélectionnés par la technique de choix raisonnée.

Par ailleurs, la recherche documentaire a consisté à consulter des ouvrages et études portant sur les femmes et le département de Divo. Cette démarche nous a permis de mieux cerner les mécanismes de production, et d'organisation des femmes dans leur désir d'autonomie.

Les données collectées ont été retranscrites intégralement dans un fichier word. Sur le corpus obtenu, une analyse de contenu thématique a été réalisée et les catégories analytiques ci-après ont été dégagées. Les résultats ci-dessous font suite à cette analyse : le patriarcat, un système de succession discriminatoire ; la suspicion autour du contrôle de la propriété foncière alimentée par la sorcellerie et la peur et enfin les alternatives pratiquées et souhaitées.

2. Résultats

2.1. Le patriarcat, un système de succession discriminatoire pour les femmes

Le peuple Dida à l'instar des peuples originaires de l'Ouest de la Côte d'Ivoire est organisé en lignage. Dans le village d'Obié dont les Didas sont les autochtones, il existe présentement trois grandes familles qui constituent les habitants. Il s'agit de la famille des Gbazognans, de la famille Likplésiè et de la famille Kakognan. Autrefois très nombreuse, la famille des Tekapélié a aujourd'hui quasi disparue. Chaque grande famille se compose de plusieurs petites familles placées sous l'autorité d'un chef. Celui-ci est la personne la plus âgée de la famille. Il est choisi en raison de sa sagesse, sa capacité à s'imposer et aussi pour son âge avancé qui lui confèrent le respect et l'autorité.

Par ailleurs, le système de succession repose sur le modèle patriarcal. Selon ce principe, les enfants appartiennent à la lignée paternelle. De ce fait, les enfants héritent au sein de la famille paternelle. Autrefois au décès du père, ses biens revenaient à sa famille d'origine, placée sous la tutelle du chef de la grande famille. Après une concertation familiale un héritier était désigné. Ce dernier avait pour responsabilité d'assumer la prise en charge des enfants et des terres du défunt. En plus, la veuve était généralement remariée au frère du défunt, à un membre de la famille, voire à l'héritier lui-même. Cette pratique visait à la préserver de tout besoin.

De nos jours, les biens reviennent au chef de famille lorsqu'il ne laisse pas d'héritier masculin. Il s'agit des terres du défunt et/ou des pagnes de valeurs et des bijoux de la famille si ce dernier était le chef de famille. Toutefois, il est toujours difficile de dissocier les biens personnels de ceux de la famille notamment au niveau du morcellement des terres, qui crée des amalgames, souvent de conflits fonciers. Les terres sont d'abord les biens familiaux avant d'être attribuées à un individu. Un autre aspect saisissant est que les terres non défrichées par un défunt retournent dans le domaine familial. Les enfants héritent des terres occupées par les cultures. Cependant, avec l'accord du chef de famille, un enfant peut hériter de terres pas encore utilisées. Cette succession s'effectue aisément si la mère de celui ou ceux qui hérite(nt) a travaillé dans les plantations de son défunt époux. Par ailleurs, les femmes, n'héritent que de leurs mères dont les biens se limitent qu'aux ustensiles de cuisine et des pagnes. En somme, la succession en pays Dida se fait de père à fils et de mère à fille.

Les femmes n'héritent pas de terre dans le village d'Obié car elles sont perçues comme des « dépouilleuses », celles qui transmettront les terres familiales dans une lignée à travers leurs enfants. Dans la pensée collective, si une femme hérite des terres, ses enfants en hériteront. *« Quand il est question des terres, il n'y a pas de différence que l'autre famille soit Dida, allogène ou étrangère. Le seul objectif, c'est l'empêcher d'avoir accès aux terres familiales. Cette crainte justifie l'exclusion des filles de l'héritage foncier »*

Dans la famille de son époux, la femme est considérée comme une étrangère ; par conséquent elle ne peut hériter de son défunt conjoint ; *« lui attribuer des terres, c'est prendre le risque de les perdre car aujourd'hui, les veuves n'ont plus l'obligation de d'épouser un parent du défunt. Toutefois, si elle a des fils elle peut se voir confier la gestion des plantations jusqu'à la majorité de ceux-ci »*.

En pays Dida, la principale richesse d'une famille réside dans le nombre de ses membres. Plus une famille est de grande taille, plus elle bénéficie de respect et de considération. Ainsi, la femme qui donne naissance aux enfants de sexe masculin fait le bonheur de la famille de son conjoint. Cette préférence est perceptible tant dans le langage que dans les attitudes des parents envers leurs enfants. Les efforts consentis pour assurer l'indépendance financière d'un enfant de sexe masculin sont importants que ceux consentis pour la fille. Les discussions menées lors des focus groupes révèlent *« une évolution progressive des mentalités, bien que les représentations traditionnelles persistent. De nos jours, l'apport matériel, moral et financier des femmes dans leur famille participent lentement au changement des mentalités »*.

Le système patriarcat qui a longtemps fait l'apologie des hommes connaît quelques difficultés. Ces derniers temps, les hommes qui ont la charge de préserver les terres, les perdent à travers le système des "garanties". Pour faire face aux dépenses jugées énormes, surtout dans les cas de décès ; les hommes cèdent leurs sources de revenus, leurs plantations de 2 à 3 hectares et plus de cultures pérennes jugées non productifs aux Baoulés et surtout aux Burkinabés pour moins de 500 000 FCFA, souvent perçu en plusieurs tranches. Déposséder de leurs terres pour un intervalle de temps allant de 2 à 3 ans voire 5 ans maximum, des exploitants se retrouvent pris dans un engrenage qui conduit à la perte définitive des terres. Il est difficile de quantifier les terres perdues et le nombre de personnes touché par ce phénomène car les transactions sont effectuées dans la discrétion. C'est la principale cause des conflits fonciers dans le village d'Obié.

Quant aux femmes venues d'ailleurs notamment les femmes baoulé et Burkinabé, elles n'ont pas accès à la propriété foncière car ce sont des communautés qui disposent de peu de terres détenues par les hommes ; soit le frère du défunt ou les enfants de sexes masculins.

2.2. Une suspicion présente de la sorcellerie ou la persistance de la peur

Selon les données du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH 2014), le village d'Obié compte une population féminine estimée à 1852 personnes. Parmi elles, sept femmes sont propriétaires de champs de cultures pérennes. Sur les sept, cinq assurent la scolarisation de leurs enfants grâce aux plantations de leurs défunts conjoints. Toutefois, il est difficile de parler de propriété car cette situation s'apparente à une gestion des biens des enfants. En plus elles risquent d'en être déposséder en cas de remariage.

La première femme propriétaire d'une terre dans le village l'a reçu de son père, en reconnaissance des soins qu'elle lui a prodigués lors de sa maladie, sans le soutien

financier de ses frères et sœurs. « *Après quelques années d'exploitation, son fils unique qui gérait cette exploitation est décédé. Aujourd'hui, âgée et sans enfant, cette plantation retournera de façon définitive à sa famille paternelle qui en assure déjà la gestion* ».

La deuxième femme propriétaire de terre a elle aussi héritée de son père. Toutefois, étant à la fois la fille du chef de famille et la conjointe de son cousin ce qui garantit que les terres resteront au sein du lignage. Ce cas demeure d'actualité et les tensions entre les protagonistes sont encore vivaces.

La dernière a accédé à la propriété foncière, l'a obtenu en 2021 à la suite d'un long conflit juridique l'opposant au chef de la grande famille des gbazognans dont elle appartient. Elle a réussi à récupérer la plantation de son père défunt mis en garantie par son oncle, le chef de famille. « *Peu de temps après, son jeune fils, un gendarme décède. C'est le début des spéculations suivi d'un grand désaccord familial* ». Présentement, la nouvelle propriétaire terrienne « *souffre depuis environ 5 ans d'une maladie communément appelée zona et le second fils de l'oncle souffre des yeux, un mal apparu pendant la période de conflit* ».

Mythe ou réalité, les difficultés rencontrées par les femmes après leur accession à la propriété foncière s'expliquent toujours par le mysticisme, la sorcellerie avec un impact négatif sur la gent féminine. Si la quasi-totalité des femmes sont favorables à l'accès à la terre des femmes, elles ne désirent pas s'opposer au droit coutumier. Il est difficile de prouver physiquement ce qui relève de l'invisible comme il est difficile de changer l'opinion publique sans des exemples de réussite parfaite des femmes propriétaires terriennes. La conséquence est que les femmes s'excluent elles-mêmes de l'accès à la terre. Elles adoptent plusieurs stratégies parmi lesquelles le refus à la confrontation se positionne comme la plus explorée. Cette suspicion mystique est renchériée par ces femmes qui en parlent ouvertement, alimentant la psychose générale. « *La peur est présente et même les hommes se sentent menacer. L'accès à la propriété ne constitue pas la priorité des femmes qui préfèrent une activité moins contraignante en l'occurrence le commerce* ».

2.3. Les alternatives ou stratégies de résilience des femmes

Les questions relatives à l'autonomisation sont récentes dans le village d'Obié. Les femmes ont si bien assimilé le rôle assigné par l'organisation interne, par la tradition que face à l'adversité, aux difficultés souvent financières, elles ont cherché la tutelle masculine que l'affranchissement en se mariant ou se remariant. C'est un village qui est resté enclavé car cet accès difficile à la propriété foncière et le manque d'électricité ont longtemps contribué à maintenir les femmes dans la précarité. Ces dernières années, la scolarisation des filles, l'existence des femmes fonctionnaires originaires du village d'Obié et la rencontre d'autres cultures dans la vie quotidienne ou par la télévision favorisent le changement des mentalités. « *Les femmes sont en quête de l'argent, de leur argent* ».

En plus du vivrier, les femmes transforment les graines de palme en produit fini et semi-fini, l'huile rouge. Le produit fini est une huile de qualité produite avec de la graine naturelle essentiellement destiné à la consommation.

L'huile produite à partir des graines SODEPALM est de qualité inférieure à celle tirée des graines africaines, c'est un produit semi-fini essentiellement destiné à la vente pour la fabrication des savons. Un bidon de 25 l rempli d'huile est vendu à 20 000 F CFA. C'est une activité physiquement peu contraignante car à l'aide d'une machine, les graines sont broyées puis essorer pour recueillir l'huile. L'ancienne technique encore présente consiste à préparer, piler, faire bouillir les graines pour ensuite recueillir l'huile progressivement à l'aide d'un petit récipient.

Les femmes diversifient leurs sources de revenus à travers la production de l'attiéké

Figure 2 : Bidon de 25 litres

Source : Enquête de terrain, Beugré 2023

La transformation du manioc en produit fini en l'occurrence en attiéké est une activité répandue dans le village.

C'est une activité difficile qui permet d'avoir rapidement des sommes conséquentes pour une zone rurale. La cuvette d'attiéké se vend entre 6000 et 7000 F CFA et une femme seule vend entre 2 et 3 cuvettes /semaine (chaque vendredi). Il existe des rotations entre celles qui travaillent ensemble. C'est une entraide, cette semaine, elles produisent l'attiéké de l'une d'entre elle, pour une autre la semaine suivante et ainsi de suite. L'entraide permet aux femmes d'obtenir des sommes importantes car une femme peut vendre en moyenne 10 cuvette en un vendredi renouvelable une fois dans le mois. Mercredi, les acheteuses font la commande, le jeudi l'attiéké est préparé et est acheminé le vendredi vers la zone de collecte dans un village voisin situé en bordure de la route principale reliant Abidjan à Divo. C'est désormais la première source de revue des femmes autochtones du village.

Figure 3 : manioc broyé en pleine fermentation

Source : Enquête de terrain, Beugré 2023

Figure 4 : manioc en train d'être essorer

Source : Enquête de terrain, Beugré 2023

Figure 5 : tamis et détachement du manioc

Source : Enquête de terrain, Beugré 2023

Figure 6 : la formation des grains

Source : Enquête de terrain, Beugré 2023

Figure 7 : la cuisson de l'attiéké

Source : Enquête de terrain, Beugré 2023

Figure 8 : une cuvette remplie d'attiéké

Source : Enquête de terrain, Beugré 2023

Les photos ci-dessus, les photos 1 à 5 montrent des sœurs dans le processus de fabrication de l'attiéké. La photo 6 montre la quantité vendue entre 6 000 et 7000 FCFA.

L'argent obtenu après la vente du vivrier et de l'attiéké est conservé sous forme d'épargne dans les AVEC (L'Association villageoise d'épargne et de crédit). Composé de 30 personnes, les cotisations hebdomadaires varient entre 500 et 5000 F CFA selon le groupe AVEC. Ces cotisations sont redistribuées aux souscripteurs après un an de cotisation renouvelable. Le village en compte plusieurs (une trentaine) et une femme peut appartenir à plusieurs groupes selon ses moyens

financiers. Cette association permet aux souscripteurs d'obtenir trois fois la somme investie comme prêt. Le remboursement se fait trois mois après et le taux d'intérêt est de 10%. L'avènement des groupes AVEC permet aux femmes et aux hommes de disposer de ressources financières pour faire face aux situations imprévues, réduisant ainsi la mise en garanti des plantations.

3. Discussion

Selon Charléard (2003), l'agriculture vivrière était considérée traditionnellement fondée sur l'autosubsistance. Actuellement, les femmes qui désirent accéder à l'autonomisation se tournent vers la vente du vivrier. Le vendredi, jour de marché, chaque femme propose à la vente des bananes plantains, du placali et moins le manioc, le piment et le gombo sec et non frais pour tirer le maximum de profit de leurs productions et se mettre financièrement à l'abri.

Par ailleurs, la transformation et la vente des produits dérivés du palmier à huile offrent aux femmes rurales une source stable de revenus, contribuant directement à leur autonomie financière et à leur participation au développement économique local (Offodile, S. 2024). Ribier et Rouzière (1995) notent que la transformation artisanale du palmier à huile constitue une activité économique essentielle pour les communautés rurales. En effet, la chaîne de valeur du palmier à huile reste une opportunité essentielle pour la promotion du leadership féminin et l'égalité de genre dans le secteur agro-industriel (Wadudu, 2025).

En Côte d'Ivoire, Ebah et al. (2019) soulignent que la production de l'attiéké constitue une activité exclusivement féminine qui soutient la sécurité alimentaire et la résilience économique des ménages. À deux à trois, en famille ou entre amies, parfois seule, les femmes s'y mettent. Selon Toka & Koffi D. (2008), la transformation du manioc en attiéké repose sur une succession d'étape traditionnelle dont la fermentation, étape clé pour le développement des arômes et la texture caractéristiques du produit final.

Hoffman & Walther (2017) soulignent que la vente d'attiéké et d'huile de palme sur les marchés africains est un levier majeur d'autonomisation pour les femmes. Van et al. (2012) confirment que les effets positifs de l'épargne sont plus durables lorsque les femmes contrôlent leur mécanisme d'épargne.

Au final, l'autonomie des femmes en milieu rural est plus alimentée par l'économie vivrière et le commerce qui s'en dérive. C'est aussi une stratégie pour elles pour contourner d'une certaine manière les barrières coutumières et sociales qui les excluent de l'accès à la propriété foncière en général et singulièrement à Obié.

Conclusion

Les femmes sont exclues de l'accès à la propriété foncière. Le système patriarcat qui a longtemps fait des hommes des êtres supérieurs aux femmes a contribué au renforcement de cette exclusion. A cette contrainte sociale majeure s'ajoute la peur alimentée par les suspicions de sorcellerie qui effraient la gent féminine et même masculine. Aussi, de faible contingent de femmes se battent-elles pour hériter des

terres qui leur revient de par leur défunt père. De ce fait les femmes s'excluent elles-mêmes de l'accès à la propriété. Cette exclusion s'explique par les barrières sociales telles que la rigidité des règles coutumières qui marginalise les femmes dans l'accès à la terre, le capital de production. Dans cet espace ethnoculturel, la dépendance des femmes vis-à-vis de leur époux était forte au point où elles ont été reléguées au rang d'acteurs secondaires qui ne bénéficient que des revenus tirés des activités que les hommes considèrent subsidiaires à savoir l'économie vivrière. Elles n'ont pas encore réussi à intégrer massivement le milieu masculin des producteurs de cultures pérennes. Cependant avec le nouveau marché de consommation du vivrier, elles ont désormais une source de revenus. Actuellement, les femmes vivant dans le village d'Obié tirent le maximum de profit de toutes les cultures vivrières qu'elles cultivent soutenues par une demande croissante. Le marché du village est desservi au profit des acheteuses en gros. La graine de palme et le manioc sont transformés en produit semi fini. La banane plantain, le gombo et l'aubergines sont les principales cultures vivrières produites dans le village d'Obié. Cette indépendance financière est récente. Les revenus perçus n'atteignent pas encore ceux des hommes. Les résultats sont encourageants car celles qui le désirent ont l'opportunité d'être financièrement indépendantes. Les mentalités changent et les femmes sont les principaux artisans de ce changement en cours.

Références bibliographiques

- Alternatives Rurales, 2023. Mode coutumier d'accès à la terre et situation socioéconomique des femmes rurales en Côte d'Ivoire. N°7
- BERNUS Edmond et VIANES Suzy - JANVIER 1962 : Traditions sur l'origine des Dida Mamini du canton Wata (subdivision de Divo (Côte-d'Ivoire) revue trimestrielle n° 93 note africaine de l'Université de Dakar - Institut français d'Afrique noire p19-23
- BERNUS Edmond, 1964, le type d'habitat ancien en Côte d'Ivoire : la maison annulaire a impluvium des Dida mimini, cahiers d'outre-mer revue de géographie année 1964/17-65/pp81-94
- CHALEARD Jean Louis, 1996, Temps des villes, temps des vivres : l'essor du vivrier marchand en Côte d'Ivoire ; Karthala, Paris, 661p.
- EBAH Djedji Clarisse, KOUAKOU Kouadio, Michèle, DEPIEU Eugène, KANON Léontine, 2019. State of knowledge Attieké in Côte d'Ivoire : Food Science, Gender and Market. RTBfood and Technical Report, CIRAD
- GAUZE Tety Antoine Noël, 1982, "Histoire des Magwé", in Godo-Godo, revue de l'Institut, d'Histoire, d'Art et d'Archéologie Africains, Université d'Abidjan, numéro spécial pp.11-12
- GNETO Patrice Jean Gbakré, 2017, les Dida et leurs alliés en Côte d'Ivoire : modalités et sens d'un rapprochement fécondant Revue Africaine d'Anthropologie, Nyansa-Pô, n° 24 - pp135-149
- GNETO Patrice Jean Gbakré, 2017, Quand la société krou, une société sans état ou société a démocratie villageoise veut se reconstituer en une société a état Rev iv hist 2017 ; 30 : 7-18. pp. 66-75

- HOFFMAN Melly & WALTHER, 2017, Gender and Markets : Empowering Women in West Africa markets. World Food Program (WFP)
- KOUASSI Siméon Kouakou, 2011 Ethnoarchéologie du tissage chez les Dida de la zone côtière de Côte d'Ivoire © EDUCI 2011 Rev. ivoir. anthropol. sociol. KASA BYA KASA, vol. 19, pp. 143-155.
- OFFODILE Stella 2024 Women Involvement in Oil Palm Processing in Awka : Contributions of Economic development and Empowerment. African Journal of Education, Management and Social Science (AJEMATES) pp 342-354
- RGPH, 2014 : Répertoire des localités : Région du LÔH-DJIBOUA Juin 2015, 30 p.
- RIBIER Daniel & André ROUZIERE, 1995. La transformation artisanale des plantes à huile : expériences et procédés. CIRAD, Montpellier
- SCHWARTZ Alfred, Février 1974, les Krou de Côte d'Ivoire, Contribution au commentaire de la carte B2a "Groupes culturels et ethniques" de l'Atlas de Côte d'Ivoire ORSTOM, Petit-Bassam, Sciences humaines, 13 p
- TOKA Modeste & KOFFI Djè Marcelin, 2008, Improved Process of Cassava Processing into « attiéké » traditional food product of Côte d'Ivoire. African Journal of Food Science, Vol. 2(7), pp 72-80
- VAN Ruyen, STEWART Ruth, TEA de Wet, 2012. The impact of microfinance in Sub-Saharan Africa : a systematic review of the evidence. World development 40(11), 2249-2262.
- WADUDU Bilkisu Amina, 2025. Empowering Women in the Palm Oil Supply Chain : Strategies for Leadership and Equality in Gender, Equality and Food systems in Africa

L'HISTOIRE ET LA SOCIOLOGIE DES ALLIANCES TRIBALES DES DAN- OUEST DE CÔTE D'IVOIRE D'HIER À AUJOURD'HUI

Achille César VAH

Enseignant-Chercheur, Maître-Assistant

Département d'Histoire à l'Université Jean-Lorougnon Guédé de Daloa (RCI)

vah.achillecesar@yahoo.com

Résumé

L'Afrique est toujours confrontée aux crises multiformes, en dépit de sa détention de plusieurs traditions endogènes de paix, de prévention et de résolution des conflits, telles que les alliances interethniques, encore appelées les alliances à plaisanterie. Ces crises continuent, non seulement de retarder son effort de développement socioéconomique, mais aussi d'arracher des vies aux fils et filles de ce continent. Les exemples ouest africains de crises militaro-politiques au Mali, au Burkina-Faso, et même en Côte d'Ivoire suffisent à constater ces profonds maux qui rongent le continent noir et surtout sa partie ouest ; berceau de ces pactes d'alliances. Cette persistance des crises, malgré les alliances, découle en partie de la méconnaissance de l'histoire et surtout du contenu sociologique que véhiculent ces pactes ancestraux de paix. Cette communication ambitionne donc à travers le cas des tribus du premier sous-groupe des peuples dan ou Yacouba de Côte d'Ivoire, de faire connaître l'histoire des alliances et surtout de mettre en évidence le contenu sociologique que véhiculent ces mécanismes séculaires de paix à l'africaine.

L'interrogation de la littérature existante suivie d'enquêtes oralement menées, constitue notre démarche méthodologique.

Il ressort de la confrontation de ces sources que, certes les pactes d'alliances ont des histoires diverses, mais ils

découlent toujours de situations conflictuelles. Aussi, si certains pactes d'alliances se veulent spécifiquement des mécanismes de préventions et de résolution des conflits, d'autres se veulent des balises magico-religieuses infranchissables et surtout des mécanismes de recherche de la vérité dans les règlements de conflits

Mots clés : Côte d'Ivoire, Dan-ouest, Tribus, Alliances, Paix.

Abstract

Africa is still facing multifaceted crises, despite its possession of several endogenous traditions of peace, prevention and resolution of conflicts, such as inter-ethnic alliances, also called joking alliances. These crises continue not only to delay its socio-economic development efforts, but also to take lives from the sons and daughters of this continent. The West African examples of military-political crises in Mali, Burkina Faso, and even in Ivory Coast are enough to demonstrate these profound evils that are eating away at the black continent and especially its western part; the cradle of these alliance pacts. This persistence of crises, despite alliances, stems partly from the lack of knowledge of the history and especially the sociological content that these ancestral peace pacts convey. This communication therefore aims, through the case of the tribes of the first subgroup of the Dan or Yacouba peoples of Côte d'Ivoire, to make known the history of alliances and especially to highlight the sociological content that

these secular mechanisms of African peace convey.

Our methodological approach is a review of existing literature, followed by oral surveys.

The comparison of these sources reveals that, while alliance pacts have diverse histories, they always arise from conflict situations. Thus, while some alliance

pacts are specifically intended as conflict prevention and resolution mechanisms, others are intended as impenetrable magico-religious barriers and, above all, as mechanisms for seeking truth in conflict resolution.

Keywords: *Ivory Coast, West Dan, Tribes, Alliances, Peace.*

Introduction

Les alliances interethniques sont des pactes ; des accords formels ou informels de non-agressions signés entre deux ou plusieurs groupes ethniques dans le but de fraterniser, de prévenir les conflits, de solidariser ou de régler les différends. Propriétés exclusives de l'Afrique, nées en Afrique de l'ouest, (CELTHO, 2008, p.8), ces alliances font partie des moyens ou mécanismes endogènes de régulation de la société. Toutefois, en dépit de leur existence et surtout de leur importance pour notre continent, celui-ci est toujours en proie à de nombreux conflits, qui continuent non seulement de freiner son développement économique, mais également d'endeuiller ses sociétés. La persistance des conflits malgré l'existence de ces mécanismes de paix à l'africaine, est due à la non connaissance de leurs histoires, ainsi que des messages sociologiques que véhiculent ces pactes ancestraux. A travers l'exemple des tribus du deuxième grand sous-groupe du peuple Dan ou Yacouba, cet article vise à mettre en évidence les histoires qui fondent les pactes d'alliances, mais également d'indiquer le contenu sociologique des messages qu'ils véhiculent dans leur mission de régulation de nos sociétés.

Quelle est l'histoire et la sociologie des alliances entre les tribus dan-ouest ? La question invite à d'abord situer les fondements de ces pactes de paix, puis à traduire le contenu sociologique qu'ils dégagent pour leur meilleure connaissance.

Notre méthode de travail a consisté à la consultation d'écrits scientifiques littéraires, constitués d'articles, de thèses, d'ouvrages sociologiques et d'historiens. Nous avons également recueilli oralement des traditions liées aux alliances interethniques, ainsi que des mythes auprès des chefs coutumiers, des juges d'alliances Dan-ouest et autres sachants. Nous avons aussi privilégié des approches sociologiques quantitatives, dans nos enquêtes à travers les attitudes des personnes face aux règlements des conflits par les alliances et surtout leur fréquence dans ces règlements. L'objectif a été faire saisir le fondement historique et surtout le message sociologique que promeuvent ces pactes ancestraux dans la régulation de nos sociétés. Des incursions régulières nous ont permis de faire des observations participantes et des entretiens directs et semi directs, dans quelques localités cibles du pays dan-ouest, dans la région du Tonkpi à l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire. Trois villages : Ziansieupleu, de Bounta, Dougbouèleu ; abritant chacun un tribunal particulier des alliances tribales chez ces peuples dan-ouest ont été retenus pour nos

enquêtes. Aussi, avons-nous observé le respect scrupuleux des valeurs socioculturelles à travers les autorisations de parler en langue étrangère, le respect des tabous liés à la non photographie des objets sacrés et autres symboles de ces alliances.

Le tout est bâti autour de trois axes majeurs. Le premier axe situe les fondements historiques des alliances interethniques et celles des tribus dan-ouest, le second axe met en relief les différentes sociologies qui caractérisent ces alliances tribales et le dernier axe indique les enjeux et les défis auxquels sont confrontées ces systèmes d'alliances dan Dan-ouest.

1- Les fondements historiques des alliances interethniques et des tribus dan-ouest

Nées des sociétés précoloniales, les alliances interethniques sont très anciennes en Afrique et surtout en Afrique occidentale, où elles sont nées des contacts issus de la mobilité des peuples ayant entraînés des conquêtes, des conflits, des raptés et même des échanges commerciaux. Si en général, ces alliances sont issues de situations conflictuelles (D.T, Niane, 2009, p.9), afin d'instaurer des climats de paix entre les anciens qui les ont contractés, les alliances entre les tribus dan-ouest ne semblent pas toujours respecter ces mêmes traditions originaires.

1-1- Les fondements historiques des alliances interethniques

Les contextes de conflits ou de contacts prolongés entre les peuples après leurs migrations, sont à l'origine de la plupart des pactes d'alliances interethniques que connaît l'Afrique de l'ouest aujourd'hui. Ainsi, si la charte de Kouroukan Fouga indiquant « les lois édictées par Sunjata lors de l'assemblée des peuples qu'il convoqua à kurukan fuga en 1236, après l'éclatante victoire de Kirina qui lui ouvrit le chemin de l'empire » (D.T, Niane 2009), semble être l'acte de naissance officiel de ces pactes ancestraux de paix, on peut également distinguer plusieurs autres types d'origines de ces pactes.

Ainsi donc, si cette charte selon (T. Cissé et W. Kamissoko, 2000, p.39), « revendique le statut d'acte fondateur de l'empire du Mali, (...) et des alliances interethniques ethniques », plusieurs autres pactes sont nés après, des situations divergentes. On distingue à cet effet les pactes issus des conflits, des pactes issus des négociations liées aux migrations et à la cohabitation et aussi des pactes issus des nécessités d'échanges entre les peuples. Plusieurs cas d'alliances sont nés des situations conflictuelles ou même à leur suite (D.T, Niana, 2008, p.15). Pour donc éviter que les conflits ne se reproduisent ou qu'ils ne se propagent, les anciens ont établi des pactes de non-agression qui incluaient des mécanismes de paix, comme les alliances à plaisanterie. Ces pactes étaient souvent scellés par des rituels tels que les sacrifices, les échanges de boissons et de symboles. C'est le cas des alliances entre les peuples Tagouana et Mangoro, signés à la suite d'un conflit survenu après un dégât commis par un troupeau de bœufs » (K. S. Koffi et A. C. Vah, 2024, p.195). Aussi, pour des cas de pactes signés à la suite des négociations liées à la migration et à la

cohabitation, lorsque les peuples nomades comme les peuples Dan ou Yacouba arrivent dans des zones déjà peuplées, pour s'installer sans guerre, ils concluent des alliances garantissant la paix et l'entraide avec les autochtones. C'est l'exemple des alliances entre les Peulhs et les Yacouba, signées après que les Peulhs aient offert gîtes et couverts aux peuples Dan en transhumance vers la Côte d'Ivoire, passant par la Guinée forestière, confie Monsieur Gbéada¹ ; un chef coutumier Dan. Par ailleurs, pour les cas d'alliances issues de la nécessité des échanges entre peuples, les peuples voisins qui ont souvent eu des économies complémentaires (agriculteurs et commerçants, les pactes d'alliances permettaient la circulation des biens et des personnes sans conflits. Ces échanges étaient donc sécurisés par des relations interethniques codifiées. C'est le cas des alliances entre les Sénoufo agriculteurs et les commerçants Malinkés.

Ainsi, Les alliances interethniques ne sont pas simplement des traditions folkloriques. Elles sont fondées sur le besoin pragmatique de paix et de coopération, sur la nécessité historique des peuples anciens de cohabiter sans conflits et surtout sur une ingéniosité sociale pour gérer les différences et les tensions entre groupes humains. Et depuis les temps immémoriaux, ces alliances restent toujours un outil de paix et de cohésion sociale, surtout dans des contextes multiculturels fragiles. Qu'est ce qui fonde également les alliances entre les tribus dan-ouest.

1-2- Les fondements historiques des alliances tribales dan-ouest

Si les fondements historiques des pactes d'alliances restent inhérents aux besoins de paix et de coopération dans la cohabitation des peuples, le cas spécifique des systèmes d'alliances entre les tribus Dan-ouest regorge de nombreuses nuances. Ainsi, distingue-ton chez ce sous-groupe Dan, des alliances fondées sur des liens matrimoniaux, celles fondées sur la préservation de l'identité ancestrale, d'autres fondées sur la préservation de l'harmonie familiale et sociale (A. C, Vah, 2018, p.60). Concernant les alliances à caractère matrimonial, elles sont appelées « *NONNÊH* ou *NONZËUH* en langue locale. Elles sont en effet issues des liens de mariages et se pratiquent plus dans le cadre restreint entre deux entités familiales alliées par le biais de ce mariage. Elles peuvent toutefois s'étendre sur des villages à travers les mariages des *Bêêh* ou *Nouh*². C'est l'exemple des villages de Lieupleu et de Wèleu, de Gniampleu et Ziansieupleu ; des villages alliés par le lien matrimonial³. En plus de ce premier système, on a également chez ce sous-groupe dan, des alliances fondées sur la préservation de l'identité ancestrale. Celles-ci sont issues du sentiment des contractants d'appartenance à un ancêtre commun. Kpan Kapiou nous entretenant sur le cas spécifique des tribus *Ouiné* et *Gouroussé*, nous informe qu'aucune signature de pactes, ni d'échange de symbole n'a eu lieu à l'occasion du

¹ Gbéada François, chef de canton Blossé à Daloa, réalisé en août 2025 à Daloa.

² Les neveux et nièces en langue locale.

³ Noutoua Françoise, NOUH du village de Lieupleu, réalisé à Danané en août 2025.

scellage de ces genres de pactes d'alliances. « Ces tribus sont alliées, parce qu'elles sont descendantes d'un ancêtre commun nommé Sôbô et pour cette raison, ils se considèrent comme des frères, des alliés et observent réciproquement les mêmes interdits liés à leur descendance. »⁴. C'est aussi l'exemple des tribus Kpeulé (Danané) et Blossé (Zouan-Hounien), des tribus Biolé et Blossé (Zouan-Hounien). A côté de ces systèmes d'alliances fondés sur les ancêtres communs, on trouve également des systèmes d'alliances fondés sur la préservation de l'harmonie sociale et familiale. Pour celles fondées sur la préservation de l'harmonie sociale, les contractants ne sont pas forcément issus des mêmes descendance. Il s'agit plutôt des ressortissants des tribus ou des clans qui ont migré sur les territoires de peuplement d'autres tribus, y ont créé des villages et qui par souci d'une vie sans heurts avec leurs hôtes ont signé avec eux des pactes de convivialité et d'harmonie sociale. C'est l'exemple des *Gouaguinminh* ; un clan issu de la tribu *Oua* et les *Guieuminh* ; issus de la tribu Blossé. Les premiers nommés forment quatre villages (4), vivent déplacés dans une autre tribu (le Gouroussé), avec laquelle ils entretiennent les alliances tribales (A. C. Vah, 2018, p.70). Pour les alliances fondées sur le besoin de la préservation de l'harmonie familiale, elles sont plus nombreuses en pays dan-ouest. Elles concernent surtout les clans issus des tribus descendantes des ancêtres communs. Rappelons que la société dan-ouest se veut clanique et tribale au-delà des clans. Les clans sont en effet, de petites entités sociales plus grandes que les familles, dont leurs assemblages forment les tribus.

Au-delà de tous ces systèmes, plusieurs autres alliances du pays dan ouest sont fondées sur le besoin de préservation dès la sécurité sociale. Ces types d'alliances sont issus des pactes signés après des batailles causées par des rapt de femmes (les tribus Lohollé et Blonneu), les guerres de conquêtes (Ouiné et Kalé), (Oua et Lollé). « Entre les tribus Lohollé et Blonneu, les alliances ont été signées après une grande bataille à la suite du rapt de la femme d'un chef par un guerrier de Blonneu »⁵. Certaines alliances ont été signées aussi en pays Dan à dans le cadre des guerres Samoriennes. Celles-ci ont été signées pour pouvoir faire face aux menaces liées à la conquête de Samory Touré (A.C. Vah, 2018, p.64).

Mécanismes endogènes de régulation sociale nés en Afrique de l'ouest, les alliances interethniques sont les fruits des contacts entre peuples nomades et autochtones d'une part, et de contacts entre migrants, commerçants et autochtones d'autres part. Elles sont généralement fondées sur les besoins de cohabitations et coopérations pacifiques. Toutefois, celles des tribus dan-ouest ont pour fondements historiques, les liens matrimoniaux, les besoins de préservation de l'identité ancestrale et celle l'harmonie familiale. Quels messages sociologiques les alliances tribales dan-ouest véhiculent-ils ?

⁴ Kpan kapiou François, entretien réalisé en 2015, à l'occasion de nos recherches doctorales.

⁵ Gbato Meamin Souleymane, entretien réalisé en août 2025 à Danané.

2- Sociologie des alliances tribales Dan-ouest

A l'instar des alliances interethniques, les alliances que pratiquent les tribus Dan-ouest dégagent une hybridité de facettes sociologiques. A cet effet, elles se veulent non seulement des mécanismes de maintien de la paix et de prévention des litiges, mais aussi des mécanismes de cohésion, de solidarité et de partage d'identité chez ces Dan.

2-1-Les alliances tribales Dan-ouest, mécanismes de paix et de prévention des litiges

Inspirées des alliances interethniques, les alliances que pratiquent les tribus issues du premier sous-groupe du peuple dan de Côte d'Ivoire, se veulent également de précieux mécanismes de paix et de prévention des litiges, depuis de très longues périodes. En effet, depuis la signature de leurs différents pactes, ces alliances se veulent transformatrices des potentiels cas d'affrontements ou de litiges en des cas d'obligations de non-agressions. Ainsi, quelle que soit la gravité des faits et ou des situations, les alliances ou dangah en lague locale prévalent toujours. Gueu Dénis, le confirme à travers ces propos : « partout où il y a les pactes d'alliances, il n'y a jamais eu de guerre entre les tribus, même quand les affrontements étaient inévitables par le passé, après les compétitions de luttes traditionnelles. »⁶ Dans sa présentation d'un cas de conflit évité de justesse par les liens des alliances tribales, le patriarche Gbato, nous raconte l'histoire suivante :

« Sur la route du canton Gouroussé, en l'an 2000, un jeu chauffeur de camion Kia a accidentellement tué une femme enceinte et ses deux enfants, après un mauvais dépassement, près du village de Guizreu, après de vives tensions allant conduire à l'affrontement entre les Gloueumins et Blomins, le jeune est allé se réfugier chez le chef du village de Guizreu qui a brandi un rameau et a évoqué les liens tribaux des alliances entre ces deux communautés, ce qui a finalement pu sauver la situation. »

Ainsi, l'usage ou du moins l'invocation de ces pactes d'alliances permet non seulement d'amoindrir les conflits communautaires entre les tribus dan-ouest, mais aussi de les éviter à plusieurs occasions.

Aussi, les alliances tribales du pays dan-ouest servent-elles d'exutoire social, pour emprunter les termes du Professeur (U, Amoa. 2009, p.8), à travers, l'humour, les railleries courtoises, les injures ritualisées sans conséquences graves. Ce qui permet aux ressortissants des tribus ou des clans alliés de libérer les tensions à chaque rencontre. A titre d'exemple, les ressortissants des tribus Kalé et Lollé s'appellent réciproquement 'Gbingon' et 'Gbinmou', qui signifient chien et chienne. Des appellations injurieuses en principe, mais affectives aux yeux de ces alliés, et ce, en référence au chien sauveur qui a conduit dans le passé leurs ancêtres dans leur processus de migration⁷.

⁶ Gueu Dénis, entretien réalisé en Septembre 2025 à Bambpleu.

⁷ Gboto Pascal, traditionniste, spécialiste des questions d'alliances à Bèhipleu.

Les alliés de préservation de l'identité ancestrale que sont les tribus Blossé et Gouroussé s'appellent affectueusement 'Ndeugbeu' ou N'néglou' qui signifie enfant de mon père ou enfant de ma mère. Ces affectueuses appellations sont indicatrices de la nécessité de cohésion, de solidarité et de fraternisation entre les ressortissants des tribus alliées. Toutefois, au-delà de ces premières fonctions, les alliances tribales dan-ouest se veulent aussi des mécanismes de partage d'identité et surtout des mécanismes magico-religieux de recherche de paix définitive.

2-2- Les alliances comme mécanisme de partage identitaire chez les tribus dan-ouest

Chez les Dan-ouest, en plus de jouer un rôle essentiel dans la prévention des conflits, puis dans le maintien de la paix et de la cohésion entre les tribus, se veulent aussi d'importants mécanismes de partage d'une identité à la fois sociale et culturelle. Ainsi à travers leurs diverses pratiques, que sont les railleries courtoises, les injures et autres règlements de conflits, les alliances tribales renforcent le lien social. Elles procurent aux alliés tribaux le sentiment d'appartenance au-delà de l'ethnie à une plus petite entité qui est la tribu. Ce sentiment leur permet de se construire des réseaux informels de solidarité à travers des aides mutuelles, des échanges, des assistances entre alliés en cas de besoin. « Quel que soit l'endroit où les Blomins et les Gloueumin se rencontrent, il y a toujours ce sentiment d'appartenance à un ancêtre commun qui les anime, c'est pourquoi les termes N'deugbeu et N'néglou reviennent régulièrement dans pratiquement toutes leurs causeries. », confie monsieur Béa⁸ ; un ressortissant de la tribu Blossé à Daloa.

Aussi, les alliances tribales dan-ouest se veulent-elles des instruments de construction d'une identité inclusive. Elles donnent ainsi aux alliés tribaux le sentiment d'appartenir à un grand groupe renfermant l'ensemble des alliés et leurs alliés. Puisqu'en terme d'alliance, il est dit généralement que « l'allié de mon allié est mon allié. »⁹. Ce sentiment atténue donc les frontières tribales et même claniques et permet les mélanges culturels, les mariages, les échanges de coutumes entre les tribus alliées. Elles participent aussi au constructivisme des tribus et au-delà de l'ethnicité (A. M. Boyer, 2009, p.8). Ainsi, inculquent-elles chez les alliés tribaux dan, l'idée que les identités tribales ou claniques sont construites socialement, dans le temps, sous l'effet des interactions, des récits, des rapports de pouvoir. « Ces alliances jouent donc un rôle dans cette construction identitaire. »¹⁰.

Par ailleurs, les alliances tribales dan-ouest se veulent aussi des instruments symboliques et moraux. Elles rappellent aux communautés alliées le respect de la parole donnée. Ces alliances rappellent également le respect du divin. Celui-ci est incarné par les ancêtres contractants. Ce qui donne une légitimité morale à ces

⁸ Béa Ernest, ressortissant de la tribu Blossé à Daloa, réalisé en août 2025, à Daloa.

⁹ Pensée collective.

¹⁰ Réseau ivoire, consulté le 03 septembre 2025.

pactes auprès de tous les alliés, avec la crainte de subir la colère de ces ancêtres en cas de transgression. Enfin, ces alliances activent en en la mémoire collective de ses pratiquants, la théorie de la tolérance et des rites de paix. Et, les rites afférents, les cérémonies, les pactes liés à la pratique de ces alliances jouent à la fois un rôle symbolique fort, et un rôle concret de médiation, de sanction sociale en cas de violation du pacte. Ainsi, portées aussi par des traditions mystiques, ces alliances dan-ouest se veulent également des mécanismes magico-religieux de régulation de la société Dan-ouest. Toutefois, la dynamique de peuplement, d'urbanisation et le contexte sociopolitique actuel dans le pays, imposent des enjeux et limites à la pratique des alliances entre les tribus dan-ouest.

3- Les enjeux et limites des alliances tribales dan-ouest à l'aube du XXIème siècle

Certes les alliances que pratiquent les tribus dan-ouest ont beaucoup de vertus, mais elles font cependant face à d'énormes défis. Ainsi, même si elles jouent un rôle essentiel dans la régulation de la société traditionnelle dan ouest, de nombreux défis se posent et restent encore à relever.

3-1- Le renforcement des liens sociaux et protection mutuelle : défis majeurs des alliances tribales dan-ouest

Les plus grands défis des alliances entre les tribus dan-ouest restent la cohésion sociale, la solidarité et surtout la régulation de cette société traditionnelle. En effet, ces pactes permettent d'unifier les entités tribales de ce peuple autour des valeurs communes telles que la langue et les traditions, renforçant ainsi les liens sociaux entre les tribus alliées. Le sentiment d'appartenance aux mêmes entités tribales conduit à une protection mutuelle entre les sujets alliés à toutes les occasions. Chez ces peuples dan, les tribus alliées sont engagées depuis les pactes d'alliances à se défendre mutuellement en cas d'agressions extérieures. Monsieur Gbato ; chef de la tribu Ouiné à Danané nous confirme cette obligation de défense mutuelle par les alliés tribaux dan en ces termes : « C'est après de grandes batailles contre les Wê que nos frères venus nous prêter mains fortes ont été baptisés *Nomins*, c'est-à-dire ceux qui vont partir, devenue par déformation langagière *Lomin* et donc ressortissants de la tribu Lollé. »¹¹.

Aussi, ces alliances renforcent-elles le tissu social à travers les unions matrimoniales (mariages exogamiques) entre les lignages ou tribus, ce qui perpétue les logiques lignagères, claniques ou même tribales. Elles permettent également la continuité des traditions orales, des pratiques religieuses et des rituels communautaires. Ainsi se veulent-elles des mécanismes essentiels dans la transmission de l'identité culturelle. Par ailleurs, en période de crise (famine, guerre), les tribus alliées peuvent partager leurs ressources ou accueillir les déplacés. Ce qui renforce encore la solidarité intertribale.

¹¹ Gbato Souleymane, entretien déjà cité.

Les alliances entre les entités tribales ou claniques en pays dan-ouest sont également d'importants mécanismes dans la régulation des litiges et ou conflits. Ainsi, en cas de conflits entre les tribus alliées, les chefs peuvent intervenir en jouant le rôle de médiateurs. Leurs interventions permettent de résoudre pacifiquement et de façon durable les différends. Car comme le dit ici le patriarche Bôô Dangbeu, « une fois les alliances ont réglé, c'est réglé ». Par conséquent il n'y a plus rien à dire. Aussi, la particularité de ce système d'alliance est qu'elles favorisent le partage des pouvoirs traditionnels, en facilitant la répartition des rôles entre les chefferies, les autorités religieuses ou guerrières. Monsieur Kpan nous le confirme en ces termes : « dans nos systèmes d'alliances, il y a des juges d'alliances, il y a aussi les chefs des villages (...), et en cas de conflit grave, le chef du village peut renvoyer l'affaire devant les tribunaux des alliances, qui eux sont les spécialistes de la question. »¹². Il ajoute avec cet exemple précis de renvoi de litige devant les juges d'alliances, avec cette histoire : « en 2015, les jeunes de notre village se sont battus à l'occasion d'un tournoi de football dans le village de Bampleu, un jeune originaire du village de Bounta (village allié 'Guieu') a blessé mon petit frère (son allié *Zinh*), en lui arrachant des dents à coups de gourdin. (...), la situation dépassant les compétences des chefs de nos villages a été renvoyée devant les juges d'alliances à Bounta, et c'est là-bas que nous avons réglé le problème dans la pure tradition. »¹³. Ces genres de règlement par les alliances confirment chez ces Dan, la structuration des pouvoir par le jeu des alliances. Toutefois, malgré tous ces enjeux, de nombreux défis s'imposent encore à ces alliances entre les tribus dan-ouest.

3-2- Exclusion identitaire et instrumentalisation : des limites au bon fonctionnement des alliances tribales dan ouest

Les alliances tribales dan-ouest sont certes d'importants mécanismes de cohésion et de régulation de cette société, mais dans leur fonctionnement elles laissent transparaître une exclusion identitaire entre les tribus qui composent ce sous-groupe dan. En effet, à travers ces alliances, les allégeances tribales renforcent aussi les divisions internes au détriment d'une identité ethnique. Ainsi, dans un même sous-groupe dan-ouest, le sentiment d'appartenance de deux groupes tribaux à un même pacte d'alliance renforce leurs liens, mais exclut également d'autres entités non-alliés. Ce qui fait qu'en cas de règlements des litiges, si les protagonistes ne sont pas des alliés tribaux ou claniques, les règlements se font devant les autorités compétentes, avec parfois l'application stricte des lois et les fautifs subissent toute la rigueur des lois. Monsieur Gueu le confirme en ces termes : « Quand une affaire concerne les ressortissants des tribus non-alliées, soit on règle chez le chef du village ou soit on fait appel à la gendarmerie ou encore au pire des cas les protagonistes se

¹² Kpan Pascal, notable du village de Lieupleu.

¹³ Idem.

convoquent au tribunal de Danané et c'est là-bas qu'on les départage. »¹⁴. A travers ces dits du principal juge des alliances du village de Ziansieupleu, on comprend que dans le fonctionnement des alliances tribales dan-ouest, le non-allié est exclu de tout arrangement et peut-être des gestes de solidarité de la part des tribus alliées. Ce qui peut entraîner des rancunes et raviver des tensions en cas de rivalités historiques.

Aussi, les structures tribales alliées, dans la volonté d'appliquer strictement les principes de leurs alliances, laissent apparaître une résistance au changement social et un frein modernisme. Ainsi le rejet des tribunaux modernes par les alliés tribaux par exemple, dans les règlements de litiges apparaît comme une opposition au droit et donc à la modernité. Car les systèmes d'alliances tribales fonctionnent avec les règles coutumières, parfois en contradiction avec le droit moderne.

Par ailleurs, l'une des limites majeures que trainent les systèmes d'alliances tribales dan-ouest est leur instrumentalisation à des contextes socioéconomiques divergents. En effet, les contextes sociopolitique et économiques et la jeunesse des acteurs entraînent souvent leur instrumentalisation. Ainsi, dans une situation sociopolitique ivoirienne marquée par des crises, des suspicions et surtout dominée par la recherche effrénée de gain, ces alliances dans leur fonctionnement ne sont pas épargnées par le clientélisme pouvant entraîner leur instrumentalisation au profit des décideurs. Les amandes symboliques liées à leurs pratiques d'antan sont régulièrement modifiées et même monnayées désormais. Ce qui pourrait constituer de véritables dangers pour la survie de cette pratique séculaire.

Conclusion

Les tribus dan-ouest, à l'instar des sociétés traditionnelles africaines, sont depuis longtemps organisées autour de structures communautaires. Aussi, se sont-elles historiquement reposées sur des formes d'alliances tribales pour garantir leur stabilité et gérer les relations intergroupes. Ces alliances, souvent fondées sur des liens de parenté, de mariage, ou d'intérêts économiques, remplissaient des fonctions sociales, politiques et même diplomatiques. Sociologiquement, ces alliances permettent de maintenir l'ordre, de structurer la vie sociale et d'assurer la survie collective dans des environnements souvent hostiles chez ces peuples dan. Toutefois, elles montrent leurs limites face à l'évolution des États modernes et aux exigences de la citoyenneté. Ce qui entraîne progressivement leurs remises en question.

Ainsi, à l'ère du modernisme et surtout dans un contexte de crises sociopolitiques à répétition dans notre pays et dans la sous-région ouest africaine, une meilleure connaissance de ces mécanismes de paix et de leurs principes de fonctionnement peut contribuer à améliorer leur contenu sociologique.

¹⁴ Entretien avec Gueu dénis déjà cité.

Sources et Bibliographie

a- Sources orales

N	Nom et Prénoms	Age	Fonction	Date et lieu	Thèmes
1	Gbéada François	84 ans	Chef de Canton	Août 2025 à Gbéapieu	L'histoire des alliances tribales dan
2	Noutoua Française	75 ans	'Nouh' (Fille), du village de Lieupleu	Août 2025 à Lieupleu	Le rôle des Nouh dans les alliances matrimoniales Dan-ouest
3	Kpan Kapiou François	76 ans	Chef du village de Dronguouiné	Septembre 2025 à Danané	Structuration des entités tribales dan et fonctionnement de leurs alliances
4	Bôô Dangbeu	115 ans	Patriarche du village de Lieupleu	Septembre 2025 à Lieupleu	Fonctionnement des alliances tribales dan
5	Gueu Dénis	74 ans	Juge des alliances du village de Ziansieupleu	Septembre 2025 à Ziansieupleu	Règlements des conflits par les alliances
6	Béa Ernest	62 ans	Président des ressortissants de Zéalé, (canton Blossé) à Daloa	Juillet 2025 à Daloa	Les origines des alliances tribales dan
7	Gbato Méammin Souleymane	69 ans	Chef de la tribu ouiné à danané	Septembre 2025 à Danané	L'histoire des alliances tribales dan
8	Kpan Pascal	81 ans	Notable du village de Lieupleu	Septembre 2025 à Lieupleu	Règlement des conflits par les alliances

b- Sources électroniques

<http://caremali.com/docs/prof-djibril.pdf>, consulté le 03 Septembre 2025 à 11h21.

c- Bibliographie

AMOA Urbain, 2009. « Pactes de stabilité et construction de la confiance dans le processus de cohésion sociale », dans Synergie Afrique centrale et de l'Ouest, n°3, pp. 85-99.

Boyer Alain Michel, 2009, Les Dans (ou Yacoubas), dans Les Arts d'Afrique, Hazan, Paris, 393 p.

CELTHO, 2008, La charte de Kouroukan Fouga, Aux sources d'une pensée politique en Afrique, Conakry, SAEC et Paris, l'Harmattan, pp. 98-100.

CISSE tata et WA Kamissoko, 2000, La grande geste du Mali, des origines à la fondation de l'empire, Paris, Karthala-Arsan, p.260

KOFFI Kouassi Serge et VAH Achille César, 2024, Pouvoirs traditionnels et pratiques endogènes à l'épreuve du temps en Côte d'Ivoire postcoloniale, cas des alliances Sénoufo-Koyaka, Revue EVALU'A, Congo, Vol N.1.

NIANE Djibril Tamsir, 2009, « La charte de Kouroukan Fouga aux sources d'une pensée politique en Afrique », Leçon inaugurale prononcée à l'université Gaston Berger de Saint Louis, consulté le 03 octobre 2025 sur, <http://caremali.com/docs/prof-djibril.pdf>

NIANE, Djibril Tamsir, 2008, Entre guerre et paix, de l'empire du Ghana à l'empire du Mali, le contexte historique de la charte du Mandé », in CETHO, la

*L'histoire et la sociologie des alliances tribales des Dan-ouest de Côte d'Ivoire d'hier à
aujourd'hui*

charte de Kouroukan Fouga, Aux sources d'une pensée politique en
Afrique, Conakry, SAEC et Paris, pp.26-27.

VAH Achille César, 2018, Les alliances tribales dan-ouest à l'épreuve de la
colonisation et de l'Etat postcolonial 1921-2003, UFB-Abidjan, 436 p.

À PROPOS DU DEBAT SUR LE STATUT DES CHEFS COUTUMIERS AFRICAINS A L'ASSEMBLEE DE VERSAILLES : JANVIER-FEVRIER 1953

Yao Marcel KOUAKOU

*Enseignant-chercheur, Département d'Histoire
Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, (République de Côte d'Ivoire),
yaomarcel1650@gmail.com*

Résumé

Le statut des chefs coutumiers a fait l'objet de débats à l'Assemblée de Versailles. Dans le texte soumis aux parlementaires, il est dit que le chef exerce son autorité dans les conditions et avec les organismes prévus par la coutume. Mais, des arrêtés du chef du territoire consacrent les limites des chefferies une fois leur détermination effectuée suivant les règles coutumières. Le texte prévoit que le chef représente la collectivité dans ses rapports avec les pouvoirs et les collectivités publiques. Il collabore au recouvrement des impôts et taxes, s'il est chargé par l'administration. Il peut, en cas de calamité publique, requérir la population à charge d'en rendre compte sans délai aux autorités. Dans les conditions prévues par la coutume, il a le pouvoir de concilier les parties en matière civile et commerciale. Dans l'exercice de ses fonctions qu'il tient de l'administration, le chef est soumis au contrôle de l'autorité administrative, dans les conditions prévues par les arrêtés d'application pris après avis des Assemblées territoriales.

Majoritairement, les élus d'outre-mer soutiennent que la politique suivie par la métropole à l'égard des chefs traditionnels africains n'a pas toujours été exempte de critiques. La doctrine d'assimilation pratiquée par la France n'inclinait pas en faveur des institutions africaines.

Mots clés : *Assemblée, chef coutumier, parlementaire, statut*

Abstract

The status of customary chiefs was debated at the Versailles Assembly. In the text submitted to the parliamentarians, it is stated that the chief exercises his authority under the conditions and with the bodies provided for by custom. However, the boundaries of the chiefdoms are established by orders of the territorial chief once they have been determined in accordance with customary rules.

The text provides that the chief represents the community in its dealings with public authorities and collectivities. He collaborates in the collection of taxes and duties, if he is entrusted with this by the administration. In the event of a public calamity, he may call upon the population to report immediately to the authorities. Under the conditions provided for by custom, he has the power to conciliate parties in civil and commercial matters. In the performance of his duties, which he receives from the administration, the chief is subject to the control of the administrative authority, under the conditions laid down by the implementing decrees issued after consultation with the territorial assemblies.

The majority of overseas elected representatives maintain that the policy followed by metropolitan France with regard to traditional African chiefs has not always been without criticism. France's doctrine of assimilation did not favour African institutions.

À propos du débat sur le statut des chefs coutumiers africains à l'assemblée de Versailles : janvier-février 1953

Key words : *Assembly, customary chief, parliamentarian, status*
Mots clés : Côte.

Introduction

La Constitution d'octobre 1946 a bien failli porter le coup de grâce à cette institution déjà gravement minée. Dans les institutions créées par la Loi fondamentale, les principes de démocratie à l'Occidental qui y sont contenus apparaissent incompatibles dans leur essence même avec les caractères traditionnels de la chefferie.

Il en est résulté des incertitudes, le trouble chez les chefs africains et une sorte de soulagement chez les administrés. Ainsi est apparue la nécessité de fixer les limites de l'application de la Constitution et voir dans quelle condition pouvait s'appliquer la coutume. Les réserves de l'article 80 et 82 de la Constitution en témoignent amplement. C'est l'objet encore du décret de réforme judiciaire de 1947.

En ce qui concerne la chefferie, il a été plus difficile de fixer une doctrine. La question qui se posait effectivement est de savoir quelle orientation donner au statut du chef pour l'adapter à la fois aux exigences de la vie dite « moderne » et celle qualifiée de « traditionnelle ».

L'Assemblée de l'Union a consacré de longues séances, le 29 janvier 1953, les 5 et 6 février 1953, à l'examen du statut des chefs coutumiers de l'Afrique noire. Le texte soumis à l'Assemblée de Versailles provient de trois sources différentes : les indépendants d'outre-mer, le Gouvernement, les membres de l'Assemblée nationale. Le conseiller Jousset (MRP) fut nommé rapporteur de l'ensemble de ces textes. Mais, comme la discussion vint en séance après le départ d'une fraction de l'Assemblée et Jousset n'ayant pas été réélu, c'est Momo Touré (IOM) qui fut chargé de rédiger le rapport définitif.

La difficulté de la matière se complique du fait de la diversité des situations en Afrique noire. Et l'on est arrivé à la conception d'un statut type, une sorte de loi-cadre, qui devrait être adaptée à la diversité des situations selon les territoires. Mais en même temps d'un cadre un peu précis, le texte vise à arrêter les abus enregistrés au niveau des chefferies coutumières en précisant l'orientation à suivre. Ce que les pourfendeurs du projet déplorent, ce sont les nominations et suspensions abusives des chefs qui n'obéissent aux réalités africaines. Pour les opposants aux projets, sous couvert de fixer un « statut des chefs coutumiers », le texte soumis à la délibération des conseillers de l'Union française tend à légaliser et à aggraver l'ingérence de l'administration coloniale dans les institutions coutumières africaines. Ils dénoncent la dépendance directe des chefs coutumiers vis-à-vis des autorités colonialistes, dépendance que Ya Dombia et Savi de Tové, Paul Soppo Priso, Emile Derlin Zinsou, Racine Mademba, Charles Nignan Nacuzon et autres ont critiqué parfois avec beaucoup de force à la tribune de l'Assemblée de Versailles. Certes, au début de son rapport, Momo Touré déclarait que le texte élaboré par la commission respecte les coutumes ; mais un examen, même rapide, de son rapport présenté, démontre qu'il n'en est absolument rien.

Pourquoi le projet de statut qui a fait l'objet d'après discussion à l'Assemblée de Versailles consacre-t-il l'agonie des institutions coutumières africaines ? Comment les élus africains et européens réagissent-ils face au statut des chefs africains qui leur a été soumis ? Le travail qui s'appuie sur les procès-verbaux des débats à

À propos du débat sur le statut des chefs coutumiers africains à l'assemblée de Versailles : janvier-février 1953

L'Assemblée de Versailles tente de répondre à cette préoccupation. Il s'articule autour de trois axes majeurs.

1. La question du statut des chefs africains : un projet politique visant à consolider l'administration directe dans les TOM

Le projet de statut des chefs africains soumis aux conseillers de l'Union française vise à renforcer le pouvoir de l'administration coloniale dans les Territoires d'outre-mer.

1.1 La politique administrative de la France dans les TOM

La politique suivie par les autorités administratives à l'égard des chefs autochtones n'a pas toujours été exempte de critique. La doctrine d'assimilation, parfois paresseuse, inévitablement pratiquée par la France, n'inclinait pas en faveur de ces institutions différentes de celles de la France. *Marchés coloniaux* ne publiait-il pas le 30 novembre 1946 un article signé indiquant : « La faillite de notre politique indigène d'assimilation est la cause profonde du malaise colonial actuel »¹ ?

Le système d'administration indirecte tend au self-government suivi par les Anglais en Afrique occidentale sous l'impulsion de Lord Lugard, premier gouverneur de Nigéria. Certes, la politique administrative britannique a donné plus de réalité au respect des traités à l'égard des grands royaumes ou émirats des Ashantis, des Dagombas, de Sokoto, de Kano, etc. et il peut paraître théoriquement plus rapide de « conduire les peuples d'outre-mer à la liberté de s'administrer eux-mêmes² » en modernisant les états autochtones constitués.

L'administrateur français, en rendant la justice lui-même, en voulant participer plus personnellement au gouvernement des collectivités, a souvent eu une action nuisible à la valeur des institutions propres des populations autochtones. En procédant à la nomination des chefs, il lui paraissait naturel de rechercher d'abord le loyalisme et la souplesse, et ce fut maintes fois au détriment de la valeur et de l'autorité des chefs aux yeux de la population. Enfin, la pratique des sanctions disciplinaires en vint parfois à faire assumer les fonctions à un « chef de paille » spécialement préposé aux inconvénients du métier, derrière lequel s'abritait l'occulte, mais véritable représentant de la population³.

Félix Eboué conclut :

la colonie est menacée par l'intérieur. Qu'on en cherche la cause... surtout dans l'oubli, on pourrait dire le mépris, où l'on a tenu les cadres politiques et sociaux indigènes. Nous devons avant toute chose confirmer ou remettre en honneur et, dans tous les cas, promouvoir les institutions politiques indigènes⁴.

¹ *Marchés coloniaux* n° 292 du 23 juin 1951, p.1702

² idem

³ idem

⁴ *Marchés coloniaux* n° 292 du 23 juin 1951, p.1702

À propos du débat sur le statut des chefs coutumiers africains à l'assemblée de Versailles : janvier-février 1953

S'ajoutant à la lassitude de l'effort de guerre qu'on avait dû faire exiger de la population par les chefs, les principes égalitaires et démocratiques, étendus outre-mer par la Constitution, parurent un moment compromettre tous les systèmes d'autorité africains. Mais la liberté syndicale introduite pour l'association des travailleurs servit également aux chefferies qui constituèrent en Guinée, puis un peu partout par la suite, un syndicat des chefs de canton présidé par l'Almamy du Fouta-Djallon, Ibrahim Sory Dara. Le manifeste de cette organisation, en date du 1^o juin 1947, est à l'origine de la proposition de résolution présentée le 17 par Yacine Diallo, député de la Guinée, invitant le gouvernement à définir le statut des chefs africains et qui fut adoptée par l'Assemblée nationale en séance du 9 août 1947 sur rapport de M. J. Dumas⁵.

Marius Moutet, alors ministre de la France d'outre-mer ayant donné « entièrement » l'accord du gouvernement pour « déposer un projet de loi dans le sens de la proposition et dans l'esprit du rapport », un texte préparé par le ministère a été soumis à l'avis des assemblées territoriales et très favorablement recueilli dans l'ensemble. C'est ce projet de loi, concurremment avec deux propositions de loi des groupes des Indépendants d'outre-mer, d'une part, et de Razac, conseiller de la République de la Mauritanie, d'autre part, qui a été soumis à l'Assemblée de l'Union française. Pourquoi, un statut des institutions coutumières africaines s'impose-t-il ? Outre les engagements pris par la France de respecter les coutumes et les institutions africaines, outre la nécessité d'assurer l'ordre et l'administration des pays par l'intermédiaire d'autorités reconnues et respectées par les populations, les pouvoirs publics doivent avoir en vue l'organisation des collectivités d'intérêt local africaines aux échelons qui, à la métropole, correspondent au canton et à la commune⁶. Comme la paroisse servit de base territoriale à l'institution des communes par la Révolution de 1789, les chefferies constituent, ou devraient constituer, le cadre des communautés naturelles africaines à l'égard desquelles se pose le problème de leur existence juridique et de la reconnaissance de leurs droits patrimoniaux, au même titre qu'en France. La Constitution en a ainsi décidé au niveau de son article 89⁷.

Enfin, l'incertitude doit cesser, pour les populations, de savoir si elles doivent se prêter encore à l'autorité de leurs chefs habituels et, pour ceux-ci, s'ils ont toujours le droit et le devoir de continuer à administrer les collectivités. Dans la République française, il ne peut plus exister de pouvoirs de fait que la loi n'a pas institués ou reconnus. Les articles 60 et 72 de la Constitution intègrent complètement dans les pouvoirs législatifs du Parlement les territoires d'outre-mer ; force est à la loi de définir les organes d'autorité publique qui, du nouveau citoyen aux instances

⁵ idem

⁶ Intervention de Dim Momar Gueye, in Journal officiel de la République Débat de l'Assemblée de l'Union française, séance du 29 janvier 1953, p.115

⁷ *Marchés coloniaux* n° 292 du 23 juin 1951, p.1703

À propos du débat sur le statut des chefs coutumiers africains à l'assemblée de Versailles : janvier-février 1953

supérieures de l'État, assument l'ordre et la pérennité sociale. Telles sont les raisons d'être, impérieuses, d'un statut des institutions coutumières africaines.

1.2- Les caractères du statut des chefferies prévus par le gouvernement français

Les caractères essentiels auxquels le statut devrait satisfaire ressortent le plus clairement dans l'exposé des motifs du projet de loi gouvernemental :

Primo les chefs sont avant tout les représentants d'un groupement humain. Par conséquent, la volonté des membres de ce groupement devra être prépondérante quant au choix de l'élu et aux conditions de la procédure de désignation. Ils ne seront point, tant au point de vue hiérarchique que des règles de la condition matérielle, dans la situation de fonctionnaires ou simples agents de gouvernement. Secundo le statut a pour objet de constater et les principes juridiques qui fondent l'institution des chefs coutumiers et les méthodes par lesquelles les autorités locales pourront développer une réglementation en accord avec le génie propre des populations⁸ :

Tercio, il convient de s'en tenir à un a texte général et de principe suffisamment large › pour laisser aux autorités locales la possibilité de « serrer de plus près les situations régionales extrêmement variées ».

Il existe beaucoup de points communs dans les dispositions essentielles des différentes propositions soumises au Parlement, bien qu'elles ne répondent sans doute pas toutes à des préoccupations aussi favorables, les unes que les autres, au développement des institutions essentiellement africaines. Certains conçoivent pour la loi un champ d'application limité quant aux chefferies reconnues par le statut et à leurs attributions, tendant à écarter des chefs qui n'ont qu'une autorité morale⁹. Pour ceux qui détiennent à la fois une autorité morale et une autorité administrative, à ce qu'ils soient tenus de les séparer très nettement. Ce sont peut-être là des vues assez étrangères à la conception africaine ou musulmane de l'autorité et qui ne s'écartent guère d'ailleurs de la politique administrative suivie jusqu'alors. Elles n'auraient qu'une valeur théorique si elles ne nous semblaient regrettables par la tendance restrictive qu'elles expriment et si elles ne poussaient le respect des institutions et coutumes africaines au point de leur refuser la reconnaissance et la protection de la loi ou leur intégration en droit dans la législation française.

Le statut des grandes chefferies doit être abordé franchement et non traité par extension d'un statut fait pour les chefs de canton. Il faudrait que l'orientation de l'évolution future de ces institutions soit bien marquée dans le sens de l'organisation

⁸ *Marchés coloniaux* n° 292 du 23 juin 1951, p.1703

⁹ *Idem*

À propos du débat sur le statut des chefs coutumiers africains à l'assemblée de Versailles : janvier-février 1953

et des libertés des collectivités locales de la France métropolitaine, en particulier des communes¹⁰.

Le souhait des élus africains est que des garanties réelles soient assurées au respect de ces institutions tant du point de vue pénal que de celui du recours qu'implique l'intervention même de la loi, au profit des chefs. Cela ne peut se faire que devant une juridiction impartiale susceptible de régler les différends de toute nature pouvant se produire à l'occasion soit de leur élection, soit dans l'exercice de leurs fonctions.

Pour le reste et sur le point qui fixe particulièrement l'attention, c'est-à-dire les conditions de nomination, le principe du respect de la coutume étant posé, nous trouvons dans le rapport de Dumas devant l'Assemblée nationale, la formule qui répond aux observations exprimées depuis toujours par Van Vollenhoven : la nécessité de desserrer la tutelle administrative¹¹.

Dans le cadre des coutumes africaines qui peuvent évoluer tout en demeurant accessibles à la conscience populaire, les habitants et collectivités des pays d'outre-mer retrouveront à l'échelon local, dans l'ordre et la paix française, a la liberté de s'administrer elles-mêmes et de gérer démocratiquement leurs affaires. Pour le statut soumis aux conseillers de l'Union française, la meilleure inspiration est sans doute de faire de tenir compte des rouages de la vie coutumière et des réalités occidentales. C'est cette question qui a été la base des divergences entre les élus au sein de l'Assemblée de Versailles.

2- Les divergences entre les parlementaires à l'occasion de la discussion générale du projet de statut des chefs

Le débat sur le statut des chefs coutumiers a opposé deux grandes tendances au sein de l'Assemblée de Versailles. D'un côté, nous avons les élus qui pensent que le projet vise à occidentaliser les chefferies traditionnelles. De l'autre côté, ceux qui estiment qu'il constitue une entrave à la souveraineté des peuples africains.

2.1- Le statut des chefs coutumiers : un projet politique visant à occidentaliser les chefferies traditionnelles

Le rapporteur signale que le chef est soumis à deux sortes d'obligations : les exigences de la coutume et les rapports avec l'administration ; rapports inévitables. Mais, comment concilier les deux choses ? La coutume varie suivant les régions. Comment pouvons-nous légiférer dans une matière aussi complexe et comment aboutir à une réglementation d'ensemble sans laisser échapper l'élément de l'ensemble ? C'est un texte général que les conseillers doivent élaborer. Il ne peut répondre à toutes les exigences, encore moins prévoir tous les cas particuliers. L'essentiel est que les chefs soient mieux traités. « N'empêchons pas cette

¹⁰ Intervention de Paul Tétou, in Journal officiel de la République Débat de l'Assemblée de l'Union française, séance du 29 janvier 1953, p.115

¹¹ *Marchés coloniaux* n° 292 du 23 juin 1951, p.1703

À propos du débat sur le statut des chefs coutumiers africains à l'assemblée de Versailles : janvier-février 1953

amélioration par des exigences qui ne répondent en aucune réalité pratique. Voilà, mes chers collègues, ce que nous devons éviter », soutient Momo Touré¹².

Les chefs ont des obligations administratives qu'ils doivent assumer. Ils en sont les collaborateurs et non les fonctionnaires. Les chefs représentent la population africaine, par conséquent, les institutions que l'on cherche à faire respecter.

Mais, il est un élément nouveau, de progrès sans doute, auquel les élus ne sont pas opposés. C'est la représentation des mêmes populations au sein des Assemblées, à des titres différents. Alors doit-on dire que la coutume s'y oppose ? La coutume n'est pas opposée à une collaboration indispensable. Dans ce cas, pourquoi soutient-on que le projet vise à isoler les chefs de la coutume dont sont-ils les gardiens ? Ce que les élus doivent rechercher, c'est de permettre aux chefs d'avoir une place réelle dans la nouvelle société où les pays sont contraints de vivre ensemble¹³.

Le conseiller Pialoux, acteur dans cette bataille de la commission de législation indique : « Si vous voulez laisser la coutume absolument reine, ne faites pas de loi... Mais, dès le moment que vous faites une loi, vous modifiez la coutume ; c'est à prendre ou à laisser. C'est une question de principe qu'il faut bien trancher »¹⁴.

Or, de trois sources différentes, les indépendants d'outre-mer, le Gouvernement, les membres de l'Assemblée nationale, on a estimé qu'il y avait lieu de faire une réforme, il faut prendre parti et amener une loi écrite de façon à respecter la coutume autant que possible. Le texte présenté, avec quelques amendements supplémentaires cherche à atteindre ce but¹⁵.

Renvoyer le texte en commission, souligne à juste titre Pialoux, c'est ne pas vouloir statuer. Au bout de deux ou trois ans, la commission de la justice ne peut mieux faire que ce qu'elle a fait. Elle se trouve en face d'opinions différentes, elle prend une moyenne et c'est à la majorité qu'elle décide. Croyez-vous que ce soit avec plaisir que nous voyons toujours revenir les mêmes questions et reprendre, à propos de chaque article, les mêmes problèmes ? Le point de vue de Pialoux n'effleure que la surface des choses. Emboitant le pas à ce dernier, Omer Sarraut rappelle qu'au sein de la commission de législation, ils ont travaillé sérieusement sur cette question. Ce travail fut long, complexe, délicat dans le principe, dans le texte et également dans les pensées. Car, souligne-t-il, au cours de la discussion en commission les conseillers se sont trouvés en présence de courants divers, variés et parfois contradictoires.

¹² Intervention de Momo Touré, in Journal officiel de la République Débats de l'Assemblée de l'Union française, séance du 29 janvier 1953, p.121

¹³ Idem

¹⁴ Intervention de Pialoux, in Annales de l'Assemblée de l'Union française, séance du 29 janvier 1953, p.121

¹⁵ Idem, p.121

À propos du débat sur le statut des chefs coutumiers africains à l'assemblée de Versailles : janvier-février 1953

Parmi les élus africains, différentes opinions divergentes se dégagent : Les uns tiennent au maintien des chefs coutumiers dans des formules anciennes, totalement indépendantes au regard de l'administration. Les autres, considérant qu'au contraire, il convenait de leur imposer un contrôle suffisant pour que, précisément, ils ne soient plus imbus de principes et titulaires de moyens révolus.

Ce fut un labeur, long et ardu où tous « les membres de la commission ont apporté leur part de bonne volonté et aussi leur compétence¹⁶. » Et à Omer Sarraut d'ajouter « Je n'ai pas l'impression qu'en renvoyant ce travail difficile devant trois commissions rassemblées nous arriverions à un meilleur résultat.

En sa qualité de membre de la commission de justice, Polycarpe affirme qu'il est opposé au renvoi en commission le projet soumis à l'examen de l'Assemblée. Selon lui, la commission saisie au fond, dont il fait partie, depuis deux années et demie étudie ce problème avec la participation de tous les intéressés. Il souligne que la participation des intéressés était acquise, puisque tous les groupes représentés dans notre Assemblée ont des commissaires au sein de chaque commission¹⁷. Par conséquent, chacun de ces groupes avait la possibilité d'exprimer, par l'intermédiaire de ses commissaires, les observations et les modifications que l'on apporte maintenant par voie d'amendement. « Je voterai contre le renvoi du texte¹⁸», soutient Polycarpe.

Le problème a été examiné longuement. Mais, il pose à l'Assemblée la préoccupation suivante : « veut-on faire des autochtones des isolés, ou veut-on en faire des chefs en relations et en contact avec l'Union française ? » Et à l' élu de poursuivre : « veut-on poser le principe d'un chef coutumier qui soit seul chef d'un territoire, un « sultan » – suivant l'expression prononcée – veut-on considérer qu'il est, à ce titre, le représentant de sa collectivité territoriale, d'une part, et, en même temps, l'intermédiaire et le trait d'union avec l'administration et la communauté françaises¹⁹ ? »

Les élus de diverses tendances approuvent la réaction de Polycarpe. Par conséquent, chacun de ces groupes avait la possibilité d'exprimer, par l'intermédiaire de ses commissaires, les observations et les modifications que l'on apporte maintenant par voie d'amendement. Polycarpe s'oppose au renvoi quoique l'on semble n'avoir pas tellement reconnu la valeur du travail fourni par la commission de la législation. Il estime, en effet, que la plupart des arguments invoqués pour ce renvoi ont été examinés par ladite commission et qu'ils méritent qu'il résume les critiques formulées par certains de nos collègues²⁰. Il s'agit de savoir

¹⁶ Idem, p.123

¹⁷ Idem, p.124

¹⁸ Intervention de Polycarpe, in Annales de l'Assemblée de l'Union française, séance du 20 janvier 1953, p.124

¹⁹ Idem, p.124

²⁰ Idem, p.124

À propos du débat sur le statut des chefs coutumiers africains à l'assemblée de Versailles : janvier-février 1953

si l'on doit fonctionnariser les chefs autochtones. Le problème a été examiné et très longuement; mais il pose à l'Assemblée le problème suivant : « veut-on faire des autochtones des isolés, ou veut-on en faire des chefs en relations et en contact avec l'Union française ? » Et à Polycarpe de poursuivre : « veut-on poser le principe d'un chef coutumier qui soit seul chef d'un territoire, un « sultan » – suivant l'expression prononcée – veut-on considérer qu'il est, à ce titre, le représentant de sa collectivité territoriale, d'une part, et, en même temps, l'intermédiaire et le trait d'union avec l'administration et la communauté françaises²¹ ? » Les élus de diverses tendances approuvent la réaction de Polycarpe.

En résumé les défenseurs du projet de statut des chefs coutumiers soutiennent qu'Il ne s'agit pas de créer de toute pièce une nouvelle organisation, mais bien de reconnaître une organisation existante. Les coutumes et les particularismes sont très divers. Il faut éviter absolument de réglementer dans le détail. La loi doit se contenter de poser les principes, en laissant le soin aux autorités locales de fixer les conditions plus précises d'application. Enfin, elle évitera de retenir pour les chefs toute solution qui leur enlèverait justement ce caractère spécial basé sur la tradition et le rite, qui doit permettre à cette institution de tenir, dans la structure africaine, un rôle irremplaçable²².

Pour être précis, on retient que le texte qui doit être élaboré doit consacrer, légaliser une certaine forme de la société, une organisation traditionnelle, une structure communauté, une hiérarchie temporelle, à caractère religieux, auxquelles reste intimement fidèle une grande partie des populations. C'est la vieille Afrique que les racines plongent dans le passé, qui évolue lentement et dont le président de l'Union française a pu dire qu'elle était « le pays du respect²³ ».

Mais, à côté et parallèlement, les nécessités de la vie moderne, de la technique, du développement économique, et aussi la volonté de donner satisfaction aux légitimes désirs, des élites locales ont amené la France à créer des Assemblées territoriales dont les membres sont élus suivant les méthodes démocratiques²⁴.

C'est l'Afrique nouvelle, impatiente de progrès, curieuse de toutes les nouveautés, prête à toutes les réformes. Ces deux Afriques doivent coopérer étroitement. Elles le font d'ailleurs particulièrement dans les Assemblées territoriales comme dans les assemblées fédérales.

2.1- La question du statut de chef coutumier : une entrave à la souveraineté des peuples africains

Pour Paul Soppo Priso, la question des chefs coutumiers est très importante. Selon lui, tous ceux qui connaissent l'Afrique peuvent constater que par ce texte la France

²¹ Idem, p.124

²² Annales de l'Assemblée de l'Union française, séance du 29 janvier 1953, p.120

²³ Idem, p.120

²⁴ idem

À propos du débat sur le statut des chefs coutumiers africains à l'assemblée de Versailles : janvier-février 1953

accentue l'agonie de la tradition des peuples africains. L' élu du Cameroun cherche à savoir à qui s'adresse le texte, car, il y a différentes catégories de chefs au Cameroun : chefs de quartiers, de canton, chefs supérieurs jusqu'aux *lamido* et sultan, etc²⁵. En instituant le statut des chefs dans la forme proposée par le gouvernement, les élus enlèvent à la tradition ce qu'elle a d'essentiel. Ils déforment la coutume.

Dans le rapport de Momo Touré, Paul Soppo Priso a cherché à savoir le rang réservé au chef qui vient d'être fonctionnarisé, car d'après ce projet, le chef peut devenir fonctionnaire. Il vient après le chef de district, qui peut être le gendarme débarqué tout fraîchement dans le territoire, lequel dictera sa volonté à un sultan de longue date ? Cela est inadmissible selon l' élu camerounais.

Admettons que le chef de district peut infliger un tort à un représentant traditionnel ou simplement représentant des collectivités qui, malgré tout, dirige une population et qui est également le garant de la tradition. Au Cameroun, un sultan ou tout autre chef, un *lamido*, ne vit que de la tradition, et parfois la population ne respecte l'administration qu'à travers sa personnalité.

Selon l' élu camerounais, le projet politique constitue une sorte de marche arrière préjudiciable à l'unité de l'Union française et même à son évolution, si l'on ne trouve pas des solutions de conciliation plus logique des rapports des chefs avec l'administration.

D'autre part, le projet entérine le mode de paiement des chefs. Paul Soppo souhaite qu'il en soit ainsi, car son souhait est que le chef soit matériellement représentatif. Toutefois, il préconise d'autres façons de rémunérer ce dernier. Tant qu'il ne saura qu'il émerge au budget des territoires, connu sous le nom de budget de l'administration, il sera amené à penser que sa situation matérielle dépend de l'administration. Par conséquent, il restera toujours le valet de celle-ci.

Le souhait de l' élu camerounais est de déterminer pour chaque élément de la population un certain pourcentage qui, compris dans son impôt, sera versé effectivement dans les caisses publiques. L'argent reviendra en entier au chef par des mécanismes minutieux, suivant une comptabilité simplifiée et par l'arrêt des prélèvements tirés de certaines taxes frappant les revenus provenant des territoires. Celui-ci est conscient qu'il est payé par les siens et non par l'administration. Dans ce cas, le chef de district sait qu'il n'a aucun pouvoir sur les traitements des chefs coutumiers qui sont ainsi payés par leurs populations.

Dans la pratique, les chefs de terre sont taxés et assujettis à l'impôt. Chaque année, une partie du montant des impositions est ristournée au chef. Mais, cela est fait indirectement. En effet, dans certains territoires, cette ristourne se fait régulièrement, il n'en est pas de même dans d'autres, où elle constitue une prime

²⁵ Intervention de Paul Soppo Priso, in *Annales de l'Assemblée de l'Union française*, séance du 20 janvier 1953, p.120

À propos du débat sur le statut des chefs coutumiers africains à l'assemblée de Versailles : janvier-février 1953

de rendement. Pour que le chef puisse en bénéficier, il faut qu'il ait versé son impôt juste à temps. S'il y a du retard, automatiquement, l'administration suspend la ristourne.

Soppo Priso rend hommage à la commission de politique générale qui a fait un grand travail en ce qui concerne ce texte. Il fait remarquer qu'au Cameroun, il y a plusieurs sultans et *lamidos* et de nombreux chefs supérieurs qui ont rang de sultan²⁶.

Dans le texte, les chefs supérieurs prennent rang après les chefs de district, qui sont presque partout des gendarmes ou tout autre fonctionnaire. Le peuple camerounais n'admet pas cela. Le texte n'a pas établi la hiérarchie protocolaire qui est pourtant très importante dans la vie politique traditionnelle. Il faudrait que ce projet puisse la faire ressortir. Paul Soppo Priso soutient qu'en demandant le renvoi du projet en commission, cela ne signifie pas un enterrement de première ou de deuxième classe du texte. Bien au contraire cette option permettra de recueillir les avis de chacun d'entre des élus en séance plénière.

Tous les membres de l'Assemblée ne font pas partie de toutes les commissions. Si l'Assemblée admet que l'on accepte certains textes sans discussion, alors elle doit inscrire sur chacun l'expression « sans débat²⁷ ». Selon lui, l'Assemblée de l'Union française doit au contraire s'honorer qu'un texte aussi important puisse donner lieu à un débat aussi animé²⁸. Cela prouve que les élus tiennent compte des aspirations des populations qu'ils représentent. « Je ne dirai jamais Amen à un travail fait par une commission, aussi compétente soit-elle. Pour ces raisons, je voterai pour le renvoi en commission²⁹ », soutient-il.

Selon Racine Mademba, le renvoi en commission est tout à fait compréhensible. Il rappelle une expression dont Soppo Priso en est l'auteur, « un enterrement de première classe »³⁰. Selon lui, le débat a entraîné un certain flottement au cours de la discussion qui s'est instaurée dans l'Assemblée. Il a été un peu choqué par certains arguments de la motion préjudicielle présentés Raymond Barbé. C'est la raison pour laquelle, l'Assemblée pourrait accepter le renvoi en commission en invitant la commission saisie au fond à se mettre au travail avec les autres commissions intéressées pour qu'un rapport définitif soit déposé dans les plus brefs délais. Rien n'empêchera alors l'instauration d'un large débat la semaine suivante. De quoi s'agit-il? Tout simplement de remanier, le cas échéant, le rapport, fruit d'un travail sérieux de Momo Touré³¹.

²⁶ Idem, p.123

²⁷ Idem

²⁸ Idem, p.123

²⁹ Idem, p.124

³⁰ Intervention de Racine Mademba, in Annales de l'Assemblée de l'Union française, séance du 20 janvier 1953, p.120

³¹ Idem, p.124

À propos du débat sur le statut des chefs coutumiers africains à l'assemblée de Versailles : janvier-février 1953

Raymond Barbé reconnaît qu'il existe deux autres catégories de chefs, sans attribution administrative, et l'agent de l'administration ne jouissant d'aucune attribution coutumière. Le projet vise exclusivement les chefs coutumiers et investis d'attributions administratives. Dans ces conditions, il nous apparaît que l'on ne peut pas obliger un homme qui détient ses prérogatives de la coutume, à accepter de l'administration telle ou telle fonction qu'elle voudrait exiger de lui et qu'il ne voudrait pas exercer.

Le problème qui se pose est savoir comment on peut établir une différence entre les chefs coutumiers qui ont des prérogatives coutumières et ceux ayant des prérogatives administratives ? Se demande Kémajou. Et à ce dernier d'ajouter, plus les élus cherchent à comprendre moins, ils comprennent³². Kémajou va plus loin en s'interrogeant à nouveau. Que se passe-t-il dans le village où existent en même temps un chef coutumier, qui n'a exclusivement que des prérogatives coutumières, et un autre qui n'a que des fonctions administratives ?

Pour Raymond Barbé, le projet concerne les chefs tenant le fond de leurs prérogatives de la coutume et auxquels, en supplément, l'administration confie un certain nombre d'attributions. Pour cette catégorie particulière de personnes, il avait été convenu, notamment avec Racine Mademba, et avec l'assentiment d'un grand nombre de collègues, qu'il s'agissait de faire la distinction la plus absolue entre, d'une part, les qualités que le chef coutumier tient de la coutume et des populations dont il est l'émanation ; sa nomination et ses fonctions coutumières, et, d'autre part, les attributions qui peuvent lui être confiées par l'administration.

Selon lui, le président de la commission a indiqué l'avis de la commission. Troisgros, en effet, indiqua que lui-même et son groupe étaient de l'avis contraire. Il disait en substance : « On ne peut pas séparer les attributions que ces chefs tiennent de la coutume et celles qu'ils tiennent de l'administration³³. » Par conséquent, lorsque l'administration aura à intervenir, il faudra qu'elle puisse le faire non seulement dans les attributions de caractère administratif, mais dans l'ensemble du domaine qui résulte de la qualité de chef³⁴.

Selon Hazoumé, une grande confusion règne dans l'Assemblée de Versailles sur la question des chefs coutumiers et des chefs de canton. Au Dahomey, lors de la dernière session de l'assemblée territoriale, une proposition de résolution a été déposée, tendant à inviter le gouverneur du territoire à prendre un arrêté affirmant le caractère immuable de la chefferie indigène.

À cette occasion, les conseillers dahoméens au Gouvernement les trois catégories de chefs existant au Dahomey. Les chefs traditionnels ou coutumiers, descendant des anciens rois et nommés par la population et les anciens ; les chefs de canton ou

³² Idem, p.124

³³ In Annales de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Union française, idem, p.179

³⁴ Annales de l'Assemblée de l'Union française, séance du 6 février 1953, p.179

À propos du débat sur le statut des chefs coutumiers africains à l'assemblée de Versailles : janvier-février 1953

d'arrondissement, dans une ville comme Cotonou ou Porto-Novo, nommés par l'administration ; les chefs de village désignés par la population, leur désignation étant quelquefois entérinée par l'administration³⁵.

Je veux bien que vous légifériez pour les chefs de canton qui sont, je l'ai dit hier, l'émanation de l'administration ; mais quant à nos chefs coutumiers et les coutumes dont ils sont gardiens, laissez-les tranquilles. Dans toute l'Afrique occidentale française, d'ailleurs, la France a traité avec ces chefs, et j'ai ici le résumé de tous les traités passés, même dans votre pays, monsieur le rapporteur, la France a pris l'engagement de ne pas s'immiscer dans leurs affaires³⁶, martèle-t-il.

Plus loin, il menace l'Assemblée en ces termes « ne touchez pas aux chefs coutumiers » avant de proposer qu'on laisse à chaque territoire le soin de régler la question.

3- Les opinions des élus sur les articles du projet et les points saillants dudit projet

La dernière partie du travail se propose d'analyser les interventions des élus sur les dispositions du projet soumis aux élus ainsi que les points saillants dudit projet.

3.1- Le point de vue des élus sur les articles du projet de loi

Le rôle du chef prévu à l'article 2, indique que: « Le chef est le représentant de l'administration locale auprès de cette collectivité », et, en tant que représentant de l'administration locale, il ne peut être évidemment, que sous sa dépendance absolue. D'ailleurs, à l'article 4 il est dit dans le projet proposé par la commission:

« Dans l'exercice de ses fonctions, le chef est soumis au contrôle de l'autorité administrative »³⁷. Il n'est besoin d'aucune explication complémentaire pour comprendre que le chef est, même dans ses fonctions coutumières, soumis au contrôle de l'autorité administrative.

D'ailleurs, dans le texte proposé, on a abandonné la restriction insérée naguère dans le projet déposé par le groupe des indépendants d'outre-mer; cette restriction avait été faite à la demande expresse d'Emile Derlin Zinsou en ces termes : « La présente loi ne peut être étendue aux chefs coutumiers qui ne représentent pas, ces collectivités dans les rapports de celles-ci avec l'administration et dont les prérogatives restent maintenues »³⁸.

Certes dans la rédaction même du nouvel article 1er, cela est implicitement convenu. Il n'empêche qu'une chose « implicitement convenue:» gagne toujours à être « explicitée. » Si, dans le texte initial des indépendants d'outre-mer elle était «

³⁵ Idem, p179

³⁶ Idem

³⁷ Intervention de Raymond Barbé, in annales de l'Assemblée de l'Union française, séance du 29 janvier 1953, p.117

³⁸ Idem, p.117

À propos du débat sur le statut des chefs coutumiers africains à l'assemblée de Versailles : janvier-février 1953

explicitée » elle ne l'est plus dans le texte proposé par la commission de la législation.

Ce texte s'écarte, en effet, par l'ensemble de son orientation, proposition pourtant bien timide par certains de ses aspects. En effet, il fait de l'administration coloniale le maître absolu des chefs coutumiers. Il fait remarquer que le chef du territoire devient officiellement le gardien de la coutume. Telle est donc à quoi se ramène l'économie du texte. L'invocation essentielle du texte réside dans l'institution, par les articles 6 et 11, de deux « conseils » appelés à jouer un rôle primordial dans l'organisation de la vie dite « coutumière ». Comment sont donc institués ces conseils ?

Lisons l'article 6 : « l'aptitude à la fonction de chef est exclusivement définie par la coutume. Celle-ci, par son conseil dont la composition est fixée par arrêté du chef du territoire après avis de l'Assemblée locale, règle librement le mode de désignation du chef »³⁹. Critiquant cette disposition, Raymond Barbé dit « étant donné qu'un avis est une chose dont on tient compte ou dont on ne tient pas compte, les membres de l'Assemblée de l'Union française savent à quoi s'en tenir »⁴⁰.

D'après l'article 6, le conseil dit « de la coutume » est fixé par arrêté du chef de territoire. À l'article 11, est défini un nouveau conseil, souverain, lui pour toute constatation visant l'activité du chef. Or, d'après cet article 11, ce nouveau conseil est ainsi composé :

- d'un fonctionnaire désigné par le chef du territoire ;
- de deux chefs également désignés par le chef du territoire, d'après une liste proposée par le conseil prévu à l'article 6... »

L'article 7 du projet prévoit que la cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité de chef résulte :

- des causes prévues par la coutume ;
- de la démission du chef ;
- de la destitution.

« La cessation définitive des fonctions doit faire l'objet d'une insertion au Journal officiel du territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification faite par les organismes coutumiers au chef de territoire. »

Raymond Barbé propose la modification de l'article 7. La nouvelle rédaction de l'article 7 devrait être ainsi rédigé : « de la destitution prévue au dernier alinéa de l'article 10⁴¹ »; afin de ne viser que la destitution prononcée à la demande de l'organisme coutumier. La commission de législation approuve la proposition de l'élu communiste. L'amendement, mis aux voix, est adopté. L'article 7 amendé et adopté se présente comme suit :

³⁹ Annales de l'Assemblée de l'Union française, séance du 29 janvier 1953, p.117

⁴⁰ Idem, p.117

⁴¹ Intervention de Raymond Barbé, in Annales de l'Assemblée de l'Union française, Séance du 6 février 1953, p.193

À propos du débat sur le statut des chefs coutumiers africains à l'assemblée de Versailles : janvier-février 1953

L'Assemblée de Versailles a confié à Raymond Barbé et Antonini la mise au net, de l'article 9 sur la base des indications fournies par la discussion en cours. Le texte ci-dessous s'inspire étroitement des suggestions faites par l'Assemblée⁴² si l'on en croit le président du groupe communiste.

« Les sanctions applicables aux chefs dans l'exercice et à l'occasion de leurs fonctions administratives sont :

- un premier avertissement prononcé par le chef de la circonscription administrative ;
- un second avertissement prononcé par le chef de territoire sur proposition du chef de la circonscription administrative ;
- la suspension de leurs fonctions administratives prononcée par le chef de territoire ;
- la destitution de leurs fonctions administratives également prononcée par le chef de territoire après avis du conseil prévu à l'article 11.
- Dans ce dernier cas, le chef destitué pourra exercer un recours devant le conseil du contentieux administratif... »

Le texte de Barbé et Antonini constitue un compromis acceptable, préalable au point de vue des pourfendeurs du projet de loi. Mais, il se pose toujours des préoccupations majeures. Si un chef, chargé de fonctions administratives, vient à être destitué coutumièrement, continue-t-il à exercer administrativement ? En revanche, un chef destitué administrativement continue-t-il à exercer coutumièrement ?

Cette question révèle le point sensible de la discussion auxquelles les élus ne parviennent pas à trouver la réponse nécessaire. Toutefois, des hypothèses peuvent aider à surmonter cette difficulté. Le chef coutumier est chargé en même temps de fonctions administratives. Pour les élus africains, s'il commet une faute dans l'exercice de ces fonctions administratives, il est destitué, mais il reste toujours chef coutumier. Ce dernier est chef selon la tradition ancestrale, selon la coutume et non parce qu'il est titulaire de fonctions administratives.

« Si la commission accepte le texte rédigé par Barbé, soutient à juste titre Louis Delmas, je reprendrai à mon compte l'article 9 rédigé par elle et demanderai un scrutin. Vraiment la rédaction de M. Barbé n'a pas pour conséquence que de soustraire les chefs même dans leurs fonctions administratives à l'autorité du gouvernement⁴³. »

Finalement, le nouveau texte de l'article 9 proposé par Barbé et Antonini est adopté. L'article 12 dit les chefferies sont classées en catégories définies en tenant compte de la situation géographique, de l'importance démographique, de la situation

⁴² Séance du 6 février 1953, p.192

⁴³ Journal officiel de la République française, débats à l'Assemblée de l'Union française, séance du 6 février 1953, p.193

À propos du débat sur le statut des chefs coutumiers africains à l'assemblée de Versailles : janvier-février 1953

économique, par un arrêté du chef de territoire pris sur l'avis de l'assemblée territoriale. Les chefs des chefferies reçoivent les allocations suivantes dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par arrêté du chef du territoire, après avis de l'Assemblée territoriale :

- Une indemnité de fonction fixée pour chaque catégorie de chefferie ;
- Éventuellement, des restrictions particulières pour le recouvrement des impôts, la tenue des registres d'état civil et de récemment ;
- des frais de représentation, de secrétariat ou de tournée ;
- des rétributions exceptionnelles correspondant à des services administratifs effectués.

L'article 15 du projet traite des insignes des chefs. Léon Rober témoigne que les chefs coutumiers en Côte d'Ivoire ont leur insigne ; ils ont des bois recouverts d'or, des pagnes de chefs. Cela ne veut pas dire qu'on doive le leur imposer. L'administration n'a rien y avoir⁴⁴. Pour l'élu du RDA, rien n'empêche les chefs coutumiers de porter des insignes. Les chefs sont libres de s'habiller à leur convenance. Cela ne devrait pas empêcher le gouvernement de reconnaître leur statut de chef. Pour Raymond Barbé, le fait que les chefs portent des insignes ne présente aucun inconvénient. La considération et le respect d'un chef ne devraient pas dépendre de son habillement, car comme le dit ce dicton, car, comme le dit l'adage, l'habit ne fait pas le moine⁴⁵.

Robert Léon, membre du RDA, fait remarquer que le fait d'avoir demandé la suppression de l'article 15 n'implique pas que l'on refuse aux chefs de porter l'insigne si tel est leur bon plaisir (exclamations). Les chefs coutumiers en Côte d'Ivoire sont bien libres d'avoir des bois recouverts d'or ; des pagnes qu'ils enroulent sur eux et des colliers, et de leur faire l'imposition de l'insigne si c'est leur désir.

Pour Raymond Barbé, nul ne discutera le droit pour chacun de porter les insignes qui lui conviennent. Un insigne, en effet, n'est pas une décoration et par conséquent, son port ne saurait être répréhensible aux yeux de la loi. La preuve, en France, bien des gens ont l'habitude de porter des insignes dont le droit ne leur a été accordé par aucun texte législatif pour la simple raison qu'ils n'avaient pas besoin de ces droits pour les porter, qu'il s'agisse d'insignes de prisonnier, de déportés, de telle ou telle formation politique, de telle ou telle association sportive, ou de telle ou autre organisation⁴⁶.

⁴⁴ Intervention de Léon Robert, in *Annales de l'Assemblée de l'Union française*, séance du 6 février 1953, p.199

⁴⁵ Intervention de Raymond Barbé, in *Journal officiel de l'Assemblée de l'Union française*, séance du 6 février 1953, p.199

⁴⁶ *Annales de l'Assemblée de l'Union française*, séance du 6 février 1953, p.199

À propos du débat sur le statut des chefs coutumiers africains à l'assemblée de Versailles : janvier-février 1953

Soppo Priso explique son collègue Anfomlin a fait une allusion à un chef ; au Cameroun, comme partout ailleurs, les uniformes de chefs sont déterminés par un texte. Certains chefs portant un, deux ou trois galons.

Par ailleurs, la coutume prévoit le port d'insignes. Mais, des chefs portent le pantalon, la chemise, la veste, et certains insignes coutumiers.

3.2- Les points saillants de la loi régissant le statut des chefs coutumier

Le texte met en relief les Prérogatives du chef. Il exerce, en effet, son autorité dans les conditions et avec les organismes prévus par la coutume. Il dispose des prérogatives que celle-ci lui reconnaît en tout ce qui n'est pas contraire à la loi. Il met en lumière les interventions, directives, contrôles ou sanctions, des autorités administratives ou des organismes institués par les lois, décrets ou arrêtés ne peuvent viser que les fonctions auxquelles le chef coutumier a pu être appelé par des autorités administratives. Des arrêtés du chef de territoire peuvent, si le besoin s'en fait ressentir, consacrer les limites des chefs une fois leur détermination effectuée suivant des règles coutumières⁴⁷.

Le projet met en lumière le Pouvoir du chef coutumier. Il représente, en effet, la collectivité dans ses rapports avec les pouvoirs et les collectivités publiques. Il collabore au recouvrement des impôts et taxes, s'il en est chargé par l'administration.

Le chef peut, en cas de calamité publique, requérir la population à charge d'en rendre compte sans délai aux autorités. Dans les conditions prévues par la coutume, il a le pouvoir de concilier les parties en matière civile et commerciale. Il contribue à l'établissement de l'état civil, notamment en signalant naissances, mariages coutumiers et décès. Il peut, par arrêté du chef du territoire, être désigné comme officier d'état civil et être chargé du recensement⁴⁸.

Dans l'exercice de ses fonctions qu'il tient de l'administration, le chef est soumis au contrôle de l'autorité administrative, dans les conditions prévues par les arrêtés d'application pris après avis des Assemblées territoriales. Le chef a la qualité d'un citoyen chargé d'un ministère du service public, en ce qui concerne la répression des crimes ou délits commis à son encontre.

Pour sa désignation, le texte prévoit que l'aptitude à la fonction de chef est exclusivement définie par la coutume. Celle-ci représentée par les organismes coutumiers, règle librement le mode de désignation du chef.

Les organismes coutumiers valablement constitués et reconnus par les collectivités intéressées, connaissent : de la recevabilité, des candidatures à la chefferie et des oppositions auxquelles elles peuvent donner lieu ; de la désignation et la démission des chefs ; de la destitution motivée par un manquement aux règles coutumières. Il notifie ses décisions aux intéressés et aux chefs de territoire. Les oppositions seront

⁴⁷ *Marchés coloniaux* du samedi 14 février 1953, p.492

⁴⁸ *Marchés coloniaux* du samedi 14 février 1953, p.492

À propos du débat sur le statut des chefs coutumiers africains à l'assemblée de Versailles : janvier-février 1953

recevables dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Ensuite, il est procédé à l'insertion de la désignation au *Journal officiel* du territoire, dans le délai d'un mois, à dater de la notification⁴⁹.

Une disposition du texte porte sur la cessation de fonction de chef. La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité de chef résulte des causes prévues, car la coutume, de la démission, de la destitution. Il est procédé également à l'insertion au *Journal officiel* du territoire de la cessation de fonction. La démission ne peut résulter que de la demande expresse formulée par l'intéressé. Elle n'est considérée comme définitive que si elle n'a pas été reprise au plus tard un mois après que les organismes coutumiers ont eu à en connaître.

Les sanctions applicables aux chefs dans l'exercice et à l'occasion de leurs fonctions administratives sont un premier avertissement prononcé par le chef de la circonscription administrative, un second avertissement prononcé par le chef de territoire ; la suspension ; la destitution. Dans ce dernier cas, un recours peut être exercé devant le conseil du contentieux administratif.

Pour régler les éventuels litiges, il est mis en place un Conseil du deuxième degré présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire et composé d'un fonctionnaire désigné par le chef de territoire, de deux chefs désignés par le chef du territoire et appartenant à la même catégorie et au même groupe ethnique que le chef en cause, de trois délégués du conseil du premier degré. L'organisme ainsi créé statue en dernier ressort sur les recours formulés contre les décisions du premier degré, sur les réclamations intéressant l'exercice des fonctions coutumières du chef. Il émet un avis sur ces dernières et sur les propositions de destitution qui lui sont faites par le chef de territoire. Le chef mis en cause peut se faire assister d'un défenseur de son choix.

En ce qui concerne l'indemnisation, le texte prévoit que le chef reçoit, selon la catégorie de sa chefferie :

- indemnité de fonction ;
- rétributions particulières pour recouvrement des impôts, recensement ou tenue des registres ;
- frais de représentation, de secrétariat ou de tournée ;
- rétributions exceptionnelles.

Les fonctionnaires ne peuvent être chefs s'ils n'ont démissionné de leur emploi ou s'ils n'ont été placés en disponibilité. Les chefs ont droit à des frais d'hospitalisation. Les chefs peuvent porter dans leurs fonctions des insignes distinctifs de leur qualité.

Conclusion

Les orateurs qui se sont succédé à la tribune de l'Assemblée de Versailles sont unanimes sur 3 points :

⁴⁹ Idem

À propos du débat sur le statut des chefs coutumiers africains à l'assemblée de Versailles : janvier-février 1953

- premièrement les chefferies africaines, véritables charnières entre la société africaine et la société occidentale, sont indispensables à la vie sociale et politique, à la vie politique et administrative du continent noir;
- deuxièmement, il est urgent de leur donner un statut qui leur offre des garanties et les empêche de céder dans certaines tentations d'irrégularité ou d'exaction ;
- troisièmement, il ne saurait être question d'en faire des fonctionnaires.

Or, quelques élus africains constatent que le projet de loi, même amendé, ne garantit pas les droits des chefs coutumiers. Le problème même de la chefferie est celui de la souveraineté, ou plutôt de ce qui peut être maintenu dans cette souveraineté sans qu'elle entre trop violemment en conflit avec les concepts démocratiques et juridiques désormais établis par la Constitution, par les réformes judiciaires et par la création des Assemblées territoriales.

Le chef n'est plus le représentant unique de la collectivité locale. Il est un des représentants de cette collectivité, à côté des représentants élus. Par ailleurs, s'il s'agit de souveraineté, même limitée, le problème est d'ordre politique et non purement administratif. Le projet qui est soumis à l'Assemblée de Versailles consacre les chefs comme fonctionnaires de fait.

Références bibliographiques

Intervention de Zinsou Derlin Émile à l'Assemblée de l'Union française, in annales de l'Assemblée française, séance du 29 janvier 1953, p.115-117

Intervention de Barbé Raymond à l'Assemblée de l'Union française, in annales de l'Assemblée française, séance du 29 janvier 1953, p.115-117

Intervention de Robert Léon, à l'Assemblée de l'Union française, in annales de l'Assemblée française, séance du 6 février 1953, p.199

Intervention de Djim Momar Gueye, à l'Assemblée de l'Union française, in annales de l'Assemblée française, séance du 6 février 1953, p.199

Intervention de Sarraut Omer, à l'Assemblée de l'Union française, in annales de l'Assemblée française, séance du 29 janvier et 6 février 1953, p.120-124

Intervention de Pialoux, à l'Assemblée de l'Union française, in annales de l'Assemblée française, séance du 29 janvier et 6 février 1953, p.120-124

Intervention de Kémajou à l'Assemblée de l'Union française, in annales de l'Assemblée française, séance du 29 janvier et 6 février 1953, p.120-124

Intervention de Soppo Priso à l'Assemblée de l'Union française, in annales de l'Assemblée française, séance du 29 janvier et 6 février 1953, p.120-124

Intervention de Racine Mademba à l'Assemblée de l'Union française, in annales de l'Assemblée française, séance du 29 janvier et 6 février 1953, p.120-124

Marchés coloniaux no 292 du 23 juin 1951, p.1702-1103

Marchés coloniaux du samedi 14 février 1953, p.492

LOUDIMA (STÉPHANIEVILLE), PREMIER POSTE EUROPÉEN DANS LA VALLÉE DU NIARI-MOYEN AU XIX SIÈCLE

Lucien NIANGUI GOMA

Historien et onomasticien, membre des Laboratoires ERPA

Université Marien Ngouabi (Congo Brazzaville)

nianguigom@gmail.com

Résumé

Exécutant l'une des recommandations de l'Association internationale Africaine (AIA) qui exigeait la construction des stations hospitalières, point de diffusion de la « civilisation », Grant Elliot, explorateur Belge, prit la direction de l'Ouest et parvint dans ce qu'il appelle le royaume de Mouele-Mboungou comme le préciseront plus tard tous les autres Explorateurs, Albert Dolisie, Alfred Fourneau, Charles De Chavannes, etc. Il créa, après avoir négocié avec les autochtones, la station de Stephanieville, qui n'est autre que Loudima qu'il eut donné son nom à la Vallée du Niari qui s'appela Grant Elliot Valley.

L'article VIII du même texte mentionne, avec l'espoir d'être adopté à Bruxelles, que le district de Loudima porterait premièrement le nom de Stephanieville. Ce dossier tente de retracer les premiers moments de l'occupation des pays du Niari-Moyen au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle. Il prend pour référence historique, la course effrénée de l'Association Internationale Africaine dans le Bas-Congo et le Kouilou-Niari en 1883 en ayant en mémoire la stratégie de Brazza, qui visait dès 1880-1882, de relier la station de Ncuna à la côte. L'expédition d'Albert Dolisie au départ de Loango en 1884, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie. Après avoir créé la mission Sacré-Cœur de Jésus le 25 août 1883 à Loango puis saint-Joseph de Linzolo le 22 septembre 1883 et enfin Saint-

Hippolyte de Brazzaville le 4 septembre 1887, il fallait un poste relais entre Loango et Brazzaville.

Ce texte se propose de démontrer le processus d'occupation de Loudima autrefois Stephanieville, territoire belge, occupés par l'Association Internationale Africaine. Débaptisé Loudima, sous la coupe française, il devient un « pattern » sur le plan administratif et agricole et servir de vulgarisation des procédés et méthodes agro-pastoraux. Et enfin, montrer que, Loudima, devenu premier poste européen, a servi de point de convergence de toutes les populations du Niari-moyen pour répondre aux obligations coloniales jusqu'au début du XXe siècle.

Mots clés : *Stephanieville, Loudima, poste, européen, niari-moyen.*

Abstract

Executing one of the recommendations of the African International Association (AIA), which called for the construction of hospital stations, points of dissemination of 'civilization', Grant Elliot, Belgian explorer, headed west and reached what he called the kingdom of Mouele-Mboungou, as later confirmed by all other explorers, Albert Dolisie, Alfred Fourneau, Charles De Chavannes, etc. After negotiating with the locals, he established the station of Stephanieville, which is none other than Loudima, to which he gave his name to the Niari Valley, which was called Grant Elliot Valley. Article VIII of the same text mentions, with the hope of being adopted in Brussels, that the district of

Loudima would be first named Stéphanieville. This document attempts to trace the early moments of the occupation of the Niari-Moyen countries during the second half of the 19th century. He takes as a historical reference the frenzied race of the International African Association in the Lower Congo and the Kouilou-Niari in 1883, keeping in mind Brazza's strategy, which aimed as early as 1880-1882 to connect the Ncuna station to the coast. Albert Dolisie's expedition departing from Loango in 1884 is part of the implementation of this strategy. After establishing the Sacred Heart of Jesus mission on August 25, 1883, in Loango, then Saint Joseph of Linzolo on September 22, 1883, and finally Saint Hippolyte of Brazzaville on September

4, 1887, a relay post was needed between Loango and Brazzaville.

This text proposes to demonstrate the process of occupation of Loudima, formerly Stéphanieville, a Belgian territory, occupied by the International African Association. Subsequently renamed Loudima under French control, it becomes a "pattern" in administrative and agricultural terms and serves to disseminate agro-pastoral processes and methods. And finally, to show that Loudima, having become the first European outpost, served as a convergence point for all the populations of the Niari basin to meet colonial obligations until the beginning of the 20th century.

Key words : *Stéphanieville, Loudima, post, European, Niari-Moyen.*

Introduction

Dans l'histoire des contacts entre le Congo et l'Europe déjà installée sur la Côte et l'intérieur du Congo, les noms du Niari et de Loudima demeurent les repères historiques dominants pour le Niari-moyen parce qu'ils furent des points stratégiques au double plan géographique et humain sur cette piste des esclaves et des portages. Ce texte tente de retracer les premiers moments de l'occupation européenne des pays du Niari-moyen au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle. Période au cours de laquelle, les nations européennes installées sur les côtes africaines passent du commerce libre au contrôle des circuits commerciaux et des zones de production de l'ivoire, du cuivre et du caoutchouc, etc.

Le Congo méridional, comme d'autres contrées du continent africain, enregistre cet assaut non seulement avec les Français qui ont déjà signé des traités de protectorat avec Makoko en 1880 et Mani Makosso en 1883, mais aussi avec l'Association Internationale Africaine, bien implantée dans le Bas-Congo avec des multiples stations créées par Stanley et ses compagnons qui parcoururent le bassin du Kouilou-Niari dont les habitants subirent l'épreuve du traité, non de protectorat mais de spoliation des terres. Dans cette course effrénée, l'Association Internationale Africaine (AIA) essaïma la vallée du Kouilou-Niari des stations dont Stéphanieville (Loudima) et Philippeville (Bouansa) en 1883, premier poste européen dans le Niari-Moyen pour le premier, première station européenne en pays Beembe pour la deuxième.

Ce travail aborde, en outre, les retombées de la Conférence Africaine de Berlin en 1884-1885 concrétisées par le transfert de compétences entre l'Association Internationale Africaine et la France au sujet du Kouilou-Niari à travers la mission

conjointe menée par Grant Elliot pour le compte de l'Etat Indépendant du Congo et Rouvier pour celui de la France en 1885, mais aussi retrace les stratégies de la France dans l'installation européenne dans la confluence entre le Kouilou-niari et la Loudima.

Pour conduire une telle étude, une méthodologie historique rigoureuse était utilisée, celle qui consiste à interroger et collecter les informations (sources orales et sources écrites) bien avant de les passer au crible de la critique historique pour en sortir les quelques bribes de vérité.

1-Création de la station de Stéphanieville

1.1- Le rôle de l'Association internationale africaine dans la création de la station de Loudima

Dans son article intitulé « exploration et organisation de la province du Kwilou-Niari », Grant Elliot, explique l'itinéraire qu'il a suivi d'Isanghila, sur le Congo, jusqu'à la localité de Maboukou-Sala le 30 janvier 1883. De là, il s'engagea dans la vallée de la Loudima et déboucha au village de Tandou sur le Niari. A partir de ce lieu, Grant Elliot prit la direction de l'Ouest et parvint dans ce qu'il appelle le royaume de Mouala-Mbongo, en réalité, terre de Mouele-Mboungou comme le préciseront plus tard tous les autres Explorateurs, Albert Dolisie, Alfred Fourneau, Charles De Chavannes, etc. il créa, après avoir négocié avec les autochtones, la station de Stephanieville, qu'il eut donné son nom à la Vallée du Niari qui s'appela Grant Elliot Valley.

Rappelant cette création, le Lieutenant Van De Velde Lievin 1886, p. 354), de l'Association Internationale Africaine écrit : « Qu'en 1883, Monsieur Destrain donnait le nom de Stephanieville à la première station du kouilou supérieur ».

De son côté Emmanuel Ration (1895, p. 79), rapporte que cette fondation fut suivie de la spoliation des terres, du reste bien ex primée dans les textes conclus entre l'Association internationale Africaine (AIA) et les chefs locaux comme le révèle cet extrait : « Monsieur Grant Elliot, agent de l'AIA avait fondé au confluent de la Loudima et du Niari, un poste qu'il avait baptisé du nom de Stephanieville qui était en réalité le prénom de la fille de Léopold II, avant l'attribution définitive des territoires entre la France et la Belgique. Le capitaine Grant Elliot (anglais, compagnon d'exploration de Stanley) avait découvert la vallée en 1883 et fut contraint de la céder à la France, qui racheta le territoire à l'administration belge de l'État indépendant du Congo, pour 30 000 francs. Loudima Poste occupe depuis 1905 l'emplacement approximatif de Stéphanieville, un peu en retrait du fleuve. Il est en effet situé sur un éperon dominant le fleuve Niari, dont le cours encaissé décrit de singuliers méandres. Les boucles se rejoignent presque par endroits (...). Les sœurs de Saint-Joseph de Cluny venues de Loango tentèrent en vain de s'implanter à Loudima. Elles s'étaient même déclarées propriétaires du confluent des deux cours d'eau.

Loudima (Stéphanieville), premier poste européen dans la vallée du Niari-moyen au XIX siècle

Albert Dolisie (Fond Dolisie, 227, (Mi2), 1884, journal de route et notes de services, pièce 64/66), qui cherche à s'y installer obtient la confirmation de cette déclaration de la part de Milone, chef de la station de Stephanieville. Il écrit à ce sujet : « Il me dit que tout est acheté dans tous les sens jusqu'à Loango d'un côté, Philippeville de l'autre ».

Albert Dolisie, désespéré, conclut que tout le pays leurs appartient. La documentation belge insiste sur cette occupation politique de la vallée du Niari. Le lieutenant Van de Velde Lievin (1886, p. 360), précise qu'en moins de trois le cours du Kouilou-Niari avait été exploré, reconnu pour la première fois et jalonné de cinq stations : « Stephanieville, à l'embouchure de la Loudima, fraktown, à l'embouchure de la Louessé-lali ; kitabi, à la résistance du Roi du Mayombe ; Baudoinville, aux pieds des cataractes ; Rudolfstad, au bord du Kouilou, à son embouchure sur la rive gauche ».

Ces progrès de l'Association Internationale Africaine dans la vallée du Niari sont aussi consignés dans la lettre de Strauch du 1 avril 1884 adressée à Sanford par F. Bontick (1966, p.197) :

Nous continuons à faire des rapides progrès sur le Congo et sur le Kouilou-Niari. Nos possessions augmentent et prennent de jour en jour plus importance. Le Capitaine Elliot et ses agents ont conclu soixante (60) nouveaux traités avec les indigènes du Kouilou-Niari. Tout le bassin de cette rivière jusqu'à la rive droite du Congo est devenu notre propriété.

Lorsque, Albert Dolisie, sort du Mayombe en juin 1884, Il constate que l'Association Internationale Africaine était, à l'évidence, fortement installée dans la vallée du Niari. Cette année, De Chavannes (1932, p. 288) de passage, présentait ainsi Stephanieville : « Loudima, Stephanieville, était quand je l'ai vue, une misérable chaumière sous le toit trop étroit de laquelle ne pouvaient coucher les deux Blancs Anglais qui commandaient ».

Veistroffer (1932, p. 47) parle plutôt de deux Belges et un Anglais au lieu de deux Anglais au moment où la France fait installer la sienne.

Il faut mentionner que jusqu'au 27 juin 1884, l'Association Internationale Africaine, seule, occupait Loudima, voire la Vallée du Niari. Il faut aussi noter, en outre, qu'elle n'a jamais aucune action en direction des populations. Elle voit arriver la France, par Albert Dolisie, ouvrant ainsi la voie à la compétition politique.

1.2-La mise en plce de l'administration française à Stéphanieville

A partir du 28 juin 1884, la France s'interpose. Ce jour, à 8h 30 mn du soir, Albert Dolisie (1932, p. 288) en route sur le Haut-Congo arrive à Stephanieville. Il écrit : « J'arriverai à Stephanieville, moi dernier, traité de protectorat avec Mwele-Boungou...devant Moakaha, frère du Roi, témoin : le linguister Macosso de la station de Stephanieville ».

Cet extrait démontre la notion de course que nous avons déjà évoquée. Il confirme aussi la préoccupation du moment qui consistait à aller vite pour signer beaucoup de traités d'occupation territoriale.

Dans cette visée, Albert Dolisie (1932, p. 289) déplorait son retard qu'il expliquait lui-même par l'abandon d'un certain nombre de porteurs avant la sortie du Mayombe. Dans sa lettre du 30 juin 1884, écrite à Stéphanieville, il fait le point de son séjour dans cette station : « Voici deux jours que je suis ici dans une station de l'Association Internationale Africaine au bord du Niari. J'ai trouvé une vallée superbe que le Capitaine Grant Elliot a baptisé Grant Elliot Valley. La station que je laisse ici s'appelle Loudima-Niari ou Niari-Loudima ».

Dans la même correspondance, Albert Dolisie signale qu'il laisse le Docteur Gros, le sergent Cholet et quelques tirailleurs assurer la garde de cette station. Parlant de la station française de Niari-Loudima, Emmanuel Ration confirme, qu'elle a été créée par Monsieur Dolisie qui y laisse pour la défendre, le docteur Gros et le Sergent Cholet.

De Chavannes précise qu'en 1884, Dolisie avait laissé Gros et Cholet à Niari-Loudima, avec mission de créer un poste. Dans son article intitulé « l'historique de la région du Niari » en 1886, Cholet (1890, p. 45) précise qu'il a été l'artisan principal du poste de Loudima. Il écrit à ce sujet : « Avant la conférence de Berlin de 1885, nous n'avons dans cette région qu'un seul établissement, le poste de Loudima que j'avais fondé en 1884 ».

A partir du 28 juin 1884, cette double prise de possession se présentait de la manière suivante : l'Association Internationale Africaine occupait le confluent nord et la France le confluent sud du Niari-Loudima.

Notre documentation sur cette question ne nous a pas permis d'écrire sur ces dix-sept (17) mois de collaboration de la France et de l'Association Internationale Africaine à Loudima, puisqu'en novembre 1885, s'opérait le transfert de compétence entre l'Association Internationale Africaine et la France pour l'occupation politique de la vallée du Niari en application de la convention du 5 février 1885 et l'additionnelle du 5 février 1885.

La lettre du Lieutenant de vaisseau Rouvier, du 3 novembre 1885 adressée au ministre de la marine et les Colonies, explique l'événement :

La veille de notre départ pour l'intérieur...le capitaine Grant Elliot recevait une dépêche de l'Administration par intérim de l'Etat Indépendant du Congo, l'avisant que le gouvernement français avait repris la province de Kouilou-Niari pour la somme de 300.000 F. Le capitaine Grant Elliot m'a donné officiellement communication de cette dépêche, tout en prévenant qu'il poursuivait son voyage pour me faire la remise des stations.

Cet extrait rappelle les répercussions des clauses de la Conférence de Berlin sur la question du Kouilou-Niari. Par cet extrait, la France récupérait tous les droits obtenus par l'association Internationale Africaine dans cette région. L'importance de cette somme permet d'avancer que la vallée du Kouilou-Niari était bien disposée

Loudima (Stéphanieville), premier poste européen dans la vallée du Niari-moyen au XIX siècle

par les deux puissances installées à Loudima, comme le révèlent les correspondances de Strauch et de Jules Ferry des 23 avril 1884 et 24 avril 1884.

Pour avoir coûté si cher, la France espérait obtenir quelque autre avantage dans cette vallée, même si elle permettait de relier directement Ncuna, la clef du négoce du bassin du Congo, à la côte. La France ne l'avait pas achetée pour des raisons exclusivement humanitaires, prise de possession territoriale cachait bien un feedback économique et commercial. Certains articles des traités passés entre l'Association Internationale africaine et les chefs de la vallée du Niari expriment bien cette espérance. La vallée du Kouilou-Niari devenait française et Cholet (1890, p.55) pouvait se permettre d'écrire en 1886 que la conférence de Berlin nous donnait tout le pays.

Au demeurant, Loudima-Stephanieville et toutes les autres stations du Kouilou-Niari passaient sous le contrôle de la France à partir de novembre 1885. Le transfert de compétence s'opéra progressivement.

A partir de 1886, la France réorganise les anciennes stations de l'Association Internationale Africaine de la vallée du Kouilou-Niari. A ce sujet De Chavannes, dans sa lettre du 16 octobre 1886, écrite à Libreville, rendait compte au Ministre de la Marine et des colonies en ces termes : « Dans la vallée du Kouilou, tous les postes ont été relevés et à l'heure actuelle nos agents ouvrent la route qui doit relier directement Brazzaville à la côte par Bwansa et Loudima ».

Le même auteur, dans sa lettre du 15 février 1887 adressée au Ministre de la Marine et des colonies, annonçait la fin de l'opération d'occupation des anciens postes de l'Association Internationale Africaine, en ces termes : « Dans le Kouilou, le relèvement et l'occupation des postes se sont faits sans encombre et dans le plus grand ordre ».

Ce transfert de compétence qui s'est effectué dans ces conditions traduit-elle la bonne application des clauses de Berlin et la bonne cohabitation de l'Association Internationale Africaine et de la France dans le bassin du Congo.

2-Loudima terre d'accueil des explorateurs français

2.1-La période de Cholet (1885-1890)

La Mission Rouvier (Gabon-Congo III, Dossier 10 (10b), « Lettre de Rouvier du 3 novembre 1885, au Ministre de la Marine et des colonies ») signale dès le début de 1886, que la garnison militaire qui assurait la protection de la station était composée d'un Blanc et de quatre tirailleurs. Cholet, chef de poste, fournit les premières informations politiques et économiques sur Loudima. Son rapport sur la situation politique et économique du bassin du Niari mentionne les conséquences engendrées par les traités passés entre l'Association Internationale Africaine et les chefs du pays. Ce rapport présente la carte ethnographique de la région, à la faveur de ses multiples voyages d'exploration, notamment celui d'entre 1885 et 1886 qui lui a permis d'explorer la région comprise entre Bwansa et Loango. La carte que Cholet a dressée entre 1885 et 1887 à la suite de ses explorations dans le bassin du

Kouilou-Niari retrace les itinéraires entre Brazzaville-Mayama d'une part, et Brazzaville-Loango d'autre part. C'est à partir de Loudima que Cholet a effectué tous ses voyages d'explorations. C'est aussi à partir de Loudima qu'il a observé le mouvement des peuples qu'il a su situer et dont il a décrit les activités économiques spécifiques.

Entre 1885 et 1886, Cholet trouvait installés, dans ce bassin du Niari, les Sundi intermédiaires obligés de commerce entre les gens de Landana, les Bembe et les Kamba. Les Kunyi, toujours d'après Cholet, ne produisent rien et ne bornent qu'au rôle d'intermédiaires en allant chercher les produits de Yaka et des Bembe. Les Yaka qu'il situe au nord des Kunyi, produisent de la gomme élastique, l'ivoire qu'ils achètent au Lali et aux Teke et qu'ils viennent revendre aux Kunyi et aux Vili. Enfin, les Bembe, semblables aux Yaka, dit-il, occupent la rive nord du Niari, après les Kunyi, puis les deux rives depuis Bwansa et joignent les Teke. Quant aux Kamba, ils occupent le bassin de la Loudima et la rive droite du Niari jusque près de Bwansa. Ils sont intermédiaires entre les Bembe et les Sundi.

Loudima fut un col important pour la connaissance et le contrôle des populations du Niari-moyen. Situé au sortir du Mayombe, le poste de Loudima a bénéficié de l'attention des chefs de postes qui en firent le modèle de leurs stations sur le plan administratif et agropastoral, fondement de la mise en valeur de la colonie. Mais aussitôt installé comme chef du cercle Niari-Loudima, Cholet (1890, p. 65) enregistra les conséquences des traités imposés dans la région par l'Association Internationale Africaine. Il rapporte : « Que tous les chefs du cercle vont réagir contre les traités quand ils apprirent que la mokanda voulait bien signifier qu'ils avaient vendu leurs terres, au lieu de les louer moyennant une redevance annuelle comme il se passe d'habitude ».

Ces chefs réagissent parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont plus les maîtres de leurs terres. Ils réagissent pour tenter de récupérer leurs droits confisqués par la mokanda, c'est-à-dire, le traité. Cholet (1890, p. 66) écrit, en outre, que : « Beaucoup de chefs entretiennent des sentiments d'indépendance, se manifestant par des refus de porteurs de vivres, la force d'inertie. La plupart des villages qui étaient autour du poste se déplacèrent, entraînant avec eux le déplacement des routes ».

C'est l'application de ces actes d'imposition qui a fait que les autochtones refusèrent au Blanc de s'établir chez eux. C'est cette extorsion des droits qui fut l'une des sources des résistances sporadiques que les explorateurs signalent dans la vallée du Niari, notamment autour de Loudima en 1888. C'est pour ces raisons que le rapport politique de Loango du 10 mars 1884, demandait le rattachement de Loudima à Loango parce que les populations se révoltaient contre les caravanes. Aussi, le 21 décembre 1888, Trivier (1891, p. 30), faisait-il remarquer : « Qu'à Niadi-Loudima, commençait autrefois la difficile région là où se rencontraient les primitives populations turbulentes, et si un poste a été créé à cet endroit, il l'a été surtout en vue de protéger les caravanes ». C'est pour mettre l'occupant hors de leurs affaires que les autochtones prirent la décision de faire le vide autour du poste. Ce

mouvement se poursuivit jusqu'en 1890 puisque Jules Berton constatait ce vide autour de Loudima le 20 février 1890 en écrivant que : « Les indigènes désertaient la région presque déjà dépeuplée (Gabon-Congo IV, Dossier 14, « rapport d'inspection des postes français par Jules Berton en 1890) ». Cette indication de Jules Berton était aussi liée aux effets du portage colonial. A cette époque, les missions européennes qui montaient dans le Haut-Congo déversaient des milliers de charges à Loango et le portage devint intensif provoquant la désertion des populations sises le long de cette voie de portage.

En dépit de cet éloignement des populations, Loudima se construit avec Cholet, son premier organisateur matériel. Il a été, en même temps, l'explorateur le plus sûr de sa zone pour avoir laissé des indications toujours actuelles. Il faut, cependant, noter que les informations sur le cercle Niari-Loudima devinrent rares en 1887. La raison fondamentale de ce manque d'information fut la fermeture de la voie Loango-Loudima, consécutive aux événements de Mboukou qui orientèrent les caravanes par le fleuve Congo. La voie ne sera ouverte qu'en avril 1887 par Cholet justement assisté de Brusseau. C'est ainsi que le lundi 18 avril 1887, le Père Augouard, en provenance de Linzolo, arrivait à Loudima. Il y resta pendant trois (3) jours, mais il n'a donné aucune indication, excepté, la culture du cotonnier qui bordait la piste donnant accès au poste. Le Journal de la Communauté de Loango confirmait cette réouverture en mentionnait, le 28 avril 1887, que le Père Augouard arrive de Linzolo par le chemin de Bwansa et Loudima. C'est à De Chavannes (1937, p. 162) qu'on doit la première description du poste en 1887 :

Loudima : inspection du personnel et de l'état du matériel de la station m'a laissé une impression favorable, un ordre suffisant y règne, même dans les écritures comptables tenues par Seguin, lequel deviendra un excellent agent quand, avec le temps, il aura acquis l'expérience voulue. Les plantations qui entourent la station sont bien tenues. Les dossiers de Cholet en règlent et je le complimente sur la manière dont il pratique la direction de la zone qui lui est confiée.

Ce constat de De Chavannes permet d'affirmer que Loudima devrait être pris comme le « pattern » sur le plan administratif et agricole et servir de centre de vulgarisation des procédés et méthodes agro-pastoraux.

Mais, cette année fut, pour le chef de zone, celle de la connaissance du milieu physique et humain, c'est-à-dire, de l'exploration. C'est ainsi, qu'en janvier et février 1887, Cholet reconnut l'itinéraire entre Bwansa et Brazzaville. Le cours du Niari entre kakamweka et Loudima fut parcouru entre mai et juin 1887. En octobre 1887 il explora la piste Comba-Manyanga et en novembre celle qui reliait Manyanga au Niari. Toutes ses explorations de novembre 1887 sont confirmées par les lettres de Dupont (1889, p. 46). Dans celle écrite à Manyanga le 15 novembre 1887, on peut lire : « Monsieur Delanny...Il m'informe aussi que Monsieur Cholet est arrivé au poste français de Manyanga, situé sur la rive du nord ».

Dans celle du 6 novembre 1887, Dupont signalait qu'il était reçu au poste français de Manyanga par son chef, Monsieur Letellier et par Monsieur Cholet à qui il

Loudima (Stéphanieville), premier poste européen dans la vallée du Niari-moyen au XIX siècle

communiqua la dépêche de son gouvernement général qui leur demandait de faire une même route en direction de Boko-Songho. Monsieur Cholet, rapporte Dupont, lui demanda de reporter le voyage dans quatre ou cinq jours parce qu'il avait envoyé sa montre en réparation aux Pères de Linzolo. Le 7 novembre 1887, Dupont écrivait qu'il a reçu la visite de Monsieur Cholet venu recueillir entre Brazzaville et Bwansa, l'ancienne station de Philippeville. Dans cette lettre, Dupont (1889, p. 48) présentait Cholet et les objectifs de sa mission en ces termes :

Mon compagnon demain est un solide Breton, qui après avoir tâté l'Algérie, a déjà passé près de cinq ans dans les nouvelles possessions françaises de l'Afrique Equatoriale. Il connaît admirablement les us et coutume et est rompu aux expéditions... Nous nous quitterons, après avoir visité Mboukou-Songho, dès que cela sera possible, nous rendant l'un à Bwansa, pour y prendre son poste, l'autre à Manyanga continuer l'étude du Congo jusqu' Banane.

Trivier (1891, p.30) arrivait à son tour à Loudima le 21 décembre 1888. Il n'a donné aucun renseignement sur la station. Il s'est contenté de dégager la motivation de sa création, fondée semble-t-il, par la sécurité des caravanes. Il n'y a pas lieu d'en faire la motivation fondamentale, quand on sait que Loudima fut créée au départ pour des raisons politiques, avant que ne s'extériorisent les visées économiques et commerciales. Il faut noter que lorsqu'on crée les deux stations à Loudima, le portage n'était tout de même pas intense sur cette voie. Le poste de Loudima symbolisait la compétition des nations européennes dans leur installation dans le Niari-moyen.

A partir de 1890, les informations devinrent abondantes sur Loudima parce que les missions montaient régulièrement de Loango vers le Haut-Congo. La description faite par Musy 1890, p. 103) du poste de Loudima portait sur l'appréciation générale de l'action de Cholet, créateur et organisateur de la station qu'il devait quitter :

1er janvier 1890, Loudima est certainement le plus beau poste de toute notre colonie. Que d'argent, il a fallu dépenser, que de travail et d'énergie, pour arriver à ce résultat. Tout le mérite revient à Monsieur Cholet, qui l'occupe depuis six ans, et qui est un Caporal de mon régiment, le « 1er tirailleur ». Il va entrer en France et laisser sa succession à Monsieur Segun, qui a été sous ses ordres pendant deux ans.

Cette période de Cholet a été dominée par trois activités essentielles : la récupération de la station ; la connaissance du milieu naturel, humain, politique et économique de la zone du Niari et enfin, la mise en valeur de la station qui, au départ de Cholet, apparaissait comme le modèle du point de vue de l'organisation matérielle et administrative d'une part, et des activités agro-pastorales d'autre part. Cette période annonçait déjà le rôle que Loudima jouerait pendant la période coloniale dans les pays du Niari.

2.2-L'épisode Renault (1890-1896).

Après Cholet, le poste de Loudima fut tenu par son adjoint Renault. Jules Berton (Gabon-Congo IV, Dossier 14, « Rapport d'inspection des postes français par Jules

Loudima (Stéphanieville), premier poste européen dans la vallée du Niari-moyen au XIX siècle

Berton en 1890 »), qui inspectait les stations y arriva le 20 février 1890 et fit le point suivant :

La station de Loudima tenue par Renault, auxiliaire de 1ere classe et Vadon, auxiliaire de 2e classe en sous-ordre. Poste vaste, d'une propriété irréprochable, bien entouré de belles plantations. Les bâtiments de la station sont nombreux, d'une construction très précaire, mais économique et appropriés au pays où les bois de charpente sont presque introuvables. Ils comprennent la maison du chef de zone (3 pièces) avec écurie et dépendances. Une maison pour les autres employés européens avec deux chambres à coucher, un bureau et deux magasins, cinq pièces, deux paillotes, servant pour Européens autres que le chef de zone. Cuisine, écuries, case du linguister, du lavader et des boys, caserne des miliciens, cases de caravanes, case des palabres, village de travailleurs Loango etc.

Cet extrait du rapport de Jules Berton, suscite un commentaire. En dépit de cette constante et bonne appréciation de la tenue du poste, il faut signaler la notion de classe sociale retranchée derrière le nombre des cases dont l'énumération et les propriétaires surtout, permettent de s'y référer. Ce passage insiste sur la vocation agro-pastorale de Loudima. Il révèle que le Loango n'était pas exclusivement porteur mais aussi travailleur à demeure dans les stations de l'intérieur. Dans le cas de Loudima, Jules Berton précise plus loin que tous les travailleurs de la station sont des Loango ; parce que la population indigène très peu dense aux environs de notre établissement, se teint éloignée de la station.

Le texte de Jules Berton évalue à 15 miliciens en poste à Loudima en 1890. C'est un effectif important par rapport au moment. Il s'explique certainement pour surveiller les turbulentes populations comme l'ont dit Trivier et François, alors que Jules Berton les qualifie de pacifiques. Il reprecise qu'elles fournissent même les vivres et les porteurs, comme pour confirmer par rapport au constat de Cholet en 1886, que les rapports se sont améliorés, depuis la dernière révélation de De Chavannes en juillet 1888. Jules Berton signale que la station ne comprenait aucun local destiné aux noirs punis de prison parce que, semble-t-il, c'était une peine difficile, sinon impossible à infliger aux indigènes qui désertaient complètement la région déjà dépeuplée.

Abordant l'aspect économique des populations du poste de Loudima, Jules Berton dans les du Gabon-Congo IV, Dossier 14, en 1890 ») écrit :

Les Kamba et les Kunyi font un commerce assez important de caoutchouc en boules, de coknotes, quelques pointes d'ivoire médiocres, etc... avec Kakaweka et la boucle du Niari et aussi mais plus faible avec la côte de Loango. Leur industrie peut être considérée comme nulle et consiste en nattes, poterie.

Ce constat révèle les préoccupations anciennes des Kunyi de Diangala, zone commerciale décrite au début de la deuxième moitié du XIXe siècle par l'allemand Bastian et évoquée bien avant par les commerçants installés sur la côte de Loango. Les explorateurs qui sont passés dans cette région, Destrain et Lievin Van De Velde ont, en revanche, bien apprécié ces nattes et ces poteries. Il en fut de même avec

Loudima (Stéphanieville), premier poste européen dans la vallée du Niari-moyen au XIX siècle

Alfred Fourneau, Jean Dybowski et bien d'autres. Ces deux explorateurs ont, comme Jules Berton, laissé leurs impressions sur le poste de Loudima. Alfred Fourneau écrivait en janvier 1891 :

Nous arrivons à la station Loudima, en amont du confluent de la rivière de ce nom avec le Kouilou, rive gauche...Je retrouve à Loudima, mon camarade Renault, chef de la station secondé de Vadon...très belle, ma foi, la station de Loudima. Bien installée, bien préparée, bien ordonné, en bordure du Kouilou et de la Loudima. Des paillotes certes, mais coquettes propres, bien construites. Nombre de moutons et cabris, beaux troupeaux de bœufs et ânes importés, amenés de la côte, avec de police sur la route de caravanes du pays Kamba.

L'activité pastorale est l'élément dominant de ce passage auquel il faut ajouter le rôle militaire de la station. Loudima devint un poste de police pour assurer le contrôle des populations reconnues turbulentes d'une part et la sécurité des caravanes d'autre part surtout que le poste de Bwansa était à supprimer. En août, Alfred Fourneau (1891, p. 307), y est repassé, cette fois en provenance de Brazzaville. Il confirma les dispositions antérieures à travers cet extrait : « Je retrouve Renault, toujours actif et en bonne santé. Son cercle marche très bien. Anes, chevaux, bœufs s'y portent à merveille et plusieurs vaches ont heureusement vêlé ».

A son tour, en route pour le Tchad, Jean Dybowski (1893, pp.45-46) s'arrêtait à Loudima cette même année. Il en fit cette description :

Loudima-(Loudima-Loango : 14 jours) : l'ensemble du poste a un aspect de prospérité qui réjouit. Les bâtiments bien tenus, les cultures soignées, tout montre ce que l'on peut faire dans cette région quand on veut s'employer utilement à la production du sol. Monsieur Renault me fait les honneurs du poste et me montre tous les résultats heureux auxquels il a pu arriver. Un vaste potager est installé au confluent de Loudima et du Niari. Les ananas sont très abondamment cultivés au poste...Les indigènes extraient les fibres de ses longues feuilles et les tissent en une étoffe assez fine et dont ils se font des pagnes et des culottes. La fibre du bananier qui est employée aux mêmes usages est moins utilisée par les indigènes. Elle fournit en effet des étoffes plus grossières.

Ce passage confirme, comme les premiers constats, la prospérité du poste due à l'esprit entreprenant de ses chefs et la vocation agro-pastorale de Loudima. Le métier à tisser se présentait sous une autre appréciation avec Dybowski ; contrairement à celle faite par Jules Berton, une année auparavant.

Maistre CL. (1895, pp.10-11), arrivait, à son tour à Loudima le 1^{er} mars 1892 en provenance de Loango. Après deux jours de repos dans cette station, il la présentait en ces termes :

Poste situé au confluent du Niari et de la Loudima. Cette station a une importance considérable. Située à mi-chemin entre Loango et Brazzaville, elle se compose de plusieurs constructions en bois et e, bambous servant d'habitation, de magasins et dépendances ; cases de Sénégalais et des travailleurs sans compter les écuries et els étables, car Loudima possède un vrai troupeau de bêtes à cornes, d'ânes, moutons et

Loudima (Stéphanieville), premier poste européen dans la vallée du Niari-moyen au XIX siècle chèvres etc. nous y étions deux jours pour nous reposer et permettre à quelques retardataires de nous rejoindre ; ce temps est employé pour visiter les plantations, les travaux divers, le jardins d'essais etc. Tout cela est bien soigné et grâce à Monsieur Renault, le chef de poste actuel et à son prédécesseur Monsieur Cholet qui nous a reçus à Loango. Loudima est devenu une station modèle. Il serait à souhaiter que toutes celles du Congo, fussent semblables.

Ce passage confirme les deux activités fondamentales de cette station, l'élevage et l'agriculture. Le jardin d'essai fait penser à une distribution des plants pour vulgariser dans le cercle les plantes d'origine étrangère. En plus des travailleurs mentionnés en 1890 au Loango, Maistre signale la présence des Sénégalais, les auxiliaires de la colonisation française au Congo. Comme ses prédécesseurs, Maistre conclut que Loudima devrait servir de modèle aux autres stations à construire au Congo-français, non seulement du point de vue architectural, mais surtout sur le plan administratif et économique.

3-La Mission Marchand

Loudima avait joué un important rôle dans l'acheminement des charges, de cette mission, abandonnées à la suite de la révolte des hommes de Comba-Makabandilou. Loudima servit de point d'appui à l'action militaire lancée contre les insurgés.

Les Européens qui passèrent dans le cadre de cette mission ne s'attardaient plus à décrire la station, mais jetèrent, plutôt leur dévolu sur la stratégie de lutte contre les insurgés, compte tenu du retard enregistré dans le transport des charges expédiées de Loango sur le Haut-Congo depuis le début de juin 1896. A ce sujet, le chef de poste de Loudima, rapporté par Marchand (1958, pp.72-73) faisait savoir : « Qu'à la date du 20 juillet 1896, pas une seule charge sur les 500, de la mission, expédiées entre le 5 au 20 juin 1896, pas une seule, n'était arrivée à Loudima, elles étaient donc toutes restées dans les forêts du Mayombe ».

De son côté, Marchand (1958, p. 71), rappelait cette situation dans sa lettre au 1er février 1897 : « Tous les convois des porteurs qui se trouvaient entre Loango et Kimbedi ont jeté leurs chargements dans la brousse et se sont enfuis pour entrer dans les villages ».

Cette situation dura plus de trois mois puisque le Lieutenant Mangin écrivait encore que jusqu'au 17 août 1896, aucune charge n'était arrivée à Loudima. CL.Mangin (1935, p.35) insista sur l'arrêt du portage en spécifiant que : « L'arrivée à Loudima nous ménageait une pénible surprise sur les centaines de colis expédiés de Loango depuis deux mois, pas un seul n'était parvenu en ce point aucune caravane ne s'y était présentée depuis trois mois ».

Ce constat du Lieutenant Mangin confirme l'arrêt total du portage et occasionne un sacré retard à la Mission Marchand. La solution envisagée pour juguler ce retard, fut de recruter des porteurs à Loudima. Cette mission fut confiée au Lieutenant Largeau puis à l'Adjudant De Pratt (1899, p.30). Ce dernier partit de Loango le 18

Loudima (Stéphanieville), premier poste européen dans la vallée du Niari-moyen au XIX siècle

juillet 1896 et arrive le 28 juillet à Loudima. Il décrit les retrouvailles avec ses congénères :

Le 28 juillet 1896 à 10 heures du matin, je rentre au poste de Loudima, je remets le commandement du détachement à Monsieur le Lieutenant Magin. Loudima, poste français, 245 km de Loango, 12 jours de marche. Rencontre avec le Lieutenant Largeau, membre de la mission qui était chargé de recruter des Kunyi afin d'accélérer le portage.

Le Lieutenant Magin précise que le détachement de l'Adjudant de Pratt était composé de 40 hommes et que le Lieutenant Largeau avait séjourné deux mois à Loudima pour chercher à recruter des porteurs, malheureusement rapport-t-il, le formalisme de l'administration locale avait rendu cet effort inutile. Le Lieutenant Mangin (1936, p.36), partit de Loango le 26 juillet 1896 et arriva à Loudima le 7 août 1896, en compagnie de 95 tirailleurs, de 104 porteurs et de Monsieur Fonder, Administrateur de la société d'Etudes pour le chemin de fer. Il décrivait, à son tour, le poste de Loudima : « Loudima, au confluent du Niari et de la Loudima, a été un très joli poste, bien entretenu et pourvu de jardins magnifiques. Il était fort négligé en août 1896 et on y était dans l'ignorance absolue des peuplades environnantes » . Si on peut accepter, la confirmation de la vocation de Loudima, on peut, en revanche, s'interroger sur l'ignorance du milieu humain évoquée dans cet extrait alors qu'en 1886, Cholet avait dressé la carte ethnographique du cercle de Niari-Loudima.

Il est cependant, possible de penser que les populations s'étant éloignées du poste comme l'ont constaté Cholet en 1886, et Jules Berton en 1890, les explorateurs de passage n'avaient plus l'occasion d'entrer en contact avec elles. Il faut ajouter, en outre, que pour cette période, le dévolu était plutôt jeté sur le contrôle militaire de la route des caravanes pour faire accélérer le portage. C'est ainsi que le Lieutenant Mangin qui quitte Loudima le 9 août 1896, devait y laisser, d'après les instructions du Capitaine marchand, le Sergent Dat et 15 hommes avec mission de rechercher les bagages abandonnés à une heure de Loango alors qu'il croyait qu'elles gisaient dans le Mayombe. Sa lettre du 17 août 1896 écrite à Comba et adressée à Madame Joseph Menard, Mangin (1936, p.40) reprécisait cette mission : « Je suis parti de Loudima après un jour de repos. J'ai laissé là un sergent pour chercher trois cents de nos charges abandonnées par les porteurs qui refusaient de pénétrer la région trouble ».

L'abandon du poste de Loudima s'explique par ces préoccupations, d'ordre militaire, qu'exigeait la marche de la Mission Marchand.

Pour remédier à cette situation, une action militaire fut envisagée et donc les objectifs visaient la protection des caravanes et la reddition des chefs rebelles de Comba-Makabandilou. Pour ce faire, Brazza, informait Marchand, par sa lettre du 18 août 1896, qu'il pouvait bénéficier du concours du chef de poste de Loudima et de l'Administrateur de Brazzaville, pour dégager les charges sur le Stanley-Pool et pour les besoins de son action militaire. Fort de cette autorisation du Commissaire Général du Gouvernement du Congo-Français, Marchand décida de lancer une

Loudima (Stéphanieville), premier poste européen dans la vallée du Niari-moyen au XIX siècle

action militaire en faisant occuper la route des caravanes par ses troupes chargées de protéger les convois. Aussi, en Avril 1896, le Capitaine Marchand (1958, p. 76) expliquait-il son dispositif militaire en ces termes :

Dès que j'eus pu me rendre compte à peu près exact de la situation et des vraies causes qui l'avaient créée, je lançai ma campagne d'escorte sous les ordres du Lieutenant Magin sur Comba, avec ordre d'occuper ce point ainsi que Kimbedi et Makabandilou. Une section restait à Loudima et de plus j'envoyai une escouade avec un agent européen et 60 tirailleurs à Nvouti (1/2 chemin Louango à Loudima) pour commencer la recherche et le relèvement de mes charges perdues.

La présence des troupes le long de la route des caravanes remit les esprits en place et le portage reprit avant même l'assaut de Baratier contre Mabilia Ma Nganga. Marchand (1958, p. 79) signale que : « Les convois des porteurs viennent s'engager et prennent de nouvelles charges pour les porteurs à Brazzaville par la route ordinaire des caravanes, maintenant qu'ils sont sûrs que cette route est occupée par des troupes de Loudima à Brazzaville ».

Après le passage de la Mission Marchand, la route des caravanes fut de moins en moins fréquentée ; les missions du Haut-Congo empruntèrent dorénavant le chemin de fer de l'Etat indépendant du Congo. L'effet, causé par les troubles le long de la route des caravanes permit aux administrateurs des différents postes d'asseoir à partir des postes militaires fortifiés entre Comba et Brazzaville.

Conclusion

L'étude de Loudima, anciennement connue sous le nom de Stéphanieville, met en lumière un moment charnière de l'histoire coloniale dans la Vallée du Niari.

Implantée d-s la fin du XIXe siècle par l'administration coloniale française, cette localité a constitué l'un des premiers postes européens dans l'arrière-pays du Congo. Son choix n'était pas anodin : Loudima occupait une position géostratégique favorable, à la croisée des routes commerciales et dans une zone peuplée des Kongo, avec lesquels les Européens avaient déjà noué des contacts diplomatiques, religieux ou économiques.

Stéphanieville a joué un rôle central dans le processus de pénétration coloniale. Elle a servi de relais administratif, militaire et missionnaire, contribuant à l'extension du pouvoir colonial vers l'intérieur des terres. A travers l'installation de comptoirs, de postes militaires, ce lieu a catalysé l'imposition d'une nouvelle gouvernance fondée sur la fiscalité, la réorganisation des chefferies locales, et le contrôle des mobilités.

Mais au-delà de son rôle logistique, Stéphanieville a également été un laboratoire d'expérimentation coloniale : lieu de négociation, mais aussi de tension, entre les logiques traditionnelles de pouvoir et les exigences du nouvel ordre imposé par la France. Les dynamiques de résistance, d'adaptation ou de collaboration des populations locales témoignent de la complexité des rapports entre colonisateurs et colonisés, loin d'une domination unilatérale.

Aujourd'hui, l'histoire de Loudima demeure peu explorée dans la mémoire collective. Pourtant, son rôle de poste pionnier dans la construction du territoire colonial en fait un lieu symbolique à interroger dans les démarches de patrimonialisation, d'enseignement de l'histoire coloniale, et de réappropriation identitaire.

Ainsi, en retraçant les fondements, les fonctions et les héritages de Stéphanieville, ce travail contribue à enrichir la compréhension des premières formes de présence européenne dans le Niari moyen. Acheté, par la France à la Belgique, Loudima va incarner, non seulement, l'histoire des mutations liées à la présence européenne, mais aussi, fut le centre de la vulgarisation des nouveaux principes de la gestion politique, administrative, économique et sociale. Il demeure un repaire incontournable pour toute étude historique sur le Niari-moyen à cette époque de rencontre des cultures. Il ouvre aussi la voie à d'autres recherches centrées sur la micro-histoire des localités coloniales, l'histoire orale et la mémoire postcoloniale dans le Congo contemporain.

Sources et références bibliographiques

1-Les Archives

Gabon-Congo IV, Dossier 14, « rapport d'inspection des postes français par Jules Berton en 1890 ».

Gabon-Congo XVIII, Dossier 4(4b), « Mission de l'administrateur Barreau chez les Babembe en 1906, avec un croquis schématique des environs de Madingou ».

Gabon-Congo III, Dossier 11 (11b), Lettre du Gouvernement de l'Etat indépendant du Congo du 31 juillet 1885 sur la cession du Kouilou-Niari à la France.

Gabon-Congo I, Dossier 30 (30a), « Lettre de Charles de Chavannes du 18 octobre au ministre de la Marine et des Colonies », Rue Oudinot, Paris.

Gabon-Congo III, Dossier 10 (10b), « Lettre de Rouvier du 3 novembre 1885, au Ministre de la Marine et des colonies », Rue Oudinot, Paris

-Gabon-Congo II, Dossier 3, « Rapport politique, économique et social de Cholet, Chef du cercle de Loudima en 1886 », rue Oudinot, Paris.

2-Références bibliographiques

BONTINCK, François, 1966, Aux origines de l'Etat indépendant du Congo : documents tirés D'archives américaines, Nauwelaerte, Bruxelles.

CHAVANNES Charles, 1932, « un collaborateur de De Brazza : Albert Dolisie, Sa correspondance avec l'auteur », In Bulletin du Comité de l'Afrique Française, édition du Comité de l'Afrique française, Paris

CHAVANNES Charles, 1937, Les origines de l'AEF II : Le Congo-français. Ma collaboration, éd. Plon, Paris

CHOLET (Sgt), 1890, « L'historique de la région du Niari », In Compte-rendu de la Société Affaires politiques 904, Carton 3091, Rue Oudinot, Paris

DE PRATT, 1899, « Impression d'un Lillois », In, Bulletin de la société de géographie de Lille, France

DOLISIE, A, 1932, « Notes sur la route de Loango à Brazzaville », In Bulletin du comité de l'Afrique française, Paris.

Loudima (Stéphanieville), premier poste européen dans la vallée du Niari-moyen au XIX siècle

- DUPONT, E, 1889, *Lettres sur le Congo. Récit d'un voyage scientifique entre l'embouchure du fleuve et le confluent du Kassaï*, Paris
- DYBOWSKI J, 1893, *La route du Tchad : Du Loango au Chari*, Paris, Firmin-Didot et Cie.
- FOURNEAU, A, 1932, *Au vieux Congo. Notes de route, 1884-1891*, Comité de l'Afrique Française, Paris,.
- MAISTRE, Cl, 1895, *A travers l'Afrique Centrale ; du Congo au Niger, 1892-1893*, Hachette Paris.
- MARCHAND, Cdt, 1958, « *Lettres à Guillaume Grenier* », In, *Revue d'Histoire des colonies d'outre-mer*, tome 45, n°158
- MUSY Edmond, 1890, « *Voyage de Loango à Brazzaville* », In *Mouvement géographique*, Paris.
- RATOIN, Emmanuel, 1895, *Le Congo, nos nouvelles colonies ?* Tours, Alfred Mme et Fils, éditeurs MDCCCXC
- TRIVIER, E, 1891, *Mon voyage au continent noir. La « gironde » en Afrique*, Firmin-Ddot et J ; Rouan et Cie, Paris.
- VAN DE VELDE, L, 1886, « *La région* », In *Bulletin de la société Royale belge de géographie*. Bruxelles.
- VEISTROFFER, A, 1932, *Vingt ans dans la brousse africaine, souvenirs d'un ancien membre de la mission Savorgnan De Brazza dans l'Ouest-Africain (1883-1903)*, édition du *Mercure de Flandre*, Lille.

ACQUISITION ET COMMANDE PUBLIQUES D'ŒUVRES D'ART CONTEMPORAIN AU BURKINA FASO

Adama 1ère Jumelle SEGDA

Institut Régional d'Enseignement Supérieur et de Recherche en Développement Culturel /Lomé-TOGO
segdaadama@yahoo.fr

Hamed dit Patindéba Patric LEGA

Centre Universitaire de Gaoua/ Université NAZI BONI
Laboratoire en Recherche en Patrimoine Culturel et Développement Durable, Burkina Faso
amsolega@yahoo.fr

Léonce KI

Centre Universitaire de Gaoua/ Université NAZI BONI, Burkina Faso

Résumé

Au Burkina Faso, les artistes plasticiens se démarquent par leur faible visibilité et la méconnaissance de leurs œuvres par le grand public. Pour inciter la population à consommer leurs œuvres, le gouvernement a instauré en 2012 un mécanisme d'acquisition et/ou de commande des œuvres d'art pour la décoration des édifices publics. L'objectif de cette étude est d'analyser la mise en œuvre de cette mesure afin d'une part d'identifier les insuffisances et d'autre part de proposer des solutions durables. La méthodologie combine une revue documentaire et une enquête qualitative par entretiens semi-directifs auprès de 50 acteurs. Les résultats révèlent des contraintes majeures à savoir une irrégularité et insuffisance budgétaire, l'absence de textes réglementaires, la mauvaise conservation des œuvres acquises. L'article finit par proposer quelques pistes pour une meilleure mise en œuvre du mécanisme.

Mots clés : *production artistique, consommation, commande publique, loi, arts plastiques*

Introduction

Dans un contexte international marqué par la mondialisation et l'uniformisation des modèles culturels, la promotion et valorisation des biens culturels constitue un défi majeur. Au Burkina Faso, les lieux dédiés aux échanges des œuvres d'art n'existent presque pas, en dehors de quelques boutiques faisant office de galeries. Les

Abstract

In Burkina Faso, visual artists stand out for their low visibility and lack of knowledge of their works. To encourage the population to consume their works, the government introduced in 2012 a mechanism for the acquisition of works of art for the decoration of public buildings, by adopting the law making it compulsory to transfer 1% of the cost of construction to the acquisition of works. The objective of this study is to analyse the implementation of these measures in order to identify shortcomings and to propose sustainable solutions. The methodology combines a document review and a qualitative survey by semi-structured interviews with 50 actors. The results reveal major constraints, namely irregularity and budget insufficiency, lack of regulatory texts, poor conservation of acquired works. The article ends up proposing some ways of revitalizing the law.

Keywords: *artistic production, consumption, public commission, law, visual arts*

quelques rares initiatives (la Semaine Nationale de la Culture (SNC), le Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou (SIAO), les Grands Prix Nationaux (GPN), etc.) du fait de leur irrégularité, ne peuvent constituer une structure durable permettant aux artistes de vivre de leur art.

Pour inciter la population à la consommation, les pouvoirs publics ont décidé de donner l'exemple, en mettant en place un mécanisme d'acquisition des œuvres d'art pour la décoration des édifices publics. Dans la même veine, la loi dite 1% artistique donne obligation aux maîtres d'ouvrage, de décorer les édifices publics ou recevant du public. Ces mesures s'inspirent des dispositifs d'acquisition et de commande publiques institués en Occident depuis des décennies, comme le Fonds National d'Art Contemporain (FNAC) de France, riche d'au moins 102 500 pièces. Toutefois, cette décision prise depuis 2012 concernant le mécanisme n'a pas été concrètement opérationnalisée par des textes d'application. Par conséquent, il fait face à de nombreuses difficultés depuis sa mise en route, ce qui entrave sa pleine contribution à l'émergence de l'art plastique au Burkina Faso.

La problématique de cette étude se fonde sur l'analyse du processus de mise en œuvre du mécanisme. Les questions de recherche sont les suivantes : l'acquisition et la consommation publiques favorisent-elles une meilleure consommation des œuvres d'art au Burkina Faso ? Comment améliorer le processus d'acquisition et la gestion des œuvres d'art ? Comment assurer un suivi rigoureux et un meilleur traitement aux œuvres acquises et disposer d'une riche collection nationale ?

L'objectif général est d'identifier les obstacles et contraintes de mise en œuvre du mécanisme d'acquisition. Spécifiquement, il s'agit de : i) analyser les moyens et conditions réglementaires nécessaires pour les acquisitions et commandes publiques ; ii) évaluer le processus de sélection et de gestion des œuvres ; iii) et proposer un dispositif de suivi et de contrôle régulier des œuvres acquises. Pour se faire, l'article s'articule autour de trois parties. La première présente la méthodologie de recherche adoptée. La deuxième expose les résultats relatifs au processus de mise en œuvre et à l'état des lieux du mécanisme. La troisième partie discute des enjeux multidimensionnels, des dysfonctionnements identifiés et des pistes d'amélioration avant de conclure sur les recommandations stratégiques pour améliorer le fonctionnement de ce dispositif au Burkina Faso.

1 Méthodologie

L'étude s'est déroulée à Ouagadougou et Bobo Dioulasso, les deux principales villes du Burkina Faso où se concentrent l'essentiel des acteurs du marché de l'art et les institutions bénéficiaires des œuvres acquises.

La méthodologie a combiné une approche analytique à une étude qualitative. Au niveau de la revue de littérature, les recherches ont porté sur les documents administratifs, rapports et textes réglementaires en lien avec l'acquisition et la commande publique artistique (DGA, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023).

Des enquêtes qualitatives comprenant des entretiens semi-directifs ont été menées avec des artistes, des marchands d'art, des conservateurs de musées et des acteurs de l'administration chargés d'organiser les opérations d'achat. L'enquête a combiné des questions fermées et ouvertes pour recueillir des données quantitatives et qualitatives.

L'étude a retenu un échantillon représentatif de 50 personnes provenant d'une population mère de 150 acteurs. La sélection a été faite sur la base d'un tri raisonné selon des critères tels le statut, la fonction administrative, les connaissances du mécanisme et des règles de la commande publique au Burkina Faso.

2. Résultats

2.1. Processus de mise en œuvre

Une ligne budgétaire, alimentée régulièrement par des subventions annuelles de l'État, a été ouverte en 2013 au Trésor public burkinabè. Par des appels à propositions, les artistes sont invités à soumettre à compétition, leurs œuvres. Les conditions de participation incluent la transmission des offres à bonne date et le respect du règlement intérieur. Chaque artiste a droit à deux propositions d'œuvres. Les prix des œuvres vont de 75 000 à 500 000 FCFA en fonction des médiums et du niveau de créativité.

Une fois, les œuvres réceptionnées, le ministère en charge de la culture à travers la Direction Générale de la Culture et des Arts (DGCA) met en place un jury d'au moins cinq personnes, qui procède ensuite à la sélection des œuvres sur la base des critères suivants : la créativité, l'exécution et la composition, l'esthétique et la finition (DGA, 2023).

Les œuvres retenues sont alors affectées sous forme de dépôt temporaire ou définitif aux institutions républicaines (Présidence du Faso, Assemblée Nationale, Premier Ministère, Cabinets ministériels), aux représentations diplomatiques burkinabè à l'étranger et à d'autres édifices publics (hôpitaux, palais de justice, gouvernorats, mairies).

Les œuvres acquises deviennent de droit, propriété de l'État et le ministère en charge de la culture a la responsabilité de leur protection, conservation, valorisation et sauvegarde. C'est pourquoi en attendant la répartition, elles sont remises au musée national pour stockage.

Des missions de contrôle ont été effectuées pour la première fois en 2019 pour s'enquérir de l'état des œuvres acquises en 2015 et ont permis de constater que des œuvres étaient exposées à la poussière, aux intempéries, ou avaient des parties abimées (DGA, 2019). En cas de détérioration, et pour des questions de droits d'auteurs, l'artiste dont l'œuvre doit être restaurée est consulté.

2.2. État des lieux du processus de mise en œuvre du mécanisme

La première opération d'acquisition a lieu en 2015 après un appel d'offres public. Elle a permis au Ministère de la Culture des Arts et du Tourisme d'acquérir 180 œuvres d'art plastiques à 105 millions de francs au profit 31 structures bénéficiaires

(DGA, 2015). La deuxième phase en mars 2020 a permis l'acquisition de 88 œuvres à 25 millions de francs (DGA, 2020). En 2021, deux acquisitions ont été faites pour 25 et 50 millions, permettant d'acquérir 191 œuvres au profit de 13 structures. En 2023, 76 œuvres ont été acquises à 25 millions de francs CFA et en 2024, 60 œuvres à 25 millions de FCFA.

Depuis 2015, les difficultés ne cessent de s'accumuler. On note entre autres majeures, une irrégularité des acquisitions et commandes qui se déroulent sans période fixe. Les programmations budgétaires sont faites mais on constate une faiblesse de la dotation avec des montants disparates d'année en année, passant de plus de 100 millions à la première opération à 25 millions lors de certaines opérations.

L'inexistence d'une réglementation, d'une organisation formelle et d'experts chargés de gérer le processus entraîne des tâtonnements et occasionne de nombreuses plaintes. Le choix des œuvres a souvent fait l'objet de polémiques. Il n'est pas rare d'entendre parler de favoritisme accordé à certains artistes.

Les œuvres une fois acquises ne connaissent pas toujours un traitement adéquat par manque de salle de réserve, de techniques et de moyens de conservation. Les œuvres attribuées aux bénéficiaires ne sont pas toujours bien entretenues. Comme le souligne Ky (2007, p. 256), le sort réservé à certaines œuvres acquises ainsi que celles primées lors des compétitions comme le GPNAL/SNC n'est pas enviable.

3. Discussion

Les résultats de cette étude révèlent les défis majeurs que rencontre le mécanisme d'acquisition et parfois la commande publique des œuvres d'art au Burkina Faso, tout en confirmant ses enjeux multidimensionnels aux plans socioculturel, artistique, économique et politique.

Sur le plan socioculturel et artistique, les œuvres d'art, porteuses d'identité et de sens, incarnent et reflètent les cultures, contribuent à l'éducation, à la sensibilisation et à la cohésion sociale (Eliard, 2002 ; Fouman, 2024). Les mesures d'acquisition permettent de rapprocher les œuvres du public par leur présence accrue dans les espaces publics, contribuant au développement de « micros musées » et à l'affirmation de l'identité du territoire (Yanogo, 2019). Elles stimulent également la créativité, créent une émulation entre artistes et renforcent leur professionnalisme (Salogo, 2024 ; Zagré, 2007). Toutefois, 80% des enquêtés constatent le faible intérêt du public burkinabè pour les œuvres graphiques et plastiques, ce qui limite l'essor de la filière.

Au niveau économique et politique, l'acquisition et la commande d'œuvres permettent d'affirmer la souveraineté nationale et de soutenir le développement, comme le souligne Kouena (2005) qui place l'art au centre du développement africain. Ces mesures offrent aux artistes l'opportunité d'échanger leurs œuvres, créent des revenus et améliorent leurs conditions de vie (Moulin, 1999 ; Tuguo,

2015). Cependant, il convient de mettre l'accent sur le marché interne pour éviter les risques d'aliénation du patrimoine liés à l'exportation.

L'analyse des dysfonctionnements révèle trois faiblesses majeures. Premièrement, la faiblesse du cadre juridique et réglementaire fragilise le mécanisme. Contrairement à l'expérience française avec le FNAC qui fonctionne depuis des décennies avec des textes clairs (Bourdié et al., 2010), le Burkina Faso n'a pas encore formalisé son mécanisme malgré son existence depuis 2012. Cette situation crée une insécurité juridique et ouvre la porte à des pratiques discrétionnaires, comme en témoignent les plaintes récurrentes concernant le favoritisme dans le processus de sélection.

Deuxièmement, l'instabilité et l'insuffisance des ressources financières compromettent la viabilité du dispositif. La baisse drastique du budget, passant de 105 millions en 2015 à 25 millions lors de plusieurs opérations subséquentes, témoigne d'un manque d'engagement budgétaire pérenne. Or, comme le démontre Patricio (2009), le développement culturel nécessite des investissements soutenus et réguliers. Cette irrégularité budgétaire rejoint les observations de Ndiaye (2014) sur les difficultés structurelles du marché de l'art en Afrique de l'Ouest.

Troisièmement, l'absence d'infrastructures de conservation et de valorisation adéquates limite l'impact du mécanisme. Nabaloum (2022) et Segda (2025) soulignent l'importance de disposer de lieux appropriés pour exposer et préserver les œuvres. Le musée national, identifié comme dépositaire temporaire, ne dispose pas de salles adaptées, ce qui expose les œuvres à la dégradation. Les missions de contrôle effectuées en 2019 ont d'ailleurs révélé que certaines œuvres étaient exposées à la poussière, aux intempéries, ou présentaient des parties cassées. Ce constat rejoint les observations de Ky (2007) sur le traitement peu enviable réservé à certaines œuvres primées.

Face à ces défis, plusieurs pistes d'amélioration se dégagent. Le souhait de 82% des enquêtés est la mise en place d'un processus de sélection plus inclusif et transparent, toute chose qui fait écho aux préoccupations soulevées par Moulin (1999) sur l'importance de la légitimité institutionnelle dans le marché de l'art. La création d'une commission nationale pluridisciplinaire et consensuelle d'experts renforcerait la crédibilité du processus. De même, la mise en place d'un dispositif pérenne de suivi-contrôle sur une période décennale, souhaitée par 76% des enquêtés, permettrait d'assurer une meilleure conservation des œuvres.

Conclusion

Cette étude a analysé le mécanisme d'acquisition des œuvres d'art au Burkina Faso institué depuis 2012 et la commande publique. Les résultats révèlent que malgré la pertinence de ces mesures pour soutenir les artistes et promouvoir le patrimoine artistique national, plusieurs insuffisances majeures limitent leur mise en œuvre optimale. Les principales contraintes identifiées sont l'absence de textes réglementaires, l'irrégularité et l'insuffisance du financement passant de 105

millions en 2015 à 25 millions lors de plusieurs opérations, l'inexistence d'organes formels d'organisation et de gestion, et l'inadéquation des infrastructures de conservation.

L'analyse comparative avec les dispositifs occidentaux comme le FNAC français montre que la formalisation juridique, la régularité budgétaire et les infrastructures adaptées constituent des facteurs clés de succès. Pour garantir l'efficacité de ces mesures au Burkina Faso, l'étude recommande l'adoption de textes réglementaires spécifiques, l'allocation d'un budget régulier et conséquent, la création d'une commission nationale consensuelle d'experts pour la sélection et la gestion, le renforcement des capacités techniques et artistiques des acteurs, et la mise en place d'un dispositif pérenne de suivi-contrôle sur une période décennale. L'adaptation des prix aux réalités locales et le développement de formules innovantes comme la location-vente pourraient également favoriser l'émergence d'un marché interne dynamique et accessible à toutes les couches de la population.

La structuration du marché de l'art et le respect des investissements publics dans le domaine des arts plastiques constituent une source pérenne de stimulation des industries culturelles et créatives, permettant d'instaurer une véritable économie de l'art contemporain au Burkina Faso. Cette dynamique interpelle les pouvoirs publics, les structures techniques et tous les acteurs du marché de l'art à jouer leur partition pour la préservation et la valorisation du patrimoine artistique national au profit des générations actuelles et futures. Des recherches complémentaires pourraient explorer l'impact de l'intelligence artificielle sur la création des œuvres graphiques et plastiques ou analyser les stratégies de diffusion numérique des productions artistiques.

Références Bibliographiques

Ouvrages

Bourdié A., Benard D., Houdeville A-M. (2010). *Découvrir et comprendre l'art contemporain*, Paris, Eyrolles, 168 p.

Eliard S. (2002). *L'art contemporain au Burkina Faso*, Paris, L'Harmattan, 178 p.

Fouman J. P. (2024). *Art contemporain africain : entre conservatisme et acculturation, question de patrimoine - volume 3*, Toulouse, Connaissances et Savoirs, 402 p.

Moulin R. (1999). *L'Artiste, l'Institution et le Marché*, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 424 p.

Articles

Ky J. C. (2007). « A propos des arts plastiques à la Semaine Nationale de la Culture », *Tydskrif vir letterkunde*, p. 243-256.

Thèses et mémoires

Nabaloum L. (2022). *Étude sémio-narrative et modélisante des tableaux exposés à l'hôtel Silmandé, au musée national et à la villa Yirisuma*, Thèse de doctorat, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, 313 p.

Ndiaye F. D. (2014). *La circulation des œuvres d'art contemporain en Afrique de l'Ouest : cas des arts plastiques à travers l'exemple du Sénégal*, Thèse de doctorat, Université Bordeaux Montaigne, 301 p.

- Salogo I. (2024). Les œuvres d'art plastiques primées à la semaine nationale de la culture des éditions de 1983 à 2018, analyse iconographiques, techniques stylistiques et thématique, Thèse de doctorat, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, 363 p.
- Segda A. (2025). Stratégie de promotion et de commercialisation des produits de l'art contemporain au Burkina Faso ; création d'une maison de l'art contemporain à Ouagadougou, Thèse de doctorat, IRES-RDEC, Lomé, 346 p.
- Yanogo M. (2019). Musée et art : approche pour la mise en place d'un musée d'art contemporain au Burkina Faso, Mémoire de DESS, ENAM, Burkina Faso, 60 p.
- Zagré E. (2007). L'art sculptural contemporain burkinabè sur bois et sur pierre, de 1960 à nos jours : étude des sculptures de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et du site de Laongo, Thèse de doctorat, Université de Ouagadougou, 485 p.
- Rapports et communications
- Direction Générale de la Culture et des Arts (2015). Documentation de base du mécanisme, Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, Burkina Faso.
- Direction Générale de la Culture et des Arts (2016). Procès-verbal de sélection définitive des œuvres, Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, Burkina Faso.
- Direction Générale de la Culture et des Arts (2019). Rapport sur la restauration des œuvres du mécanisme, Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, Burkina Faso.
- Direction Générale de la Culture et des Arts (2020). Spécifications techniques des œuvres d'art, Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, Burkina Faso.
- Direction Générale de la Culture et des Arts (2023). Fiches de notation des œuvres du mécanisme, Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, Burkina Faso.
- Kouena M. L. (2005). La place et le rôle des œuvres d'art dans le développement africain : cas du Congo-Brazzaville, Communication à la 11e Assemblée Générale du CODESRIA, Maputo. Consulté sur <https://www.africanloxo.com/fiches-evenements/avril06/07.htm>
- Ministère de la Culture et du Tourisme (2012). Étude sur les impacts du secteur de la culture sur le développement social et économique du Burkina Faso, Rapport final, Bureau Burkinabè d'Études et d'Appui-Conseils (BBEA), 109 p.
- Patricio J. (2009). La Culture comme facteur de Développement économique et social, Rapport, 67 p.
- Tuguo B. (2015). Marché de l'art contemporain africain : lacunes et perspectives d'avenir, Allocution à la Conférence de l'OMPI, Dakar. Consulté sur <https://www.wipo.int>

ANALYSE DES VALEURS SEMANTICO-REFERENTIELLES DU MARQUEUR -Ë DU MOORE

Dieu-Donné ZAGRE

*Maître Assistant en Linguistique descriptive, Département de Linguistique
Université Norbert Zongo - Burkina Faso
dieudonnezagre084@gmail.com*

Résumé

Cette étude s'intéresse à l'analyse sémantico-référentielle du marqueur -ë du mooré, généralement considéré comme le marqueur du locatif dans l'expression de la deixis spatiale. C'est un morphème lié, un suffixe qui s'ajoute à des bases nominales ou verbales pour indiquer le lieu, le temps, le mode temporel entre autres. La question principale qui guide cette réflexion est la suivante : quelles sont les différentes valeurs sémantico-référentielles qu'assume le marqueur -ë dans la langue mooré ? Cette étude a pour objectif principal l'analyse des différentes valeurs sémantico-référentielles du marqueur -ë. Pour constituer le corpus de l'étude nous avons exploité des articles, des mémoires et des thèses qui ont abordé le sujet sans toutefois présenter, de manière exhaustive, les différentes valeurs sémantico-référentielles du marqueur. Ce travail s'inscrit dans le domaine de l'énonciation et s'inspire des concepts de repérage, de site et d'espace-temps développés par Culioli (2000). L'étude révèle que ce marqueur exprime la localisation spatio-temporelle, une valeur aspecto-temporelle, et une valeur de modalité temporelle plus précisément l'irréel fictif, lorsqu'il se rapporte au conditionnel.

Mots-clés : *Deixis, énonciation, langue mooré, référenciation, temps-aspect-mode.*

Abstract

This study focuses on the semantic-referential analysis of the Moore marker -ë, generally considered to be the locative marker in the expression of spatial deixis. It is a bound morpheme, a suffix that is added to nominal or verbal bases to indicate place, time, tense, among other things. The main question guiding this reflection is: what are the different semantic-referential values assumed by the marker -ë in the Mooré language? The main objective of this study is to analyze the different semantic-referential values of the marker -ë. To build the corpus for the study, we used articles, dissertations, and theses that addressed the subject without, however, presenting an exhaustive list of the different semantic-referential values of the marker. This work falls within the field of enunciation and is inspired by the concepts of location, site, and space-time developed by Culioli (2000). The study reveals that this marker expresses spatio-temporal location, an aspectual-temporal value, and a temporal modality value, more precisely the fictional unreal, when it relates to the conditional.

Keywords: *Deixis, enunciation, Mooré language, referencing, tense-aspect-mode.*

Liste des abréviations : acc. : accompli ; asser. : assertion ; déf. : défini ; dur. : duratif ; fut. : futur ; inacc. : inaccompli ; loc. : locatif ; m. cond. : morphème du conditionnel ; nég. : négation ; pass. : passé ; rel. : relateur.

*Liste des symboles : T0 : repère-origine ; T0' : repère-origine translaté ; T01 : repère-origine fictif ; T2 : temps passé ; T1 : temps présent ; T3 : temps futur ; ω : rupture ; * : indétermination ; = égalité.*

Introduction

Nous entendons par marqueur, un morphème grammatical qui joue un rôle spécifique dans la structure de l'énoncé. C'est d'ailleurs cette définition qui est donnée par Dubois et al. (2002, p. 295) « on appelle marqueurs structurels les morphèmes grammaticaux (affixes, désinences, prépositions, ordre des mots, etc.) qui indiquent la structure syntaxique d'une phrase ». Tout au long de notre travail, nous emploierons les termes marqueur ou morphème pour référer à la nature de -ẽ.

Ainsi, -ẽ est un morphème lié qui se suffixe à une base nominale ou verbale pour exprimer diverses valeurs sémantico-référentielles dont la localisation spatiale, la localisation temporelle, l'aspect duratif, l'irréel fictif. Or, dans la littérature sur le mooré, notamment dans les travaux de Kabore (1985) ce morphème est généralement considéré comme un « locatif » dans le sens de la localisation spatiale et temporelle.

À travers cette étude, nous voulons aller au-delà de cette considération pour rendre compte de la diversité des valeurs sémantico-référentielles associée à ce marqueur. La question principale de l'étude est la suivante : quelles sont les différentes valeurs sémantico-référentielles qu'assume le marqueur -ẽ dans la langue mooré ? Comme objectif principal, il s'agit d'analyser les différentes valeurs sémantico-référentielles du marqueur -ẽ.

Pour atteindre cet objectif, nous formulons les hypothèses selon lesquelles :

- Le marqueur -ẽ exprime une valeur de localisation spatiale ;
- Il exprime une valeur de localisation spatio-temporelle ;
- Il assume une valeur aspecto-temporelle de « duratif » ;
- Enfin, il exprime une valeur d'irréel fictif dans la proposition subordonnée exprimant le « conditionnelle ».

Le corpus de l'étude provient du mooré, langue de type gur appartenant à la famille Niger-Congo selon la classification de Manessy (1975). Le mooré est principalement parlé au Burkina Faso et dans ses pays voisins tels la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali. Selon le rapport du recensement général de la population et de l'habitat du Burkina Faso (RGPH 2019, p. 48), le nombre de locuteurs du mooré est estimé à 52,9% de la population totale. Cette langue comporte plusieurs dialectes. Malgoubri (1988) dénombre :

- Le dialecte du centre, parlé à Ouagadougou et environnants ;
- Le dialecte yaadré au Nord-ouest, c'est-à-dire à Ouahigouya et environnants ;

- Les dialectes yaana, zaoré et sãramré également au Centre-est dans les localités de Tinkodogo, Bitou et Koupela;
- Et le dialecte taolendé au Centre-ouest, à Koudougou et localités environnantes.

Du point de vue méthodologique, le corpus de l'étude provient de deux sources complémentaires. Dans un premier temps, nous avons exploité des mémoires, des thèses et des articles qui ont traité du marqueur -ẽ. Ensuite, nous avons traduit un ensemble de lexiques, d'expressions et d'énoncés qui comportent ce marqueur en mooré, et que nous avons élaborés au préalable sous forme de questionnaire pour les besoins de l'étude. Ainsi, une centaine (100) de lexies, d'expressions et d'énoncés ont été traduits. Le corpus de l'étude est transcrit phonétiquement au moyen des symboles de l'Alphabet Phonétique International (API). Les lexies et les énoncés du corpus sont transcrits en italique. La traduction juxtalinéaire (mot-à-mot) est proposée en dessous des différents exemples qui sont numérotés de 1 à N. Une traduction littéraire est proposée entre guillemets.

Le travail est structuré en trois (03) paragraphes se rapportant respectivement à la revue de littérature, au cadre théorique et à l'analyse-interprétation des données.

1. Revue critique de la littérature

À propos de la morphologie du marqueur -ẽ Kabore (1985, p. 297) observe que :
« le relateur *nĩ* unit des termes dans une relation étroite, mais l'interprétation exacte dépend des termes en présence [...] C'est ce relateur qu'on trouve dans *jáeenĩ*, *káání*, *béení*, et *kásinĩ*. Mais ces termes sont à notre connaissance, les seuls après lesquels on ait le relateur sous sa forme entière *nĩ*. Dans les autres, lorsqu'il se suffixe à un terme, il se présente sous la forme *ĩ*. Sous cette forme *ĩ*, le relateur peut se suffixer pratiquement à tout terme que l'on veut utiliser pour indiquer une localisation. »

En fait, la forme de base du locatif est - ẽ. La forme *nĩ* dont parle l'auteur, et qui selon lui, apparaît uniquement dans *jáeenĩ*, *káání*, *béení*, et *kásinĩ* est le résultat d'un phénomène morphologique complexe. En effet, la réalisation phonétique de - ẽ en -ĩ est en fait le résultat d'un processus d'harmonisation vocalique. A ce propos, Nikiema (1983, pp. 178-179) explique :

« Rappelons que - ẽ doit être écrit comme tel même dans les mots où il est prononcé comme *i* nasal. On entend parfois *ɪ* ou *i* à la place de ẽ (ou *ĩ*) dans l'expression de la localisation dans l'espace. Le choix de la prononciation *ɪ* ou *i* dépend entièrement de la nature de la voyelle précédente et relève donc d'un phénomène d'harmonie vocalique [...] ».

Par ailleurs, Kabore (1985, pp. 536) considère le morphème -ẽ comme un marqueur aspecto-modal. Mais il n'explique pas en quoi consiste l'expression de cette aspectualité et en quoi il véhicule la modalité. De même, il indique que le même marqueur ẽ indique une localisation temporelle (p. 538) et là, il donne des exemples d'adverbes de temps comportant le marqueur. En somme, nous reconnaissons donc qu'avec Kabore (1985) le marqueur -ẽ comporte plusieurs valeurs sémantico-référentielles qui méritent d'être analysées en profondeur.

Le marqueur \tilde{e} a connu également plusieurs interprétations dans la littérature du Mooré¹. Il est le marqueur du mode « duratif » Canu (1976, pp. 325-326), une marque du mode irréel de l'indicatif et du subjonctif Alexandre (1953, pp. 100-101 et 201-202) ; il exprime le passé récent ou l'hypothétique Kouraogo (1976, p. 35) ; « un morphème du passé et du conditionnel » Peterson (1971, p. 116). Pour Kabore (1985, p. 538), \tilde{e} est un « marqueur de repérage » ou « marqueur aspecto-modal » qui permet de localiser le procès, car la présence de ce morphème situe le procès par rapport à un moment explicite ou implicite. Ce morphème selon Pacmogda (2014, pp. 191-192) est un marqueur du duratif. Elle le fait remarquer en ces termes : « nous l'appelons duratif parce qu'il apparaît dans des énoncés indiquant de façon explicite ou implicite que l'action exprimée se déroule pendant un certain temps, c'est-à-dire connaît une certaine durée ».

Bref, cette diversité d'analyse fondée sur les théories de la linguistique fonctionnelle essentiellement et sur les objectifs visés par chaque auteur n'a pas permis à ces derniers de présenter de manière exhaustive les différentes valeurs sémantico-référentielles du morphème \tilde{e} . C'est pourquoi, en nous fondant sur une approche énonciative et fonctionnelle à la fois, nous entendons faire la synthèse des résultats des travaux précédents tout en éclairant davantage les aptitudes sémantico-référentielles du morphème.

2. Cadrage théorique

L'étude s'inscrit dans le cadre de la linguistique de l'énonciation, avec pour auteur de référence Culioli (2000). Dans sa théorie sur l'énonciation, les concepts de référenciation et d'opérations de repérage occupent une place de choix. En effet, tout énoncé comporte les indices de la personne qui parle et des personnes qui participent à l'interaction dans la situation de communication. Il s'agit des protagonistes du discours, notamment le locuteur et l'interlocuteur. L'énoncé comporte également les indices de l'espace-temps qui indiquent les lieux ou endroits où se déroule le discours ainsi que le moment qui le caractérise.

Parlant de repérage, Culioli (2000, p. 116) considère que dans le discours, « il n'y a pas d'objet isolé. Tout objet est toujours pris dans une relation (repère-repéré). Un terme est repéré par rapport à $Sit(S, T) * S : \text{Enonciateur} ; *T : \text{Espace-Temps}$. ».

De cette façon, la référence ou référenciation est selon Neveu (2004, p. 250) « la relation qui unit une expression linguistique en emploi dans un énoncé avec l'objet du monde qui se trouve désigné par cette expression ». Perrin (2005, p. 67-69) distingue trois types de repères-origines : « le repère-origine absolu noté T_0 , le repère - origine translaté noté T_0' et le repère - origine fictif noté T_0^1 ». Les notations T_0 , T_0' et T_0^1 sont des conventions de notations que l'auteur utilise pour illustrer sa pensée.

- Le repère - origine absolu

¹ La revue de littérature proposé ici sur le marqueur \tilde{e} , nous la devons à T., C. PACMOGDA 2014, in Cahier Du CERLESHS, N°48, Octobre 2014.

Perrin (2005, p. 67) explique ce type de repérage en ces termes :

« L'instant qui sert d'origine à tout repérage énonciatif est défini par le moment de l'énonciation T_0 , composant de la situation d'énonciation Sit_0 . Par rapport à ce repère-origine, on peut localiser un procès défini T_2 , soit comme identique ($T_2 = T_0$), c'est-à-dire que T_2 est concomitant à T_0 , soit comme étant différent ($T_2 \neq T_0$), c'est-à-dire passé ou futur par rapport à T_0 . »

Nous pouvons illustrer ce concept de repérage-origine de la manière suivante :

Schéma1 : Illustration du repérage-origine

Mam ritame « Je mange »

Source : ZAGRE (2025), conçu pour les besoins de l'étude

L'axe du temps (la première ligne horizontale) symbolise la représentation du temps chronologique. T_1 correspond au temps présent. Ce temps présent est concomitant ou contemporain au moment de l'énonciation représenté par T_0 sur l'axe de l'énonciation (la deuxième ligne horizontale discontinue sous l'axe du temps). Cette symbolisation T_0 constitue le repère-origine absolu. C'est le moment de l'énonciation, qui caractérise le procès d'un énoncé comme *Mam ritame* « je mange » ; ce procès indique une action continue, qui n'a pas encore atteint son terme et qui s'exécute au moment même de l'énonciation. De cette façon, le temps de l'événement (T_1) de *mam ritame* « je mange » coïncide avec le moment de l'énonciation (T_0) ; alors ($T_1 = T_0$). Il y a égalité (=) entre ces deux niveaux de réalisation du temps et de l'énonciation.

Par ailleurs, T_2 représente le temps passé comme dans *Mam ra riime*² « j'avais mangé » ; tandis que T_3 représente le temps futur comme dans *Mam nan n riime* « je mangerai ». T_0 étant le repère origine absolu, alors il y a un décalage entre ce repère et le temps des événements exprimé en T_2 et T_3 ; d'où l'utilisation du symbole de la différentiation (\neq) de sorte que ($T_0 \neq T_2$) et ($T_0 \neq T_3$).

Enfin, les crochets symbolisent les bornes du procès. L'énoncé *mam ditame* « je mange » est caractérisé par un procès inaccompli, dont on connaît le début de réalisation, mais dont on ignore la fin de réalisation ; d'où un crochet fermé à gauche et un deuxième crochet ouvert à droite.

Schéma2 : Illustration du procès inaccompli

Source : ZAGRE (2025), conçu pour les besoins de l'étude

² Le verbe « manger » en mooré se dit : *ri* ou *di*, car dans la langue les consonnes *r* et *d* sont interchangeables en début de mot, ce sont des variantes libres.

Pour un énoncé caractérisé par un procès accompli comme dans *mam diime* « j'ai mangé », nous aurons des crochets doublement fermés à gauche et à droite :

Schéma3 : Illustration du procès accompli

Source : ZAGRE (2025), conçu pour les besoins de l'étude

- Le repère - origine translaté

Par rapport à ce type de repérage, Perrin (2005, p. 68) explique :

« Le repérage d'un énoncé peut se faire depuis un repère-origine translaté (noté T_0') tel que $T_0' \neq T_0$; c'est-à-dire un quelconque point du passé ou du futur mais défini par les mêmes propriétés de repérage observables autour de T_0 . Depuis ce repère, on peut situer un procès dans son déroulement (accompli ou inaccompli) ou comme un fait pur et simple à l'aspect aoristique. »

Pour repérer un temps donné du passé ou du futur, qui sont des temps en déphasage avec le repère origine absolu T_0 , alors l'on peut se déporter sur l'axe de l'énonciation pour pouvoir localiser le moment présent (la concomitance d'avec le temps de l'évènement) ; ce qui permettra de noter un nouveau repère dit translaté T_0' .

Schéma3 : Illustration du repère origine translaté

Source : ZAGRE (2025), conçu pour les besoins de l'étude

Dans cette représentation, le repère origine translaté est différent du repère origine absolu ($T_0' \neq T_0$) et le temps des événements en T_2 , T_3 est concomitant (simultané) à T_0' , ainsi ($T_2, T_3 = T_0'$). Nous parlerons, ici, de repère translaté rétrospectif pour le cas de $T_2 = T_0'$ et de repère translaté prospectif pour $T_3 = T_0'$.

- Le repère-origine fictif

Selon Perrin (2005, p. 69) :

« Un repérage peut également être effectué depuis un repère - origine fictif (noté T_{01}) tel que $T_{01} \neq T_0$ [...] Autrement dit, on a d'un côté $T_{01} \omega T_0$ (il y a rupture avec la réalité puisque l'on entre dans le domaine du fictif) et d'un autre côté soit $T_{01} = T_0$ (présentement, on ne sait pas ce qui est ou sera mais on suppose que l'on sait) ou soit $T_{01} \neq T_0$; c'est l'irréel ».

Le repère origine fictif noté T_{01} caractérise des événements en décrochage avec le repère origine absolu T_0 . Il peut s'agir d'événements en reportage, comme le documentaire ou le reportage télé. Le procès de ces événements est donc en rupture avec le moment (actuel) de l'énonciation (T_0) et cela est noté $T_{01} \omega T_0$ (ω

symbolisant la rupture). Le repère origine fictif sert également à marquer des procès qui exprime le conditionnel ou l'optatif (modalité verbale servant à exprimer les souhaits, les désirs, à formuler des vœux...). La réalisation de ces procès relève donc de l'hypothétique (le procès peut se réaliser tout comme il peut ne pas se réaliser), alors il y a indétermination entre le repère origine fictif et le repère origine absolu noté $T01 * T0$; ($T01$ est indéterminé par rapport à $T0$). Le symbole de l'indétermination est l'étoile : *.

Les notions de site et de cible sont des concepts présents dans la localisation spatiale. Elles sont définies par Borillo (1990, p. 245) en ces termes :

« (...) nous appellerons cible l'objet à localiser, site le repère par rapport auquel s'établit la localisation. En français, plusieurs constructions syntaxiques permettent d'exprimer cette relation de localisation ; nous nous contenterons ici de faire état de celle qui apparaît comme la plus courante, Ncible Vpreploc Nsite., dans laquelle V est un verbe statif, le plus couramment être, mais également des verbes comme se trouver, être placé, stationner, etc. »

Ainsi, une entité peut être localisée par rapport à la position du locuteur, cette position servant de repère (en face de moi ; à ma gauche) ou par rapport à une autre entité (à côté du rond-point des nations unies).

Par ailleurs, la notion d'aspect verbal est définie comme :

« une catégorie grammaticale associée au verbe qui peut être définie (...) comme le temps du procès saisi du point de vue de son déroulement. (...) les grammaires portant sur les langues qui disposent de la catégorie de l'aspect retiennent fréquemment trois types de réalisations susceptibles de rendre compte de son fonctionnement : l'aspect "grammatical" marquant la durée interne du verbe (...) l'aspect "sémantique" largement déterminé par l'auxiliarisation (...), l'aspect "lexical" exprimé pour l'essentiel par les périphrases (...) » Neveu (2004, pp. 47-48)

À partir de cette définition, et en nous référant aux travaux de Nikiema (1978, 1980, 1983), Kabore (1985) et Pacmogda (2014) , l'aspect grammatical qui caractérise la durée du procès en mooré peut être scindé en accompli (bornes fermées à gauche et à droite) ; en inaccompli (borne fermée à gauche et ouverte à droite) ; et en aspect global (pour l'atemporel, le conditionnel, l'optatif, bref toute expression du temps qui échappe à l'expérience du locuteur, dont la réalisation ne dépend pas de lui). Tandis que l'aspect sémantique va surtout concerner l'auxiliarisation avec des marques de visée. La visée contemporaine n'a pas de marqueur explicite en mooré (mam watame « j'arrive ») ; la visée rétrospective est marquée par l'auxiliaire ra qui oriente le procès vers le passé (mam ra waame « j'étais venu ») ; et la visée prospective sera marquée par nan n qui oriente le procès vers le futur (mam nan n loogame « je vais partir »).

3. Analyse et interprétation des données

Il ressort de l'analyse de nos données que le marqueur -ẽ du mooré peut assumer plusieurs valeurs sémantico-référentielles.

3.1. La valeur de localisation spatiale

-ẽ est un morphème locatif qui se suffixe à des nominaux pour indiquer le lieu précis où est située une cible. Il s'agit donc d'un morphème de localisation spatiale.

- Cette localisation peut se faire dans un endroit précis comme :

(1)

zakẽ « dans la cour » ; *roogẽ* « dans la maison » ; *bokẽ* dans le trou ;

baoorẽ wã « dans le grenier ».

kambã reemda zakẽ wã « Les enfants s'amuse dans la cour »

/enfant-déf/amuser-inacc./cour-loc/déf./

Dans cet exemple, le nominal *zak-ẽ* est marqué par le locatif -ẽ qui indique avec précision l'endroit où se trouve la cible (*kamb-ã* « les enfants »). Un autre élément grammatical important dans la référenciation entre site-cible et protagonistes du discours, c'est la marque du défini -ã (cette forme est suffixale) ou *wã* (c'est la forme entière de la marque du défini). Le défini qui marque la cible *kamb-ã* « les enfants » et le site *zakẽ wã* « dans la cour » montre que les référents de ces entités (site et cible) sont connus et présents dans la situation de communication. Nous parlerons dans ce cas de référenciation déictique.

- *Le marqueur -ẽ se suffixe à des toponymes*

Il s'agit là encore d'une localisation spatiale étant donné que les toponymes désignent des noms propres de lieux, de quartiers, de villes ou de villages.

(2)

samandẽ « Samandin (le quartier où réside le roi) »,

gvngẽ « quartier de certains villages moose et qui signifie : *le lieu de kapokier* »,

bãoogẽ « quartier ou village moaaga qui signifie "basfonds" »,

tɛm-Bokẽ « nom d'un chef-lieu de département dans la province du Passoré »,

bĩisgẽ « quartier ou village qui signifie "sable" ».

Tous les noms propres de lieux ne sont pas forcément marqués par le locatif -ẽ ; tout dépend de la signification du toponyme, de son historique. Nous aurons par exemple : *kvdgo* « Koudougou, nom d'une ville dans la région de *nãndo* » ; *yaoko* « Yako, chef-lieu de la province du Passoré ».

- *-ẽ permet de localiser la cible dans un liquide*

Dans ce cas, le site est un liquide.

(3)

komẽ wã « dans l'eau »,

zẽedẽ wã « dans la sauce »

biimẽ wã « dans la soupe »

rẽgdã rrvga koomẽ wã « Les saletés sont versées dans l'eau »

/saleté-déf/verser-acc./eau-loc/déf./

- *-ẽ marque certains adverbes de lieu*

Nous trouvons le marqueur *-ẽ* dans les variantes des adverbes de localisation *ka* « ici » et *be* « là-bas ». Ces adverbes de localisation indiquent le lieu ou la direction vers laquelle est localisée la cible. Le choix entre les deux marqueurs *ka* « ici » et *be* « là-bas » par le locuteur est guidé par l'idée de distance qui sépare la cible du site qui est, ici, la position du locuteur. Ainsi, *ka* « ici » indique que la cible est localisée proche de moi, du locuteur et *be* « là-bas » indique que la cible est localisée relativement loin de moi, du locuteur. Les variantes de ces adverbes de localisation qui comportent le locatif *-ẽ* sont :

(4)

kaanẽ ou *kaalẽ* « ici, vers ici, du côté du locuteur » ; les deux adverbes sont des variantes libres.

beenẽ ou *beelẽ* « là-bas, vers là-bas, vers ce côté-là bas, un peu loin du locuteur » ; il s'agit également de variantes libres ou facultatives.

▪ *-ẽ* se suffixe à des postpositions pour indiquer la localisation

Ces postpositions de localisation, en nombre limité indiquent le lieu ou l'endroit précis où se trouve la cible. Une postposition est un morphème grammatical invariable qui se place après un syntagme nominal qu'il régit. L'ensemble forme ainsi un syntagme postpositionnel. Les postpositions du mooré comportant le marqueur *-ẽ* sont :

(5)

sẽnẽ « vers, vers le côté de », *nengẽ* « chez », *poorẽ* « derrière » et *pvgeẽ* « dedans, à l'intérieur de ».

kambã bee b yaab-pok nengẽ « Les enfants sont chez leur grand-mère »
/Enfants-déf/être/leur/grand-mère/chez/

3.2. La valeur de localisation spatio-temporelle

La localisation spatio-temporelle est différente de la localisation spatiale simple que nous venons de traiter au (3.1.). Ici, il s'agit d'une localisation spatiale dans le temps. En effet, le marqueur *-ẽ* marque les adverbes de temps dont le sémantisme indique une visée rétrospective :

▪ *Les jours localisés dans le passé*

(6)

zaamẽ « hier » ; *rab-bitẽ* « il y a deux jours » ; *rab-tâtẽ* « il y a trois jours » ; *rab-yaablẽ* « il y a six jours » ; *rab-piilẽ la a tã* « il y a treize jours ».

▪ *Les années localisées dans le passé*

(7)

a. *riẽ* « l'année dernière » ; *yvum-bitẽ* « il y a deux ans » ; *yvum piilẽ la a nu* « il y a quinze ans ».

Dans les deux cas, pour la localisation des jours et la localisation des années, c'est le nombre qui précise le jour ou l'année qui est marqué par le morphème *-ẽ*. *Zaamẽ* et *riẽ* sont typiquement des adverbes de temps. Mais les autres indications des jours et

des années sont des mots composés. En effet, *rab-* est un radical dérivé du nominal *raaré* « jour » ; *yvum-* est également un radical dérivé du nominal *yvumde* « année ». Ainsi, pour indiquer le jour ou l'année qui est passé, l'on associe le chiffre qu'il faut. Et c'est ce chiffre qui comporte le marqueur de localisation temporelle \tilde{e} comme dans :

b. *rab-tātē* « il y a trois jours » ; *tātē* est un dérivé de *tāabo* « le chiffre ou nombre 3 »

yvum-piilē « il y a dix ans » ; *piilē* est dérivé de *piiga* « le nombre ou le chiffre 10 ».

Le repérage temporel de ces jours ou de ces années se fait dans une visée fondamentalement rétrospective par rapport au repère origine absolu qui caractérise le moment T_0 de l'énonciation.

3.3. La valeur de l'aspect duratif

Il s'agit ici de l'aspect grammatical. En rappel, pour le cas de la langue mooré, l'aspect grammatical peut être accompli (bornes fermées à gauche et à droite) ; inaccompli (borne fermée à gauche et ouverte à droite) ; ou global (pour l'atemporel, le conditionnel, l'optatif, bref toute expression du temps qui échappe à l'expérience du locuteur, dont la réalisation ne dépend pas de lui).

(8)

a) *koo-d-ē ti m wa-t-ē* « continue de cultiver pendant que j'arrive. »
/cultiver-inacc-dur./rel/je/venir-inacc-dur./

b) *ri-t-ē ti m pek m nug la m wa*
/manger-inacc-dur./rel/ma/main./rel/je/venir/
« Continue de manger pendant ce temps, je vais laver ma main et te rejoindre. »

c) *a soodame la a yiin-d-ē* « Il se lave en chantant »
/il/se laver./rel./il/chanter-inacc-dur./

d) *a yābdame la a zoe-t-ē* « Il pleure en courant »
/Il/pleurer-inacc.-asser./rel./il/courir-inacc.-dur./

Tous ces exemples illustrent bien des cas où les verbes *koo-d-ē* ; *ri-t-ē* ; *yiin-d-ē* et *zoe-t-ē* sont marqués par \tilde{e} qui exprime ici la durée. Il marque surtout les verbes d'actions. De plus, ces verbes d'actions sont actualisés avec le marqueur de l'inaccompli $-t-$ ou $-d-$; la présence de ce marqueur de l'inaccompli est obligatoire de sorte que la valeur aspectuelle exprimée soit l'inaccompli duratif. Cette valeur d'inaccompli duratif sera mise en parallèle avec l'inaccompli simple lorsque le verbe n'est pas actualisé avec la marque du duratif \tilde{e} :

e) *mam ri-t-ame* « je mange » (inaccompli simple).
/je/manger-inacc-asser./

Du point de vue sémantique, \tilde{e} marque également la simultanéité. Dans la langue, il se suffixe à des verbes qui apparaissent dans des énoncés complexes comportant au moins deux propositions. Ces propositions peuvent être subordonnées comme

dans (8. a et b) ou coordonnées comme dans (8. c et d). C'est d'ailleurs ce qu'affirme Pacmogda (2014).³ En somme, *-ẽ* assume deux valeurs aspectuelles : l'aspect inaccompli duratif et la simultanéité.

3.4. *-ẽ* comme marqueur de l'irréel fictif

Dans le système de conjugaison des verbes du mooré, Zagre (2018, p. 402 et suivantes) distingue deux (02) catégories de modes : le mode actuel et le mode inactuel. Le mode actuel renvoie au mode de l'énonciation assumée, aussi appelé mode indicatif dans la grammaire traditionnelle. Ce mode sert à « *exprimer des procès pris dans leur aspect le plus global (accompli), des procès en cours de réalisation (inaccompli : progressif, itératif, habituel) ou encore des procès dont le déroulement est proche (inchoatif)* » selon Wiesemann et al. (1993 p. 99).

Le mode inactuel selon Zagre (2018, p. 448) « *comprend le paradigme du narratif et le paradigme de... l'irréel fictif (optatif et conditionnel)* ». D'un point de vue énonciatif, le mode inactuel renvoie à des procès qui ne sont pas ancrés dans la situation d'énonciation, mais repérés par rapport à un repère co-énonciatif. Il s'agit du mode de l'énonciation non-assumée.

Le marqueur *-ẽ* participe à l'actualisation de ces deux types de modes. Au niveau du mode actuel, il participe à l'expression du duratif et de la simultanéité tels que décrits dans le paragraphe (3.3.). Au niveau du mode inactuel, le marqueur *-ẽ* participe à la réalisation de l'irréel fictif, notamment l'expression du conditionnel. À ce propos, Nikiema (1980, p. 398) affirme : « *la marque utilisée dans les phrases conditionnelles exprimant un fait irréel, irréalisable seulement sous forme d'hypothèse est -ẽ* ». Il peut être traduit par « si ».

Sur le plan syntaxique, le marqueur *-ẽ* se suffixe à la base verbale. L'expression du mode conditionnel se fait dans un énoncé complexe comprenant au moins deux propositions. Le marqueur modal du conditionnel *-ẽ* se suffixe au verbe de la proposition qui exprime la condition ainsi qu'au verbe de la proposition principale. Alors, dans une séquence de propositions où l'une exprime la condition et l'autre, la conséquence de cette condition et que le marqueur modal du mode conditionnel est le morphème *-ẽ*, celui-ci apparaît deux fois en se suffixant à chaque verbe principal des deux (02) propositions.

(9)

kān-tus sã n be-ø-ẽ la yõodo // gombg ya-ø-ẽ la naaba

/coudes/m.cond./rel/avoir-acc-m.cond./asser//mante religieuse/être-acc-m.cond./asser/roi/

« Si les coudes avaient de la valeur// la mante religieuse serait reine. »

Dans cet exemple (9), le verbe de la proposition conditionnelle *be-ø-ẽ* est marqué par *-ẽ* ; il se traduit par « si » comme l'a indiqué Nikiema (1980, p. 398). Le marqueur

³ T., C. PACMOGDA 2014, « L'expression de la simultanéité en mooré », in Cahier Du CERLESHS, N°48, Octobre 2014, pp. 188-210.

apparaît également suffixé au verbe de la principale *ya-ø-ẽ*. Les deux propositions sont juxtaposées sans une marque de subordination explicite.

(10)

a) *m bāng-ø-ẽ pīnda, bi-kānga ka tūud-ẽ tōnd yé*

/je/savoir-acc-m.cond/tôt/ /enfant-cet/nég/suivre-inacc-m.cond/nous/nég/

« Si je l'avais su tôt, cet enfant ne nous aurait pas suivi »

b) *m bāng-ø-ẽ, mam kō wa-ẽ ka ye* « si je l'avais su, je ne serais pas venu ici »

/je/savoir-acc-m.cond/ /je/nég.venir-inacc-m.cond./ici/nég./

La proposition subordonnée conditionnelle, plutôt que d'être juxtaposée à la principale, peut également être marquée par le subordonnant *sā n*. En effet, *sā n* est la marque explicite (le subordonnant) de la proposition conditionnelle en mooré. Dans ce cas, la présence du marqueur *-ẽ* est facultative selon le sens de la conjugaison du verbe.

(11)

a) *yāmb sā n da bāng-ø-ẽ, y kō wa-ø-ẽ ye*

/vous/m.cond/rel/pass/savoir-acc-m.cond/ /vous/nég/venir-acc-m.cond/nég/

« Si vous aviez su, vous ne seriez pas venus. »

b) *yāmb sā n da wa pīnda, m baaba kō ki-ø-ẽ yé*

/vous/m.cond/rel/pass/venir-acc-m.cond/asser/tôt/ /mon/père/nég/mourir-acc-m.cond/nég/

« Si vous étiez venus plus tôt, papa ne serait pas mort. »

Nous constatons effectivement que dans (11.a) le verbe de la proposition conditionnelle accompagné par le subordonnant *sā n* est marqué par *-ẽ* (*sā n da bāng-ø-ẽ* « si ...aviez su »); tandis que dans (11.b) le verbe de la proposition conditionnelle accompagné par le subordonnant *sā n* n'est pas marqué par *-ẽ* (*sā n da wa* « si...étiez venu »); tout dépend donc des choix du locuteur et du sémantisme de la conjugaison du verbe.

Conclusion et discussion

Cette étude révèle la multiplicité des valeurs sémantico-référentielles du marqueur *-ẽ* du mooré. Sans pour autant remettre en cause les résultats de nos devanciers sur le sujet, l'étude permet de centraliser l'ensemble des résultats de sorte à présenter de manière exhaustive les différentes valeurs du morphème. Ainsi, reconnaissons-nous avec Kaboré (1985) que *-ẽ* est un marqueur de localisation spatiale en ce sens qu'il indique le lieu où se situe la cible, il marque des toponymes, il indique que la cible est localisée dans un liquide, il marque aussi certains adverbes et postpositions de localisation. Toujours avec le même auteur et sur le plan de la localisation rétrospective, *-ẽ* marque des jours et des années révolus par rapport à un repère origine absolu T_0 qui caractérise le moment présent de l'énonciation.

En accord avec les auteurs Canu (1976, pp. 325-326), Alexandre (1953, pp. 100-101 et 201-202), Kouraogo (1976, p. 35), Peterson (1971, p. 116), Nikiema (1983) et

Pacmogda (2014) nous avons montré que -ẽ permet d'actualiser l'aspect inaccompli duratif et la simultanéité. C'est un marqueur qui est présent dans l'actualisation du mode actuel et du mode inactuel. Il permet surtout d'actualiser le mode irréel fictif, plus précisément le conditionnel.

Partant de ces résultats, l'objectif principal qui visait à analyser les différentes valeurs sémantico-référentielles du marqueur -ẽ est atteint. De même, toutes les hypothèses de l'étude qui consistaient à montrer que :

- le marqueur -ẽ exprime une valeur de localisation spatiale ;
- il exprime une valeur de localisation spatio-temporelle ;
- il assume une valeur aspecto-temporelle de « duratif » ;
- enfin, il exprime une valeur d'irréel fictif dans la proposition subordonnée exprimant le « conditionnelle »

ont été atteintes. En définitive, cette étude présente de manière exhaustive les différentes valeurs sémantico-référentielles d'un morphème multifonctionnel dans la langue mooré.

Bibliographie

- ALEXANDRE Gustave, 1953, La langue möré. Mémoire de l'IFAN, N°34, IFAN-Dakar, tome1, 407 p., tome2, 506 p.
- CANU Gaston, 1974, Description synchronique de la langue mo:re⁻ (dialecte de Ouagadougou). Université d'Abidjan, Institut de Linguistique Appliquée, Documents linguistiques, 672 p.
- CULIOLI Antoine, 2000, Pour une linguistique de l'énonciation : Opérations et représentations (tome 1). Coll. L'homme dans la Langue. Paris, Ophrys, 225 p.
- DUBOIS, Jean et al., 2002, Dictionnaire de linguistique, Paris, Larousse, 514p.
- KABORE Raphaël, 1985, Essai d'analyse de la langue môôré (Parler de Ouagadougou). Thèse pour le Doctorat d'Etat en lettres, ès sciences humaines, Université de Paris VII, 758 p.
- MALGOUBRI Pierre, 1988, Recherche sur la variation dialectale en moore : essai dialectométrique. Thèse de doctorat de 3^e cycle, FLASHS, Université de Nice, 313 p.
- MANESSY Gabriel, 1975, Les langues Oti-Volta : classification généalogique d'un groupe de langues voltaïques. Paris, SELAF, 350 p.
- NIKIEMA Norbert, 1978, Ed gom moore : cours pratique à la grammaire du mooré. Université de Ouagadougou, INSULLA, 217 p.
- NIKIEMA Norbert, 1980, Ed gom moore : La grammaire du mooré en 50 leçons II. Université de Ouagadougou, 460 p.
- NIKIEMA Norbert, 1983, MOOR GULSG SEBRE, Manuel de transcription du mooré. Université de Ouagadougou, Ecole Supérieure des Lettres et Sciences Humaines, Département de linguistique, 266 p.
- PACMOGDA Talatou Clémentine, 2014, « L'expression de la simultanéité en mooré », in Cahier Du CERLESHS, N°48, Octobre 2014, p. 188-210.
- PERRIN Loïc-Michel, 2005, Des représentations du temps en Wolof, Thèse pour l'obtention du grade de Docteur de l'Université en Science du Langage,

Université Paris Didérot, Paris VII, consulté en Janvier 2015 sur le site <http://tel.archives-ouvertes.fr>

PETERSON Thomas Howe, 1971, *Mooré structure : a generative analysis of the tonal system and aspect of the syntax*. Ph.D., Université of California, Los Angeles, 401 p.

Rapport définitif du 5e RGPH, cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitat du Burkina Faso (2019)

WIESEMANN Ursula et al., 1993, *Manuel d'analyse du discours*. Collection Propelca N° 26, Yaoundé, 271 p.

ZAGRE, D.-D. (2018). *Description morphosyntaxique et sémantico-référentielle des marqueurs de la deixis personnelle, spatiale et temporelle du mooré*. Thèse de doctorat unique en sciences du langage, LESHCO, Université Joseph KI- ZERBO, Ouagadougou, 555p.

REPRÉSENTATIVITÉ DE LA FEMME DANS LES ORGANISATIONS IVOIRIENNES : MYTHE OU RÉALITÉ ?

SEKA Chiayé Marie-Pauline

*Maître-assistant, Spécialiste en Roman africain, Analyste littéraire, critique féministe,
(INSAAC), (ESTCA) et membre du CRAC, Abidjan (Côte-d'Ivoire),*

sekachiaye@gmail.com

Gustave Georges MBOE

Psychologue des organisations,

Président de la société camerounaise de psychologie (SOCAPSY), URPHISSA/FLSH

Université de Dchang, Cameroun

mboegustavegeorges@gmail.com

Résumé

Le combat féministe en Afrique semble ne pas avoir commencé avec celui de l'occident. En effet, selon plusieurs études, de nombreuses africaines dans toute l'Afrique francophone, ont mené des combats historiques. À la suite de leurs devancières, les Ivoiriennes ont continué ce combat. Quels sont les résultats à ce jour ? Quelle représentativité des femmes dans les sphères décisionnelles ivoiriennes ? L'objectif principal de cette étude est de relever les taux de représentativité féminine dans les secteurs clés de l'administration en Côte-d'Ivoire. Secondairement, analyser ces données et déterminer les facteurs explicatifs. Basée sur la littérature grise et la méthode analytique deux résultats ont été obtenus. Le premier donne l'état des lieux tandis que le second montre que les lois coutumières et traditionnelles sont les principaux facteurs explicatifs de la sous-représentativité féminine.

Mots-clés : *Combat féministe-Afrique francophone-Ivoirienne-Sous-représentativité- Représentativité*

Abstract

The feminist struggle in Africa does not seem to have begun with that of the West. Indeed, according to several studies, many African women throughout French-speaking Africa have led historic struggles. Following in the footsteps of their predecessors, Ivorian women have continued this struggle. What are the results to date? What is the representation of women in Ivorian decision-making spheres? The primary objective of this study is to identify the rates of female representation in key sectors of the Ivory Coast administration. Secondarily, to analyze this data and determine explanatory factors. Based on gray literature and an analytical method, two results were obtained. The first provides an overview, while the second shows that customary and traditional laws are the main explanatory factors for female underrepresentation.

Keywords: *Feminist Struggle - French-speaking Africa - Ivorian - Underrepresentation - Representativeness*

Introduction

L'histoire du combat des femmes en Afrique semble ne pas avoir commencé avec celle du féminisme occidental. En effet, dans l'Afrique précoloniale et traditionnelle, les Africaines ont occupé de grands postes et joué de grands rôles. Certaines ont été cheffes de file de leur peuple dans les luttes entre États africains ou contre les invasions arabes et les conquêtes coloniales, affirme F. Sarr (2008). L'étude menée

par cette dernière en est une parfaite démonstration. Elle révèle dans son étude des exemples de femmes leaders depuis l'époque précoloniale. Pour l'auteure (2008, p. 7) : « cette présence des femmes dans l'espace politique précolonial n'est pas un mythe. Elle est confirmée par le rôle joué par quelques-unes jusqu'au début de la conquête coloniale ».

L'étude de C. Vidrovitch Coquery (1994) qu'elle a mentionnée dans son travail, indique que Yaa Asantewa, une femme, a été la dernière personne à résister contre la conquête britannique, à la fin du XIXe siècle. En Côte-D'Ivoire, et selon F. Sarr, la société baoulé présente un exemple de règles de répartition égalitaire entre les sexes. Les femmes avaient le droit d'hériter leur position d'aînée du lignage d'un groupe de parenté du chef du village ou d'un ensemble de villages. Ce privilège remonterait à la fondatrice du groupe, la Reine Pokou, d'origine ashanti, qui, au XVIIIe siècle, entraîna avec elle une cohorte de réfugiés politiques. Toutefois, F. Sarr affirme (idem, p. 79) :

« C'est le pouvoir colonial avec un projet de société patriarcal renforcé par les religions étrangères qui a exclu les femmes de l'espace public en leur refusant toute possibilité de participer au jeu politique. D'une position où elles étaient faiseuses de rois et où elles dirigeaient leur peuple, les femmes se sont retrouvées subitement exclues de tout. »

Plus loin, on peut lire ceci : « sous la colonisation, les femmes devront faire face à de multiples agressions, d'abord par rapport à leur identité de femme et ensuite en tant que peuple dominé. Elles seront exclues du savoir, de l'avoir et du pouvoir. » Ce qui signifie clairement que désormais, la femme apparaît comme un être inférieur, qui doit s'effacer devant la toute-puissance de l'homme. Elle devient, sans exagération, un être passif devant l'homme, l'être-dieu sur terre. Elle subit toutes sortes de violence et cela n'émeut personne. Pour F. Sarr (idem, p. 79) :

« La prétention stipulant que la femme devait se soumettre à l'ordre colonial et à son mari lui enlevait tout droit de représentation. Ainsi, l'idéologie coloniale a largement contribué à installer les femmes dans de nouveaux rapports de soumission à l'homme aux niveaux économiques et politiques et elles auront beaucoup de mal à s'en sortir. Ainsi, les mouvements de femmes ont une double signification : la défense des intérêts de leur communauté et la défense de leur statut. »

C'est pourquoi, elle conclut : « les Africaines se sont organisées bien avant l'avènement des conférences mondiales pour faire face aux problèmes auxquels elles étaient confrontées. » (Idem, p. 18)

Comme on le voit, le combat des Africaines a donc commencé depuis l'époque coloniale. Son étude le démontre clairement. Le féminisme n'est donc pas nouveau pour ces dernières. Seulement, il est entré dans le langage au XIXe siècle. Pour M. Fourrier (2014, 165) : « c'est un néologisme inventé par les médecins pour désigner la féminisation de certains hommes. » Décrié à tort et assimilé à un combat contre l'homme, de nombreux critiques voient ce mouvement comme : « le plus important mouvement social de la modernité. » (www.numilog.com, Martine F. 2022, p. 19).

Aujourd'hui, ces combats pour l'égalité des sexes et la correction des injustices faites aux femmes de tous lieux et tous horizons sont présents sur toute la planète avec des décalages et des particularismes liés à chaque culture. Selon l'auteur (idem, 168) : « depuis les années 2000, les nouvelles générations de chercheurs féministes s'inscrivent dans les théorisations multiples issues d'études de genre qui se sont internationalisées. » Aussi, peut-on voir de nouveaux concepts, voire de nouveaux termes juridiques tels que "charge mentale", "plafond de verre", "violence basée sur le genre (VBG)".

En Côte-d'Ivoire, lors de la dernière célébration du 8 Mars 2025, des bilans ont été dressés. Quelle représentativité des femmes dans les organisations ivoiriennes ? Le plafond de verre existe-t-il ? Ce travail se propose d'étudier le taux de représentation des femmes ivoiriennes dans les secteurs clés de l'administration. Spécifiquement, il s'agira de faire l'état des lieux et ensuite d'analyser ces différentes données.

À ce stade de notre travail des méthodes d'analyse et de recherche s'imposent. La documentation ou recherche documentaire est celle choisie pour ce travail à côté des méthodes primaires de recherche. En effet, selon C. Gaspard (www.scribb.fr.method): « elle est une étape de travail à réaliser avant de se lancer dans une étude empirique. Elle permet de collecter des données informatives grâce à l'étude de documents officiels ou universitaires. » Son but est défini par Dinet et Passerault (2004) quand ils notent :

« La recherche documentaire vise à identifier et localiser des ressources informationnelles déjà traitées, soit par des individus, soit par des machines. Elle s'accompagne du qualificatif "informatisée" lorsque cette activité implique l'interaction entre deux systèmes, l'un humain c'est-à-dire l'utilisateur (l'utilisateur) et l'autre informatique, c'est-à-dire, une base de données, via un logiciel et une interface ».

Dans cette recherche, la littérature grise, pour parler comme le HAS¹ dans son guide méthodologique (2024) "Recherche Documentaire"

« Correspond à tout type de document produit par le gouvernement, l'administration, l'enseignement et la recherche, le commerce et l'industrie, en format papier ou numérique, protégé par les droits de propriété intellectuelle, de qualité suffisante pour être collecté et conservé par une bibliothèque ou une archive institutionnelle, et qui n'est pas contrôlé par l'édition commerciale. » (www.has-sante.fr).

Celle-ci nous paraît indispensable et incontournable. Toutes sources d'informations (articles scientifiques, sites web, presse) seront alors utilisées. À côté de la recherche documentaire, la méthode analytique sera impliquée. Selon le dictionnaire de la philosophie, analytique vient du grec "analutikos", de "analysis, c'est-à-dire, « décomposition ». Appelée science analytique par Aristote, elle correspond aux

¹ Haute Autorité de Santé (www.has-sante.fr)

règles de la démonstration. Il dira (1991, 19) : « elle est la partie logique traitant de la démonstration. »

Le travail se fera en deux grands axes : le premier fera l'état des lieux afin de révéler les différents pourcentages de représentation de la femme dans les secteurs clés de l'administration ivoirienne, tandis que le second fera une interprétation, voire une analyse de ces données.

1- L'état des lieux

Les Ivoiriennes à l'instar de tous les autres peuples du monde se sont plongées dans le combat pour la revalorisation de leurs droits. Aujourd'hui, elles semblent être présentes dans les organisations ivoiriennes. Dans la Fonction Publique ivoirienne et selon les propos du Directeur Général de la fonction publique (www.gouv.ci, 2024), la Côte-d'Ivoire compte 274131 fonctionnaires dont 161571 hommes et 112560 femmes, soit 41,06%. Ces fonctionnaires de l'Etat sont repartis dans différents domaines.

Le domaine de l'enseignement ivoirien comprend le cycle préscolaire et primaire, le cycle secondaire et le cycle supérieur. Au niveau du préscolaire et primaire, les femmes représentent la majorité des enseignants, c'est-à-dire, 94% au préscolaire et 67% au primaire (Unesco, 2023). Pour le 1er cycle secondaire, l'étude révèle que les femmes comptent pour 57% tandis qu'elle note 50% pour le 2e cycle secondaire. Au niveau du supérieur, les données statistiques fournies par le gouvernement donnent 2823 femmes sur un nombre total de 23997, soit 11,7% d'enseignantes dans le supérieur. (www.enseignement.gouv.ci, 2023-2024).

À côté de ce premier secteur, il y a le corps judiciaire ou le pouvoir judiciaire. Il est exercé par des juridictions de 1er et de second degré, sous le contrôle de la cour suprême. Quant au conseil constitutionnel, il forme avec la Haute Cour de justice, des juridictions spéciales. Depuis son indépendance jusqu'à ce jour, deux femmes ont été nommées ministre de la justice sur quinze (15), soit 13,3%. Aucune n'a été présidente de la Cour suprême à ce jour. Au niveau du Conseil Constitutionnel, Chantal Nanaba Camara, nommée en Mai 2023, est la première à occuper ce poste. Cette dernière occupait précédemment le poste de présidente de cour de cassation. Concernant les cours d'appel, le pays en compte quatre (4) : Abidjan, Daloa, Bouaké et Korhogo. Seule celle de Daloa a vu la nomination d'une femme à sa tête. Elle est également la première femme présidente d'une cour d'appel en Côte-d'Ivoire.

Quant aux Forces Armées, elles sont composées de l'état-major de l'armée de terre, de l'air, de la marine et de la gendarmerie nationale. Nos recherches dans ce domaine d'activité montrent qu'aucune femme n'a été nommée ministre de la défense et de la sécurité. Ces fonctions ont toujours été occupées par des hommes. Jusqu'à 2014, la gendarmerie nationale était fermée aux femmes. Avant 2020, A. Tapé (2017, p. 2), affirme :

« La composition des Forces Armées de Côte-d'Ivoire fait ressortir une large proportion d'hommes face à une faible coloration féminine. S'il ne s'agit pas de faire de la

féménisation de l'Armée un combat, il s'agit à tout le moins d'assurer une plus grande représentativité de la gent féminine au sein des Forces armées. »

Aucune femme n'a été nommée chef d'état-major des différentes armées. Cependant, des femmes ont accédé à des postes de responsabilités. Selon le site (www.genderlinks.org, 2015), Madame Kouamé Akissi a été la première femme à qui le grade de général a été attribué. Le site poursuit en disant : « c'est un exploit car en 30 ans, le nombre de femmes militaires n'a jamais dépassé 100 et il n'y a que 260 officiers. » Le document publié par le site www.lavenir.ci en 2024 note que : « l'effectif des femmes au sein des armées en Côte-d'Ivoire est passé de 300 en 2016 à 605 en 2024. (...) 10% de places d'admission définitive aux concours d'intégration des écoles d'officiers et de sous-officiers sont réservées exclusivement aux femmes. » Il est ainsi clair, que le secteur de la sécurité et de la défense emploie plus d'hommes que de femmes. On peut y lire :

« Dans l'Armée elles ont certes fait une timide entrée mais elles sont encore en nombre insuffisant et ne figurent pas à des postes décisionnels dans la hiérarchie car l'armée ne compte qu'une seule femme générale nommée en 2014. Elles ne représentent que 1% des effectifs des Forces républicaines de Côte-d'Ivoire et 2% des agents des eaux et forêts. » (Idem, p. 4).

Augustin T. (idem, p. 2) conclut donc en disant : « les femmes ne devraient pas restées confinées à des tâches subalternes. Elles méritent autant que les hommes des postes de décision dans ces différentes unités.» Cette affirmation montre que si les femmes sont plus ou moins présentes dans ce secteur d'activité, elles ne sont qu'au dernier plan. Les chiffres fournis par L.S. Adjé le confirment nettement ; Il note (2022, p. 5): « à ce jour, le personnel féminin constitue 1,76% des effectifs des forces armées de Côte-d'Ivoire. » Un peu plus loin, on voit ceci :

« En effet, l'on dénombre à ce jour, 296 femmes sur un effectif global de 44597 soldats. Ce qui représente un taux global d'effectif féminin de 0,66%. La Gendarmerie étant l'entité affichant le plus faible taux de féminisation, à savoir 0,20% contre 1,45% pour l'Armée de l'Air, 1,01% pour l'Armée de Terre et 0,55% pour la Marine Nationale. Par catégorie, les officiers représentent 11,19%, les sous-officiers 36,25% et les militaires du rang 51,58% du personnel féminin. »

Au niveau des Médias, le rapport final de l'étude "image de la femme dans les médias ivoiriens" (2012) menée par l'éco-statisticien économiste Yao Germain livre des données. Selon lui « les femmes sont peu représentées au niveau des deux instances que sont le corps des journalistes et celui des dirigeants d'organe de presse. » (p.8) En effet, ses statistiques sont les suivantes : 21% de femmes journalistes contre 79% d'hommes et 13% de femmes contre 87% d'hommes, membres du comité de direction. Même son de cloche pour A. Kraidy, journaliste, écrivaine et présidente du ReFJPCI². Pour elle : « il y a une très faible présence des femmes, comme sources, cibles et/ou sujets d'information. » Plus loin elle écrit :

² Réseau des Femmes Journalistes et Professionnelles de la Communauté de Côte-d'Ivoire.

« les femmes sont très rares dans les informations qui émanent du monde sportif, des sciences et de la technologie. » (www.lemediacytoyen.com)

Enfin, au niveau du Politique, le MFFE³ a dressé un bilan. De fait, lors de l'intervention à l'émission "Tout savoir sur" le mardi 11 Mars 2025, la conseillère technique dudit ministère, en la personne de Madame Fofana épouse Binaté Namizata déclare : « s'agissant de la représentation des femmes dans les assemblées élues, la loi n° 2019-870 du 14 Octobre 2019 imposant un quota de 30% a permis d'accroître la représentation féminine dans les instances de décision. Toutefois, les chiffres de 2023 montrent que les femmes restent sous-représentées. » Voici les différentes statistiques : six (6) femmes ministres sur 32 (18,75%), vingt-quatre (24) sénatrices sur quatre-vingt-dix-neuf (99), soit 24,24% ; vingt-cinq (25) femmes maires sur 201 (12,44%) ; trente-deux (32) femmes députées sur 254 (12,60%) (Idem). Une autre étude faite par la Direction de la Planification, des Etudes et de la Documentation-MFFE, "statistiques relatives à la situation de la Côte-d'Ivoire en 2021" donne les informations suivantes : au niveau du corps diplomatique, 96 femmes sur 372 (25,81%) ; le corps préfectoral présente 137 femmes sur 791 (17,32%). En clair et au vu de tous ces chiffres, la femme en Côte d'Ivoire est sous représentée dans la plupart des secteurs de l'administration et des organisations ivoiriennes. Comment comprendre cela ? Y a-t-il des facteurs explicatifs à ce traitement discriminatoire ?

1.1. Analyse des données : facteurs explicatifs

L'analyse des données documentaires montre un seul et même point : la sous-représentativité féminine en Côte-d'Ivoire.

Premièrement au niveau de l'enseignement. Comme le montrent les statistiques, on constate une baisse lorsque le cycle évolue. Le professeur T. Krouélé (www.apprendre.auf.org) aidé par l'ONG APPRENDRE affirme dans son étude :

« Les femmes sont moins nombreuses à posséder un BEPC ou un baccalauréat, ce qui peut limiter leurs perspectives d'évolution de carrière. Les enseignantes sont légèrement moins diplômées que leurs collègues masculins, avec des taux plus faibles de BEPC et de BAC. »

Cette thèse du professeur montre malheureusement la persistance des discriminations coutumières et traditionnelles qui ont et continuent de cimenter le quotidien de l'Ivoirienne, à l'instar des Africaines. De fait, le domaine scolaire est un domaine en perpétuelle concurrence avec le destin de la femme. Celui-ci est le domaine privé, c'est-à-dire, le foyer. A. Maïga Ka le résume en ces termes (1985, 70) : « le mariage est la seule gloire de la femme. » Guidée par cette loi, la société traditionnelle est restée dans la logique de la non- scolarisation de la jeune fille. C. Vidrovitch- C. le rappelle fort bien. Elle note dans son ouvrage (1994, p. 20) : « le code de l'enseignement de 1929 proclame que l'éducation domestique des femmes

³ Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance

est un facteur important pour l'élévation d'une race et le développement de ses besoins. » Dès lors, depuis l'époque coloniale, en passant par les indépendances jusqu'à ce jour, on observe une disparité dans l'éducation scolaire des filles et des garçons en Afrique. Aujourd'hui, bon nombre d'Africains continuent de croire à la supériorité de l'intelligence des garçons à celle des filles. Aussi, pour emprunter les mots d'un groupe d'artistes chanteurs en Côte-d'Ivoire, les ivoiriennes sont plus tournées vers la série C, entendons la Couture, la Coiffure et les Chercheuses de mari. La formation des filles a plus consisté en l'éducation ménagère. Il a toujours été question de les préparer à la vie conjugale et aux affaires du foyer.

Comme on le voit, la société moderne définie par l'adoption des mentalités occidentales et par l'indépendance des pays africains, ne change en rien la situation des femmes. Celles-ci restent dans leur grande majorité analphabètes. M.-P Séka (2022, p.167) le dit clairement :

« La société traditionnelle ayant forgé l'esprit de la femme et sa place dans celle-ci, il apparait très difficile d'aller contre ce modèle. Aussi, la société moderne se permet-elle de respecter les principes qui régissent ce modèle et dont l'observance est la condition de la continuité. »

La tradition demeure sans aucun doute le facteur incontournable, le baromètre qui sert à mesurer la vie féminine. Toute activité qu'elle pourrait mener ou envisager est mise en parallèle avec ces lois préétablies et cousues à sa mesure. La plus tenace comme nous l'avons dit haut est celle véhiculée par les mères dans les œuvres littéraires. Dans Une si longue lettre, la belle-mère de Ramatoulaye affirme (1979, p. 37) : « l'instruction de la femme n'est pas à pousser », « l'école transforme nos filles en diablesse, qui détournent les hommes du droit chemin. » Dans La poupée ashanti de F. Bebey, M'am la mère du personnage principal déclare : « lire et écrire, c'est l'affaire de ces femmes qui veulent travailler dans les bureaux comme si elles étaient des hommes. » (1973, p. 23) De son côté, Davissa Nyama affirme dans La vocation de Dignité : « le plus important pour une femme, c'est d'être capable d'agrandir la lignée. » (1997, p. 99) Un dicton africain ne dit-il pas que " la fécondité est la raison d'être de la femme " ? Pourquoi pousser loin les études si la femme n'est définie que par sa capacité à procréer ? Rien d'étonnant donc que les statistiques concernant l'analphabétisme en Côte d'Ivoire est plus élevé chez la jeune fille que chez le garçon. Car vraisemblablement, l'Ivoirienne, à l'exemple de toutes les Africaines est davantage appelée à tenir ce rôle de mère et d'épouse que tout autre rôle. Nous comprenons ainsi ces taux qui baissent au fur et à mesure que le cycle d'enseignement augmente. L'Ivoirienne n'est pas faite pour les grandes études. Cette situation est d'autant plus alarmante que selon l'Unicef, 7% des jeunes filles se marient avant l'âge de 15ans et 27% avant l'âge de 18 ans en Côte-d'Ivoire. (www.international-gc.ca) Dans cet article, on peut lire ceci :

« Les membres de la communauté ont exprimé craindre que de nombreuses femmes de la région soient poussées à l'isolement si celles-ci se prononcent contre les mariages

d'enfants, précoces et forcés. Elles risquent d'être jugées par la communauté et d'être vues comme des femmes qui "ne respectent pas la tradition".»

Cette affirmation confirme l'idée de la belle-mère de Ramatoulaye, Tante Nabou, selon qui, la femme instruite serait un danger permanent pour la société africaine et donc une femme à combattre à tout prix. Cette puissance de l'instruction est très souvent mise en exergue par les romancières africaines. La plupart de leurs héroïnes allées à cette école nouvelle ne souffrent d'aucun complexe pour se hisser contre les barrières traditionnelles qui entravent leur bien-être et leur liberté. Pour A. Camus (1981, p. 25), ces femmes instruites sont comparées à des femmes révoltées parce qu'il définit un homme révolté comme étant : « un homme qui dit... ; un esclave qui a reçu des ordres toute sa vie, juge soudain inacceptable un nouveau commandement. » C'est l'exemple de Ramatoulaye qui loue l'indépendance de son amie Aïssatou, acquise par l'instruction : « puissance des livres (...). Ils te permirent de te hisser. Ce que la société te refusait, ils te l'accordèrent. » (Idem, p. 48)

En écho au premier secteur, le deuxième qui correspond au cadre judiciaire et sécuritaire ne montre pas un autre visage. Les Forces Armées ivoirienne représentent la puissance militaire. Elles sont responsables de la population, du territoire et des intérêts de la nation. L. S. Adji (2002, p. 2) affirme : « l'image de la femme en tenue, en position de combat, arme au poing, contraste largement de celle qui porte un bébé au dos, soucieuse de l'équilibre du foyer et pleine d'attention à laquelle les esprits sont familiers. » Plus loin on peut lire : « en réalité, le fait qu'elles occupent des postes subalternes dans l'administration, la santé, la cuisine permet de les maintenir dans leur condition de femmes attribuées et cautionnées par la société. » (Idem). Il est ainsi assez clair qu'aucune femme ne peut occuper de postes de responsabilité au niveau sécuritaire et de la Défense. D'ailleurs, la femme n'est-elle pas qualifiée de "sexe faible" ? Or, les Forces Armées par la dénomination appellent à la force physique, à la virilité à la limite. Alors, comment un être caractérisé de "sexe faible" peut-il tenir entre ses mains la destinée d'une nation sur les plans sécuritaires et de la défense ? Surtout que selon Alex, un personnage masculin dans Madame La Présidente (2015, p. 16) « il ne peut rien arriver de bon au pays avec un être qui s'affole une fois par mois à cause de ses menstrues. Les femmes sont des êtres instables, capricieux et lunatiques. » Cette caractéristique patriarcale de la femme fait d'elle un être inférieur et incapable de postuler pour des métiers dits "masculins".

S'inscrivant dans la même foulée, le cadre judiciaire offre la même image. En effet, le juge peut être défini comme un arbitre entre différentes parties. Il est habilité à dire la loi, à veiller à son application. En clair, il doit trancher de manière impartiale lors d'un conflit entre deux parties. Dans son article (2024), H. Alakarbo déclare : « les femmes, par exemple, sont le plus souvent exclues du processus décisionnel. » En effet, dans la société traditionnelle et même moderne, sa place est la cuisine. Et c'est elle qui fait plutôt l'objet de justice devant les tribunaux traditionnels. Elle n'a pas de mot à dire car soumise aux décisions patriarcales. L'auteur le confirme quand

il dit à nouveau : « leurs droits peuvent être négligés dans des cas de divorce ou d'héritage par exemple. » (p. 235) Aujourd'hui, rien ne semble avoir changé lorsque nous voyons ces statistiques. La femme n'est pas habilitée à rendre justice dans la société africaine. Comme le clament les réactionnaires dans *Le prix de la Révolte* la modernité ne peut changer les normes traditionnelles. Ils le disent haut et fort :

« Nous avions nos coutumes avant l'arrivée du colonisateur, nous les avons toujours quand il était encore notre maître. Et c'est maintenant que nous sommes nos propres maîtres qu'on va nous dire que nos coutumes sont stupides, nos lois sans valeur et que seules comptent celles des Blancs ? »

Ce fait n'est pas singulier à l'Afrique. Parlant de la justice française, Gwenola J.C, première présidente de la Cour d'appel de Poitiers note ceci :

« Pendant des siècles la justice n'a été rendue que par des hommes. Il a fallu bien des débats tout au long des XIXe et XXe siècles que les femmes accèdent enfin au droit de juger. C'est finalement la loi du 11 Avril 1946 qui va ouvrir la possibilité à l'un et l'autre sexe d'accéder à la magistrature. » (2022, p. 1)

Concernant le faible taux de la représentativité de la femme au niveau médiatique, le facteur tradition-coutume en est la cause également. La parole de l'Africaine est jugée extrêmement dangereuse. O. Kaboré (1987, p. 118) abordant ce sujet, écrit :

« Le caractère prolix du verbe féminin est très répandu dans les sociétés africaines : chez les Moose, on pense que la femme est congénitalement incapable de contrôler sa parole. Elle saisit la moindre situation malencontreuse pour laisser cours à ses paroles désordonnées dont les conséquences peuvent être imprévisibles. C'est pourquoi, la liberté d'expression de la femme est scrupuleusement codifiée et même restreinte par la société des hommes lorsqu'il s'agit d'affaires sérieuses. Des règles et des interdits sont autant de garde-fous qui obligent la femme à un usage modéré de sa parole. »

Cet exemple confirme les chiffres de la présence de l'ivoirienne au niveau de la presse. Depuis la société traditionnelle jusqu'à ce jour, l'homme cherche à contrôler, voire s'assurer un contrôle de la parole féminine. Quel que soit le lieu où elle se trouve, la femme n'a jamais ou du moins, dans la plupart des cas, eu droit à la parole, ni dans le foyer, ni sur la place publique. Pire, sa présence n'était pas désirée et souhaitée.

Enfin, la sphère politique. Le débat sur la présence des femmes dans la politique a été abordé par l'écrivaine F. Fanny-Cissé dans *Madame La Présidente*. Tous les personnages masculins sont unanimes sur le fait que la femme, plus encore, sa place ne peut en aucun cas être à la politique. Tous sont d'avis que la sphère politique est une « affaire d'initiés » (p. 23) et par conséquent, réservé à l'homme, qui paraît y être le plus destiné. À l'annonce de la candidature de Fitina à la magistrature suprême, le personnage principal, les opinions étaient partagées comme on le lit à travers ce passage :

« Face à cette singularité depuis l'avènement de l'indépendance du pays, l'opinion fut partagée : les uns voyaient dans cette candidature un courage exceptionnel qu'il fallait

soutenir jusqu'au bout, tandis que d'autres étaient farouchement opposés à la simple éventualité qu'une femme puisse diriger la nation. » (p. 15)

Y intégrer davantage de femmes, serait suicidaire pour la nation, exactement comme le pense Roger, cet autre personnage : « une femme au pouvoir, ce peut être dangereux, fatal même. » Un autre de renchérir :

« Une femme au pouvoir ? Pour rien au monde, je ne voterai pour une femme. Moi, un Loumais bon teint, me laisser diriger par ce qu'on appelle « le sexe faible » ? Mon amour-propre le refuse. Mon entendement le rejette. Quelle autorité une femme peut-elle avoir sur tant d'hommes, à commencer par moi-même ? » (p.16)

Ces différentes thèses poussent F. Fanny-Cissé à croire que : « les questions d'évolution et d'émancipation restaient encore des notions très abstraites dans de nombreux esprits Loumais qui tenaient par-dessus tout au maintien de la suprématie de l'homme sur la femme. » (p. 23)

A vrai dire, l'Africain n'a jamais fait confiance en la femme. Elle est considérée comme une traîtresse, un être infidèle. Elle demeure un mystère et un casse-tête. Incapable de la comprendre, il préfère s'en méfier comme une véritable peste. Roger, le personnage réactionnaire de l'œuvre le confirme dans ses propos :

« Elles semblent douces et faibles à première vue mais dès que les femmes ont une parcelle de pouvoir, leur férocité s'éveille. En vérité, je vous le dis, à force de vouloir en imposer à tout le monde pour se faire respecter, elles deviennent tyranniques et incontrôlables. » (p. 17)

De toute évidence, le facteur tradition-coutume est celle mise en exergue dans ce travail concernant les causes de la sous-représentativité de la femme en Côte-d'Ivoire. Bien sûr qu'il existe d'autres causes que celles que nous avons énumérées. Toutefois, elle nous paraît plus pertinente. D'ailleurs n'est-il pas à la base de ce phénomène de plafond de verre ? Cette expression américaine datant de la fin des années 70. Elle s'est imposée petit à petit dans la sociologie du travail et dans les sciences de gestion pour étudier la ségrégation verticale qui contraint les femmes dans leur carrière.⁴ A la fin des années 1980, Ann M. Morrison, Rendall P. White et Ellen Van V., universitaires américains, publient l'ouvrage *Breaking the Glass Ceiling*. Comme le montre Gustave Georges M. (2018, p.2) dans son étude, de nombreux travaux ont été menés sur ce phénomène comme ceux de Boulet (2013), Bereni, Marry, Pochic et Revillard (2012), ILO (2004), ONU (1991). Ces auteurs le définissent comme « l'ensemble des obstacles visibles et invisibles qui séparent les femmes du sommet des hiérarchies professionnelles et organisationnelles » (idem). C'est sous la plume de la sociologue Jacqueline Laufer que le terme fut employé en France. Elle constate alors son universalité⁵. Dans son article (2004, p.117-118), elle écrit :

« Ce constat s'applique à tous les pays, à des degrés divers, et à toutes les organisations. Partout on constate que les femmes sont de plus en plus rares au fur et à mesure que

⁴ www.wikipedia.org

⁵ Idem

L'on s'élève dans la hiérarchie et qu'elles demeurent minoritaires dans les postes de décision et de responsabilité de haut niveau. »

Aujourd'hui, répandu, il est entré dans le langage féministe et constitue un véritable danger car il n'est ni visible ni clairement identifié. Il est particulièrement employé dans le monde du travail, lorsqu'on parle de la place des femmes au sein des entreprises. Il désigne ainsi le fait que, dans une structure hiérarchique, les niveaux supérieurs ne sont pas accessibles à certaines catégories de personnes à cause de certains facteurs discriminatoires. Ce qui explique tous ces quotas imposés quant à la représentativité des femmes dans les secteurs d'activités.

Conclusion

En conclusion, l'étude menée a porté sur "la représentativité des femmes dans les organisations ivoiriennes : mythe ou réalité". Basée sur la littérature grise et la méthode analytique, l'objectif était d'exposer les taux de représentation des femmes dans l'administration ivoirienne et d'en connaître les facteurs explicatifs. Ainsi, pendant que la première partie a fait l'état des lieux dans les secteurs clés d'activité, l'analyse de ces résultats a constitué la deuxième partie. Il en est ressorti une sous-représentativité féminine. Celle-ci est justifiée dans la majorité des cas par la persistance de certaines considérations de la femme.

Malgré l'avancée du monde et les changements de tout ordre, les pensées réactionnaires demeurent et guident encore l'imaginaire des dirigeants ivoiriens. On peut ainsi conclure à la suite de Madame Fofana épouse Binaté Namizata : « que les progrès sont indéniables, mais nous devons redoubler d'efforts pour atteindre une égalité réelle et durable. Le chemin reste encore long, mais les fondations sont posées. » Pour Georges Gustave M. (2018, p.17)

« Il faut aller au-delà de la surface, qui se contente de parler de la bonne foi sur l'importance de la place de la femme dans la société, pour aller dans le fond des choses, afin de sonder véritablement les aspects liés à la perception, à la représentation, à la croyance en la femme gestionnaire ou dirigeante des organisations. »

Car pour lui (idem)

« Si aujourd'hui, les stéréotypes, la discrimination sexiste et les préjugés sous-tendent la propension à l'expansion du phénomène du plafond de verre dans les organisations à travers le monde, il reste encore peu connue, l'ampleur de l'incidence des aspects psychologiques liés à la perception (individuelle et sociale). »

Aussi, en ce qui nous concerne, la solution ultime ne reviendrait-elle pas à la femme, qui semble manquer de confiance en elle ? N'est-il pas temps qu'elle se débarrasse de toutes ces idées incrustées en elle ? En un mot, les femmes ne doivent-elles pas déconstruire leur mentalité ?

Bibliographie

- ADJI Louis Severin, 2022, "Implication des femmes ivoiriennes dans la crise militaro-politique de 2022 en Côte-d'Ivoire", www.igg-geo.org, consulté le 17/8/2025.
- ALAKARBO Hassimou (2024), "L'efficacité des mécanismes de justice traditionnelle dans la résolution des conflits en Afrique : cas du Niger au XIXe siècle, Mukara Sari, n° 40, Décembre, p. 230-251.
- BÂ Mariama, 1979, *Une si longue lettre*, Dakar, NEA.
- CAMUS Albert (1981), *L'Étranger*, Paris, Gallimard.
- DINET Jérôme et PASSERAULT Jean-Michel, 2004, "La recherche documentaire informatisée à l'école", *Hermès*, n° 39, p.126-132.
- FANNY-CISSÉ Fatou, 2015, *Madame La Présidente*, Abidjan, NEI-CEDA.
- FOURNIER Martine, 2014,- "Une brève histoire du féminisme", *Masculin-Féminin, Pluriel*, p. 165-173.
- JOLY-COZ Gwenola, "L'engagement des femmes pour la justice", *Cycle, Figures de femmes*", www.courdecassation.fr, consulté le 18/8/2025.
- KABORÉ Oger, 1987, "Paroles de femmes", *Journal des Africanistes*, Tome 57, p. 117-132.
- KRAIDY Agnès, 2019, "Médiatisation de la femme", www.lemediacitoyen.com, consulté le 17/8/2025.
- LAUFER Jacqueline, 2024, "La question du plafond de verre", *Revue française de gestion*, vol 30, n° 151, p. 117-128.
- Le féminisme des suffragettes à l'ère, *Sciences humaines*, www.numilog.com, consulté le 17/8/2025.
- MBOE Gustave Georges, 2018, "Discrimination à l'égard de la femme dans les organisations camerounaises : le phénomène du plafond de verre", *Chiers de l'IREA*, n° 24, *Psychologie et Santé*, p85-125.
- SARR Fatou, 2008, "Féminisme en Afrique occidentale ? Prise de conscience et luttes politiques et sociales", *OpenEdition Books*, p.79-100.
- SÉKA Chiayé Marie-Pauline, 2022, "La tradition, le potentiel facteur concurrentiel à l'éducation de la jeune fille", *Ntella*, n°3, volume 2, p. 267-277.
- TAPÉ Augustin, 2015, "Côte-d'Ivoire : la féminisation des forces de Défense et de Sécurité est en marche", www.genderlinks.org, consulté le 15/8/2025.

L'IMAGE DE LA MÈRE-GÉNITRICE DANS VERRE CASSE D'ALAIN MABANCKOU

Ghislain Méliodore Mvoula-Massamba
Université Marien Ngouabi (Congo)
mvoulaghis@gmail.com

Résumé

La présente étude analyse l'image de la mère-génitrice, à travers ses différentes facettes, dans Verre Cassé d'Alain Mabanckou. Dans ce roman polyphonique, l'écrivain idéalise la figure maternelle : il met en lumière ses valeurs morales et spirituelles, ses qualités d'éducatrice nantie de la parole et de la sagesse traditionnelles, tout en révélant la complicité mère-fils assortie des aspects affectifs et psychologiques. Cette réflexion envisage aussi la mère-génitrice comme référence existentielle et source de protection et de cohésion sociale. Ce portrait dévoile, in fine, une autoreprésentation mettant en scène la relation de l'écrivain congolais avec sa mère. Cette contribution tend à montrer que la présence-absence de la mère-génitrice favorise, chez Alain Mabanckou, la création littéraire et que l'unité de Verre Cassé en dépend en partie. Elle cherche aussi à rendre compte du fait que le sentiment mélancolique lié à l'absence et à la mort de la mère de Verre Cassé nourrit l'imaginaire et l'identité narrative de ce personnage-narrateur au point de paraître comme le centre de gravité des faits qui concourent à la compréhension et à la signification du récit de cette œuvre majeure de la littérature congolaise. Pour mieux dessiner l'image de la mère-génitrice anonyme, Alain Mabanckou convoque une multitude de textes littéraires dans une sorte de jeu intertextuel. La problématique de cette étude s'articule autour de l'évocation de la mémoire de la mère-génitrice et de sa

construction identitaire qui se rue sur le mythe de femme marchant sur les eaux. Ainsi, cette étude s'inscrit dans la perspective de l'analyse des manifestations de l'amour maternel et filial (le « maternage ») renforcé par l'absence de la figure paternelle. Elle s'appuie sur une approche interdisciplinaire qui permet de croiser et de concilier plusieurs approches en convoquant les théories de la psychanalyse de Jacques Lacan, de la critique thématique, de l'intertextualité et de la mythocritique.

Mots-clés : Image de la mère-génitrice, mémoire, maternage, présence-absence, construction identitaire.

Abstract

This study analyzes the image of the birth mother, in all its facets, in Verre Cassé by Alain Mabanckou. In this polyphonic novel, the author idealizes the maternal figure: he highlights her moral and spiritual values, her qualities as an educator endowed with traditional speech and wisdom, while revealing the mother-son bond enriched by emotional and psychological dimensions. This reflection also considers the birth mother as an existential reference and a source of protection and social cohesion. Ultimately, this portrait unveils a self-representation that stages the Congolese writer's relationship with his own mother.

This contribution aims to show that the presence-absence of the birth mother fosters literary creation in Alain Mabanckou's work and that the unity of Verre Cassé partly depends on it. It also

seeks to demonstrate that the melancholic feeling linked to the absence and death of Verre Cassé's mother nourishes the imagination and narrative identity of this narrator-character to the point of appearing as the gravitational center of the events that contribute to the understanding and meaning of this major work of Congolese literature.

To better portray the anonymous birth mother, Alain Mabanckou draws upon a multitude of literary texts in a kind of intertextual play. The central issue of this study revolves around the evocation of the birth mother's memory and her identity construction, which is

anchored in the myth of the woman walking on water. Thus, this study falls within the perspective of analyzing manifestations of maternal and filial love ("mothering"), reinforced by the absence of the paternal figure. It relies on an interdisciplinary approach that allows for the intersection and reconciliation of several frameworks, invoking Jacques Lacan's psychoanalytic theory, thematic criticism, intertextuality, and myth criticism.

Keywords: *Image of the birth mother, memory, mothering, presence-absence, identity construction.*

Introduction

Figure inspiratrice et mythique, l'image de la mère-génitrice va au-delà de toutes les perceptions des sociétés humaines, les cloisons des sciences de l'homme et irradie toutes les activités créatrices visant un idéal esthétique (littérature, peinture, sculpture, musique, photographie, cinéma, bande dessinée, etc.). Cette perception idéaliste sert à définir et remodeler la figure de la femme comme mère-génitrice¹, à renforcer son statut social d'être spécial qui, en Afrique, tient tête aux forces de la nature et à repenser son rôle chargé de significations symboliques dans les dynamiques familiales et sociales. De ce fait, la mère-génitrice, en tant que « personnage esthétique », occupe une place de choix dans les romans, recueils de poèmes et pièces de théâtre. Car les rapports entretenus par les écrivains avec leurs mères-génitrices participent à la fois à la construction identitaire de leur moi individuel et universel ou de leur moi social et créateur et à l'émergence de leur travail d'écriture dans l'espace-temps. De la mère-génitrice à l'écriture littéraire, la frontière est mince et poreuse, du fait que la mère revêt le statut de co-créatrice, de source de création, d'inspiration, de « petit ver solitaire qui ronge ceux qui écrivent » (A. Mabanckou, 2005, p. 159), mieux de muse. Dans cette optique, plusieurs écrivains, à l'instar de Gustave Flaubert, Charles Baudelaire, William Faulkner, Marcel Proust, Antoine de Saint Exupéry, Albert Cohen, Marcel Pagnol, Maxime Gorki « qui ne cessait de retoucher son texte »², Bertolt Brecht, Camara

¹ Dans la société congolaise, toute femme, même si elle n'a donné naissance à aucun enfant, est une mère. Dans le cadre de cet article, l'on utilise le syntagme mère-génitrice (*mater genetrix*, en latin), qui s'apparente à un pléonasse, pour mieux appréhender la relation mère-fils mise en lumière dans *Verre Cassé* d'Alain Mabanckou.

² Maxime Gorki, 1978, *La Mère*, Paris, Les Éditeurs français réunis, quatrième de couverture.

Laye tentent de reconstruire dans leurs textes l'image mémorable de leurs mères-génitrices en y laissant transparaître des traces et des empreintes dans l'autobiographie et l'autoreprésentation. La figure féminine devient alors l'élément moteur du processus de leur écriture. Alain Mabanckou, à son tour, s'inscrit dans cette mouvance de reconstruction de la vie et des circonstances de la mort de la mère-génitrice par l'écriture. Dans ce sens, les relations mère-fils, appréhendées dans leur état et leur complexité, hantent et structurent l'imaginaire créatif et la poésie d'Alain Mabanckou qui se sent revêtu de nobles sentiments de reconnaissance à l'endroit de sa génitrice dont il magnifie l'âme.

En 2005, paraît aux éditions Le Seuil *Verre Cassé* d'Alain Mabanckou, roman polyphonique qui met au centre de sa poésie la « réflexion sur l'écriture, sur l'écrivain et sur le rapport de l'écrivain à son écriture » (A. Malonga, 2007, p. 124). Au-delà de ces thématiques qui structurent ce texte de l'incipit à l'excipit, s'ajoute la représentation que fait Alain Mabanckou de sa mère-génitrice dans la perspective des relations mère-fils. Sa présence-absence est consubstantielle aux manifestations des aspects affectifs, psychologiques, socioculturels que génère le texte ; elle favorise chez Alain Mabanckou la création littéraire. Aussi, la mélancolie liée aux conditions mystérieuses qui entourent la mort par noyade dans la rivière Tchinouka de la mère-génitrice est un prétexte dont se sert Alain Mabanckou pour forger le mythe de sa mère-génitrice marchant sur les eaux. Figure anonyme et quasi permanente dans *Verre Cassé*, la mère-génitrice est idéalisée et élevée au rang de héros, de légende de sa phratrie.

Il existe déjà plusieurs études sur *Verre Cassé* d'Alain Mabanckou, roman considéré comme une anthologie jubilatoire de la littérature mondiale et un creuset des arts. Elles s'articulent généralement autour des questions de l'intertextualité, de l'intermédialité et des aspects de la langue. C'est le cas de « *Verre Cassé* ou les figures de la transgression : de l'inspiration musicale à la production littéraire », où Abel Kouvouama analyse les figures de transgression et montre une affiliation thématique qui unit la chanson « Verre cassé » de Simaro Massiya Lutumba et le roman *Verre Cassé* d'Alain Mabanckou. Le roman d'Alain Mabanckou naît d'une tonalité musicale. C'est également le cas de *La pratique intertextuelle d'Alain Mabanckou. Le mythe du créateur libre* de Servilien Ukize. Cet ouvrage souligne que l'esthétique scripturale de l'écrivain congolais se caractérise par une quête de liberté dans l'écriture qui enfile des emprunts littéraires et extralittéraires. Dans la même veine, « L'effet palimpseste dans *Verre Cassé* d'Alain Mabanckou » de Marie-Claire Durand Guiziou, met en évidence la question de l'intertextualité en repérant des occurrences des textes convoqués. De son côté, Philippe Amagoua Atcha, à travers l'article « La pratique postmoderne dans *Verre Cassé* d'Alain Mabanckou et *Le Jeune homme de sable* de William Sassine », oriente sa réflexion autour de l'identification des traits doctrinaux du Postmodernisme contenus dans ces deux textes. L'analyse de *Verre Cassé* se fait sous l'angle de la fragmentation diégétique, de l'écriture du jeu et de la question intertextuelle et intergénérique. Sim Kilosho Kabale, par le biais

de l'article « *Verre Cassé*, un véritable puzzle de l'écriture et de la société africaine », présente le roman d'Alain Mabanckou comme un exercice de style et de mémoire intertextuelle. Enfin, Patrick Ouadiabantou, auteur du livre *Langage populaire ou l'esthétique narrative chez Alain Mabanckou*, explore l'usage du langage populaire dans l'œuvre romanesque d'Alain Mabanckou et montre comment il devient le socle d'une esthétique originale, un véritable outil poétique et identitaire donnant voix aux mémoires collectives et aux imaginaires de la francophonie collective. A travers l'oralité, l'argot et les tournures familières, l'écrivain insuffle à ses récits une énergie singulière. La présente étude met en avant la question de reconstruction, par la quête du langage littéraire, de la mémoire de la mère-génitrice dans le roman *Verre Cassé* d'Alain Mabanckou. C'est ce qui la différencie des études menées par nos prédécesseurs.

La problématique de cette étude se construit autour des interrogations suivantes : Quelles sont les représentations familiales, axiologiques et identitaires de la mère-génitrice que véhicule *Verre Cassé* d'Alain Mabanckou ? La mort renforce-t-elle l'idée de mythification de la mère-génitrice ?

L'étude part de l'hypothèse que la stratégie scripturale d'Alain Mabanckou est d'inscrire la mémoire vive de la mère-génitrice dans l'Histoire comme motif littéraire et modèle archétypal dans les dynamiques familiales tout en procédant à la reconstruction de son identité féminine dont le moi individuel épouse le moi universel par son vécu et ses expériences de vie, de mère et fils. Ainsi, elle appréhende les différentes facettes de l'identité de la mère-génitrice, mise en lumière dans *Verre Cassé*, qui se dévoile à travers l'axe de la relation mère-fils.

Les approches choisies pour mener à bien cette étude sont : la psychanalyse, la critique thématique, la mythocritique et l'intertextualité. La première envisage le rapport materno-filial dans la perspective de Jacques Lacan qui soutient que « l'inconscient est langage » et c'est par la parole que l'être humain accède à la dialectique de l'intersubjectivité. La deuxième permet d'analyser la figure de la mère-génitrice dans tous ses états et la perception qu'Alain Mabanckou se fait d'elle dans son espace littéraire. La troisième, sous l'impulsion de Pierre Brunel, analyse *Verre Cassé* à la lumière du mythe, en essayant de découvrir et d'identifier la présence des éléments ou indices qui renvoient au substrat mythique. La quatrième aide à appréhender *Verre Cassé*, dans l'optique de Gérard Genette, comme un espace d'interactivité dynamique qui accueille, transforme, phagocyte et modifie en retour une infinité de textes hétérogènes qui entrent dans l'élaboration et la construction de l'image de la mère-génitrice dans le roman d'Alain Mabanckou. Aussi, il s'agit de reconstituer la bibliothèque infinie d'Alain Mabanckou sur la figure de la mère « où les textes passés, présents et futurs coexistent en vertu de leurs relations intertextuelles » (I. M. Martínez, 2010, p. 234). L'on pourra aussi recourir à d'autres théories, en cas de besoin, telles la sociologie de la famille et la théorie de l'imaginaire.

Deux axes constituent la charpente de cette étude. Le premier axe s'intéresse aux facettes de la mère-génitrice dans *Verre Cassé*. Le second articule sa réflexion autour de la mythification de la mort de la mère de Verre Cassé.

I- Les facettes de la mère-génitrice dans Verre Cassé

Thématique intemporelle et universelle, l'image de la mère-génitrice dans *Verre Cassé* est obsessionnelle et récurrente, car elle apparaît comme l'un des centres d'intérêt du texte d'Alain Mabanckou. De l'incipit à l'excipit ou desinit, cette figure féminine revêt plusieurs facettes. Son image plurielle focalise l'attention du lecteur. Pourtant la génitrice, vénérée et symbole de la protection dévouée, est, ici, anonyme. Contrairement aux seize autres personnages de *Verre Cassé* auxquels Alain Mabanckou attribue des noms d'écrivains et d'artistes, de personnages de roman, ou liés à des titres de textes et de chansons, la mère-génitrice est dépourvue d'identité anthroponymique. L'écrivain préfère ne pas lui attribuer une identité patronymique. C'est ce que l'on constate avec la mère-génitrice de Verre Cassé. Ce paradoxe lié à la nomination anthroponymique suppose qu'il veut protéger l'identité de cette mère bienveillante, tolérante, attentionnée contre le regard inquisiteur de l'autre. Le portrait que le romancier dresse de cette mère contraste avec la situation psychologique et sociale abjecte de son fils unique Verre Cassé qui, ayant sombré dans l'alcoolisme, est « devenu aujourd'hui un déchet » (A. Mabanckou, 2005, p. 196) humain non recyclable et un membre de la troupe d'éclopés qui fréquentent assidûment Le Crédit a voyagé. Il est nécessaire de rappeler que le nom cache et véhicule l'identité et le caractère de l'individu qui le porte. Outre qu'il sert à désigner une personne, le nom est significatif. Il peut renvoyer à des qualités ou des défauts de celui qui a la charge de le porter durant son existence sur terre. Il véhicule en soi une information qui a un lien avec le comportement de l'individu. Dans ce contexte, J.-M. Awouma et J.-I. Noah (1976, p. 8) soutiennent que « Le nom permet enfin à l'individu de sauvegarder son propre souvenir dans le temps, en résumant ses attributs dans le passé, le présent et l'avenir ». C'est pourquoi, J. Bisson (2014, p. 33) écrit, au sujet des noms des personnages de Romain Garry :

Un écrivain choisit rarement le nom de ses personnages au hasard, et Romain Kacew n'échappe pas à la règle. Ses deux plus célèbres avatars, il les nomma Garry, qui signifie "brûle !" en russe, et Ajar, qui désigne la braise dans la même langue. Deux patronymes idoines pour celui qui, toute sa vie, n'a cessé de brûler la chandelle par les deux bouts.

Au-delà de l'absence d'une désignation anthroponymique certaine, le rapport materno-filial entre la mère-génitrice et son fils Verre Cassé, dans son déploiement narratif, permet au lecteur du roman d'Alain Mabanckou d'identifier les différentes facettes qui dessinent les contours de la figure maternelle. Elles se dévoilent, par une opération de lecture méthodique, par la reconstruction de l'axe identitaire, axiologique et mémorielle, l'élan vers autrui, les valeurs morales et spirituelles, le

symbole de l'amour absolu, sacré et démesuré, le sens inné de la famille, la complicité mère-fils, les qualités d'éducatrice nantie de la parole et de la sagesse traditionnelles, les aspects psychologiques, la source d'inspiration, de protection, de référence première de l'enfant, de cohésion sociale, de création littéraire et la résilience. Dans *Verre Cassé*, l'image de la mère-génitrice jouit d'un capital symbolique élevé, d'une mythification de la figure de « personnage esthétique » et d'une idéalisation qui introduit le narrataire dans un univers de conte de fée, dans une dimension sublime et dans une contemplation intemporelle de cette belle âme. Car la mère-génitrice de *Verre Cassé* est l'expression de la perfection des dynamiques sociales. C'est pourquoi Alain Mabanckou, par le biais de l'autoreprésentation et de l'écriture littéraire, lui donne une visibilité éternelle et inscrit sa mémoire dans l'Histoire. J.-B. Tati Loutard, à travers le poème « L'arbre et l'amour », exprime mieux l'immortalité de la mère-génitrice :

*Je te place désormais sur le plus haut palier
du langage
Tu survivras en émigrant de livre en livre
Ainsi ton immortalité est-elle mieux protégée
Que celle des enfants du Levant
Jadis inhumés dans les poteries d'argile.
(J.-B. Tati Loutard, 1985, p. 30).*

La littérature, à travers ses genres multiples et variés, contribue à donner une visibilité à la figure féminine et à faire émerger son imagologie sociétale comme modèle de référence, de valeurs qui influent sur la perception des écrivains qui décident de l'intégrer dans leurs œuvres.

1.1. Figure de la mère-génitrice comme paradigme axiologique dans la dynamique des relations mère-fils : reconstruction identitaire, mémorielle et altérité

Bien que morte, l'image de la mère-génitrice plane dans l'esprit de *Verre Cassé*. En effet, elle permet de saisir, dans l'optique de J. Lacan (1966, p. 93), « le stade du miroir comme formateur du Je » idéal d'Alain Mabanckou et de l'appréhender

« comme une identification au sens plein que l'analyse donne à ce terme : à savoir la transformation produite chez le sujet, quand il assume une image, – dont la prédestination à cet effet de phase est suffisamment indiquée par l'usage, dans la théorie, du terme antique d'imago » (J. Lacan, p. 94).

Dans ce contexte, l'image de la mère-génitrice revêt le statut de guide morale et de censeur en orientant la parole, la pensée, les gestes et les actes de *Verre Cassé* dans la vie quotidienne vers la bienséance, le développement des qualités morales. Cette ombre omniprésente l'empêche d'user du langage roturier, des paroles grivoises qui frisent l'essence des us et coutumes, le bon sens, l'éthique et les mœurs austères d'une société conservatrice. Rapportant le discours du président général des armées Adrien Lokouta Eleki Mingi qui dénonce le comportement frivole des valets locaux de l'impérialisme qui gangrène son pays, le personnage-narrateur *Verre Cassé* se souvient de la portée morale des enseignements de sa génitrice pour édulcorer

certains propos obscènes : « ces couteaux à double lame qui font avec nos femmes des choses que la mémoire de ma mère morte dans la Tchinouka m'interdit de décrire ici » (A. Mabanckou, 2005, p. 27-28). Dans le cadre de son épanouissement moral, Verre Cassé se met dans la posture de l'Honnête homme du XVII^e siècle, car il passe maître dans l'art d'être agréable par ses manières raffinées et courtoises. Dans ce contexte, il censure son propre langage ainsi que celui d'Adrien Lokouta Eleki Mingi et se charge d'humanité. De là, il s'interdit d'associer la mémoire de sa mère morte et vénérée aux obscénités révoltantes. Pour atteindre cet idéal, Verre Cassé se met également dans la peau d'un membre du mouvement de la Préciosité en refusant systématiquement de nommer crûment une réalité qui se rue en scènes d'alcôve, en rejetant les mots crus et les sujets vulgaires. Il préfère se laisser fasciner par le langage choisi et subtil afin de rechercher l'effet stylistique. L'euphémisme et la périphrase, figures de la ressemblance et du voisinage, offrent à Verre Cassé des agrégats pour mieux exprimer sa pensée fécondée par la célèbre phrase d'E. Kant, énoncée en 1788 avant d'être gravée sur sa tombe : « Deux choses remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelles et toujours croissantes à mesure que la réflexion s'y attache et s'y applique : le ciel étoilé au-dessus de ma tête et la loi morale en moi » (E. Kant, 1973, p. 173).

Ainsi, la complicité abyssale entre mère et fils incite Verre Cassé à appréhender la quintessence de l'une des maximes d'E. Kant (2022, p. 105) comme postulat de la vie : « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen ». La loi morale devient, dans ce cas, un principe inaliénable que Verre Cassé doit observer comme un impératif catégorique. Aussi, le recours à la mémoire de la mère-génitrice contribue à la formation des représentations mère-fils, à la reconstruction de son identité langagière qui exclut l'usage de toute parole de mauvais augure. Par conséquent, la figure maternelle fixe, surveille et censure, comme une académicienne, une institutrice, la langue qu'use Verre Cassé dans un contexte socioculturel défavorable (le quartier Trois cents). Verre Cassé se sent désormais surveillé par sa mère incrustée dans son esprit et dans la zone où le langage humain prend forme. Par-delà tout, l'image de la mère-génitrice est une véritable source de référence et un modèle de pensée et de vie.

La référence à la mémoire de la mère-génitrice se déploie aussi dans le champ du respect strict de la sacralité de la vie humaine que nul n'est censé abrégé. Une construction consciente des mots de *Verre Cassé* laisse entrevoir l'un des fondements de l'univers éthique de la mère-génitrice de Verre Cassé : la prise de conscience de son existence et de celle de l'autre impliquant ainsi les sentiments bienveillants et la quête permanente du bon sens. Cette conception l'ouvre à l'infini de l'altérité. Elle surgit, dans la relation mère-fils, comme le fil d'Ariane qui conduit le fils vers un idéal existentiel fondé sur la valeur et le sentiment de respect de la vie de l'autre et vers sa propre construction identitaire, socle d'une bonne intégration sociale : « des devoirs en devoirs envers nous-mêmes et des devoirs envers les autres hommes »

(E. Kant, 2022, p. 95). Dans cette veine s'inscrit l'une des valeurs essentielles qui compose l'armature éducationnelle de Verre Cassé transmise par sa mère :

je ne sais pas comment les gens font pour tuer, la vie est une chose essentielle, ma mère me l'avait souvent répété, et même si elle est morte depuis, je ne m'écarterais pas de cette ligne de conduite, alors si les idées d'un crime traversent l'esprit du type aux Pampers, il n'a qu'à commettre son coup lui-même. (A. Mabanckou, 2005, p. 51).

Dans le dessein de ne pas se fourvoyer dans le labyrinthe de ce bas monde, Verre Cassé érige la figure de la mère-génitrice en une trace qui, dans le cadre de l'éducation et de l'instruction, l'oriente vers les sillons d'une existence meilleure qui honore la vie dans toutes ses dimensions. Ainsi, le conseil de la mère à l'endroit de son fils dessine son plan d'éthique dans une société où les scélérats considèrent la violence, la barbarie, les meurtres comme du pain bénit. Leurs sentiments criminels, à l'instar du type aux Pampers, incitent la mère-génitrice de Verre Cassé de se ranger du bon côté de l'histoire en défendant le caractère temporel et dynamique de la vie humaine, en écartant tout ce qui peut la nuire, l'assujettir, l'aliéner par des puissances suprahumaines, la défigurer par quelque utilisation infrahumaine et la supprimer par l'usage de toute forme d'arme de destruction individuelle ou massive. Pour ces forcenés, la vie humaine n'a pas d'importance. Par conséquent, elle ne vaut d'être vécue. S'inscrivant contre l'énoncé de cette thèse, A. Camus dénonce avec véhémence, dans son journal *Combat* du 8 août 1945, l'utilisation de la bombe atomique à Hiroshima, en ces termes : « Nous nous résumons en une phrase : la civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif et l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques ».

Par leur essence, les exhortations de la mère-génitrice, teintées d'humanisme intégral, d'altruisme et d'anthropocentrisme réfléchi, rejoignent l'éthique biblique consignée dans les Dix commandements que Yahvé remis à Moïse sur la montagne du Sinaï sous forme de table de la loi. L'un des commandements s'énonce comme suit : « Tu ne tueras pas ». (*La Bible de Jérusalem*, 2013, Livre d'Exode 20 : 13, p. 111). Cette ode à la préservation de la vie est une véritable mise en valeur de l'Homme. Telle est l'éthique que la mère-génitrice transmet à son rejeton : elle stipule une vénération de la vie humaine qui se révèle indépendante de l'animalité. De là, Alain Mabanckou revendique la personnalité de sa mère et procède à la reconstruction de sa vision du monde sur le plan éthique, véritable expression du vivre ensemble, concept qui préfigure le respect des normes de société. En somme, par le mécanisme du récit autofictionnel ou de l'autoreprésentation, Alain Mabanckou rapporte, à travers le « je » du personnage-narrateur Verre Cassé, les expériences de vie et la force des rapports entre mère et fils et met en évidence la figure de moraliste et de pacifiste qui prône les bonnes relations sociétales. Par cette écriture, il redessine et redécouvre l'essence de la belle âme de sa tendre mère-génitrice, témoigne ses sentiments de gratitude à son individualité féminine et rend hommage à la vertu de cette grande éducatrice pétrie de talent qui a su incarner les valeurs morales

universelles. C'est pourquoi, Verre Cassé ne jure que sur la mémoire de sa mère-génitrice : « je le jure sur la tombe de ma mère noyée dans les eaux grises de la Tchinouka ». (A. Mabanckou, 2005, p. 131).

Le lien étroit entre la mère et le fils se dessine également par la manifestation d'un amour démesuré de la mère-génitrice à l'endroit de son enfant et par un équilibre psychologique et social liant les deux êtres. Par le pouvoir des mots et des idées, Alain Mabanckou inscrit sa mère dans l'histoire comme parangon du système éducatif social et familial. Il campe l'image de la mère-génitrice autour d'un élan de protection tout azimut :

et d'une voix à la fois douce et triste, elle me disait « ne va plus à la Côte sauvage, les gens meurent là-bas, y a de mauvais esprits, hier on a retrouvé deux enfants sur la plage, ils avaient le ventre ballonné, les yeux révoûlés, je veux pas te voir comme ça un jour, sinon je te suivrai aussi, je ne peux pas vivre sans toi, c'est pour toi que je vis encore ». (A. Mabanckou, 2005, p. 198).

L'univers de la mère-génitrice est souvent défini par deux éléments interreliés et complémentaires : amour idéalisé et protection. A l'image de la mère poule qui veille sur ses poussins, la mère-génitrice de Verre Cassé protège son descendant contre la monstruosité de la mer. En effet, l'onde amère n'est pas simplement une image archétypale, elle est aussi dangereuse, violente, menaçante et mortifère. Expression de terreur, elle révèle la fragilité de l'être humain qui s'aventure dans ses profondeurs abyssales, hors des limites étriquées de l'espace terrestre. Dans l'inconscient de la mère de Verre Cassé, la mer cesse d'être un objet de fascination. En revanche, elle est une figure inspirant la crainte, un puissant symbole de la mort, un gouffre, un immense charnier et un vaste cimetière qui engloutit les pêcheurs, « les esclaves morts durant leur traversée vers l'Amérique ». (R. Godard, 1985, p. 51) et les baigneurs à l'instar des enfants qui y meurent par noyade. La lecture de la poésie de Tati Loutard, par exemple, permet de constater que « Le thème de la mer s'y impose, perçue comme un vaste cimetière, décrite tour à tour comme une tombe, un sarcophage, une nécropole dont la fonction est de susciter le recueillement et la méditation », comme l'écrit fort justement J. Planque (2001, p. 54). Redoutant la mer, cet espace peuplé de créatures susceptibles d'engloutir les êtres humains, en particulier les enfants, métaphore des tribulations de la vie humaine et scène de théâtre où se déroule le crime et les infanticides ; la mère de Verre Cassé, par instinct de protection maternelle, interdit son rejeton de fréquenter le paysage marin. A ses yeux, il est une métaphore des tribulations, de naufrage inévitable, de noyade programmée et condition mortelle. Cette vision négative de la mer renforce chez la mère-génitrice l'idée de protection accrue et permanente du fruit de ses entrailles. Elle est la résultante, d'une part, d'une grande expérience sociale fondée sur l'observation et la relation des légendes, des contes et des récits mythiques propres aux peuples côtiers et de l'autre d'une réalité quotidienne qui rapporte les récits de la mort de plusieurs enfants avalés par « le ventre de l'atlantique » (F. Diome, 2003) et les différents drames de la mer. En définitive, les vertices de l'amour maternel,

dans *Verre Cassé* d'Alain Mabanckou, sont cristallisés par l'unité syntaxique suivante : « je ne peux pas vivre sans toi, c'est pour toi que je vis encore ». Cette phrase révèle l'idiosyncrasie d'une mère-génitrice s'arc-boutant sur un idéal infailible : l'attachement inconditionnel d'une mère à son fils, et vice-versa, illustrant ainsi le complexe d'Œdipe.

Au-delà de l'amour de la mère-génitrice pour son fils, se dessine son élan protecteur. Les perceptions que l'on a des rapports intersubjectifs dans nos sociétés, où les faibles sont bien souvent écrasés par les plus forts, amènent ainsi la mère de *Verre Cassé* à avoir recourt aux forces de la nature pour doter son fils d'un pouvoir d'auto-protection physique capable de parer dix mille coups. Ce pouvoir qui assure en lui la force physique lui permet de se défendre en cas de rixe ou d'attaque physique contre sa personne. Ainsi, la protection physique de son fils devient un impératif catégorique qui trouve son fondement dans la puissance du fétiche nommé « vipère au poing » :

j'ai attrapé le type par le col de sa chemise en lambeaux, les forces me revenaient, les forces étaient en moi, j'allais surgir, aboyer, gronder comme le tonnerre, je l'ai secoué comme une vulgaire bouteille d'Orangina, je lui ai envoyé ma vipère au poing dans la figure, il n'a pas vu venir cette vipère au poing, et les gens ont commencé à crier, certains à me dire de bien lui casser la figure à ce type au cul mouillé à perpétuité, et le type a chié dans ses couches parce que, lorsque j'ai la vipère au poing comme ça, je deviens très dangereux, c'est ma mère qui m'avait fait ces gris-gris quand j'étais tout petit, elle voulait que je sois fort parce que j'étais fils unique, elle ne voulait pas que les gens me tabassent à l'école, donc tous les gars qui ont reçu ma vipère au poing savent combien ça fait mal. (A. Mabanckou, 2005, p. 181).

Pour mettre en musique la rixe entre *Verre Cassé* et le type aux Pampers, Alain Mabanckou introduit le lecteur dans un univers saturé de signes, d'éléments structurés antérieurement qui renvoient au texte *Vipère au poing* (Paris, Grasset, 1948) de Hervé Bazin. Dans *Verre Cassé*, *Vipère au poing* cesse d'être une révolte contre l'autorité maternelle et revêt le sens de fétiche ou du moins d'une substance ayant le pouvoir de renforcer la force physique du bagarreur. En effet, l'essence et la composition du fétiche qui rendent *Verre Cassé* fort et invincible sont énoncés dans le roman *Les Cigognes sont immortelles* d'A. Mabanckou (2018, p. 18) :

Des familles lui ramenèrent leurs garçons, et il leur fabrique des fétiches pour devenir forts dans la bagarre. Le fétiche le plus terrible s'appelle Kamon. Avec une lame gilette, Monsieur Malonga blesse un peu les deux poings de l'enfant, il verse dans ces plaies une poudre (un mélange de beaucoup de choses écrasées comme la dent de vipère, les poils de gorille, les feuilles de lantana et le venin d'abeille). Après ça, Monsieur Malonga fait une démonstration avec une bouteille vide qu'il frappe contre la tête de l'enfant. Celui-ci ne sent rien alors que la bouteille éclate en mille morceaux sur son crâne. Cela veut dire que lorsque ce garçon donnera un coup de tête à quelqu'un, ce malheureux verra mille étoiles et tombera demi-mort.

1.2. Relations mère-fils comme expression sublime du « maternage »

Dans le cadre de cette étude, le « maternage » renvoie aux manifestations de l'amour entre une mère-génitrice et son fils. En psychanalyse, « Les manifestations de l'amour pour la mère, quels qu'en soient les substituts, sont désignés (...) par le néologisme "maternage" ». (R. Godard, 1985, p. 46). En effet, le roman *Verre Cassé* est caractérisé par la présence de sept micros récits. Chaque récit met au centre de la narration une histoire unique et un personnage central qui « a déjà su comment la lame du destin a blessé le cours de la vie des clients de ce bar » (A. Mabanckou, 2005, p. 186) nommé Le Crédit a voyagé. Ainsi, le récit consacré à l'existence de Verre Cassé est marqué en partie par la problématique de l'attachement de ce personnage-narrateur à sa mère. L'amour que témoigne Verre Cassé à l'endroit de sa mère est tel que la mère-génitrice est idéalisée comme le fait mieux J.-B. Tati Loutard (1990, p. 52) dans *Poèmes de la mer*, à travers le poème « Depuis la tombe de ma mère » lorsqu'il déclare :

*Mère !
Ce mot donc, ne va pas en poussière ;
Toute la vie on le porte en bandoulière
A la hauteur du cœur.*

La relation de complicité entre la mère-génitrice et son fils est renforcée, dans *Verre Cassé*, par l'absence de la figure paternelle : « elle a ouvert la porte de sa cabane pour se rendre à la rivière dans l'espoir de retrouver mon père que je n'ai pas connu » (A. Mabanckou, 2005, p. 149). Orphelin de première heure – comme Jean-Baptiste Tati Loutard (1990, p. 30) : « Et toi aussi mon père que je connais / Par la tombe » –, Alain Mabanckou, par le mécanisme de l'autoreprésentation, voit sa mère seule être l'épicentre, l'artisane, le principe et le moteur de sa construction identitaire, éthique et éducative : « elle me dirait comment elle m'avait élevé toute seule ». (A. Mabanckou, 2005, p. 197). Cette réalité évidente renforce au maximum l'amour filial de Verre Cassé et l'introduit dans une dimension de vénération et de déification de la figure maternelle. Cette figure de l'ange est opposée au portrait de sorcière que dessine Hervé Bazin, dans *Vipère au point*, à sujet de sa mère-génitrice :

« Elle avait de jolis yeux, vous savez, cette vipère, non pas des yeux de saphir comme les vipères de bracelets, je le répète, mais des yeux de topaze brûlée, piqués noir au centre et tout pétillants d'une lumière que je saurais plus tard s'appeler la haine et que je retrouverais dans les prunelles de Folcoche, je veux dire ma mère, avec, en moins, l'envie de jouer (et encore, cette restriction n'est-elle pas très sûre !). Elle avait aussi de minuscules trous de nez, ma mère, et une gueule étonnante, béante, en corolle d'orchidée, avec, au centre, la fameuse langue bifide – une pointe pour Eve, une pointe pour Adam (...) ». (H. Bazin, 1948, p. 8).

Si Hervé Bazin raille et rejette l'image de sa mère en la qualifiant de « La folle ! La cochonne ! (...). Folcoche ! Saleté de Folcoche » (H. Bazin, 1948, p. 60), il n'en est pas le cas d'Alain Mabanckou. Car le lien fécond qui se tisse entre la mère et le fils, dans *Verre Cassé*, est l'expression d'un sentiment fort, d'un amour filial pur et original qui

tire ses origines du tréfonds de l'âme de Verre Cassé. Cet attachement à la mère-génitrice, mêlé à l'élan et à l'intensité de tendresse, intègre les dimensions mythiques du portrait d'une mère idéalisée. Par conséquent, Verre Cassé veille, comme un soldat qui surveille un fort, à l'image et à la mémoire de sa génitrice. La ternir, la souiller ou la profaner par des injures, des calomnies ou des considérations de bas étages n'est pas sans conséquences. C'est la raison pour laquelle le déshonneur fait sortir Verre Cassé de sa réserve et le met dans un état d'irascibilité, comme l'on peut le voir dans l'altercation violente qui l'oppose à l'homme aux couches Pampers :

il voulait me voir hors de moi, comment pouvait-il me traiter de pédophile, moi, hein, comment pouvait-il oser salir la mémoire de ma mère, comment pouvait-il oser la traiter d'ivrogne alors qu'elle ne buvait pas, connaissait-il ma mère, hein, l'avait-il vue au moins une seule fois, hein, ma mère c'est ma mère, or pour moi elle n'est pas morte, elle est en moi, elle me parle, elle me guide, elle me protège, je ne pouvais pas laisser passer cet outrage, ce défi, pour qui se prenait-il, et moi, le cœur gonflé, je tremblais, j'ai ressenti une vipère au poing, je me suis murmuré des paroles acides du genre : « Ô rage, ô désespoir, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie », mais peu importe, j'étais dans un état de colère pas possible, et je lui ai dit « dégage donc de ce bar, espèce de naufragé de la presque-île ». (A. Mabanckou, 2005, p. 181).

L'amour inconditionnel, marqué par une forme d'adoration, que Verre Cassé voue à sa mère crée une connexion spirituelle entre la mère et le fils. Selon l'ordre des croyances traditionnelles en Afrique noire, lorsqu'un individu ayant eu une bonne conduite sur la terre des hommes meurt, il devient un saint, un protecteur ; ce nouveau statut lui confère le droit de veiller au bien-être physique et spirituel de sa parentèle et de sa phratrie. La communication entre le monde des défunts et celui des vivants se fait par la voie onirique, par des messages livrés par de tierce personne ou par des signes quelconques. Dans cette veine, la mort physique de la mère-génitrice de Verre Cassé donne à celui-ci le privilège d'intégrer le cercle restreint des guides, des boussoles, des protecteurs, des anges gardiens. Cette conception est théorisée par le poète sénégalais Birago Diop. Elle se fonde, en partie, sur le réalisme merveilleux ou fantastique, qui se révèle comme un élément caractéristique de l'écriture d'Alain Mabanckou, mêlant les scènes de sorcellerie, de mythe et de superstition, rappelant la croyance selon laquelle les morts font partie du monde des vivants. B. Diop l'exprime avec clarté dans son poème *Souffles* extrait de *Leurres et Lueurs* :

*Ceux qui sont morts ne sont jamais partis,
ils sont dans l'ombre qui éclaire
et dans l'ombre qui s'épaissit,
les morts ne sont pas sous la terre :
ils sont dans l'arbre qui frémit,
ils sont dans le bois qui gémit.
ils sont dans l'eau qui coule,*

*ils sont dans l'eau qui dort,
ils sont dans la cave, ils sont dans la foule :
les morts ne sont pas morts.*

(B. Diop, cité par L. S. Senghor, 1948, p. 145).

Par ailleurs, l'on sait, de toute évidence, que la littérature naît de la littérature. Pour donner de l'entrain et de l'envergure à son écriture qui rapporte l'affront fait à la mémoire de la mère de Verre Cassé, Alain Mabanckou crée une connexion intertextuelle avec les autres énoncés qui ont précédé l'enfantement de *Verre Cassé* en insinuant dans sa trame narrative deux vers de *Le Cid* de Corneille (1976, p. 51) qui rappellent les propos enragés de Don Diègue à la suite d'un déshonneur que lui inflige Le Comte : « Ô rage ! Ô désespoir ! Ô vieillesse ennemi !/ N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? »

Verre Cassé et *Le Cid* de Corneille, séparés dans le temps et dans l'espace, ont une convergence thématique qui se manifeste par l'entremise de la problématique de l'affront généré par les mêmes circonstances qui trouvent leur point d'orgue dans de vives altercations. Verre Cassé n'admet pas que la mémoire de sa mère-génitrice subisse une offense en public, une cruelle humiliation. Pour cette raison, il est prêt à provoquer une rixe pour défendre la mémoire de sa mère, contrairement aux fils, mis en exergue par Hervé Bazin et Anne Hébert dans leurs textes, qui subissent le martyr infligé par leurs mères intrépides et violentes. De même, Don Diègue, personnage dont l'histoire de vie est marquée par des exploits de guerre, qui reçoit un soufflet de Le Comte, ne tolère pas l'affront, bien que ses forces soient usées par l'âge.

La relation fusionnelle très affirmée entre Verre Cassé et sa mère ne cesse de transparaître de façon ostensible dans le texte d'Alain Mabanckou. Elle donne à la figure de la mère-génitrice une image transcendante, une envergure qui se lit comme une glorification et une célébration des vertus qu'elle incarne en profondeur. Cette figure enjouée contraste avec l'obscurité qui caractérise, dans *Le Torrent* d'Anne Hébert, l'attitude de la mère perverse et sans tendresse qui écrase par sa toute puissance et harcèle, François, le fruit de ses entrailles, par le motif que le père est en fuite. Elle le considère comme un souffre-douleur au point de susciter en lui un sentiment d'antipathie à son endroit : « Ô ma mère, que je vous hais ! et je n'ai pas encore tout exploré le champ de votre dévastation » (A. Hébert, cité par A-M Picard, 1999, p. 102). Cependant, dans le roman *Verre Cassé*, la mère est présentée comme une figure d'amour à laquelle le fils reste attaché et reconnaissant. Par ailleurs, le regard de la mère envers son fils est constant, bien que la vie de Verre Cassé soit brisée en mille débris d'un verre par le culte immodéré du vin rouge de la SOVINCO (Société Congolaise des Vins). C'est ce qui justifie l'attachement profond et insensé de Verre Cassé à la mémoire de sa mère biologique, comme le souligne le passage suivant :

*et je souris déjà à l'idée que ce soir personne ne sait que je vais voyager avec un saumon,
que je vais marcher le long de la Tchinouka, que j'irai rejoindre ma mère afin de boire,*

de boire encore ces eaux qui ont emporté la seule femme de ma vie qui pouvait me dire « mon fils Verre Cassé, je t'aime et je t'aimerai même si tu es devenu aujourd'hui un déchet », elle était ma mère, elle était la femme la plus belle de la terre, et si j'avais du talent comme il faut, j'aurais écrit un livre intitulé Le Livre de ma mère, je sais que quelqu'un l'a déjà fait, mais abondance de biens ne nuit pas, ce serait à la fois le roman inachevé, le livre du bonheur, le livre d'un homme seul, du premier homme, le livre des merveilles, et j'écrirais sur chaque page mes sentiments, mon amour, mes regrets, j'inventerais à ma mère une maison au bord des larmes, des ailes pour qu'elle soit la reine des anges au ciel, pour qu'elle me protège toujours et toujours, et je lui dirais de me pardonner cette vie de merde, cette vie et demie qui m'a sans cesse mis en conflit avec le liquide rouge de la SOVINCO, je lui dirai de me pardonner le bonheur que j'ai éprouvé en inspectant sans relâche la croupe des bouteilles de rouge, et je sais qu'elle me pardonnerait, qu'elle me dirait mon « mon fils, c'est ton choix, je n'y peux rien », et alors elle me raconterait mon enfance. (A. Mabanckou, 2005, p. 196-197).

Cet extrait de *Verre Cassé* d'Alain Mabanckou met en lumière trois faits. Le premier s'articule autour du projet de suicide du personnage-narrateur. Par un attachement émotionnel, Verre Cassé veut avoir une même fin tragique que sa génitrice en se noyant dans les eaux grises de la Tchinouka pour échapper à une situation psychologique intolérable : il considère la mort de sa mère-génitrice comme un fait incompréhensible par la raison humaine, car elle est émaillée des réalités magico-mystiques. Par la thématique de l'amour filial, Verre Cassé joue sur le transfert des émotions pour ressentir la souffrance, les supplices et les effets de la mort subis par sa mère-génitrice. Appliqué selon l'entendement de Verre Cassé, ce principe d'identification introduit une nouvelle perception des rapports familiaux : telle mère, tel fils. Le deuxième fait souligne l'attachement fidèle de la mère-génitrice à l'endroit de son fils, sa capacité à le comprendre et à respecter ses choix existentiels. Le troisième fait dévoile la stratégie d'écriture d'Alain Mabanckou. Elle consiste à convoquer des textes pour renforcer l'esthétique littéraire des faits qui sont narrés afin de donner une dimension universelle à la mémoire de la génitrice de Verre Cassé. Ainsi, ce passage est marqué par la présence des textes suivants : *Comment voyager avec un saumon* d'Umberto Eco, *Le livre de ma mère* d'Albert Cohen, *Le roman inachevé* de Louis Aragon, *Le livre du bonheur* de Marcelle Auclair, *Le livre d'un homme seul* de Gao Xingjian, *Le premier homme*, roman autobiographique inachevé d'Albert Camus, *Le livre des merveilles* de Marco Polo et Rusticello de Pise, *Une maison au bord des larmes* de V. Khoury-Ghata et *La vie et demie* de Sony Labou Tansi. Dans ce contexte de voyage en littérature et d'immersion dans la bibliothèque d'Alain Mabanckou s'inscrit la pensée de S. Rabau (2002, p. 15) :

Alors l'intertextualité permet de penser la littérature comme un système qui échappe à une simple logique causale et même à la linéarité du temps humain : les textes se comprennent les uns par les autres et chaque nouveau texte qui rentre dans ce système le modifie, mais n'est pas le simple résultat des textes précédents ; il est à la fois leur

passé et leur futur, si ces notions ont encore un sens : avec l'intertextualité s'ouvre la perspective d'une herméneutique littéraire dégagée de l'histoire littéraire.

Par delà tout, Alain Mabanckou illustre le couple lecture-écriture comme mode d'engendrement du texte littéraire et véritable outil poétique, pour donner du poids et de la valeur à la thématique de l'attachement maternel d'un fils dont l'image épouse l'universalité. En convoquant ces textes, il inscrit son roman dans les traces de la littérature mondiale et de l'interpénétration des textes dans un espace donné. Comme l'atteste M. Bertrand (1987, p. 99) : « Admettre théoriquement que toute pratique de l'écriture implique nécessairement l'insertion directe ou indirecte des textes lus au sein du texte écrit ».

Dans le roman *Verre Cassé*, l'amour fusionnel entre la mère et le fils, d'une part, et l'idée du suicide qui hante l'esprit du narrateur-personnage, d'autre part, convergent vers un même idéal : le sentiment d'attachement fort à la mère-génitrice considérée comme « le résumé de la vie avec tous ses multiples problèmes : c'est elle qui est en même temps source d'amour, de tristesse et de protection » (N. Kodiar-Ramata, 2006, p. 29). En effet, l'absence de sa mère-génitrice, ainsi que l'admiration et le culte que Verre Cassé voue à celle-ci en tant que symbolique et principe éducatif sont une sorte de hantise qui le met dans un état de dépression, de perte d'équilibre psychologique au point de choisir le suicide comme seule voie de rédemption de ses péchés d'alcoolisme aigu et chronique. Verre Cassé est persuadé que la rémission de ses fautes est possible : elle passe par la mort qui permet de rejoindre le paradis. L'unité syntaxique « et pour la première fois, un verre cassé aurait été réparé par le bon Dieu » (A. Mabanckou, 2005, p. 200) en dit long. Verre Cassé, personnage éponyme, est convaincu que « si Dieu existe Il pardonne tout, quel que soit le péché et quelle que soit la personne qui fait des conneries interdites par la Bible de Jérusalem » (A. Mabanckou, 2005, p. 38). D'où, il convoque le titre d'un roman de Mongo, *Mission terminée*, pour exprimer non seulement l'idée de la mort, mais aussi sa joie de voir les portes du paradis s'ouvrir afin que les retrouvailles avec sa défunte mère-génitrice se passent dans une sorte d'apothéose :

Mais dans quelques instants je vais enfin être seul en face de ma mère, c'est dans moins de deux heures maintenant, nous nous parlerons pendant longtemps, et, à minuit pile, je vais plonger dans les profondeurs de ces eaux étroites, il me suffira de passer le pont, ce sera tout de suite l'aventure, je serai heureux parce que j'aurai rejoint ma mère, et le lendemain, il n'y aura plus de Verre Cassé au Crédit a voyagé, et pour la première fois, un verre cassé aurait été réparé par le bon Dieu, et alors, depuis l'autre monde, le sourire aux lèvres, je pourrai enfin murmurer « mission terminée ». (A. Mabanckou, 2005, p. 200).

De la sublimation à la déification de la figure maternelle, la frontière semble être poreuse dans le roman d'Alain Mabanckou.

II- Mythification de la figure de la mère-génitrice

Fils unique, Alain Mabanckou n'a pas assisté aux obsèques de sa mère-génitrice à Pointe-Noire, étudiant était-il en France en ce temps-là. Avait-il les moyens financiers pour faire le voyage d'outre-mer, de Paris à Pointe-Noire, pour lui rendre un dernier hommage ? Dans l'imaginaire collectif congolais, cette absence physique ne peut-être justifiée et tolérée quelles qu'en soient les circonstances et les raisons, car la mère-génitrice, socle et référence de la société, est l'expression matérielle des sacrifices, des épreuves de la vie, d'amour et de souffre-douleurs liés à la naissance, l'éducation, la protection spirituelle, la transmissions des valeurs éthiques et aux soins de l'enfant. Elle façonne le langage, guide les premiers pas existentiels et détermine le destin de leurs rejetons. Aussi, les enfants qui connaissent une réussite sociale, en Afrique noire, semblent être en connivence spirituelle avec leurs génitrices. Être insensible à leurs funérailles est perçu comme une bêtise abyssale, un acte de rébellion, d'ingratitude, de manque d'affection et de perte d'identité culturelle et familiale. C'est aussi profaner leur mémoire, faire montre d'un comportement absurde, à l'instar de Meursault : « Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile : « Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments distingués. » Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier ». (A. Camus, 1942, p. 5). Meursault, héros de *L'Étranger* d'Albert Camus, fut condamné, entre autre, pour n'avoir pas pleuré au deuil de sa mère.

Le sentiment de culpabilité conduit Alain Mabanckou à la fabrique du mythe de la traversée des eaux et à l'idéalisation de l'image de sa mère dans *Verre Cassé*. Cette dimension rédemptrice, par l'écriture, est-elle une réponse qu'il donne à ses détracteurs ? Est-elle aussi une manière de se racheter face aux regards inquisiteurs et aux calomnies de la société africaine ? Le remords qui habite et harcèle la conscience d'Alain Mabanckou est mieux exprimé par A. Cohen (1954, p. 25) :

Elle ne parle plus, celle qui parlait si gentiment. Elle est piteusement finie. On l'a ôtée de mes bras comme en rêve. Elle est morte pendant la guerre, en France occupée, tandis que j'étais à Londres. Tous ses espoirs de vieillesse auprès de moi pour en venir à cette fin, la peur des Allemands, l'étoile jaune, mon inoffensive, la honte dans la rue, la misère peut-être, et son fils loin d'elle. A-t-on su lui cacher qu'elle allait mourir et ne plus me revoir ? Elle l'a tant répétée, dans ses lettres, cette joie du revoir.

Le mythe, cette histoire fabuleuse qui se raconte, trouve un terrain fertile dans la littérature et dans d'autres domaines des sciences humaines (philosophie, psychanalyse, anthropologie, etc.). Il irrigue certains récits romanesques en les étoffant d'images et ne cesse, en permanence, de nourrir l'imaginaire de certains écrivains. Ses personnages deviennent des modèles de courage, de vertu, de force, de caractère. Il est une source d'inspiration inépuisable des écrivains qui veulent éclairer un trait fondamental des conduites humaines. Dans ce contexte, P. Brunel écrit dans l'avant-propos du *Dictionnaire des mythes d'aujourd'hui* (1999, p. 9) : « Le précédent *Dictionnaire des mythes littéraires*, dont celui-ci constitue le pendant indispensable, a montré combien la littérature pour être à la fois le conservatoire et

le transformateur des mythes pris en ce sens ». L'écrivain congolais Alain Mabanckou ne reste pas en marge des relations écrivain-mythe en construisant pour sa mère-génitrice une image de héros, une figure mythique de sainteté. Pour ce faire, il n'hésite pas à se référer aux récits bibliques. Ainsi, il convient de voir comment Alain Mabanckou, obnubilé par l'amour filial et maternel, construit ou fabrique un mythe autour de la mort de la mère-génitrice de *Verre Cassé*.

Partant de l'idée selon laquelle, « tout peut être mythe » (R. Barthes, 1970, p. 193), Alain Mabanckou donne une dimension mythique au récit de la mort de sa mère par le mécanisme littéraire de l'autoreprésentation. En effet, « raconter la mère est aussi éluder sa mort pour Alain Mabanckou qui mêle la fable, le conte et la poésie pour dire l'absente, « l'alma mater » au souvenir imputrescible », observe L. Olivier-Messonier (2023, [https:// revueloiseableu.fr](https://revueloiseableu.fr)). Écrire sur la mort devient un enjeu qui implique à la fois « une forme allégorique, des explications de l'inexplicable » (E. Bordas, 2002, p. 387) et le couple lecture-écriture. Alain Mabanckou veut communiquer au lecteur les circonstances de la mort d'une mère considérée comme le noyau central d'une famille. En Afrique noire, il n'existe pas de mort innocente et naturelle ; toute mort est causée par une main moire. Derrière chaque mort, l'on retrouve la trace d'un sorcier, même si c'est un suicide volontaire ou involontaire. Cette perception est incrustée dans l'imaginaire collectif qu'exploite Alain Mabanckou. Dans ce sens, il inscrit la mort de la mère-génitrice de *Verre Cassé* dans l'ordre du mystère et lui confère une dimension mystique en écartant l'idée du suicide : « disons que si ma mère est morte de noyade dans les eaux grises de la rivière Tchinouka, ce n'était pas sa faute, c'est une histoire mystérieuse » (A. Mabanckou, 2005, p. 149). L'usage du syntagme « histoire mystérieuse » justifie en partie l'idée de mythification de la mort dans *Verre Cassé*. Il met en évidence la volonté et le besoin de l'écrivain congolais d'élucider et de reconstruire la scène qui a précédé la fin de vie d'une femme exemplaire pour l'élever au rang de héros mythique qui a marché sur les eaux sous la conduite d'un mauvais esprit.

De la glorification à la mythification littéraire et intellectuelle, la construction de la figure mythique de la mère-génitrice implique l'appréhension des faits et des forces surnaturelles qui sont intervenues dans le récit de la mort de la mère génitrice :

et donc la nuit de son départ pour l'autre monde ma mère avait fait un cauchemar pas possible, alors elle s'est levée, les yeux fermés, la bouche ouverte, les bras devant comme poussée par des forces invisibles, des ombres de la nuit, elle a ouvert la porte de sa cabane pour se rendre à la rivière dans l'espoir de retrouver mon père que je n'ai pas connu . (A. Mabanckou, 2005, p. 149).

Le mythe lié à la mort de la mère-génitrice s'organise autour de deux syntagmes (« des forces invisibles, des ombres de la nuit ») qui poussent le lecteur à penser à ce qui semble être une « chronique d'une mort annoncée » (G. G. Marquez, 1981). En faisant intervenir des acteurs naturels (dieux, forces), Alain Mabanckou tente d'expliquer l'état onirique qui présage le drame ayant emporté la mère-génitrice de

Verre Cassé dans l'autre monde. Cette croyance fabuleuse est renforcée par un écho intertextuel qui insinue dans la trame narrative de *Verre Cassé* la scène biblique de Jésus-Christ marchant sur les eaux :

donc je disais que la mort de ma mère a été aussi un mystère, elle s'était levée la nuit sous l'emprise d'un cauchemar, elle avait marché jusqu'à la rivière Tchinouka, et là, elle avait rejoué au détail près une scène biblique, elle avait marché sur les eaux grises de la Tchinouka comme pour aller rejoindre mon père dans l'autre monde. (A. Mabanckou, 2005, p. 151).

De même, l'image de la mère-génitrice marchant sur les eaux est un leitmotiv littéraire chez Alain Mabanckou. Elle constitue une sorte de métaphore obsédante et renforce l'idée de mythisation d'une icône familiale élevée au rang de sainte par ses valeurs morales. Dans un poème inédit intitulé « Mère », par exemple, Alain Mabanckou dresse le portrait de sa génitrice, en la peignant comme un être surnaturel, marchant allégrement sur les eaux de La Loukoula, une rivière à la fois mystique et mystérieuse qui traverse la localité de Les Sarras, dans la grande forêt du Mayombe en République du Congo. La localité tient son nom d'un peuple venu du Tchad et dont un nombre de membres perdit la vie là, à cause des travaux forcés auxquels les avait soumis la colonisation française lors de la construction, entre 1921 et 1934, de la ligne de Chemin de fer "Congo Océan", reliant, d'une part, Brazzaville au nouveau port de Pointe-Noire, d'autre part, des territoires de l'Afrique Équatoriale Française (AEF) avec l'Océan Atlantique. Cette image poétique préfigure la naissance du mythe littéraire de la mère-génitrice dans le système des dynamismes imaginaires d'Alain Mabanckou. En atteste ces vers libres :

*mère
quand le jour se lèvera
et qu'au village le berger descendra la colline
je trainerai le pas le long des rives de la
Loukoula
je te verrai marchant sur les eaux
les bras au ciel les cheveux dans le vent.
Alain Mabanckou (2002, p. 11-12).*

Ces deux extraits de *Verre Cassé* et du poème « Mère » tissent un lien intertextuel avec le passage biblique suivant : « A la quatrième veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés : « C'est un fantôme », disaient-ils, et pris de peur ils se mirent à crier » (*La Bible de Jérusalem, Evangile selon Matthieu 14 : 25-26, p. 1465*). Mais comme l'indique une partie du titre d'un bel ouvrage de littérature comparée de René Etiemble : *Comparaison n'est pas raison* (Paris, Gallimard, 1963). La mère-génitrice de Verre Cassé a appris à ses dépens la justesse de cette formulation titrologique. En voulant rejouer la scène de Jésus-Christ marchant sur la mer, elle a été engloutie sans pitié par les eaux de la Tchinouka :

et puis les eaux grises de la Tchinouka l'avaient engloutie dans le ventre avant de la rejeter comme une épave sur la rive, de lui dire qu'on ne voulait pas de son corps squelettique dans le ventre de ses eaux et ce sont les agents de nettoyage du quartier qui avaient retrouvé ce corps défiguré, grignoté ici et là par les méchants fretins et autres poissons de mauvais aloi qui s'ennuyaient dans le courant de cette onde impure. (A. Mabanckou, 2005, p. 151).

De toute évidence, l'on peut également rapprocher partiellement le sort de la mère-génitrice de Verre Cassé à celui de Simon Pierre, disciple de Jésus-Christ, qui voulait, comme son maître, marcher sur la mer :

Sur quoi, Pierre lui répondit : « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir à toi sur les eaux. » - « Viens », dit Jésus. Et Pierre, descendant de la barque, se mit à marcher sur les eaux et vint vers Jésus. Mais voyant le vent, il prit peur et, commençant à couler, il s'écria : « Seigneur, sauve-moi ! ». Aussitôt Jésus tendit la main et le saisit, en lui disant : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? ». Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. (La Bible de Jérusalem, Evangile selon Matthieu 14 : 28 -32, p. 1465).

Selon les écrits bibliques cités ci-dessus, Simon Pierre fut tiré des eaux de mer par un adjuvant : Jésus-Christ. La mère-génitrice de Verre Cassé par contre ne reçut d'aide ni des siens, ni d'une tierce personne. Elle périt dans les eaux de la rivière Tchinouka, sans avoir dit sa dernière prière. Ce fait n'altère pas sa quête du paradis ou de la vie éternelle. Dans cet ordre d'idée, Verre Cassé tient la rivière Tchinouka pour complice de la mort de sa mère-génitrice. C'est ce que révèle Verre Cassé : « j'ai encore la rage quand je réalise que ma mère a dû gober des gorgées d'eau avant de rendre l'âme, sans avoir le temps de dire "notre Père qui êtes aux Cieux" » (A. Mabanckou, 2005, p. 170). Par la présence intertextuelle de la prière *Notre Père qui êtes aux Cieux*, Alain Mabanckou témoigne l'ancrage de la mère-génitrice dans la foi chrétienne et souligne le fait qu'elle est une belle âme ayant une connexion avec le royaume des cieux.

Le fait de marcher sur les eaux laisse penser à un mythe bien présent dans la littérature congolaise d'expression française. En effet, dans son deuxième roman, *La légende de M'pfoumou Ma Mazono*, Jean Malonga rapporte la scène de la traversée de la rivière Madzia « qui laisse couler silencieusement ses eaux noirâtres vers le Djoué, ce grand cimetière des victimes du crocodile rouge » (J. Malonga, 1973, p. 31). Ayant subi une initiation appropriée, Hakoula, accompagnée de son père Bidounga, va traverser « la Madzia à pied, faire fi de la jolie barque en bois peint qui se balance fièrement là-bas, sur les flots à l'ombre du palétuvier sacré » (J. Malonga, 1973, p. 32) pour atteindre la cité N'Tsembo, où l'attend son jeune époux. Pour réaliser cette traversée, Hakoula s'approche de la rivière Madzia et lui parle d'une voix forte en sa qualité de prêtresse du Totem du clan N'Tsoundi, en présence d'une impressionnante escorte humaine et animale :

La jeune fille tire en ce moment des notes douces et nostalgiques, rappelant le gazouillement matinal du rossignol, d'une corne d'antilope que vient de lui passer son

père. Agitée des frissons spasmodiques, la fiancée de Bitouala s'approche du cours d'eau et parle : Bouloungou boua Tata N'Konongo, Toko ! Toko ! Toko ! (Bouloungou de N'Konongo, marchons ! marchons ! marchons ! marchons ! (J. Malonga, 1973, p. 34).

Après avoir scandé des paroles magiques, le miracle de la traversée de la Madzia s'est produit avec succès. J. Malonga (1973, p. 34-35) le rapporte avec clarté :

Sur-le-champ, de multiples remous se produisent à la surface des eaux. Un troupeau de petits hippopotames, de la grandeur d'un porc, le dos dépassant le niveau de l'eau, viennent s'échelonner depuis l'endroit où sont posés les pieds de Hakoula jusqu'à l'autre rive. La jeune fille saute lestement sur le hamac qu'elle a eu soin de pousser sur le pont établi par le dos des pachydermes, attire son père à elle et frappe les flots du sceptre clanique. (...), le hamac glisse sur les dos grisâtres des pachydermes, pour aller s'arrêter, sans secousses, sur l'autre rive de la Madzia, laissant débarquer Hakoula et son père, pendant que les sorciers invectivaient les espaces de leurs sarcasmes.

Ce miracle ne concerne pas seulement la prêtresse Hakoula et son père, il profite aussi à leur escorte : « - Passer après moi ; le pont ne s'écroulera pas, ma volonté le soutient de ses piliers puissants » (J. Malonga, 1973, p. 35). Cette démonstration de puissance permet d'établir une comparaison et de relever quelques ressemblances avec le récit de la traversée de la rivière Tchinouka et celui de Jésus-Christ marchant sur la surface des eaux marines. Les trois acteurs (La mère-génitrice de Verre Cassé, Jésus-Christ et Hakoula) ont en commun la même histoire, celle qui consiste à marcher sur les eaux, l'un des quatre éléments fondamentaux de la matière. Leur traversée ne produit cependant pas les mêmes résultats. Si la prêtresse Hakoula et son escorte ont accompli un travail reluisant, celui de Jésus-Christ produit un rendement à demi-teinte, car Simon Pierre, « homme de peu de foi », devrait subir les effets de noyade marine ; le miracle de la mère-génitrice de Verre Cassé a tourné au drame. Était-elle initiée comme les deux premiers personnages ? Dans *L'enfant noir*, Camara Laye montre que sa mère, initiée, ne craint point les attaques et les morsures du crocodile du fait qu'elle possède le totem de crocodile :

« Quiconque se fût risqué à faire ce que ma mère faisait, eût été inévitablement renversé d'un coup de queue, saisi entre les redoutables mâchoires et entraîné en eau profonde. Mais les crocodiles ne pouvaient pas faire du mal à ma mère, et le privilège se conçoit : il y a identité entre le totem et son possesseur ; cette identité est absolue, est telle que le possesseur a le pouvoir de prendre la forme même de son totem ; dès lors il saute aux yeux que le totem ne peut se dévorer lui-même ». (C. Laye, 1954, p. 65).

Ce l'on peut retenir, c'est que la fabrique du mythe de la mère-génitrice de Verre Cassé revêt une dimension familiale et devient l'un de cheval de bataille de l'écrivain congolais Alain Mabanckou qui tente de lui conférer le statut de mythe moderne en le faisant migrer de livre en livre.

De l'imitation du mythe biblique à la fabrique du mythe moderne sur la base de la figure maternelle, Alain Mabanckou fait intervenir les médias, eux-mêmes

considérés comme mythes vivants, pour mieux camper et déifier la figure de la mère génitrice. L'on sait pertinemment qu'au XXI^e siècle les médias constituent un pouvoir et une puissance qui fabriquent ou détruisent des icônes. Pour M. Sahnine (1999, p. 480) : « Les médias (...) sont des intermédiaires, comme l'était Hermès dans la mythologie. Passant par l'image, par le théâtre, ils permettent d'une certaine façon de retrouver le mythe dans ce qu'il a de plus vivant ». Alain Mabanckou utilise les médias comme support par lequel la légende de sa mère-génitrice se révèle à travers le monde et se construit davantage : « et à l'époque de la mort de cette brave femme les journaux avaient dit que c'était un petit fait divers, du genre accident nocturne, et ils avaient titré sur le corps d'une vieille femme retrouvé sur les bords de la Tchinouka » (A. Mabanckou, 2005, p. 151).

Conclusion

L'idéalisation du portrait maternel connaît un regain d'attention esthétique, artistique, culturelle et ouvre des perspectives d'écriture dans le roman d'Alain Mabanckou. Pour atteindre cet idéal, la mère-génitrice, dans *Verre Cassé*, y incarne et représente certaines vertus : valeur axiologique, aspects psychologiques et culturels, qualités pertinentes d'éducatrice, patience, docilité, source de vie, protection spirituelle et sociale dévouée, symbole sacrificiel du bien-être, de l'amour absolu et de la dynamique familiale, gardienne de la tradition, abnégation et résilience. Dans cet élan, la figure de la mère-génitrice est élevée au rang de parangon des relations familiales mère-fils : par le biais de l'autoreprésentation, Alain Mabanckou rend hommage au mérite et fait l'éloge de la mère-génitrice éternelle dont l'image est gravée dans la mémoire collective et projetée dans l'infini. Cette étude s'est attelée à reconstruire l'axe identitaire de la mère-génitrice qui incarne sous une forme symbolique, les aspects de la cohésion sociale et de la condition humaine. Son image, à laquelle se rattachent une source d'influence et de référence, une force motrice et un ensemble de valeurs morales, est introduite dans une relation de construction des rapports mère-fils au point de paraître comme le centre de gravité des faits qui concourent à la compréhension et à la signification du récit consacré à *Verre Cassé*. Elle a aussi montré l'attachement démesuré de la mère à son fils au point que la mère-génitrice pouvait se sacrifier, se donner en holocauste pour sa progéniture adorée.

En définitive, ce travail démontre qu'Alain Mabanckou raconte la vie et la mort dans des conditions mystérieuses de la mère-génitrice anonyme, considérée comme un héros mythique de la phratrie qui a fondé un lignage idéal, car elle se mue, après sa mort, en une sainte qui protège désormais ses siens et tisse le coton de la cohésion sociale et de l'entente familiale. Pour mieux écrire la légende de la mère-génitrice, Alain Mabanckou convoque une multitude de textes littéraires : une façon subtile pour lui de mieux illustrer l'identité de la femme-génitrice porteuse d'altérité à laquelle se greffe une admiration infinie du lecteur intertextuel et intermédial. La fabrique du mythe moderne de la mère-génitrice marchant sur les eaux de la

Tchinouka, à l'image de Hakoula et de Jésus-Christ, est le point culminant de la perception de l'amour d'un fils à l'endroit de sa mère. Elle assure, sans conteste, l'immortalité de la mère-génitrice dont la légende sera perpétuée de siècle en siècle. Mais le mythe de la traversée des eaux est-il une forme de somnambulisme ?

Références bibliographiques

- AMAGOUA ATCHA Philip, 2009, « La pratique postmoderne dans *Verre Cassé* d'Alain Mabanckou et *Le Jeune homme de sable* de William Sassine », in *Meridian Critic* XV, 1, p. 93-102.
- AWOUMA Joseph-Marie et NOAH Jourdain-Innocent, 1976, *Contes et fables du Cameroun*, Yaoundé, Éditions Clé.
- BARTHES Roland, 1970, *Mythologies*, Paris, Le Seuil, « Points », n° 10.
- BAZIN Hervé, 1948, *Vipère au poing*, Paris, Bernard Grasset.
- BERTRAND Michel, 1987, *Langue romanesque et parole scripturale. Essai sur Claude Simon*, Paris, PUF.
- BRUNEL Pierre (sous la direction de), 1999, *Dictionnaire des Mythes d'aujourd'hui*, Paris, Éditions du Rocher.
- BISSON, Julien, 2014, « Romain Garry l'incandescent », *Lire*, n°425, p. 32-33.
- CAMUS Albert, 1942, *L'Étranger*, Paris, Gallimard.
- CAMUS Albert, 1945, *Combat*, <https://www.lepoint.fr>, consulté le 28/01/2025 à 10h55 minutes.
- COHEN Albert, 1954, *Le livre de ma mère*, Paris, Gallimard.
- CORNEILLE, 1976, *Le cid*, Paris, Hachette.
- DIOME Fatou, 2003, *Le Ventre de l'Atlantique*, Paris, Anne Carrière.
- DIOP Birago, *Leurres et Lueurs*, cité par SENGHOR Léopold Sédar, 1948, *Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française*, Paris, PUF.
- DURAND GUIZIOU Marie-Claire, 2006, « L'effet palimpseste dans *Verre Cassé* d'Alain Mabanckou », in *Ecrire au-delà des limites*, n° 2, p. 31- 48.
- ÉTIEMBLE René, 1963, *Comparaison n'est pas raison. La crise de la littérature comparée*, Paris, Gallimard
- GODARD Roger, 1985, *Trois poètes congolais Maxime. N'Débéka, Jean-Baptiste Tati Loutard, Tchicaya U Tam'si*, Paris, L'Harmattan.
- GORKI Maxime, 1978, *La Mère*, Paris, Les Éditeurs français réunis.
- KANT Emmanuel, 1973, *Critique de la raison pratique*, Paris, PUF.
- HÉBERT Anne, 1945, *Le torrent*, cité par PICARD Anne-Marie, 1999, « L'enfant du Torrent ou le sujet de l'œuvre en puissance », *Voix et Images*, vol. 25, n°1(73), p. 102-125.
- KANT Emmanuel, 2022, *Fondements de la métaphysique des mœurs*, Traduction et notes par Victor Delbos, Paris, Librairie Générale Française.
- KILOSHO KABALE Sim, 2008, « *Verre Cassé*, un véritable puzzle de l'écriture et de la société africaine », in *Cahier de Ceruki*, Nouvelle série, n° 37, p. 109-130.

- KODIA-RAMATA Noël, 2006, *Mer et écriture chez Tati Loutard : de la poésie à la prose*, Paris, Éditions Connaissances et Savoirs.
- KOUVOUAMA Abel, 2008, « Verre Cassé ou les figures de la transgression : de l'inspiration musicale à la production littéraire », *Etudes de Lettres*, n° 279, p. 119-131.
- La Bible de Jérusalem*, 2013, Paris, Les Éditions du Cerf, 4^e édition.
- LACAN Jacques, 1966, *Écrits*, Paris, Le Seuil.
- LAYE Camara, 1954, *L'enfant noir*, Paris, Plon.
- MABANCKOU Alain, 2005, *Verre Cassé*, Paris, Le Seuil.
- MABANCKOU Alain, 2018, *Les Cigognes sont immortelles*, Paris, Le Seuil.
- MABANCKOU Alain, 2002, « Mère » (poème inédit), *Francophonía*, n°11, p. 11-12, <https://rodin.uca.es>, consulté le 1^{er} mars 2025.
- MALONGA Jean, 1973, *La légende de M'Pfoutou Ma Mazono*, Paris, Présence Africaine.
- MALONGA Alpha Noël, 2007, *Roman congolais. Tendances thématiques et esthétiques*, Paris, L'Harmattan.
- MARQUEZ Gabriel García, 1981, *Chronique d'une mort annoncée*, Paris, Grasset
- MARTINEZ, Marc Isabelle, 2010, « Le cinéma comme intertexte privilégié du rap français *old school* », in URY-PETESCH, Jean-Philippe (sous la direction de), *L'Intertextualité lyrique Recyclages littéraires et cinématographiques opérés par la chanson*, Paris, Camion Blanc, p. 233-258.
- OLIVIER-MESSONNIER Laurence, 2023, « Le Livre de ma mère par Alain Mabanckou », *Revue L'Oiseau Bleu*, n° 5, octobre, <https://revueloiseaubleu.fr> consulté le 25 février 2025.
- OUDIABANTOU Patrick, 2025, *Le Langage populaire ou l'esthétique narrative chez Alain Mabanckou*, Paris, L'Harmattan.
- PLANQUE Joël, 2001, *Jean-Baptiste Tati Loutard*, Paris, Éditions Moreux.
- SAHNINE Mehdi, 1999, « Médias », in BRUNEL Pierre (sous la direction de), *Dictionnaire des mythes d'aujourd'hui*, Paris, Les Éditions du Rocher, p. 480-486.
- TATI LOUTARD Jean-Baptiste, 1985, *La tradition du songe*, Paris, Présence Africaine.
- TATI LOUTARD Jean-Baptiste, 1990, *Poèmes de la mer*, Ibadan, New Horn Press.

THE DRAMATIC RITUAL AS A VEHICLE FOR IDENTITY-SEEKING IN A DANCE OF THE FORESTS BY WOLE SOYINKA

Evrard AMOI

Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo (Côte d'Ivoire)

amovard@upgc.edu.ci

Abstract

This article focuses on the role of dramatic ritual in *A Dance of the Forests* by Wole Soyinka, an emblematic work of contemporary African theatre. It examines how ritual, far from being a mere cultural element, acts as a fundamental lever in the construction of identity in a postcolonial context. The research question addressed is as follows: how does the dramatic ritual in this work allow for the expression, questioning, and reconstruction of individual and collective identity at the time of Nigeria's independence? The general objective of this study is to analyse how the dramatic ritual functions as a critical, initiatory, and transformative process through which a genuine quest for identity unfolds. To achieve this, the article relies on a postcolonial theoretical framework, drawing on the works of Frantz Fanon and Homi Bhabha. The analysis reveals that the ritual in Soyinka's play is not limited to the representation of a cultural heritage, but constitutes a liminal space where characters, confronted with their past and responsibilities, embark on a process of truth and transformation. It concludes that the dramatic ritual becomes a critical and dynamic tool enabling a lucid reconfiguration of identity within the complex context of postcoloniality.

Keywords: *Dramatic ritual, Identity, Quest, Postcolonialism, Transformation.*

Résumé

Cet article porte sur le rôle du rituel dramatique dans *A Dance of the Forests* de Wole Soyinka, une pièce emblématique du théâtre africain contemporain. Il s'intéresse à la manière dont le rituel, loin d'être un simple élément culturel, agit comme un levier fondamental de construction identitaire dans un contexte postcolonial. La problématique posée est la suivante : comment le rituel dramatique, dans cette œuvre, permet-il d'exprimer, de remettre en question et de reconstruire l'identité individuelle et collective à l'heure de l'indépendance du Nigeria ? L'objectif général de cette étude est d'analyser comment le rituel dramatique fonctionne comme un processus critique, initiatique et transformateur, à travers lequel s'opère une véritable quête identitaire. Pour ce faire, l'article s'appuie sur une approche théorique postcoloniale en mobilisant les travaux de Frantz Fanon et Homi Bhabha. L'analyse révèle que le rituel dans la pièce de Soyinka ne se limite pas à la représentation d'un héritage culturel, mais qu'il constitue un espace liminal où les personnages, confrontés à leur passé et à leurs responsabilités, entament un processus de vérité et de transformation. Il en ressort que le rituel dramatique devient un outil critique et dynamique permettant une reconfiguration lucide de l'identité dans le contexte complexe de la postcolonialité.

Mots clés: *Identité, Quête, Postcolonialisme, Rituel dramatique, Transformation.*

Introduction

In the landscape of 20th-century African literature, *A Dance of the Forests* (1960) by Wole Soyinka occupies a unique place. Commissioned to celebrate Nigeria's independence, the play could have been a joyful anthem or a tribute to national heroes. But Soyinka, true to his critical intellectual stance, chose a very different path: he offers a disconcerting, deeply symbolic work that confronts the young nation with its shadows rather than its triumphs. Through a dramaturgy inspired by traditional African ritual forms, particularly Yoruba, he constructs a dramatic space that serves not only as the setting for the narrative but also as a mechanism of purification, revelation, and transformation. The dramatic ritual thus becomes the deep structure of the play. It is not a mere cultural backdrop, but a true dramaturgical and philosophical tool. It allows the characters and through them, the audience to explore a collective identity in crisis, to revisit the errors of the past, and to lay the foundations for a possible future. Soyinka's theatre does not seek to offer a reassuring answer, but to initiate a process of truth and responsibility.

Several studies have been conducted on *A Dance of the Forests*, highlighting the political, cultural, and symbolic stakes of the play. In *Wole Soyinka: Politics, Poetics and Postcolonialism*, B. Jeyifo (2004) analyses Soyinka's theatre by emphasizing its political and postcolonial dimensions. He views *A Dance of the Forests* as a rupture, a work that refuses to glorify the African past in favour of a critical interrogation of emerging national identity. B. Jeyifo underscores the importance of myth and Yoruba culture in the play and highlights Soyinka's subversive stance in contrast to the euphoria of independence. However, his analysis focuses mainly on ideological issues and does not sufficiently develop the role of ritual as an active dramaturgical structure. Ritual is mentioned as a cultural context, but not as a central dramatic process in the construction of the characters' and the community's identity.

For his part, F. A. Irele (2001), in *The African Imagination: Literature in Africa and the Black Diaspora*, explores the use of symbols, oral traditions, and spiritual elements in modern African theatre. He interprets ritual in *A Dance of the Forests* as a manifestation of a return to African cultural roots and emphasizes the importance of mythic imagination in the reaffirmation of postcolonial identity. However, his reading tends to essentialise the function of ritual, reducing it to a form of continuity with the past, without questioning its critical dimension or its ability to structure the drama as a space of identity transformation. These limitations in the work of B. Jeyifo and F. A. Irele justify the present study, which seeks to show that ritual in Soyinka's work is not merely an evocation of ancestral culture, but acts as a dynamic and conflictual vehicle for identity-seeking within a resolutely postcolonial perspective.

To analyse *A Dance of the Forests* by Wole Soyinka through the lens of dramatic ritual as a vehicle for identity-seeking, we will adopt postcolonial theory as our analytical framework. This approach is particularly relevant, as it allows us to

understand how W. Soyinka interrogates the cultural, historical, and political legacy of Nigeria at the moment of its independence. Postcolonial theory helps us to decipher the tensions between tradition and modernity, memory and forgetting, and to analyse ritual not as a mere celebration of African roots, but as a critical tool that exposes the internal contradictions of the precolonial past. It also sheds light on the way W. Soyinka uses theatre to reconstruct a lucid national identity by confronting collective illusions and foundational myths. We will therefore examine how *A Dance of the Forests* employs dramatic ritual as a vehicle for identity-seeking through three essential dimensions : the liminal and initiatory structure of the play, the function of revealing the past as an act of truth, and finally, the transformative, yet unfinished power of ritual as a call to collective responsibility.

1. Ritual as Narrative Structure and Liminal Space

Ritual occupies a central place in traditional African cultures, particularly in the Yoruba cosmology from which W. Soyinka originates. In these systems of thought, ritual is an act of mediation between the visible and invisible worlds, between the living, the dead, and the spirits. W. Soyinka transposes this conception into the dramatic universe of his play. *A Dance of the Forests* does not follow a classical realist narrative structure; instead, it adopts a ritual structure, marked by circularity, symbolic repetition, the appearance of supernatural entities, and the staging of an initiatory journey. The dramatic space, the forest, functions as a liminal site, an inter-world. It is an ambiguous space, both dangerous and fertile, which allows for impossible encounters between the living and the dead, between human figures and deities. The Forest Head embodies this ambivalent dimension: he is neither fully a god nor merely a spirit, but a regulating force of chaos, the guardian of a higher order. Aroni, the limping divine messenger, recalls the figure of the trickster or initiator, who guides without ever revealing everything.

The dramaturgy of the play thus obeys ritual logics: the characters are summoned into a sacred space, undergo symbolic trials (confrontation with their doubles, their past, their violence), and emerge transformed or at least, called to transform. Ritual becomes a total dramatic act, in which speech, song, dance, and even silence all participate in the quest for identity. This is evident in the following dialogue:

FOREST HEAD: If the hills are silent, who are these, if the sun is full and
the winds are still.

Whose hand is this that reaches from the grave?

ANT LEADER: We take our colour from the fertile loam.

Our numbers from the hair-roots of the earth.

And terror blinds them. They know we are the children of
earth.

They break our skin upon the ground, fearful.

That we guard the wisdom of Earth, Our Mother.

FOREST HEAD: Have you a grievance?

ANT LEADER: None Father, except great clods of earth pressed on our feet. The World is old.

But the rust of a million years.

Has left the chains unloosened.

FOREST HEAD: Are you not free?

ANT LEADER: Freedom we have like a hunter on a precipice and the horns of a rhinoceros.

Nuzzling his buttocks. (W. Soyinka. 1973, pp. 67-68)

In this excerpt from *A Dance of the Forests* by Wole Soyinka, the exchange between the Forest Head and the Ant Leader exemplifies the playwright's use of ritual not merely as thematic ornamentation but as a fundamental narrative mechanism and a gateway into a liminal realm. The dialogue is steeped in a ceremonial cadence, filled with metaphoric language that evokes a sense of sacred performance. The Forest Head, a mystical arbiter of natural and spiritual realms, initiates the scene with probing, almost oracular questions: « If the hills are silent, who are these...? » This invocation does not seek empirical explanation but instead opens a metaphysical dialogue. It is a summons for hidden forces and submerged voices to rise into conscious awareness. The Ant Leader's response « We take our colour from the fertile loam... They know we are the children of earth » places this conversation squarely within the framework of ritual speech. These statements assert a collective identity rooted in the earth, tradition, and ancestral suffering. The language here functions as invocation, declaration, and resistance, rather than mere dialogue.

The forest setting heightens the sense of ritual and underscores the scene's liminal quality. Drawing from the anthropological framework of V. Turner (1969, p. 95), liminality refers to a transitional space or state where established structures of meaning are suspended, and transformation becomes possible. Soyinka's forest is just such a space, a zone that exists between the material and spiritual, the temporal and eternal. It is not a passive backdrop, but an active participant in the ritual action. Within this liminal environment, characters become both themselves and more than themselves; they are archetypes, vessels through which collective memory and forgotten knowledge speak. The Ant Leader's striking metaphor « freedom we have like a hunter on a precipice and the horns of a rhinoceros nuzzling his buttocks » perfectly captures the existential and spiritual tension of the liminal state. It is a place of perilous freedom, a moment of truth balanced between potential revelation and annihilation.

This ritualized moment also serves a critical socio-historical function. Through the Ant Leader's grievances, W. Soyinka embeds a critique of historical amnesia, ecological violence, and spiritual alienation. The complaints « great clods of earth pressed on our feet » and « the rust of a million years has left the chains unloosened » alludes not only to the physical weight of oppression but also to the spiritual and cultural decay inherited from generations of unresolved trauma. These metaphors gesture toward the destructive legacy of colonialism, the silencing of indigenous

epistemologies, and the ongoing estrangement of modern Africans from their cultural roots and natural environment. The ants, described as « the children of earth », symbolize not just a collective identity tied to the land, but also a suppressed body of knowledge, one that the dominant powers fear because it holds the « wisdom of Earth, Our Mother ». In this sense, the ritual space becomes a site of epistemic resistance, where the subaltern speaks not only in political terms but in deeply metaphysical and ecological ones.

Furthermore, Soyinka's use of ritual here is not decorative; it is integral to the dramatic architecture of the play. The narrative pauses its linear flow and enters a mythic, symbolic register. In this space, the boundaries between character, history, and myth collapse, allowing for a profound re-engagement with collective memory. This is not simply a return to the past, but a ritual confrontation with it, an invitation to understand, internalize, and possibly transcend it. The forest as a liminal stage enables this confrontation, operating as both a mirror and a threshold: it reflects the unresolved legacies of the past while offering a portal through which transformation might be achieved.

Ultimately, this passage demonstrates how W. Soyinka uses ritual as both a structural and thematic device to challenge audiences to engage with historical truths and spiritual realities that lie beneath the surface of modern identity. The dialogue between the Forest Head and the Ant Leader is not merely a dramatic exchange but a sacred transaction, a moment where myth, history, and existential truth converge. In the liminal space of the forest, the ordinary laws of time and logic are suspended, allowing deeper forces to emerge and speak. Through this, W. Soyinka reclaims the stage as a sacred site of initiation, reflection, and potential renewal where the future of a community hinges on its willingness to confront the truths buried in its past. And that is why S. Marzieh and S. Faghfori state in their article *Ritual/Carnival Performance in Wole Soyinka's The Road* that:

The Road dramatizes the profound dislocating impact of the forces of technology and social and cultural change on the daily lives of the newly residential working poor of West African cities who try to make a living out of professions associated with the roads and the highways. Its dramatic action revolves around Professor, who plays the role of the main character. (S. Shamsi and S. Faghfori. 2015, p. 1937)

This observation highlights how *The Road* exemplifies a key concern of postcolonial theatre: the confrontation between tradition and modernity in newly independent African societies. By focusing on the lives of the urban working poor, particularly those whose livelihoods are tied to roads and highways, Soyinka reflects the disruptive effects of colonial legacies, rapid technological advancement, and shifting social values. The character of the Professor, who dominates the play's action, embodies the chaos and ambiguity of this transitional period. His obsession with death and metaphysical questions mirrors the existential confusion of a society caught between indigenous belief systems and imposed colonial modernity. In this way, *The Road* contributes to postcolonial theatre by not only portraying marginal

lives but also using ritual, symbolism, and fragmented structure to resist Western dramatic conventions and express a uniquely African experience of dislocation and cultural negotiation.

T. W. Ngugi, as a committed postcolonial writer, transforms theatre into a powerful weapon of resistance and social awakening. For him, theatre is not merely artistic expression but a political act that challenges the legacies of colonialism and neocolonial oppression. In *I Will Marry When I Want*, he uses songs not just as cultural ornamentation but as tools of protest and collective mobilization. The songs, often performed by workers and villagers, voice the frustrations of the oppressed, mock the elite, and revive traditional forms of communal storytelling. Through this integration of music and political message, T. W. Ngugi reclaims indigenous performance traditions and uses them to empower the marginalized, making theatre a site of both cultural affirmation and revolutionary action. This can be seen in the following passage of *I Will Marry When I Want*:

WANGECI: (...) But the women were completely fearless
For, they had faith and were sure that,
One day, this soil will be returned to us
A procession of women SINGERS enter the stage singing:
Pray in Truth
Beseech Him with Truth
For he is the same Ngai within us. (T. W. Ngugi. 1977, p.26)

This passage from *I Will Marry When I Want* illustrates how T. W. Ngugi employs ritual as both a narrative structure and a liminal space within the play. Wangechi's declaration of faith, followed by the entrance of the women singers chanting a spiritual invocation, evokes a moment of collective affirmation rooted in indigenous belief and ritual. The procession and song function as a ritualistic interlude that momentarily suspends linear narrative progression, creating a liminal space, a threshold between oppression and hope, between despair and spiritual resistance. This ritual moment not only reinforces communal identity and resilience but also structures the play by marking a shift in tone and purpose. T. W. Ngũgĩ thus uses ritual both as a formal device to shape the narrative and as a symbolic space of transformation, where the oppressed envision a reclaimed future and reaffirm their cultural roots in the face of neocolonial dispossession.

2. The Unveiling of the Past as an Act of Identity Truth

Ritual does more than create a supernatural atmosphere, it enacts a process of unveiling. For W. Soyinka, collective identity can only be built upon a truth that is acknowledged, however painful it may be. This is why the ancestors summoned during the ceremonial gathering the « mystic guests » are not glorious figures: they are a mutilated Soldier and his companion, a woman who has been abused, representing an original wrongdoing committed by the community. This choice is

highly significant: where one might expect founding heroes, we find silent victims living proof of the injustices perpetrated by the ancestors themselves.

The play thus exposes a form of collective amnesia: the tendency to glorify a fictitious past and to build independence upon myths of purity and unity. For W. Soyinka, however, the future of a nation cannot be constructed on illusions. National identity must confront its own contradictions and acknowledge internal violences such as tribalism, oppression, moral failures before it can lay claim to any form of rebirth. In this context, the dramatic ritual becomes a form of indictment, not of the colonial Other, but of the self, of one's own history. This tension is embodied by several characters: Rola, a former prostitute striving to reinvent herself as a redeemed woman; Demoke, a sculptor tormented by guilt; and the anonymous figures of the people, who come to the forest in search of simple answers to complex questions. All are confronted with their doubles, with spectres of their past, in a theatrical staging of the collective unconscious. This is made particularly clear in the following passage :

OLD MAN: Demoke, we made sacrifice and demanded the path of expiation...

DEMOKE: Expiation? We three who lived many lives in this one night, have we not done.

Enough for the memory of our remaining lives?

OLD MAN: What manner of a night was it? Can you tell us that? In this wilderness, was there a kernel of life? (Rola comes forwards. She looks chastened)

AGBOREKO: I did not think to find her alive, this one who outlasts them all. Madame Tortoise... (W. Soyinka. 1973, p. 73)

In this pivotal excerpt from *A Dance of the Forests*, W. Soyinka stages the aftermath of a profound metaphysical journey, emphasizing that the act of confronting the past is essential for constructing an authentic sense of self and communal identity. The exchange between the Old Man, Demoke, and the silent yet significant presence of Rola encapsulates the thematic core of the play: the revelation of the past as a precondition for truth and transformation. The Old Man's reminder «we made sacrifice and demanded the path of expiation » invokes the ritualistic frame that governs the narrative. It is not merely a dramatic event but a spiritual rite through which the characters are expected to undergo purification, reflection, and redefinition. Demoke's defensive question « Have we not done enough for the memory of our remaining lives? » reveals a tension between action and understanding.

While Demoke acknowledges the depth of their experience, living « many lives in this one night », his plea for closure suggests an incomplete grasp of what the ritual was meant to achieve. His question implies fatigue, perhaps even guilt, but it also signals a desire to avoid deeper confrontation with the self. This is precisely what the Old Man resists. His counter-question « What manner of a night was it? Can you

tell us that? » is not rhetorical. It presses Demoke, and symbolically the audience, to interrogate the meaning of their journey. The Old Man is not satisfied with survival or endurance; he insists on interpretation, on the extraction of truth from chaos. The metaphor of a « kernel of life » in the wilderness evokes the image of latent truth, something essential, perhaps redemptive, hidden within suffering and darkness, waiting to be uncovered.

The entry of Rola, described as « chastened », deepens the thematic resonance of this scene. Her appearance surprises Agboreko, who remarks, « I did not think to find her alive, this one who outlasts them all. Madame Tortoise ». This moment fuses myth, memory, and morality. Rola, formerly associated with manipulation, vanity, and complicity in past wrongdoing, has endured the spiritual trial and emerged transformed. Her survival is not physical alone; it signifies a moral resurrection. That Agboreko refers to her by her mythic name « Madame Tortoise » and recalls her symbolic function in the play as a figure of historical failure, particularly in relation to the exploitation of others and self-deception. Yet now, standing quietly in a posture of humility, she embodies the possibility that even the most morally compromised individuals can reclaim their humanity through self-recognition and repentance. Her silence, far from indicating absence or passivity, signals the weight of her internal reckoning, a spiritual exposure too deep for words. The scene, then, illustrates Soyinka's belief that the past is not something to be forgotten or romanticized, but something that must be actively unearthed and reckoned with. This process of unveiling is not simply about historical recall; it is existential and ethical. The characters have lived through symbolic deaths and resurrections, but the test lies not in whether they endured the night, but in whether they understand its implications. The past, in Soyinka's vision, is alive, it shapes the present and forecasts the future. Avoidance leads to spiritual paralysis, while acknowledgment opens the door to authentic transformation. Thus, identity, whether personal or collective, cannot be constructed on denial or amnesia. It must emerge from truth, however painful that truth may be.

Moreover, this moment reinforces Soyinka's critique of post-independence African societies that seek to construct national identity without engaging in honest reckoning with their pre-colonial, colonial, and mythic histories. The play insists that the future must be built not on idealized visions of the past, but on an unflinching examination of it. Through characters like Demoke and Rola, W. Soyinka shows that healing and progress require more than symbolic gestures, they demand moral clarity, courage, and the willingness to embrace the fullness of one's historical burden. The unveiling of the past, therefore, is not just an act of memory but an act of truth, a necessary ritual through which individuals and societies might finally lay claim to a grounded and enduring identity.

Again, Rituals play a vital role in Wole Soyinka's *The Strong Breed*, symbolizing communal beliefs, sacrifice, and the cycle of purification. W. Soyinka develops this theme through the character of Eman, who becomes the « carrier », a figure chosen

to absorb the community's evils and carry them away, thus renewing the society. The old man, representing tradition, reinforces the importance of these rituals, showing how deeply rooted they are in the cultural and spiritual life of the people. Through these characters, Soyinka emphasizes the power and burden of ritual in maintaining communal harmony as it can be seen through the conversation between the Old man and Eman:

OLD MAN: A man should be at his strongest when he takes the boat my friend (...) (*Enter Eman, a wrapper round his waist and a 'danski' over it over it.*)

OLD MAN: (...). (*He signals to the attendant to leave them*). Come nearer ... We will never meet again son. Not on this side of the flesh. What I do not know is whether you will return to take my place.

EMAN: I will never come OLD MAN: Do you know what you are saying? Ours is a strong breed my son. It is only a strong breed that can take this boat to the river year after year and wax stronger on it. I have taken down each year's evil for over twenty years. I hope you would follow me. (W. Soyinka. 1973, p. 133)

This passage from *The Strong Breed* captures the emotional and symbolic weight of ritual sacrifice in Wole Soyinka's dramaturgy. The conversation between the Old Man and Eman is steeped in tradition, where the role of the « carrier » is not just a cultural obligation but a sacred inheritance. The Old Man's words, « Ours is a strong breed » emphasize the generational continuity and burden of spiritual duty passed down within a select few. Through this dialogue, Soyinka explores the psychological and moral cost of sacrifice, placing Eman at a crossroads between personal freedom and communal responsibility. The phrase «we will never meet again, not on this side of the flesh» further signals a transcendence of the material world, underscoring the metaphysical dimension of ritual.

Importantly, the stage direction « (*He signals to the attendant to leave them*) » reflects the gravity and intimacy of the moment, as the Old Man prepares to pass on a sacred role in a private, solemn exchange. This physical gesture, though simple, marks a transition from communal observance to personal initiation, underscoring that this rite is not just ceremonial but deeply spiritual. Soyinka's dramaturgy here focuses more on verbal and symbolic expression than on fully developed visual aesthetics, leaving the performative power of gesture, costume, or music somewhat underexplored. However, this choice also heightens the philosophical weight of the scene, making the ritual's moral and cultural implications more pronounced.

W. Soyinka uses this framework of ritual to comment on the sociopolitical realities of 1960s Nigeria, a nation newly independent but burdened with historical trauma and ethical uncertainty. The « carrier » becomes a metaphor for the leader or moral visionary who must absorb and cleanse societal wrongs. Eman's reluctance, « I will

never come »—contrasts with the Old Man's devotion, highlighting the tension between inherited duty and modern disillusionment. In evoking traditional Yoruba purification rites, Soyinka resists colonial theatrical norms and constructs a uniquely African dramatic language to express the pain, sacrifice, and hope tied to national rebirth. Rituals are so important to Soyinka and he is defended in that by B. Ray who states that :

Rituals are performed to cure illness, increase fertility, defeat enemies, change people's social status, remove impurity, and the future. At the same time ritual words and symbols also say important things about the nature of what is being done- for example how and why men communicate with the gods, expel illness, settle moral conflict, manipulate sacred power, make children into adults, control and renew the flow of time. (B. Ray. 2000, p. 78)

In a word, rituals serve both practical and symbolic functions, they are performed to bring about real changes like healing or purification, while also expressing deeper meanings about human relationships with the divine and society. Through ritual words and symbols, communities articulate how they understand power, morality, transformation, and the passage of time.

3. Transformation and Responsibility: An Unfinished Quest

Unlike traditional ritual structures that often lead to some form of regeneration or purification, Soyinka's dramatic ritual offers no clear resolution. It opens up the possibility of transformation, but does not guarantee its fulfilment. At the end of the play, the Forest Head refuses to deliver a triumphant conclusion : he leaves humanity to face its responsibilities. National identity, in *A Dance of the Forests*, is not something given, it must be constructed. And that construction requires critical awareness, the work of memory, and a refusal of oversimplified narratives. W. Soyinka rejects all forms of Manichaeism. He does not condemn without nuance, but he demands uncompromising lucidity.

Therefore, Theatre becomes a tool of consciousness, a space in which the community confronts itself without illusion. This process is profoundly political: it challenges the legitimizing discourses of postcolonial elites who, in the name of national unity, refuse to question the problematic foundations of their own authority. The dramatic ritual thus acts as a call, a call to humility, to individual and collective responsibility, to the listening of forgotten voices. It is not a ritual of glorification, but a rite of passage in the most demanding sense of the term: a threshold to be crossed in order to become something new or to fail in the attempt. This becomes particularly clear in the following passage :

FOREST HEAD: (more to himself.): Trouble me no further. The fooleries of beings whom I have fashioned closer to me weary and distress me. Yet, I must persist, knowing that nothing is ever altered. My secret is my eternal burden to pierce the encrustations of soul-deadening habit, and bare the mirror of

original nakedness knowing full well, it is all futility. Yet, I must do this alone, and no more, since to intervene is to be guilty of contradiction, and yet to remain altogether unfelt is to make my long-rumoured ineffectuality complete ; hoping that when I have tortured awareness from their souls, that perhaps, only perhaps, in new beginnings... Aroni, does Demoke know the meaning of this act?

(Exit Forest Head, displaying a long-suffering irritation.)

ARONI: Demoke, you hold a doomed thing in your hand. It is no light matter to reverse the deed that was begun many lives ago. The forest will not let you pass. (W. Soyinka. 1973, p. 76).

In this climactic passage from *A Dance of the Forests*, W. Soyinka brings into sharp focus the themes of transformation and responsibility as part of an arduous, unfinished quest. The monologue of the Forest Head reveals a cosmic weariness, a divine or metaphysical consciousness burdened by the failures of human beings, whom he has « fashioned closer » to himself. The Forest Head is not simply a detached observer; he is a creator and a guide, but also a figure of deep existential conflict. His speech unveils the central tension of the play: the attempt to awaken humanity to self-awareness, truth, and transformation, all while recognizing the futility and repetition of its failures. The line « my secret is my eternal burden » speaks to a divine knowledge or truth that the Forest Head must continually try to reveal to mortals, even though their entrenched habits and « soul-deadening » inertia resist such change.

This burden of revelation is intimately tied to the motif of transformation. The Forest Head's task is to « bare the mirror of original nakedness », to strip away illusion and historical amnesia, exposing humanity to its essential truth. However, he is aware of the contradiction embedded in this mission. To intervene too directly would be to impose change and thus deny the very agency and responsibility that transformation demands. Yet to remain distant would be to confirm his own impotence, reducing his influence to mere myth. This existential impasse, acting versus not acting, mirrors the larger moral dilemma in the play: the painful but necessary effort of confronting one's past and taking ownership of it. Soyinka here constructs the Forest Head as a tragic, Promethean figure, condemned to guide a humanity that repeatedly fails to evolve, and yet committed to the belief that « perhaps, only perhaps, in new beginnings... », transformation may still emerge.

The entrance of Aroni and his statement to Demoke reinforces the idea that transformation is not easily attained. Aroni tells Demoke: « you hold a doomed thing in your hand ». This ambiguous phrase suggests the weight of ancestral guilt or unresolved acts that transcend individual lifetimes. The « doomed thing » may refer to the artistic creation Demoke has attempted, or more broadly, the moral responsibility he carries, symbolic of a communal or generational burden. Aroni's warning, « it is no light matter to reverse the deed that was begun many lives ago

», situates the present moment within a continuum of historical actions and consequences. Transformation, then, is not a sudden event, but part of a long, painful process of reckoning that spans lifetimes. The suggestion that « the forest will not let you pass » affirms that the forces of nature and spirit will actively block those who attempt to evade this responsibility.

This passage underscores Soyinka's vision of transformation as a dialectical process, one that is always in motion, never complete, and inherently tied to the acceptance of moral responsibility. Demoke, as a representative of modern humanity, stands at a crossroads between creation and destruction, memory and denial. Yet his awareness remains partial, incomplete, as suggested by the Forest Head's final question: « Does Demoke know the meaning of this act? ». The ambiguity of this question reveals the central tragedy of the play, which states transformation is possible, but rarely fully understood or embraced by those who must undergo it.

Ultimately, W. Soyinka portrays transformation not as a triumphant resolution, but as an unfinished quest marked by uncertainty, struggle, and resistance. The Forest Head's « long-suffering irritation » as he exits suggests the persistent frustration of a guide whose efforts are seldom acknowledged or understood. The weight of change, the possibility of new beginnings, and the painful necessity of responsibility are all present, but they are not guaranteed. Soyinka thus offers a profound meditation on the human condition : that the path to self-realization and ethical renewal is open, but it requires a willingness to confront the buried truths of the past and endure the long journey toward awareness, a journey that, in many cases, remains tragically incomplete.

Conclusion

At the conclusion of this analysis, it becomes clear that in *A Dance of the Forests*, W. Soyinka uses theatre not merely as a space for artistic expression, but as a true spiritual and political laboratory. By placing ritual at the heart of the play's dramatic structure, Soyinka materializes a vision of theatre as a liminal, complex, and open space, where memory, speech, and silence intertwine to play a fundamental role in the construction of identity. Unlike a comforting or celebratory ritual, Soyinka's ritual serves to awaken, to disturb, and to confront – thus opening a space for critical reflection on postcolonial identities. This dramatic ritual becomes the essential vehicle for a lucid and deliberately non-idealized quest for identity. Through this approach, W. Soyinka rejects simplistic narratives, artificial heroes, and the illusion of pure origins, offering instead a journey grounded in truth, however fragmented and painful that truth may be. This worldview, marked by realism and lucidity, appears to be the necessary condition for constructing an autonomous and resilient identity, capable of confronting the many challenges of postcolonial Africa.

Moreover, the theoretical dimension of our study, primarily shaped by the postcolonial approach, has made it possible to understand that this quest for identity is inseparable from a process of mental and spiritual decolonization. By

drawing on the theories of F. Fanon and H. Bhabha, we have highlighted the tensions between colonial legacies and postcolonial aspirations. Ritual in *A Dance of the Forests* thus becomes a powerful critical tool, enabling the deconstruction of colonial remnants and making space for the reinvention of a truly autonomous and self-aware identity. In this sense, Soyinka's theatre reveals itself as a space of emancipation, where past and present converge to open pathways for transformation and renewal.

References

- BHABHA K. Homi, 1994, *The location of culture*, London, Routledge.
- FANON Frantz, 2004, *The wretched of the earth* (R. Philcox, Trans.), New York, Grove Press.
- IRELE Francis Abiola, 2001, *The African Imagination: Literature in Africa and the Black Diaspora*, New York, Oxford University Press.
- JEYIFO Biodun, 2004, *Wole Soyinka : Politics, Poetics and Postcolonialism*, Cambridge, Cambridge University Press.
- MARZIEH Shamsi, and FAGHFORI Sohila, 2015, « Ritual/Carnival Performance in Wole Soyinka's *The Road* », *Theory and Practice in Language Studies*, Vol. 5, No. 9, pp. 1935-1939.
- MBEMBE Achille, 2001, *On the Postcolony*, Berkeley, University of California Press.
- MELAMU John. Moteane, 2001, « Demoke's Totem: The Role of the Artist in Soyinka's *A Dance of the Forest* », *Journal of Cultural Studies*, 3(1), pp. 259-276.
- NGUGI Wa Thiong'o, and NGUGI Wa Mirii, *I Will Marry When I Want*. London, Heinemann, 1982.
- RAY C. Benjamin, (2000), *African Religions : Symbol, Ritual, and Community*, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- TURNER Victor, 1969, *The Ritual Process: Structure and Anti-structure*, Chicago, Aldine Publishing.
- WOLE Soyinka 1973, *A Dance of the Forests*, in *Collected plays 1* (pp. 1-77), London, Oxford University Press.

LA PHILOSOPHIE CRITIQUE DE FABIEN EBOUSSI BOULAGA

Fatima DOUMBIA

*Maîtresse de conférences en Philosophie, ED SCALL,
Équipe d'accueil Univers philosophiques et savoirs (UPS),
Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire
fatima.doumbia@aol.fr*

Bledoumou Cédric-Blanchard APPENAN

*Doctorant ED SCALL, Équipe d'accueil Univers philosophiques et savoirs (UPS),
Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire
cedricappenan2@gmail.com*

Résumé

Les dysfonctionnements que l'on constate en Afrique aujourd'hui sont le signe d'une crise générale pensée par Fabien Eboussi Boulaga, il y a déjà plus de 40 ans. La question des procédures à inventer afin de mettre un terme à la crise, à l'aliénation du « Muntu » a animé le penseur camerounais dont l'œuvre, singulièrement très proche de celle de Karl Marx, révèle les défis qui s'imposent à la philosophie africaine comme tâche critique. Cette critique qui parcourt toute l'œuvre du philosophe camerounais est aussi une critique religieuse, sociale, politique qui n'indexe plus seulement la responsabilité des ex colons dans ce devenu de l'Afrique, mais dénonce avec une rare lucidité la responsabilité des intellectuels, politiques africains. L'objectif visé par cette étude est la compréhension des voies de dépassement de l'aliénation historique des Africains à partir d'une méthode socio-critique. Les résultats de l'étude sont autant de propositions de conditions capables de promouvoir l'émancipation du Muntu ; émancipation comprise comme autodétermination de soi par soi. Par ailleurs, cette étude révèle l'importance de la pensée de Fabien Eboussi Boulaga, non seulement par la force de son actualité mais aussi par la diversité de son héritage en ceci qu'elle est

fondatrice des courants actuels de la philosophie africaine et, chose rare, également de leurs critiques (pensons par exemple au postcolonial ou décolonial) ainsi que des problématiques actuelles de cette philosophie (la traduction, la restitution des œuvres d'art) qui s'ancrent dans ces conditions sociales à faire émerger pour la reprise du Muntu dans son autodétermination.

Mots clés : Afrique, Aliénation, Critique, Muntu, Philosophie.

Abstract

The contemporary dysfunctions observed in Africa are indicative of a general crisis thought by Fabien Eboussi Boulaga over 40 years ago. The question of what procedures need to be devised to put an end to the crisis and the alienation of the "Muntu" preoccupied the Cameroonian thinker, whose work, remarkably similar to that of Karl Marx, reveals the challenges facing African philosophy as a critical task. This criticism, which runs through the entire work of the Cameroonian philosopher, is also a religious, social and political criticism that no longer points solely to the responsibility of the former colonisers for Africa's current situation, but denounces with rare lucidity the responsibility of African intellectuals and politicians. Eboussi Boulaga's critique, aims like Marx's, to transform reality, thereby engendering the

conditions that are conducive to the emancipation of the Muntu, which is conceptualised as self-determination. The aim of this study is to understand the ways in which the historical alienation of Africans can be overcome using a socio-critical method. The results of the study are proposals for conditions capable of promoting the emancipation of the Muntu, understood as self-determination by oneself. Furthermore, this study reveals the significance of Eboussi Boulaga's philosophy which is manifest not only in the contemporary relevance of his thought, but also in the diversity of its

legacy. Notably, his work serves as the foundational basis for present-day trends in African philosophy, as well as for their critical discourses, such as postcolonial and decolonial thought. Additionally, his ideas have had a substantial influence on the present challenges confronting the field of African philosophy, including issues related to translation, restitution, and other pertinent subjects that are rooted in the social conditions necessary for the self-determination of the Muntu.

Keywords : *Africa, Alienation, Criticism, Muntu, Philosophy.*

Introduction

Celui qui veut penser et dire aujourd'hui l'Afrique se trouve confronté à de nombreuses difficultés qui se dressent sur son chemin, comme des épreuves. Épreuve, en effet, car, devant l'uniformisation des discours qui se veulent bienveillants, mais dont les arguments théoriques sont souvent de simples pétitions de principe auxquels il faudrait adhérer, penser autrement l'Afrique nécessite du courage, de l'audace en tant qu'épreuve pour et de l'homme.

Cette épreuve a aussi le sens d'exercice critique qui révèle le courage du philosophe. Si la pensée d'Eboussi Boulaga est associée à celle de l'audace et du courage, c'est bien parce qu'il a su s'élever contre les idées toutes faites en osant regarder l'Afrique en face, dans l'attention inquiète de ne pas faire du désir d'une chose une réalité, de ne pas ériger nos blessures en pensée. Regarder l'Afrique en face suppose aussi la dire réellement, en prenant en compte ce qu'elle a de beau mais aussi ses amoncellements d'ordures sous nos fenêtres, autrement dit, sans fantasmagories, sans utopie ; même l'utopie se faisant critique chez le philosophe camerounais. De ce fait, quiconque veut aujourd'hui penser l'Afrique ne peut le faire sans cette dimension éprouvante de la critique. La critique comme arme de l'émancipation laisse voir l'influence de la philosophie marxienne dans l'œuvre courageuse d'Eboussi Boulaga. Il fallait du courage à cet ancien jésuite pour poser cette critique radicale du christianisme, pour penser la nécessité de la substitution de l'intellectuel authentique qui s'assume à l'intellectuel exotique. Et, du courage, assurément, en avait-il, pour écrire, en 1992, ces lignes extraites d'« Un destin si funeste », paru dans *Le Messager*, n° 332.

Rien ne changera, si nous ne mettons pas en doute notre propre courage et notre prétendue lucidité. Trop souvent, nos présomptions nous ont conduit à notre perte [...] Hegel, au siècle dernier, décrivait moins le Nègre (qu'il ne connaissait guère) qu'il ne prophétisait celui que nous allions devenir. Dans notre vie politique, son portrait de l'Africain s'applique rigoureusement : "l'Africain ne pense pas, ne réfléchit pas, ne

*raisonne pas, s'il peut s'en dispenser. Il a une mémoire prodigieuse. Il a de grands talents d'observation et d'imitation, beaucoup de facilité de parole... mais les facultés de raisonnement et d'invention restent en sommeil. Il saisit les circonstances actuellement présentes, s'y adapte et y pourvoit ; [...] "*¹*. Ne protestez pas verbalement. Prouvez-moi par des actes que ce n'est pas un tel portrait et un tel spectacle qu'imposent la politique camerounaise et ses acteurs. Avez-vous honte ? Eh bien, la honte peut être un sentiment révolutionnaire ! (F. Eboussi Boulaga, 1999, p. 62-63).*

Cette préoccupation de la transformation de la réalité nous conduit au problème central de notre étude qui consiste à nous demander comment la philosophie critique d'Eboussi Boulaga permet-elle de repenser la condition du Muntu et dépasser l'aliénation historique de l'Afrique. La résolution de ce problème qui part des pathologies sociales et historiques du Muntu s'appuie de ce fait sur la méthode socio-critique qui permettra à la fois une dénonciation des dysfonctionnements sociaux et une proposition d'émancipation. L'enjeu ici est l'identité du Muntu, dans ce monde paradoxal de la globalisation et des fermetures des frontières.

1. La critique comme déconstruction des idéologies universalisantes et anhistoriques

1.1. L'ahistoricité et l'abstraction des discours occidentaux et africains

La philosophie critique d'Eboussi Boulaga vise aussi bien la prétendue universalité des philosophies occidentales qui, sous prétexte de dire le tout, ne font que se prendre pour un tout, un centre en rejetant à la marge, à la périphérie, en excluant ce qui, tout comme ceux qui ne rentrent pas dans les critères admis.

À l'universalisation abstraite de la raison occidentale qui se croit anhistorique, répond une autre universalisation tout aussi abstraite, celle de l'homme noir, du monde noir.

L'oubli ou la méconnaissance du sujet historique a pour conséquence de réduire à une universalité vague et abstraite la particularité qu'on revendique. [...] La particularité est attribut sans sujet ; et l'attribut qui est universel, finit par remplir le vide du sujet, par le définir. "Le nègre est..." Il s'évanouit dans ses attributs ; il devient une entité, un être de raison. La description se transforme en prescription normative : la Nègre est une Idée, que ses projections sensibles doivent reproduire. Mais puisqu'il n'y a pas de sujet, ces propriétés sont comme des "matières libres" répandues dans l'univers, le "monde noir" [...]. (F. Eboussi Boulaga, 1977, p. 220).

Si, dans un premier temps, on a pu croire que seuls les discours de l'autre nous empêchaient de nous dire et de nous réaliser, d'où la nécessité et l'impératif de nous dire nous-mêmes, ce qui posait la question du comment, on se rend compte que dans ce comment, c'est-à-dire dans la mise en œuvre de cette entreprise de reprise de soi, de présence à soi, le procédé peut rencontrer les mêmes critiques et limites que celles adressées au maître, dont le rapport à l'histoire où à l'ahistoricité est

¹ Hegel, *Leçons sur la philosophie de l'histoire*, J. Vrin, p. 75 et sv.. Paris, 1963.

aussi l'un des éléments de cristallisation de la critique. La critique de ces théories nègres et de leur recours à la tradition ou encore des valeurs de la civilisation vient de ce qu'elles naturalisent le fonctionnement des sociétés. F. Eboussi Boulaga (1977, p. 85) écrit : « autant qu'à un texte, à un corpus et à un discours, la "philosophie" renvoie à la réalité historique et sociale, aux rapports de force qui la produisent ». Comment alors ne pas établir de rapport avec la philosophie de Marx ?, la question de la critique, chez lui, étant d'abord critique de la philosophie et des idéologies qui universalisent les discours et oublient que les concepts ne sont que des dérivés de la réalité. Avant d'aller plus loin, il est nécessaire de préciser que cette proximité que nous voyons avec le philosophe allemand est justifiée et reconnue par Eboussi Boulaga. Dans un entretien avec Nadia Yala Kisukidi, il dit ceci :

Marx joue un rôle pour l'analyse réelle des sociétés, des rapports de force : l'économie ne renvoie pas seulement à un rapport à des objets mais aussi à des rapports entre les hommes. Quand on dégage Marx de tous les contresens dont il a pu faire l'objet, il vise l'homme réel qui mange, boit, s'habille...²,

autrement dit, l'homme en chair et en os. En effet, il faut relire L'Idéologie allemande pour confirmer ce parallèle.

Pour Marx, tout comme pour Eboussi Boulaga, toute théorie s'insère dans une pratique sociale historique et ne peut être comprise en dehors d'elle, là se situe l'objet majeur de leurs critiques. Rappelons ce que dit le philosophe camerounais du Muntu, comme cet homme dont l'existence est bien située dans le temps, qui n'est ni éternel, ni an-historique, ni utopique. Le Muntu est l'homme dans la condition africaine. C'est en partant d'une expérience historique que l'on pourra penser réellement le Muntu dont F. Eboussi Boulaga (1977, p. 15) dit :

Cette dénomination vise l'homme d'une expérience certaine, qui n'existe pas depuis toujours. Il émerge comme tel à un moment de cette expérience, et non de la reconstitution d'un être paléontologique, à partir des restes fossilisés (folklorisés) de ce qu'on nomme sa culture.

Ce qu'il faut ainsi comprendre est que ce sont les hommes eux-mêmes qui « font leur propre histoire, mais ils ne la font pas de plein gré, dans des circonstances librement choisies ; celles-ci, ils les trouvent au contraire toutes faites, données, héritage du passé » (K. Marx, 1994, p. 437).

C'est bien parce que l'homme n'a pas son projet pour préoccupation, c'est-à-dire parce qu'il ne se soucie pas d'« être par et pour soi-même », qu'Eboussi Boulaga est amené à faire cette critique sévère de l'aliénation en questionnant les circonstances et les conditions sociales et historiques de production du discours qui révèlent l'être-pour-autrui.

1.2. L'auto-aliénation : au sujet des théories du pour-autrui

² Entretien avec Fabien Eboussi Boulaga réalisé par Nadia Yala Kisukidi « Poursuivre le dialogue des lieux », Rue Descartes 2014/2 n° 81, pages 84 à 101 Éditions Collège international de Philosophie https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=RDES_081_0084 consulté le 15 juillet 2025.

C'est parce que le projet qui se propose au Muntu est « être par soi et pour soi-même » qu'il est nécessaire d'identifier et de déconstruire tout ce qui empêche sa mise en œuvre. C'est ce qui amène Eboussi Boulaga, après avoir critiqué les idéologies occidentales et africaines d'universalisation, à critiquer ce que nous pourrions appeler les discours africains du « Aussi », qui sont le signe d'un être-pour-l'autre, non d'un être-pour-soi. F. Eboussi Boulaga (1977, p. 220-221) écrit :

Le "Aussi" est la comparaison. L'unité insaisissable en soi prend conscience d'elle-même en reconnaissant qu'elle possède "aussi" ce qu'elle voit chez autrui. Son être labile ne s'affermit qu'en se réfléchissant sur autrui, en répondant en écho à son être. "Nous aussi nous avons des philosophies." Le "Aussi" est l'opportunisme et l'inconsistance compatibles avec tout, associables à tout, le vide qui se prend pour richesse, le creux qui se croit profondeur et l'abstraction qui se fait passer pour pensée.

Pour pouvoir dire « aussi », il faut d'abord regarder l'autre, ce qui pose comme premier non le regard sur soi-même, mais sur l'autre et la construction d'une identité en fonction de cet autre. C'est à un renversement du processus qu'appelle le penseur en posant d'abord le regard sur soi. Car au fond le « aussi » se veut comme témoignage de soi par l'autre. Vous avez une raison, nous aussi, mais, elle « n'est pas discursive ; elle est synthétique. Elle n'est pas antagoniste ; elle est sympathique. C'est un autre mode de connaissance » (L. Sédar Senghor, 1964, p. 202-203).

Pour pouvoir dire « aussi », il faut d'abord regarder l'autre, ce qui pose comme premier non le regard sur soi-même, mais sur l'autre et la construction d'une identité en fonction de cet autre. C'est à un renversement du processus qu'appelle le penseur en posant d'abord le regard sur soi. Car au fond le « aussi » se veut comme témoignage de soi par l'autre. Vous avez une raison, nous aussi, mais, elle « n'est pas discursive ; elle est synthétique. Elle n'est pas antagoniste ; elle est sympathique. C'est un autre mode de connaissance » (L. Sédar Senghor, 1964, p. 202-203).

Nombreux sont les philosophes qui considèrent que les théories de la négritude ne peuvent avoir d'emprise réelle sur les populations dans la mesure où elles relèvent d'un romantisme qui n'a rien à voir avec les conditions historiques réelles. J.-M. Ela, dans *Le cri de l'homme africain* (1980, p. 148), écrit que : « plus qu'un romantisme désuet, elle se présente comme une idéologie qui, sous couvert de restauration et d'illustration de la culture noire, masque l'aliénation de l'africain ».

Les théories du « Aussi » procèdent par un parallélisme vide de contenu. Ce que traduit ce « aussi », tout comme le « comme » est d'abord le regard rivé sur l'autre qui révèle la dépossession de soi dans le pour-autrui.

Dans un style remarquable à la fois d'autodérision, d'acerve ironie, de critique incisive qui parcourt tout l'article des « Ventriloques », F. Eboussi Boulaga (1999, p. 15) écrit :

Il est entendu que le Cameroun, tout comme "il est l'Afrique en miniature", regorge d' "intellectuels". Passant en trombe avec la caravane de l'expédition Paris-Le-Cap, la journaliste française Hélène Dacosta, a eu le temps d'en voir des jonchées, de causer avec eux. Elle en était béate d'admiration : "A Yaoundé, les intellectuels parlent comme des livres, au milieu d'ordures omniprésentes". Ils continuent à parler de la ville aux sept collines, sans compter les Montagnes de détrit. La crasse ne les gêne pas ; ils ne la voient pas et ne peuvent rien en dire. Pourquoi ? C'est qu'ils parlent comme des livres... du maître, pleins d'errata et de pages déchirées, me répond le Sardonique.

C'est donc à un regard lucide et sans complaisance qu'appelle le philosophe camerounais et non une imitation. Que ce soit dans la recherche de la ressemblance au maître, par l'imitation, ou par la recherche de l'originalité, de la singularité, à tout prix, ces attitudes témoignent toutes deux du désir de paraître qui va de pair avec une disparition essentielle, un effacement de soi par soi. C'est ce que Paulin Hountondji (1980, p. 34) explique :

La recherche de l'originalité est toujours solidaire d'un désir de paraître. Elle n'a de sens que dans le rapport à l'autre dont on veut à tout prix se distinguer. Rapport ambigu dans la mesure où on affirme sa différence, mais où, en l'affirmant, on n'a de cesse que l'autre l'ait effectivement reconnue. Cette reconnaissance se faisant malheureusement attendre, le désir du sujet, pris à son propre piège, se creuse toujours davantage jusqu'à s'aliéner complètement dans une attention inquiète aux moindres gestes de l'autre, aux moindres mouvements de son regard.

Mais l'aliénation, source de la critique d'Eboussi Boulaga n'en demeure pas à une critique des théories et idéologies mais est aussi une critique de la réalité dont celle de l'assistancialisme qui marque cette attention à l'autre, cette fois non plus dans la reconnaissance de notre être mais dans cet élément premier de toute condition matérielle, celui de manger, boire, se vêtir.

2. Une critique de la réalité : la critique de l'assistancialisme

2.1. Aux origines de la crise

La critique de Fabien Eboussi Boulaga se radicalise quand il pose dans Lignes de résistance que « la racine du mal africain est l'absence de pensée » (F. Eboussi Boulaga, 1999, p. 8). Or cette pensée est bien l'une des caractéristiques humaines.

L'homme, n'est pas seulement un animal peureux, dominé par l'instinct de conservation, soucieux avant tout de sa sécurité et de se défendre contre l'angoisse de la mort, dans ses rapports à la nature et à la "nourriture", à l'autre homme et à la reproduction, à lui-même et à sa propre identité. L'homme est également un animal mû par la curiosité, "le désir de savoir". Doué de langage, il discute, ratiocine. La peur, la défaite, la victoire, tout se transforme en objet de penser. Vivant, il s'interroge sur les raisons de vivre et, selon l'une des "incarnations" de cette propension humaine, Socrate dit : "une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue" (F. Eboussi Boulaga, 1999, p. 288).

La philosophie est ce questionnement qui révèle dans l'exercice et se révèle dans l'épreuve ; épreuve qui laisse entendre quelque chose de douloureux en effet dès lors où le simple acte de penser ne garantit pas la production d'un discours à même de matérialiser le projet du Muntu dans l'histoire. Pour être considéré comme agissant, il faut que le discours produit soit un moyen de transformer la situation de ceux à qui il s'adresse, ce que la philosophie africaine ne réussit pas à atteindre selon le penseur camerounais.

Interviewé par Achille Mbembe et Célestin Monga trente ans après la publication de *La crise du Muntu*, Eboussi Boulaga affirme que le Muntu n'est pas encore à l'abri de la colonisabilité, c'est-à-dire la possibilité d'être itérativement colonisé dans la mesure où le projet de l'ouvrage, qui est sans doute celui du Muntu « demeure intact, n'ayant pas été réalisé ni entamé » (F. Eboussi Boulaga, 2009, p. 291). En raison de ces considérations, il actualise la définition du Muntu en le situant devant l'exigence d'un accomplissement.

Le Muntu est l'homme dans la condition africaine et qui doit s'affirmer en surmontant ce qui conteste son humanité et la met en péril. C'est à lui de faire l'évaluation de sa situation, de ce avec quoi et contre quoi il a à compter pour se faire une place dans un monde commun, dans le dialogue des lieux en quoi il consiste concrètement. (F. Eboussi Boulaga, 2009, p. 291).

Aujourd'hui, c'est autant la domination idéologique ou doctrinale que la dépendance monétaire, économique, militaire, technologique, etc. du Muntu qui met en péril son autoaffirmation. Que ce soit sous la forme de l'aide humanitaire ou de l'ajustement structurel, la solidarité internationale questionne. Face à cette réalité qui rend difficile l'accomplissement du Muntu, Eboussi Boulaga passera de la critique de la philosophie à la philosophie critique d'une pratique et d'un rapport à l'autre qui est au cœur même de toutes aliénations en Afrique : l'assistentialisme.

L'assistentialisme est un concept éboussien qui dit la situation d'assistantat, la condition d'assisté ou de dépendant dans laquelle se retrouve le sujet qui n'est pas en situation de se prendre en charge, il définit également le rapport du Muntu à l'autre dans un monde globalisé. L'assistentialisme est une transposition de la solidarité en assistantat.

L'assisté « devra manifester toujours plus de gratitude à sa "grâce" et se mettre toujours plus à son service, devant rembourser les intérêts de sa dette, qui augmentera indéfiniment » souligne L. Procesi (2009, p. 88). La double posture négative de l'assisté, du Muntu, tient du fait qu'il semble soit consentir à sa propre réduction anthropologique, soit contraint à jouer ce rôle de subordonné en raison de la puissance de celui avec qui il prétend coopérer.

L'aide matérielle étrangère paraît nécessaire pour ces pays dépendants et périphériques qui ne parlent que pour se conformer aux attentes implicites et explicites de ceux qui leur viennent en aide, et ne s'adressent à ces puissances que pour solliciter et remercier. « Parfois, leur appel au secours retentit comme le cri de détresse de l'affranchi pris de vertige devant le gouffre effroyable de la liberté avec

sa solitude et ses responsabilités et suppliant l'ancien maître de ne pas les abandonner » (F. Eboussi Boulaga, 1981, p. 218). Cette supplication s'accompagne de celle de la demande de reconnaissance par le « nous aussi ». On comprend ainsi que l'assistantialisme est une pratique de la solidarité par procuration, pouvant conduire à l'asservissement.

2.2. L'assistantialisme comme asservissement

Le prétexte de la solidarité internationale, qui s'exerce généralement par l'octroi de crédit, est d'assurer l'insertion des pays en développement sur le marché mondial et permettre à ces derniers de développer des activités susceptibles de favoriser le remboursement de leur dette extérieure. Or le crédit est une dette qui implique des garanties comme les actifs existants ou les recettes futures appartenant au gouvernement. Un rapport de African Development Bank Group (2020, p. 71) nous situe davantage sur ces conditionnalités :

les garanties peuvent être des matières premières, des recettes d'exportation futures ou l'utilisation d'infrastructures (comme l'électricité). Le prêt garanti se caractérise par le fait que le prêteur peut prendre le contrôle de la garantie en cas de non-remboursement du prêt.

La coopération internationale ne devient donc que le masque d'une escroquerie et d'un paternalisme servile. C'est dans le même ordre d'idées qu'un rapport du FMI (Fonds Monétaire International), publié en avril 2024, montre que les États d'Afrique subsaharienne sont en proie à des coûts d'emprunt élevés. Selon ce rapport,

les obligations au titre du service de la dette continuent de s'alourdir. (...) En 2023, les paiements d'intérêts par les États ont représenté 12% des recettes publiques (hors dons) pour les pays médians d'Afrique subsaharienne, plus du double du niveau observé il y a dix ans (FMI, 2024, p. 2).

Pour voiler ces inégalités de coopération qui prennent la forme d'une exploitation, les puissances étrangères substituent par des sophismes taillés sur mesure à la notion d'aide le terme investissement solidaire ; d'où la naissance de l'économie d'empire et de prédation : c'est le point de départ de la dépendance-domination. La logique du discours qui accompagne cette situation de dépendance-domination donne lieu à une solidarité d'empire qui ne se pose qu'en extirpant le dominé de son être-au-monde, l'aide ne s'offre à ce dernier que pour autant qu'il est privé de sa capacité de produire les conditions matérielles de son existence. Dans une telle situation, comment parvenir à l'être par soi et pour soi (formule de l'autodétermination) en comptant sur l'aide des puissances étrangères de la tutelle desquelles on veut s'affranchir ?

« Les États se croyaient et se disent encore souverains. Avec l'ajustement structurel, ils se découvrent propriété d'autrui, d'un pouvoir qui les domine » (F. Eboussi Boulaga, 1999, p. 138). Cette domination fondée sur l'aliénation va jusqu'à être celle d'une conscience ayant intégré les cultures et les civilisations de l'autre, des valeurs qu'on s'approprie sans réserve. C'est pour souligner cette domination que Michel

Aglietta et André Orléan identifient dans les mécanismes d'application de l'aide un rapport de puissance qui confère aux bailleurs de fonds multilatéraux et aux grandes puissances un « pouvoir créancier » sur les pays aidés. Ce pouvoir créancier « se mesure à cette capacité de transformer l'argent en dette et la dette en propriété et, ce faisant, à influencer directement sur les rapports sociaux qui structurent nos sociétés » (M. Aglietta et A. Orléan, 2002, p. 182).

Le rapport de force dans la solidarité internationale consiste pour les grandes puissances capitalistes à dicter aux pays du Sud leur règle de conduite, à leur imposer leur volonté. Référons-nous au cas camerounais (qui ne diffère en rien de celui de la majorité des pays africains au sud du Sahara) où plus de la moitié de l'économie est détenue par les multinationales étrangères, les bailleurs de fonds multilatéraux, les institutions financières, les réseaux de contrebande. Dans une critique sans complaisance de la situation du Cameroun après les indépendances, F. Eboussi Boulaga (1999, p. 66-67) ira jusqu'à parler de

“faillite complète de l'État-postcolonial”, chez nous en Afrique. Le Cameroun n'est pas la miraculeuse exception qui nous comblerait de fierté. Comme les autres, il est né dans la dépendance et la mendicité. Sa souveraineté, il l'a bradée pour de la pacotille. Hier aux mains exclusives de l'ancienne puissance coloniale, la réalité du pouvoir est dans celles des bailleurs de fonds, des investisseurs, des “ajusteurs structurels”, des réseaux de trafiquants d'armes et de drogue, des corrupteurs. Les constitutions ont été faites sur mesure pour des individus et des groupes et n'ont jamais signifié la structuration d'une communauté ou d'un peuple par lui-même pour vivre bien, décider et agir par lui-même.

La faillite de l'État-postcolonial tient du fait que les « assistants techniques » ne se limitent pas à détenir le pouvoir économique des États assistés, mais s'arrogent le droit et le pouvoir d'imposer à ces derniers des politiques néolibérales, s'ingérer dans les politiques intérieures de ces pays au risque de leur confisquer ce qui fonde l'autonomie et la liberté d'un État moderne : la souveraineté. Voilà comment l'assistantialisme devient un asservissement qui va de l'aide à la dette, de la dette à la dépendance, de la dépendance à la domination. Mais comment mettre un terme à la fois à la détermination de soi par l'autre, à l'assistantialisme et aux théories du mimétisme ? Là est l'épreuve à laquelle se trouve confronté le Muntu : comment faire cesser l'aliénation ?

3. Être par et pour soi : le projet d'émancipation du Muntu

3.1. L'autodétermination

La réinvention d'un rapport à l'autre qui ne sera pas une reconduction des anciennes formes de dépendance de l'Afrique vis-à-vis des puissances étrangères introduit un concept fondamental dans la philosophie de l'émancipation d'Eboussi Boulaga : l'autodétermination. L'autodétermination est un principe d'être qui symbolise la capacité de recommencer, de créer quelque chose par soi et pour soi-même, de faire des choix dans un temps et un espace que l'on choisit et invente. « L'autodétermination est cette nécessité de se faire ou de refaire à partir d'un état

premier, où on est une proposition, où une proposition a un projet à accomplir, c'est-à-dire quelque chose qui est devant soi et qu'on doit reprendre soi-même » (F. Eboussi Boulaga, 2002, p. 117).

Cette urgence posée convoque le Muntu à se (re)prendre en charge dans son processus d'humanisation, à s'assumer comme sujet responsable de son devenir selon ses propres capacités. L'autodétermination commence par la compréhension de l'assistentialisme comme un simple processus historique qui devra aboutir à son autoabolition grâce à la radicalité du discours et de la lutte susceptibles de détruire le rapport historique de pouvoir que symbolise la dépendance-dominance.

Le refus de la tutelle dans son rapport à l'autre (plus perceptible dans la pratique de la solidarité) conduit à la fin du pouvoir des autres sur soi, à la réappropriation de soi ou à la construction du pouvoir sur soi. Voilà les caractéristiques de l'autodétermination. L'autodétermination est donc le principe de la liberté du Muntu. L'émancipation totale du Muntu implique donc la capacité de ce dernier à se prendre en charge, à s'assumer comme sujet responsable dans sa relation aux autres. La philosophie critique de Fabien Eboussi Boulaga pose l'autodétermination comme la condition de la liberté dans la mesure où un être libre est un être qui a le pouvoir de s'autodéterminer. Avec Eboussi Boulaga le discours philosophique constitue un contre-pouvoir au pouvoir des autres sur soi, et comme il n'y a de philosophie qu'associée au pouvoir et à la maîtrise, la fin des maux passe par une opération de déconstruction-reconstruction-actualisation du savoir et des pratiques communautaires et institutionnelles, qui aboutit au pouvoir sur soi, la symbolique de l'autodétermination dans la gestion des infrastructures et superstructures de l'espace du Muntu. C'est cette perspective de déconstruction-reconstruction-actualisation qu'offre la philosophie critique qu'on peut lire dans ces lignes d'Eboussi Boulaga (1977, p. 149) : « la critique dénoncera les injustices, les discriminations et proposera de nouveaux modèles ». La philosophie critique d'Eboussi Boulaga substitue le créationnisme à l'assistentialisme en proposant comme modèle pratique les mécanismes de la reprise de soi, mobilisant des catégories comme l'autoaffirmation, l'autocréation, l'autoproduction afin de révolutionner le monde.

3.2. L'audace de révolutionner le monde : la pratique émancipatrice de la philosophie

Faire cesser l'aliénation signifie ne plus être étranger à soi-même et implique un processus de libération pressant, qui nécessite dit Eboussi Boulaga de « reprendre les questions initiales » car

[...] elles peuvent donner le branle à une analyse critique, c'est-à-dire à un examen qui fixe la portée et les limites de chaque position sur l'horizon du projet plus vaste et plus déterminé à la fois qui se propose au Muntu. (F. Eboussi Boulaga, 1977, p. 15).

La philosophie, comme instrument ou outil de libération l'ancre dans la réalité. Tout comme chez Marx, la critique sévère d'Eboussi Boulaga prend le sens d'une

nécessité de la refondation de la philosophie et sans doute de la philosophie africaine en appelant désormais à son renversement, en ayant les pieds sur terre et non plus la tête dans les nuages, autrement dit, dans une négation émancipatrice. On pourrait aussi dire de cette nouvelle philosophie à fonder qu'elle est celle qui ne consiste pas à protester verbalement mais à prouver par des actes. La philosophie, comme chez Marx, se fait praxis.

La seule question est de savoir si la manière dont la philosophie se pratique en rend la réalisation possible, si telle qu'elle s'enseigne, elle n'aliène pas celui qui est enseigné. Nous n'avons pas à y revenir mais à avancer en recherchant la manière dont cet enseignement pourrait devenir une pratique de la liberté, une pratique émancipatrice. (F. Eboussi Boulaga, 1977, p. 174)

Il s'agit, pour les deux philosophes, de nier la philosophie pour la réaliser. Avant d'aborder la figure du philosophe ou, de manière plus large, de l'intellectuel, il est crucial de s'arrêter sur l'idée de transformation nécessaire du monde. La centralité de cette question ne se justifie pas seulement parce qu'elle permet, une fois de plus, de souligner l'étrange résonance entre le philosophe allemand considéré comme athée et l'ancien jésuite camerounais, fondant tous deux leurs critiques de la religion sur le problème de l'inversion, tendant à faire croire à l'homme qu'il n'a pas de pouvoir, seul Dieu l'ayant.

Du coup, le discours chrétien fonctionnera comme quiétisme dilatoire, dénigrement de l'homme et refus de la réalité. [...] Et comme ce discours s'adresse à l'homme en situation, l'appel à ne pas outrepasser la limite culpabilisera l'action, toute action qui innove, cherche à changer le statu quo, à déplacer les bornes qui sont identifiées à la limite et passent pour les confins du territoire de l'homme. [...] Les échecs dans l'action, dans les desseins de transformation de la société, de la condition humaine donneront l'occasion de dénoncer l'orgueil humain et la satisfaction d'avoir été clairvoyant (F. Eboussi Boulaga, 1981, p. 34-35).

Celui qui « veut pouvoir » est ramené au rang d'un Prométhée, représentation de la démesure, de l'orgueil humain. Si on connaît le sort de Prométhée dont l'action déclenche la colère des dieux qui le puniront pour son audace, le rapprochement est intéressant car il souligne l'articulation du faire et du penser dans ces deux éléments que sont, premièrement l'audace de Prométhée dans le faire, dans l'agir (le vol du feu), et deuxièmement, la connaissance qui est pour l'homme un pouvoir. L'objet de la critique chez Eboussi Boulaga trouve résolution dans la nouvelle définition de l'homme : être par et pour soi, qui passent par une refonte de la philosophie.

La transformation de nos réalités passe d'abord par la critique de la philosophie en l'invitant à être autre.

D'abord, l'intellectuel est celui qui peut. Il participe d'un pouvoir. Le pouvoir est une relation triadique : une personne produisant sur une autre un comportement, une attitude, une action, en raison de son intervention socialement reconnue comme valide, dans un domaine défini. Le pouvoir est autre chose que la force, la violence

dit Eboussi Boulaga dans un entretien accordé à Nadia Yala Kisukidi³.

Voilà l'épreuve à laquelle doit désormais se soumettre la philosophie. L'épreuve qui s'est imposée à nous dès le départ ne traduit-elle pas l'épreuve de celui qui veut se libérer de ses chaînes et qui nécessite en cela du courage ? « Le courage d'être, de faire et de se faire : tel est ce qu'il nous faut ». (F. Eboussi Boulaga, 1977, p. 229) dit le penseur camerounais.

Conclusion

La question que pose Eboussi Boulaga au fond est de savoir comment l'homme peut-il devenir ou redevenir acteur et penseur de sa vie. Cette question a nécessité de montrer de quelle manière il ne l'est pas, c'est-à-dire qu'il ne se fait pas, ne produit pas ses propres discours, n'est pas présent à lui. La question de la difficulté de se dire et de se penser sans se perdre ni dans les abstractions universalisantes, ni dans les replis identitaires disent tout à la fois le monde d'aujourd'hui, de la globalisation et des murs et autres fermetures de frontières qui se posent. C'est bien parce que les discours d'indépendance n'ont pas su, n'ont pas pu, n'ont pas voulu considérer les problèmes plus profonds qui se posaient aux Africains que les problèmes demeurent et s'aggravent. Rares sont les intellectuels africains qui ont eu le courage de dénoncer l'Afrique et ses intellectuels avec autant de virulence et d'analyse critique que Fabien Eboussi Boulaga. La centralité de ce penseur vient aussi de l'actualité de son œuvre dont la pertinence des critiques demeure. C'est bien la pertinence de la question critique de l'être-pour-soi du Muntu qui fait de sa philosophie le point de départ de courants de la philosophie africaine actuelle comme le postcolonial et le décolonial et fonde les problématiques actuelles comme la restitution des œuvres d'art ou encore la langue et la traduction qu'on trouve par exemple chez Souleymane Bachir Diagne dans *De langue à langue : l'hospitalité de la traduction* (2022) ou encore chez Ngũgĩ wa Thiong'o. Dans *Décoloniser l'esprit* paru initialement en 1986, soit neuf ans après *La crise du Muntu*, que l'auteur présente comme son adieu à l'anglais pour l'adoption de l'écriture en kikuyu, N. w. Thiong'o (2011, p. 19) écrit :

Reprendre l'initiative de sa propre histoire est un long processus, qui implique de se réappropriier tous les moyens par lesquels un peuple se définit. Le choix d'une langue, l'usage que les hommes décident d'en faire, la place qu'ils leur accordent, tout cela est déterminant et conditionne le regard qu'ils portent sur eux-mêmes et sur leur environnement naturel et social, voire sur l'univers entier.

Mais, et là est sans doute la force de Fabien Eboussi Boulaga, c'est que sa pensée est aussi une invitation à une attention « vigilante » de ce qui se présente comme reprise de soi qui en réalité ne serait que la poursuite des théories du « Aussi ». Nous aussi

³Entretien avec Fabien Eboussi Boulaga réalisé par Nadia Yala Kisukidi « Poursuivre le dialogue des lieux », Rue Descartes 2014/2 n° 81, pages 84 à 101 Éditions Collège international de Philosophie https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=RDES_081_0084 consulté le 15 juillet 2025.

avons des œuvres d'art, des langues qui nous expriment. Quand est-ce que l'autodétermination l'est-elle réellement sans oubli des conditions sociales réelles ? Telle est la leçon que nous enseigne Fabien Eboussi Boulaga, leçon qui demeure une interrogation et non une affirmation close.

Références bibliographiques

- AGLIETTA Michel et ORLEAN André, 2002, *La Monnaie entre violence et confiance*, Paris, Odile Jacob.
- EBOUSSI BOULAGA Fabien, 1977, *La crise du Muntu. Authenticité africaine et philosophie*, Paris, Présence africaine.
- EBOUSSI BOULAGA Fabien, 1981, *Christianisme sans fétiche. Révélation et domination*, Paris, Présence africaine.
- EBOUSSI BOULAGA Fabien, 1991, *À contretemps. L'enjeu de Dieu en Afrique*, Paris, Karthala.
- EBOUSSI BOULAGA Fabien, 1999, *Lignes de résistance*, Yaounde, Clé.
- EBOUSSI BOULAGA Fabien, 2002, « Eboussi vu par Eboussi. Entretien avec le Professeur Eboussi Boulaga sur les axes de sa pensée », *Raison Ardente*, 64, p. 104-117.
- EBOUSSI BOULAGA Fabien, 2009, « La raison libre et la liberté raisonnable. Conversation entre Fabien Eboussi Boulaga, Achille Mbembe et Celestin Monga », Ambroise Kom, Fabien Eboussi Boulaga. *La philosophie du Muntu*, Paris, Karthala, p. 290-303.
- ELA Jean-Marc, 1982, *Le cri de l'homme africain*, Paris, L'harmattan.
- HEGEL Friedrich, 1963, *Leçons sur la philosophie de l'histoire*, Paris, Vrin.
- HOUNTONDI Paulin, 1980, *Sur la philosophie africaine. Critique de l'ethnophilosophie*, Yaoundé, Clé.
- MARX Karl, 1994, *Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte*, in *Œuvres*, IV, Politique I, trad. Maximilien Rubel, Paris, Gallimard, Pléiade.
- PROCESI Lidia, 2009, « L'ontologie comme usure planétaire », dans Ambroise Kom, Fabien Eboussi Boulaga. *La philosophie du Muntu*, Paris, Karthala, p. 78-95.
- SENGHOR Léopold Sédar, 1964, *Liberté I, Négritude et humanisme*, Paris, Seuil.
- THIONG'O Ngugi wa, 2011, *Décoloniser l'esprit*, trad. Sylvain Prudhomme, Paris, La fabrique éditions.

Webographie

- AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP, 2020, « Dynamique de la dette et ses conséquences ». <https://www.afdb.org> mis en ligne le 9 mars 2021, consulté le 24 octobre 2025.
- EBOUSSI BOULAGA Fabien, 2014, Entretien avec par Nadia Yala Kisukidi « Poursuivre le dialogue des lieux », 2014, Rue Descartes n° 81, pages 84 à 101 Éditions Collège international de Philosophie https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=RDES_081_0084 consulté le 15 juillet 2025.
- FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL, 2024, *Perspectives économiques régionales. Afrique subsaharienne, Une reprise timide et coûteuse*, Édition française

<https://www.imf.org/fr/Publications/REO/SSA/Issues/2025/04/25/regional-economic-outlook-sub-for-sub-saharan-africa-april-2025> consulté le 24 octobre 2025.

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : NOUVEAU MANIFESTE DU FÉTICHISME À L'ÈRE DU CAPITALISME NUMÉRIQUE !

N'gouan Mathieu AGAMAN

Maitre-Assistant en Philosophie politique et morale
Université Peleforo GON COULIBALY (Côte d'Ivoire)

agamandemathieu@gmail.com

Résumé

Cette contribution interroge, dans une perspective archéologique et surtout analytico-critique, l'émergence de l'Intelligence Artificielle comme un nouveau manifeste du fétichisme à l'ère du capitalisme numérique. En prolongeant la lecture marxienne du fétichisme de la marchandise, l'étude met en évidence la manière dont l'IA dissimule les rapports de production et d'exploitation qui la fondent sous l'apparence d'une autonomie technologique. À travers la rationalité algorithmique, la valeur et la créativité humaines se trouvent transférées à la machine, désormais érigée en sujet opératoire de la production. L'IA cristallise ainsi une mutation du fétichisme. Elle devient une idole numérique, symbole de la dépossession du savoir et de la naturalisation de la domination technique. En convertissant la pensée en flux de données, le capitalisme numérique institue un nouvel imaginaire de la valeur, où la machine pense à la place du sujet. Cette étude montre dès lors que l'IA ne représente pas seulement un progrès technologique, mais l'expression paradigmatique d'un fétichisme du numérique, où l'humain adore ce qu'il a lui-même programmé.

Mots-clés : *Aliénation- Capitalisme numérique, Fétichisme de la marchandise - Intelligence artificielle.*

Introduction

Abstract

This contribution examines, from an archaeological and analytical-critical perspective, the emergence of Artificial Intelligence as a new manifest of fetishism in the era of digital capitalism. Extending Marx's reading of commodity fetishism, the study highlights how AI conceals the relations of production and exploitation that underpin it under the guise of technological autonomy. Through algorithmic rationality, human value and creativity are transferred to the machine, which is now established as the operative subject of production. AI thus crystallizes a mutation of fetishism. It becomes a digital idol, a symbol of the dispossession of knowledge and the naturalization of technical domination. By converting thought into data flows, digital capitalism establishes a new imaginary of value, where the machine thinks in place of the subject. This study therefore shows that AI represents not only technological progress, but the paradigmatic expression of a contemporary fetishism, where humans worship what they themselves have programmed.

Keywords : *Alienation- Artificial intelligence-Commodity fetishism - Digital capitalism.*

Depuis les premiers balbutiements de l'âge industriel jusqu'à l'avènement de l'ère numérique, la technologie a occupé une place centrale dans l'imaginaire humain, oscillant entre promesse d'émancipation et instrument d'aliénation. Aujourd'hui, l'Intelligence Artificielle (IA) incarne le nouvel horizon de cette dialectique. Réputée capable de surpasser l'intellect humain dans des domaines aussi variés que la médecine, la finance ou la création artistique, l'IA suscite à la fois fascination et inquiétude. Elle est perçue comme un objet autonome, presque doté d'une « vie » propre, reléguant à l'arrière-plan les conditions sociales, économiques et politiques qui la rendent possible. Cette perception n'est pas sans rappeler la critique marxiste du fétichisme de la marchandise. Chez Marx, en effet, le fétichisme désigne le processus par lequel les relations sociales entre les hommes apparaissent comme des relations entre des choses ; et où les objets produits par le travail humain acquièrent une autonomie illusoire et une valeur propre. Mais si, dans le contexte du capitalisme industriel, le fétichisme concernait principalement les objets matériels, qu'en est-il à l'ère du capitalisme numérique, où les objets fétichisés sont de plus en plus immatériels ? Dès lors, l'Intelligence Artificielle, manifeste de ce type nouveau du capitalisme ne donne-t-elle pas les indices d'une relecture critique du concept de fétichisme ? Autrement questionné, n'est-elle pas dans son déploiement un objet fétichisé, c'est-à-dire une entité investie d'un pouvoir quasi métaphysique, détachée de ses origines humaines et sociales ? Autant de questions qui nourrissent notre hypothèse selon laquelle l'IA peut être perçue comme un « nouvel absolu » technologique, occultant les relations de travail, d'exploitation et de domination qui la sous-tendent. Ce déplacement de la perception nous invite à interroger, non seulement les rapports sociaux contemporains, mais également notre rapport métaphysique à la technologie. En un mot, l'IA est-elle un simple outil au service de l'humanité, ou bien incarne-t-elle une nouvelle forme de « divinité » moderne, dont le culte repose sur l'ignorance des processus réels de production ? Ainsi, la question substantielle qui se pose est celle-ci : l'Intelligence Artificielle serait-elle devenue le nouveau manifeste du fétichisme par excellence, où la mystification technologique redouble et amplifie celle de la marchandise critiquée par Marx ? Pour répondre à cette question, il serait de bon usage d'utiliser les méthodes socio-critique et analytique. La première permettra d'interroger et de comprendre la nature même du fétichisme avec Marx (1) ; et la seconde aura pour visée d'analyser sa manifestation dans un monde où les relations humaines sont de plus en plus médiatisées par des algorithmes, des données et des machines prétendument intelligentes. (2)

1. L'IA comme prolongement du fétichisme de la marchandise

1.1. Le fétichisme de la marchandise selon Marx comme une inversion ontologique

Dans le chapitre inaugural du *Capital*, Karl Marx introduit le concept de « fétichisme de la marchandise ». Il écrit à cet effet : « Le caractère fétiche de la marchandise ne provient donc pas de sa valeur d'usage. Il provient, au contraire,

du caractère social déterminé du travail qui produit ces marchandises. » (K. Marx, 1993, p. 83). Pour ce penseur du 19^{-ème} siècle, le fétichisme est une caractéristique centrale du mode de production capitaliste. Et pour cause, ce concept désigne un processus où les rapports sociaux entre individus, médiatisés par l'échange de marchandises, apparaissent comme des propriétés intrinsèques des choses elles-mêmes. Par cette dynamique, les marchandises acquièrent une autonomie illusoire ; et elles deviennent des entités dotées d'un pouvoir quasi-mystique. Dit autrement et en restant attentif à l'intuition de Marx, le fétichisme traduit une inversion ontologique en ce sens que les choses, produits du travail humain, dominent les hommes, tandis que les relations sociales réelles sont masquées par l'apparence objective des marchandises. K. Marx (1993, p. 86) clarifie ce fait en ces termes : « Ce qu'ici prend pour les hommes, la forme fantasmagorique d'un rapport entre choses, est simplement le rapport social défini qui existe entre les hommes eux-mêmes. ».

Ce que Marx montre dans l'analyse du fétichisme, c'est comment les hommes transfèrent leurs propres qualités aux objets qui sont le fruit de leur travail. En effet, pour Marx, écrit Ousmane Sarr (2012, p.94) :

« Il y a une relation nouvelle qui existe lorsque l'individu produit en vue de l'échange des objets, il n'y a évidemment plus de rapports transparents entre eux, il n'y a plus de rapports directs entre producteurs, leurs rapports passent par la médiation des choses ».

En lisant entre les lignes, Sarr nous fait la confidence selon laquelle dans l'expressivité du « fétichisme », les producteurs échangistes deviennent des choses sinon, des objets. À ce titre, les objets portent maintenant les qualités humaines et communiquent à la place des hommes. Il y a en ce moment une inversion de rapport et par-delà, l'objet ou la marchandise médiatise tout. La marchandise ou l'objet a les qualités que les hommes leur confèrent. Par voie de conséquence, les hommes soumis aux lois de l'objet finissent par oublier que ce sont eux-mêmes qui créent les qualités de l'objet.

Cette inversion repose au fond sur l'aliénation inhérente au travail sous le capitalisme. En effet, les travailleurs, en produisant des marchandises, perdent la maîtrise sur leurs propres créations. Par ce fait, les marchandises deviennent comme des forces autonomes, étrangères à leur origine humaine. Aussi, la valeur d'échange des marchandises, fruit du travail social abstrait, acquiert-elle une réalité objective qui dissimule les rapports de production. Marx illustre ce phénomène par l'image du « fétiche », empruntée à l'anthropologie, qui évoque des objets dotés de pouvoirs surnaturels dans certaines cultures. À cet effet, il écrit : « Une marchandise semble au premier abord une chose tout à fait triviale, compréhensible d'elle-même. Mais son analyse montre qu'elle est une chose bien compliquée, pleine de subtilités métaphysiques et de subtilités théologiques. » (K. Marx, 1993, p. 81).

Dans cette perspective, le fétichisme révèle une réification des rapports sociaux, c'est-à-dire leur transformation en relations entre choses. G. Lukács (1960, p. 257) approfondit cette idée en écrivant ceci : « La réification transforme la relation entre

les hommes en une relation entre des choses, ce qui la rend opaque et autonomisée. » Cette idée établit comment le capitalisme étend cette réification à l'ensemble des sphères de la vie sociale, rendant opaques les véritables dynamiques sociales. Ainsi, les marchandises ne sont plus de simples objets utilitaires ; elles incarnent des rapports de domination et d'exploitation. Cette mystification engendre une aliénation où les hommes se soumettent aux lois du marché, comme si elles étaient des lois naturelles et inéluctables.

Par ailleurs, le fétichisme de la marchandise ne se limite pas à voiler les rapports sociaux. Et pour cause, il opère une véritable inversion ontologique entre l'être et le paraître. Dans le contexte du système capitaliste, la valeur marchande d'un objet supplante sa matérialité concrète et son utilité réelle. Ce qui importe n'est plus l'objet en tant que tel, mais son rôle dans le système d'échange. K. Marx (2007, p. 83) résume cette réalité avec lucidité : « Les rapports sociaux des hommes apparaissent ici comme leurs propres rapports avec des objets, et les rapports sociaux des objets comme les rapports sociaux des hommes. » Ainsi, par exemple, un sac à main de luxe ne vaut pas pour ses propriétés matérielles, mais pour l'aura symbolique qu'il confère à son possesseur. Considérant ce fait, la valeur d'un produit repose moins sur sa fonction que sur son pouvoir de distinction sociale. Dès lors dans la logique capitaliste, les marchandises acquièrent une vie sociale. Mieux, ce système fétichise également les objets culturels, comme l'ont montré Adorno et Horkheimer (1974, p. 179) à travers cette déclaration : « Sous le règne de la marchandise, la culture devient un bien consommable ; son essence se perd dans son échangeabilité. »

Critiquant aussi le capitalisme, M. Postone explore comment le fétichisme s'étend au temps lui-même. Il écrit à juste titre « Le temps abstrait du capital est la temporalité dominante sous le capitalisme, un temps homogène qui aligne la vie humaine sur les impératifs de la production et de l'échange. » Pour lui, le capitalisme, en standardisant et en homogénéisant le temps, transforme la temporalité en une abstraction, au service de la production et de l'accumulation du capital. Il y a ici ce qu'on pourrait appeler un « fétichisme du temps ». Ce fétichisme du temps structure la vie quotidienne sous le capitalisme. Sur ces entrefaits, les individus, pris dans un rythme de production effréné, perdent le contrôle sur leur propre temporalité. Cette dynamique renforce de loin l'inversion ontologique décrite par Marx, où les hommes deviennent des moyens pour les marchandises, plutôt que l'inverse.

Pire, le fétichisme prend des formes encore plus marquées, notamment à travers la financiarisation de l'économie et la marchandisation de toutes les sphères de la vie. Les objets numériques, les marques, et même les données personnelles deviennent des marchandises abstraites, dont la valeur ne repose plus sur une matérialité tangible, mais sur des spéculations et des constructions symboliques. Le règne des marques illustre parfaitement cette inversion ontologique. Telle est d'ailleurs l'intuition de J. Baudrillard (1970, p. 99) lorsqu'il écrit « Les objets sont moins

importants par leur usage que par les significations sociales qu'ils véhiculent : la consommation devient un langage, et chaque produit une manière de se situer dans le monde. » Autrement, une entreprise comme Apple, par exemple, ne vend pas simplement des produits, mais des expériences et des identités. Un tel procédé commercial transforme chaque consommateur en participant d'une mythologie marchande.

Avec K. Marx et ses continuateurs, le fétichisme de la marchandise incarne in fine une inversion ontologique où les marchandises, produits du travail humain, apparaissent comme des entités autonomes, dotées d'une existence sociale indépendante. Ce processus, enraciné dans l'aliénation du travail et la réification des rapports sociaux, constitue une mystification qui dissimule les rapports de domination propres au capitalisme. Le fétichisme n'est pas seulement économique : il est métaphysique, car il transforme des relations humaines en relations entre choses d'hier à aujourd'hui.

1.2. L'Intelligence Artificielle : une nouvelle marchandise immatérielle ?

Penser l'Intelligence Artificielle (IA) comme une marchandise immatérielle implique de confronter plusieurs niveaux d'analyse qui interrogent les rapports entre le travail humain, la valeur, et l'aliénation dans les sociétés capitalistes contemporaines. Cette approche exige une réflexion sur la manière dont l'IA, bien qu'intangible, incarne pleinement la logique marchande décrite par Marx, tout en la redéfinissant dans un contexte numérique et informationnel. Déjà c'est en 1956, lors de la conférence de Dartmouth aux Etats-Unis, que John McCarthy invente le terme « Intelligence Artificielle ». Un des autres participants à cette conférence, Marvin Minsky, la définit comme :

« la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont, pour l'instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que : l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique. » (R. Gelin, 2022, p.30).

Cette historicité taxinomique de cette « nouvelle discipline » à savoir l'Intelligence Artificielle relève son caractère de programme dansant son caractère abstrait, c'est-à-dire elle n'est pas un objet physique ; mais plutôt un ensemble d'algorithmes, de données et de modèles. Aussi, ce caractère immatériel dissimule-t-il un paradoxe fondamental ; l'IA est une production collective qui se présente sous la forme d'une entité indépendante, presque autonome. Cette dissimulation est au cœur de ce que Marx appelle le fétichisme de la marchandise. Et pour fait, K. Marx (2007, p. 83) explique que : « Les rapports sociaux entre les hommes revêtent ici l'apparence d'un rapport entre des choses. »

Ainsi, dans la manifestation organique de l'IA, cette inversion atteint un degré inédit. Ce qui est produit par des relations sociales à savoir le travail des ingénieurs, l'extraction de données, l'annotation par des micro-travailleurs, devient une entité

autonome. L'algorithme, en tant que produit, apparaît comme doté d'une autonomie propre, effaçant les conditions sociales et matérielles de sa production. Cette inversion ontologique transforme l'IA en une marchandise parfaitement adaptée au capitalisme numérique, où l'immatériel devient un vecteur de valorisation. Mais cette immatérielle n'est pas seulement un masque ; elle est aussi une reconfiguration des formes classiques de la marchandise.

Par ailleurs, contrairement aux biens matériels, l'IA ne se consomme pas de manière définitive. Elle est conçue pour être un processus continu, une marchandise « en mouvement » qui génère de la valeur en permanence, notamment à travers la captation et l'exploitation des données des utilisateurs. Cette spécificité souligne la capacité du capitalisme à intégrer des formes de production qui repoussent les frontières entre l'objet et le processus. De plus, la notion de marchandise, chez Marx, repose sur deux dimensions fondamentales à savoir la valeur d'usage et la valeur d'échange. Ces deux dimensions se réarticulent d'ailleurs de manière inédite avec l'IA. En effet, d'un côté, l'IA possède une valeur d'usage spécifique d'autant plus qu'elle optimise dans un premier temps les processus et par la suite, elle améliore la productivité, ou encore elle fournit des services personnalisés. Mais cette valeur d'usage est inséparable de sa valeur d'échange, qui repose sur la monétarisation des données qu'elle exploite. Ce phénomène s'inscrit dans ce que Shoshana Zuboff appelle le « capitalisme de surveillance ». Pour lui, note-t-il « Les données personnelles, captées à notre insu, sont transformées en produits prédictifs qui alimentent un marché comportemental. » (S. Zuboff, 2019, p. 92). Pour dire amplement, là où la marchandise traditionnelle était circonscrite à une transaction unique, l'IA se repose sur une valorisation continue, fondée sur l'exploitation de flux de données infiniment renouvelables. En ce sens, elle devient la quintessence d'une marchandise immatérielle, capable de produire et de reproduire de la valeur sans interruption. Dès lors, cette marchandisation prend appui sur une contradiction essentielle. De fait, l'IA ne peut exister sans les infrastructures matérielles qui la soutiennent (centres de données, dispositifs électroniques, travail humain), mais ces aspects sont systématiquement occultés dans l'expérience utilisateur.

Il y a un déni matérialiste qui alimente l'illusion d'une technologie « pure », neutre, et autonome, renforçant son caractère fétichisé. Du coup, elle fait établir une connexion entre l'aliénation et la reproduction des rapports de domination. Pour mieux dire, l'Intelligence Artificielle ne se contente pas d'être une marchandise ; elle restructure les rapports sociaux en les soumettant à sa propre logique. Elle opère ainsi comme un outil d'aliénation au sens marxien, en déposant les individus de leur contrôle sur le produit de leur travail et de leur interaction. C'est dans ce contexte que Marx reste d'actualité critique lorsqu'il écrivait avec pertinence : « Le produit du travail devient une puissance indépendante qui s'oppose à celui qui l'a produit. » (K. Marx, 2007, p. 62).

Avec l'IA, la puissance indépendante se manifeste par l'autonomie apparente des algorithmes, qui dictent des décisions (recrutement, prêts bancaires, surveillance)

échappant au contrôle des individus. Les travailleurs impliqués dans la conception et la maintenance de ces systèmes sont eux-mêmes aliénés, car leur contribution est diluée dans des structures globalisées et centralisées, dominées par quelques grandes entreprises technologiques. Mieux, elle agit comme un instrument de contrôle social. En effet, en personnalisant les expériences numériques, elle oriente les désirs et les comportements, transformant les individus en objets d'analyse et de manipulation. Cette dynamique ne relève pas seulement de l'exploitation économique, mais aussi d'une domination symbolique. En un mot, l'IA apparaît comme un produit autonome, détaché des conditions matérielles et humaines de sa production (infrastructures, travailleurs des données). Pire, le fétichisme de l'IA repose sur une double illusion à savoir l'autonomie de la machine et l'oubli des rapports de domination qu'elle perpétue.

2. L'IA et la réification totale de l'être humain

2.1. De la réification du travail à la réification de la subjectivité

Le concept de réification, ou *Verdinglichung* a un sens éclaté en Philosophie politique. Tantôt elle traduit un processus par lequel on transforme tantôt quelque chose de mouvant, de dynamique en être fixe, statique, tantôt elle est une transformation effective du rapport social, d'une relation humaine en « chose », c'est-à-dire en système apparemment indépendant de ceux pour lesquels ce processus s'est effectué. D'un sens comme d'un autre, l'idée de transformation reste constante, c'est-à-dire son dénominateur commun. En un mot, la réification transforme l'humain en chose en le réduisant à un simple rouage dans la machine économique. Ce processus, qui trouve son origine dans le développement du capitalisme, a été étudié et dénoncé par des philosophes comme Marx, Lukács, Arendt et Marcuse. Ces penseurs ont montré que la logique marchande réduit les relations humaines à des relations entre choses, privant l'individu de sa singularité et de sa capacité à agir comme sujet.

Karl Marx, dans ses *Manuscrits de 1844*, décrit ce phénomène comme une aliénation fondamentale du travailleur. Il écrit : « Plus l'ouvrier produit de richesses, plus il devient pauvre [...] Plus le monde des objets s'accroît, moins il s'appartient. » (K. Marx, 2007, p. 72). Pour cet « hegelien de gauche », sous le capitalisme, le travail humain, loin d'être une expression libre de la créativité, devient une activité imposée, dont le produit échappe à son créateur. L'homme se trouve pour ainsi dire dépossédé non seulement de son œuvre, mais aussi de son essence, puisqu'il est réduit à une simple force de travail abstraite, évaluée uniquement pour sa rentabilité. Georg Lukács, dans *Histoire et conscience de classe*, approfondit cette analyse en expliquant que la réification s'inscrit dans la domination de la forme-marchandise. Selon lui, « le processus de travail apparaît comme une chose objectivée, étrangère aux hommes qui la dominent. » (G. Lukács, 1960, p. 103). Cette idée de Lukács montre comment, dans une société régie par le capitalisme, les rapports sociaux deviennent des rapports entre objets, et les individus eux-mêmes

deviennent des objets quantifiables et interchangeables. Cet état de fait annihile la possibilité de percevoir l'individu comme un sujet autonome et libre. Ainsi de Marx à Lukács, les concepts d'aliénation et de réification sont synonymes dans leur « disynonymie ». Et pour cause, si chez Marx, l'aliénation est vécue dans le rapport au travail ; du fait qu'elle concerne la perte de soi dans la production. Chez Lukács, la réification est un état de conscience généralisé, car elle désigne la forme de rationalité propre au capitalisme, où tout (y compris la pensée, la culture, le temps) est réduit à une valeur d'échange. La réification n'est donc pas seulement une condition économique, mais une structure de la perception. C'est l'intériorisation de la logique marchande dans les formes de la conscience elle-même.

Hannah Arendt, dans *Condition de l'homme moderne*, élargit cette idée en mettant en lumière la réduction de l'homme à sa fonction économique. Elle écrit : « La vie active moderne ne connaît qu'une seule activité : le travail, et avec lui, l'homme s'épuise dans un cycle sans fin. » (H. Arendt, 1961, p.129). Dit autrement, le travail domine les autres activités réduisant ainsi la richesse de la *vita activa* à une seule dimension, c'est-à-dire rendant l'homme comme un simple animal laborans. Pour peu dire, dans la modernité, la logique économique colonise l'existence humaine, réduisant les individus à leur capacité de produire et de consommer.

Par ailleurs, privés d'un espace commun où ils pourraient agir en tant que citoyens, les hommes deviennent des rouages anonymes dans un système qui ne vise qu'à sa propre reproduction. Aussi, Herbert Marcuse, dans *L'Homme unidimensionnel*, met-il en évidence un aspect encore plus insidieux de la réification à savoir son intériorisation par les individus eux-mêmes. Il affirme à cet effet que : « Les individus s'adaptent à leur rôle d'objets fonctionnels, intériorisant les besoins du système comme les leurs. » (H. Marcuse, 1968, p. 44). Aux détours de cette phrase, Marcuse montre comment, dans les sociétés industrialisées avancées, les hommes acceptent leur propre chosification, perdant toute capacité critique face à un système qu'ils considèrent comme naturel et inévitable. Mieux dans notre monde algorithmique gouverné par l'IA, ce processus atteint sans appel à la subjectivité elle-même ; de la sorte, l'humain devient une source de données exploitables, une « ressource cognitive ». En tout état de cause, l'Intelligence Artificielle transforme l'individu non seulement en objet fonctionnel mais aussi et surtout en source de données exploitables. Ce phénomène, qui découle des logiques capitalistes dénoncées par Marx et Lukács, dépasse la simple marchandisation du travail pour englober les aspects les plus intimes de l'existence humaine : les comportements, les pensées, les émotions, et même les relations sociales.

Sous le capitalisme numérique par ailleurs, chaque action humaine, c'est-à-dire de la navigation sur Internet à l'utilisation des réseaux sociaux est captée, quantifiée et convertie en données. Ces données, parfois produites à l'insu des individus, sont ensuite exploitées pour générer du profit, notamment par le biais de modèles publicitaires ou de systèmes d'optimisation économique. Ce processus, souvent désigné comme une « extraction de données », révèle une nouvelle forme de

réification. Il y a réification dans la mesure où l'humain est réduit à un ensemble de traces numériques, analysées et monétisées par des algorithmes. Loin d'être un simple utilisateur de la technologie, l'individu devient ainsi la matière première d'une économie de la surveillance ; telle est d'ailleurs l'intuition S. Zuboff (2019, p. 81) : « Chaque clic, chaque mouvement ou émotion exprimée en ligne est collecté, traité et transformé en produits dérivés ». Cette dynamique numérisante atteint directement la subjectivité. L'IA ne se contente pas de capturer des données factuelles ; elle s'efforce de prédire et d'influencer les comportements. Par exemple, les algorithmes de recommandation sur les plateformes comme YouTube ou Netflix anticipent les préférences individuelles pour inciter à des choix futurs, enfermant l'utilisateur dans une boucle de consommation automatisée. C'est cet état de fait que Lukács appelait « la chosification » ; et cette chosification est décrite comme suit « L'homme ne se confronte plus à ses propres produits comme à quelque chose qui lui appartient ; ils se dressent devant lui comme une puissance étrangère et indépendante, comme une réalité autonome qui le domine ». (G. Lukács, 1960, p.101). Cette idée traduit le fait que les décisions, les goûts, et même les désirs de l'individu deviennent les produits d'un système algorithmique qui opère en dehors de sa volonté consciente.

En parallèle, l'IA affecte la manière dont l'humain se perçoit. Les outils numériques, en imposant des normes de visibilité et d'évaluation (likes, partages, scores), transforment la subjectivité en un objet mesurable. Les individus, encouragés à se montrer sur les réseaux sociaux, adoptent des comportements performatifs, conformes aux attentes du système. Ce phénomène, que B.-C Han appelle « la psychopolitique », traduit une intériorisation de la logique capitaliste. Il écrit en substance « Nous nous exploitons nous-mêmes, en croyant nous réaliser. » (B.C Han, 2014, p. 29). À cet effet, l'individu devient à la fois l'objet et l'agent de sa propre réification, en alignant sa subjectivité sur les impératifs économiques et technologiques.

L'IA pousse donc le processus de réification à un stade inédit, où l'humain ne se contente plus d'être un rouage dans la machine économique, mais devient une ressource exploitée dans sa dimension la plus intime. Ce nouveau régime économique, fondé sur la captation de la subjectivité, exige une réflexion critique urgente, car il ne se limite pas à exploiter l'humain : il restructure son rapport à lui-même, à autrui et au monde. Si avec Marx (1993, p. 91) le capitalisme « s'infiltré dans tous les pores de la société » ; avec l'IA, il s'introduit jusque dans les replis les plus profonds de la conscience humaine. Il se montre donc une dépossession réelle tant cognitivement qu'émotionnellement.

2.2. La dépossession cognitive et émotionnelle dans la manifestation de l'IA

L'Intelligence Artificielle (IA) ne se contente pas d'automatiser certaines fonctions humaines vu qu'elle capte et exploite les dimensions les plus profondes de l'existence, telles que la mémoire, les émotions et les facultés cognitives. Ce processus de dépossession prolonge et radicalise les critiques formulées par H.

Arendt et M. Heidegger sur la technique, en opérant une réduction de l'humain à une source de données exploitables.

Pour H. Arendt, la technique tend à déposséder l'homme de sa capacité d'agir et de penser en réduisant ses activités à des processus répétitifs et instrumentaux. Dans une société dominée par la technique, écrit-elle, « l'homme moderne ne se sent plus chez lui dans un monde qu'il ne comprend plus. » (H. Arendt, 1961, p.54). La technique produit ainsi un éloignement de l'humain par rapport à ses propres facultés, en soumettant l'action humaine à des logiques automatisées qui échappent à sa maîtrise. Avec l'IA, cette dépossession va plus loin : elle capture non seulement l'action humaine, mais aussi les affects et les pensées. Telle est d'ailleurs l'intuition de Heidegger.

Pour lui, le progrès technique transforme tout, y compris l'humain, en un « fonds disponible ». L'IA mime cette réalité en réduisant la subjectivité humaine à une ressource exploitable. Et pour raison, nos gestes, nos décisions et même nos émotions deviennent des données collectées, analysées et transformées en produits marchands. L'humain n'est plus simplement un utilisateur des technologies : il en devient la matière première, réduit à ses traces numériques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous relevons qu'avec les appareils de communication (téléphones, internet autres), il se fabrique un « monde où les frontières se brouillent où le corps s'efface, [se dépossède] ». (M.N. Agaman, 2022, p.17). Cette dépossession se manifeste particulièrement dans deux domaines clés.

D'abord, à travers la mémoire, l'IA externalise et capte cette fonction essentielle, rendant l'humain dépendant des bases de données et des algorithmes pour se souvenir, organiser et interpréter le passé. Bernard Stiegler montre que cette externalisation technologique affaiblit la mémoire vive, privant l'individu de sa capacité à relier le passé au présent de manière autonome. Ensuite, dans la manifestation des émotions, les systèmes d'intelligence artificielle, comme les algorithmes de reconnaissance faciale ou émotionnelle, transforment les affects en signaux mesurables, souvent utilisés à des fins commerciales ou de surveillance. Byung-Chul Han critique cette logique dans la mesure où l'économie numérique colonise les émotions en les réduisant à de simples données exploitables.

En capturant de fond en comble ces dimensions intimes, l'IA opère une transformation radicale de la condition humaine. Non seulement elle redéfinit le rapport de l'homme au monde, mais elle modifie aussi son rapport à lui-même. En effet, lorsque la mémoire, les émotions et les décisions sont confiées à des systèmes externes, l'individu perd une part de sa souveraineté et de sa capacité à se penser comme un être libre et autonome. Ce processus, qui semble d'abord destiné à faciliter la vie humaine, risque en réalité de la déshumaniser en privant l'individu de sa singularité. Jean-Gabriel Ganascia ces faits à travers ces lignes : « (...) l'on amasse des quantités de plus en plus considérables d'information recueillies soit automatique, par toutes sortes de capteurs (...) et ces données sont ensuite colligées par le truchement de la toile (...). Ainsi on rassemble tous nos gazouillis pour

L'intelligence artificielle : nouveau manifeste du fétichisme à l'ère du capitalisme numérique !

enregistrer de façon systématique nos déplacements... » (J.G. Ganascia, 2017, p.46.). De cette sorte, l'IA pousse la logique technique à un stade où elle n'automatise plus seulement les tâches physiques, mais s'approprie aussi les fonctions les plus profondes de l'humain. Ce processus, s'il n'est pas interrogé, ouvre la voie à une aliénation inédite, où l'humain n'est plus qu'un rouage inconscient d'un système qui capte et exploite les moindres dimensions de son existence. L'IA inscrit pour ainsi dire l'humain dans une logique d'optimisation permanente, où l'individu devient un objet manipulé par des forces qu'il ne maîtrise plus. E. Sadin (2015, p.18), plus critique et radical, dénonce ce fait en ces termes :

« Dorénavant les flux de data témoignent de la quasi-intégralité des phénomènes, s'érigent comme l'instance primordiale de l'intelligibilité du réel. Une connaissance sans cesse approfondie s'instaure, orientant en retour les décisions individuelles et collectives au prisme d'algorithmes visant les plus hautes optimisation, fluidification et sécurisation des existences et des sociétés. »

Conclusion

L'Intelligence Artificielle apparaît in fine comme l'incarnation contemporaine du fétichisme technologique. Et pour fait, elle établit subtilement le lieu où la mystification dépasse la simple marchandise pour atteindre l'essence même de l'humain. Elle réifie non seulement le travail, mais aussi la pensée, l'émotion, et jusqu'à la mémoire collective, transformant l'être humain en une donnée exploitable dans les logiques du capitalisme numérique. À travers elle, le processus d'aliénation devient total. L'humain est simultanément le créateur, le consommateur, et le produit d'un système technologique qui lui échappe. Néanmoins, cette aliénation ne peut être une fatalité. En effet, et comme le suggère Simondon, la technique peut être réintégrée dans une dynamique d'individuation plutôt que de réification. Pensé autrement, il est possible de penser une IA qui ne soit pas une force de domination, mais un espace d'émancipation. Cela suppose en tout état de cause de rompre avec la fascination fétichiste pour la machine comme entité autonome. De cette supposition, nous établissons une intuition déductive d'une réaffirmation de la primauté des relations humaines, éthiques et politiques dans la construction d'un monde techno-humain. Dans cette perspective, la question n'est plus simplement de savoir ce que l'IA fait de nous, mais ce que nous voulons faire avec elle et d'elle. Ainsi, pour nous, l'Intelligence Artificielle, loin d'être une fin en soi, doit être reconfigurée comme un moyen d'étendre notre liberté, de réinventer nos rapports sociaux, et de réinscrire la technique dans une logique de co-évolution. Avec cette approche, l'humain ne sera plus spectateur aliéné de ses créations, mais acteur pleinement conscient de leur devenir. En somme, l'avenir de l'Intelligence Artificielle est moins une question de progrès technologique que de choix ontologique et politique, d'où cette inflexion dilemmeuse de Julien Gobin : « Serons-nous maîtres de la technique, ou serons-nous définitivement asservis à ses idoles fétichisées ? » (J. Gobin, 2024).

Références bibliographies

- ADORNO Theodor.W. et HORKHEIMER Max, 1974, *Dialectique de la raison*, Paris, Gallimard.
- AGAMAN Mathieu N'gouan, 2022, *La société du numérique ou le concept de société en question*, Éditions Universitaires Européennes.
- ARENDT Hannah, 1961, *La Condition de l'homme moderne*, Paris, Calmann-Lévy.
- BAUDRILLARD Jean, 1970, *La société de consommation*, Paris, Gallimard.
- GANASCIA Jean-Gabriel, 2017, *Le mythe de la singularité : Faut-il craindre l'intelligence artificielle ?* Paris, Éditions du Seuil.
- GELIN Rodolphe, 2022, *Dernières nouvelles de l'intelligence artificielle*, Paris, Flammarion.
- GOBIN Julien, 2024, *L'individu, fin de parcours ? le piège de l'intelligence artificielle*, Gallimard, 310 pages.
- HAN Byung-Chul, 2014, *La psychopolitique : le néolibéralisme et les nouvelles techniques du pouvoir*, Paris, Actes sud.
- HEIDEGGER Martin, 1986, *Être et Temps*, Paris, Gallimard.
- HERN Alex, 2022, *La Fabrique de l'algorithme : Pourquoi l'intelligence artificielle ne pense pas (encore) comme nous*, Paris, Fayard.
- LUKÁCS Georg, 1960, *Histoire et conscience de classe*, Paris, Éditions de Minuit.
- MARX Karl, 2007, *Manuscrits de 1844*, Paris, Flammarion.
- MARX Karl, 1993, *Le Capital. Critique de l'économie politique. Livre I : Le développement de la production capitaliste*, Paris, Flammarion.
- MARCUSE Herbert, 1968, *L'Homme unidimensionnel*, Paris, Éditions de Minuit.
- MURGIA Francesca, 2021, *L'Homme machine face à l'IA : Repenser l'humanisme à l'ère du numérique*, Paris, Éditions du Seuil.
- SADIN Éric, 2015, *La Vie algorithmique. Critique de la raison numérique*, Paris, Éditions L'Échappée.
- SIMONDON Gilbert, 2012, *Du mode d'existence des objets techniques*, Paris, Aubier.
- SARR Ousmane, 2012, *Le problème de l'aliénation, critique des expériences dépossessives de Marx à Lukács*, Paris, L'Harmattan.
- ZUBOFF Shoshana, 2019, *L'Âge du capitalisme de surveillance : Le combat pour un avenir humain face aux nouvelles frontières du pouvoir*, Paris, Zulma.

CHARMIDE OU L'IMPOSSIBLE SAVOIR POLITIQUE : ENTRE EXIGENCE ÉPISTÉMIQUE ET PRUDENCE DÉMOCRATIQUE

KOUAKOU Guy

Enseignant-chercheur, Département de philosophie UFR Sciences de l'Homme et de la Société (SHS)

Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

kguymaup@yahoo.fr

Résumé

Cet article propose une relecture politique du Charmide, en montrant comment l'examen socratique de la sophrosynè constitue en réalité une réflexion sur la démocratie athénienne et ses limites. Socrate y soutient que la véritable sagesse ne peut consister ni dans le calme, ni dans la pudeur, ni dans le « faire ses propres affaires », mais uniquement dans une science réflexive : le savoir du savoir. Or cette exigence épistémique absolue, censée distinguer le sage de l'ignorant, conduit à une aporie finale : une telle science se révèle inatteignable, inutile et sans application pratique. En dénonçant ainsi la prétendue compétence universelle des citoyens, Platon vise la démocratie comme régime de l'opinion et de l'illusion de savoir. Mais la critique retourne contre elle-même : si la politique devait attendre ce savoir absolu, elle serait impossible. L'exigence platonicienne se heurte donc à l'incertitude irréductible qui caractérise la vie collective.

Le dialogue révèle dès lors une ambivalence décisive. D'un côté, il démasque la fragilité normative de la démocratie, fondée sur l'égalité des opinions plus que sur le savoir. De l'autre, il suggère malgré lui que la démocratie, en assumant l'absence de certitude et en valorisant la délibération collective, incarne une forme de prudence politique plus réaliste que l'idéalisme philosophique. Le Charmide apparaît ainsi comme un texte-limite :

critique de la démocratie, mais révélant aussi que l'alternative platonicienne – un savoir absolu – est une illusion plus dangereuse encore.

Mots clés : *Charmide ; démocratie ; savoir ; sophrosynè ; tempérance*

Abstract

This article offers a political rereading of the Charmides, showing how the Socratic examination of sophrosyne actually constitutes a reflection on Athenian democracy and its limits. Socrates argues that true wisdom cannot consist in calm, modesty, or “doing one’s own thing,” but only in a reflective science: the knowledge of knowledge. However, this absolute epistemic requirement, supposed to distinguish the wise from the ignorant, leads to a final aporia: such a science proves unattainable, useless, and without practical application. By thus denouncing the supposed universal competence of citizens, Plato aims at democracy as a regime of opinion and the illusion of knowledge. But the critique turns against itself: if politics had to wait for this absolute knowledge, it would be impossible. Plato's demands therefore collide with the irreducible uncertainty that characterizes collective life. The dialogue thus reveals a decisive ambivalence. On the one hand, it unmasks the normative fragility of democracy, founded more on the equality of opinions than on knowledge. On the other, it unwittingly suggests that democracy, by embracing the absence of certainty and valuing

collective deliberation, embodies a form of political prudence more realistic than philosophical idealism. The Charmides thus appears as a borderline text: a critique of democracy, but also revealing

that the Platonic alternative – absolute knowledge – is an even more dangerous illusion.

Keywords: *Charmide; democracy; knowledge; sophrosynè; temperance.*

Introduction

Le Charmide de Platon a pour objet apparent la sophrosynè, la tempérance et pour objet implicite, la possibilité d'un savoir politique universel, transmissible, capable de fonder l'autorité et de prévenir l'erreur collective. Le dialogue se structure comme une succession de définitions proposées par Charmide et Critias, et méthodiquement déconstruites par Socrate. La sophrosynè est-elle le calme ? Mais la rapidité et la vivacité sont souvent préférables, et même plus belles (Charmide, 159d-160c). Est-elle la pudeur ? Mais Homère lui-même dit que « la honte n'est pas une bonne compagne pour l'homme dans le besoin » (Charmide, 161a). Est-elle « faire ses propres affaires » ? La formule se révèle équivoque et mène à des absurdités pratiques (Charmide, 162a-163a). Enfin, Critias en vient à l'identification la plus ambitieuse : la sophrosynè serait « la science de soi-même », une science réflexive capable de distinguer ce que l'on sait de ce que l'on ignore (Charmide, 166c-167a). Mais Socrate montre vite l'impasse : une telle science universelle ne produit aucun effet utile, puisqu'elle n'apporte aucune connaissance substantielle ; elle demeure une pure abstraction (Charmide, 170c-175a). Ainsi, de définition en définition, la sophrosynè se dérobe, et avec elle la prétention platonicienne à fonder la politique sur un savoir infaillible.

Or cette aporie ne doit pas être lue seulement comme un constat d'échec philosophique. Elle révèle une tension constitutive de la critique platonicienne de la démocratie. Platon partage avec ses contemporains l'angoisse de voir la cité gouvernée par l'opinion des multitudes plutôt que par un savoir certain. Dans l'analogie fameuse du pilote de navire (République VI, 488a-489d), il compare le peuple à un équipage incapable de reconnaître le vrai capitaine, manipulé par des flatteurs. Dans le Charmide : la sophrosynè, censée être le socle d'un gouvernement mesuré, se révèle introuvable, et l'on pourrait en conclure que la démocratie est vouée à l'ignorance. Mais l'aporie ouvre aussi une possibilité inverse : si même le philosophe échoue à définir la sophrosynè, c'est que la politique ne peut être subordonnée à une épistémè absolue. La démocratie, précisément parce qu'elle assume cette ignorance partagée, peut apparaître comme le régime le plus réaliste, fondé non sur la possession d'une vérité inaccessible, mais sur la prudence et la délibération collective.

Tel est l'enjeu central de notre lecture : transformer l'aporie platonicienne en point de départ pour une défense de la démocratie. Là où Platon dénonce un manque – absence de savoir unifié, incompetence du peuple, confusion entre opinion et science –, nous voulons voir une ressource : l'humilité épistémique. Ce que révèle le Charmide, ce n'est pas seulement l'impossibilité de définir la sophrosynè, mais

L'impossibilité de fonder la politique sur un savoir absolu. De cette impossibilité découle une justification moderne de la démocratie : non pas comme régime de l'ignorance, mais comme régime de la prudence, capable de reconnaître ses limites, d'intégrer la pluralité des jugements et de corriger ses erreurs.

Notre méthode de travail est une lecture analyco-comparative et une interprétation philosophico-politique et se décline dans un parcours en six étapes. Nous commencerons par analyser la mise en scène dramatique et la fonction inaugurale de l'examen socratique, où la sophrosynè est d'emblée problématisée (I). Nous montrerons ensuite comment les définitions successives de Charmide et de Critias échouent, révélant la fragilité de toute prétention à un savoir stable (II-III). Nous examinerons alors l'aporie finale (IV), qui, loin de condamner la politique, révèle les limites normatives de l'exigence épistémique platonicienne. À partir de là, nous replacerons le dialogue dans une perspective comparative, en convoquant la thèse moderne de la « sagesse des foules » (Condorcet, Aristote, Habermas), qui déplace la question de la connaissance vers celle de la prudence collective (V). Enfin, nous conclurons sur la portée politique du Charmide : Platon, en cherchant à disqualifier la démocratie au nom d'un savoir absolu, nous donne paradoxalement les moyens de la défendre comme régime de la délibération et de l'humilité partagée (VI).

Ainsi comprise, l'aporie du Charmide ne scelle pas une impasse, mais ouvre une alternative. Entre l'exigence impossible d'un savoir certain et le constat de l'ignorance des multitudes, la démocratie se présente comme un pari raisonnable : elle transforme la faillibilité en ressource et l'incertitude en condition de résilience. Platon voulait montrer que l'homo democraticus ne possède pas le savoir nécessaire pour gouverner ; mais son propre texte nous invite à reconnaître que nul ne le possède, et que c'est précisément cette absence qui fonde la légitimité d'un régime prudentiel et collectif.

I. Mise en place du problème : sophrosyne, savoir et égalité démocratique

Le Charmide n'est pas seulement un dialogue sur la définition de la sophrosyne, la tempérance. Il s'agit aussi d'une réflexion politique déguisée, où Platon met en scène l'impossible fondement d'un savoir politique certain. La dramaturgie du texte installe d'emblée une tension entre le prestige de la jeunesse aristocratique, représentée par Charmide, et la figure de Critias, futur dirigeant autoritaire, sous l'œil ironique de Socrate revenu de Potidée. La question apparemment innocente – « qu'est-ce que la sophrosyne ? » – devient le lieu d'une confrontation entre deux visions du politique : celle qui suppose que la vertu est une disposition universelle, partagée par tous et garante de l'égalité démocratique, et celle qui postule au contraire que seule une science exacte, accessible à quelques rares individus, peut fonder le gouvernement.

Platon donne à ce conflit une profondeur historique. Le Charmide se déroule dans l'Athènes de l'après-guerre, alors que les institutions démocratiques sont fragilisées par les défaites militaires et les divisions internes. La présence de Critias, membre

de la famille de Charmide et futur chef des Trente Tyrans, n'est pas fortuite. Elle rappelle au lecteur que le destin de la cité se joue précisément dans l'oscillation entre deux modèles : la démocratie de la foule et le gouvernement oligarchique fondé sur le savoir présumé d'une élite. Le Charmide dramatise donc une question plus large : sur quoi repose la légitimité politique, et comment articuler savoir, vertu et égalité ?

a. Le cadre dramatique : la palestre comme miniature politique

Dès l'ouverture, Socrate revient de la bataille de Potidée et se rend à la palestre de Tauréas. Ce décor n'est pas neutre : il symbolise l'agora démocratique, mais transposée dans un espace aristocratique et privé. Critias, Chéréphon, Charmide et d'autres jeunes hommes s'y retrouvent pour discuter, débattre et admirer la beauté physique du jeune Charmide (153a-154c). La description est saturée d'éléments politiques : l'assemblée improvisée, l'admiration collective, la manière dont chacun se presse pour s'asseoir auprès de Charmide rappellent l'atmosphère de l'ekklesia athénienne, où la foule acclame et suit les orateurs charismatiques. Platon insère dans cette scène une critique implicite : la démocratie n'est pas seulement un régime d'égalité, elle est aussi un régime de fascination, où la beauté, la prestance et la parole séduisent davantage que la compétence.

Critias insiste sur la beauté de Charmide, et Socrate souligne qu'il reste à voir si son âme est aussi « belle » que son corps (154d-155a). Déjà s'énonce une problématique centrale : la cité ne peut se fonder uniquement sur les apparences ou sur la réputation, elle doit examiner la substance de la vertu. Autrement dit, il faut « déshabiller l'âme » pour en vérifier la valeur – une métaphore qui annonce la critique de la démocratie comme régime superficiel, attaché aux qualités visibles plutôt qu'aux savoirs véritables.

b. Le prétexte médical et l'analogie du soin de l'âme

Socrate, feignant de connaître un remède pour le mal de tête de Charmide, introduit un médecin thrace disciple de Zalmoxis, qui enseigne qu'« il ne faut pas soigner la tête sans soigner le corps, ni le corps sans soigner l'âme » (156d-157a). La sagesse se révèle alors comme la condition préalable de la santé. Ce passage, souvent lu comme une digression médicale, a en réalité une portée politique décisive. Il signifie que la cité, comme le corps, ne peut être gouvernée correctement si son âme collective n'est pas soignée. Or, ce soin ne consiste pas en une technique spécialisée, mais en de « beaux discours » capables de produire la *sophrosynè* dans l'âme des citoyens (157a).

Cette analogie met en évidence une première aporie de la démocratie. D'un côté, elle suppose que chaque citoyen possède par nature une part de vertu, analogue à la santé ; de l'autre, elle révèle que cette vertu est fragile, nécessitant d'être entretenue par des discours persuasifs et éducatifs. La démocratie, régime de la parole publique, repose donc sur une tension entre universalité et vulnérabilité :

tout le monde est supposé compétent, mais cette compétence doit sans cesse être réactivée par des mythes, des récits ou des incantations collectives.

c. Les définitions successives de la sophrosyne et leur dimension politique

Charmide propose plusieurs définitions de la sophrosyne. La première est « le calme », l'attitude de modération et de tranquillité (159b-160c). Socrate réfute immédiatement cette proposition en montrant que la rapidité et la vivacité sont souvent plus belles que la lenteur et le calme : « à l'école, n'est-il pas plus beau d'écrire vite que lentement ? » (159c). La sophrosyne ne peut donc se réduire à une disposition psychologique vague. La deuxième définition avancée est « la pudeur » (aidôs) (160e-161a). Mais Socrate rappelle l'autorité d'Homère (Odyssée, XVII, 347) : « la pudeur n'est pas bonne compagne de l'homme dans le besoin ». La sophrosyne ne peut être identifiée à la honte, qui peut être aussi bien un vice qu'une vertu. Enfin, une troisième définition, introduite par Critias, assimile la sophrosyne au fait de « faire ses propres affaires » (161b-162a). Cette formule, qui réapparaîtra dans *La République* (433a-434c) comme définition de la justice, révèle une dimension politique. Faire ses propres affaires signifie, dans la lecture critique de Socrate, refuser la participation universelle : chacun devrait s'en tenir à son domaine de compétence. Appliqué à la cité, ce principe signifie que seuls les véritables connaisseurs du juste devraient gouverner, excluant de fait l'égalité démocratique. Ces définitions successives traduisent un même problème : la sophrosyne, censée être une vertu universelle et évidente, échappe sans cesse à une définition stable. Elle glisse entre dispositions psychologiques, normes morales et principes politiques. L'aporie qui en résulte reflète la difficulté de fonder la démocratie sur une vertu commune : si la sophrosyne ne peut être définie, comment supposer qu'elle est partagée par tous ?

d. Le paradoxe de l'égalité démocratique

Tout au long du dialogue, Platon confronte deux logiques. La première, représentée par Charmide et Protagoras dans d'autres dialogues, affirme l'universalité d'une vertu politique minimale. La démocratie repose sur cette croyance : chacun possède en lui-même le respect et la justice nécessaires pour participer à la vie commune. La seconde logique, défendue par Socrate et reprise dans *La République*, exige une science véritable, sans laquelle le gouvernement n'est qu'illusion.

Le *Charmide* illustre ce paradoxe de manière dramatique. Charmide, incarnation de la beauté et de la noblesse, échoue à fournir une définition convaincante de la sophrosyne. Critias, figure de l'autorité intellectuelle, impose une définition énigmatique mais tout aussi fragile. Socrate, en déjouant ces tentatives, révèle que ni l'expérience aristocratique ni l'opinion commune ne suffisent à fonder un savoir politique. La cité démocratique apparaît ainsi comme un régime fondé sur une compétence fictive, incapable de distinguer le savoir véritable de la simple opinion.

e. L'aporie initiale comme préparation de la critique

La première partie du dialogue (Charmide, 153a-162c) se conclut dans l'aporie : aucune définition de la sophrosyne ne résiste à l'examen socratique. Mais cette aporie n'est pas un simple échec conceptuel. Elle fonctionne comme une critique implicite de la démocratie car si même les plus beaux et les plus réputés des jeunes aristocrates échouent à définir la vertu, comment croire que la foule assemblée dans l'ekklesia possède spontanément cette compétence ? La mise en scène dramatique devient alors une allégorie politique : la cité est comme Charmide, séduisante, pleine de promesses, mais incapable de justifier rationnellement la vertu sur laquelle elle prétend se fonder.

Ainsi, dès l'ouverture du dialogue, le problème est posé dans toute sa rigueur. La sophrosyne, censée garantir la tempérance et l'équilibre de la cité, se révèle insaisissable. L'égalité démocratique, qui suppose une vertu partagée par tous, apparaît dès lors comme une construction fragile, exposée à la critique philosophique. Le Charmide installe donc le cadre de toute la réflexion ultérieure : la politique ne peut être fondée ni sur les apparences, ni sur des dispositions incertaines, ni sur des récits mythiques. Elle réclame un savoir véritable – mais ce savoir, comme le dialogue le montrera, est peut-être impossible à atteindre.

II. Le déploiement de l'aporie : définitions successives et effritement du savoir politique

La première séquence du Charmide préparait le terrain : la sophrosyne, censée être la vertu de la modération et de l'équilibre, n'a pu recevoir de définition stable ni convaincante. Platon pousse plus loin l'épreuve dialectique en faisant intervenir Critias, qui prend la parole pour formuler une définition plus ambitieuse. Le dialogue se déplace alors de la psychologie morale vers une interrogation épistémologique : qu'est-ce que la sagesse, et peut-on en faire une science ? L'enjeu est décisif, car de la réponse dépend la possibilité même d'un savoir politique solide. Or ce déploiement se solde par un effritement systématique des définitions, débouchant sur une aporie qui vise autant la conception démocratique de la vertu partagée que l'exigence philosophique d'un savoir absolu.

Platon met ici en scène une dynamique double : d'un côté, Critias cherche à sauver la cohérence aristocratique et rationnelle d'une vertu définissable et transmissible ; de l'autre, Socrate pousse chaque hypothèse à ses conséquences extrêmes, révélant l'inconsistance du projet. Ce qui se joue dans cette dialectique n'est pas seulement une dispute académique, mais une interrogation fondamentale sur les conditions de légitimité du politique : peut-on gouverner sans savoir absolu ? Et si ce savoir est impossible, que reste-t-il pour justifier l'égalité démocratique ?

a. La sophrosyne comme « faire ses propres affaires »

La définition la plus marquante de cette section est introduite par Critias : « faire ses propres affaires » (161b). Charmide l'avait rapportée comme une maxime reçue, peut-être de Critias lui-même, et Socrate s'en saisit pour en examiner la teneur. À première vue, cette définition semble exprimer une sagesse pratique : ne pas se

mêler des affaires d'autrui, rester dans son domaine, éviter l'hubris. Elle rappelle l'idéal aristocratique de retenue et d'autonomie, où chacun demeure à sa place. Mais Socrate en montre aussitôt l'ambiguïté car « faire ses propres affaires » peut se comprendre de plusieurs façons. S'agit-il de ne pas empiéter sur les affaires d'autrui, de rester centré sur ses propres tâches ? Ou s'agit-il de se consacrer à ce qui est réellement « sien », c'est-à-dire à sa propre vertu et à la connaissance de soi ? L'énigme est volontaire : Critias s'abrite derrière une formule sentencieuse qui paraît claire, mais dont l'examen révèle la fragilité.

Socrate tourne la formule en dérision en multipliant les exemples : un instituteur qui apprend à ses élèves à écrire le nom de leurs amis ou de leurs ennemis fait-il encore « ses propres affaires » ? (161d-162a). De même, une cité où chacun fabriquerait seul ses sandales, ses vêtements, ses outils, en refusant de se mêler du travail des autres, serait-elle bien gouvernée ? Certainement pas, conclut Socrate. L'application littérale de la maxime mène à l'absurde : une société cloisonnée où chacun n'agirait que pour soi serait incapable de subsister.

La critique socratique dévoile une tension majeure. Si « faire ses propres affaires » signifie se limiter à son domaine de compétence, alors la politique devrait être réservée à ceux qui possèdent le véritable savoir. Cette lecture, reprise et systématisée dans *La République* (433a-434c), fonde la justice comme harmonie hiérarchique, chacun accomplissant sa fonction propre. Mais appliquée à la démocratie athénienne, elle signifie que l'égalité politique est illégitime : les cordonniers, les commerçants, les artisans n'ont rien à faire à l'Assemblée. La maxime de Critias devient alors une arme contre l'isonomie.

b. La sophrosynè comme connaissance de soi

Face aux objections de Socrate, Critias reformule la définition : la sophrosyne consiste en la connaissance de soi (*gnôthi seauton*, 164d). Cette reformulation introduit un nouveau registre : la sagesse n'est plus une disposition morale ou une maxime pratique, mais une véritable science réflexive. Le célèbre précepte delphique « connais-toi toi-même » est convoqué pour donner une assise religieuse et philosophique à la vertu.

Mais Socrate ne se satisfait pas d'une formule prestigieuse. Connaître soi-même, dit-il, doit signifier quelque chose de précis. Si la sophrosyne est une science de soi, alors elle doit avoir un objet, comme toute science. Or, la médecine est la science de la santé, la navigation la science de la conduite des navires. Quelle est donc la production spécifique de la science de soi ? (165c-165d). Critias répond qu'il s'agit d'une science des sciences, capable de se connaître elle-même et de connaître les autres sciences (166c).

Cette définition est audacieuse, mais Socrate en démontre aussitôt l'impossibilité. Existe-t-il une perception qui perçoive uniquement les perceptions et non leurs objets ? Une vision qui ne voit pas les couleurs, mais qui se verrait elle-même ? Une audition qui entendrait seulement les auditions et non les sons ? (167c-167e).

L'analogie est dévastatrice : la sophrosyne comme science de soi est une chimère, une abstraction qui ne peut s'appliquer à aucune expérience réelle. La prétention de Critias à définir la sagesse comme un savoir réflexif total se heurte à l'absurdité logique.

c. L'aporie de la science de la science

La discussion s'enfonce alors dans une aporie radicale. Si la sophrosyne est la « science de la science » (Charmide, 166c-167a), elle ne produit aucun objet utile : elle ne guérit pas comme la médecine, ne construit pas comme l'architecture, ne nourrit pas comme l'agriculture. Elle se contente de savoir que l'on sait ou que l'on ne sait pas (170d-171c). Mais à quoi sert une telle connaissance, si elle ne permet pas de distinguer le vrai médecin de l'imposteur, le vrai pilote du charlatan ? Le sage, réduit à savoir qu'il sait, se retrouve incapable de juger des contenus effectifs des sciences.

La critique socratique atteint ici une portée politique directe car si la sophrosyne n'est qu'une science réflexive sans objet, alors elle est inutile pour gouverner ; et si elle est censée être le fondement du gouvernement, alors aucune cité ne peut être bien administrée. L'égalité démocratique, qui repose sur l'idée que chaque citoyen possède une vertu minimale, se trouve ainsi délégitimée : non seulement la vertu ne peut être définie, mais même le savoir le plus ambitieux, celui de Critias, s'avère vide.

d. Implications politiques : l'impossible fondement du savoir

La portée politique de cette aporie est considérable. Socrate ne se contente pas de réfuter des définitions abstraites : il met en lumière l'impossibilité d'un savoir politique absolu. La sophrosyne, censée être la vertu fondatrice de la cité, échappe à toute définition opératoire. Ni la modération, ni la pudeur, ni le fait de « faire ses propres affaires », ni la connaissance de soi ne tiennent face à l'examen dialectique. L'égalité démocratique apparaît alors comme une illusion car si nul ne peut définir avec certitude la vertu, comment supposer qu'elle est partagée par tous ? Et si même les plus éminents aristocrates échouent à en donner une définition cohérente, comment croire que la foule assemblée à l'ekklesia possède cette compétence ? Le Charmide met en scène une cité fictive, incarnée par ses jeunes aristocrates, qui échoue à fonder rationnellement sa vertu. La critique implicite est claire : la démocratie repose sur une croyance sans fondement épistémique.

Mais cette critique se retourne aussi contre l'exigence philosophique elle-même car si la sophrosyne est impossible à définir, alors même le philosophe ne peut prétendre à un savoir politique certain. La prétention de Critias à établir une science de la science se révèle illusoire. L'aporie finale (175b) admet explicitement l'échec : « Nous sommes vaincus sur toute la ligne, et nous ne sommes pas en mesure de découvrir à quelle réalité le législateur a assigné ce nom de 'sagesse'. » La faillite n'est pas que celle de la démocratie, mais aussi celle de la philosophie.

e. L'aporie comme critique de la démocratie

L'intérêt du Charmide réside précisément dans cette double impasse. D'un côté, il discrédite l'idée démocratique selon laquelle la vertu politique est universelle et innée. De l'autre, il invalide l'idée philosophique d'un savoir absolu, capable de fonder le gouvernement sur une science certaine. La cité apparaît donc comme condamnée à l'incertitude : ni l'égalité démocratique ni la science philosophique ne peuvent fournir un fondement définitif. Ce constat prépare la critique plus radicale de La République, où Platon proposera une solution : seule la contemplation du Bien par les philosophes-rois peut garantir un savoir politique véritable. Mais dans le Charmide, cette solution n'est pas encore formulée. Le dialogue reste suspendu dans l'aporie, révélant l'impossibilité de fonder le politique ni sur l'opinion partagée, ni sur un savoir absolu.

III. L'aporie finale et l'impossible savoir politique

Après l'échec des définitions successives de la sophrosynè, le Charmide se termine sur une aporie retentissante. Ni Charmide, ni Critias, ni Socrate ne parviennent à stabiliser ce qu'est la sagesse, ni à montrer son utilité politique effective. L'impasse est totale : la sophrosynè, vertu censée ordonner la cité et fonder l'autorité des gouvernants, se révèle insaisissable, tantôt définie comme calme, tantôt comme pudeur, puis comme « faire ses propres affaires », enfin comme connaissance de soi. Mais chaque fois, la dialectique socratique déconstruit la définition, révélant qu'elle mène à l'absurde ou qu'elle ne possède aucune utilité pratique.

Cette conclusion aporétique n'est pas un simple échec. Elle porte un double message critique : d'une part, la démocratie athénienne, qui repose sur l'idée que chaque citoyen possède une part de vertu politique, se trouve discréditée, puisque la vertu n'est définissable ni enseignable ; d'autre part, l'exigence philosophique d'un savoir politique absolu s'effondre elle aussi, car même le philosophe ne peut donner une définition stable de la sagesse. Le Charmide installe ainsi une tension durable : si la politique exige un savoir absolu, elle devient impossible ; si elle se contente d'opinion, elle repose sur une illusion.

a. Le constat d'échec : la sophrosynè introuvable

Le moment décisif se trouve dans les dernières pages du dialogue : « Nous sommes vaincus sur toute la ligne, et nous ne sommes pas en mesure de découvrir à quelle réalité le législateur a assigné ce nom de 'sagesse'. [...] Notre recherche n'a pas davantage été en mesure de découvrir la vérité, mais elle s'est tellement ri de cette dernière que la sophrosynè nous est apparue dépourvue d'utilité. » (Charmide, 175b-175c). Socrate reconnaît explicitement que l'enquête a échoué. L'aveu est d'autant plus frappant qu'il intervient après une longue suite de concessions forcées, de distinctions subtiles et de définitions révisées. Ni la mesure, ni la pudeur, ni le fait de « faire ses propres affaires », ni la science de soi ne résistent à l'examen. Le philosophe, pourtant maître de la dialectique, se déclare « vaincu ».

Ce constat d'échec met en évidence la limite de la prétention philosophique. Loin d'atteindre une vérité stable, la dialectique se heurte à ses propres contradictions. La sagesse politique, censée être la vertu cardinale de la cité, se dérobe à toute définition opératoire. Or si même Socrate échoue, que peut-on attendre des simples citoyens ? La portée politique est claire : la démocratie, régime qui repose sur l'égalité politique et l'idée que chacun peut participer à la délibération, apparaît irrationnelle. Si la vertu n'est pas définissable, alors elle ne peut être universellement partagée. L'isonomie démocratique est fondée sur une fiction.

b. Le paradoxe du savoir inutile

L'échec n'est pas seulement conceptuel, il est aussi pratique. À supposer même que la *sophrosynè* soit définie comme science de la science, Socrate souligne qu'elle n'aurait aucune utilité : « Elle ne produit rien d'utile, puisque nous venons de reconnaître que c'est uniquement de la science et de la non-science qu'elle est la science, et de rien d'autre. » (Charmide, 175a). Autrement dit, même si l'on admettait l'existence d'une science réflexive capable de se connaître elle-même, elle ne procurerait aucun bien concret. Elle ne guérirait pas comme la médecine, n'équiperait pas comme l'architecture, n'assurerait pas la sécurité comme l'art militaire. Elle serait une science vide, incapable de produire les effets qu'on attend d'une véritable technè.

L'implication politique est vertigineuse. Si la *sophrosynè*, censée être le fondement du bon gouvernement, est une science inutile, alors la cité ne peut jamais être fondée sur un savoir véritable. La critique vise ici directement la prétention démocratique : un régime qui confie le pouvoir à tous indistinctement se condamne à reposer sur l'opinion, et non sur la science. Mais la critique rejaillit aussi sur la philosophie elle-même : si la sagesse est une science vide, alors même le philosophe ne peut gouverner efficacement.

c. La déconstruction de l'exigence épistémique

La dernière partie du dialogue déconstruit implicitement l'exigence platonicienne d'un savoir absolu en politique. Socrate a montré que la *sophrosynè* ne peut pas être une science de soi : cette hypothèse mène à l'absurde, puisqu'une science sans objet réel n'a aucune utilité. Il a aussi montré qu'aucune des définitions morales usuelles (calme, pudeur, retenue) n'est satisfaisante.

L'enseignement est explicite : il n'existe pas de savoir politique complet et infaillible. Toute tentative d'ériger la politique en science absolue est vouée à l'échec. Or, c'est précisément sur ce point que la critique de la démocratie trouve ses limites : si le savoir est impossible, il n'est pas plus légitime de confier le pouvoir aux philosophes qu'aux citoyens ordinaires. La prétention aristocratique et philosophique s'effondre sur elle-même. La conclusion aporétique devient alors une leçon : il faut renoncer à l'illusion d'un savoir politique total. La politique ne peut être fondée ni sur l'opinion universelle (illusion démocratique), ni sur un savoir absolu (illusion philosophique). Elle doit reconnaître son caractère faillible et incertain.

d. Une aporie structurante : l'impossible fondement du politique

Le Charmide ne se contente pas de constater un échec ponctuel. Il révèle une aporie structurante : il n'existe pas de fondement rationnel et stable de la politique. L'égalité démocratique repose sur la fiction d'une vertu partagée ; l'aristocratie philosophique repose sur l'illusion d'un savoir absolu. Dans les deux cas, le fondement se dérobe.

Cette aporie prend une dimension dramatique dans les derniers échanges entre Socrate et Critias. Critias, frustré, tente de sauver sa définition de la sophrosynè comme science de la science, mais Socrate le conduit à reconnaître qu'elle est inutile : « Elle ne sera donc pas l'artisan de la santé [...]. Elle ne produit rien d'utile non plus, puisque c'est à une autre technique que nous venons d'attribuer cette fonction. » (Charmide, 175a-175b). Le philosophe avoue ainsi que la sagesse politique, si elle existe, ne peut produire aucun effet concret. La cité ne peut être gouvernée ni par la science, ni par l'opinion. La politique reste sans fondement certain.

e. Portée politique et critique de la démocratie

La conclusion aporétique du Charmide porte une charge critique implicite contre la démocratie. En refusant de définir la sophrosynè comme une vertu universellement partagée, Socrate met en doute le principe de l'égalité politique. Si la vertu ne peut être enseignée ni transmise, alors le droit de tous à délibérer sur les affaires de la cité n'a pas de base rationnelle.

Mais la critique atteint aussi l'idéal philosophique. Si la sophrosynè ne peut être définie comme science, alors même le philosophe ne peut prétendre gouverner au nom d'un savoir supérieur. L'aporie finale discrédite à la fois la démocratie et l'aristocratie philosophique, en révélant que ni l'opinion ni la science ne peuvent fonder légitimement le politique. Le Charmide met donc en évidence une vérité durable : la politique ne peut être fondée sur la certitude. Elle est nécessairement marquée par l'incertitude, l'opinion, la délibération. La véritable leçon du dialogue n'est pas que la démocratie est condamnée, mais que toute prétention à un savoir politique absolu est illusoire.

IV. Les cités hypothétiques : l'impossible fondement épistémique

Le Charmide se distingue dans l'œuvre de Platon par l'invention singulière de trois modèles de cité purement hypothétiques, construites par analogie pour tester la valeur des définitions successives de la sophrosynè. Ces cités imaginaires, que Socrate décrit dans des passages cruciaux du dialogue, ne constituent pas de véritables projets politiques, mais des expérimentations conceptuelles destinées à mettre en lumière les limites de toute tentative de fonder la politique sur un savoir certain. Chaque modèle, en poussant une définition de la sagesse jusqu'à ses conséquences politiques, révèle une absurdité ou une impasse. L'intérêt de cette construction réside dans le fait que, par-delà les échecs successifs, Platon esquisse une critique radicale de l'illusion épistémique : la croyance selon laquelle il serait possible de fonder la cité sur un savoir stable, clair et infaillible.

Trois hypothèses dominent. La première est celle d'une cité de l'autarcie, où chacun ferait exclusivement ses propres affaires, réduisant la sophrosynè à une règle individualiste d'autosuffisance. La seconde est celle d'une cité technocratique, où chacun pratiquerait sa technè particulière, mais sans orientation vers le bien commun, révélant l'insuffisance d'un modèle strictement fonctionnel. Enfin, la troisième est celle d'une cité gouvernée par un savoir absolu, la science de la science, dont l'impossibilité même de définir l'objet condamne le projet à la stérilité. Dans chacune de ces hypothèses, Socrate conduit ses interlocuteurs à reconnaître une contradiction interne ou une impasse pratique, jusqu'à l'aveu final : la sophrosynè ne peut être définie de manière épistémique sans sombrer dans l'inutilité ou l'absurdité.

a. La cité de l'autarcie : chacun fait tout soi-même (161d-163d)

Le premier modèle apparaît lorsque Critias propose de définir la sophrosynè comme le fait de « faire ses propres affaires ». Socrate, fidèle à sa méthode, prend la proposition au sérieux et en déploie les implications politiques. Le passage est explicite :

Mais alors, repris-je, une cité serait-elle bien administrée, à ton avis, si la loi ordonnait à chacun de tisser et de laver son propre vêtement, de tailler le cuir de ses sandales, de fabriquer son lécythe, son racloir, et, conformément au même principe, tous les autres objets, bref de ne pas toucher aux choses d'autrui, mais que chacun réalise et fasse ses propres affaires ? — À mon avis, non, répondit-il. (Charmide, 161e-162a).

Socrate pousse ici la définition de Critias à l'absurde : si la sagesse consiste simplement à « faire ses propres affaires », la cité idéale devrait se composer d'individus entièrement autarciques, chacun produisant tout ce dont il a besoin sans jamais dépendre d'autrui. Or un tel modèle contredit à la fois l'expérience et la rationalité économique. La cité naît précisément de la division du travail, de la complémentarité des compétences et de l'échange mutuel. L'autarcie intégrale n'est pas seulement irréaliste, elle détruit l'essence même de la vie politique. Ce premier modèle révèle donc une première impasse : définir la sagesse comme retrait sur soi, comme clôture individualiste, conduit à nier la cité. La politique suppose l'interdépendance et la coopération. En cherchant à isoler la sagesse comme une affaire purement personnelle, Critias efface le lien civique, et sa définition devient impraticable. La « cité de l'autarcie » illustre l'absurdité pratique d'une conception de la sophrosynè qui confond sagesse et autosuffisance.

b. La cité technocratique : à chacun sa technè, mais sans bien commun (170d-171c)

La seconde cité hypothétique se dessine lorsque Socrate explore la définition de la sophrosynè comme science de soi-même, et qu'il en examine les conséquences pour les différents métiers. Le passage est central : « Le sage ne sera pas non plus capable de mettre à l'épreuve celui qui prétend connaître quelque chose, pour vérifier s'il sait, ou non, ce qu'il prétend savoir. [...] Tout ce qu'il saura, semble-t-il, c'est que

l'autre possède une certaine science, mais de quoi au juste, la sagesse ne sera pas en mesure de le lui apprendre. » (Charmide, 170d-171a).

Cette hypothèse débouche sur un modèle de cité où chacun exercerait sa techné particulière – le médecin pour la santé, le pilote pour la navigation, l'architecte pour la construction – mais sans orientation commune vers le bien. La science de soi permettrait tout au plus d'identifier qui possède une compétence, sans juger de sa finalité. La cité ainsi conçue fonctionne comme une agrégation de technai, mais sans orientation politique. On obtient ainsi une cité technocratique, où la légitimité découle de la compétence technique, mais où aucune instance ne garantit que ces compétences soient orientées vers la justice ou le bien commun. La médecine soignerait, la navigation conduirait, l'architecture construirait, mais la question de savoir « pourquoi » ou « en vue de quel bien » resterait sans réponse.

Ce modèle illustre un paradoxe récurrent : la spécialisation technique, indispensable à la vie collective, est impuissante à définir la finalité commune. Une cité purement technocratique, où la sagesse se réduit à la reconnaissance des compétences particulières, est incapable d'assurer la justice et le bien commun. Platon montre ici les limites d'une rationalité strictement instrumentale : savoir-faire et savoir-finalité ne coïncident pas. La sophrosynè, définie comme science réflexive, échoue à produire une orientation politique.

c. La cité du savoir absolu : science de la science, mais stérile (173b-175b)

Le troisième modèle est celui de la cité du savoir absolu, construite autour de l'idée que la sophrosynè serait la « science des sciences ». Socrate explore les implications de cette hypothèse :

Si la sagesse, telle que nous la définissons maintenant, nous dirigeait avec la plus grande autorité, toute activité se ferait conformément à la science, et personne qui se prétendrait pilote, sans l'être, ne pourrait nous abuser [...]. Mais qu'en agissant conformément à la science nous agissions bien et soyons heureux, c'est là une chose que nous ne pouvons pas encore savoir, mon cher Critias. (Charmide, 173b-173d).

La cité du savoir absolu serait une cité parfaitement régulée par la science, où chaque imposteur serait démasqué, chaque décision prise selon la compétence véritable. Mais ce modèle bute sur une difficulté majeure : si la sagesse se réduit à la science de la science, elle ne produit aucun objet pratique, aucune œuvre utile : « De quelle façon la sagesse pourrait-elle donc nous être utile, si elle n'est l'artisan d'aucune œuvre utile ? » (Charmide, 175a). La cité du savoir absolu échoue parce que la science de la science, purement réflexive, ne touche pas aux objets concrets de l'action. Elle peut dire « qui sait » et « qui ne sait pas », mais elle est impuissante à définir ce qu'il faut faire. On obtient alors une cité parfaitement régulée en apparence, mais stérile, privée d'orientation pratique. Ce troisième modèle montre que même si l'on imaginait possible un savoir total, son absence d'objet le rendrait inutile pour guider l'action politique. La science de la science ne garantit ni la justice ni le bien commun : elle ne produit rien.

d. L'échec de l'exigence platonicienne (175c-176d)

L'analyse de ces trois modèles conduit à une conclusion univoque : toutes les tentatives de définir la sophrosynè comme savoir certain échouent. La cité de l'autarcie s'effondre dans l'absurdité pratique ; la cité technocratique révèle l'incapacité des technai à définir le bien commun ; la cité du savoir absolu est stérile faute d'objet.

Le passage final du dialogue en tire la leçon :

Nous avons fait cette concession avec une extrême générosité, sans même avoir considéré qu'il est impossible que ce dont on n'a pas la moindre connaissance, on puisse le savoir d'une certaine façon ; car ce que l'on ne sait pas, notre accord prétend qu'on le sait. Or il n'y a rien, à mon sens, qui puisse paraître plus absurde. (Charmide, 175c-175d).

L'aporie ultime (175c-176d) marque l'échec de l'exigence platonicienne : vouloir fonder la politique sur un savoir certain conduit soit à l'impossible, soit à l'inutile. Mais cet échec n'est pas stérile. Il révèle que la politique ne peut pas être conçue comme science absolue. L'aporie est reconnaissance implicite d'une vérité plus profonde : le politique relève non pas de l'épistémè, mais de la prudence, de la délibération, de la confrontation des opinions.

V. Vers une lecture « contre Platon » : humilité épistémique et démocratie

La conclusion aporétique du Charmide constitue l'un des moments les plus révélateurs de l'impasse du projet platonicien. Après avoir multiplié les définitions de la sôphrosunè, après avoir assimilé la sagesse à la science de soi et, finalement, à une impossible « science de la science », Socrate lui-même reconnaît l'inanité du chemin parcouru : « Nous avons fait cette concession avec une extrême générosité, sans même avoir considéré qu'il est impossible que ce dont on n'a pas la moindre connaissance, on puisse le savoir d'une certaine façon ; car ce que l'on ne sait pas, notre accord prétend qu'on le sait » (Charmide 175c). L'aveu est cinglant : la quête d'un savoir absolu, infaillible et réflexif se retourne contre elle-même, ne produisant ni connaissance ni utilité politique.

Or, c'est précisément dans cette aporie que peut s'ouvrir une autre lecture – une lecture contre Platon. Loin d'attester l'impossibilité de fonder rationnellement la démocratie, l'échec platonicien révèle au contraire les conditions d'une autre forme de légitimité : la reconnaissance partagée de notre ignorance et l'institution d'une prudence collective. Là où Platon exige un savoir total pour gouverner, le Charmide montre qu'un tel savoir est inaccessible ; il en découle que la politique doit être repensée non comme épistémè, mais comme processus prudentiel et délibératif.

a. Relire l'aporie : la reconnaissance des limites du savoir politique

Le passage final (175c-176d) mérite d'être cité longuement, tant il dévoile l'essence de l'impasse :

Nous avons accordé qu'il y a une science de la science, alors que la discussion ne le permettait pas et même l'excluait ; [...] en dépit de notre attitude débonnaire et de

notre souplesse, notre recherche n'a pas davantage été en mesure de découvrir la vérité, mais elle s'est même tellement ri de cette dernière que la nature de la sagesse nous est apparue dépourvue d'utilité » (Charmide 175c-175d).

Le constat est irrévocable : Platon révèle que la condition de possibilité de son projet – l'existence d'un savoir absolu – est en réalité une condition d'impossibilité. Mais ce qui, dans sa perspective, discrédite la démocratie (puisqu'elle ne peut être fondée sur un savoir infaillible), peut être retourné : si un tel savoir n'existe pas, alors la démocratie, régime du partage et de la délibération, se trouve réhabilitée comme la seule forme politique cohérente avec l'humilité épistémique.

b. La prudence collective comme alternative

C'est ici qu'il faut introduire l'idée de prudence collective. La démocratie ne repose pas sur la prétention de chaque citoyen à détenir la vérité, mais sur la reconnaissance de ce que nul ne la détient seul. Loin de l'arrogance épistémique dénoncée par Socrate, elle institutionnalise une modestie : nos jugements sont faillibles, mais la confrontation, la discussion et la correction mutuelle permettent de progresser vers des décisions plus justes.

L'aporie du Charmide ouvre ainsi sur une forme d'« anti-platonisme » : ce n'est pas la science qui fonde la légitimité politique, mais la mise en commun des limites de chacun. En ce sens, l'échec de la quête platonicienne révèle la vérité de la démocratie : elle est le régime qui assume l'incertitude et la faillibilité, plutôt que de les nier.

c. Aristote : la multitude meilleure juge que l'expert isolé

C'est exactement ce qu'entrevoit Aristote (Les politiques, 2015, III, 11) dans ce passage décisif : « Peut-être la multitude, prise collectivement, sera-t-elle un meilleur juge que les individus, non pas tous, mais la plupart, pris séparément. Car, bien que chacun soit inférieur, tous ensemble, devenus une seule communauté, seront comme un seul homme, dont l'âme est riche de multiples qualités. » Ici s'esquisse une première réfutation implicite du postulat platonicien. Là où Platon exige une science unifiée et concentrée dans le philosophe-roi, Aristote reconnaît que la diversité des jugements, si elle est convenablement agrégée, peut surpasser le jugement individuel. Le collectif n'est pas une masse irrationnelle ; il est une intelligence diffuse, dont la pluralité constitue une ressource épistémique.

d. Condorcet : mathématiser la sagesse de la foule

Dans son Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix, Condorcet (1785, p. 23-24) radicalise cette intuition. Son fameux théorème du jury démontre que si la probabilité pour un individu d'avoir raison est supérieure à 0,5, alors la probabilité que la majorité ait raison tend vers 1 à mesure que croît le nombre de votants. Autrement dit, la multiplication des voix, loin de diluer la vérité, tend à la renforcer, à condition que les jugements soient indépendants et diversifiés. Ce résultat, mathématique cette fois, invalide le postulat platonicien selon lequel la démocratie n'est qu'un règne de l'ignorance. Il montre que l'erreur individuelle peut devenir, agrégée, une approximation

collective de la vérité. Là où Platon craignait la dispersion des opinions, Condorcet révèle la puissance correctrice du nombre.

e. J. Habermas, J. Rawls : la délibération comme transformation des opinions

Les théories contemporaines de la délibération, de J. Habermas à J. Rawls, prolongent cette réhabilitation. J. Habermas, dans sa *Théorie de l'agir communicationnel*, soutient que la légitimité démocratique ne vient pas de la possession d'une vérité préalable, mais des procédures de discussion dans lesquelles les acteurs peuvent soumettre leurs arguments à l'épreuve des autres. C'est surtout dans *Droits et démocratie*. Entre faits et normes que J. Habermas (1997°) développe dans les chapitres IV, VII et IX que se trouve le cœur de son argumentation sur la légitimité procédurale : Le chapitre IV analyse le processus démocratique du point de vue de la théorie de la discussion où in conclut à l'indépendance entre les droits de l'homme et la souveraineté populaire qui se présupposent mutuellement au sein d'une procédure délibérative ; Quant au chapitre VII, il est central pour comprendre la politique délibérative et expose comment une force génératrice de légitimité émerge du processus démocratique lui-même ; Enfin, le chapitre IX introduit le paradigme procédural du droit, un paradigme centré sur la figure du citoyen qui participe activement à la formation de l'opinion de la volonté collective.

Dans *Libéralisme Politique*, J. Rawls (1995, p. 133-172) insiste de son côté sur le « fait du pluralisme » : la démocratie doit accepter qu'aucune conception du bien ne peut prétendre à l'universalité, mais qu'un « consensus par recoupement » est possible grâce à la confrontation publique des raisons. La coexistence pacifique dans un contexte de conflit potentiel, souligne M. Ruol (2000, p. 51), requiert un consensus véritable, à distinguer d'un simple compromis motivé par l'intérêt, la prudence ou l'opportunisme :

Le consensus par recoupement est atteint lorsque l'ajustement critique des doctrines compréhensives se stabilise autour d'une conception publique qui reçoit le soutien de chacune des visions du monde « raisonnables » représentées dans la société. Ceci n'est possible que si chaque citoyen accepte de limiter la prétention à la vérité de sa vision du monde pour préserver l'autonomie du domaine d'argumentation publique.

Ces théories offrent une réponse contemporaine à l'impasse du Charmide. Platon exige un savoir préalable qui n'existe pas ; J. Habermas et J. Rawls montrent que le savoir politique se construit au fil de la discussion. Ce n'est pas l'épistémè qui fonde la politique, mais le processus délibératif lui-même, qui transforme les opinions en jugements rationnels.

f. La palabre : une juridiction de la parole

C'est ici que la philosophie politique africaine fournit un éclairage décisif. Dans *La palabre*. Une juridiction de la parole, J-G Bidima décrit la palabre comme une institution démocratique autochtone, où la vérité n'est jamais donnée par avance

mais surgit de la parole partagée. La palabre n'est pas un tribunal de la vérité absolue ; elle est un processus collectif où chaque voix compte, où le temps long de la discussion permet à la communauté d'élaborer une solution acceptable pour tous. Si le conflit ne peut pas être éliminé, comment vivre ensemble avec ? Comment repenser un consensus qui ne retourne pas à l'unanimité des régimes totalitaires ? Comment faire cohabiter consensus et pluralisme dans un même espace public ? La palabre – en tant que dialogue ininterrompu – donne corps au dissensus dans un espace social pacifié, elle fixe la limite entre le tolérable et l'intolérable, permet d'évaluer le lien, et de le consolider [...] On définit généralement la palabre comme un mouvement qui arrête la violence après une discussion vive. Elle conduit des gens en conflit vers un consensus. Dans la palabre – selon cette optique –, on exorcise le dissensus pour promouvoir l'unité, le peuple uni et indivisible (J-G. Bidima, 1997, p. 37).

Dans cette perspective, la palabre incarne une forme de « sagesse pratique » qui répond directement à l'aporie du Charmide. Si la science de la science est impossible, il reste la parole, le débat, l'épreuve mutuelle des arguments.

La palabre illustre, dans le contexte africain, la possibilité d'une démocratie fondée sur l'humilité épistémique : personne ne détient la vérité, mais chacun contribue à la recherche commune de la solution la moins mauvaise. Là où Platon appréhendait l'éclatement des opinions, la palabre en fait un principe d'ordre. Là où il redoutait l'absence de savoir certain, elle assume l'incertitude comme condition de justice. Elle incarne ainsi une alternative concrète à l'exigence platonicienne : une politique fondée sur le dialogue et non sur la science.

g. Discussion : de l'exigence épistémique à l'humilité démocratique

En confrontant Platon à Aristote, Condorcet, J. Habermas, J. Rawls et J-G Bidima, on perçoit la fécondité d'une lecture « contre Platon ». L'aporie du Charmide ne scelle pas l'échec de la politique, mais révèle l'impossibilité de son absolutisation. Vouloir que la cité soit gouvernée par un savoir certain revient à la condamner à l'impossible. Reconnaître, au contraire, que la politique n'est jamais science, mais toujours prudence, revient à réhabiliter la démocratie comme le seul régime cohérent avec notre condition épistémique. La démocratie n'est pas l'illusion d'un savoir partagé, comme le croyait Platon ; elle est l'institutionnalisation de notre ignorance commune. Son génie est d'organiser l'incertitude, de transformer la pluralité en ressource, et d'empêcher que l'arrogance d'un savoir prétendu devienne despotisme. Le Charmide, lu à rebours, ne condamne pas la démocratie ; il la fonde en dévoilant que nul ne peut prétendre posséder le savoir absolu.

VI. Conclusion

La lecture du Charmide offre un enseignement paradoxal. Ce dialogue, qui prétend examiner la nature de la sôphrosunè, dévoile en réalité l'impasse d'une certaine exigence épistémique. De définition en définition, de la mesure au calme, de la pudeur à l'art de « faire ses propres affaires », Socrate conduit Charmide et Critias

vers une conception de la sagesse comme « science de la science ». Mais la progression dialectique se brise : cette science réflexive, censée fonder une maîtrise totale du savoir, se révèle inintelligible et stérile. Au terme du dialogue, Socrate reconnaît l'échec de la recherche.

Le Charmide illustre avec force ce que l'on peut appeler l'« exigence impossible » de Platon : vouloir fonder la politique sur un savoir certain, univoque, infaillible. Comme dans La République, où seul le philosophe-roi, contemplant l'Idée du Bien, peut gouverner avec justice, Platon fait dépendre la légitimité politique d'une épistémè absolue. Mais ici, le procédé dialectique se retourne contre lui : la science de la science est une chimère, qui ne produit ni connaissance pratique ni critère d'action. Loin d'être anecdotique, ce constat sape la base de la critique platonicienne de la démocratie car si la politique ne peut jamais être fondée sur un savoir certain, alors la critique de la démocratie comme régime de l'opinion perd sa force. En exigeant l'impossible, Platon condamne la politique elle-même à l'impuissance.

C'est le cœur de la thèse critique que met en évidence la lecture du Charmide. Loin de renforcer la position platonicienne, l'aporie finale la fragilise : si la sagesse doit être science totale pour être légitime, et si une telle science est inaccessible, alors aucune pratique politique n'est justifiable. La cité de l'autarcie (où chacun fait tout soi-même : 161d-163d) est absurde ; la cité technocratique (où chaque technicien exerce sa compétence sans référence au bien commun : 170d-171c) est incohérente ; la cité du savoir absolu (science de la science : 173b-175b) est stérile. Toutes échouent, non parce qu'elles seraient trop démocratiques, mais parce qu'elles reposent sur une exigence excessive. L'exigence de savoir absolu détruit la possibilité politique : elle transforme l'incertitude en impossibilité.

Mais ce qui, pour Platon, est une défaite peut être relu comme une ouverture. Le Charmide, en reconnaissant implicitement l'impossibilité d'un savoir politique absolu, invite à penser la politique non plus comme science, mais comme pratique prudentielle. C'est là qu'intervient la relecture démocratique : si nul ne détient la vérité, alors la légitimité réside dans la mise en commun des ignorances partielles, dans la confrontation des jugements, dans la capacité de corriger collectivement les erreurs.

Cette relecture transforme la critique en défense. La démocratie ne doit pas être évaluée selon le critère platonicien – impossible à satisfaire – d'une science politique certaine ; elle doit être pensée comme le régime de l'humilité épistémique. Sa force est de ne pas nier la faillibilité humaine, mais de l'institutionnaliser. Là où le philosophe-roi prétendrait savoir, la démocratie organise le doute ; là où Platon veut la certitude, elle institue des procédures de révision, d'apprentissage, de correction.

L'aporie du Charmide n'est donc pas un constat d'échec définitif : elle marque la reconnaissance implicite que la politique ne saurait être science. Cette reconnaissance, loin de condamner la démocratie, la fonde comme le régime le plus cohérent avec notre condition épistémique. La leçon qui s'impose est claire : si la

science ne peut gouverner, il faut que la prudence gouverne. La démocratie n'est pas l'illusion d'un savoir partagé, mais l'organisation collective d'une ignorance assumée. Elle repose sur des institutions qui permettent à la pluralité des voix de s'exprimer, à la confrontation des opinions de se transformer en décisions plus robustes, et aux erreurs d'être corrigées par l'expérience.

Aristote l'avait pressenti : la multitude peut être, dans certaines conditions, meilleure juge que l'expert isolé. Condorcet l'a mathématisé : la probabilité d'une décision correcte augmente avec le nombre de votants, pourvu qu'ils soient indépendants et divers. J. Habermas et J. Rawls l'ont reformulé : la délibération publique est la véritable source de légitimité politique. J-G. Bidima, enfin, en décrivant la palabre comme « juridiction de la parole », a montré que des traditions politiques extra-occidentales avaient déjà institué ce principe d'une justice née du dialogue, et non d'un savoir imposé. La démocratie apparaît ainsi comme le régime prudentiel par excellence : elle n'est ni le gouvernement des experts, ni celui de l'ignorance brute, mais celui de l'humilité organisée. Elle transforme en force ce que Platon voyait comme une faiblesse : l'incertitude, la faillibilité, l'absence de savoir certain.

En définitive, le Charmide, loin d'être seulement une critique de la démocratie, peut être lu comme un texte fondateur d'une justification moderne de celle-ci. L'exigence platonicienne d'un savoir absolu conduit à l'aporie ; mais cette aporie, relue à rebours, ouvre la voie à une philosophie politique de l'humilité. La démocratie n'est pas parfaite, mais elle est le seul régime qui assume la vérité anthropologique mise en lumière par Platon lui-même : nul ne sait de manière certaine ce qu'est la justice. En ce sens, la conclusion du dialogue, où Socrate admet n'avoir rien découvert, devient la base d'une défense démocratique : puisque nous ne savons pas, délibérons ensemble. La politique n'est pas science, mais prudence partagée ; non savoir absolu, mais parole commune. En voulant condamner la démocratie, Platon nous donne involontairement les moyens de la défendre.

Références bibliographiques

ARISTOTE, *Les politiques*, trad. P. Pellegrin, Paris, Flammarion, 2015.

BIDIMA Jean-Godefroy, *La palabre. Une juridiction de la parole*, Paris, Michalon, 1997.

CONDORCET, *Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix*, Paris, l'Imprimerie Royale, 1785.

HABERMAS Jürgen, *Théorie de l'agir communicationnel*, 2 tomes, trad. Jean-Marc Ferry, Paris, Fayard, 1987.

HABERMAS Jürgen, *Droits et démocratie. Entre faits et normes*, 1992, trad. Rainer Rochlitz et Christian Bouchindhomme, Paris, Gallimard, nrf essais, 1997.

GAUTHIER René-Antoine, « 6. North (Helen). Sophrosyne. Self-Knowledge and Self-Restraint in Greek Literature ». In: *Revue des Études Grecques*, tome 80, fascicule 379-383, 1967. p. 586-588.

HOMERE, L'Odyssée,

PLATON, La République et Charmide, in Œuvres complètes, trad. L. Brisson, Paris, Flammarion, 2008.

RAWLS John, Libéralisme Politique, trad. Catherine Audard, Paris, PUF, 1995.

RUOL Muriel, « De la neutralisation au recouplement. John Rawls face au défi de la démocratie plurielle ». In: Revue Philosophique de Louvain. 4e série, tome 98, n°1, 2000. p. 47-63.

**LE « RÉPONDANT » AU CENTRE DU CIRCUIT D'ÉVACUATION
MÉDICALE EN MILIEU CARCÉRAL IVOIRIEN : FIGURE STRATÉGIQUE ET
SUBVERSIVE DE LA CONTINUITÉ DES SOINS AU PÔLE PÉNITENTIAIRE
D'ABIDJAN (PPA)**

D'ALMEIDA Armelle Sabine

Doctorante en Sociologie,

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire / Laboratoire Société, individu, Culture (LASIC)

/ Groupe de Recherches en Socio-Anthropologie Appliquées à la Santé et au Vieillessement (GRESA)

[*dalmei_armelle@hotmail.com*](mailto:dalmei_armelle@hotmail.com)

DAYORO Zoguéhi Arnaud Kevin

Professeur Titulaire de Sociologie,

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire / Laboratoire Société, individu, Culture (LASIC)

/ Groupe de Recherches en Socio-Anthropologie Appliquées à la Santé et au Vieillessement (GRESA)

[*dayorokevin@yahoo.fr*](mailto:dayorokevin@yahoo.fr)

Résumé

L'accès aux soins en détention est un défi pour le système pénitentiaire, où contraintes logistiques et institutionnelles perturbent leur continuité. Cette étude, réalisée au Pôle Pénitentiaire d'Abidjan (PPA) en Côte d'Ivoire, entre juin 2022 et avril 2023, explore le rôle d'intermédiation du « répondant » dans le circuit d'évacuation médicale des détenus vers les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU). Partant d'une enquête ethnographique combinant documents administratifs, observations en situation et entretiens biographiques non enregistrés auprès de quinze (15) participants (acteur administratif, soignants, agents pénitentiaires et socio-éducatifs, détenus et « répondants »), la lecture des récits identifie trois dimensions : la confiance dans la « bonne foi » du répondant, son épuisement financier et ses représentations du personnel socio-éducatif. Le répondant est à la fois pivot stratégique et acteur subversif de la continuité des soins par sa parole, ses ressources et perceptions. L'étude éclaire les mécanismes relationnels, économiques et perceptuels structurant

l'instabilité du circuit d'évacuation médicale.

Mots-clés : *Répondant, circuit d'évacuation, figure stratégique, subversive, continuité des soins*

Abstract

Access to care in detention is a challenge for the prison system, where logistical and institutional constraints disrupt their continuity. This study, carried out at the Abidjan Prison Center (PPA) in Côte d'Ivoire, between June 2022 and April 2023, explores the intermediation role of the "respondent" in the medical evacuation circuit of prisoners to University Hospital Centers (CHU). Based on an ethnographic investigation combining administrative documents, observations in the situation and unrecorded biographical interviews with fifteen (15) participants (administrative actor, caregivers, prison and socio-educational agents, prisoners and "respondents"), the reading of the stories identifies three dimensions: trust in the "good faith" of the respondent, their financial exhaustion and their representations of socio-educational staff. The respondent is both a strategic pivot and a subversive actor in the continuity of care through his words, his resources and his perceptions. The

Le « répondant » au centre du circuit d'évacuation médicale en milieu carcéral ivoirien : figure stratégique et subversive de la continuité des soins au pôle pénitentiaire d'Abidjan (PPA)
study sheds light on the relational, economic and perceptual mechanisms structuring the instability of the medical evacuation circuit. **Key words : Respondent, evacuation circuit, strategic figure, subversive, continuity of care.**

Introduction

L'enfermement des détenus est formellement une restriction de la liberté, sans entraver pour autant leur droit à la santé (A.-M. Duguet, 2010). En effet, le système carcéral rassemble des populations ayant généralement un contact plus ou moins limité avec le système de santé (P. Farmer, 2003). Dans ces circonstances, l'état de santé des personnes en détention est dans une situation de relative précarité et de vulnérabilité (A. Meidani, *et al.*, 2024). Aussi, ces vulnérabilités se joignent aux facteurs limitants de la surpopulation carcérale et de la vétusté des infrastructures (ONUDC, 2016). Il en résulte que dans le système pénitentiaire, la maladie représente la principale cause de mortalité (G. M. P. Kalonji, *et al.*, 2019). Le respect du droit à la santé des personnes en détention semble aujourd'hui préoccupant, autant pour l'administration pénitentiaire que pour le personnel de santé (J. P. Céré, 2017). Ainsi, le contexte général de surpopulation dans les prisons accentue les inégalités d'accès à la couverture sanitaire des détenus (J. P. Céré, *idem*).

En outre, dans la plupart des prisons, au regard des moyens exigés en personnel et en technicité, l'exercice médical s'apparente parfois à celui d'un dispensaire destiné à la prise en charge de personnes en situation de précarité (V. Kanoui, 2024). Autrement dit, dans le cadre de la fourniture de soins de spécialité, la qualité des prestations est relativement problématique (S. Dambrine et A.-S. Rousset, 2004). Dans le but d'apporter une réponse adaptée à cette réalité sociale, la formalisation de conventions entre les hôpitaux publics et les institutions carcérales, a permis une amélioration relative de la prise en charge médicale en milieu carcéral (V. Kanoui-Mebazaa et M.-A. Valantin, 2007). Ainsi, ces conventions s'expriment à travers la référence de détenus malades dans les structures sanitaires publiques. Le droit d'accès aux soins de santé dans les prisons demeure une préoccupation majeure en Afrique (F. Le Marcis, 2016).

Dans un contexte institutionnel marqué par l'engagement des acteurs étatiques visant l'atténuation des inégalités d'accès aux soins, la Côte d'Ivoire a inscrit cette disposition dans son cadre législatif pour formaliser la décision publique en matière de santé en milieu carcéral. En effet, l'offre de soins en détention, notamment les soins courants et d'urgence, est encadré par les articles 25 et 211 du Décret n°2023-239 du 5 avril 2023 portant réglementation des établissements pénitentiaires et fixant les modalités d'exécution de la détention des personnes. Autrement dit, la prise en charge sanitaire est assurée par les infirmeries des établissements pénitentiaires. Ainsi, dans un espace de privation de liberté et de multiple restrictions, cette question est un défi. Elle peut être comprise au regard de la démographie carcérale estimée à 27 149 détenus en 2024, pour une capacité d'accueil réelle de 9 139 places, (ACAT CI, 2024). La correspondance entre l'offre sanitaire et

Le « répondant » au centre du circuit d'évacuation médicale en milieu carcéral ivoirien : figure stratégique et subversive de la continuité des soins au pôle pénitentiaire d'Abidjan (PPA)

les besoins de santé des détenus se manifeste ainsi comme une ligne de faille dans l'institution pénitentiaire.

Cela dit, au Pôle Pénitentiaire d'Abidjan (PPA), anciennement Maison d'Arrêt et de Correction d'Abidjan (MACA), les services médicaux à destination des détenus sont dispensés par le personnel technique de l'infirmerie (médecins, infirmiers, encadrants formés aux techniques de santé, etc.), en accord avec les missions d'un centre de santé urbain¹. Quand l'état de santé du détenu nécessite le recours à un service spécialisé ou que son pronostic vital est engagé, l'administration pénitentiaire procède à son transfert d'urgence vers un Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) de référence.

Cependant, au PPA, le circuit d'évacuation médicale des détenus vers les CHU est tributaire de l'intervention du « répondant », en charge de son accompagnement, de la facilitation de son transfert et du financement des soins non pris en charge par l'institution hospitalière publique. En effet, bien que central, ce rôle fragilise corrélativement le mécanisme de transfert médicale et la continuité des soins. Il repose sur la confiance, les ressources financières mobilisables et l'adhésion volontaire du répondant aux normes institutionnelles, autant de variables incontrôlables pour l'administration pénitentiaire. Ce phénomène soulève la question de la dépendance au répondant et ses implications sur le nivellement du circuit d'évacuation médicale. L'étude examine comment, de sa position de pivot stratégique, le répondant peut devenir un acteur subversif. Les résultats s'articulent autour de la « bonne foi » du répondant, son épuisement financier et ses représentations dépréciatives du personnel socio-éducatif intervenant comme des facteurs déstructurant pour circuit d'évacuation médicale.

1. Méthodologie

La démarche méthodologique s'articule autour de trois volets : la contextualisation du terrain, la sélection des informateurs clés, et la construction du sens des données.

1.1. Contextualisation du terrain

L'étude s'appuie sur une enquête ethnographique menée au Pôle Pénitentiaire d'Abidjan (PPA)² entre le 10 juin 2022 et 4 avril 2023, sur un calendrier discontinu déterminé par les contingences inhérentes à la gouvernance de l'institution. Le travail empirique s'est déroulé dans le bâtiment administratif et à l'Infirmerie.

¹ L'Infirmerie du PPA est un centre de santé urbain, conformément au Décret n°96-876 du 25 octobre 1996 portant classification des établissements sanitaires publics en Côte d'Ivoire. Elle dispense un Paquet Minimum d'Activités (PMA) incluant des actions de prévention (bilan d'entrée, vaccination de masse, etc.), de promotion de la santé (communication pour le changement de comportement, conseils et accompagnement en nutrition et hygiène) et de soins curatifs (consultations de routine, suivi au long cours de certaines pathologies, etc.).

² Par arrêté ministériel n°1039/MJDH/DSJRH du 19 septembre 2023, la Maison d'Arrêt et de Correction d'Abidjan (MACA) a été érigée en Pôle Pénitentiaire d'Abidjan (PPA).

Le « répondant » au centre du circuit d'évacuation médicale en milieu carcéral ivoirien : figure stratégique et subversive de la continuité des soins au pôle pénitentiaire d'Abidjan (PPA)

Le PPA comprend cinq établissements distincts : la Maison d'Arrêt, la Maison de Correction, la Maison Pénale d'Abidjan, la Maison d'Arrêt et de Correction pour Femmes et Mineurs ainsi que la Maison d'Arrêt et de Correction pour Hommes³.

L'Infirmierie est au centre de cette architecture administrative, dispensant des soins médicaux et paramédicaux aux détenus, et constituant le point d'ancrage du circuit d'évacuation vers les CHU pour les urgences et soins spécialisés⁴. Elle a servi de cadre d'observation pour la lecture des interactions et pratiques de négociations entre soignants, détenus, personnel socio-éducatifs, agents pénitentiaires, administration et répondants autour du circuit d'évacuation médicale.

Dans le cadre de ses activités de soins aux détenus, l'Infirmierie a réalisé, de janvier à décembre 2022, plus de treize mille (13 000) consultations, pris en charge plus de sept cents (700) hospitalisations et assuré environ deux cents (200) références vers les CHU⁵.

1.2. Sélection des informateurs clés

Partant d'une combinaison de consultation de documents administratifs, d'observations en situation et d'entretiens biographiques non enregistrés, quinze (15) informateurs clés ont été sélectionnés pour leur implication directe dans le circuit d'évacuation médicale, avec consentement verbal éclairé. Les informateurs incluaient le régisseur, quatre (4) agents socio-éducatifs, deux (2) agents pénitentiaires, trois (3) professionnels de santé de l'Infirmierie, trois (3) détenus et deux (2) répondants familiaux ou proche.

1.3. Construction du sens

Les récits produits ont été interprétés de manière inductive, pour mettre en sens la complexité des expériences vécues du circuit d'évacuation. L'enjeu étant de saisir les interprétations individuelles et collectives révélant les tensions autour de ce mécanisme organisationnel.

³ Les cinq établissements reproduisent la configuration historique de la MACA, à savoir : la Maison d'Arrêt (ancien Bâtiment A), la Maison de Correction (ancien Bâtiment B), la Maison Pénale d'Abidjan (ancien Bâtiment C), la Maison d'Arrêt et de Correction pour Femmes et Mineurs (ancien Bâtiment des Femmes et des Mineurs) ainsi que la Maison d'Arrêt et de Correction pour Hommes (ancien Bâtiment des Assimilés).

⁴ L'« Infirmierie » est désignée avec une majuscule dans le texte pour restituer sa portée symbolique et fonctionnelle : elle n'est pas appréhendée seulement en tant que lieu de soins, mais comme un espace socialement construit, positionnel et central dans l'organisation du circuit d'évacuation médicale et de mise en scène heuristique des jeux d'acteurs et pratiques de soin au sein du Pôle Pénitentiaire d'Abidjan (PPA).

⁵ Les données officielles relatives à la capacité en lits, aux taux d'occupation, consultations, hospitalisations et références vers les CHU ne sont pas publiquement accessibles. Celles présentées, provenant d'informations internes non publiées, sont fournies à titre indicatif pour illustrer le volume des activités de l'Infirmierie.

2. Résultats

Les résultats relèvent la confiance dans la parole du répondant, sa fatigue financière et le poids de ses perceptions sur la cohérence du circuit d'évacuation.

2.1. Le circuit d'évacuation à l'épreuve de la « bonne foi » du répondant

Le rôle du répondant s'observe à la fois par la valeur de sa parole et l'asymétrie de pouvoir induite par son imprévisibilité.

2.1.1. De la confiance en la parole donnée à la fragilisation du circuit d'évacuation

La structuration du circuit d'évacuation sanitaire met en lumière des dynamiques relationnelles informelles, articulées autour de la figure sociale positionnelle du répondant (membre de la famille ou proche désigné par le détenu). En effet, lorsque l'état de santé du détenu requiert un service spécialisé ou engage son pronostic vital, la décision d'évacuation sanitaire d'urgence est prise en concertation avec le répondant. Ce processus s'organise selon une succession d'étapes coordonnées, mettant en cohérence décisions médicales, procédures administratives et mobilisation des répondants en tant qu'acteurs de médiation. Le schéma suivant résume cette articulation :

Étape 1 : Phase initiale

→ Médecin / Infirmier major → Établit la fiche de demande de référence (urgence vitale ou consultation d'un service spécialisé).

Étape 2 : Transmission

→ Service socio-éducatif de l'Infirmierie → Soumet la demande de référence à l'administration pénitentiaire.

Étape 3 : Approbation préalable de l'Administration pénitentiaire

→ Régisseur → Saisit le juge d'instruction pour validation de la demande d'avis favorable.

→ Émission de l'avis favorable.

Étape 4 : Mobilisation du répondant

→ Service socio-éducatif → Informe le répondant (parent ou proche désigné).

→ Confirmation de présence du répondant → Condition préalable à l'accès aux soins.

Étape 5 : Transfert sous escorte pénitentiaire

→ Administration pénitentiaire → Coordonne le transport sécurisé du détenu vers le CHU de référence (1 agent socio-éducatif et 2 agents pénitentiaires en escorte).

→ Transfert subordonné à la présence effective du répondant.

→ CHU de référence → Équipe médicale assure la prise en charge clinique du détenu.

La réalisation du transfert du détenu résulte de l'accord du répondant, illustrant une logique de « bonne foi » présumée convoquée dans les interactions institutionnelles et la mécanique de médiation. Autrement dit, le mécanisme d'évacuation sanitaire repose entièrement sur la confiance accordée au répondant, sans qu'aucune garantie formelle n'assure sa disponibilité effective. Dès lors, la crédibilité investie dans cet acteur devient à la fois moteur et vulnérabilité. Dans ce contexte, la coordination du circuit d'évacuation ne s'appuie pas sur des procédures formelles, mais sur l'adhésion volontaire et la parole flexible du répondant. La parole, ici, se transforme en instrument unique de régulation, remplaçant des mécanismes de contrôle formalisés. Cette particularité démontre que le circuit d'évacuation est structuré moins par des normes institutionnelles que par une fabrication sociale tacite, où la responsabilité du répondant et la confiance institutionnelle se superposent. Le récit de « Chef IPES »⁶ l'illustre :

Lorsque nous appelons le répondant, on l'informe très clairement de l'état de santé du malade... nous, on marche sur ce que le répondant nous dit. Du coup, s'il nous dit qu'il vient, on ne peut que croire à ce qu'il a dit. On ne peut pas faire autrement...

« Chef IPES » (Inspecteur Principal d'Éducation Spécialisée, 5 ans de service au PPA)

La « bonne foi » présumée traduit également la dimension d'incertitude permanente qui caractérise le circuit. En effet, à l'inverse d'une chaîne bureaucratique classique, où chaque étape est codifiée et vérifiable, le circuit d'évacuation sanitaire du PPA repose sur des engagements tacites, structurellement précaires. Aussi, l'absence ou le retard du répondant ne peut être anticipé, exposant le détenu en attente de soins d'urgence à un maintien prolongé à l'Infirmierie. Ce constat souligne la dépendance du circuit d'évacuation médicale à des relations interpersonnelles fluctuantes et vulnérables. Une telle approche rend compte d'une tension centrale : l'efficacité du circuit dépend de la confiance, alors même que celle-ci en constitue son principal point de fragilité.

En ce sens, l'étude illustre un paradoxe structurel : la fiabilité de l'accès aux soins d'urgence des détenus du PPA est tributaire d'une relation sociale non formalisée, et non d'instruments institutionnels cohérents. Dès lors, la parole du répondant intervient comme un support invisible du circuit d'évacuation, conférant au

⁶ Les noms attribués aux informateurs clés sont fictifs, ils ont été construits à partir de l'association des premières lettres de leurs professions, fonctions ou rôles, afin de garantir l'anonymat.

Le « répondant » au centre du circuit d'évacuation médicale en milieu carcéral ivoirien : figure stratégique et subversive de la continuité des soins au pôle pénitentiaire d'Abidjan (PPA)

personnel socio-éducatif une posture de négociation et de réévaluation permanente. La fragilité qui en découle est constitutive de la structuration du système carcéral ivoirien, et non d'un simple dysfonctionnement ciblé, car elle démontre comment les logiques institutionnelles et les pratiques relationnelles se co-produisent dans le contexte du PPA.

2.1.2. Asymétrie de pouvoir et imprévisibilité du répondant : l'institution pénitentiaire comme tiers dépendant

L'analyse du rôle du répondant dans le circuit d'évacuation, fait apparaître une configuration où l'influence de sa décision excède le simple cadre des dynamiques relationnelles. En effet, la procédure s'organise autour d'un principe implicite : la parole du répondant constitue un préalable plus ou moins incontournable dans l'activation du processus. Aussi, cette centration sur cet acteur introduit une asymétrie de pouvoir singulière. Le répondant ne dispose d'aucune fonction institutionnelle reconnue, mais il détient une capacité d'action déterminante sur l'issue du bien-être en santé du détenu. L'administration pénitentiaire se trouve alors confrontée à un déséquilibre décisionnel, où un acteur périphérique devient une instance médiatrice essentielle. À ce titre, ce mécanisme se configure moins comme une chaîne administrative linéaire que comme une architecture relationnelle discontinue, susceptible d'être activée ou suspendue selon la décision d'un individu extérieur au milieu carcéral.

De plus, l'imprévisibilité du répondant se traduit par une temporalité incertaine du processus. En d'autres termes, l'évacuation sanitaire n'est pas seulement conditionnée par la sévérité clinique ou la validation administrative, mais aussi par la disponibilité, l'engagement et la réactivité du répondant. Ce décalage introduit une forme de variabilité procédurale, où le rythme de l'action institutionnelle est dicté par un acteur qui échappe aux routines établies. L'urgence médicale se heurte donc à une logique relationnelle fluctuante, rendant chaque évacuation vers les CHU unique dans son déroulement effectif. L'extrait suivant le résume :

Cette affaire là... ce n'est pas facile hein ! Si le répondant qu'on appelle ne respecte pas sa parole... bon... on ne peut pas évacuer le détenu malade... peu importe sa maladie... c'est comme ça que ça marche ici ! C'est comme cela qu'on procède à la MACA ici..

« Doc IDE » (Infirmier Diplômé d'État, 4 ans de service au PPA)

En outre, ce fonctionnement met en lumière une configuration paradoxale. En effet, alors que l'Infirmier du PPA et le régisseur disposent d'une légitimité institutionnelle, c'est la présence ou l'absence du répondant qui détermine à terme la faisabilité du transfert. Dans cette perspective, la légitimité administrative se trouve partiellement reconfigurée par un acteur informel, introduisant une dimension de contingence permanente.

Le « répondant » au centre du circuit d'évacuation médicale en milieu carcéral ivoirien : figure stratégique et subversive de la continuité des soins au pôle pénitentiaire d'Abidjan (PPA)

Cela dit, le rôle du répondant dans l'architecture du processus d'évacuation illustre par ailleurs une inversion subtile des hiérarchies dans le milieu carcéral. Autrement dit, la figure sociale qui, théoriquement, devait occuper une position de soutien périphérique, se retrouve doté d'un relatif pouvoir décisionnel central. Le processus d'évacuation sanitaire des détenus en situation d'urgence du PPA se donne alors à voir comme une pratique institutionnelle traversée par des logiques imprévisibles, où l'ordre formel est sans cesse redéfini par l'intervention d'un acteur extérieur, à la fois indispensable et résistant à la régulation.

L'épreuve de la « bonne foi » du répondant introduit l'examen de son épuisement financier comme une limite à l'évacuation sanitaire du détenu.

2.2. L'épuisement financier du répondant comme barrière à l'évacuation sanitaire du détenu

L'épuisement financier est tributaire des engagements financiers et de la saturation des engagements familiaux.

2.2.1. Dépenser pour soigner : la famille face à la fragilisation de l'évacuation sanitaire

L'examen des conditions matérielles de l'évacuation sanitaire, met en évidence le rôle relativement déterminant des ressources financières des familles, qui apparaissent comme un élément de fragilisation du dispositif. En effet, l'expression : « c'est l'argent qui fait défaut », traduit bien cette dimension structurelle. Elle ne renvoie pas à une défaillance temporaire ou à un incident ponctuel, mais à une déficience récurrente et instrumentale, qui désorganise le processus d'évacuation dans son essence. En clair, la vulnérabilité du circuit n'est pas contingente mais constitutive. Elle résulte de l'instabilité des ressources financières familiales, sur lesquelles repose la couverture de la part de dépenses que ni l'institution pénitentiaire ni l'institution hospitalière ne prennent en charge.

En outre, cette problématique excède le cadre d'un appauvrissement individuel des familles. Autrement dit, le circuit d'évacuation des détenus en attente de soins d'urgence confère mécaniquement aux répondants une autorité pratique sur l'accès aux soins, transformant la sphère familiale en zone de régulation implicite d'un droit pourtant garanti par le système sanitaire ivoirien. L'administration pénitentiaire, en cédant de façon réelle ou fictive cette autorité, externalise une part prépondérante de sa fonction et déplace vers les familles la responsabilité de la réalisation effective de l'évacuation. Le « défaut d'argent » devient ainsi un levier de fragilité systémique, révélant que l'efficacité du circuit d'évacuation s'aligne sur une ressource instable et non garantie, dont l'irrégularité conditionne la réalisation du droit à la santé et à l'accès aux soins pour les détenus en urgence médicale. L'énoncé suivant présente cette dynamique à l'œuvre dans ces rapports :

Nous ne sommes pas riches ma sœur... on veut bien faire sortir notre parent pour qu'il parte faire ses soins au CHU là-bas... c'est l'argent qui fait défaut... ça manque un peu...

M. "FAD" (Instituteur, répondant, frère aîné d'un détenu incarcéré depuis 4 ans.)

Le déficit de ressources financières des familles de détenus en attente d'évacuation n'est pas une simple déficience individuelle, mais fragilité constitutive (dans le sens de résultant directement de ce processus). En effet, la famille, en assumant la charge économique de la maladie, devient un point d'articulation, dont la capacité à mobiliser les ressources conditionne directement la continuité des soins. Aussi, par l'expression « ça manque un peu », le répondant traduit une prise de conscience tacite de cette responsabilité transférée, et souligne le caractère systémique de la dépendance économique qui traverse l'évacuation.

Par ailleurs, le fonctionnement de ce circuit met en lumière une dualité structurante. En effet, l'organisation institutionnelle et l'encadrement juridique coexistent avec une dépendance à la variabilité des ressources familiales, entraînant une fragilité récurrente. Il apparaît alors une forme d'instrumentalisation implicite de la sphère familiale. Ainsi, la famille devient, en filigrane, une interface décisionnelle du dispositif sanitaire d'urgence, où l'insuffisance de ressources financières produit une vulnérabilité performative, directement observable dans la routinisation du fonctionnement du circuit d'évacuation du PPA.

2.2.2. « L'argent est fini ! » : vers une saturation progressive des engagements familiaux

La saturation progressive des engagements familiaux met au jour une contrainte relationnelle intégrée, où les obligations interpersonnelles se heurtent aux limites structurelles de l'organisation. Autrement dit, la tension entre la volonté initiale du répondant d'assumer le rôle d'intermédiaire ou de facilitateur et l'incapacité réelle d'agir face aux contraintes matérielles se pose de manière quasi-insurmontable. Dans ce contexte, cette tension n'est pas le produit d'une négligence de la famille, mais plutôt la marque d'un engagement involontairement contrarié, dont la matérialité est étroitement encadrée par les ressources économiques disponibles.

De surcroît, le "rendez-vous manqué", tel qu'il est décrit dans le récit, se dessine comme la manifestation de la rupture d'un contrat moral implicite entre l'administration pénitentiaire et les familles des détenus malades en situation d'urgence. Aussi, ce contrat, bien qu'informel, structure le circuit d'évacuation. Dès lors, il repose sur l'anticipation que les répondants sont dotés de ressources opérationnels pour répondre à leurs engagements de « bonne foi ». Lorsque les ressources s'épuisent, cette prévision échoue, et le circuit d'évacuation vers les CHU de référence se trouve confronté à une défaillance programmée, résultant non d'un

Le « répondant » au centre du circuit d'évacuation médicale en milieu carcéral ivoirien : figure stratégique et subversive de la continuité des soins au pôle pénitentiaire d'Abidjan (PPA) choix délibéré des répondants mais d'une limitation matérielle constitutive. Ce passage est illustratif :

Il y a eu des cas comme ça... où certains parents disent qu'ils n'ont plus de moyens pour continuer à gérer le détenu... certains fixent une date de rendez-vous mais ils ne l'honorent pas... ils disent cette histoire de faire sortir pour maladie où ils dépensent... ils disent qu'ils ont dépenser énormément d'argent dans toute cette affaire... ils n'arrivent plus à gérer... à continuer... ils disent c'est bon comme ça... l'argent est fini !

« Chef AP » (Agent Pénitentiaire au SAS, 1 ans dans l'escorte)

La saturation des engagements des familles traduit également une contrainte plus ou moins cumulative. En effet, les dépenses antérieures convoquées par le répondant pour assurer l'évacuation du détenu créent une tension économique limitative de la capacité à poursuivre l'effort financier. L'effet cumulatif des charges financières du répondant crée un point d'inflexion pratique dans le circuit d'accès à la prise en charge clinique une équipe médicale du CHU de référence, révélant comment les contraintes matérielles et les arrangements informels structurent et fragilisent la continuité des soins.

Par ailleurs, cette compression des engagements met en évidence un effet de temporalité où toute affectation de ressources financières entraîne une usure progressive du répondant, réduisant graduellement sa capacité d'intervention. Par conséquent, l'action familiale cesse d'être un simple soutien circonstanciel pour devenir un élément positionnel de fragilisation systémique. Ici, l'épuisement matériel est directement observable dans le fonctionnement quotidien du circuit d'évacuation des détenus au PPA. Ainsi, une telle dynamique renforce l'incertitude performative, dans laquelle le non-respect d'un rendez-vous est symptomatique d'un agencement incomplet, dépendant d'acteurs périphériques dont l'action reste aléatoire.

Au-delà de la fatigue financière, les représentations que les répondants entretiennent à l'égard du personnel socio-éducatif appuient leur démotivation.

2.3. Perceptions dépréciatives du personnel socio-éducatif et démotivation des répondants

Les perceptions alimentent la défiance des répondants et affectent la crédibilité de l'institution carcérale.

2.3.1. Vers une "défiguration sociale" du personnel socio-éducatif : un instrument de désengagement du répondant

Les perceptions négatives des répondants vis-à-vis du personnel socio-éducatif entraînent une dynamique de désengagement progressif, affectant concrètement leur rôle dans le circuit d'évacuation sanitaire. En effet, la rencontre entre le personnel socio-éducatif et le répondant s'articule comme un processus relationnel, incluant la prise de contact, la négociation des conditions de sa présence et le

Le « répondant » au centre du circuit d'évacuation médicale en milieu carcéral ivoirien : figure stratégique et subversive de la continuité des soins au pôle pénitentiaire d'Abidjan (PPA)

partage contrôlé d'informations sur la situation médicale du détenu. Cependant, ce processus relationnel conduit à une forme de "défiguration sociale" du personnel socio-éducatif qui se traduit par la construction d'une image négative, attribuant à ces acteurs du milieu carcéral des intentions malveillantes ou utilitaristes.

La défiguration sociale du personnel socio-éducatif intervient comme un mécanisme structurant, où les perceptions subjectives restreignent l'action collective et affectent le fonctionnement de la procédure d'évacuation sanitaire. Autrement dit, les imputations répétées telles que le soupçon que le personnel socio-éducatif établit des accords « avec leur parent détenu », fabriquent une figure sociale dépréciée du personnel et délégitiment ses interventions vis-à-vis des répondants. Aussi, cette figure fabriquée du personnel, construite à partir de ressentis moraux et psychologiques, ne relève pas seulement d'une méfiance individuelle, mais constitue un obstacle social à l'engagement. Elle transforme l'action du répondant, qui, confronté à ces perceptions de malveillance ou d'intérêts utilitaristes, éprouve un sentiment de désaffiliation morale et sociale à l'institution carcérale. L'exemple suivant permet de saisir ce phénomène :

Il y a des répondants qui disent que si nous les appelons, c'est pour les tromper... selon eux, nous nous entendons avec leur parent détenu pour leur soutirer de l'argent... pour eux, il n'est pas réellement malade... selon eux ce n'est pas vrai. Souvent, ils ne se rendent plus disponibles pour l'évacuation... si le parent refuse, tu ne sais plus vers qui te tourner. Ils nous accusent de nous entendre avec les détenus pour récupérer de l'argent pour le remettre au détenu...

« Chef E » (Éducateur, 2 ans de service au PPA)

Le processus de désengagement se manifeste également par une décharge progressive de la responsabilité sociale du répondant. En effet, loin de se percevoir comme un partenaire actif dans le circuit d'évacuation des détenus en situation d'urgence, le répondant tend à réduire sa disponibilité, à s'abstenir d'intervenir ou à adopter une posture de défection de rôle. Il ressort que les perceptions négatives entretenues par les répondants façonnent leurs pratiques et les conduisent à une distanciation fonctionnelle. Cela illustre l'effet performatif de ces représentations sur l'action sociale.

Par ailleurs, cette dynamique de retrait ne se limite pas à une réaction individuelle mais est inscrite dans une logique de désaffiliation institutionnelle. En d'autres termes, la construction subjective du personnel socio-éducatif comme un acteur malveillant ou utilitariste, entraîne un repli progressif du répondant sur des obligations minimales ou symboliques. Ici, ce désengagement devient un processus cumulatif, dans lequel chaque perception négative renforce la distance entre le répondant et l'institution pénitentiaire, déconstruisant son rôle social et compromettant la continuité du parcours thérapeutique du détenu en urgence

Le « répondant » au centre du circuit d'évacuation médicale en milieu carcéral ivoirien : figure stratégique et subversive de la continuité des soins au pôle pénitentiaire d'Abidjan (PPA)
médicale. La construction subjective portant sur les actions du personnel socio-éducatif, perçues comme une instrumentation des répondants, visant à mobiliser leurs ressources économiques au service du détenu, se traduit par un effritement progressif de leur engagement.

2.3.2. *Calculs incertains et fausses perceptions : la fragilité de l'intégrité institutionnelle*

Les fausses perceptions construites par les répondants autour du personnel socio-éducatif fragilisent l'intégrité institutionnelle du processus d'accès aux soins d'urgence des détenus. En effet, la conviction que le personnel se positionne dans un champ de complicité symbolique, délégitime leurs interventions et place ces acteurs dans une posture de protection de rôle, assignés à une logique permanente de légitimation. Dès lors, ce schéma relationnel met en évidence une dynamique où la défiance supplante la confiance attendue, reconfigurant la relation en un champ traversé par le soupçon et la contestation permanente de légitimité.

Dans le même temps, pour le répondant, ces perceptions sont un obstacle psychologique et moral à son engagement, brouillant les contours de son rôle et modifiant son rapport à l'institution carcéral. En d'autres termes, le personnel n'est plus perçu comme un partenaire du soin, mais comme un acteur à visée utilitariste, ce qui incite progressivement le répondant à se décharger de ses responsabilités informellement attribuées. Un tel processus prend la forme d'un désengagement cadencé, pouvant aller jusqu'à une véritable posture de défection de rôle. Le répondant ne se contente donc pas de se tenir en retrait : il reconfigure sa relation avec l'administration pénitentiaire, en développant une distance critique, traduisant une dynamique de retrait social. C'est ce que résume cet extrait de discours :

Ce sont des calculs difficiles à équation inconnue. Nous ne sommes que des exécutants. Normalement, la DAP [Direction de l'Administration Pénitentiaire] doit nous dire ce qu'il faut faire ! Nous sommes toujours bloqués face à la situation, c'est-à-dire, quand un détenu est malade et qu'il n'y a pas de répondant. Un répondant qui se fait faussement une mauvaise image de nous. Comme si on lui mentait quand on lui dit que son parent détenu est gravement malade...

« Chef ASI » (Assistant Social à l'Infirmierie, 20 ans au PPA)

En outre, le mouvement de désaffiliation affecte incidemment la continuité des soins pour le détenu malade. En effet, l'absence du relais familial entrave la prise en charge sanitaire des détenus malades tout en réduisant le personnel socio-éducatif, amputé de directives formelles face aux urgences médicales, à une exécution minimale de ses tâches (protéger la santé du détenu par des relances constantes des répondants) dans un environnement marqué par une relative impuissance institutionnelle. Dans cette perspective, puisque l'absence de répondant bloque l'évacuation sanitaire et expose le personnel à une impuissance institutionnelle, exprimée dans le verbatim par l'image de « calculs difficiles à équation inconnue ».

Le « répondant » au centre du circuit d'évacuation médicale en milieu carcéral ivoirien : figure stratégique et subversive de la continuité des soins au pôle pénitentiaire d'Abidjan (PPA)

En se percevant comme de simples « exécutants », privés de marge de pouvoir décisionnel face au retrait du répondant, les agents socio-éducatifs voient leur action réduite à une incomplétude, dépendante de médiations sociales devenues déficientes.

Dans la même grille de lecture, l'évocation de la Direction de l'Administration Pénitentiaire (DAP), exprime un sentiment d'abandon extrême éprouvé par le personnel socio-éducatif, contraints d'affronter les urgences médicales des détenus sans cadre de référence pertinent. En effet, face au déficit perçu de règles codifiées, son action demeure structurellement tributaire de la disponibilité et de la coopération des familles. Dans cette relation, le répondant s'impose, consciemment ou inconsciemment, comme un acteur qui accentue objectivement cette forme de précarité positionnelle du personnel où l'accès aux soins des détenus malades à évacuer perd sa fonctionnalité. Le retrait du répondant prive donc les agents de toute initiative, les enfermant dans une double impasse qui déconstruit leur action et accélère l'érosion de la mécanique de prise en charge sanitaire.

3. Discussion

La centralité du répondant est mise en débat, permettant d'ouvrir une perspective sur l'introduction de la télémédecine à l'Infirmierie du PPA.

3.1 De la centralité du répondant à la vulnérabilisation de la continuité des soins pour les détenus en situation d'urgence médicale

Les résultats de cette étude mettent en évidence plusieurs dimensions structurant et fragilisant simultanément le circuit d'évacuation des détenus en attente de soins en urgence. En effet, la « bonne foi » du répondant confirme l'importance de la coordination implicite décrite par G. Chantraine et N. Sallée (2015) et A. Degenne et M. Forsé (2010). Toutefois, cette étude montre que l'action du répondant ne se limite pas à un simple rôle de relais : elle est, de manière réelle ou fictive, un facteur clé capable de suspendre ou de réorienter le processus de soin. Dans la ligne de la perspective de M. Foucault (op. cit.) qui définit les relais sociaux à la fois comme des facteurs stabilisants et limitants du système en fonction de leur position dans le dispositif, les observations au PPA établissent que la parole d'un acteur externe et non contraint comme le répondant, peut inverser ponctuellement la logique institutionnelle en y introduisant une vulnérabilité structurelle inédite. Quoique, cette étude met en lumière la dimension pratique et contingente de cette médiation dans le contexte de la dispensation des soins d'urgence du PPA.

En outre, l'épuisement financier des familles apparaît comme un point de blocage extrême du circuit d'évacuation sanitaire. Si D. Fassin (2015) présente les contraintes socio-économiques comme des limites à l'accès aux droits sociaux, les résultats de cette étude insistent sur sa force de nuisance, en soulignant que ces contraintes supportées par les familles des détenus en attente de soins d'urgence conditionnent directement ou indirectement la continuité des soins. Aussi, là où L. Rhodes (op.

Le « répondant » au centre du circuit d'évacuation médicale en milieu carcéral ivoirien : figure stratégique et subversive de la continuité des soins au pôle pénitentiaire d'Abidjan (PPA) cit.) évoque la délégation implicite de l'accès aux soins à des processus informels, tels que les interactions quotidiennes, les perceptions des besoins de soins et les négociations autour de l'accès aux services entre acteurs intermédiaires, les observations des dynamiques à l'œuvre au PPA montrent que l'épuisement progressif des ressources financières des répondants, transforme cette délégation en enjeu critique. De plus, en accord avec F. Le Marcis (2012), on observe que les contraintes spatiales et logistiques accentuent les inégalités, faisant du coût et du déplacement vers les CHU de référence des facteurs structurants de vulnérabilité. Par ailleurs, les représentations dépréciatives du personnel socio-éducatif mettent en lumière une dimension sociale plus ou moins négligée. En effet, dans les interactions avec le répondant ces dimensions semblent ne pas être formellement intégrées. Les conclusions de cette étude mettent en évidence comment les répondants élaborent une perception morale et sociale des pratiques du personnel socio-éducatif, en les inscrivant dans un cadre de normativité et de délégitimation (prise de contact, négociation des conditions de présence, circulation d'informations sur la situation médicale du détenu). P. Mbanzoulou (2013), offre un parallèle avec ces conclusions en révélant que l'architecture carcérale expose le décalage entre le prescrit et le pratiqué. Dans le cas du PPA, le répondant introduit des manques (institutionnels, financiers, matériels, sociaux) dans ce champ relationnel où l'espace carcéral devient un acteur passif et actif du soin : il façonne les possibilités d'intervention du répondant. L'institution carcérale, par le positionnement du répondant comme acteur pivot dans le circuit d'évacuation, participe à la vulnérabilité des détenus en urgence médicale ou, symétriquement, à la fragilité de la continuité des soins. Le répondant se trouve à la fois structurant et déstructurant : sa légitimité, son engagement et sa légitimation du circuit d'évacuation sont modulés par ses perceptions du personnel pénitentiaire. Ce développement confirme la logique de contrôle en prison suggérée par G. Chantraine (2004) et M. Foucault (op. cit.), comme dépassant la seule autorité hiérarchique pour s'exercer également à travers des interactions, des médiations et des pratiques informelles où les acteurs intermédiaires jouent un rôle central.

En confrontant les résultats de cette étude aux travaux existants, il apparaît que la littérature évoque plus ou moins l'influence des acteurs intermédiaires et des familles sur la continuité des soins. Dans cette perspective, tout en restant attentive aux dynamiques locales et aux limites de la généralisation, cette étude complète ces approches en montrant que l'accès aux soins en milieu carcéral repose sur un équilibre délicat entre coordination, autonomie de la famille (le répondant dans le contexte du PPA), ressources matérielles et représentationnelles à travers sa position d'"architecte opérationnel" dans la facilitation de l'accès aux soins du détenu en urgence médicale. Cette combinaison met donc en évidence une vulnérabilité relationnelle et matérielle essentielle à comprendre pour toute politique visant l'amélioration de l'accès aux soins en milieu carcéral.

3.2. Pour un réajustement du rôle stratégique du répondant : la télémédecine au cœur de la continuité des soins

Les résultats de l'étude montrent que, de manière informelle, le répondant joue un rôle décisionnel dans le circuit d'évacuation sanitaire au PPA. Autrement dit, il ne se limite plus à un rôle de simple relais, mais s'impose ou est imposé, volontairement ou involontairement, comme un pivot stratégique, contribuant à l'interruption ou à la réorientation du circuit d'évacuation des détenus en attente de soins d'urgence. Ainsi, cette centralité, associée aux contraintes financières des familles et aux représentations dépréciatives que les répondants développent dans leur relation avec le personnel socio-éducatif, crée des blocages qui entravent la continuité des soins.

Cela dit, l'introduction de la télémédecine à l'Infirmierie du PPA comme pratique médicale répondant au contexte problématique du circuit d'évacuation des détenus vers les CHU de référence, constitue une innovation technico-médicale. En effet, l'enjeu de l'implémentation d'une telle pratique médicale dans l'institution pénitentiaire, vise la recomposition des rapports de pouvoir en distribution autour du circuit, tout en accentuant son efficacité. Les résultats de l'étude ayant permis de repérer le caractère vulnérabilisant du répondant, le système de télémédecine permettra de désactiver symboliquement sa position informelle d'acteur central, pour la convertir en celle d'acteur conjoncture.

D'un côté, le dispositif de télémédecine contribuerait, réellement ou fictivement, à réduire l'épuisement financier des familles dans le cadre de l'engagement de dépenses de déplacements vers les CHU de référence. Dans la même grille de lecture des conclusions de l'étude, cette pratique médicale participerait à la déconstruction des perceptions négatives convoquées par les familles de détenus dans leurs rapports avec le personnel socio-éducatif. Dans cette perspective, l'introduction de consultations de spécialités à distance ou d'évaluations médicales préliminaires à l'Infirmierie du PPA, réduirait le coût et la logistique liée aux évacuations vers les CHU de référence tout en limitant les points de rupture identifiés dans cette étude.

D'un autre côté, la télémédecine peut renforcer la coordination institutionnelle et limiter le rôle du répondant. En effet, alors que G. Chantraine et N. Sallée (op. cit.), A. Degenne et M. Forsé (op. cit.) insistent sur la coordination implicite, les observations menées à l'Infirmierie du PPA indiquent que la flexibilité et l'autonomie dont bénéficie le répondant, fragilisent la prise en charge efficace des urgences médicales des détenus. Dès lors, des solutions digitales permettant de transmettre instantanément des données médicales et recevoir des directives spécialisées pourraient réduire le rôle du répondant et son pouvoir décisionnel informel dans des situations sanitaires critiques.

Par ailleurs, l'introduction d'une plateforme de télémédecine dans cet établissement pénitentiaire, contribuerait au renforcement de la décision médicale et de la

Le « répondant » au centre du circuit d'évacuation médicale en milieu carcéral ivoirien : figure stratégique et subversive de la continuité des soins au pôle pénitentiaire d'Abidjan (PPA)

continuité des soins pour les détenus en attente de soins d'urgence ou de consultations spécialisés. En partant de M. Foucault (op. cit.) qui présentent les relais sociaux comme facteurs stabilisants et déstabilisants, allié aux résultats de cette étude révélant la position du répondant comme figure structurante et acteur subvertissant du circuit d'évacuation, les consultations à distance peuvent réduire cette vulnérabilité en fournissant un appui médical direct et efficient. Dans le contexte particulier du PPA, repenser le circuit d'évacuation intègre ainsi la redéfinition de la centralité du répondant et l'intégration de la télémédecine. Cette pratique médicale offre une réponse pour pallier les contraintes financières et logistiques, renforcer la coordination et retirer au répondant sa position stratégique dans le circuit formalisé, tout en préservant la continuité des soins pour les cas d'urgence.

Conclusion

Globalement, l'analyse du circuit d'évacuation médicale du PPA présente la complexité des logiques institutionnelles, relationnelles et matérielles conditionnant l'accès aux soins des détenus en situation d'urgence. Dans ce contexte, cet arrangement institutionnel repose sur une articulation fragile entre l'Infirmier cet établissement pénitentiaire, les CHU de référence et surtout le rôle central accordé au répondant. La position à la fois stratégique et vulnérabilisante de cet acteur intermédiaire travaille autant à la consolidation qu'à la fragilisation de la continuité des soins dans le milieu carcéral ivoirien. L'accès aux soins d'urgence au PPA résulte d'un équilibre précaire entre coordination institutionnelle, autonomie des familles, ressources matérielles et représentations sociales des acteurs intermédiaires involontairement positionnés comme pôles de régulation du processus. En partant de cette entrée, l'introduction de la télémédecine apparaît comme une innovation organisationnelle contextuelle. Elle permet de réduire les zones de friction, limiter l'impact potentiellement déstabilisant inhérent à la position des familles dans le circuit d'évacuation et repositionner le répondant comme interface circonstancielle plutôt que médiateur incontournable dans cette architecture. Cela, en mettant en concordance innovation technologique et compréhension des dynamiques sociales et institutionnelles en distribution au PPA.

Références Bibliographiques

- Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture de Côte d'Ivoire (ACAT CI), 2024, Rapport alternatif de l'ACAT Côte d'Ivoire, la FIACAT, La Balle aux prisonniers (LaBap) et Prisonniers Sans Frontières (PRSF) à l'occasion de l'examen de la Côte d'Ivoire par le Comité contre la torture lors de sa 80ème session.
- CÉRÉ Jean-Paul, 2017, Le droit à la santé et la prison. Quelle protection, quels enjeux ?, L'Harmattan (Edit.), Collection : Comité international des pénalistes francophones, 148 p.
- CHANTRAINE Gilles & SALLÉE Nicolas, 2015, "Ethnography of Writings in Prison: Professional Power Struggles Surrounding a Digital Notebook in

- Le « répondant » au centre du circuit d'évacuation médicale en milieu carcéral ivoirien : figure stratégique et subversive de la continuité des soins au pôle pénitentiaire d'Abidjan (PPA) a Prison for Minors*", The Palgrave Handbook of Prison Ethnography, Palgrave Macmillan UK, p.99-123.
- CHANTRAINE Gilles, 2004, Par-delà les murs. Expériences et trajectoires en maison d'arrêt, PUF.
- DAMBRINE Sylvain et ROUSSET Anne-Sophie, 2004, « Prisons : la santé absorbée », *Vacarme*, vol. 2, n° 27, p. 96-99, Éditions Association Vacarme.
- DEGENNE Alain et FORSÉ Michel, 1994, Les réseaux sociaux, 3^e éd., Paris : Armand Colin.
- DUGUET Anne-Marie, 2010, « L'accès aux soins en détention », Isabelle Poirot-Mazères (Edit), *L'accès aux soins*, Presses de l'Université Toulouse Capitole.
- FASSIN Didier, 2008, *Faire de la santé publique*. Rennes : Presses de l'École des Hautes Études en Santé Publique.
- FASSIN Didier, 2015, *L'Ombre du monde. Une anthropologie de la condition carcérale*, Paris : Éditions du Seuil.
- FOUCAULT Michel, 1975, *Surveiller et punir : naissance de la prison*, Paris : Gallimard.
- JEWKES Yvonne, 2015, Hegemonic masculinity: Combining theory and practice in gender interventions. *Culture, Health & Sexuality*, 17(2), p. 112-127.
- KANOUI-MEBAZAA Valérie et VALANTIN Marc-Antoine, 2007, « La santé en prison », *Les Tribunes de la santé*, n°4, vol. 17, p. 97-103.
- KANOUI Valérie, 2024, « 5. Comment sont organisés les soins en prison ? », Carton Béatrice et Lécu Anne (Dirs), *Les soins en prison. Quelle réalité derrière les murs ?*, p. 55-66, Hygée éditions, Collection : Débats santé social.
- LE MARCIS Frédéric, 2020, « Prise en charge du VIH à la MACA », une étude de cas, *Santé et prison [Vidéo]*. Université Paris 1
- LE MARCIS Frédéric, 2016, A impossível governança da saúde em prisão ? Reflexões a partir da MACA (Costa do Marfim) [=L'impossible gouvernement de la santé en prison ? Réflexions à partir de la MACA (Côte d'Ivoire)], *Ciência and Saúde Coletiva*, 21 (7), p. 2011-2020.
- LE MARCIS Frédéric, 2012, "Struggling with AIDS in South Africa : the space of the everyday as a field of recognition", *Medical Anthropology Quarterly*, 26 (4), p. 486-502.
- MBANZOULOU Paul, 2013, « L'architecture carcérale. Entre fonctionnalité pénale et impératif de sécurité », *Droit et Ville*, vol. 2, n°76, p. 121-134.
- MEIDANI Anastasia, COMBESSIE Philippe, OLARD Lucie et OZIOL Julie, 2024, « Interroger la vulnérabilité à partir des expériences des personnes détenues atteintes de cancer », *La vulnérabilité dans tous ses états. Parcours de vie et inégalités sociales*, p. 77-99, Éditions Matériologiques.
- KALONJI Guillaume Muasa Patoka, NGONGO OKENGE Léon, ILUNGA-ILUNGA Félicien, ALBERT Adelin, GIET Didier, 2019, « Facteurs associés à la survie en milieu pénitentiaire : étude en République démocratique du Congo », *Santé Publique*, n°5, vol. 31, p. 715-722. Éditions S.F.S.P.
- Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), 2016, *Manuel sur les stratégies de réduction de la surpopulation carcérale, série de manuels sur la réforme de la justice pénale*, New York.

Le « répondant » au centre du circuit d'évacuation médicale en milieu carcéral ivoirien : figure stratégique et subversive de la continuité des soins au pôle pénitentiaire d'Abidjan (PPA)
RHODES Lorna, 2004, Total Confinement: Madness and Reason in the Maximum Security Prison. University of California Press.

LES FACTEURS PSYCHOSOCIOLOGIQUES DU RECOURS AUX PRODUITS APHRODISIAQUES PAR LES MALADES DU DIABETE FREQUENTANT LE CENTRE ANTIDIABETIQUE D'ABIDJAN (CADA)

Ahingane Richmond KOUASSI

Département de sociologie, Université Félix Houphouët Boigny de Cocody
kahinganer44@gmail.com

Assemien BOA

Département de sociologie, Université Félix Houphouët Boigny de Cocody
assemienboa@yahoo.com

Résumé

Cette étude auprès des malades du diabète avait pour ambition d'identifier les facteurs psychosociologiques du recours aux produits aphrodisiaques par ces derniers. L'enquête s'est déroulée au Centre Antidiabétique d'Abidjan (CADA) dans la période de novembre à décembre 2023 et a porté sur 22 personnes dont 20 personnes diagnostiquées diabétiques fréquentant le CADA et 2 médecins en charge des diabétiques. Les données de cette étude qualitative ont été recueillies à partir des entretiens individuels et semi-directifs et des recherches documentaires. Des résultats obtenus, il ressort que le recours aux produits aphrodisiaques par les malades du diabète résulte de plusieurs facteurs : la pression psychosociale liée à l'amélioration de la performance sexuelle et la satisfaction sexuelle (18/20), l'insuffisance de communication sur le diabète et la sexualité (3/20) et l'environnement social (17/20). Les produits aphrodisiaques constituent non seulement pour les malades du diabète un moyen pour compenser les dysfonctionnements sexuels liés au diabète, mais aussi de maintenir ou reconquérir leur statut social mis en mal par la maladie et de conserver l'harmonie dans les relations. Toutefois, ce recours aux produits aphrodisiaques sans l'aval des professionnels de santé

représente des risques sanitaires pour les malades du diabète. Ainsi, la prise de mesures pour lutter contre cette pratique s'avère nécessaire tant au niveau des patients qu'au niveau des professionnels de santé.

Mots clés : *facteurs psychosociologiques ; produits aphrodisiaques ; recours ; diabète ; CADA*

Abstract

This study among patients with diabetes aimed to identify the psychosociological factors underlying their use of aphrodisiac products. The survey was conducted at the Antidiabetic Center of Abidjan (CADA) between November and December 2023 and involved 22 participants, including 20 diagnosed diabetic patients attending CADA and 2 physicians responsible for their care. The data for this qualitative study were collected through individual semi-structured interviews and documentary research.

The findings reveal that the use of aphrodisiac products by diabetic patients stems from several factors: psychosocial pressure related to improving sexual performance and satisfaction (18/20), insufficient communication regarding diabetes and sexuality (3/20), and the influence of the social environment (17/20). For diabetic patients, aphrodisiac products serve not only as a means of compensating for sexual dysfunction associated with the

disease, but also as a way of maintaining or regaining their social status, which is often undermined by illness, and of preserving harmony in their relationships.

However, the use of aphrodisiac products without medical supervision poses significant health risks for diabetic

patients. Therefore, the implementation of measures to curb this practice is necessary, both at the level of patients and of healthcare professionals.

Keywords: psychosociological factors; aphrodisiac products; use; diabetes; CADA

Introduction

Le diabète constitue aujourd'hui par sa prévalence de plus en plus croissante un problème de santé publique majeur sur le plan mondial. Il est défini par l'OMS comme un trouble métabolique chronique caractérisé par une hyperglycémie persistante, c'est-à-dire un excès de sucre dans le sang. On distingue deux types de diabète : le diabète de type 1 et le diabète de type 2 qui est mis en exergue dans cette étude. Cette pathologie affecte des centaines de millions de personnes (OMS, 2023). En 2024, l'OMS a rapporté que plus de 800 millions d'adultes sont aujourd'hui atteints de diabète dans le monde, soit quatre fois de plus qu'en 1990. Le nombre de personnes atteintes de diabète est passé de 200 millions en 1990 à 830 millions en 2022. Selon la dernière édition de l'Atlas du diabète de la Fédération Internationale du Diabète (FID, 2025), 11,1% de la population adulte de 20 à 79 ans, soit environ 1 personne sur 9, vit avec le diabète.

La Côte-d'Ivoire n'échappe pas à ce fléau avec une prévalence progressive. En effet, environ 4,3% de la population adulte en Côte-d'Ivoire est atteinte de diabète, ce qui représente près de 1 million de personnes (OMS, 2024). L'Atlas du diabète de la FID (édition, 2025) quant à elle indique une prévalence de 4,9% chez les adultes en Côte-d'Ivoire, avec un total d'environ 529 200 cas de diabète chez les adultes. Cette maladie peut avec le temps endommager certains organes et systèmes du corps, surtout les vaisseaux sanguins et les nerfs. Au-delà de ses impacts physiologiques, le diabète a des répercussions psychosociales sur la vie sexuelle des individus qui affecte leur dynamique relationnelle (FID, 2024). En effet, le diabète est reconnu comme une maladie qui entraîne des dysfonctionnements sexuels, telles que la dysfonction érectile chez l'homme (H. A. Feldman, 1994, p .29).

Les diabétiques ivoiriens sont pris en charge par différentes structures sanitaires dont le CADA qui enregistre en moyenne 100 patients par jour, dont 10 nouveaux cas, ce qui représente annuellement environ 10 000 consultations de suivi et 1500 nouveaux patients (archives du CADA, 2024). Ainsi, ces patients s'inscrivent dans un processus de prise en charge de longue durée de leur maladie et de ses complications dans ce service. Malgré cette prise en charge, les patients ont recours à des produits aphrodisiaques pour traiter leur dysfonctionnement sexuel. Un tel problème questionne les raisons du recours aux produits aphrodisiaques par les patients diabétiques pris en charge au CADA.

Cette étude vise donc à identifier les facteurs explicatifs du recours aux produits aphrodisiaques par les personnes atteintes de diabète. L'étude s'appuie sur la théorie de la construction sociale de la réalité de P. Berger et T. Luckmann (1966) qui soutient que la maladie, la santé et la performance sexuelle ne sont pas de simples réalités biologiques, mais des réalités socialement construites, façonnées par les interactions, les valeurs, les croyances d'une société.

1. Matériel et méthode :

1.1-Cadre de l'étude

L'étude a eu pour cadre le Centre Antidiabétique d'Abidjan (CADA) situé dans la commune d'Adjamé. Le CADA logé à l'Institut National de Santé Publique (INSP) est une structure de référence dans la prise en charge des diabétiques au niveau national.

1.2. Type et population de l'étude

Une étude qualitative descriptive basée sur des entretiens individuels et semi-directifs auprès des hommes et femmes malades du diabète fréquentant le CADA et le personnel médical. Sur la base de la loi de la saturation, nous avons interrogé 22 personnes dont 15 hommes 5 femmes tous diabétiques allant régulièrement en consultation et 2 médecins généralistes qui se sont spécialisés en diabétologie et qui sont en charge des diabétiques au CADA. Ces différents répondants sont des personnes que nous avons rencontrées au CADA dans le cadre de notre étude qui étaient disponibles et qui ont bien voulu répondre à nos questions.

1.3. Collecte et traitement des données

La collecte des données a eu lieu de novembre à décembre 2023 et a été menée à travers des entretiens individuels et semi-directifs et des recherches documentaires. Ces entretiens ont permis d'aborder les thèmes prédéfinis à savoir les caractéristiques sociodémographiques des enquêtés, les facteurs du recours aux produits aphrodisiaques, les expériences vécues avec les produits aphrodisiaques, les interactions avec le système de santé. Les différents entretiens ont été enregistrés de manière numérique avec l'accord des participants pour une transcription ultérieure pour maintenir la fidélité des données recueillies. Les données obtenues ont fait l'objet d'un traitement qualitatif.

1.4. Considérations éthiques

Les entretiens ont été menés après l'obtention des autorisations nécessaires obtenues auprès des autorités de l'INSP et du CADA et du consentement des participants. Avant chaque entretien avec les enquêtés, nous leur avons expliqué au préalable le bien-fondé de l'étude et avons également pris soin de les rassurer de la confidentialité et de l'anonymat dans la conduite des entretiens. La participation a été libre et volontaire.

1.5. Analyse des données

Le traitement des données s'est fait manuellement et par analyse de contenu. Les données collectées ont été transcrites, classées puis codifiées en fonction des thématiques. Nous avons identifié et regroupé les réponses en fonction des thématiques en rapport avec l'objectif de l'étude. Les données ont également fait l'objet d'une synthèse et d'une analyse de contenu après traitement, ce qui a permis de donner sens aux informations obtenues dans cette études surtout les significations que les malades du diabète attribuaient à leur recours aux produits aphrodisiaques.

2. Résultats

2.1. Caractéristiques sociodémographiques des personnes interrogées

2.1.1. Age et sexe

D'une manière générale, l'on observe que le diabète est une maladie qui touche les deux sexes (les hommes et les femmes) et concerne toutes les classes d'âge, c'est-à-dire les enfants, les adolescents, les jeunes, les vieux. Mais dans notre cas, les personnes interrogées sont majoritairement des hommes (15/20) dont l'âge compris entre 40 et 65 ans (13/20). Ce résultat démontre que la majorité des enquêtés diabétiques consommateurs des produits aphrodisiaques sont des adultes qui sont dans la vie active ou en début de retraite. Cette prédominance masculine s'explique par le fait qu'il y a eu plus d'hommes qui ont accepté de répondre aux questions que les femmes. En effet, nous n'avons pas pris de rendez-vous avec les enquêtés, lorsque nous avons obtenu les autorisations pour mener l'enquête, c'est des personnes que nous avons rencontré qui avaient des rendez-vous les jours de nos passages et qui ont bien voulu répondre à nos questions et en fin de compte, nous nous sommes rendu compte qu'il y avait plus d'hommes que de femmes qui ont répondu à nos questions. Les hommes interrogés font usage des produits aphrodisiaques dans le but de construire ou maintenir leur identité sociale (sexuelle), leur statut d'homme qui est affecté par le diabète. Quant aux femmes elles en utilisent également pour remédier troubles sexuelles dues au diabète en vue de prendre plaisir et de satisfaire leurs hommes lors des rapports sexuelles.

2.1.2. Situation matrimoniale

L'analyse des résultats révèle que 15/20 des répondants sont mariés ou en union libre et 5/20 sont des célibataires. En d'autres termes, la majorité, c'est-à-dire les $\frac{3}{4}$ des diabétiques interrogés sont en couple. Au niveau des hommes nous avons 12/15 qui sont mariés ou en union libre et 3/ 15 célibataires. Quant aux femmes nous avons 3/5 mariées ou en union libre et 2/5 célibataires. Les diabétiques célibataires tout comme les diabétiques en couple consomment tous les produits aphrodisiaques avec une majorité au niveau des couples. La prédominance des personnes mariées ou en union libre diabétiques dans la consommation des produits aphrodisiaques s'explique par les difficultés relationnelles que les complications du diabète entraînent dans les couples, notamment sur le plan sexuel.

2.1.3. Niveau d'instruction des enquêtés

Le diabète est une pathologie qui touche les instruits tout comme les non instruits. Mais dans cette étude, l'analyse des données indique que la moitié des enquêtés avait un niveau secondaire (10/20), 6/20 avaient un niveau supérieur et 4/20 avaient un niveau primaire. L'ensemble des hommes interrogés ont des niveaux d'études secondaires (10/20) et supérieures (5/20) et les femmes ont majoritairement un niveau primaire (4/20). Les enquêtés diabétiques qui consomment les produits aphrodisiaques dans cette étude sont dans l'ensemble des personnes instruites et qui ont la possibilité de s'informer sur les complications liées au diabète.

2.1.4. Situation socio-professionnelle des enquêtés

Les données révèlent que parmi les personnes interrogées, 5/20 étaient des retraités, les commerçants et les fonctionnaires représentaient chacun 4/20 et ceux qui avaient une profession libérale étaient 7/20. La diversité des catégories socio-professionnelles indique que la consommation des produits aphrodisiaques chez les malades du diabète n'est pas liée à une catégorie spécifique, mais elle concerne toutes les catégories socio-professionnelles.

2.1.5. La durée de la maladie

L'analyse des données démontre que la durée de la maladie variait entre 1 à 10 ans dont la majorité (13/20) avait le diabète depuis plus de 5 ans et 7/20 avaient moins de 5 ans de maladie. La présence du diabète de plus de 5 ans chez les enquêtés consommateurs des produits aphrodisiaques fait observer que les enquêtés ont eu le temps de constater les effets du diabète sur leur sexualité avant de trouver des solutions dans la consommation des produits aphrodisiaques pour pallier ces difficultés sexuelles. Quelle que soit la durée de la maladie, l'ensemble des malades du diabète interrogés ont recours aux produits aphrodisiaques avec une consommation beaucoup plus prononcée au-delà de 5 ans de maladie.

2.2. Les différents types de produits aphrodisiaques utilisés

Les résultats font observer que les malades du diabète interrogés ont recours à deux (2) types de produits aphrodisiaques pour compenser leur problème de sexualité : les produits aphrodisiaques naturels ou traditionnels et les produits aphrodisiaques modernes ou pharmaceutiques fournis par la médecine conventionnelle.

2.2.1. Les produits aphrodisiaques naturels ou traditionnels

Les résultats de l'étude indiquent que la majorité des personnes interrogées font usage des produits aphrodisiaques traditionnels. En effet, 17/20 des répondants ont déclaré avoir recours aux produits aphrodisiaques d'origine traditionnels pour compenser les complications sexuelles liés au diabète. Ces personnes ont confiance en ces produits hérités des savoirs ancestraux qu'elles jugent efficaces et sans effets secondaires comme l'illustrent les propos de Monsieur KJ un homme marié de 48 ans interviewé :

Les facteurs psychosociologiques du recours aux produits aphrodisiaques par les malades du diabète fréquentant le centre antidiabétique d'Abidjan (CADA)

« Quand j'ai commencé avoir des difficultés sexuelles, j'ai expliqué à mon frère qui m'a parlé de certaines feuilles et de racines que nos grands-parents utilisaient qui étaient efficaces et sans effets secondaires, j'ai commencé à utiliser et ça m'a permis d'améliorer ma performance sexuelle ».

Cette prédominance s'explique non seulement par l'accessibilité géographique et économique (moins cher) de ces produits, mais aussi par la discrétion qui entoure leur usage du fait de la stigmatisation associée aux problèmes sexuels. A ce propos, Monsieur AR, un homme célibataire d'une profession libérale de 39 ans avance que: *« C'est gênant d'expliquer les problèmes sexuels à l'hôpital. Mais on sait qu'en famille ou dans notre quartier il y a des gens qui connaissent les médicaments, en qui on a confiance et ça se fait discrètement ».*

Ces produits sont d'origines animale, végétale ou minérale et se présentent sous formes de racines, d'écorces, de poudres, de liquides, de feuilles, d'amendes, de graines, de curdents, etc. Ils sont utilisés en infusion, en lavement, sous forme de boisson à partir de mélange de divers éléments soit par préparation, soit en y ajoutant de l'eau simple ou de la boisson alcoolisée, etc. Différentes posologie sont exploitées, soit consommé avant l'acte sexuel ou utilisés matin et soir selon les dosages indiqués par le vendeur ou le conseiller. Les produits aphrodisiaques traditionnels ont généralement des prix bas qui varient de 200 à 10000 FCFA. Ils sont vendus de manière informelle par plusieurs catégories de personnes et sont disponibles chez les vendeurs de médicaments traditionnels, les vendeurs ambulants, les tradipraticiens, les magasins spécialisés, dans les marchés, en ligne, etc. Ces produits sont disponibles et accessibles à tous à des prix abordables, pas de procédure particulière pour s'en procurer, il suffit de repérer un point de vente pour s'y rendre pour en acheter ou d'en parler dans son réseau social pour être orienter. L'automédication est la plus pratiquée dans la consommation des produits aphrodisiaques traditionnels, car leur usage se fait sans avis et supervision médicale. Psychologiquement, les personnes interrogées préfèrent utilisés ces produits aphrodisiaques traditionnels qu'ils perçoivent naturels, sans risques et discret car sans protocole spécifique, facile d'accès et moins coûteux surtout pour les populations de revenu faible.

2.2.2. Les produits aphrodisiaques chimiques ou pharmaceutiques

Les produits aphrodisiaques chimiques ou pharmaceutiques font également partie des différents types de produits aphrodisiaques consommés par les malades du diabète. En effet, 3/20 des enquêtés ont recours à ce type de produit. En d'autres termes, les produits aphrodisiaques pharmaceutiques sont moins utilisés chez les malades du diabète interrogés. Ces derniers qui en font usage inscrivent leur consommation dans un cadre formel, c'est-à-dire à l'issue des échanges en consultation avec le médecin traitant. Pour soucis de sécurité pour leur santé sexuelle, ces personnes ont fait part des difficultés sexuelles qu'elles ont rencontrées aux professionnels de santé qui à leur tour ont prescrit des médicaments pour

Les facteurs psychosociologiques du recours aux produits aphrodisiaques par les malades du diabète fréquentant le centre antidiabétique d'Abidjan (CADA)

compenser l'effet du diabète sur leur vie intime. Le témoignage de Monsieur SA fonctionnaire de 44 ans justifie ce résultat :

« Dès que j'ai commencé à constater une baisse au niveau de ma sexualité, pour ne pas choisir des médicaments moi-même pour créer d'autres problèmes, je suis parti expliqué ça au médecin qui me suit au CADA, et il m'a conseillé d'autres médicaments que je devrais ajouter à mon traitement du diabète. Et depuis que je prends ça va ».

Pour eux, ce sont des produits sécurisés dont la posologie est clairement encadrée par une prescription médicale qui leur confère une légitimité scientifique contrairement aux remèdes traditionnels dont leur composition reste souvent inconnue. De manière générale ces produits conseillés par les professionnels de santé contiennent du viagra et sont sous formes de comprimés, de gélules, de crèmes, etc. Le viagra, dont la substance active est le sildénafil, est un médicament utilisé pour traiter la dysfonction érectile. Ces produits sont disponibles dans les officines pharmaceutiques et sont obtenus sur ordonnance ou conseils des professionnels de santé et les différents prix varient de 1500 à 25000 FCFA voir plus. Cependant, le faible taux (3/20) de l'utilisation des produits aphrodisiaques chimiques chez les diabétiques est dû à l'insuffisance de communication autour de la sexualité des diabétiques et à la méconnaissance ou à la réticence face aux potentiels effets secondaires de ces produits et à l'accessibilité comme l'illustre les propos de Monsieur DA commerçant de 61 ans :

« J'ai appris que les pilules aphrodisiaques pour les Blancs là ont beaucoup d'effets secondaires comme les maux de têtes, l'AVC ou des crises cardiaques, surtout chez les diabétiques. On dit aussi quand tu prends ça, tu es obligé de toujours prendre, le jour que tu ne prends pas tu ne peux pas "démarrer". Je préfère ne pas prendre de risque et utilisé les produits naturels ».

De plus, certains consommateurs jugent les produits pharmaceutiques non seulement coûteux, mais trouve aussi une gêne à discuter des problèmes sexuels avec le personnel de la santé ou se déplacer pour aller dans une pharmacie pour acheter un produit aphrodisiaque comme l'atteste les propos de Monsieur TC un retraité de 64 ans :

« Discuter de ça à un docteur ou me déplacer pour aller dans une pharmacie est beaucoup gênant. Je ne peux non plus exposer ma vie conjugale comme ça. Et puis ces médicaments sont chers alors que les produits aphrodisiaques traditionnels sont moins coûteux et on les trouve partout même au quartier».

2.3. Facteurs du recours aux produits aphrodisiaques

Les données recueillies font apparaître plusieurs facteurs psychosociologiques qui favorisent les recours aux produits aphrodisiaques par les malades du diabète : l'insuffisance de communication sur le diabète et la sexualité, la pression psychosociale liée à l'amélioration de la performance sexuelle et à la satisfaction sexuelle et l'environnement social.

2.3.1. Pression psychosociale

La pression psychosociale liée à l'amélioration de la performance sexuelle et la satisfaction sexuelle favorise le recours aux produits aphrodisiaques par les personnes diabétiques. En effet, parmi les personnes interrogées, 18/20 attribuent le recours aux produits aphrodisiaques par la pression psychosociale. La pression psychosociale est l'ensemble des contraintes et attentes qui s'exercent sur un individu en raison de son interaction avec son environnement social ou culturel (R. K. Merton, 1938, P. 672). Dans la présente étude, la pression psychosociale est l'ensemble des pressions (amélioration de la performance sexuelle, la satisfaction sexuelle et la procréation) qui amène les malades du diabète à recourir aux produits aphrodisiaques. La pression psychosociale prend ses racines dans la famille, chez ses amis, chez ses parents, chez ses connaissances, etc.

La performance sexuelle est liée à l'identité, à la virilité ou à la féminité, à la qualité des relations intimes et à la valorisation sociale. Les produits aphrodisiaques sont perçus par eux comme un moyen de maintenir une vie de couple épanouie et de retrouver une sexualité jugée normale. Les propos de Monsieur YK 59 ans étayent ce résultat :

« Quand la maladie m'a touché, c'est comme si j'avais perdu une partie de moi. Ma femme et moi on était habitués à un certain degré d'intimité. Comme l'intimité avait pris un coup et pour ne pas que la relation souffre, j'ai eu vent d'un produit qui renforce la sexualité, j'ai essayé et ça m'a permis d'améliorer ma performance sexuelle aujourd'hui malgré la maladie ».

La virilité de l'homme est construite autour de sa capacité sexuelle et la dysfonction érectile représente une menace à l'identité masculine des hommes diabétiques. Les hommes endossent le plus souvent la responsabilité de la satisfaction sexuelle de leur partenaire. Ainsi, la peur de l'infidélité, des frustrations ou de la distance dans les relations, le fait de ne pas décevoir son conjoint, la quête d'une vie sexuelle épanouie et le maintien de l'harmonie du couple amènent ces personnes à l'utilisation des produits aphrodisiaques. Ils utilisent donc ces produits à l'effet de satisfaire leur conjoint. Les propos de Monsieur DL fonctionnaire et marié de 53 ans et de Monsieur LD un retraite et également marié de 65 ans justifient respectivement cette réalité :

« Dans nos sociétés, si tu n'es pas capable de satisfaire ta femme au lit, tu n'es pas considéré comme un vrai homme et ton image peut être affectée. Ma femme se plaignait du fait que je n'arrivais plus à la satisfaire au lit, cela m'a beaucoup touché et je me sentais diminué, c'est là que j'ai commencé à utiliser les produits aphrodisiaques qui ont fait que j'ai retrouvé ma dignité d'homme aujourd'hui ».

« Ma femme ne doit pas se plaindre, si je ne peux plus la satisfaire, elle peut aller voir ailleurs. C'est pourquoi j'ai cherché des solutions dans les produits aphrodisiaques ».

Au niveau des femmes, elles ont fait cas d'une baisse de leur libido (du désir), de la sécheresse vaginale et des douleurs lors des rapports. Les femmes sont généralement socialisées à soutenir leur conjoint, surtout à être disponibles sexuellement pour les satisfaire. C'est pourquoi, pour ne pas que les complications du diabète entravent l'harmonie dans leur couple, les femmes diabétiques interrogées ont recours aux produits aphrodisiaques. Les propos de Madame KA femme mariée et commerçante de 47 ans et de Madame DS fonctionnaire de 49 ans témoignent successivement de cette réalité :

« Quelques années après l'apparition du diabète, je n'arrivais plus à mouiller, même avec les lubrifiants c'était difficile, les rapports sexuels étaient devenus difficiles et mon mari se plaignait, j'ai eu recours aux produits aphrodisiaques pour régler ça ».

« Je me forçais à faire l'amour, même si je n'avais pas de plaisir, parce que je ne voulais pas que mon mari me rejette ou aille voir ailleurs. J'ai cherché des produits qui m'ont permis de retrouver l'envie et de satisfaire monsieur ».

Nous notons que la peur de l'infidélité ou de la rupture amène les malades du diabète à trouver des solutions dans les produits aphrodisiaques. Aussi, le fait que la majorité des enquêtés consommateurs des produits aphrodisiaques soient mariés ou en union libre démontre une pression liée à la satisfaction sexuelle des partenaires et l'harmonie conjugale.

2.3.2. L'insuffisance de communication sur le diabète et la sexualité

L'un des facteurs du recours aux produits aphrodisiaques par les malades du diabète mis en évidence dans cette étude est l'insuffisance de communication sur le diabète et la sexualité. En effet, seulement 3/20 des enquêtés ont déclaré avoir eu des discussions des problèmes sexuelles liés au diabète avec le personnel médical et 17/20 n'ont jamais eu de discussion sur ces problèmes. Les patients diabétiques ont relevé que les médecins ne communiquent pas ou ne discutent pas assez avec eux sur les complications sexuelles que la maladie pourrait occasionner dans le processus de traitement et à leur tour également ils sentent une gêne à aborder le sujet. Cette insuffisance de communication de la sexualité autour du diabète chez les patients tout comme chez le personnel de santé conduit les personnes diabétiques à l'automédication en trouvant d'autres solutions telles que l'utilisation des produits aphrodisiaques pour compenser certains aspects de la maladie surtout au niveau sexuel. A ce propos, Monsieur PE un chauffeur de 49 ans affirme : *« Le médecin n'a jamais parlé des problèmes sexuels que la survenue du diabète ou son traitement pourrait engendrer. Et par honte de ne pas lui en parler, je me suis trouvé un produit aphrodisiaque qui m'a permis de retrouver ma force d'homme ».* Les médecins quant à eux se concentrent beaucoup plus sur les complications connues du diabète tel que les questions d'ordre métabolique que sur les effets psychologiques et sociaux de la maladie comme le témoigne les propos de Docteur S un des médecins en charge des diabétiques au CADA :

Les facteurs psychosociologiques du recours aux produits aphrodisiaques par les malades du diabète fréquentant le centre antidiabétique d'Abidjan (CADA)

« De manière générale, nous nous concentrons beaucoup sur les questions métaboliques et les pratiques de vie qu'ils doivent adopter. Nous trouvons les questions sur la sexualité secondaires par rapport aux autres complications graves liées à la maladie ».

L'absence de communication sur les complications sexuelles liées aux diabètes et de discussion sur la sexualité des diabétiques lors des consultations crée une insatisfaction dans leur prise en charge sexuelle et une insuffisance au niveau des informations autour de la maladie qui ouvre la voie à l'automédication. Cette automédication représente un problème de santé de public important vue l'ampleur du diabète dans nos milieux.

2.3.3. L'environnement social (partenaires, réseaux sociaux, parents, amis et connaissances)

L'environnement social est également un facteur qui incite les malades du diabète à la consommation des produits aphrodisiaques. En effet, 17/20 des personnes enquêtées ont eu recours aux produits aphrodisiaques sous l'influence de l'environnement social. Au lieu de faire part de leurs difficultés rencontrées lors du traitement, certains patients diabétiques ont recours aux conseils de leur environnement social (partenaires, réseaux sociaux, parents, amis et connaissances) dans des contextes informels. Ils perçoivent ces conseils et ces savoirs populaires plus accessible et moins stigmatisant. Ils accordent leur confiance à ces sources non professionnelles qui est renforcée par des expériences similaires et la compréhension mutuelle du problème. L'insuffisance de communication sur la gestion du diabète et de la sexualité renforce cette démarche chez les diabétiques.

Les dires de Monsieur YE un répondant de 60 ans justifient cette réalité :

« C'est un de mes amis qui m'a parlé d'une plante que son frère utilisait pour ses problèmes. Il m'a rassuré que ça marchait très bien. J'étais un peu hésitant au début, mais comme il a insisté et que c'est un ami à qui je fais confiance, j'ai fini par essayer et ça marche très bien pour le moment avec moi. Lors consultations, les médecins ne parlent pas de ces choses là ».

Ce résultat met en évidence les conseils de l'environnement social comme source d'information et d'influence sur les comportements de santé, surtout pour des sujets jugés intimes ou tabous.

2.4. Les conséquences de l'usage des produits aphrodisiaques

L'analyse des corpus obtenus à l'issue des entretiens avec les malades du diabète montre que face aux difficultés liées à la maladie et aux dysfonctions sexuelles, les malades du diabète motivés par des facteurs psychosociologiques ont recours à l'usage des produits aphrodisiaques. Mais de l'avis de ces personnes interrogées la consommation de ces produits représente des risques pour leur santé. En effet, ces produits engendrent des maladies comme l'atteste respectivement les propos de deux retraités Monsieur LJ 62 ans et de Monsieur JK 65 ans :

Les facteurs psychosociologiques du recours aux produits aphrodisiaques par les malades du diabète fréquentant le centre antidiabétique d'Abidjan (CADA)

« La maladie avait affectée ma vie sexuelle et j'ai trouvé ça frustrant. J'ai acheté un produit sur Internet et ça a marché. Ça m'a donné un coup de pouce, et je me sentais beaucoup mieux dans ma peau. Mais le lendemain j'ai commencé à avoir des maux de tête et des vertiges. Quand je suis partie voir mon médecin traitant, il a trouvé que mon ton taux de glycémie qui s'était amélioré était beaucoup monté. Il m'a demandé si j'avais pris quelque chose de nouveau en plus du traitement. C'est là j'ai réalisé que c'est à cause de ça. Il m'a donc conseillé de ne plus prendre d'autres médicaments en dehors de ceux qu'il a prescrit sans le consulté ».

« J'ai pris un produit aphrodisiaque à base de plantes recommandé par un ami par rapport à mes difficultés sexuelles. J'ai fini par me sentir très mal, j'ai eu des vertiges, des palpitations et une bonne chaleur au visage et j'ai cru que j'allais m'évanouir. Quand je suis arrivé chez le médecin, après consultation, il a trouvé que j'avais la tension en plus du diabète. J'ai appris que c'était très dangereux de mélanger tout ça sans avis médical. Aujourd'hui ça devient très pesant pour moi financièrement car j'achète des médicaments de diabète et de tension alors que le traitement du diabète même était coûteux, vous voyez que c'est beaucoup compliqué pour moi. »

Pour les professionnels de santé interrogés la consommation des produits aphrodisiaques rend également complexe la prise en charge de la pathologie. En effet pour eux, ces substances, qu'elles soient d'origine naturelles ou synthétique ont de graves répercussions sur la santé en raison de leur interaction avec la maladie elle-même et ses traitements. Ces substances déséquilibrent la glycémie au niveau du diabète et augmentent la comorbidité comme l'affirme de Docteur S. :

« Les patients diabétiques ont souvent une vie compliquée, avec de multiples médicaments à prendre. L'ajout d'un produit aphrodisiaque, surtout si on ne sait pas ce qu'il contient, peut créer un véritable chaos dans le traitement. J'ai eu un jour un patient qui a fait une hypoglycémie sévère après avoir pris un soi-disant "complément aphrodisiaque" à base de plantes. Il ne s'attendait pas à ce que cela puisse avoir un effet sur sa glycémie. C'est un vrai risque : on ne sait jamais exactement ce qu'il y a dans ces produits non régulés, ni comment cela va interagir avec les médicaments que je lui ai prescrits pour stabiliser son diabète. Il est important d'en parler à son médecin, car nous pouvons proposer des solutions qui sont non seulement efficaces, mais aussi sécuritaires. L'automédication peut être dangereuse pour eux. »

Quand à Docteur T. il est beaucoup prudent dans le traitement des dysfonctionnements sexuels liés au diabète car le diabète et ses complications peuvent déclencher d'autres maladies telles que l'hypertension artérielle (HTA), les crises cardiaques ou l'insuffisance rénale selon ses dires :

« Quand un patient diabétique vient me voir pour des problèmes d'érection, je ne pense pas d'abord à la petite pilule magique. Je pense au cœur, aux vaisseaux, aux nerfs. C'est un signal d'alarme. L'érection, c'est comme le baromètre de la santé vasculaire du patient. Si je ne le traite pas correctement, il risque de se faire mal au cœur en

Les facteurs psychosociologiques du recours aux produits aphrodisiaques par les malades du diabète fréquentant le centre antidiabétique d'Abidjan (CADA) prenant des produits sans avis médical. Ces médicaments peuvent occasionner l'hypertension artérielle ou encore l'insuffisance rénale. »

3. Discussion

Cette étude montre que face au diabète qui est connu comme une maladie chronique dont les complications affectent la qualité de vie des patients, les malades du diabète ont recours à l'automédication dans l'utilisation des produits aphrodisiaques, notamment les produits aphrodisiaques traditionnels. Ce recours aux produits aphrodisiaques par les diabétiques s'explique par trois facteurs à savoir : la pression psychosociale liée à l'amélioration de la performance sexuelle et à la satisfaction sexuelle, l'environnement social et l'insuffisance de communication sur le diabète et la sexualité.

Les malades du diabète ressentent une pression psychosociale pour maintenir ou améliorer leur performance sexuelle et satisfaire leur partenaire face aux complications du diabète sur leur vie intime. Cette pression est motivée par les attentes sociales et culturelles qui valorisent la virilité et la performance sexuelle qui sont importants à la construction de l'identité masculine. Les complications du diabète tel que la dysfonction sexuelle est perçue non seulement comme un problème médical, mais aussi comme une menace à l'identité sociale masculine ou féminine. La peur des problèmes sexuels engendre des frustrations et des dysfonctionnements relationnels.

Face à cette réalité sociale, les malades du diabète trouvent refuge dans les produits aphrodisiaques traditionnels qu'ils perçoivent comme un moyen accessible et efficaces pour remédier à leurs problèmes relationnels causés par le diabète sans avis médical, car les médecins n'abordent pas les questions de sexualité avec eux et ils sentent une gêne à engager la discussion avec les professionnels de santé du fait du caractère tabou de la sexualité. En outre, les conseils de l'environnement social sous la pression sociale renforcent cette dynamique. La pression psychosociale agit comme un élément qui déclenche et amplifie le recours aux produits aphrodisiaques, dans un contexte où les malades du diabète cherchent à répondre aux attentes sociales et à leur propre souffrance sexuelle en l'absence de communication formelle sur leur sexualité.

Ces résultats rejoignent les travaux de plusieurs auteurs en l'occurrence H. A. Hussein, (2024, p. 1), qui a mené une étude à Erbil (Irak) dans laquelle il a montré une corrélation négative entre la dysfonction érectile et des facteurs psychologiques tels que la dépression, l'anxiété et le stress chez les malades du diabète et souligne que la dysfonction sexuelle n'est pas qu'un problème médical mais aussi une source importante de détresse psychologique et sociale qui impacte la qualité de vie et l'identité sociale, notamment dans un contexte culturel où la virilité est valorisée ; M. Kolling, (2012, p. 91), qui a démontré dans une recherche menée au Brésil comment l'impuissance liée au diabète remet en cause l'identité masculine et le rôle social des hommes, conduisant à des contradictions dans la

prise en charge de leur maladie et affectant leur sexualité et leurs relations intimes ; A. S. Muhammad et al. (2012, p.28) qui ont indiqué également dans leurs travaux que la dysfonction sexuelle est commune chez les hommes et les femmes diabétiques, et que les facteurs psychosociaux (pression sociale autour des rôles de genre, anxiété liée à la sexualité) jouent un rôle plus important que les facteurs organiques, surtout chez les femmes et que la difficulté à discuter de ces problèmes avec les professionnels de santé, renforce la stigmatisation et le recours à des solutions non médicalisées comme les aphrodisiaques ; et S. H. Hafez et al. (2022, p.501) qui ont révélé dans une étude en Egypte que 38,2% des diabétiques étudiés consomment des produits aphrodisiaques, souvent sans avis médical, sous l'influence de facteurs sociodémographiques, du niveau de stress perçu et de la sévérité des troubles sexuels et que cela souligne également la pression sociale et le manque de communication formelle sur la sexualité diabétique.

Toutefois F. Elyasi et al. (2015, p. 206) pensent que les facteurs impliqués dans la dysfonction sexuelle chez les diabétiques sont complexes, notamment l'importance des facteurs biologiques (neuropathie, troubles vasculaires) et psychologiques et recommandent donc de ne pas réduire la dysfonction uniquement à une question psychosociale pour éviter la stigmatisation.

Comme nous l'avons indiqué plus haut, ces résultats s'inscrivent dans la théorie de la construction sociale de la réalité de P. Berger et T. Luckmann (Idem) qui stipule que la maladie, la santé et la performance sexuelle sont des réalités socialement construites. Face à la pression psychosociale, sous l'influence de l'environnement social et à l'insuffisance de communication sur le diabète et de ses complications sexuelles, les malades du diabète utilisent les produits aphrodisiaques pour se conformer aux normes sociales de performance et de reconquérir leur identité qui est mise en mal. Avec cette théorie nous comprenons que l'usage des produits aphrodisiaques n'est pas seulement pour une tentative de traitement d'un symptôme biologique, mais aussi une manière de construire ou de gérer une identité sociale face à la maladie.

Conclusion

Cette étude qualitative portée sur 22 personnes (20 diabétiques et 2 médecins) et menée à partir des entretiens individuels et semi-directifs et des recherches documentaires a permis de mettre en évidence les facteurs psychosociologiques du recours aux produits aphrodisiaques par les malades du diabète fréquentant le Centre Antidiabétique d'Abidjan (CADA). Les diabétiques consommateurs des produits aphrodisiaques sont des hommes (15/20) mariés ou en union libres (15/20) qui ont entre 40 et 65 ans (17/20) avec un niveau d'étude secondaire (10/20), qui ont fait plus de 5 ans (13/20) avec la maladie et ils ont issus diverses catégories socio-professionnelles (5/20 de retraités, les commerçants et les fonctionnaires chacun 4/20, profession libérale 7/20). Les facteurs explicatifs du recours aux produits aphrodisiaques chez les diabétiques sont la pression psychosociale liée à

Les facteurs psychosociologiques du recours aux produits aphrodisiaques par les malades du diabète fréquentant le centre antidiabétique d'Abidjan (CADA)

l'amélioration de la performance sexuelle et la satisfaction sexuelle (18/20), l'insuffisance de communication sur le diabète et la sexualité (3/20) et l'environnement social (17/20). Nous notons que les malades du diabète ont recours à des produits dont ils ne maîtrisent pas les risques qui ont des conséquences sur leur état de santé. En conséquence, pour une meilleure prise en charge, il est nécessaire que les agents de santé communiquent de plus en plus sur les complications liées au diabète sur le plan sexuel, sur les risques liés à l'automédication et sensibiliser également les patients à s'exprimer sur leur difficulté lors des consultations.

Références bibliographiques

- AHSAINI Mustapha et al. (2020). *Dysfonction érectile chez les patients diabétiques de type 2, prévalence et gravité au service d'Urologie du Centre Hospitalier Universitaire de Fès, Maroc : à propos de 96 cas (étude transversale)*. Pan African Medical Journal.2020;37(205). 10.11604/pamj.2020.37.205.21774.
- CONNELL Robert William (1995). *Masculinities*. University of California Press.
- DOUKOURE Daouda, GBRE-YACE Marie Laurette, COULIBALY Madikiny, BAYO Syntyche, AKE-TANO Odile (2021). *Implications du diabète dans la vie sociale des couples diabétiques suivis au Centre AntiDiabétique de l'Institut National de Santé Publique-Côte d'Ivoire*. Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique, Volume 3, n°2, 59-74.
- ELYASI Forouzan, KASHI Zahra, TASFIEH Bentolhoda, BAHAR Adèle, KHADEMLOO Mohammad (2015). *Sexual dysfunction in women with type 2 diabetes mellitus*. Iran J Med Sci. 40(3):206-213. PMID: 25999619; PMCID: PMC4430881.
- Feldman Henry. A., GOLDSTEIN Irwin, HATZICHRISTOU Dimitri G., KRANE Richard J., MCKINLAY John B. (1994). *Impotence and its medical and psychosocial correlates: results of the Massachusetts Male Aging Study*. Journal of Urology, 151(1), 54-61.
- FID (2025). *Atlas du Diabète de la FID*, 11e édition, 2025. (<https://idf.org/fr/about-diabetes/diabetes-facts-figures/>)
- FID (2025). *Côte d'Ivoire - International Diabetes Federation*. Données et analyses mondiales sur le diabète, Atlas du Diabète de la FID, 11e édition, 2025. (<https://diabetesatlas.org/fr/data-by-location/country/cte-divoire/>)
- HAFEZ Sameer Hamdy, MOHAMMED Hayam Ahmed, MOHAMED Noha Ahmed (2002). *The Prevalence of Aphrodisiac Drugs Consumption and Its Associated Factors among Married Men at Beni-Suef City, Egypt*. International Egyptian Journal of Nursing Sciences and Research (IEJNSR). 2(2): 501-511, DOI: 10.21608/ejnsr.2021.107897.1134 501
- HUSSEIN Hamad Abdulquader (2024). « The Psychological Impact of Diabetes as a Risk Factor for Erectile Dysfunction at the Layla Qasim Center in Erbil City, Iraq ». Cureus. 10;16(11):e73415. doi: 10.7759/cureus.73415. PMID: 39664122; PMCID: PMC11632286.
- International Diabetes Federation (IDF) (2023). *IDF Diabetes Atlas*. 10th edition.
- JONES Patricia & DAVIES Linda (2020). *Perceptions of Pharmaceutical Medications versus Traditional Remedies: A Qualitative Study*. International Journal of Cultural Studies, 23(2), 210-225.

- Les facteurs psychosociologiques du recours aux produits aphrodisiaques par les malades du diabète fréquentant le centre antidiabétique d'Abidjan (CADA)*
- KOLLING Marie (2012). *Doing gender, doing away with illness: Diabetic disruptions to masculinity and sexuality in Northeast Brazil*. Scandinavian University Press. Vol. 7, pp 91-115
- KONAN Aya Nicole, SISSOKO Moussa S., KANDO Charles Ngolo, DIALLO Dramane Ibrahima & EKOUEVI Didier. K. (2018). *Prévalence du diabète sucré et de ses complications en milieu urbain ivoirien : une étude transversale à Abidjan*. Annales de l'Université Félix Houphouët-Boigny, Série Sciences et Santé.
- KONAN Yao Eugène, TETCHI Elisée O., EKOUEVI François K., KONAN Luc G., AKETANO Odile (2023). *Profil des diabétiques de 20 ans à 79 ans de l'enquête nationale sur la prévalence et caractéristiques du diabète en Côte d'Ivoire*. Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique, 5(1), 312-321.
- KOUMOU Jérémie, NGOUANA Gilles, & TCHOUASSI Jean (2019). *Beliefs and Practices Regarding Traditional Medicine for Sexual Dysfunction in Cameroon*. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines, 16(1), 123-134.
- MABEKA Luyanda & NGOKWE Siphos (2018). *The Role of Traditional Medicine in Sexual Health Management in Rural South Africa*. Journal of Ethnopharmacology, 210, 10-18.
- MERTON Robert King (1938). *Structure sociale et anomie*. American Sociological Review. 3(5) :672-682. doi:10.2307/2084686. JSTOR 2084686
- MUHAMMAD Siddiqui, ZEESHAN Ahmed, ADEEL Ahmed Khan (2012). *Psychological Impact on Sexual Health among Diabetic Patients: a Review*. International Journal of Diabetes Research. 1(2): 28-31 DOI: 10.5923/j.diabetes.20120102.02
- OMS (2024). « Il est urgent d'agir alors que le nombre de cas de diabète dans le monde a été multiplié par quatre au cours des dernières décennies ». Publié le 13 novembre 2024. (<https://www.who.int/fr/news/item/13-11-2024-urgent-action-needed-as-global-diabetes-cases-increase-four-fold-over-past-decades>)
- OMS (2024), cité par Susu.fr. « Le diabète en Côte d'Ivoire ». Publié le 22 novembre 2024. (<https://www.susu.fr/blog/article/le-diabete-en-cote-divoire>)
- Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (2024). Diabète. Consulté le 24 juin 2025.
- OUATTARA Kalilou et DROH Antoine (2015). *Problématique de la prise en charge médicale du diabète au centre antidiabétique d'Abidjan (CADA)*. Revue Ivoirienne d'Anthropologie et de Sociologie, KASA BYA KASA, n°30, 221-238, EDUCI.
- OUATTARA Kalilou (2023). *Analyse des déterminants sociaux du Déséquilibre Glycémique chez les Diabétiques Suivis au Centre Antidiabétique d'Adjamé/Abidjan*. European Scientific Journal, ESJ, 19(11), 54-70.
- BERGER Peter et LUCKMANN Thomas (1966). *The Social Construction of Reality : A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Anchor, 240 p. (ISBN 0-385-05898-5)
- WILD Sarah, ROGLIC Gojka, GREEN Anders, SICREE Richard & KING Hilary (2004). « Global prevalence of diabetes: estimates for the year 2000 and projections for 2030 ». Diabetes Care, 27(5), 1047-1053.

MORPHOTYPE ET DIMENSIONS DU PENIS CHEZ DES JEUNES ETUDIANTS IVOIRIENS AGES DE 18 A 25 ANS

Yoro Jonathan YROBO

*Département de Paléanthropologie-Institut des Sciences Anthropologiques de Développement (ISAD)
UFR Sciences de l'Homme et de la Société, Université FHB de Cocody (Côte d'Ivoire), membre de la Société
d'Anthropologie de Paris*
yroboryorjonathan@gmail.com

Akou Don Franck Valery LOBA

*Département de géographie – Cartographie population et développement des sociétés et des territoires
UFR Sciences de l'Homme et de la Société, Université FHB de Cocody (Côte d'Ivoire)*
valo226@yahoo.com

Kobénan Kouman Anicet KOUADIO

*Département de Paléanthropologie-Institut des Sciences Anthropologiques de Développement (ISAD)
UFR Sciences de l'Homme et de la Société, Université FHB de Cocody (Côte d'Ivoire)*
anicet.kobenan@yahoo.fr

Résumé

La présente étude de nature analytique et transversale, vise à examiner l'influence du morphotype sur les dimensions de l'organe sexuel masculin chez des jeunes étudiants à Abidjan. Elle a concerné un échantillon de 50 jeunes étudiants auprès du quelle les informations sur le morphotype et les mesures du pénis ont été collectées. Le traitement et l'analyse statistique se sont réalisés au moyen du logiciel SPSS (Statistical Program of Social Science) version 23. La normalité de la distribution de l'échantillon s'est faite à l'aide du test de Shapiro. La relation entre les mécanismes des structurations physiques et les caractères physiques de l'organe reproducteur mâle s'est réalisée avec les tests d'Anova et de Khi 2, dont le seuil de significativité est fixé à $p < 0,05$ et non significativité à $p > 0,05$. L'analyse n'indique pas de différence significative entre le morphotype des jeunes et les dimensions du pénis au seuil de probabilité 0,05. Ce présent travail démontre une absence de lien significatif entre le potentiel physique et les caractéristiques physiques péniennes chez des jeunes.

Mots-clés : *Morphotype - Pénis - Dimension anthropométrique - jeune - Ivoirien.*

Abstract

This study, of an analytical and transversal nature, aims to examine the influence of morphotype on the dimensions of the male sexual organ among young students in Abidjan. It involved a sample of 50 young students from whom information on penis morphotype and measurements was collected. The processing and statistical analysis were carried out using SPSS (Statistical Program of Social Science) version 23 software. The normality of the sample distribution was achieved using the Shapiro test. The relationship between the mechanisms of physical structures and the physical characteristics of the male reproductive organ was carried out using the Anova and Chi 2 tests, whose significance threshold is set at $p < 0.05$ and non-significance at $p > 0.05$. The analysis does not indicate any significant difference between the morphotype of young people and the dimensions of the penis at the 0.05 probability level. This present work demonstrates an absence of significant link between physical

potential and penile physical characteristics in young people. **Keywords:** *Morphotype - Penis - Anthropometric dimension - young - Ivorian.*

Introduction

La morphologie des organes des individus est soumise au cours de leur développement à diverses variations. Celles-ci s'observent suivant le temps et sont fonction des spécificités du patrimoine biologique et physiologique des individus. Aucun organe n'échappe à cette logique du développement corporelle. L'organe sexuel masculin ne saurait donc se soustraire à cette réalité. Cet organe qui participe à l'évacuation de l'urine provenant de la vessie et à l'expulsion des spermatozoïdes, joue un rôle primordial dans la vie sociale et culturelle des individus. La taille du pénis est source d'identification, d'appartenance et souvent d'inquiétude (M. Tiggemann et al, 2008, p. 1163).

Les dimensions de l'organe reproducteur masculin engendrent souvent des préjugés et des stigmatisations dans des socialités humaines (E. Russell, 2001, p. 1472). Elles sont aussi importantes dans le mécanisme de différenciation et d'identification des peuples (O,O. Jarrett et al, 2013, p. 442 ; I. Kamel et al. 2009, p. 2305). Quoi que d'une importance dans la culture des individus, la question des dimensions de l'organe reproducteur masculin n'a pas été suffisamment évoquée dans les travaux de recherche anthropométrique. Dans cette perspective, les travaux de A,B. Consortium et al. (2023, p. 893) ; L. Ran et al. (2024, p.98) ont montré que le potentiel biophysique des individus semble intervenir dans la maturation et la croissance des structures physio-organiques de ceux-ci.

Ainsi, il pourrait exister un lien entre les dimensions des organes physiologiques des individus, notamment celle du pénis et la forme de leur corps. Cette relation est discutée et approchée dans les travaux de L. Ran et al. (Op.cit), M. Solé et al. (2022, p. 620), D.Veale et al. (2015, p. 978), D. Herbenick et al. (2014, p. 93). Seulement, ces travaux se sont intéressés aux dimensions du pénis chez des populations autre que mélanoderme, dans une perspective médicale.

Peu d'études se sont penchées sur la question des dimensions du pénis au sein de populations d'origine mélano-africaine. De ce fait, des questions restent entières sur la relation qui peut exister entre les dimensions du pénis et le morphotype des individus d'origine mélano-africaine. C'est cette préoccupation que nous nous proposerons d'examiner dans la présente étude.

L'objectif poursuivi dans la présente analyse est de décrire les dimensions du pénis, notamment la longueur et la circonférence des individus mélanodermes d'origine africaine. Pour ce faire, nous avons procéder à une comparaison de ces dimensions suivant le morphotype des individus d'origine ivoirienne résidant à Abidjan.

1. Approche Méthodologie

1.1 Matériel

La présente étude de nature transversale et analytique vise à comparer les dimensions du pénis (longueur et circonférence) selon le morphotype chez une population de jeunes âgés de 18 à 35 ans. L'échantillon que nous avons constitué est composé de 50 individus de sexe masculin, tous étudiants de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et résidant à Abidjan. Nous nous sommes intéressés à cette tranche d'âge, car elle constitue 36,2% de la population ivoirienne, l'une des franges les plus importantes (INS, 2021). En effet, les individus de cette tranche d'âge sont en fin de leur processus développemental (L,A. Pica et al., 2012, p.258). Les 50 individus sollicités pour notre examen présentent tous des caractéristiques sociodémographiques identiques, notamment la nationalité, le statut socioéconomique et sociodémographique, caractéristiques considérées comme critère d'inclusion et de non inclusion). De même, ceux-ci ne présentent aucun handicap physique sur le pénis.

1.2. Méthodes

La collecte de données s'est réalisée par le biais d'un questionnaire, d'un pèse-personne, d'une toise murale et d'un ruban mètre. Le questionnaire a porté sur l'identification des individus relative à l'âge, la nationalité, le niveau d'étude, le statut socioéconomique et le statut matrimonial. En dehors des caractéristiques sociodémographiques, la stature corporelle, le poids et les dimensions du pénis ont été renseignés sur le questionnaire. En effet, la toise murale a permis d'acquérir la stature des individus. Quant au pèse personne, il a servi d'obtenir le poids des personnes retenues pour l'examen. De ces mesures, le rapport poids / taille² fut déterminé pour obtenir les modalités de l'IMC, donc du morphotype (maigreur : $16,5 \text{ kg/m}^2 \leq \text{IMC} < 18,5 \text{ kg/m}^2$; normale : $18,5 \text{ kg/m}^2 \leq \text{IMC} < 25 \text{ kg/m}^2$; Surpoids : $25 \text{ kg/m}^2 \leq \text{IMC} < 30 \text{ kg/m}^2$; Obésité modérée : $30 \text{ kg/m}^2 \leq \text{IMC} < 35 \text{ kg/m}^2$).

Enfin, le ruban mètre résolution à 0.01 mm a permis d'obtenir la longueur et la circonférence du pénis au repos et en érection. En effet, les enquêtés ont été formés sur le protocole de mesure, car les mesures ont été prises par eux même. Afin de prendre en compte la fidélité des instruments de mesures et de contrôler la constance des mesures, celles-ci ont été prises deux fois sur chaque sujet. Ainsi, la moyenne de ces mesures a été retenue. Le dépouillement du questionnaire au travers du logiciel Excel a permis d'avoir d'une part, la description des individus selon les caractéristiques sociodémographiques et d'autre part, d'établir des moyennes relatives aux dimensions du pénis et de calculer l'IMC (Indice de Masse Corporelle) pour avoir les modalités du morphotype.

Le traitement des données obtenues s'est fait au moyen du logiciel SPSS-23. En tenant compte de la nature des données quantitatives le test d'Anova a été utilisé pour vérifier la relation entre les variables étudiées au regard du test de Shapiro-Wilk $\leq 0,05$. Par contre, pour les données qualitative, le test de Khi 2 a été utilisé pour les comparaisons, lorsque les effectifs théoriques sont supérieurs à 3 et le test de

Fisher pour les effectifs théoriques inférieurs 3. Le seuil à partir desquels ces comparaisons sont pertinentes est fixé à 0,05.

2. Résultats

La présente étude se propose de comparer les dimensions du pénis suivant le morphotype des jeunes ivoiriens. Les dimensions moyennes du pénis, notamment la longueur, la circonférence en érection et au repos du pénis observé chez les jeunes ont été comparées. Les résultats de ces comparaisons font remarquer une non variation des dimensions moyennes du pénis quel que soit le morphotype.

Tableau 1 : Comparaison de la longueur et la circonférence du pénis en érection selon le morphotype chez des jeunes âgés de 18 à 35 ans

Morphotype	Effectif	Pénis en érection			
		Longueur		Circonférence	
		N	VM	VN	VM
Maigre	6	17,17 ± 3,25		13,83 ± 2,13	
Poids Normal	33	15,77 ± 4,73		11,49 ± 5,13	
Surpoids	9	17,67 ± 2,44	13,12 cm	13,56 ± 1,59	11,66 cm
Obésité modérée	2	14,50 ± 2,12		10,50 ± 6,36	
Total	50	16,23 ± 4,19		12,11 ± 4,47	
P-value (Anova)		p=0,565 NS		p=0,449 NS	

n : Effectif ; VM : Valeur Moyenne ; VN : Valeur normative ; p : P-value ; NS : Non significative.

Source: Notre enquête de terrain, 2024

Les résultats observés dans le tableau 1 révèlent que les jeunes âgés de 18 à 35 ans en surpoids ont une longueur du pénis en érection égale à $17,67 \pm 2,44$, superposable à celle de leurs homologues qui ont un poids maigre ($17,17 \text{ cm} \pm 3,25$), un poids normal ($15,77 \text{ cm} \pm 4,73$), une obésité modérée ($14,50 \text{ cm} \pm 2,12$), avec une p-value = $0,565 > 0,05$ (confère le tableau 1). En d'autres termes, il n'existe pas d'écart significatif entre le morphotype des jeunes et la longueur du pénis en érection. Le tableau 1 montre que la longueur du pénis en érection quel que soit le morphotype s'écarte de la valeur norme (13,12 cm).

Dans le même construit, l'examen de la circonférence du pénis en érection a été mis en exergue dans le tableau 1. Ainsi, l'on observe que les jeunes de morphotype maigre ont une circonférence du pénis égale à $13,83 \text{ cm} \pm 2,13$, statistiquement identique à celle de leurs pairs de poids normale ($11,49 \text{ cm} \pm 5,13$), de surpoids ($13,56 \text{ cm} \pm 1,59$) et ceux d'obésité modérée ($10,50 \text{ cm} \pm 6,36$), au regard du test d'Anova appliqué avec une p-value = $0,449 > 0,05$ (confère le tableau 1). En comparaison avec la valeur normative (11,66 cm) de la circonférence du pénis, l'on note dans le tableau 1, que les jeunes de morphotype maigre et en surpoids présentent respectivement des circonférences ($13,83 \text{ cm} \pm 2,13$ et $13,56 \text{ cm} \pm 1,59$) qui sont sensiblement supérieurs. Par contre, les jeunes d'obésité modérée ont une mesure de la circonférence du pénis en érection ($10,50 \pm 6,36$) qui est en deçà de la norme (11,66 cm). En revanche, les jeunes de morphotype normal ont sensiblement une circonférence du pénis en érection ($11,49 \text{ cm} \pm 5,13$) qui est sensiblement identique à celle de la valeur normative (11,66 cm) (confère le tableau 1).

Tableau 2 : Comparaison de la longueur et la circonférence du pénis au repos selon le morphotype chez des jeunes âgés de 18 à 35 ans

Morphotype	Effectif	Pénis au repos			
		Longueur		Circonférence	
		n	VM	VN	VM
Maigreur	6	11,67 ± 3,26	9,16	9,97 ± 1,67	9,31
Poids Normal	33	10,32 ± 3,59		8,03 ± 3,68	
Surpoids	9	10,22 ± 2,22		10,17 ± 2,29	
Obésité modérée	2	9,50 ± 6,36		7,50 ± 6,36	
Total	50	10,43 ± 3,37		8,63 ± 3,43	
P-value (Anova)		p=0,805 NS		p=0,274 NS	

n : Effectif ; VM : Valeur Moyenne ; VN : Valeur normative ; p : P-value ; NS : Non significative.

Source: Notre enquête de terrain, 2024

L'examen des dimensions du pénis au repos suivant le morphotype chez des jeunes âgés de 18 à 35 ans a fait cas d'observation dans le tableau I. Ainsi, l'on note que les jeunes de morphotype maigre ont une longueur du pénis au repos (11,67 cm ± 3,266) identique à celle de leurs homologues de morphotype normal (10,32 cm ± 3,59), en surpoids (10,22 cm ± 2,22) et en obésité modérée (9,50 cm ± 6,36), avec une p-value=0,805 > 0,05 (confère le tableau 2). L'on observe également dans le tableau 2 que la longueur du pénis au repos des jeunes de morphotype maigre, normal et en surpoids est sensiblement différentes de la valeur normative (9,16 cm). Par contre, chez les jeunes d'obésité modérée, l'on observe que la longueur du pénis au repos est sensiblement identique à la valeur normative (9,16 cm) (confère le tableau 2).

L'analyse de la circonférence du pénis au repos chez les jeunes a conduit à des résultats. L'on note que, quel que soit le morphotype, la circonférence du pénis au repos ne varie pas, au regard du test statistique (p-value= 0,274 > 0,05) (confère le tableau 2). La comparaison de la circonférence du pénis au repos chez des jeunes de morphotype variable selon la valeur normative conduit à des résultats. Ainsi, l'on observe que les jeunes de morphotype en surpoids ont une circonférence (10,17 cm ± 2,29) qui s'écarte de la valeur normative (9,31 cm). Par contre, d'une part ceux de morphotype normal et d'obésité modéré ont respectivement des dimensions (8,03 cm ± 3,68 et 7,50 cm ± 6,36) inférieures à la norme (9,31 cm). D'autre part, les jeunes de morphotype maigre ont une circonférence du pénis au repos (9,97 cm ± 1,67) sensiblement identique à la norme (9,31 cm) (confère le tableau 2).

Tableau 3 : Comparaison de la forme du pénis selon le morphotype chez des jeunes âgés de 18 à 35 ans

Morphotype	Effectif	Forme du pénis							Total
		Concomb	Crayon	Banane	marteau	Cône de	Poivron	Saucisse	
		re				glace			
n	%	%	%	%	%	%	%	%	
Maigreur	6	16,7	0,0	50,0	16,7	0,0	0,0	16,7	100,0
Poids Normale	33	21,2	9,1	15,2	24,2	6,1	3,0	21,2	100,0
Surpoids	9	22,2	11,1	33,3	11,1	0,0	11,1	11,1	100,0
Obésité modérée	2	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0

Total	50	22,0	8,0	22,0	20,0	4,0	4,0	20,0	100,0
P-value (Khi 2)	p=0,937 NS								

n : Effectif ; VM : Valeur Moyenne ; VN : Valeur normative ; p: P-value ; NS : Non significative.

Source: Notre enquête de terrain, 2024

Les résultats relatifs à la comparaison des formes du pénis selon le morphotype des jeunes âgés de 18 à 35 ans ont conduit à des observations. Dans ce sens, l'on observe dans le tableau 3 que les jeunes de morphotype maigre et en surpoids ont respectivement un pénis en forme de banane (50% et 33,3%). Par contre, ceux de poids normal ont un pénis en forme marteau (24,2%), ceux d'obésité modérée ont un pénis en forme de concombre (50,0%). Le test statistique appliqué (Khi 2) montre que la forme du pénis ne diffère pas quel que soit le morphotype des jeunes âgés de 18 à 35 ans. Autrement dit, il n'existe aucune liaison significative entre le morphotype des jeunes et la forme du pénis (p-value = 0,937 > 0,05) (confère le tableau 3).

Tableau 4 : Comparaison de la classification scientifique du pénis selon le morphotype chez des jeunes âgés de 18 à 35 ans

Morphotype	Effectif n	Classification scientifique du pénis				Total %
		Pénis de chair		Pénis de sang		
		n	%	n	%	
Maigreur	6	4	66,7	2	33,3	100
Poids Normal	33	19	57,6	14	42,4	100
Surpoids	9	5	55,6	4	44,4	100
Obésité modérée	2	1	50,0	1	50,0	100
Total	50	29	58,0	21	42,0	100
P-value (khi 2)	p= 1,000 NS					

% : pourcentage ; n : Effectif ; p : P-value ; NS : Non significative.

Source: Notre enquête de terrain, 2024

L'analyse relative à la comparaison de la classification scientifique du pénis des jeunes selon leur morphotype montre que les jeunes de morphotype maigre classifient leur pénis de chair (66,7%), statiquement similaire à celle de leurs pairs de poids normal (57,6%), de surpoids (55,6%) (confère le tableau 4). Par contre, chez les jeunes d'obésité modérée, l'on observe que ces derniers classifient leur pénis tant de chair (50,0%) que de sang (50,0%) (confère le tableau 4). Le tableau 4 laisse observer des classifications de pénis indifférents lorsque l'on passe d'un morphotype à un autre. L'analyse statistique (Khi 2) montre qu'il n'existe aucune liaison significative entre la classification scientifique du pénis et le morphotype des jeunes, avec une p-value = 1,000 > 0,05 (confère le tableau 4).

A l'analyse, les dimensions du pénis chez les jeunes seraient loin de fonctionner selon leur morphotype, c'est-à dire leur caractère physique. De tels résultats pourraient trouver du sens dans des lois et des observations empiriques.

3. Discussion

La question examinée dans le présent travail est relative aux dimensions du pénis des jeunes ayant un morphotype variable. Les résultats des observations relatives

cette supposée relation sont spécifiques. Ainsi, concernant les dimensions du pénis en érection, l'on note que les jeunes âgés de 18 à 35 ans de morphotype normal ont une longueur et une circonférence du pénis qui sont statistiquement identiques à ceux de leurs pairs de morphotype maigre, en surpoids et en Obésité modérée (p-value >0,05) (confère le tableau 1). Les résultats ne changent pas lorsque l'on compare les dimensions (longueur et circonférence) du pénis au repos des jeunes selon le morphotype de ces derniers (confère le tableau 2). L'examen de la forme du pénis des jeunes de morphotype variable conforte les résultats sus évoqués (confère le tableau 3). Les jeunes de morphotype disparate seraient également statistiquement identiques sur le plan de la classification scientifique du pénis (confère le tableau 4). La superposition des dimensions du pénis en érection et au repos des jeunes de morphotype variable pourrait être liée à la similarité de l'âge. Les jeunes concernés dans la présente analyse sont à la fin de leur processus de développement biophysique. Ainsi, ils ont tendance à acquérir les mêmes caractères biologiques et physiologiques à ce stade de leur vie, ce qui par ricochet entraîne un développement organique identique. D'un autre point de vue, ces jeunes sont issues d'un même milieu de vie défavorisé et socioéducatif identique. Dans ce sens, le milieu de vie identique dans lequel les jeunes beignent semblent présenter des stimuli qui conditionnent un développement et un fonctionnement des organes biologiques analogue.

L'examen des dimensions du pénis, en lien avec les dimensions corporelles examinées dans le présent travail a fait l'objet d'analyse dans d'autres études telle que celle réalisée par S. Hong et al. (2023, p.708). Ces auteurs indiquent qu'il existe une relation entre les dimensions du pénis et la taille du nez et l'indice de masse corporelle. Dans cette perspective, les résultats du présent travail diffèrent de ceux de S. Hong et al. (Op.cit), M, D. Mauro et al. (2021, p.90).

L'objectif du présent travail s'avère identique à celui des travaux antérieurs, notamment ceux de D. Lee et al. (2024, p 189), M. Solé et al. (2022, p 620). En effet, ces auteurs ont montré la relation qui existe entre l'indice de masse corporelle et les paramètres pénien. Selon ces auteurs l'Indice de Masse Corporelle (IMC) fait varier la longueur du pénis.

L'examen des mesures du pénis a été fait en considérant le pénis en érection et au repos à partir de la longueur et la circonférence. Ces paramètres physiques mesurés dans la présente étude ont été également examinés par D. Veale et al. (2015, p 852), M. Solé et al. (Op.cit). Ces auteurs dans leurs travaux ont mesuré la longueur et la circonférence du pénis au repos et en érection.

A l'analyse, les réponses à la question relative à la comparaison des dimensions du pénis des jeunes par la prise en compte du morphotype de ces derniers s'accordent sur la prise en compte d'autres facteurs, considérant les résultats des travaux antérieurs. De ce fait, le morphotype pris isolément ne semble pas être un élément qui puisse faire varier les dimensions du pénis au repos et en érection des jeunes vivant en Côte d'Ivoire.

Conclusion

La question examinée dans la présente étude est relative à la relation entre le morphotype et les dimensions du pénis des jeunes. La réponse à cette préoccupation a nécessité une méthodologie spécifique. Dans ce sens, des informations sur 50 jeunes ont été collectées par le biais d'un questionnaire. Les informations collectées sont traitées à l'aide de méthodes standardisées. La comparaison des moyennes des mesures anthropométriques (longueur et circonférence du pénis) suivant le morphotype des jeunes est rendue possible à l'aide du test statistique d'Anova. En revanche, la comparaison de la forme et la classification scientifique du pénis des jeunes a été faisable grâce au test de Khi 2. Les résultats obtenus dans cette étude à l'issue des comparaisons montrent qu'il n'existe aucune liaison significative entre le morphotype et les dimensions du pénis au regard des p-values ($P > 0,05$). De ce fait, le morphotype n'influence donc pas la longueur et la circonférence du pénis en érection et au repos des jeunes vivant en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, une étude ultérieure, transversale, considérant un échantillon de sujets de taille significative et de statut social variable doit être entreprise avec plus de muni-ti afin d'examiner les dimensions du pénis des jeunes en rapport avec d'autres facteurs génétiques et biophysiques.

Remerciements

Les auteurs de l'étude remercient les différents participants qui ont accepté volontairement à prendre part à cette étude.

Références bibliographiques

- CONSORTIUM Aging Biomarker, BAO Hainan, CAO Jiani, CHEN Mengting, CHEN Min, CHEN Wei, CHEN Xiao, CHEN Yanhao, CHEN Yu, CHEN Yutian, 2023, « Biomarkers of aging », *Science China. Life Sciences*, 66(5), pp. 893-1066, doi : 10.1007/s11427-023-2305-0.
- HERBENICK Debby, REECE Michael, SCHICK Vanessa, SANDERS Stephanie A, 2014, « Erect Penile Length and Circumference Dimensions of 1,661 Sexually Active Men in the United States », *The Journal of Sexual Medicine*, vol. 11, no 1, pp. 93-101, ISSN 1743-6109, DOI 10.1111/jsm.12244.
- HONG Sungwoo, CHOI Wonseok, LEE Kang Woo, LEE Young Take, KWON Taekmin, 2023, « Penile length and circumference : are they related to nose size ? », *Translational Andrology and Urology*, 12(5), pp. 708-714, doi : 10.21037/tau-22-869.
- INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INS), 2021, Principaux résultats préliminaires du recensement général de la population et de l'habitat 2021, Abidjan.
- JARRETT Olumide Olatokunbo, AYOOLA O O, BJÖRN Jonsson, KERSTIN Albertsson-Wikland, EM Ritzen, 2013, « Penile size in healthy Nigerian newborns: country-based reference values and international comparisons », *Acta Paediatrica*, 103(4), pp. 442-6, doi : 10.1111/apa.12517.

- KAMEL Ihab, GADALLA Amr, GHANEM Hussein, ORABY Mohamed, 2009, « Comparing penile measurements in normal and erectile dysfunction subjects », *The Journal of Sexual Medicine*, 6(8), pp. 2305-10, doi : 10.1111/j.1743-6109.2009.01305.x.
- LEE Danbee, CHUNG Jae Min, LEE Sang Don, 2024, « Pediatric obesity and development of the penis and testis », *Investigative and Clinical Urology*, 65(2), pp.189-195, doi : 10.4111/icu.20230287.
- MAURO Marina Di, TONIONI Camilla, COCCI Andrea, Kluth Luis A, RUSSO Giorgio Ivan, RIVAS Juan Gomez, CACCIAMANI Giovanni, CITO Gianmartin, MORELLI Girolamo, 2021, « Penile length and circumference dimensions : A large study in young Italian men », *Andrologia*, 53(6), e14053, doi : 10.1111/and.14053.
- PICA Lucille A, TRAORE Issouf, BERNECHE Francine, LAPRISE Patrick, CAZALE Linda, CAMIRAND Hélène, BERTHELOT Mikaël, PLANTE Nathalie, 2012, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011. Le visage des jeunes d'aujourd'hui : leur santé physique et leurs habitudes de vie, Tome 1*, Québec, Institut de la statistique du Québec, www.stat.gouv.qc.ca, statistiques, sante, enfants-ados, alimentations.
- RAN Liyuan, WANG Xiaoshuang, MA Rui, WANG Haoan, WU Yingjie, YU Zichao, 2024, « Sexual dimorphism in the effects of maternal adipose tissue growth hormone receptor deficiency on offspring », *metabolic health*, 15(1), p.98, doi : 10.1186/s13293-024-00676-2.
- RUSSELL Eisenman, 2001, « Penis size : Survey of female perceptions of sexual satisfaction », *BMC Womens Health*, 1(1), p.1, doi : 10.1186/1472-6874-1-1.
- SOLE Martina , GONZALEZ Ignacio Tobia, COMPAGNUCCI Martín, COLUCCI Guadalupe, DALVIT Marcos, CHICONI Bernardo, LAYUS Omar A, GUEGLIO Guillermo, REY-VALZACCHI Gastón, 2022, « Reference penile size measurement and correlation with other anthropometric dimensions : a prospective study in 800 men », *Asian Journal of Andrology*, 24(6), pp. 620-623, doi : 10.4103/aja2021121.
- TIGGEMAN Marika, MARTINS Yolanda, CHURCHETT Libby, 2008, « Beyond muscles : unexplored parts of men's body image », *Journal of Health Psychology*, 13(8), pp.1163-72, doi : 10.1177/1359105308095971.
- VEALE David, MILES Sarah, BRAMLEY Sally, MUIR Gordon, HODSOLL John, 2015, « Am I normal ? A systematic review and construction of nomograms for flaccid and erect penis length and circumference in up to 15,521 men », *BJU International*, 115(6), pp. 978-86, doi : 10.1111/bju.13010.

ENTRE STÉRÉOTYPES ET PROFESSIONNALISME : UNE ANALYSE SOCIO-ANTHROPOLOGIQUE DU LEADERSHIP FÉMININ AU CAMPUS 2 DE L'UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA DE BOUAKÉ !

YEBOUE Cyrille Bony Aimé

Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa

Ycba2006@gmail.com

YEO Nalourou Philippe René

Université Péléforo Gbon Coulibaly de Korhogo

philippeyeo@yahoo.fr

Résumé

Cette étude intitulée *Entre stéréotypes et professionnalisme : une analyse socio-anthropologique du leadership féminin* à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, se concentre sur le campus 2 de cette université. Elle analyse les formes d'expression et les dynamiques du leadership féminin dans un environnement administratif marqué par les contraintes institutionnelles, les héritages culturels et les rapports de genre. L'objectif est de comprendre comment les femmes administratrices construisent, négocient et exercent leur autorité dans un espace professionnel historiquement masculinisé. La recherche adopte une approche qualitative d'inspiration socio-anthropologique. Les données ont été recueillies par observation de terrain et entretiens semi-directifs auprès de quarante-cinq (45) enquêtés, dont six (6) administratrices et trente-neuf (39) étudiants et étudiantes du campus 2. Cette démarche a permis d'analyser les discours et les pratiques, de saisir les logiques symboliques du pouvoir et les stratégies quotidiennes de gestion des rapports sociaux dans l'administration universitaire. Les résultats révèlent une tension persistante entre stéréotypes de genre et exigences professionnelles. Les administratrices affirment leur autorité à travers la rigueur et la compétence, tout en mobilisant des ressources

symboliques issues de leur socialisation féminine telles que la maternité, la moralité et la bienveillance pour asseoir leur légitimité. Elles développent aussi des stratégies de conciliation entre vie domestique et vie professionnelle, fondées sur la flexibilité et l'adaptation. Ainsi, le leadership féminin observé au campus 2 apparaît comme un leadership hybride, à la fois traditionnel et moderne. Cette étude contribue à une meilleure compréhension des dynamiques genrées du pouvoir administratif dans les universités africaines et met en lumière les formes contemporaines de légitimation du leadership féminin.

Mots clés : *Leadership féminin, stéréotypes de genre, professionnalisme, campus 2, UAO*

Abstract

This study, titled *Between Stereotypes and Professionalism: A Socio-Anthropological Analysis of Female Leadership at Alassane Ouattara University of Bouaké*, focuses specifically on Campus 2 of the university. It explores the forms and dynamics of female leadership within an environment shaped by institutional constraints, cultural legacies, and gender relations. The main objective is to understand how female administrators on Campus 2 construct, negotiate, and exercise authority in a professional space historically

dominated by men. The research adopts a qualitative, socio-anthropological approach. Data were collected through field observations and semi-structured interviews conducted with forty-five (45) respondents, including six (6) female administrators and thirty-nine (39) students from Campus 2 of Alassane Ouattara University. This method allowed for a comparison of discourse and practice, revealing the symbolic logic of power and the daily strategies used to manage social relations in the setting. The findings reveal a persistent tension between gender stereotypes and professional expectations. The female administrators, while asserting their authority through rigor and competence, rely on symbolic resources derived from their gendered

socialization such as motherhood, morality, and empathy to strengthen their legitimacy. They also develop strategies to reconcile professional and domestic responsibilities based on flexibility, personal organization, and adaptability. Thus, female leadership at Campus 2 of Alassane Ouattara University emerges as a hybrid form of leadership both traditional and modern. It reflects the gradual redefinition of women's power within the Ivorian academic sphere, where women, while remaining rooted in local social values, actively contribute to transforming institutional norms and representations of professionalism.

Keywords : *Female leadership, gender stereotypes, professionalism, Campus 2, UAO*

Introduction

Dans les sociétés africaines contemporaines, la question du genre dans les organisations publiques demeure un enjeu majeur de gouvernance et d'équité sociale. Les institutions universitaires, censées incarner la rationalité et la modernité, n'échappent pas aux logiques culturelles et symboliques héritées des rapports de pouvoir traditionnels. Comme le souligne Pierre Bourdieu (1998, p. 45) dans *La domination masculine*, les structures sociales tendent à reproduire les hiérarchies de genre, même dans des espaces réputés neutres comme l'administration publique ou l'université.

À l'Université Alassane Ouattara (UAO) de Bouaké, cette réalité se manifeste à travers les représentations et les pratiques sociales liées à la présence des femmes dans l'administration. Malgré les discours institutionnels sur l'égalité et la valorisation du leadership féminin, on observe le maintien de stéréotypes péjoratifs à l'égard de certaines pratiques administratives féminines. Ces discours critiques renvoient à trois dimensions interdépendantes : la quête de visibilité sociale, les stratégies d'accès et de contrôle des ressources, et la recherche de légitimité dans les rapports socio-professionnels. Certaines femmes, cherchant à affirmer leur position dans un univers hiérarchisé et genré, mobilisent leur rôle administratif comme un espace de reconnaissance symbolique. Cette dynamique, analysée par Erving Goffman (1973, p. 28) dans *La mise en scène de la vie quotidienne*, illustre la tension entre la mise en visibilité professionnelle et les normes institutionnelles de comportement. Ces perceptions, souvent amplifiées par des discours masculins sur

la « légèreté » ou la « paresse » féminine, traduisent une résistance symbolique au pouvoir des femmes dans la sphère publique.

En outre, ces actrices se heurtent à des conceptions naturalistes du travail féminin, où la femme est perçue à travers le prisme de ses fonctions domestiques et affectives. Simone de Beauvoir (1949, p. 281) montrait déjà que la femme est souvent assignée à une essence, celle de la mère ou de l'épouse qui entrave son émancipation dans les espaces publics. Cette confusion entre sphère privée et sphère professionnelle conduit à une forme de disqualification sociale. À l'UAO, certaines femmes administratives sont perçues comme trop maternalisantes ou autoritaires, des attitudes interprétées comme des écarts à la norme bureaucratique masculine fondée sur la distance et la rationalité. Ces représentations genrées du professionnalisme s'inscrivent dans un processus de stigmatisation sociale (Goffman, 1963, p. 12) qui justifie la marginalisation des femmes dans les instances de décision.

Sur le plan théorique, cette étude s'appuie sur une articulation entre les approches de la domination symbolique (Bourdieu, 1998), de la construction du genre (Beauvoir, 1949) et de la présentation de soi dans les interactions sociales (Goffman, 1973). Ces perspectives permettent de comprendre comment les normes culturelles et les structures de pouvoir influencent la perception et la légitimation du leadership féminin dans les institutions universitaires africaines. Dans cette perspective, la présente recherche interroge la dynamique de reconnaissance du pouvoir administratif exercé par les femmes. Elle se structure autour de la question suivante : comment les représentations sociales du genre influencent-elles la reconnaissance du leadership féminin à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké ?

L'article s'organise en deux grandes parties : la première, intitulée Matériels et méthodes, présente la démarche méthodologique adoptée ; la seconde expose les résultats et leur interprétation socio-anthropologique.

1. Matériels et méthodes

La population cible de cette étude est constituée des étudiants du campus 2 de l'Université Alassane Ouattara (UAO) de Bouaké, ainsi que de certains agents de l'administration universitaire. Ces derniers comprennent à la fois des hommes et un nombre restreint de femmes dont la posture dans l'exercice du pouvoir administratif suscite des perceptions particulières de la part des étudiants. Le choix de ces catégories d'acteurs vise à comprendre les interactions sociales qui se construisent autour du pouvoir administratif, les logiques symboliques qui fondent la réputation de certaines femmes et les tensions qu'elles peuvent générer dans l'espace universitaire.

Les entretiens ont concerné des étudiants identifiés à partir de relations de proximité facilitant la prise de contact, ainsi que plusieurs agents féminins occupant des fonctions administratives clés : la secrétaire de l'UFR de Sociologie, celle des

Lettres Modernes, de l'Histoire et de la Géographie, et une figure emblématique connue sous l'appellation de « maman » au secrétariat du décanat. Ces femmes ont été désignées par les étudiants comme incarnant une forme d'autorité marquée par des rapports interpersonnels spécifiques.

Le choix des enquêtés repose sur un échantillonnage raisonné, également qualifié de non probabiliste. Selon N'da (2006, p. 84), il s'agit d'une méthode qui consiste à sélectionner les individus jugés les plus pertinents pour l'analyse, en fonction de leur expérience et de leur rôle dans le phénomène étudié. Dans le cadre de cette recherche, l'échantillon comprend quarante-cinq (45) participants, dont trente-neuf (39) étudiants et six (6) femmes issues de l'administration universitaire.

La collecte des données s'est appuyée sur une combinaison d'entretiens semi-directifs et d'observations de terrain. Les entretiens ont permis de recueillir des récits d'expérience et des représentations sur le leadership féminin dans l'administration universitaire. L'observation a, quant à elle, facilité la compréhension des interactions quotidiennes et des modes d'exercice du pouvoir dans les bureaux administratifs. Parallèlement, une revue documentaire a été réalisée afin d'identifier les travaux scientifiques, rapports institutionnels, mémoires et thèses relatifs au genre et à la gestion dans les universités ivoiriennes. Pour l'analyse des données, les entretiens ont été soumis à un codage thématique selon les grandes catégories issues du cadre théorique (stéréotypes de genre, stratégies de légitimation, rapports de pouvoir, perception du professionnalisme). Les résultats ont ensuite été interprétés dans une perspective socio-anthropologique, afin de mettre en évidence les logiques symboliques et culturelles qui façonnent la reconnaissance du leadership féminin à l'UAO.

2. Résultats

2.1. Les inégalités à travers les postes de nomination dans les administrations : opinions des étudiants

Les entretiens réalisés avec les étudiants du campus 2 de l'Université Alassane Ouattara mettent en évidence une forte disparité entre hommes et femmes dans les postes de nomination au sein de l'administration universitaire (voir photo 1 et 2 ci-dessus). Les étudiants observent que les hommes occupent majoritairement les bureaux de direction et les fonctions à forte visibilité, tandis que les femmes se retrouvent dans des postes subalternes ou de soutien administratif. Comme le résume un étudiant : « Quand tu rentres dans les administrations du campus 2, il est clair qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Les hommes sont visibles partout » (K.K., UAO, 2024).

Les observations de terrain confirment que cette prédominance masculine s'accompagne de comportements hiérarchiques marqués. Certains agents masculins se distinguent par une mise en scène du pouvoir : port vestimentaire soigné, attitude rigide, souci du paraître. Ces signes extérieurs de respectabilité renforcent leur autorité perçue et leur permettent d'imposer une distance

Entre stéréotypes et professionnalisme : une analyse socio-anthropologique du leadership féminin au Campus 2 de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké

symbolique vis-à-vis des étudiants et de leurs collègues féminines. Comme l'explique un étudiant : « Les hommes de l'administration se prennent trop au sérieux, donc on ne peut pas leur parler n'importe comment. Ce sont des intellectuels, il faut leur parler comme des intellectuels » (P.N., UAO Campus 2. 2025). Ce rapport hiérarchique se traduit également par une crainte du jugement linguistique et intellectuel. Plusieurs étudiants affirment se sentir intimidés par le niveau de langage exigé dans leurs interactions : « Si tu fais une erreur de français devant eux, c'est la honte. Ils vont te prendre pour un vaurien et se moquer de toi » (D.B., P.N., UAO Campus 2. 2025). Ces témoignages illustrent une construction du pouvoir masculin fondée sur la maîtrise symbolique du savoir et de la parole, conférant aux hommes une autorité légitime dans l'imaginaire universitaire. À l'inverse, les femmes de l'administration apparaissent plus accessibles et investies dans les tâches quotidiennes de gestion et d'accompagnement. Elles jouent un rôle essentiel de médiation entre les services et les étudiants, notamment dans la résolution de problèmes pratiques. Leur autorité se fonde moins sur la hiérarchie formelle que sur des qualités relationnelles telles que la disponibilité, l'écoute et la bienveillance. Cependant, leur influence dans la prise de décision demeure marginale. Ainsi, la division du travail administratif repose sur une double logique : d'un côté, un pouvoir masculin visible et statutaire, ancré dans la distance hiérarchique ; de l'autre, un pouvoir féminin de proximité, valorisé pour sa dimension humaine mais cantonné aux marges du processus décisionnel. Cette distribution genrée du pouvoir révèle la persistance des inégalités dans les structures administratives et souligne la nécessité de repenser la reconnaissance du leadership féminin dans l'université.

Photo 1 : site du Campus 2 de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké

Photo 2 : Bâtiment administratif du Campus 2
Source : Donnée d'enquête 2025

2.2. Entre autorité, maternalisme et discipline : le visage social du leadership féminin
Descriptions des rapports entre le personnel administratif et les étudiants

L'analyse des rapports entre le personnel administratif et les étudiants à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké met en lumière des interactions marquées par des

Annales de l'Université de Korhogo, Numéro 2, Octobre 2025

logiques de pouvoir, de socialisation et de discipline. Ces rapports traduisent la coexistence de deux registres : d'une part, l'autorité institutionnelle que revendiquent les administratrices en tant que représentantes de l'ordre universitaire ; d'autre part, une posture maternalisante qui transpose les valeurs familiales et sociales dans le champ administratif. Ce double registre révèle la manière dont le leadership féminin s'incarne dans les pratiques quotidiennes de gestion et de relation aux étudiants.

D'un point de vue administratif, le personnel féminin interrogé perçoit leur fonction comme un rôle d'encadrement moral et disciplinaire. Le discours recueilli auprès d'elles laisse apparaître un souci de maintenir la rigueur administrative, mais aussi une volonté d'éduquer les étudiants à la civilité et au respect de la hiérarchie. Ainsi, pour une administratrice de la scolarité du campus 2 : « *Les étudiants, leur problème, quand on leur dit de venir faire leurs papiers, vous ils prennent leur temps et, après c'est pour venir embrouiller les gens ici. Ils croient qu'on travaille pour quoi ?* » (H.D, UAO Campus 2, 2025).

Ce propos témoigne d'une tension entre la perception du devoir professionnel et celle de la reconnaissance sociale du travail administratif. Les administratrices s'estiment souvent incomprises et non respectées par les étudiants. Elles exigent, avant tout échange, une marque de respect fondée sur un rapport générationnel et symbolique. C'est dans ce sens que l'une des administratrices en fonction au secrétariat du campus 2 affirmait que : « *Quand les étudiants, viennent nous voir, ils nous doivent du respect car, mine de rien, nous sommes leurs mères. Donc le minimum, c'est de savoir parler aux gens.* » (A.K, UAO Campus 2, 2025). Cette exigence de respect renvoie à une conception hiérarchisée du rapport social où l'âge, le statut et le rôle institutionnel justifient l'autorité.

La référence récurrente à la maternité confère aux administratrices une légitimité affective, mais aussi morale. Une enquêtée appelée affectueusement "la vieille mère" attestait par ces termes que : « *la plupart des étudiants qui viennent ici, sont considérés comme mes enfants.* » (K.J, UAO Campus 2, 2025).

Elle renchérit en affirmant que : « *On peut parler comme on veut, à la maison sur un étudiant, même quand ta mère le crie dessus, Il n'aura pas l'audace de répondre s'il est bien éduqué. C'est également ce même respect et considération qui s'applique ici.* » (K.J, UAO Campus 2, 2025). Ces propos traduisent un modèle de leadership féminin fondé sur le maternalisme, où le contrôle administratif s'appuie sur une symbolique de protection et de correction. L'administration devient alors un prolongement de la sphère domestique, et l'autorité, un outil de socialisation. En ce sens, les administratrices se positionnent non seulement comme gardiennes des procédures, mais aussi comme éducatrices d'une jeunesse jugée indisciplinée. Cette posture révèle une internalisation des rapports de pouvoir genrés, où l'autorité féminine se légitime davantage par la morale et l'expérience que par la compétence technique.

Par ailleurs, du côté des étudiants, les perceptions sont contrastées. Certains dénoncent le comportement jugé désagréable ou distant du personnel administratif du campus 2, qu'ils associent à un manque de professionnalisme. L'un des étudiants interrogés, estimait que : « *Les dames dans les administrations du campus 2 là, hum, on ne sait pas si elles ont envie de travailler ou pas ? Souvent même, il y a des informations que tu veux bien leur demander, mais toi-même tu as peur.* » (C.T, UAO Campus 2, 2025). Pour un autre, il affirme qu' : « *Elles font trop le malin, si par exemple, tu as demandé une chose et qu'elle t'a répondu, la seconde fois il faut savoir qu'elle n'aura plus le temps pour toi.* » (F.D, UAO Campus 2, 2025).

Cependant, d'autres étudiants adoptent une attitude plus conciliante et reconnaissent que les tensions peuvent être désamorçées par des stratégies relationnelles adaptées. Certains usent de flatterie, d'humour ou de familiarité pour adoucir les échanges. C'est dans cette logique que l'un des apprenants affirmait que : « *Moi, quand j'arrive, je l'appelle ma vieille mère, et puis elle se calme rapidement sans bruit et elle me reçoit avec courtoisie.* » (M. A, UAO Campus 2, 2025). Cette stratégie révèle une forme de **négociation tacite du pouvoir**. Les étudiants qui maîtrisent les codes culturels du respect et de la politesse réussissent souvent à obtenir gain de cause plus facilement. Ce comportement s'inscrit dans une logique de contournement du pouvoir administratif, où la reconnaissance du statut de « mère » permet de transformer un rapport hiérarchique en rapport d'échange symbolique. Ainsi, les interactions entre étudiants et personnel administratif du campus 2 ne se réduisent pas à un simple conflit d'intérêts ou de statuts. Elles sont aussi le lieu d'une recomposition des rapports sociaux, où chacun tente de tirer parti des logiques relationnelles. L'étudiant averti sait qu'en reconnaissant le rôle maternel de l'administratrice, il active une forme de solidarité implicite qui facilite son accès aux services.

Il apparaît clairement que les rapports entre le personnel administratif féminin et les étudiants à l'Université Alassane Ouattara révèlent une configuration sociale complexe où s'entremêlent des logiques de pouvoir, de genre et de culture institutionnelle. L'analyse socio-anthropologique de ces interactions met en évidence la manière dont l'autorité féminine s'exprime à travers des formes symboliques et relationnelles spécifiques. Le leadership féminin administratif se construit autour d'un imaginaire maternel profondément enraciné dans les représentations sociales ivoiriennes. Les administratrices mobilisent la figure de la mère non seulement comme un registre affectif, mais aussi comme un instrument de légitimation de leur autorité. Cette maternité symbolique leur confère une position de respect et de supériorité morale, tout en humanisant la relation avec les étudiants. Cependant, cette forme de pouvoir est ambivalente. D'un côté, elle adoucit la relation hiérarchique en lui donnant une dimension de protection et d'éducation ; de l'autre, elle justifie un certain paternalisme inversé, où la fermeté et la réprimande sont perçues comme des actes de formation morale. Ainsi, la «

vielle mère » du décanat ne se vit pas comme une autorité distante, mais comme une gardienne des bonnes manières et une garante de la discipline sociale dans l'univers académique. Ce leadership, bien qu'empreint de bienveillance, s'exerce dans un cadre normatif qui valorise la soumission des jeunes à l'ordre établi.

Sur le plan relationnel, les interactions observées entre les administratrices et les étudiants se construisent dans un équilibre fragile entre confrontation et adaptation. Les étudiants, tout en critiquant l'attitude parfois autoritaire ou méprisante de certaines administratrices, reconnaissent implicitement leur pouvoir symbolique. Pour cette raison, ils développent des stratégies de contournement et de négociation : flatteries, jeux de langage, invocation du respect filial ou encore humour complice. Ces comportements traduisent un apprentissage social du pouvoir dans l'espace universitaire. L'étudiant ne se contente pas de subir la domination institutionnelle ; il apprend à la contourner, à la déjouer et à l'apprivoiser. Ce jeu d'interactions révèle une économie morale du respect, où la politesse, la ruse et la reconnaissance du statut deviennent des formes de monnaies symboliques permettant de naviguer dans les structures hiérarchiques de l'université. L'autorité des administratrices n'est donc pas seulement hiérarchique, elle est aussi relationnelle et dépendante de la qualité des interactions quotidiennes qui la construisent et la reconfirment.

D'un point de vue institutionnel, ces pratiques traduisent la persistance d'un modèle de gestion marqué par des normes sociales héritées du monde domestique. Le milieu administratif universitaire devient le prolongement d'un ordre social où les rapports de genre, de respect et d'ânesse structurent les interactions. Le leadership féminin, loin de remettre en cause cet ordre, tend parfois à le reproduire en s'appuyant sur des valeurs de rigueur, d'obéissance et de hiérarchie morale. Les administratrices s'inscrivent dans une tension constante : elles souhaitent être reconnues comme professionnelles compétentes, mais doivent composer avec les stéréotypes liés à leur genre. Être femme dans l'administration, c'est souvent devoir prouver sa compétence tout en assumant une fonction morale et éducative. D'où ce mélange de fermeté et de maternalisme qui leur permet d'imposer leur autorité tout en demeurant dans un registre socialement acceptable. Cette posture, cependant, limite parfois l'exercice d'un leadership véritablement transformateur, car elle privilégie la dimension morale au détriment de la performance administrative. L'efficacité du service dépend alors non seulement des compétences techniques, mais aussi de la qualité des relations humaines, des humeurs et de la reconnaissance symbolique accordée à l'autorité féminine.

Il est clair que les rapports entre administratrices et étudiants à l'Université de Bouaké traduisent un leadership féminin ambivalent, à la fois fort et fragile. Fort, parce qu'il repose sur un capital symbolique solide celui de la maternité et de l'expérience ; fragile, parce qu'il demeure dépendant des représentations sociales et des rapports genrés qui traversent l'espace académique. Le visage social du leadership féminin se dessine ainsi entre autorité et bienveillance, entre rigueur et

flexibilité, entre contrôle et négociation. Il illustre la capacité des femmes à occuper des espaces de pouvoir dans des institutions encore largement marquées par des logiques patriarcales, tout en réinventant leurs propres modes d'autorité. Ce leadership hybride, fondé sur la morale et la médiation, contribue à la stabilité institutionnelle, mais pose également la question de la reconnaissance du professionnalisme féminin dans la gouvernance universitaire.

2.3. Les inégalités dans nos institutions académiques à travers les postes de nomination et les prises de décision

Les institutions académiques, censées être des espaces de savoir et d'équité, demeurent paradoxalement des lieux où se reproduisent certaines formes d'inégalités sociales et genrées. Ces inégalités se manifestent non seulement dans la répartition des postes de nomination et des responsabilités, mais aussi dans les interactions quotidiennes entre les différents acteurs de l'université. L'analyse des relations administratives et sociales met en lumière les logiques implicites de pouvoir, de hiérarchie et de distinction qui structurent l'espace académique.

La relation au sein du campus 2 constitue le cadre formel à travers lequel s'organisent les interactions entre le personnel et les étudiants. Les femmes et les hommes occupant des fonctions administratives représentent le premier point de contact entre l'étudiant et l'institution universitaire de Bouaké. Leur rôle est perçu comme central dans le fonctionnement du système, mais il est aussi fortement marqué par une hiérarchie de genre et de statut. Dans cette logique, l'une des enquêtées soutient que : « Au Campus 2, Nous nous occupons essentiellement de la vie du campus, à savoir son fonctionnement, et constituons le premier contact en quelque sorte avec l'établissement lui-même. » (P.N, UAO Campus 2, 2025). Elle poursuit à par ces propos : « Aussi, nous nous occupons des inscriptions et de la mise à jour de la base de données des étudiants » (P. N, UAO Campus 2, 2025). Ces propos traduisent une forme de reconnaissance du rôle administratif comme pilier de la vie universitaire, mais aussi une certaine invisibilisation du travail féminin. En effet, si les femmes assurent l'essentiel du travail de coordination et de gestion de proximité, elles demeurent largement sous-représentées dans les sphères décisionnelles. L'inégalité se manifeste ici dans la répartition des postes : les hommes occupent majoritairement les fonctions de direction, tandis que les femmes restent cantonnées aux tâches d'exécution ou de secrétariat. Ce déséquilibre, souvent justifié par des arguments d'ancienneté ou de compétence, repose en réalité sur une logique institutionnelle de reproduction des rapports de domination symbolique.

Dans ce contexte, les Administratrices développent des formes de leadership « de terrain », où la rigueur, la disponibilité et le sens du service remplacent la visibilité institutionnelle. Leur autorité, bien que réelle dans les interactions quotidiennes, reste limitée à la sphère fonctionnelle, sans réelle influence sur les orientations stratégiques ou les décisions majeures de l'université. Ainsi, la hiérarchie se double

d'une hiérarchie genrée, où le travail des femmes, bien que central, demeure marginalisé dans les espaces de reconnaissance formelle.

Au-delà du cadre administratif, les interactions entre les étudiants du campus 2 de l'UAO et le personnel administratif révèlent une dimension sociale et affective qui contribue à adoucir, mais aussi à renforcer, certaines asymétries de pouvoir. En dehors des tâches officielles, des relations de familiarité et de respect mutuel se développent entre les étudiants et certaines figures administratives, notamment féminines. Ainsi, il n'est pas rare d'observer des scènes de convivialité au sein des bureaux :

- « *Bonjour la vieille mère* »
- « *Hé, comment tu vas mon fils ?* »
- « *Bien, la vieille !* »
- « *Tu ne passes plus me voir hein.* »
- « *Eh la vieille, c'est le temps, mais souvent je passe, vous n'êtes pas là !* »

Ces échanges témoignent d'un rapport humanisé, où les barrières hiérarchiques s'estompent momentanément au profit d'une relation de proximité. Ce type d'interaction montre que, malgré les contraintes administratives et la rigueur du fonctionnement institutionnel du campus 2, des liens de respect, voire d'affection, s'installent entre les acteurs. Cette sociabilité renforce la cohésion communautaire au sein de l'université, tout en contribuant à maintenir un équilibre fragile entre autorité et convivialité. Cependant, cette relation sociale n'est pas exempte d'ambiguïtés. En instaurant un registre de familiarité, les administratrices reproduisent parfois les schémas de pouvoir symbolique évoqués plus haut : la « *vielle mère* » demeure une figure de respect, mais aussi d'autorité morale. La bienveillance affichée peut ainsi masquer une hiérarchie implicite, où l'étudiant reste dans une position de subordination. L'analyse de ces interactions montre que les inégalités dans les institutions académiques ne se limitent pas à la répartition formelle des postes. Elles se traduisent aussi dans les pratiques quotidiennes, les représentations sociales et les formes de communication entre les acteurs. Les relations administratives et sociales deviennent alors le reflet d'un ordre symbolique plus large, où le genre, la position hiérarchique et la légitimité sociale s'articulent pour maintenir un équilibre institutionnel souvent inégalitaire. En somme, les institutions académiques, tout en affichant un discours d'égalité, restent traversées par des rapports de pouvoir profondément ancrés dans les pratiques. Les femmes, bien qu'omniprésentes dans les structures administratives, continuent de subir une double contrainte : assumer la charge du fonctionnement quotidien tout en demeurant en marge des espaces décisionnels. Cette situation met en évidence la nécessité d'une revalorisation du rôle des administratrices dans la gouvernance universitaire, en reconnaissant leur contribution non seulement fonctionnelle, mais aussi symbolique et sociale à la dynamique institutionnelle.

2.4. Facteurs endogènes influençant les difficultés des femmes dans les institutions académiques

2.4.1. Les contraintes personnelles et familiales : impact sur le comportement et la performance

Dans le contexte institutionnel, les femmes sont souvent attendues comme des figures à la fois accueillantes et conciliantes. Cependant, nos enquêtés au sein du campus 2 de l'Université Alassane Ouattara relèvent que, dans certaines situations, elles peuvent être perçues comme plus strictes ou exigeantes que leurs homologues masculins. Une étudiante interrogée, estime que : « *Les femmes comparées aux hommes, moi je trouve que les hommes sont bien mieux. Parce que l'homme-là, quand il est en face d'une fille, souvent il se retient de lui crier dessus ou de lui parler mal, mais la femme ! Hum, le matin tu viens, son visage est mélangé et elle perturbe tout le monde* » (M. Y, UAO Campus 2, 2025). Cette perception s'explique par les tensions générées par les responsabilités familiales et domestiques, qui peuvent influencer l'humeur et le comportement au travail. Une administratrice explique : « *Il y a des femmes qui n'arrivent pas à gérer leurs problèmes à la maison. Donc elles transposent cela au bureau. Il faut vraiment être forte, par exemple si la servante t'a énervé, ou si les enfants te poussent à bout...* » (H. P, UAO Campus 2, 2025). Ces observations montrent que l'écart de comportement entre hommes et femmes ne peut être compris uniquement sous l'angle des compétences professionnelles. Les réalités domestiques et familiales jouent un rôle central dans la manière dont les femmes vivent et exercent leur fonction, influençant parfois la perception que les étudiants et collègues ont d'elles.

2.4.2. La gestion du temps : un facteur déterminant dans l'organisation professionnelle

Par ailleurs, le temps apparaît comme un facteur majeur affectant la performance et la perception professionnelle des femmes. Les femmes cadres jonglent souvent entre obligations familiales et responsabilités professionnelles, ce qui peut générer fatigue, stress et contraintes dans la gestion quotidienne des tâches. Selon le témoignage de l'une des enquêtées administratrices : « *Pratiquement tous les soirs, je pars à 19 h 30 et je suis chez moi à 20 h 15. Mes collaborateurs savent que s'ils ont un dossier urgent, je le traiterai le lendemain matin. (...) Je travaille dans les transports mais jamais le soir parce que je suis épuisée* » (S.C, UAO Campus 2, 2025). Cette organisation du temps contraste avec celle des hommes, qui semblent moins affectés par les contraintes domestiques et peuvent se concentrer sur leurs tâches professionnelles sans interférence. Les femmes travaillant en services déconcentrés, isolées géographiquement ou sans charge familiale, rapportent une meilleure disponibilité et concentration au travail, mais réservent le week-end à la vie personnelle. L'attestait une autre enquêtée : « *Quand je suis au boulot, j'y suis, mais en dehors, c'est vraiment en dehors.* » (V.D, UAO Campus 2, 2025). Ces constats montrent que la gestion du temps chez les femmes n'est pas simplement un choix personnel, mais résulte d'une nécessité de concilier rôles familiaux et professionnels. Les tensions ressenties peuvent parfois se traduire par des manifestations perçues comme de la

nonchalance ou un manque de motivation. Ainsi, les difficultés rencontrées par les femmes dans le cadre institutionnel s'expliquent autant par les contraintes endogènes liées à la famille et au foyer que par la perception sociale et professionnelle de leur rôle. L'impact des responsabilités domestiques sur la disponibilité, la concentration et l'efficacité au travail est un facteur clé à considérer pour comprendre les inégalités dans la progression professionnelle des femmes.

2.5. Stratégies de conciliation entre vie professionnelle et vie domestique des administratrices du campus 2

Les administratrices de l'Université Alassane Ouattara sont confrontées à une double exigence, celle de répondre aux contraintes professionnelles tout en assumant les responsabilités domestiques. Cette tension révèle des spécificités liées au genre et aux normes sociales et illustre la manière dont les femmes naviguent entre sphères publique et privée. D'une part, leur carrière professionnelle est souvent limitée par des structures de ségrégation horizontale et verticale. Certaines fonctions sont traditionnellement occupées par des femmes ou par des hommes, et les postes à responsabilité restent majoritairement masculins, phénomène communément désigné sous l'expression de « *plafond de verre* ». Cette dynamique entraîne un isolement croissant pour les femmes cadres, surtout à mesure qu'elles progressent dans la hiérarchie, réduisant leurs réseaux de sociabilité professionnelle et accentuant le besoin de stratégies individuelles pour réussir.

Pour pallier cette isolation et améliorer la gestion de carrière, des dispositifs institutionnels ont été progressivement mis en place : suivi personnalisé, information sur les postes stratégiques, formations en management et encouragement aux échanges entre cadres. Ces mesures visent à créer des réseaux de soutien et à renforcer la progression professionnelle des femmes, tout en réduisant l'effet de solitude qui accompagne souvent leur parcours. Sur le plan opérationnel, les administratrices mettent en œuvre des stratégies personnelles pour articuler travail et obligations familiales. Elles ajustent leur emploi du temps selon les priorités qu'elles définissent elles-mêmes, privilégiant le rendement aux simples horaires de présence. Comme l'indique une administratrice : « *Donc j'organise mon agenda selon ce que moi je considère comme étant fonctionnel dans ce que j'ai besoin de faire. Mon supérieur ne surveille pas cela* » (S. K, UAO Campus 2, 2025).

Ce mode d'organisation souligne la confiance implicite accordée aux femmes dans la réalisation des tâches, mais révèle également une pression symbolique : certaines femmes se sentent obligées de justifier leur engagement et leur efficacité pour ne pas être perçues comme moins disponibles ou moins compétentes.

Aussi, le temps domestique influence fortement le comportement professionnel. Les femmes rapportent que les préoccupations familiales à savoir la gestion des enfants, supervision du personnel de maison, organisation des repas se prolongent dans le cadre professionnel. L'une de nos enquêtées atteste que : « *Ce n'est pas facile d'être femme et de travailler en même temps, parce que souvent même, étant au bureau, tu es en*

Entre stéréotypes et professionnalisme : une analyse socio-anthropologique du leadership féminin au Campus 2 de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké
train de régler des problèmes à la maison, soit en train d'appeler la servante si elle a fait ça ou ça » (H. P, UAO Campus 2025). Cette situation révèle une hybridation entre sphère domestique et professionnelle, où la frontière entre travail et famille devient poreuse.

Pour gérer cette double charge, certaines femmes utilisent la technologie pour rester connectées et flexibles. Comme l'affirme l'une de nos enquêtées : « Je l'appelle avant de venir au bureau, s'il dit qu'il est à Bouaké, je mets en tête qu'aujourd'hui je vais faire signer les papiers uniquement. Donc je vais l'attendre là-bas jusqu'à ce qu'il arrive. Je ne m'embrouille pas » (F.G, UAO Campus, 2025).

Ces témoignages montrent que malgré leur engagement professionnel, les femmes continuent d'exercer des responsabilités familiales importantes, ce qui affecte parfois leur humeur, leur disponibilité et la perception de leur efficacité. L'analyse montre que la pression culturelle et sociale héritée des rôles traditionnels de genre persiste et influence la manière dont elles organisent leur travail et leur vie personnelle. La présence des enfants, des obligations domestiques et des attentes sociales génère un stress invisible mais réel, souvent interprété à tort comme un manque de motivation ou de rigueur professionnelle.

En conséquence, ces constats soulignent une dynamique complexe : les administratrices doivent négocier en permanence entre normes professionnelles et exigences domestiques, adapter leurs stratégies organisationnelles et maintenir leur performance malgré des contraintes multiples. Cette situation met en lumière non seulement les disparités de genre dans l'organisation du temps et de l'espace professionnel, mais aussi la résilience et l'ingéniosité des femmes cadres pour concilier des rôles souvent contradictoires.

3. Discussion

Les résultats de cette étude mettent en évidence une sous-représentation notable des femmes au sein des instances administratives de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké (UAO). Cette tendance s'inscrit dans un contexte socioculturel marqué par la prédominance des normes patriarcales, qui continuent d'influencer les rapports de pouvoir et les trajectoires professionnelles dans le milieu académique. Trois idées principales se dégagent de l'analyse : la prégnance des contraintes domestiques dans la carrière féminine, l'influence des normes de genre intériorisées, et la faiblesse des dispositifs institutionnels d'appui à la promotion des femmes.

Premièrement, la nécessité de concilier vie professionnelle et responsabilités familiales constitue un obstacle majeur à l'ascension des femmes dans la hiérarchie universitaire. Les femmes interrogées évoquent la charge mentale et temporelle liée à la maternité, qui réduit leur disponibilité pour les fonctions de direction. Ce constat rejoint les analyses de Descarries et Corbeil (1994) ainsi que de Barrère-Maurisson (1992), selon lesquelles la division sexuée du travail domestique entraîne

une discontinuité dans le parcours professionnel féminin. Des études similaires menées au Sénégal (Sow, 2014) et au Nigeria (Odejide, 2006) confirment la même logique : les contraintes familiales freinent la pleine participation des femmes à la gouvernance universitaire.

Deuxièmement, l'intériorisation des normes genrées influence les pratiques professionnelles. Certaines administratrices adoptent des postures dites « maternelles » ou protectrices, perçues par les étudiants comme une forme de maternalisme institutionnel. Si ces attitudes traduisent une certaine autorité morale, elles renforcent parfois les stéréotypes liant le leadership féminin à la douceur ou à la bienveillance, plutôt qu'à la compétence managériale. Ces observations rejoignent les travaux de McFarlane et al. (2000) et de Nkomo & Ngambi (2009), qui montrent comment les normes intériorisées maintiennent les hiérarchies de genre dans les institutions.

Enfin, les données révèlent la faiblesse des réseaux féminins et du mentorat professionnel, limitant les possibilités d'entraide et de progression. Ce déficit de solidarité entre femmes cadre également observé au Ghana (Morley & Crossouard, 2015) illustre l'absence d'un véritable capital social féminin dans les structures universitaires africaines. À l'UAO, cette lacune s'ajoute à l'absence de politiques institutionnelles explicites en matière d'équité de genre, accentuant le sentiment d'isolement et d'injustice professionnelle.

Ces éléments confirment que la sous-représentation féminine dans l'administration universitaire résulte de l'articulation entre facteurs individuels, contraintes socioculturelles et inégalités structurelles. L'enjeu dépasse donc la seule volonté individuelle des femmes : il engage la responsabilité des institutions dans la promotion d'une culture organisationnelle inclusive. Afin de favoriser l'équité et l'inclusion au sein de l'Université Alassane Ouattara et, plus largement, des institutions académiques ivoiriennes, plusieurs mesures peuvent être envisagées :

- Promouvoir la formation au leadership féminin universitaire, afin d'accompagner les femmes dans la prise de décision et la gestion des responsabilités administratives.
- Mettre en place des dispositifs de conciliation travail-famille, tels que la flexibilité horaire ou la création de structures de garde, pour réduire les contraintes domestiques.
- Encourager la création de réseaux professionnels féminins et de programmes de mentorat, favorisant le partage d'expériences et la solidarité entre cadres féminines.

Conclusion

L'analyse socio-anthropologique du leadership féminin au campus 2 de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké met en lumière les tensions entre stéréotypes de genre, pratiques professionnelles et logiques culturelles endogènes. Elle révèle que, malgré une présence active et une contribution déterminante des femmes dans le

fonctionnement administratif, leur leadership demeure encadré, parfois limité, par des représentations sociales profondément enracinées. Le pouvoir féminin se construit dans un espace symbolique marqué par la maternité, la moralité et le respect hiérarchique, traduisant une continuité entre les logiques domestiques et institutionnelles. Cette posture, à la fois stratégique et contrainte, permet aux administratrices de légitimer leur autorité dans un environnement encore dominé par des valeurs patriarcales, tout en humanisant les rapports sociaux à travers des formes de médiation et de bienveillance.

Cependant, cette légitimation par le maternalisme, bien qu'efficace pour maintenir la cohésion institutionnelle, tend à réduire le leadership féminin à une fonction morale plutôt qu'à une compétence managériale. Les femmes de l'administration, souvent cantonnées à des rôles de soutien ou de coordination, continuent de subir une invisibilisation de leur travail, malgré leur implication quotidienne dans la régulation du système universitaire. Les difficultés qu'elles rencontrent, telles que la conciliation entre vie professionnelle et obligations familiales, la gestion du temps et la reconnaissance hiérarchique, traduisent la persistance d'un modèle institutionnel où la performance féminine reste jugée à l'aune de critères genrés. Pourtant, loin d'être passives, ces actrices développent des stratégies d'adaptation et de contournement du pouvoir. Par le dialogue, la rigueur, la flexibilité et la mobilisation du registre affectif, elles construisent un leadership hybride, oscillant entre autorité institutionnelle et proximité sociale. Ce modèle de gouvernance féminine, bien qu'encore fragile, témoigne d'une redéfinition progressive du rapport au pouvoir dans l'espace universitaire ivoirien. Ainsi, le leadership féminin à l'UAO ne saurait être perçu comme un simple reflet de la domination masculine, mais plutôt comme une dynamique de recomposition des rapports sociaux. Il incarne une forme de résistance douce, fondée sur la négociation, la compétence et la reconnaissance symbolique. Promouvoir ce leadership suppose de dépasser les logiques de stéréotypisation, de valoriser la contribution réelle des femmes dans la gouvernance universitaire et d'intégrer une approche inclusive des rapports de pouvoir. Le leadership féminin à l'UAO illustre une transformation progressive du pouvoir genré dans les institutions académiques africaines, appelant à une gouvernance plus inclusive et équitable.

Bibliographie

- Barrère-Maurisson, Marie. Agnes. (1992). La division familiale du travail : La vie en double. Paris : Presses Universitaires de France, In: Population, 47^e année, n°5, 1992. pp. 1322-1324.
- Battagliola Françoise et Nicole-Claude Mathieu (1992), L'anatomie politique. Catégorisations et idéologiques du sexe. In: Genèses, 9, Conservatisme, libéralisme, socialisme, sous la direction de Étienne Balibar. p. 170.
- Gomez-Perez Muriel. (2018). Femmes d'Afrique et émancipation. Entre normes sociales contraignantes et nouveaux possibles. Paris, Karthala, P. 470
- Beauvoir de Simone. (1949). Le Deuxième Sexe. Paris : Gallimard, p. 281.

- Bourdieu, Pierre. (1998). La domination masculine. Paris : Seuil, p. 45.
- Cansu Akpınar-Sposito et Alain Roger (2017), Obstacles et opportunités pour l'évolution des femmes cadres dans la filiale d'une entreprise multinationale, XVIII ème congrès AGRH - du 11 au 13 octobre 2017 aix-en-provence, P 16
- Delphy, Christine. (1998). L'ennemi principal : Économie politique du patriarcat. Paris : Syllepse, Coll. « Nouvelles Questions Féministes, P. 180.
- Francine Descarries et Christine Corbeil (1994), Femmes, famille et travail : enjeux et défis de la conciliation". Actes du 2e Symposium québécois de recherche sur la famille, pp. 173- 192.
- Goffman, Erving. (1963). Stigmate. Les usages sociaux des handicaps. Paris : Minuit, p. 12.
- Goffman, Erving. (1973). La mise en scène de la vie quotidienne. 1. La présentation de soi. Paris : Minuit, p. 28.
- Laufer, Jacqueline. (2004). Femmes et carrières : La question du plafond de verre. Paris : La Documentation française. P 117-128
- Maruani, Magaret. (2018), Travail et emploi des femmes. », L'orientation scolaire et professionnelle, Paris : La Découverte, coll. P 19.
- McFarlane, Sandra., Cherrington, David, & O'Donnell, Kevin. (2000). Gendered organizations: Barriers to women's advancement in management. *Journal of Management Inquiry*, 9(2), P.157-168
- N'DA Paul, (2006), Méthodologie de la recherche. De la problématique à la discussion des résultats. Comment réaliser un mémoire, une thèse, d'un bout à l'autre, EDUCI, Abidjan, P 282.
- Olivier de Sardan, Jean-Pierre. (1995). Anthropologie et développement : Essai en socio-anthropologie du changement social. Paris : Karthala, p. 76.

SIGNIFICATIONS SOCIALES DU TEMPS LIBRE ET PRATIQUE DE LOISIRS DE TYPE PASSIF DES MEMBRES DE LA FARECI

Konan Jules KOFFI

Doctorant à l'EDSCALL, UFHB, Abidjan, Côte d'Ivoire

juleskonankoffi@gmail.com

Bi Tizié Emmanuel GALA

Maitre de Conférences à l'Institut d'Ethnosociologie, UFHB, Abidjan, Côte d'Ivoire

galatizie@gmail.com

Désiré SETONDJI

Doctorant à l'IES, UFHB, Abidjan, Côte d'Ivoire

Setdezy@gmail.com

Résumé

Le présent article analyse le lien entre les significations sociales du temps libre des retraités-séniors de la FARECI, à partir de la théorie des représentations sociales de Moscovici (1961). Menée dans les treize (13) communes du district autonome d'Abidjan, cette étude a comme instrument d'enquête le questionnaire. Selon les résultats obtenus, le temps libre est appréhendé comme une période anecdotique par la grande majorité des individus interrogés ; ce qui justifie leur préférence pour les loisirs de type passif. Cette attitude des membres de la FARECI soulève la question de l'influence de la pensée sur les dispositions comportementales des individus. Ainsi, pour un maintien des retraités-séniors en activité, le facteur d'ordre cognitif, lié à l'image mentale de la période post-professionnelle, mérite d'être pris en compte.

Mots-clés : *Loisirs de type passif, Retraités-séniors, FARECI, Représentations sociales, Temps-libre, Temps anecdotique*

Introduction

La sédentarité gagne de plus en plus les populations d'aujourd'hui, notamment celles qui ne sont plus en activité au plan professionnel. Selon Le Bihan (2016), ce phénomène se définit comme une situation d'éveil caractérisée par une dépense énergétique inférieure ou égale à la dépense de repos, en position assise ou allongée. Or, avec la cessation d'activité au plan professionnel, la sédentarité a tendance à

Abstract

This article analyzes the relationship between the social meanings of free time practices among senior retirees of FARECI, drawing on Moscovici's (1961) theory of social representations. In this quantitative research, data were collected through a structured questionnaire administered to retirees residing in the thirteen municipalities of the District of Abidjan. The results revealed that the majority of respondents perceived free time as an anecdotal or insignificant period in life which largely explain their preference for passive leisure activities. This perception underscores the influence of cognitive factors on retirees' behavioral dispositions. Consequently, the study emphasizes the importance of integrating the cognitive and perceptual factors into social and public policies aiming at promoting active aging.

Keywords : *Passive leisure, Senior retirees, FARECI, Social representations, free time, anecdotal time.*

s'amplifier chez les séniors. Par conséquent, des actions d'envergure s'imposent, afin de permettre à cette catégorie sociale de demeurer longtemps active.

Consciente du potentiel sanitaire des Activités Physiques et Sportives (APS), l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) suggère la diffusion de connaissances sur cette thématique, surtout en matière de politique sociale. C'est ce qui a conduit au lancement du Programme Vieillesse et Santé de l'OMS, à travers le slogan : « Restons actifs pour bien vieillir » (Hénaff-Pineau, 2012), lors de l'institution de la Journée Internationale des Personnes Agées (JIPA), en 1999.

Ainsi, conformément à cette consigne internationale sur la mobilité des séniors, la Côte d'Ivoire mène depuis lors diverses actions. Ce sont, entre autres : le Programme d'Appui à la Promotion du Sport de Masse et du Sport pour tous (PAPMAS, 2016); le Compendium des Compétences des Séniors (CCS, 2021), le Programme 4 Loisirs, consacré typiquement à la vulgarisation des activités ludiques dans tout le pays (Ministère du Tourisme et des Loisirs, 2023). Toutefois, cette volonté du gouvernement ivoirien n'est assez perceptible par toutes les catégories sociales. C'est le cas des membres de la Fédération des Fonctionnaires et Agents de l'Etat à la Retraite de Côte d'Ivoire (FARECI), adeptes des loisirs de type passif.

Cette situation suggère la question de recherche suivante : En dépit des prescriptions pour une occupation saine du temps libre, pourquoi les membres de la FARECI ne s'adonnent-ils qu'aux loisirs de type passif ? L'étude est donc menée en vue d'expliquer ce fait social. Il s'agit d'une part de déterminer les significations sociales du temps libre chez les retraités-séniors de la FARECI, de décrire leurs pratiques de loisirs et d'autre part de rechercher éventuellement le lien entre significations sociales du temps libre et loisirs pratiqués, chez cette catégorie sociale.

I. Approche Méthodologique

Ce travail de recherche, de type quantitatif recommande une posture particulière en matière de méthodologie.

II.1 Champ géographique

L'étude s'est déroulée en Côte d'Ivoire, dans les treize (13) communes du district autonome d'Abidjan, lieu de résidence des enquêtés. Le siège de la FARECI est situé à Abidjan-Nord, dans la commune de Cocody, précisément au quartier Danga, au sein du bâtiment C2 de la cité SOGEFHIA, mitoyenne à la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI).

II.2 Technique et instrument de collecte de données, population cible et échantillonnage

Cette section, comme le titre l'indique, comprend trois (03) volets essentiels.

II.2.1 Technique et instrument de collecte de données

La technique de collecte de données est l'entretien standardisé, assorti d'un questionnaire, sur support papier.

II.2.2 Population-cible

La population-cible est constituée de tous les membres des associations affiliées à la FARECI. Il s'agit de l'Union Nationale des Fonctionnaires Retraités de Côte d'Ivoire (UNAFRECI), de l'Association des Retraités Militaires et Gendarmes de Côte d'Ivoire (ARMG-CI), de la Mutuelle des Retraités de la Police de Côte d'Ivoire (MUREPOCI), de l'Union des Femmes Retraitées du Trésor de Côte d'Ivoire (UFRET-CI), du Collectif des Fonctionnaires Retraités après Trente Années de Service (COFRETAS), de l'Association des Retraités de Cocody (ARECO), de l'Association des Inspecteurs de l'Enseignement Préscolaire et Primaire de Côte d'Ivoire (AIEPRE-CI), de l'Association des Travailleurs Sociaux Retraités de Côte d'Ivoire (ATRASORET-CI), de l'Organisation des Femmes Fonctionnaires et Agents de l'Etat Retraités de Côte d'Ivoire (OFFAR-CI), de l'Association des Ambassadeurs de Côte d'Ivoire à la Retraite (AARCIR), de l'Union des ex-Fonctionnaires et Agents des Postes et Télécommunication à la Retraite (UEFA-POSTEL), de l'Association des Retraités du Corps Préfectoral de Côte d'Ivoire (ARCOP-CI), de l'Association des Retraités de l'Anader (ARA) et de la Mutuelles des Retraités des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire (MUREFCI), soit quatorze (14) associations, au total.

II.2.3 Echantillonnage

Cette étude faisant appel à la statistique, nous avons fait usage d'un échantillonnage probabiliste, à travers la technique dite aléatoire stratifiée qui recommande des dispositions particulières. D'abord, l'on divise la population à l'étude en sous-groupes homogènes (appelés strates), mutuellement exclusifs. Puis, à l'intérieur de chaque strate, on constitue des échantillons indépendants, à partir d'une sélection au hasard d'un ensemble d'individus à soumettre à un questionnaire (Statistique Canada, 2021). Enfin, l'on fait une addition des constantes obtenues de chaque strate afin de déterminer la taille de l'échantillon global (N). Ce qui donne donc une démarche en trois (03) étapes.

- Critères de sélection pour la constitution de l'échantillon quantitatif

Avoir la qualité de fonctionnaire retraité ou agent de l'Etat retraité, être membre actif d'une des associations-membres de la FARECI, résider dans l'une des treize (13) communes du district autonome d'Abidjan, ont suffi, de manière cumulative, au choix des individus de l'échantillonnage aléatoire stratifié.

- Taille des échantillons

Méthode d'échantillonnage aléatoire stratifié : Technique de détermination du nombre d'individus à interroger par association ou strate

N°	Associations/Strates	Effectifs des associations	Ponction de 10% sur les effectifs	Total des individus à interroger par unité associative
01	ARMGCI	170	$170 \times 10 / 100$	17
02	UNAFRECI	470	$470 \times 10 / 100$	47
03	MUREPOCI	230	$230 \times 10 / 100$	23
04	UFRET-CI	110	$110 \times 10 / 100$	11
05	AACIR	19	$19 \times 10 / 100$	1,9 soit 02
06	ARECO	100	$100 \times 10 / 100$	10

Significations sociales du temps libre et pratique de loisirs de type passif des membres de la FARECI

07	OFFARCI	320	320x10/100	32
08	COFRETAS	240	240x10/100	24
09	AIEPRECI	29	29x10/100	2,9 soit 3
10	UEFA POSTEL	270	270x10/100	27
11	ARCOPCI	50	50x10/100	5
12	ATRASORETCI	110	110x10/100	11
13	ARA	70	70x10/100	7
14	MUREFCI	100	100x10/100	10
Taille échantillon (N)				229

Source : Koffi et al., 2025

Ce procédé a permis de déterminer le nombre d'individus à interroger, selon des critères spécifiques à la population-cible. De ce point de vue, l'on peut considérer que l'échantillon de ladite est représentatif.

II.3 Procédure de traitement et d'analyse des données

Ce pan de la recherche comprend, comme son nom l'indique, le dépouillement et l'analyse des données.

II.3.1 Dépouillement des données

A cette étape de la recherche, c'est un dépouillement informatique qui a été fait, au moyen du logiciel Sphinx V5.

II.3.2 Analyse des données

La théorie mobilisée, en vue d'analyser le choix des loisirs de type passif, comme pratique du temps libre des membres de la FARECI, est celle des représentations sociales de Moscovici (1961). Il s'est agi, à travers la méthode comparative, de chercher à comprendre l'existence d'un lien entre les significations sociales du temps libre et les dispositions comportementales des retraités-séniors de la FARECI.

III. Déterminants du choix des loisirs de type passif comme pratique du temps libre des retraités-séniors de la FARECI

Dans cette rubrique, nous entendons expliquer les déterminants du choix des loisirs de type passif, comme pratique du temps libre des retraités-séniors de la FARECI. A cet effet, nous y analysons les significations sociales du temps libre de ses derniers, faisons la typologie des activités en vue chez eux, tout en cherchant à établir un lien entre ces deux postures comportementales, à savoir les significations sociales du temps libre et la pratique des loisirs de type passif.

III.1 Significations sociales du temps libre chez les retraités-séniors de la FARECI

Les significations sociales du temps libre chez retraités-séniors de la FARECI ont été interrogées à travers trois (03) variables nominatives que sont la tranche d'âges, le statut matrimonial et l'association d'origine.

Tableau 1 : Répartition des enquêtés selon la tranche d'âges et les significations sociales du temps libre

SIGNIFICATIONS SOCIALES DU TEMPS LIBRE	TRANCHES D'AGES DES ENQUETES					Total obs.	%
	[60-65 [[65- 70[[70-75[ans	[75- 80[[80ans et		
Temps de frustration	0	3	2	1	0	6	2,62
Temps de réalisation de soi	8	16	7	3	1	35	15,28
Temps de regret	1	1	5	1	0	8	3,50
Temps de repos	29	54	51	24	10	168	73,36
Temps ennuyeux	2	4	3	3	0	12	5,24
Total obs.	40	78	68	32	11	229	100

Source : Koffi et al., 2025

Le tableau 1 met en relation deux (02) variables, à savoir Tranche d'âges et représentations cognitives du temps libre des enquêtés. De cette mise en relation, il ressort globalement que cent soixante-huit (168) enquêtés sur 229, soit 73,36%, ont fait le choix de l'item « *temps de repos* ». Au niveau spécifique, l'on remarque, pour ce même item, vingt-et-neuf sur quarante (29/40) enquêtés, au niveau des [60-65[ans, cinquante-quatre sur soixante-dix-huit (54/78) enquêtés, au niveau des [65-70[ans, cinquante-et-un sur soixante-huit (51/68) enquêtés au niveau des [70-75[ans, vingt-et-quatre sur trente-deux (24/32) enquêtés, au niveau des [75-80[ans et dix sur onze (10/11) enquêtés, au niveau des [80ans et plus].

Par ailleurs, en vue d'une analyse générale, les informations dudit tableau pourraient être regroupées en deux (02) catégories essentielles, à savoir d'une part le temps libre assimilé à une période anecdotique et d'autre part perçu comme une période utilitaire.

Le temps libre, comme période anecdotique est symbolisé, par les items « *Temps de frustration* », « *temps de regret* », « *temps de repos* » et « *temps ennuyeux* ». Alors que celle se rapportant à la période utilitaire est plutôt déterminée par l'item « *temps de réalisation de soi* ». Partant de cette classification, il convient de comparer les scores des items de ces deux (02) visions, en vue de savoir dans laquelle s'inscrit les différentes tranches d'âges, en termes de significations sociales du temps libre. Ce qui conduit aux opérations ci-après : Valeur numérique du temps libre, en tant que période anecdotique : $(12+168+08+06) = 194$ sur les 229, soit 84,72%. Valeur numérique du temps libre, en tant que période utilitaire : 35 sur les 229, soit 15,28%. L'enseignement à tirer de cette comparaison est que quelle que soit la tranche d'âges, le temps libre est perçu comme une période anecdotique, voire pessimiste par la une très grande majorité des personnes interrogées.

Tableau 2 : Répartition des enquêtés selon le statut matrimonial et les significations sociales du temps libre

SIGNIFICATIONS SOCIALES DU TEMPS LIBRE						
STATUT MATRIMONIAL DES ENQUETES	Temps de frustration	Temps de réalisation de soi	Temps de regret	Temps de repos	Temps ennuyeux	Total obs.
Célibataire	1	2	0	21	1	25
Divorcé(e)	0	2	1	13	1	17
En couple	1	1	2	7	1	12
Marié(e)	3	27	5	102	5	142
Veuf(ve)	1	3	0	25	4	33
Total obs.	6	35	8	168	12	229
%	2,62	15,28	3,49	73,36	5,24	100

Source : Koffi et al., 2025

Dans le tableau 2, au regard de chaque statut matrimonial, c'est l'item « Temps de repos » qui devance encore de très loin les avis exprimés. Ce sont : au niveau des Célibataires, vingt-et-un sur 25 (21/25) enquêtés, au niveau des Divorcées, treize sur dix-sept (13/17) enquêtés, au niveau de ceux vivant en Couple, sept sur douze (07/12) enquêtés. Au niveau des Mariés, cent-deux sur cent quarante-deux (102/142) enquêtés. Au niveau des Veufs, vingt-et-cinq sur trente-trois (25/33). Ce qui fait un score de cent-soixante-huit (168/229), soit 73,36%, pour la modalité « Temps de repos » contre seulement trente-cinq (35/229) avis, soit 15,28% pour lesquels le temps libre est un temps de réalisation de soi.

Par ailleurs, si l'on reste dans la logique du tableau 1, relativement aux deux (02) visions du temps libre, en termes de significations sociales, l'on obtient les mêmes résultats. C'est-à-dire 194/229, soit 84,72%, pour la vision anecdotique contre 35/229, soit 15,28% pour la vision utilitaire. De ce point de vue, l'on peut conclure, que pour nombre d'enquêtés, les statuts matrimoniaux confondus, le temps libre correspond à une période anecdotique, voire accessoire de leur vie.

Tableau 3 : Répartition des retraités-séniors selon la taxinomie de leurs associations et les significations sociales du temps libre

SIGNIFICATIONS SOCIALES DU TEMPS LIBRE							
TAXINOMIE ASSOCIATIONS	DES	Temps de frustration	Temps de réalisation de soi	Temps de regret	Temps de repos	Temps ennuyeux	Total obs.
AACIR		0	0	0	2	0	2
AIEPRE-CI		1	0	0	2	0	3
ARA		0	4	1	2	0	7
ARCOP-CI		0	1	0	4	0	5
ARECO		0	1	1	8	0	10
ARMG-CI		0	3	0	14	0	17
ATRASORET-CI		0	0	0	11	0	11

Significations sociales du temps libre et pratique de loisirs de type passif des membres de la FARECI

COFRETAS	2	7	2	11	2	24
MUREFCI	0	1	0	6	3	10
MUREPOCI	0	1	0	20	2	23
OFFAR-CI	3	1	3	23	2	32
UEFA-POSTEL	0	10	0	14	3	27
UFRET-CI	0	1	0	10	0	11
UNAFRECI	0	5	1	41	0	47
Total obs.	6	35	8	168	12	229
%	2,62	15,28	3,49	73,36	5,24	100

Source : Koffi et al., 2025

Dans le tableau 3, les tendances générales indiquent une similitude avec les tableaux 1 et 2. Car, au regard de treize (13) unités associatives sur quatorze (14), c'est l'item « *Temps de repos* » qui est encore le plus en vue (168) contre 35 pour l'item « *temps de réalisation de soi* », en termes de significations sociales du temps libre. Au niveau spécifique, en ce qui concerne le score de l'item « *Temps de repos* », ce sont : l'AACIR, deux enquêtés sur deux (02/02) ; l'ATRASORET-CI, onze enquêtés sur onze (11/11) ; l'UFRETCI dix enquêtés sur onze (10/11) ; l'UNAFRECI, quarante-un sur quarante-sept (41/47) ; MUREPOCI vingt sur vingt-trois (20/23) ; ARMGCI quatorze sur dix-sept (14/17) ; ARCOPCI, quatre sur cinq (04/05) ; ARECO, huit sur dix (08/10) ; OFFARCI vingt-et-trois sur trente-deux (23/32) ; AIEPRECI, deux sur trois (02/03) ; MUREFCI, six sur dix (06/10) ; UEFA-POSTEL, quatorze sur vingt-et-sept (14/27) et COFRETAS, onze sur vingt-et-quatre (11/24). Toutefois, au niveau de l'ARA, c'est plutôt l'item « *temps de réalisation de soi* » qui a été le plus cité (04/7).

De ce point de vue, l'on serait tenté de dire que l'ARA est la plus active des associations de la FARECI. Cependant, avec le processus de regroupement des items, l'on aboutit encore à 194, soit 84,72% pour la vision anecdotique du temps libre contre 35, soit 15,28%, pour la vision utilitaire dudit temps.

Afin de connaître les significations sociales du temps libre chez les retraités-séniors, les enquêtés de cette étude ont été interrogés, à partir de la tranche d'âges, le statut matrimonial et leurs associations respectives. A l'issue des échanges, la grande majorité des enquêtés pensent que le temps libre s'assimile à une période anecdotique de leur vie.

Ainsi, après les significations sociales du temps libre, intéressons-nous aux types de loisirs pratiqués par cette cohorte, afin de déterminer l'existence d'un lien éventuel. Car, conformément à la théorie des représentations sociales, c'est l'image mentale d'une chose qui détermine les conduites, du point de vue comportementale, envers celle-ci.

III.2 Types de loisirs pratiqués par les retraités-séniors de la FARECI

Cette rubrique est consacrée aux caractéristiques des pratiques du temps libre des membres de la FARECI.

Graphique 1

Source : Koffi et al., 2025

Le graphique 1 établit, par ordre d'importance, les activités du temps libre des retraités-séniors de la FARECI. Ainsi, avec un score de quatre-vingt-sept sur deux-cent-vingt-et-neuf (87/229, soit 37,99%), la télévision est en première position. Après elle, vient avec un score de quarante-cinq sur deux-cent-vingt-et-neuf (45/229, soit 19,65%) le sommeil, avec un score de trente sur deux-cent-vingt-et-neuf (30/229, soit 13,10%) l'écoute de la radio. Après, avec un score de vingt-et-sept sur deux-cent-vingt-et-neuf (27/229, soit 11,79%), l'on retrouve les activités génératrices de revenus, puis avec un score de vingt-et-un (21/229, soit 9,17%), les exercices physiques réguliers, avec un score de dix sur deux-cent-vingt-et-neuf (10/229, soit 4,36%), les jeux de sociétés et enfin avec un score de neuf sur deux-cent-vingt-et-neuf (09/229, soit 3,93%), les jeux de hasard.

Par ailleurs, un regroupement desdites activités, selon les deux (02) représentations d'ordre cognitif du temps libre, aboutit aux considérations ci-après : Pratiques s'inscrivant dans la vision anecdotique, voire paresseuse du temps libre : La télévision (87/229), le sommeil (45/229), l'écoute de la radio (30/229), les jeux de société (10/229) et les jeux de hasard (09/229). Ce qui fait un total de 181/229, soit 79,04%. Pratiques s'inscrivant dans la vision utilitaire, voire active du temps libre : les activités génératrices de revenus (27/229), les exercices physiques réguliers (21/229). Ce qui donne un total de 48/229, soit 20,96%. Au regard de ces tendances, il ressort que les occupations des retraités-séniors s'inscrivant dans la vision paresseuse du temps libre sont, en partie, les plus appréciées des retraités-séniors. Toutefois, l'étude a révélé que le pourcentage des pratiques issues de la vision utilitaire est estimé à environ 20,96%.

Après avoir identifié les activités du temps libre des membres de la FARECI, il paraît opportun de connaître la singularité de celles-ci, en termes de dépenses d'énergie du corps.

Graphique 2

Source : Koffi et al., 2025

Le graphique 2 répartit les pratiques du temps du temps libre des enquêtés, en fonction de leur rythme ou intensité. Les sept (07) activités pratiquées par ceux-ci (voir graphique1) n'ont pas les mêmes particularités, en termes de dépense d'énergie du corps. Ainsi, l'on distingue les activités de type « *pas du tout physiques* » qui viennent largement en tête, avec 66% des avis, suivies de celles de type « *légèrement physique* », avec 23% des avis. Ces deux (02) catégories d'activités représentent à elles seules 89% des réponses émises sur cette question contre seulement 10% d'activités de type « *physique* » et 1% jugées « *très physiques* ». Toutefois, comme déjà observé dans les tableaux précédents, la grande majorité des enquêtés (84,72%) pensent que le temps libre est une période perçue comme inutile. Par conséquent, si l'on s'appuie sur la théorie des représentations sociales de Moscovici, l'on peut déduire que ce sont les retraités-séniors ayant une vision accessoire du temps libre qui pratiquent les loisirs de type passif (*la télévision, le sommeil, l'écoute de la radio etc.*). De même, l'on peut affirmer qu'une vie active, marquée par un engagement social, à travers la pratique des activités à revenus, des exercices physiques réguliers, est la conséquence d'une image positive de la période post-professionnelle.

Discussion

Le temps libre, qui est une résultante de la retraite professionnelle, constitue un indicateur de la vieillesse. Or le regard social de la vieillesse et de tous ses agrégats est peu valorisant envers les individus de cette période. D'après Boullay (2008), les nouveaux retraités vivent un calvaire, car ils trop vieux pour la vie active et trop jeunes pour être considérés comme des « personnes âgées ». Dans un tel contexte, il est difficile pour ces derniers de capitaliser le temps gagné à la suite de la rupture avec le monde du travail. Car, ils sont moins prédisposés mentalement à donner un contenu alléchant à leur temps libre. Par ailleurs, selon Moscovici, ce sont les

représentations sociales qui structurent et façonnent la manière dont les individus perçoivent et interprètent la réalité qui les entoure. Ainsi, allant dans le même sens, Gavillet et al. (2017, p.32), citant Lalive d'Épinay, admettent que les représentations sociales ne sont autres que des formes culturelles, partagées, produites, dans le creuset des pratiques sociales et qui orientent le comportement et l'action des individus. Par conséquent, la posture inactive des retraités-séniors de la FARECI, à travers le choix des loisirs passifs, n'est pas anodine. Elle est le fruit de leur appréhension du temps libre. D'ailleurs Grobon et al. (2020) ne disaient-ils pas que l'avancée en âge entraîne une augmentation des activités passives.

Toutefois, les retraités-séniors, en tant que des individus rationnels, à travers des motifs typiquement personnels, pourraient disposer de leur temps libre, sans être forcément influencés par des idées issues du sens commun. Car, au-delà, des significations sociales du temps libre, d'autres facteurs peuvent aussi permettre de comprendre cette apathie de ce groupe social. Ce sont, entre autres, le sens polyvalent du concept loisir, la fidélisation à certaines pratiques comportementales depuis la période professionnelle et surtout des incompatibilités à certaines pratiques de loisirs.

- **Des considérations d'ordre sémantique : le loisir un concept au sens varié**

Il est difficile de s'accorder sur une définition unique du concept loisir. Car, d'un individu à un autre ou en fonction le plus souvent du but recherché, ce concept varie, en termes de signification. En l'occurrence, plusieurs définitions existent en la matière. Mais, par rapport à notre problème de recherche, celle de Dumazedier (1962) semble la mieux indiquée, afin d'expliquer les motifs du choix de certaines activités du temps libre des retraités-séniors de la FARECI. Selon cet auteur, les loisirs se résument en un ensemble d'occupations auxquelles une personne pourrait s'adonner de son plein gré, soit pour se reposer, soit pour se divertir, soit pour développer son information ou sa formation désintéressée, sa participation sociale volontaire ou sa libre capacité créatrice, après s'être dégagée de ses obligations professionnelles, familiales et sociales. La difficulté qui découle de la définition qu'accorde Dumazedier à la notion de loisir est que celle-ci ne particularise pas l'activité et surtout n'en délimite pas non plus ses contours. Ce qui pourrait créer une imprécision et ouvrir la voie à diverses interprétations. D'ailleurs, c'est ce que relève Bellefleur (2020), en soutenant que le loisir a toujours été et demeure un terme vague, flou, un peu mystérieux, aux frontières difficilement maîtrisables.

Ainsi, au regard de cette ambiguïté du point de vue sémantique, l'on pourrait donc affirmer que le choix des loisirs de type passif serait plutôt voulu par les retraités-séniors de la FARECI et non forcément conditionné par les significations déterministes du temps libre. Relevant d'ailleurs de l'idiosyncrasie, ce qui importe, c'est plutôt le plaisir personnel, voire l'intérêt recherché à travers une activité. Sur ce point, Burlot et al. (2010) prennent l'exemple des APS, considérées comme un facteur de santé par les nouveaux retraités. Par conséquent, le fait que ces derniers

s'y adonnent, est loin d'être lié aux représentations sociales du temps libre, mais plutôt aux bienfaits des pratiques sportives, en générale.

- **De la fidélisation à certaines pratiques d'ordre comportemental depuis la période professionnelle.**

Depuis longtemps, certains individus ont adopté "une culture du domicile". En effet, en dehors des activités contraignantes d'ordre professionnel (déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa, exécution des tâches etc.), statiques à la maison, ces derniers se meuvent très peu. Ils restent assis à longueur de journée devant le poste téléviseur ou à lire des journaux, des livres ou encore à dormir, sans mouvement significatif, en termes de dépenses d'énergie. Au vu de leur caractère routinier, ces pratiques comportementales se sont érigées en mode de conduite. Or, une fois à la retraite, les obligations professionnelles connaissent un terme et par ricochet le temps libre devient expansif. Par conséquent, ce comportement apathique avec la retraite aura tendance à s'amplifier, non pas à cause des représentations sociales liées au temps libre mais plutôt pour des raisons d'habitudes, comme le notifient Pierre et *alii.* (2015) dans leurs travaux sur les pratiquants des APS. A ce sujet, ils dressent trois (03) profils, à savoir Sport-passion, Néo-sportif et Sport-santé. De ces trois (03) profils, le premier justifie bien la thèse développée dans cette rubrique. En effet, pour Pierre et *alii.* (Op.cit.), le profil de pratiquants intitulé Sport-passion correspond : « *aux séniors ayant un goût prononcé pour l'activité physique et sportive. Ils la pratiquent depuis toujours. Hénaff-Pineau qualifie leur parcours de continu et engagé depuis la jeunesse* » (p.82).

- **Des incompatibilités observées au niveau de la pratique de certains loisirs**

De même que les APS sont recommandées comme moyens de lutte contre la sédentarité, elles exigent aussi du pratiquant des dispositions physiques et mentales adaptées. Or, certains séniors sont tellement lessivés par des années de travail que leur corps ne répond qu'aux activités de repos. Dans un tel contexte, ce sont les activités qui sont en phase avec cet état d'esprit qui sont privilégiés. Ajoutés à cela, des dysfonctionnements de l'organisme pourraient notamment constituer un handicap, en matière de pratique de certaines activités. C'est le cas des loisirs physiques. Par exemple, un déficit cardiaque ou traumatologique pourrait constituer une barrière à la pratique de ces types d'activités. Ainsi, loin de gains significatifs en termes de mobilité, d'équilibre, de souplesse, de force musculaire, d'une réduction de l'incidence des chutes et des blessures associées, certaines activités s'avèrent non appropriées pour l'âge des séniors (en terme de contenu ou de rythme de pratique) (Blain et *alii.*, 2000). Dans un tel contexte, la pratique de telles activités devient hypothétique pour les retraités-séniors. Car, le danger est bien réel (Pillard et *al.*, 2009).

Au regard de cette analyse, il ressort que des éléments autres que les représentations cognitives ou sociales du temps libre pourraient notamment expliquer les conduites passives des retraités-séniors, en matière de pratique du temps libre.

Conclusion

La présente recherche entendait analyser les significations sociales du temps libre au regard de la posture inactive des membres de la FARECI. A l'issue du traitement des données, le temps libre pour la grande majorité des enquêtés, était perçu comme une période anecdotique. Ce qui explique en partie leur comportement passif. Toutefois, d'autres facteurs tels que le sens polyvalent du concept loisir, la fidélisation à des pratiques ludiques et à certains handicaps (physique, mental) pourraient être aussi considérés comme des facteurs explicatifs de leur éthos. De ce fait, en matière de bien-être, les politiques sociales devraient prendre en compte toutes ces particularités. Cela est d'autant plus crucial que des offres publiques de loisirs, souvent jugées trop généralistes, comme il en existe dans des pays à revenus intermédiaires, comme ceux de l'Afrique, ne permettent pas de répondre à la problématique de la mobilité des retraités-séniors.

Bibliographie

- BELLEFLEUR, M. (2020). Parler correctement le loisir, *Essai sur le langage du loisir*, p.11-44
- BLAIN, H., VUILLEMIN, A., BLAIN, A., JEANDEL C. (2000). Les effets préventifs de l'activité physique chez les personnes âgées, *La presse médicale*, vol 29, N°22, p.1240-1248
- BOULLAY, C. (2008). *Loisirs, temps libre et avancement dans l'âge : quelle prise en compte des nouveaux retraités par les bibliothèques de lecture publique ?* Mémoire de fin d'étude. Ecole Normale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques de France
- BURLOT, F., LEFEVRE, B. (2009). Le sport et les séniors : des pratiques spécifiques ? *Retraite et société*, p.133-158
- DUMAZEDIER, J. (1962). *Vers une civilisation du loisir ?*. Edition Seuil, Paris
- GAVILLET, V., GRANDRIEUX L. (2006). *Ne touche pas à tes vieux*. Editions ies, 28, rue Prénovost-Martin-Case postale 80 CH 1211 Genève 4
- GROBON, S., RENAUD, T. (2018). *Les activités des seniors : de moins en moins diversifiées passé 75 ans*. France, Portrait social-Édition, cor-retraites.fr
- HENAFF-PINEAU, C. (2012). Le sénior sportif, une nouvelle figure du bien vieillir ? *Les politiques sociales* 12 (1), p.101-112
- LARBI, K., ROY, D. (2019). 4 millions de séniors seraient en perte d'autonomie en 2050, *Insee première* 1767, p.1-4
- LE BIHAN, C., COLLINET, G. (2016). Les activités physiques au cœur de l'actualité en santé, *Santé publique*1 (HS), p.9-11
- MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE (2021). *Compendium des Compétences des Séniors*, République de Côte d'Ivoire
- MINISTÈRE DES SPORTS (2016). *Programme d'Appui à la Promotion du Sport de Masse et du Sport pour tous (PAPMAS)*, République de Côte d'Ivoire
- MINISTÈRE DU TOURISME ET DES LOISIRS (2023). *Programme 4 Loisirs*, République de Côte d'Ivoire
- MOSCOVICI, S. (1984). *Psychologie sociale*, Paris, PUF, 1984
- PIERRE, J., CALUZO, C., SCHUT, O. (2015). La pratique sportive des séniors : des profils et besoins variés, *Retraite et société*, p.75-90

*Significations sociales du temps libre et pratique de loisirs de type passif des membres de la
FARECI*

PILLARD, F., RIVIERE D. (2009). Pratique d'une activité physique ou sportive chez
les séniors, *ADAP 67*, p.32-34

STATISTICS CANADA. (2021). *Section 3.2.2. Echantillonnage probabiliste*

FAMILY TRAJECTORY OF WOMEN IN DRINKING BEHAVIOR IN RURAL AREAS IN THE SOUTH-EAST OF COTE D'IVOIRE

ABOUTOU Akpassou Isabelle

Teacher-Researcher, Pelefero GON COULIBALY UniversityKorhogo
akpassouiabelle@yahoo.fr et akpassouisabelle01@gmail.com

Résumé

Les conduites d'alcoolisation concernent l'ensemble de la population, avec des spécificités liées notamment au genre, à l'âge, au contexte social, économique et culturel du consommateur. Dans nos sociétés africaines rurales, les représentations sociales du boire de l'alcool chez le groupement féminin s'avèrent problématiques. Or, ces femmes rurales assument de multiples tâches liées aux rôles traditionnels prédéfinis. Cet article explore les déterminants familiaux des femmes en conduite d'alcoolisation en milieu rural au Sud-Est de la Côte d'Ivoire. Il a combiné simultanément une double approche. L'une approche qualitative qui repose sur huit (8) récits de vie des femmes de la localité rurale de Mouyassué (Maféré au Sud-Est de la Côte d'Ivoire). L'approche quantitative a intégré 278 femmes de cette circonscription. Les résultats mettent en exergue les déterminants suivants : l'existence de l'alcoolisme entre la fratrie ; les expériences de vies familiales négatives ; l'émergence de l'alcoolisme chez les parents ; la monoparentalité de la famille et l'absence de communication intrafamiliale.

Introduction

Mots clés : conduite d'alcoolisation, trajectoire familiale des femmes, milieu rural.

Abstract

Alcohol consumption affects the entire population, with specific characteristics linked in particular to gender, age, and the social, economic and cultural context of the consumer. In our rural African societies, social representations of alcohol consumption among women are problematic. However, these rural women take on multiple tasks linked to predefined traditional roles. This article explores the family determinants of women's drinking behaviour in rural areas in south-eastern Côte d'Ivoire. It combines two approaches: a qualitative approach based on eight (8) life stories of women from the rural locality of Mouyassué (Maféré in south-eastern Côte d'Ivoire). The quantitative approach included 278 women from this district. The results highlight the following determinants: the existence of alcoholism among siblings; negative family life experiences; the emergence of alcoholism among parents; single-parent families; and a lack of communication within the family.

Key Words : alcohol consumption behaviour, women's family background, rural environment.

Female alcoholism is a social phenomenon that has emerged in this new global context marked by economic, political and environmental crises. Unlike male alcoholism, this new topic has not been the subject of research. Indeed, it was assumed that studies and research on male alcoholism would yield the same results and conclusions as those on women (Elsa Taschini et al., 2015). According to these authors, social representations of alcohol consumption in men differ from those in women. The prevalence of alcohol consumption is also strongly influenced by the social and cultural norms of each context (Rehm et al., 2015). This difference can be seen between genders, ages and the family context of the consumer. Furthermore, this difference in the prevalence of alcoholism between the sexes seems to be emerging among women compared to men (Mizrahi, 2003). This observation is reinforced by studies conducted by L. Com-Ruelle and M. Choquet (2019). These authors highlight the growing proportion of female alcoholism at the expense of male alcoholism. This analysis raises concerns about the social logic of alcohol consumption among women in urban areas (I. Aboutou, 2020). According to another author, this same social reality is also described in the Ivorian social context, which in recent years has seen a breakdown of social values due to socio-political instability. These observations seem to paint a picture of women losing their primary functions and roles assigned to them by society.

The prevalence rate among women is at odds with traditional social values attributed to women: "*The natural role of women is to be the guardian angel of the home*" (Beck, Legleye, 2006). This new view of society confines women to secrecy. "*The social disapproval directed at women who drink is cruelly felt by them and pushes them to hide as much as possible what they mistakenly call their vice... the pressure of socio-cultural factors is such that the vast majority of them are virtually doomed to loneliness, secrecy and even guilt*" (Boulze et al., 2010). This social reality is the same as that observed in rural areas in Mouyassué (in south-eastern Côte d'Ivoire). Indeed, our observations highlight women's attachment to alcohol in their daily drinking habits. They say: "*Alcoholic drinks are our water of life. We wash with them, we drink them, and they heal us*".

They develop beliefs that encourage them to consume alcoholic beverages without moderation. These ideologies are reinforced by the easy access to alcoholic beverages in this locality. The culture of alcohol, i.e. the production and consumption of local fermented beverages, is prized by this population. According to them, "*if alcohol consumption were dangerous, the state would ban its sale and consumption in public places, as is the case with cigarettes*". These perceptions now expose women to risky consumption and alcohol-related problems. At the same time, these women say they are copying the family model in which they were raised. "*Our parents used alcoholic products for ceremonies and rituals in their day, and we use them in our own way because it makes us feel good*". All these social representations of alcohol consumption among women bring visibility to this problem. Drinking habits vary across generations of women. "*It is the social groups to which women belong*

Family trajectory of women in drinking behavior in rural areas in the South-East of Cote d'Ivoire and the society in which they live that determine whether these women consume alcohol excessively". (Cordis, 2008).

The importance attached to this issue can be explained by the social, economic and cultural context in which women and families live. The family is therefore at the heart of the changes affecting all societies. From this perspective, one of the priorities is to understand the social dynamics related to alcohol consumption among women in rural areas, such as the status of rural women and the social structure that influences women's drinking behaviour. In light of these empirical and theoretical findings, it is important to understand the social logic behind women's exposure to and consumption of alcohol. These findings raise the main question : What are the family determinants that influence alcohol consumption among rural women? The objective is to identify and describe the family determinants of alcohol consumption among rural women. To address this concern, the following methodological structure has been adopted.

1. Methodology

1.1. Study framework

The framework of the Mouyassué study refers to the relationship between cultural values and social dynamics. It examines how environmental and physical factors and resources shape the social lives of rural women. Interactions, behaviours, lived experiences and social representations of this context form the basis for understanding the subject. The village of Mouyassué is located 9 kilometres from the department of Maféré, in the south-east of Côte d'Ivoire.

1.2. Data collection techniques

The choice of our data collection technique is linked to the mode of interaction between the researcher and the women, who are the key players in this study. This study therefore uses techniques that meet its specific objectives. These include documentary research, observation and interviews (life stories).

1.2.1. Documentary research

This process of collecting and analysing information from articles, dissertations, theses and reports identified topics related to each theme developed. These include alcoholism among siblings; negative family events; alcoholism among parents; single motherhood; and lack of communication within the family.

1.2.2. Direct observation

This process allowed us to carefully observe the interactions between women and groups of individuals in their real-life context in order to understand their behaviours and interactions and to grasp the meaning of alcohol consumption practices.

We took specific and precise notes to document the events and practices that take place in the context of alcohol consumption in this cultural milieu.

1.2.3. Life story

The interviews consisted of gathering information about rural women's experiences, their opinions about their practices, and the individual and social motivations for alcohol consumption.

This analytical technique involves understanding social phenomena and tracing women's life courses. It focuses on women's lived experiences in their living environment by revealing recurring facts and significant events at specific periods or stages in women's lives in relation to their social environment. In short, it analyses how women themselves construct the meaning of their own life trajectories.

1.3. Data collection tools

1.3.1. The observation grid

This tool enabled us to better observe family composition, family dynamics, socio-economic aspects of the family sphere, educational values and beliefs. The observation grid allowed us to capture intra-family interactions. It also provided a framework for observing days of alcohol consumption among both women and men.

1.3.2. The Questionnaire

The questionnaire was administered directly to 278 women. It is structured around the following axes: intrafamily communication, negative family events, single-parent situation in the family, impact of alcohol consumption among siblings, and impact of parental alcohol consumption on children.

1.4. Population and sampling

The purposive sampling method consists of selecting certain individuals based on characteristics typical of the population under study. We chose this technique because it has specific and unique characteristics that facilitate the selection of women with alcohol dependence. To recruit women who met the defined inclusion criteria: being a woman residing in the locality of Mouyassué in the department of Maféré. Following this initial criterion, we then selected women who regularly consumed alcohol based on the DETA test, regardless of their age, ethnicity, religion, profession, and marital status (Diminish, Entourage, Too Much, Alcohol). The DETA test is a simple questionnaire that quickly identifies potentially dangerous alcohol consumption or a risk of alcoholism. It consists of four key questions to be answered with a yes or no.

- 1) Have you ever felt the need to cut down on your drinking?
- 2) Have people around you ever commented on your drinking?
- 3) Have you ever felt that you drink too much?
- 4) Have you ever needed alcohol in the morning to feel good?

This test is interpreted as follows: A score of 0 or 1 may suggest a low risk. A score of 2 or more is often considered clinically significant, suggesting an increased risk of dependence or problematic consumption. This DETA test is the mandatory introductory phase before deciding whether or not to administer the questionnaire

Family trajectory of women in drinking behavior in rural areas in the South-East of Cote d'Ivoire itself. Based on these facts, between January 2025 and September 2025, we were able to interview 278 women who met these various selection criteria.

2. Results

Family determinants refer to all factors related to the configuration, dynamics and characteristics of the family that influence the development and well-being of individuals. These include elements such as family composition, family type, interactions between family members, parents' family and social background, family values and beliefs, and emotional support within the family. These determinants play a crucial role in shaping individuals' identities, attitudes and behaviours. In our study, they manifest themselves in several ways.

2.1. The impact of parental alcohol consumption on children

Graph 1 : Representation of alcohol among parents

Source : Aboutou, 2025

This question seeks to identify the efficient factors that contribute to the hereditary nature of alcoholism. The results are as follows: 62.37% of women reported that their parents consume alcohol. These parental practices help us understand the life course of women who are alcoholics.

However, 4.67% stated that neither parent consumed alcohol. In this scenario, alcohol therefore has no place in the family. Women may obtain alcohol outside the family system. For us, the environmental context refers to any factor that does not directly contribute to genetic risk and that is likely to influence the future of the child of an alcoholic parent. It is true that it is difficult to clearly distinguish the influence of each factor. This reveals how drinking habits are experienced and practised differently within the family sphere. In short, we can conclude that not all families socialise in the same way.

2.2. The impact of alcohol consumption among siblings

Graph 2 : Representation of alcohol among siblings

Source : Aboutou, 2025

Among those surveyed, 87% have brothers who consume alcohol, while 6% of women have brothers who do not. This attitude clearly defines the presence of alcohol among young people, rather than alcohol consumption among siblings. Living together with siblings could influence perceptions and consumption of alcohol.

"I saw my older brothers drinking, chatting and laughing. When we came back from the fields, they would give us some too and tell us that it would give us strength and take away our tiredness". "When I was growing up, I often spent time with young people from the village who went to the city. During holidays and vacations, I would walk with them. They were the ones who taught me to drink all that. They also showed me how each drink affected the body". (A.A.)

Living in fraternity is a symbolic element for Akan society. It represents a valuable asset for acquiring social values. We learn to develop relationships of solidarity and recognise ourselves as belonging to a social entity with its own values. Social attitude corresponds to an individual's perception of pressure from people or groups of people to adopt certain behaviours, as is the case with alcohol.

2.3. The lack of communication within the family

Graph 3 : Representation of intra-family communication

Source : Aboutou, 2025

Communication is a key factor in cohesion and strengthening family relationships. The impact of communication will have consequences on the transmission of educational values. The better the communication, the stronger the family ties and the more widely accepted the values of socialisation. This is what 71% of respondents said about the absence of communication, compared to 30% about the presence of communication.

Family cohesion raises the question of the function of the family and the constructive forces of the family system. This family character is at the heart of the construction of personal identity. This ignorance exposes them to risky behaviour. "At home, we didn't communicate with our dad, it was mum who was close to us. We saw dad very drunk when he came home, but we couldn't talk to him about it" (N.H).

However, excessive alcohol consumption is evident in the parents' lifestyle. Sociocultural constraints therefore hinder the individual's development. And the parents themselves suffer from a lack of information and are unable to guide their children in this area. This can be explained by a lack of communication within the family.

2.4 The influence of negative family events

Graph 4 : Representation of negative family experiences

Source : Aboutou, 2025

These negative family events experienced or witnessed are captured through either the divorce of one's parents, the death of a loved one, child abuse, or violence against children. This is the question raised by the issue of the fragility of the family system. (69%) of respondents note the influence of family events on alcohol consumption, compared to (31%).

"I never knew my own parents; they died when I was still a child. No one explained to me what caused their death. My grandparents are old, tired and sick, so I grew up like that without my own parents. My older brothers and sisters went to live in a neighbouring village with my aunts, but I stayed with my grandparents". "I lived with my aunt, and she mistreated us: I worked hard in the fields, and I had to carry heavy loads on my head to get back to the village. After that, I also had to sell things for her. I didn't play much with my friends when I was little." (K.A)

"When I was little, I used to go around washing dishes in bistros and bars. That's where I learned to drink a little bit of the customers' leftovers". "There was no food at home during the day, which was a bit difficult for me because my grandparents, who looked after me, were always ill, so I would look for food in little corners". (M.A)

Patterns of consumption vary according to age: older women tend to drink occasionally at parties, while younger women drink more frequently, saying, *"Our mothers don't drink like we do now because of their age"*. Theories to explain this high consumption among women are linked to the current family context. Women are responsible for sending their children to school and raising them. The father is often absent, and even when he is present, he does as he pleases. (K.C) *"At the start of every school year, I argue with my husband because he refuses to pay for the children's schooling, even though he owns a rubber plantation"*. Women feel obliged to take on the man's responsibilities in addition to their own primary duties. Their income alone is not enough to meet their family's basic needs. *"Since I got married, there have been problems at home and I don't get on with my in-laws. So I decided to leave my husband and go and live with an aunt. She wasn't doing too well either. Things were difficult for her with her children because her husband died early, so she was taking care of the children on her own. That's how it was, I sold drinks every evening by the roadside and especially during funerals, where business was very good. Little by little, I learned to drink, and I still do today"*.

In light of these discussions, responsibilities are multiplying and women are becoming heads of households; they are the ones who must make decisions as authority figures. They have no alternative but to assume their duties and combine them with those of their spouses. This combination of family constraints is a source of constant worry. Indeed, it is beneficial to ask questions about women's relationship with alcohol. They themselves question their practices, which leads us to say that alcohol consumption is no longer essentially defined by culture. *"Our parents drink alcohol a little with meals and during celebrations, but we consume too much"*. (A.C)

2.5. Single-parent families.

Graph 5 : Representation of single-parent families

Source : Aboutou, 2025

The most common family factor observed in women who consume alcohol is parental divorce. Children grow up with only one parent, either the father or the mother. Family dynamics therefore play a significant role in the process of alcoholism. These family conflicts may occur in the family of origin, where individuals socialise, or they may arise in the current family situation. (B.J.): "I lived with my aunt and not with my parents; my aunt mistreated me". The families of alcoholic women are disorganised and experience stability issues. Having parents who lived together means that these women lived in a stable family and therefore benefited from the advantages of parental authority. This assumes that their parents passed on educational values that would later influence their lifestyle and educational profile. This differentiation in drinking habits is linked to family heritage and is part of educational values. We are referring here to the fact that an individual's socialisation with alcohol influences their own consumption and their view of others' consumption

(A.G.): "My parents drank a lot and were always drunk. They fought almost every day, and it hurt me. When my father died, I was still going to school and my tutor mistreated me, so I decided to drop out of school and start drinking at the age of 12. Another 22-year-old mother of two said: 'I suffered a lot during my childhood. I was never happy, never joyful, always nervous. I started drinking alcohol at the age of 15 after my first child was born, and since then I haven't been able to do without it'".

3. Discussion

The discussion revolves around the construction of the pre-established research frameworks below. It is based on researchers' arguments and analyses of the central issue of alcoholism from several angles. The comparison of information and opinions follows the outline below.

3.1. The lack of communication within the family

In African societies, the traditional socio-cultural context greatly influences parental behaviour, as revealed in our analysis. Indeed, it shows that children under parental

authority have little opportunity for dialogue in general, and particularly about the important concerns that occupy their daily lives. In this case, there are topics concerning social issues such as alcoholism and sexuality that remain taboo. Dedy and Tapé (1995) provide an in-depth and critical analysis of this position, which we share. According to them, social issues, plans for children and other matters are not discussed with children, especially when it comes to alcoholism and sexuality, which are considered taboo. They are little or not at all involved in their children's education, which they consider to be the exclusive responsibility of the education system. As a result, children find themselves in an educational environment cut off from the family sphere, which should be the secular arm of the education they receive at school. Ultimately, the family is no longer the foundation of a child's socialisation. This situation is related to the abdication of the educational role of parents who are busy with farm work and other activities.

These authors (Myriam Laventure et al., 2028:2) agree with this thesis. In their argument, they outline the impacts of a parent's alcohol dependence on the family unit and its functioning. The entire family system is affected, and this is noticeable in the offspring, who are at potential risk of exposure to alcohol use.

3.2. The impact of alcohol consumption among siblings

In our context, the attitude of brothers within the family sphere refers to the imitation or conformity of behaviour towards alcohol. The reference point here is the set of facts relating to alcohol consumption within the family environment.

The practices of family members are an important determining factor in the process of initiating women into alcohol consumption. What is done within the family is a positive model that could be reproduced schematically. This view is shared by (Laurence Bergeron, 2022:4), who establishes a relationship between problematic alcohol or drug consumption and parental behavioural attitudes reinforced by mimicry or conformity. Contrary to our previous analysis, Laure Com-Ruelle and Nelly Le Guen (2013:1) agree that there has been a general decline in the prevalence of alcoholism among young people. However, they reveal a significant increase in episodes of drunkenness among girls compared to boys. We argue that this dynamic of female alcohol consumption is as visible in the Western context as it is in Africa. This observation raises fundamental concerns about the social foundations of family consolidation.

3.3. The single-parent situation of the family

Single parenthood can be understood as the upbringing of children by a single parent, either the father or the mother. The child's education is exclusively in the hands of one parent. Certain aspects of the child's socialisation may obviously be overlooked. At this stage, we see a weakening of family ties, which is attributed to the absence of one of the parents. These family ties describe the breakdown of parent/child relationships, which would make it difficult for the child to grow and develop socially. The child is prone to several vices such as alcoholism and other

social deviances. This assertion, based on the life experiences of certain women, supports the convictions of Rutter (1995). This author argues that children of divorced or separated couples are in fact likely to experience multiple social phenomena related to youth, such as alcoholism, drug use, prostitution, theft, rape, and ongoing conflict between parents. However, longitudinal studies by (Cherlin et al., 1991) show that this risk can be identified well before the parents actually separate and seems to be more related to parental conflict than to divorce itself.

We conclude, as do these authors, that the social adaptation of offspring varies depending on whether they have lived with their mother or father, as they reproduce the parental model presented to them. Sources of tension after parental separation can be significantly reduced, which would be beneficial for children. Otherwise, their intensity will jeopardise the social integration of the ascendants. Our view, presented in this way, is similar to studies that highlight the influence of this factor, taking into account the degree of conflict (Amato and Rezac, 1994), which argue that the persistence and frequency of conflicts and/or disagreements have a negative impact on family relationships and are associated with higher risks for girls than for boys, especially if the girl is at the centre of the separation (Kelly, 2000). The degree of parental conflict is visible in the families of alcoholic adolescents more than in other families. This thesis developed by these authors is identical to the conclusions of our reflections based on the life experiences of these rural women. In short, the existence of a good relationship between the child and one of the parents will necessarily imply good integration into the social group.

3.4. The influence of negative family events

To understand this section, we can refer to a major theoretical approach in the literature to explain the effects of family on delinquency called "General Strain Theory" (Agnew, 1992). It is based on the hypothesis that negative relationships between women and their families form one of the sources of tension, which the authors call "strains". We believe that the accumulation of negative life experiences is also likely to lead to disorders in women. However, the risk of having experienced many negative events during childhood can lead to disturbances in alcoholic women. There is a complementarity in the work of this author and ours. Indeed, it highlights the negative impact of the individual's experience on the personality, balance and social development of the child when it is a woman. Girls need benchmarks and role models that can ensure their development. The repetition of these abuses creates a climate of fear and guilt that negatively influences. It is this bitter observation similar to our investigations that (FAYE Yandé Rose André, 2022: 9) presents to us. She describes the experience of women drug users in their life paths which differs from that of men because they are vulnerable, associated with a disorganized sexual life, subject to HIV infections. She recommends avenues for solutions through sequences reflecting social processes, life trajectories, and understanding the social determinants of women's experience.

3.5. L'impact de la consommation de l'alcool des parents sur les enfants

According to our position, parental socialisation practices can have a significant impact on the objective targeted by this axis. This is demonstrated by the hypothesis of the transmission of parental values, especially addictive behaviours, to children, considering that socialisation differs from one social environment to another. Empirical observation has revealed that most families in rural areas have at least one parent who consumes alcohol. This allows us to understand the family environment of generations in rural contexts. Our argument is in line with that developed by Lefort Laetitia (2022:9). This researcher also claims that alcoholism is a well-known and fairly widespread disease. Nowadays, this disease is present in many families. It is possible to identify suffering related to the problem of alcoholism in these families, which inevitably affects public health. Even though alcoholism raises social and political concerns, it does have advantages, according to (Camille Bence, 2012:5). She argues that the paradox of alcohol consumption in adolescence, even when excessive, is that it can be considered both a factor in the individual's healthy psychosocial development and an immediate and future risk factor for them. This aspect was not taken into account in our reasoning. It therefore enriches our knowledge on this topic.

In addition, parents strongly influence their children through their primary social character, status, level of education, wealth and lifestyle. We can refer to the concept of habitus developed by Pierre Bourdieu. According to this theory, children are likely to faithfully reproduce their parents' behaviour patterns as long as they remain in the same social field. In fact, within the family, parents transfer a system of values, rules, gestures, traditions and customs to their children, which they internalise throughout their lives. Once these values have been incorporated and instilled, they guide the perceptions and actions of those who play an essential role in the education process.

Conclusion

Alcoholism is, on the one hand, a habit acquired through a learning process and, on the other hand, through an assault on social behaviour. The contemporary family unit has been profoundly affected by unpredictable and uncontrolled social and economic upheavals. The family is therefore undergoing profound changes in educational values that are too often unsuited to the essential functions assigned to them. In addition, the taboo on women's consumption of alcoholic beverages outside of traditional rituals is mentioned in almost all African practices and is reported as a major obstacle to the implementation of female education. Even though education takes into account rituals such as marriage and baptisms, in reality women are not informed about the dangers of alcoholism.

Ultimately, we argue that the prospects for solutions to lift these women out of this bleak situation lie in a careful examination of their life trajectories. A reflection arises

Family trajectory of women in drinking behavior in rural areas in the South-East of Cote d'Ivoire
at the centre of this scientific debate on the roles and responsibilities of this category of women in the process of sustainable development.

Bibliographical References

- ABOUTOU Isabelle, 2020, Les motivations de la consommation de l'alcool en milieu féminin à Marcory (Abidjan), *Revue Akofena*,
- AGNEW Robert, BREZINA Timothy, WRIGHT John Paul, CULLEN Francis, 2006, Tension, traits de personnalité et délinquance : extension de la théorie générale de la tension, *Criminology*, volume 40, numéro 1, p.43-72. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2002.tb00949>.
- AMATO Paul et GILBRETH Joan, 1999, Nonresident Fathers and Children's Well-Being: A Meta-Analysis, *Journal of Marriage and Family*, Vol. 61, No. 3, pp. 557-573 (17 pages), Published By: National Council on Family Relations.
- AMATO Paul et REZAC Sandra, 1994, Contact with Nonresident Parents, Interparental Conflict, and Children's Behavior, volume 15, issue 2, <https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.20.24574.028>
- BECK François, LEGLEYE Stéphane, Gaël De Peretti, 2006, L'alcool donne-t-il un genre ?, *Travail, genre et société*, pages 141 à 160.
- BENCE Camille 2012, Evaluation d'un trouble de l'usage d'alcool aux urgences pédiatriques: synthèse des facteurs de vulnérabilité basée sur une revue systématique de la littérature, Thèse pour le diplôme d'état de docteur en médecine générale Faculté de médecine Henri Warembourg, Université du droit et de la santé - Lille 2, 51p.
- BENRUBI Léa, 2022, Approche psychodynamique du vécu de conjoints de femmes souffrant de difficultés liées à la consommation d'alcool Mémoire présenté en vue de l'obtention du grade de Master en sciences psychologiques à finalité spécialisée en Psychologie Clinique de l'Adulte, Faculté de psychologie, logopédie et sciences de l'éducation, Université de Liège .
- BERGERON Laurence, 2022, Qualité des pratiques parentales de parents ayant une consommation problématique d'alcool ou de drogues et des traits pathologiques de personnalité cooccurrents, Mémoire présenté à la Faculté d'éducation en vue de l'obtention du grade de Maître ès sciences Psychoéducation, Faculté d'éducation Université de Sherbrooke, 110p.
- BOURDIEU Pierre, *Habitus, Code et Codification*, Actes de la recherche en Sciences Sociales, 64, p.40-44.
- CHERLIN Andrew, FUNSTERBERG Frank, KIERMAN Kathleen, ROBBINS Philippe, TEILTER Julien, 1991, Études longitudinales sur les effets du divorce sur les enfants en Grande-Bretagne et aux États-Unis, *Science*, n°5011, vol252, p.1386-1389.
- COM-RUELLE Laure, LE GUEN Nelly, 2013, Les jeunes et l'alcool : évolution des comportements, facteurs de risque et éléments protecteurs, *Questions d'économie de la Santé*, n°192, 8p.
- Cordis, 2008, « Qualifier en politique : l'exemple du problème alcool », *Santé Publique*, Volume 20, numéro 4, pages 341-352.
- DEDY Séri et TAPE Gozé, 1995, *Famille et éducation en Côte d'Ivoire: une approche socio-anthropologique*, Edition des lagunes

DOI: <https://doi.org/10.7202/1054063ar>

- FAYE Yandé Rose André, 2022, Genre et addictions : les trajectoires des femmes usagères de drogues au Sénégal, Thèse pour l'obtention de grade de Docteur, Domaine : étude sur l'homme et la société, option socioanthropologie de la santé, genre et addiction, Université Cheick Anta Diop, Faculté des lettres et Sciences Humaines, Doctorale, Etudes sur l'homme et la Société, 400p.
- JOAN Kelly, 2000, L'adaptation des enfants dans le mariage conflictuel et le divorce : une décennie d'examens de la recherche, Journal de l'académie américaine de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, numéro8, vol 39, p. 963-973.
- LAUNAY Isabelle Boulze et LAUNAY Michel 2024, Alcoolisme chronique : approche diagnostique et perspectives psychothérapeutiques, Psychopathologie des adolescents : 12 cas cliniques, in cairn.info, sciences humaines et sociales, p15à 36.
- LAVENTURE Myriam, FERLAND Francine, BLANCHETTE-MARTIN Nadine, GENOIS Rosalie, GARCEAU Pascal and TURCOTTE Stéphane, Programme familial d'entraînement aux habiletés pour les parents ayant une dépendance à l'alcool ou aux drogues et leurs enfants âgés de 6 à 12 ans : caractéristiques des familles rejointes par le programme, Revue de psychoéducation, Volume 47, Number 2, 2018, Volume 47, numéro 2, 2018, 313-332
- LEFORT Laetitia, 2022, Le vécu de personnes ayant un parent alcoolique, Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l'Education, en vue de l'obtention, en vue de l'obtention du grade de Master en sciences psychologiques, à finalité spécialisée en psychologie clinique, Université de Liège,URI/URL : <http://hdl.handle.net/2268.2/14012>, 97p.
- MIZRAHI Valerie, 2003, The role of RelMtb-mediated adaptation to stationary phase in long-term persistence of Mycobacterium tuberculosis in mice, Microbiology, n°17, vol 100, p. 10026-10031
- RASTAM Maria et GILLBERG Christopher, 1991, Le contexte familial de l'anorexie mentale : une étude populationnelle, Journal de l'Académie américaine de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, Vol 30, numéro 2 ,mars 1991, pages 283-289
- Rehm, J., Anderson, P., Barry, J., Dimitrov, P., Elekes, Z., Feijão, F., & Gmel, G.2015. Prevalence of and Potential Influencing Factors for Alcohol Dependence in Europe. European Addiction Research, 21(1), 6-18.
- RUTTER Michael, 1995, Psychosocial Adversity: Risk, Resilience & Recovery, journal sud-africain de la santé mentale des enfants et des adolescents, volume 7, numéro 2, p.75-88
- TASCHINI Elsa Udrapilleta Isabel, VERLHIAC Jean-François, TAVANI Jean-Louis, Représentations sociales de l'alcoolisme féminin et masculin en fonction des pratiques de consommation d'alcool, les cahiers internationaux de psychologie sociale, volume 3, numéro 117, Pages 435 à 461
- URI: <https://id.erudit.org/iderudit/1054063ar>